

March 2025

**German Ageing Survey,
Deutscher Alterssurvey (DEAS):**

Documentation of instruments and variables
Instrumenten- und Variablendokumentation 1996-2023

*Stefan Stuth, Nicole Hameister, Beate Schwichtenberg-
Hilmert, Anke Erdmann-Linge, Heribert Engstler, Alberto
Lozano Alcántara, Maren Luitjens, Daniela Klaus, Lisa
Kortmann*

DOI 10.5156/DEAS.1996-2023.D.001

Zitiervorschlag:

Stefan Stuth, Nicole Hameister, Beate Schwichtenberg-Hilmert,
Anke Erdmann-Linge, Heribert Engstler, Alberto Lozano
Alcántara, Maren Luitjens, Daniela Klaus, Lisa Kortmann (2025).
German Ageing Survey - Deutscher Alterssurvey: Documentation
of instruments and variables – Instrumenten- und
Variablendokumentation. Berlin: German Centre of Gerontology –
Deutsches Zentrum für Altersfragen. doi 10.5156/DEAS.1996-
2023.D.001.

Creative Commons CC-BY-Share Alike 4.0

**German Centre of Gerontology
Deutsches Zentrum für Altersfragen (DZA)
Research Data Centre
Forschungsdatenzentrum (FZD-DZA)**

Manfred-von-Richthofen-Straße 2
12101 Berlin

Telefon +49(0)30 – 260740-0

Telefax +49(0)30 – 260740-33

E-Mail fdz@dza.de

TABLE OF CONTENT (INHALTSVERZEICHNIS)

1	HOW TO USE THIS COMPENDIUM (ZUR VERWENDUNG DES HANDBUCHS)	5
2	OVERVIEW OF SCALES (ÜBERSICHT DER ERHOBENEN SKALEN)	11
3	META-DATA: PARTICIPATION PROFILE, PANEL MORTALITY, MORTALITY, AND INTERVIEW INFORMATION (METADATEN: TEILNAHMEPROFIL, VERBLEIBS- UND STERBEDATEN, INTERVIEWINFORMATIONEN)	15
4	GENERATED VARIABLES (GENERIERTE INDIKATOREN)	29
	NOTE (HINWEIS)	85
5	STANDARD DEMOGRAPHY (STANDARDDEMOGRAPHIE)	97
6	HOUSEHOLD COMPOSITION (HAUSHALTZUSAMMENSETZUNG)	103
7	HOUSING SITUATION AND INFRASTRUCTURE (WOHNEN UND INFRASTRUKTUR)	125
8	EMPLOYMENT/UNEMPLOYMENT/RETIREMENT (ERWERBS- UND NICHTERWERBSTÄTIGKEIT, RUHESTAND)	193
9	ECONOMIC SITUATION (WIRTSCHAFTLICHE LAGE)	199
10	HEALTH (GESUNDHEIT)	223
11	WELL-BEING/PSYCHOLOGICAL RESOURCES (WOHLBEFINDEN / PSYCHOLOGISCHE RESSOURCEN)	285
12	MARRIAGE AND PARTNERSHIP (EHE UND PARTNERSCHAFT)	311
13	FAMILY AND KINSHIP (FAMILIE UND VERWANDTSCHAFTSBEZIEHUNGEN)	353
14	SOCIAL NETWORKS (SOZIALE NETZWERKE)	405
15	SOCIAL SUPPORT (SOZIALE UNTERSTÜTZUNG)	417
16	VOLUNTARY ACTIVITIES (FREIWILLIGES ENGAGEMENT)	441
17	LEISURE ACTIVITIES (FREIZEITAKTIVITÄTEN)	463
18	INDIVIDUAL AND SOCIAL VIEWS ON AGEING (INDIVIDUELLE UND GESELLSCHAFTLICHE ALTERSBILDER)	487
19	CRITICAL LIFE EVENTS (KRITISCHE LEBENSEREIGNISSE)	507
20	FLAG-VARIABLES (FLAG-VARIABLEN)	511
21	EFFECTS OF THE CORONA-CRISIS (AUSWIRKUNGEN DER CORONA-KRISE)	521
22	ADDITIONAL QUESTIONS / INFORMATION BY THE INTERVIEWER (ZUSATZFRAGEN /INTERVIEWERANGABEN)	525
23	COLLECTION OF LISTS (LISTENHEFT)	561
24	REFERENCES (LITERATURVERZEICHNIS)	569

1 HOW TO USE THIS COMPENDIUM (ZUR VERWENDUNG DES HANDBUCHS)

1.1 A note on the use of this compendium

The German Ageing Survey (DEAS) is a nationwide representative cross-sectional and longitudinal survey of the German population aged 40 and above. It is funded by the Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth (BMFSFJ). The survey of persons in middle and late adulthood provides comprehensive micro data for social and behavioural scientific research and for continuous reports on social developments.¹ In addition, tests of cognitive capability and physical functioning are applied. The DEAS has a cohort-sequential longitudinal design, a broad thematic spectrum, and a comparatively large number of cases, as well as a comparably long observation period, and is a unique German database for interdisciplinary research on the living conditions and life courses, as well as health, social networks, intergenerational relationships, and the subjective perception and scheme of life of ageing and older individuals. The data thus provides a rich source of information for decision-makers, the general public and for scientific research.

Currently, ten completed survey waves for the years 1996, 2002, 2008, 2011, 2014, 2017, 2020, 2020/21, 2021 (replenishment sample), and 2023 are available. For reasons of comparability, most variables from previous waves are adopted, sometimes with some modifications. In the regular survey design of the DEAS, new base samples of the 40- to 85-year-old resident population in private households have been drawn every six years since 1996 as clustered random samples stratified by age group, sex, and region (east/west) from the population registers and interviewed in person by interviewers (1996, 2002, 2008, 2014).

Starting with wave 2 (2002), participants were followed up. In 2011 intervals between interviews were shortened and panel participants of the previous DEAS-waves have been re-interviewed without integrating new base samples (2011, 2017, 2020, 2020/21, and 2023). The DEAS consists of two parts: in the main interview participants are interviewed in their private households in a computer-assisted personal interview (CAPI); the second part of the survey consists of a written questionnaire to be completed by the respondents themselves (drop-off), after they have been interviewed in person.

In 2020, the planned face-to-face interviews with participants of a new baseline sample and panel participants could not take place due to the Corona pandemic. For that reason, a short paper-and-pencil interview (PAPI) with the DEAS panel sample was conducted in June and July 2020. This compact survey collected data on the effects of the Corona crisis and especially the shut-down on everyday life and the living situation of people in their second half of life. A regular DEAS panel survey started in November 2020 with an extensive telephone survey of the panel participants (CAPI per phone), supplemented by a drop-off for self-completion.

A newly drawn base sample for the DEAS had to be put on hold but was used for a replenishment sample in 2021 that focused on 40–46-year-olds.

¹ Microdata of the German Ageing Survey (DEAS) is available free of charge to scientific researchers for non-profitable purposes. See: <https://www.dza.de/en/research/fdz>

To make it easier to distinguish the three DEAS surveys in the short span of time the surveys will have the following names assigned: the postal compact survey in summer 2020 will be DEAS 2020, the telephone survey plus drop-off in winter 2020/21 will be DEAS 2020/21 and the replenishment sample in 2021 will be DEAS 2021 or a21.

This documentation of variables serves as an overview of the variables which have been collected in the DEAS, given in German and English.² All variables are documented by assigning them to different thematic fields.³ This documentation provides a thorough overview over the collected variables and derived scales of the different survey waves. Hence, the access and comparison of variables in longitudinal section and with other datasets should be facilitated for users of DEAS data.

The following information can be found in this documentation: All items of the variables are listed in German and English. Their coding, the name of the variable and the information from which wave or in which instrument (CAPI respectively CAPI per phone, drop-off, or postal-written survey) the variable has been collected, is listed in a table. Items of scales which have been recoded to match the direction of the scale are marked with (*).

Additionally, references for applied scales are given at the bottom of the respective table. An overview of all scales used in the DEAS questionnaires can be found in the second chapter of this documentation. In addition to brief information on the respective scale, the survey wave in which it is used is also listed.

Chapter three describes all variables within the meta dataset, provided alongside the SUFs of the DEAS. The meta-data is meant as a tool that allows researchers to easily create panel data from the cross-sectional waves, by providing a participation profile. The meta-data also provides information whether the respondents are (still) part of the panel, if they have dropped out permanently by revoking their panel consent or if they have died. The participation data and (panel-) mortality information also opens up the possibility of mortality and drop-out analyses. Information on participation, drop out, and mortality of the respondents have been completely revised in 2024. Additionally, information about the interviewers and the duration of the interviews have become a part of the meta-data. In the former DEAS waves the description of the meta variables was part of the user manuals that are available for each DEAS wave. However, to provide all information on the variables in one place, meta variables, scales and generated variables were brought together in this document.

Chapter four contains a summary of all variables that were generated and provided in the SUF to make analyses easier. Some of these variables were generated from questions that had been used in the DEAS questionnaire. Other generated variables were added to the data from other sources in order to facilitate in-depth analyses in specific thematic fields. The tabular overview of the generated variables, provided in chapter four, describes the operationalization and sources of these constructs.⁴

² This documentation takes advantage of an earlier version which documented the variables and scales of the first eight waves of the DEAS survey 1996–2023 (Engstler et al., 2022).

³ Almost all variables are available in the Scientific Use Files of the individual survey waves, except for auxiliary variables and variables that are not available for reasons of privacy protection.

⁴ In the former DEAS waves the description of all generated variables was to be found in the user manuals that are available for each DEAS waves. However, to provide all information on the variables in one place, scales and generated variables were brought together in this document.

In chapters 5 – 22 central variables that are provided in the SUFs of all DEAS waves are documented sorted in different thematic blocks. The chapters contain overview tables that provide information the following aspects:

- On the exact wording of the question and the corresponding answer categories.
- In which part of the instrument the variable can be found (it is differentiated between CAPI/CAPI per phone and drop-off (DO)).
- If the question or answer categories have been modified between different DEAS waves. How the variable is specified in the SUFs.
- If a modified question formulation has been used in the telephone interview in 2020/21.

In the documentation of each chapters the lists that have been used are named (for example person cards). If a list is used more than once, reference is made to the first mention.

In chapter 22 all lists that have been used in the questionnaires of the DEAS are listed. Please note: Lists have been used in computer-assisted personal interviews (CAPI) in DEAS wave 6 and earlier. In the DEAS waves 2020, 2020/21, and 2021 lists have not been used due to the mode (PAPI and CAPI per phone).

The following table shows all missing codes used in the SPSS- and Stata-versions of the DEAS data-files as applied from the forth DEAS wave onwards⁵:

Value in SPSS	Value in Stata	German	English
-1	.a	verweigert	Declined
-2	.b	weiß nicht	don't know
-3	.c	überfiltert (Frage)	not applicable (filtered)
-4	.d	nicht erhoben (Stichprobe)	not asked (sample)
-5	.e	kein Drop-off	no drop-off
-6	.f	keine Angabe	no answer
-7	.g	gelöscht	deleted
-8	.h	Doppelnennung	double entry

For further information and details concerning data assessment and collection see Engstler & Schmiade (2013), Klaus et al. (2017) and Schiel et al (2020).

1.2 Anmerkungen und Hinweise zur Verwendung des Handbuchs

Der Deutsche Alterssurvey (DEAS) ist eine vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) geförderte Langzeitstudie des Deutschen Zentrums für Altersfragen (DZA) zum Wandel der Lebenssituationen und Alternsverläufe von Menschen, die sich in der zweiten Lebenshälfte befinden. Grundlage sind bundesweit repräsentative Befragungen im Quer- und Längsschnitt von jeweils mehreren tausend Teilnehmenden ab dem Alter von 40 Jahren. Die beteiligten Personen werden umfassend zu ihren objektiven wie subjektiven Lebensbedingungen befragt. Hinzu kommen Testverfahren zur Erhebung der kognitiven Leistungsfähigkeit und körperlichen Gesundheit.

⁵ The Scientific Use Files of earlier waves might have different missing codes.

Aufgrund seines kohortensequenziellen Längsschnittdesigns, seiner Themenbreite, seiner nationalen Repräsentativität mit vergleichsweise hoher Fallzahl und der bereits relativ langen Beobachtungsdauer stellt der DEAS eine in Deutschland einzigartige Datenquelle zur interdisziplinären Erforschung der Lebenssituationen und Lebensverläufe, sozialen Netzwerken, Gesundheit, intergenerationalen Familienbeziehungen sowie der subjektiven Sichtweisen und Lebenspläne älter werdender und alter Menschen dar.⁶ Der Deutsche Alterssurvey umfasst mittlerweile 10 Erhebungswellen (1996, 2002, 2008, 2011, 2014, 2017, 2020, 2020/21, 2021 und 2023). Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden die meisten Variablen aus den vorherigen Wellen unverändert oder modifiziert übernommen. Der DEAS umfasst eine Kombination aus quer- und längsschnittlichen Stichproben.

Im regulären Erhebungsdesign des DEAS werden seit 1996 alle sechs Jahre neue Basisstichproben aus der 40- bis 85-jährigen Wohnbevölkerung in Privathaushalten als – nach Altersgruppe, Geschlecht und Landesteil (Ost/West) – geschichtete Zufallsstichproben aus den Einwohnermelderegistern gezogen und durch Interviewerinnen und Interviewer persönlich befragt.

Ab Welle 2 (2002) werden zudem die panelbereiten Teilnehmenden aus den vorangehenden Basiserhebungen erneut interviewt. Im Jahr 2011 und 2017, 2020 und 2020/21 wurden lediglich panelbereite Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder befragt. Der DEAS besteht aus zwei Teilen: im Hauptteil werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihren privaten Haushalten im Rahmen eines Computer Assisted Personal Interviews (CAPI) befragt; der zweite Teil des Surveys besteht aus einem schriftlichen Fragebogen, welcher von den Teilnehmerinnen oder Teilnehmern selbst ausgefüllt wird (Drop-off).

Im Jahr 2020 konnten aufgrund der Corona-Krise die Basisbefragung und die Wiederbefragung der Panelteilnehmenden nicht wie üblich durchgeführt werden. Stattdessen wurde im Juni und Juli 2020 eine postalische Kurzbefragung der Panelteilnehmenden als schriftliches Interview (paper-and-pencil Interview; kurz: PAPI) durchgeführt. In der Kurzbefragung wurden insbesondere Informationen zu den Auswirkungen der Corona-Krise und des shut-downs auf den Alltag und die Lebenssituation von Menschen in der zweiten Lebenshälfte erhoben. Im November 2020 bis März 2021 fand eine Panelbefragung mit den üblichen DEAS-Inhalten in Form einer telefonischen Befragung (CAPI per phone) der Panelteilnehmenden statt, inklusive dem schriftlichen Drop-off zum Selbstauffüllen. Auf die Befragung einer neu gezogenen Basisstichprobe wurde vorerst verzichtet.

Im Herbst/Winter 2021 wurde mit Hilfe der neuen Basisstichprobe eine schriftliche Aufstockungsbefragung durchgeführt, um die jungen Jahrgänge (40-46-Jährige) im DEAS neu zu besetzen. Um die drei Wellen in kurzer Abfolge voneinander zu unterscheiden, wurden sie folgendermaßen benannt: die schriftliche Kurzbefragung im Sommer 2020 heißt DEAS2020, die telefonische Panelbefragung im Winter 2020/21 ist der DEAS 2020/21 und die Aufstockungsbefragung 2021 ist DEAS 2021.

Die vorliegende Variablendokumentation dient der Übersicht von Variablen auf Deutsch und auf Englisch.⁷ Die Variablendokumentation soll den Datennutzern und Datennutzerinnen des DEAS als Übersicht über Variablen und Skalen der verschiedenen Wellen dienen.⁸

⁶ Die Mikrodaten des Deutschen Alterssurveys (DEAS) stehen der wissenschaftlichen Forschung für nicht-gewerbliche Zwecke kostenfrei zur Verfügung. Für nähere Informationen siehe:

<https://www.dza.de/forschung/fdz>

⁷ Die vorliegende Dokumentation stützt sich auf eine frühere Ausgabe, in der die Variablen und Skalen der ersten sieben DEAS-Wellen der Jahre 1996 bis 2020/21 dokumentiert wurden (z.B. Engstler et al., 2022).

⁸ Nahezu alle Variablen werden in Scientific Use Files der einzelnen Erhebungswellen herausgegeben, ausgenommen Hilfsvariablen und Variablen, die aus Datenschutzgründen nicht verfügbar sind.

Damit soll der Zugang und der Vergleich von Variablen, Skalen, und generierten Variablen im Längsschnitt und mit anderen Datensätzen vereinfacht werden.

Folgende Informationen werden in der Variablendokumentation abgebildet: Alle Items der Variablen werden in Deutsch und in Englisch aufgelistet, die jeweilige Codierung dieser sowie die dazugehörigen Variablennamen, die Erhebungswelle und die Information, wo sich diese Variable befindet (CAPI/CAPI per phone und Drop-off/schriftlich-postalischer Fragebogen) werden in einer Tabelle ersichtlich. Items einer Skala, die umkodiert wurden, um der Richtung der Skala zu entsprechen, wurden mit einem (*) gekennzeichnet. Zudem sind Referenzen für die eingesetzten Skalen unterhalb der dazugehörigen Tabellen aufgelistet.

Im zweiten Kapitel der Variablendokumentation befindet sich eine Übersicht über alle eingesetzten Skalen des DEAS. Neben Kurzinformationen zu der jeweiligen Skala wird weiterhin die Welle aufgeführt, in der sie Verwendung findet.

In Kapitel drei werden alle Variablen des Metadatensatzes beschrieben, der zusammen mit den SUFs des DEAS bereitgestellt wird. Die Metadaten sind als Instrument gedacht, das es Forschern ermöglicht, auf einfache Weise Paneldaten aus den Querschnittswellen zu erstellen. Die Metadaten geben auch Aufschluss darüber, ob die Befragten noch Teil des Panels sind, ob sie durch Widerruf ihrer Panel-Zustimmung dauerhaft ausgeschieden sind oder ob sie verstorben sind.

Die Teilnahmedaten und (Panel-)Mortalitätsinformationen eröffnen auch die Möglichkeit von Mortalitäts- und Drop-out-Analysen. Die Informationen über die Teilnahme, den Ausstieg und die Sterblichkeit der Befragten wurden im Jahr 2024 vollständig überarbeitet. Darüber hinaus sind Informationen über die Interviewer und die Dauer der Interviews Teil der Metadaten. In den früheren DEAS-Wellen war die Beschreibung der Meta-Variablen Teil der Kurzbeschreibung, die für jede DEAS-Welle verfügbar sind. Um jedoch alle Informationen zu den Variablen an einem Ort bereitzustellen, wurden die Meta-Variablen, Skalen und generierten Variablen in diesem Dokument zusammengefasst.

In Kapitel vier der Variablendokumentation befindet sich eine Übersicht über die generierten Konstrukte bzw. generierten Variablen. Die generierten Konstrukte sind Variablen, die nicht direkt dem DEAS-Fragebogen entnommen sind, aber mit Hilfe abgefragter Variablen gebildet werden, um dem Nutzer bei bestimmten thematischen Fragestellungen die Datenarbeit zu erleichtern. Zudem gibt es Konstrukte, die dem DEAS aus anderen Datenquellen hinzu gespielt werden, um für bestimmte Fragestellungen eine tiefergehende Analyse zu ermöglichen. Die tabellarische Darstellung enthält eine Beschreibung der Konstrukte, soweit vorhanden Referenzen, sowie ihre Operationalisierung.⁹

In den Kapiteln 5 – 22 sind zentrale Variablen dokumentiert, welche in den SUFs aller DEAS-Wellen enthalten sind. Informationen zu weiteren im SUF enthaltenen Variablen können den jeweiligen Instrumenten der einzelnen DEAS Wellen entnommen werden. Die Kapitel enthalten Übersichtstabellen welche die folgenden Informationen enthalten:

- Die genaue Frageformulierung und Antwortkategorien.
- In welchem Teil des Erhebungsinstrumentes die Variable zu finden ist (es wird zwischen CAPI (auch gemeint: CAPI per phone) und Drop-off (DO) unterschieden).
- Ob die Frage oder Antwortkategorien zwischen den Erhebungswellen modifiziert worden sind.

⁹ In vorherigen DEAS-Wellen wurden die generierten Variablen in der Kurzbeschreibung dokumentiert. Um jedoch die Beschreibung der Skalen und Konstrukte an einem Platz unterzubringen, wurden diese Informationen in die Instrumentendokumentation überführt.

- Wie die Variablen in den SUFs benannt sind.
- Ob in der 2021er Erhebung aufgrund des abweichenden Erhebungsmodus eine modifizierte Formulierung genutzt worden ist.

In der Dokumentation der einzelnen Kapitel werden die verwendeten Listen (bspw.: Personenkarte) genannt. Sofern sie mehrfach vorkommen, wird auf die erste Nennung verwiesen. In Kapitel 23 befindet sich eine Nennung aller Listen, die bisher im DEAS Anwendung fanden. Bitte beachten Sie:

Die Listen werden im persönlichen Interview (CAPI) eingesetzt. Aufgrund des Moduswechsels sind die Listen in den DEAS Wellen 2020, 2020/21 und 2021 nicht zum Einsatz gekommen (PAPI und CAPI per phone).

Für fehlende gültige Werte wurden ab der vierten Erhebungswelle – je nach Grund des Fehlens – die folgenden Missing-Codes vergeben¹⁰:

Value in SPSS	Value in Stata	German	English
-1	.a	verweigert	Declined
-2	.b	weiß nicht	don't know
-3	.c	überfiltert (Frage)	not applicable (filtered)
-4	.d	nicht erhoben (Stichprobe)	not asked (sample)
-5	.e	kein Drop-off	no drop-off
-6	.f	keine Angabe	no answer
-7	.g	gelöscht	deleted
-8	.h	Doppelnennung	double entry

Für einen Überblick zum Stichprobendesign, der Erhebungsmethodik und dem Daten- und Dokumentationsangebot des DEAS siehe Engstler & Schmiade (2013), Klaus et al. (2017) sowie Schiel et al. (2020).

¹⁰ Die Scientific Use Files der früheren DEAS-Wellen enthalten teilweise andere Missing-Codes.

2 OVERVIEW OF SCALES (ÜBERSICHT DER ERHOBENEN SKALEN)

The following table lists all psychological and health scales included in the DEAS, each based on more than one item. If the scale responds to a generated variable already included in the Scientific Use File this is indicated by an asterisk (*). Furthermore the Research Data Centre will offer the syntax on demand.

Die nachfolgende Tabelle enthält die auf der Grundlage jeweils mehrerer Items im DEAS erhobenen psychologischen und Gesundheitsskalen. Bei den mit einem Sternchen (*) markierten Skalen enthält der Scientific Use File bereits die generierte Skalenvariable. Für die restlichen Skalen stellt das Forschungsdatenzentrum auf Anfrage eine geeignete Syntax zur Verfügung.

Scale (Reference) / Skala (Referenz)	Spezifikation	Specification	Year / Jahr	See Chapter / Siehe Kapitel
Allgemeine Lebenszufriedenheit / life satisfaction* (SWLS, Pavot & Diener, 1993)	5 Items 5-stufig, 1–5 (trifft genau zu – trifft gar nicht zu)	5 Items 5-points, 1–5 (strongly agree – strongly disagree)	1996–2023	11.1
Emotionale Befindlichkeit (positiver oder negativer Affekt) / emotional well-being* (positive or negative affect) (PANAS, Watson et al., 1988)	20 Items (10 PA, 11 NA) 5-stufig, 1–5 (nie – sehr häufig) Zeitliche Referenz: in den letzten Monaten	20 Items (10 PA, 11 NA) 5-points, 1–5 (very slightly or not at all - extremely) Time: last months	1996–2023	11.2
Depressivität / depressiveness* (CES-D; Radloff, 1977; Hautzinger & Bailer 1993)	16 Items 4-stufig, 1–4 (selten – die ganze Zeit) Zeitliche Referenz: während der letzten Wochen	16 Items 4-points (rarely or none of the time – most or all of the time) Time: last weeks	2002–2023	11.4

HOPE / HOPE-Skala* (Snyder et al., 1991)	8 Items 4-stufig, 1–4 (trifft genau zu – trifft gar nicht zu)	8 Items 4-points, 1–4 (strongly agree-strongly disagree)	1996–2011	11.6
Selbstwirksamkeit / self-efficacy (Schwarzer & Jerusalem, 1995)	5 Items 4-stufig, 1–4 (trifft genau zu – trifft gar nicht zu)	5 Items 4-points, 1–4 (strongly agree – strongly disagree)	2008–2023	11.7
Selbstwertgefühl / self-esteem (Rosenberg, 1965; Ferring & Filipp, 1996)	10 Items 4-stufig, 1–4 (trifft genau zu – trifft gar nicht zu)	10 Items 4-points, 1–4 (strongly agree – strongly disagree)	2002–2023	11.8
Flexible Zielanpassung / flexible goal adjustment (Brandstädter & Renner, 1990)	10 Items 5-stufig, 1–5 (trifft genau zu – trifft gar nicht zu)	10 Items 5-points, 1–5 (strongly agree – strongly disagree)	2002–2011	11.9
Optimismus / optimism (Brandstädter & Wentura, 1994)	5 Items 5-stufig, 1-5 (trifft genau zu - trifft gar nicht zu)	5 Items 5-points, 1-5 (strongly agree – strongly disagree)	2002 - 2023	11.10
Körperliche Funktionsfähigkeit / physical functioning* (SF-36, Bullinger & Kirchberger, 1998)	10 Items 3-stufig (stark eingeschränkt, etwas eingeschränkt, überhaupt nicht eingeschränkt)	10 Items 3-point (yes, limited a lot, yes limited a little, no, not limited at all)	2002-2023	10.2

Scale (Reference) / Skala (Referenz)	Spezifikation	Specification	Year / Jahr	See Chapter / Siehe Kapitel
Lebensziele / Life investment (Ebner et al., 2006; Schindler et al., 2006)	21 / 10 Items 6 / 5-stufig 1–7 (denke nicht daran und tue nichts dafür – denke viel daran und tue viel dafür)	21 / 10 Items 6 / 5-points (don't think a lot about it/don't do anything for it – Think a lot about it/do a lot for it)	2002–2011/ CAPI 2014- 2017	18.1
Allgemeines subjektives Alterserleben / Individual views on ageing / Gesellschaftliche Altersbilder / Images of ageing in the society- atoa_XX (Steuerink et al., 2001; Wurm et al., 2007; PGCMS, Lawton, 1975; Liang et al., 1983; Smith et al., 1996; Dittmann-Kohli et al., 1997)	16 / 5 / 21 Items 4-stufig 1–4 (trifft genau zu – trifft gar nicht zu)	16 / 5 / 21 Items 5-points (strongly agree – strongly disagree)	1996-2023	18.2
Altersdiskriminierung / Ageism	8 / 7 / 11 Items 2- / 3- / 4-stufig (Ja / Nein)	8 / 7 / 11--Items 2- / 3- / 4-points (yes / no)	1996-2023 Drop-off 2021 & a21	18.4
Subjektives Alter / Subjective age	3-Items	3-Items	1996-2023	18.3
Stresserleben (Cohen et al. 1983)	4 Items 5-stufig 1–5 (nie – sehr häufig)	4 Items 5-points (never – very often)	2014–2017	11.11
Positiver Affekt (Watson, Clark & Tellegen, 2002)	10 items 5-stufig (Nie – Sehr häufig)	10 Items 5-points (very slightly or not all – extremely)	1996-2023	11.2

Scale (Reference) / Skala (Referenz)	Spezifikation	Specification	Year / Jahr	See Chapter / Siehe Kapitel
Big-5 Persönlichkeitstypen / Big-Five personality types (Schupp & Gerlitz 2014)	16 Items 7-stufig (Trifft überhaupt nicht zu – Trifft voll zu)	16 Items 7-points (Completely disagree – completely agree)	2020/21, 2023	11.3
Empfundene soziale Exklusion / Social exclusion (Bude & Lantermann 2006)	4 Items 4-stufig (Trifft genau zu - Trifft gar nicht zu)	4 Items 4-points (strongly agree – strongly disagree)	2014–2023	14.9
WAA - Wahrgenommene Autonomie im Alter / Autonomy (Schwarzer 2008)	4 Items 4-stufig (Trifft genau zu – Trifft gar nicht zu)	4 Items 4-points (Strongly agree – Strongly disagree)	2014 & 2017	11.12
SOK – Selbstregulation / Self-regulation (nach Freund/Baltes 2002)	4 Items 4-stufig (trifft genau zu – trifft gar nicht zu)	4 Items 4-points (strongly agree – strongly disagree)	2014 & 2017	11.13
Einsamkeit / Loneliness* (De Jong Gierveld & Van Tilburg, 2006)	6 Items 4-stufig, 1-4 (trifft genau zu - trifft gar nicht zu)	6 Items 4-points, 1-4 (strongly agree – strongly disagree)	1996-2020	11.5
AgeCog - Bereichsspezifisches subjektives Alterserleben / Individual views on ageing (Dittmann-Kohli, F. et al. (1997); Steverink, N. et al. (2001); Tesch-Römer, C., & Tomasik, M. J. (2007).	16 Items 4-stufig 1-4 (trifft genau zu - trifft gar nicht zu)	16 Items 4-points, 1-4 (strongly agree – strongly disagree)	2008-2023	18.2

3 META-DATA: PARTICIPATION PROFILE, PANEL MORTALITY, MORTALITY, AND INTERVIEW INFORMATION (METADATEN: TEILNAHMEPROFIL, VERBLEIBS- UND STERBEDATEN, INTERVIEWINFORMATIONEN)

The following table contains an overview of all variables the DEAS provides about the respondents' survey participation. The information is generated by the Research Data Centre of the DZA (FDZ-DZA) and is made available as a dataset that contains all respondents who have ever taken part in the DEAS. The meta-data is meant as a tool that allows researchers to easily create panel data from the cross-sectional waves, by providing a participation profile and a unique anonymous id for each respondent. The meta-data also provides information whether the respondents are still part of the panel, if they have dropped out permanently by revoking their panel consent or if they have died. The participation data and (panel-) mortality information also open up the possibility of mortality and drop-out analyses. In 2024 all available information on participation, drop out, and mortality of the respondents have been completely revised. Additionally, information about the interviewers and the duration of the interviews have become a part of the meta-data.

The code `_XX` is a place holder for the two-digit code for the year of interview (e.g. 96 for 1996, 02 for 2002, 17 for 2017, 20 for 2020 short written questionnaire, 21 for 2020/21, a21 for the replenishment sample, 23 for 2023). The following table only contains information about variables that are only available in the meta-data. Socio-demographic (e.g. age) or generated variables (e.g. education) are part of the meta-data too, but are documented in the section sociodemographic variables or generated variables of this document.

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über alle Variablen, die der DEAS über die Teilnahmeprofile der Befragten zur Verfügung stellt. Die Informationen werden vom Forschungsdatenzentrum des DZA (FDZ-DZA) generiert und als Datensatz zur Verfügung gestellt, der alle Befragten enthält, die jemals am DEAS teilgenommen haben. Die Metadaten bieten Forschenden die Möglichkeit, mit dem Teilnahmeprofil der Befragten und einer eindeutigen anonymen Kennung für jeden Befragten Paneldaten aus den Querschnittswellen erstellen zu können. Die Metadaten geben auch Aufschluss darüber, ob die Befragten noch Teil des Panels sind, ob sie durch Widerruf ihrer Zustimmung zum Panel dauerhaft ausgeschieden sind oder ob sie verstorben sind. Die Teilnahmedaten und (Panel-)Mortalitätsinformationen eröffnen auch die Möglichkeit von Mortalitäts- und Drop-out-Analysen. Im Jahr 2024 sind alle verfügbaren Informationen über die Teilnahme, den Ausstieg und die Sterblichkeit der Befragten vollständig überarbeitet worden. Zusätzlich sind nun Informationen über die Interviewer und die Dauer der Interviews Teil der Metadaten.

Der Code `_XX` ist ein Platzhalter für den zweistelligen Code für das Jahr der Befragung (z.B. 96 für 1996, 02 für 2002, 17 für 2017, 20 für 2020 kurze schriftliche Befragung, 21 für 2020/21, a21 für die Aufstockungsstichprobe, 23 für 2023). Die folgende Tabelle enthält nur Informationen über Variablen, die nur in den Metadaten verfügbar sind. Soziodemographische Variablen (z.B. Alter) oder generierte Variablen (z.B. Bildung) sind ebenfalls Teil der Metadaten, werden aber im Abschnitt Soziodemographische Variablen oder generierte Variablen dieses Dokuments ausgeführt.

Meta-data / Metadaten	Description / Beschreibung	Codes / Werte
fallnum	Case number/ unique identifier (first digit for initial interview wave). Allows matching of individuals over the different waves. Fallnummer/eindeutige ID (erste Ziffer kennzeichnet die Erstbefragungswelle). Erlaubt die Verknüpfung der Daten der Personen über die verschiedenen Messzeitpunkte hinweg.	1000007 – 5001052
stich	Sample of origin of the respondents. Markiert die Zugehörigkeit der Befragten Person zu einer Stichprobe	0=2002 (foreigner sample), 1=1996, 2=2002, 3=2008, 4=2014, 5=replenishment sample 2021/ Aufstocker 2021
part_XX	Participation in DEAS wave XX Teilnahme an der DEAS Welle XX	0=no participation / keine Teilnahme 1=first participation (baseline sample) / Teilnahme an Basisbefragung 2=repeated participation (panel) / Teilnahme an Wiederholungsbefragung (Panel) 9=participation (non-probability foreigner sample (only 2002)) / Teilnahme (Ausländerstichprobe (nur 2002))

Meta-data

Meta-data / Metadaten	Description / Beschreibung	Codes / Werte
part	<p>Participation profile.</p> <p>For each of the ten waves respondents either get a zero (did not participate) or a one (did participate) assigned. The string variable shows for 163 respondents who started in the year 1996 and took part in every wave since the start a 1111111101. The pre last digit is a zero because only new respondents were part of the replenishment sample in 2021. Respondents who started with the replenishment sample and continued to take part in the wave 2023 would have a string with 8 zeros and the last two digits would be one: 0000000011.</p> <p>Teilnahme-Profil.</p> <p>Für jede der zehn Wellen bekommen die Befragten entweder eine Null (hat nicht teilgenommen) oder eine Eins (hat teilgenommen) zugewiesen. Die String-Variablen zeigt zum Beispiel für 163 Befragte, die im Jahr 1996 begonnen haben und seither an jeder Welle teilgenommen haben, eine 1111111101. Die vorletzte Ziffer ist eine Null, da nur neue Befragte an der Aufstockungstichprobe im Jahr 2021 teilnahmen. Befragte, die mit der Aufstockungstichprobe begonnen haben und ihre Teilnahme in der Folgewelle 2023 fortsetzten, hätten eine Zeichenfolge mit 8 Nullen und die letzten beiden Ziffern wären Eins: 0000000011.</p>	<p>String variable with a 0 or 1 for each of the ten waves of the DEAS</p> <p>0=no participation 1=participation</p> <p>Stringvariable mit 0 oder 1 für jede der 10 Wellen des DEAS</p> <p>0=keine Teilnahme 1=Teilnahme</p>
lastpart	<p>Year of the last survey-participation</p> <p>Jahr der letzten Teilnahme an der Befragung</p>	1996 - 2023
n_obs	<p>Number of waves the respondents participated in the survey</p> <p>Anzahl der Wellen an der die Befragten teilnahmen</p>	1 - 9
entry	<p>Year the respondents started in the survey</p> <p>DEAS-Eintrittsjahr</p>	1996, 2002, 2008, 2014, replenishment sample/ Aufstockerbefragung 2021
yob	<p>Year of birth</p> <p>Geburtsjahr</p>	1911 - 1980

Meta-data / Metadaten	Description / Beschreibung	Codes / Werte
rlcXX_kat	<p>Return code: Reasons for not participating (categorized) in the year XX</p> <p>Rücklaufcode: Gründe der Nichtteilnahme (kategorisiert) im Jahr XX</p>	<p>1 valid interview/gültiges Interview</p> <p>2 not available/nicht erreicht</p> <p>3 refused/verweigert</p> <p>4 no participation because of health reasons/ aus gesundh. Gründen nicht befragbar</p> <p>5 deceased/verstorben</p> <p>6 other reasons/andere Gründe</p> <p>7 not part of sample/nicht Teil der Einsatzstichprobe</p>
vital_XX	<p>Respondents 'vital status up to the start of wave XX. Changes in the respondents' vital status are noted until the official start of the wave XX. Changes in the vital status after the start of the wave are noted in the vital-status variable of the following wave. This variable is available for each wave, starting in 2002.</p> <p>Vitalstatus der Befragten bis zum Start der Befragungswelle XX. Veränderungen im Vitalstatus werden solange berücksichtigt, bis die Befragung der Welle XX offiziell startet. Änderungen die nach dem Start vermerkt werden, werden in der Vitalstatusvariable der Folgewelle vermerkt. Die Variable ist für jede Welle ab 2002 verfügbar.</p>	<p>0 no death notification/ keine Todesmeldung</p> <p>1 a death notification was received/ Todesmeldung liegt vor</p> <p>2 no or revoked panel consent, living abroad/ zurückgezogener/kein Panelkonsent o. ins Ausland verzogen</p>

Meta-data / Metadaten	Description / Beschreibung	Codes / Werte
vitalstatus_sourceyear	<p>Year in which the vital status was last updated</p> <p>Different sources were used to determine the last year of the update of the vital-status:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) year of the last participation at a DEAS wave, b) year the respondent gave feedback after being contacted either by interviewers (e.g. refusal, revoking of panel consent) or after a panel care (e.g. respondents send an update of their residential addresses), c) year a death notification was received, d) year of death. The year of death (if available) replaces the year of the death notification. <p>Jahr aus dem der letzte Vitalstatus stammt</p> <p>Zur Bestimmung des letzten Jahres in der der Vitalstatus aktualisiert wurden, wurden verschiedene Quellen herangezogen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jahr der letzten Teilnahme an einer DEAS-Welle, b) Jahr, in dem Befragte eine Rückmeldung gaben, nachdem sie entweder von den Interviewern kontaktiert wurde (z. B. Verweigerung, Widerruf der Panel-Zustimmung) oder nach einer Panelpflegemaßnahme (z. B. Befragte senden eine Aktualisierung ihrer Wohnadressen), c) Jahr, in dem eine Todesmeldung einging, d) Todesjahr. Das Todesjahr (falls verfügbar) ersetzt das Jahr der Todesmeldung. 	1996 – 2024

Meta-data / Metadaten	Description / Beschreibung	Codes / Werte
todesjahr	Year of death of the respondent	1996 - 2023
todesjahr_i	<p>Even though we conduct death-data inquiries at the residents* registration offices we do not know all death dates. The death date is known for three quarters of the deceased.</p> <p>If the death date is missing, we interpolated the missing value, if the duration between last contact with the deceased and the death notification is 48 months or less. The variable <i>todesjahr_i</i> combines the original information with the interpolated information. In the interpolated year-of-death variable 9 out of ten death dates are known (92%).</p> <p>Sterbejahr der Befragten</p> <p>Hinweis: Obwohl wir Sterbedatenrecherchen bei den Einwohnermeldeämtern durchführen lassen, liegen nicht für alle Todesfälle die Daten vor. Das Todesdatum ist für drei Viertel der Verstorbenen bekannt.</p> <p>Wenn das Todesdatum nicht vorlag, wurde der fehlende Wert interpoliert, wenn zwischen dem letzten Kontakt mit dem Verstorbenen und der Todesmeldung maximal 48 Monate liegen. Die Variable <i>todesjahr_i</i> kombiniert die vorliegenden Informationen zum Todesjahr mit den interpolierten Informationen für die fehlenden Werte. Das Todesdatum in der interpolierten Todesjahrvariable liegt für 9 von 10 verstorbene Befragte vor (92%).</p>	

Meta-data / Metadaten	Description / Beschreibung	Codes / Werte
kontakt_jahr	<p>Year of the last contact with the respondent</p> <p>Different sources were used to determine the year of the last contact:</p> <p>a) year of the last participation at a DEAS wave,</p> <p>b) year the respondent gave feedback after being contacted either by interviewers (e.g. refusal, revoking of panel consent) or after a panel care (e.g. respondents send an update of their residential addresses).</p> <p>Note: This variable is similar to the vitalstatus_sourceyear variable, with the exception that here the year of the last contact is available for deceased respondents too.</p> <p>Jahr des letzten Kontakts mit den Befragten</p> <p>Zur Bestimmung des Jahres des letzten Kontakts wurden verschiedene Quellen herangezogen:</p> <p>a) Jahr der letzten Teilnahme an einer DEAS-Welle,</p> <p>b) Jahr, in dem Befragte eine Rückmeldung gaben, nachdem sie entweder von den Interviewern kontaktiert wurde (z. B. Verweigerung, Widerruf der Panel-Zustimmung) oder nach einer Panelpflegemaßnahme (z. B. Befragte senden eine Aktualisierung ihrer Wohnadressen).</p> <p>Hinweis: Diese Variable besitzt große Ähnlichkeit mit der vitalstatus_sourceyear Variable. Im Gegensatz zu vitalstatus_sourceyear ist das Jahr des letzten Kontakts aber auch für verstorbene Befragte verfügbar.</p>	1996 – 2023

Meta-data / Metadaten	Description / Beschreibung	Codes / Werte
survival	Survival since birth in months	473 – 1233
survival_i	<p>The calculation of the survival is based on the date of birth of the respondents and the date at which their vital status was last updated or their death date. If the date of death is unknown, the survival variable is set to missing.</p> <p>The calculation of <i>survival_i</i> additionally uses the interpolated-death-year variable (<i>todesjahr_i</i>) to provide a crude approximation of the survival of deceased respondents with unknown death dates. This approximation is crude for two reasons: It is not based on exact dates (day, month, and year of death) but only the year. The interpolated death year is already an approximation.</p> <p>Überlebensdauer seit der Geburt in Monaten</p> <p>Die Berechnung der Überlebensdauer basiert auf dem Geburtsdatum der Befragten und dem Datum, an dem ihr Vitalstatus zuletzt aktualisiert wurde oder an dem die Befragten verstorben sind. Ist das Sterbedatum nicht bekannt, wird die Überlebensdauervariable <i>survival</i> auf missing gesetzt.</p> <p>Bei der Berechnung von <i>survival_i</i> wird zusätzlich die interpolierte Todesjahrvariable (<i>todesjahr_i</i>) verwendet, um einen groben Näherungswert für das Überleben verstorbener Befragter mit unbekanntem Sterbedatum zu erhalten. Dieser Näherungswert ist aus zwei Gründen grob: Sie basiert nicht auf den genauen Datumsangaben (Tag, Monat und Jahr des Todes), sondern nur auf dem Jahr. Das interpolierte Todesjahr ist bereits ein Näherungswert.</p>	
surv_XX	<p>Survival since participating in the DEAS wave XX in months</p> <p>Starting point for this variable is the date of the interview in wave XX. The endpoint for the calculation of <i>surv_XX</i> is the date at which the respondents' vital status was last updated or their death date. If a death date is unknown the interpolated year of death is used instead.</p> <p>Überleben seit der Teilnahme an der DEAS-Welle XX in Monaten</p> <p>Ausgangspunkt für diese Variable ist das Datum der Befragungsteilnahme in Welle XX. Der Endpunkt für die Berechnung von <i>surv_XX</i> ist das Datum, an dem der Vitalstatus der Befragten zuletzt aktualisiert wurde, oder ihr Sterbedatum. Wenn das Sterbedatum nicht bekannt ist, wird stattdessen das interpolierte Sterbejahr verwendet.</p>	0 – 330

Meta-data / Metadaten	Description / Beschreibung	Codes / Werte
interviewerid_XX	<p>Unique identifier of the interviewer</p> <p>The interviewer id allows the researcher to nest the respondents within interviewers to control for or analyze the effects of interviewers on the answers given.</p> <p>Eindeutiger Identifikator der Interviewer</p> <p>Die Interviewer-ID ermöglicht es den Forschenden, die Befragten innerhalb der Interviewer zu verorten, um die Auswirkungen der Interviewer auf die gegebenen Antworten zu kontrollieren oder zu analysieren.</p>	
interviewerage_XX	<p>Age of the interviewer</p> <p>The variable is available in years for the DEAS waves 1996 and 2002. It is not available at all in 2008 and 2011. Starting in 2014 the age of the interviewers is available as a categorized variable.</p> <p>Alter der Interviewer</p> <p>Die Variable ist mit Einzelaltersjahren für die DEAS-Wellen 1996 und 2002 verfügbar. Das Alter der Interviewer liegt nicht für die Jahre 2008 und 2011 vor. Ab der Welle 2014 liegen die Angaben zum Alter der Interviewer als kategorisierte Variable vor.</p>	<p>1996 & 2002: 19 – 75</p> <p>2008 & 2011: not available</p> <p>2014 – 2023:</p> <p>1) below 30 years</p> <p>2) 30 – 39 years</p> <p>3) 40-54 years</p> <p>4) 55-69 years</p> <p>5) 70 years or older</p>
interviewersex_XX	<p>Gender of the interviewer</p> <p>The variable is not available for the waves 2008 and 2011.</p> <p>Geschlecht der Interviewer</p> <p>Die Variable ist für die Wellen 2008 und 2011 nicht verfügbar.</p>	<p>1) male</p> <p>2) female</p>

Meta-data

Meta-data / Metadaten	Description / Beschreibung	Codes / Werte
intervieweduc_02	Vocational training and education of the interviewer The variable is only available in the DEAS wave 2002. Berufsausbildungsabschluss der Interviewer Die Variable ist nur für die DEAS Welle 2002 verfügbar.	
dauerint_XX	Duration of the interview (in minutes) Dauer des Interviews (in Minuten)	

Meta-data / Metadaten	Description / Beschreibung	Codes / Werte
psu	<p data-bbox="456 316 801 344">Primary Sampling Unit (PSU)</p> <p data-bbox="456 373 1599 683">The PSUs are municipalities drawn randomly and in proportion to size from which the respondents were. In cases where the municipalities are very sparsely populated with respondents (N<10), the variable for the SUF was coarsened. The respondents were assigned to the superordinate district, together with respondents from the municipalities that also belong to the corresponding district. Of the original 488 PSUs, 364 PSUs remain after coarsening. The coarsened non-overlapping PSU variable refers to the year of the initial survey and is masked. This means that the PSUs are differentiated from each other by system-free consecutive digits that no longer allow any conclusions about the original municipality.</p> <p data-bbox="456 724 801 753">Primary Sampling Unit (PSU)</p> <p data-bbox="456 782 1599 1134">Die PSUs sind die zufällig und größenproportional gezogenen Gemeinden aus denen die Befragten zufällig und stratifiziert gezogen wurden. In den Fällen wo die Gemeinden sehr schwach mit Befragten besetzt sind (N<10) wurde die Variable für den SUF vergrößert. Die Befragten wurden dem übergeordneten Kreis zugeordnet, zusammen mit Befragten aus den Gemeinden, die ebenfalls dem entsprechenden Kreis angehören. Von den ursprünglichen 488 PSUs bleiben nach der Vergrößerung 364 PSUs übrig. Die vergrößerte überschneidungsfreie PSU-Variable bezieht sich auf das Jahr der Erstbefragung und ist maskiert. D.h. die PSUs sind durch systemfreie laufende Ziffern voneinander differenziert, die keinen Rückschluss mehr auf die Originalerhebungseinheit zulassen.</p>	

Meta-data / Metadaten	Description / Beschreibung	Codes / Werte
strata	<p>Indicator for the stratification cell of the respondents</p> <p>Assigns the respondents to one of the 12 stratification cells resulting from the combination of 3 age groups, gender and old or new federal states. The assignment to one of the 12 cells refers to the respondents' region, gender, and age at the time of their initial survey.</p> <p>Indikatorvariable für die Schichtungszelle der Befragten</p> <p>Ordnet die Befragten einer der 12 Schichtungszellen zu, die sich aus der Kombination von 3 Altersgruppen, Geschlecht und alten oder neuen Bundesländern ergeben. Die Zuordnung zu einer der 12 Zellen bezieht sich auf die Region, das Geschlecht und das Alter der Befragten zum Zeitpunkt der Ersterhebung.</p>	
ssu	<p>Secondary sampling unit</p> <p>The ssu uniquely identifies the respondents with the help of an unchangeable personal identification number. It corresponds to the variable fallnum.</p> <p>Die ssu identifiziert die Befragten eindeutig mit Hilfe einer unveränderlichen Personenidentifikationsnummer. Sie entspricht der Variable fallnum.</p>	
strata_gemeinde	<p>Indicator for the stratification cell of the municipality of the respondents</p> <p>The PSU is part of the stratum old German Länder or the stratum new German Länder.</p> <p>Indikatorvariable für die Schichtungszelle der Gemeinde der Befragten</p> <p>Die PSU gehört zum Stratum der alten Bundesländer oder zum Stratum neue Bundesländer.</p>	

Meta-data / Metadaten	Description / Beschreibung	Codes / Werte
fpc_1	<p>Finite population correction for PSUs</p> <p>fpc_1 is an add on for the setting of the complex survey design.</p> <p>Finite population correction auf der Ebene der PSUs</p> <p>fpc_1 stellt ein add-on dar, das in die Definition des komplexen Surveydesigns integriert werden kann.</p>	

4 GENERATED VARIABLES (GENERIERTE INDIKATOREN)

The following table contains an overview of all variables of the DEAS generated by the Research Data Centre of the DZA (FDZ-DZA) or Infas. Most indicators have been derived from variables taken directly from the interview or drop-off. Some are taken from further data sources, for example from official data. The code `_XX` is a place holder for the two-digit code for the year of interview (e.g. 96 for 1996, 02 for 2002, 17 for 2017, 20 for 2020 short written questionnaire, 21 for 2020/21, a21 for the replenishment sample, 23 for 2023). In the user manual of the SUFs, additional information is provided about changes and additions that took place between waves. Please visit the webpage of the FDZ-DZA for more information or contact us or fdz@dza.de.

Die vorliegende Tabelle enthält eine Übersicht über die bisher vom Forschungsdatenzentrum (FDZ-DZA) oder Infas generierten Konstrukte des DEAS. Die meisten Variablen basieren auf den Interview- oder Drop-off-Angaben des DEAS. Einige Variablen werden aus anderen Datenquellen hinzu gespielt, beispielsweise aus der amtlichen Statistik. Das Kürzel `_XX` hinter den Variablen ist ein Platzhalter für den 2-stelligen Jahrescode der DEAS Erhebungswellen (96 für 1996, 02 für 2002, 17 für 2017, 20 für 2020 Kurzbefragung, 21 für 2020/21, a21, für die 2021 Aufstockungsbefragung und 23 für 2023). Die Kurzbeschreibungen der SUFs enthalten zusätzliche Informationen zu den jeweiligen Wellen (z. B. über Veränderungen und Neuerungen zwischen den Wellen). Bitte besuchen Sie die Internetseite des FDZ-DZA für weitergehende Informationen. Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an das FDZ oder an fdz@dza.de.

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
fallnum	Case number/ unique identifier (first digit for initial interview wave). Allows matching of individuals over the different waves. Fallnummer/eindeutige ID (erste Ziffer kennzeichnet die Erstbefragungswelle). Erlaubt die Verknüpfung der Daten der Personen über die verschiedenen Messzeitpunkte hinweg.	1000007 – 5001052	1996–2023

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
stich	<p>Sample of origin of the respondents.</p> <p>Markiert die Zugehörigkeit der Befragten Person zu einer Stichprobe</p>	<p>0=2002 (foreigner sample), 1=1996, 2=2002, 3=2008, 4=2014, 5=Aufstocker 2021</p>	1996–2023
qsps_XX	<p>Post-Stratified cross-sectional weight of the oral interview for all interviewees up to the age of 90.</p>		2002 – 2023
qsps_XX_u91	<p>The weighting is normed by the number of cases (arithmetic mean=1). The cross-sectional weights are provided for cross-sectional analyses or trend analyses. Starting in 2020, we had enough elderly aged 91 or older in the DEAS as well as in the general population, to include them in the poststratification. Hence the weight qsps_20, qsps_21 or qsps_23 include all respondents without limits to the age. For this reason, additional weights are provided that still limit the weights to respondents up to the age of 90 (e.g. qsps_21_u91).</p>		
qsps_XX_dza	<p>Due to the lack of a baseline sample, which should have taken place in 2020, the DEAS panel data have become increasingly selective over time (panel mortality and real mortality). For this reason, there is a new cross-sectional weighting factor in the DEAS 2023. In addition to the previous post-stratification characteristics of gender, birth cohort and region, it also takes vocational training qualifications and degrees into account for post-stratification. Anyone evaluating the DEAS 2023 cross-sectionally should use this weighting. Anyone carrying out trend analyses (i.e. comparing several cross-sections) should use the classic cross-sectional weights from infas for reasons of consistency. The new, extended cross-sectional weights have the suffix _dza.</p>		
qsps_XX_dza_u91	<p>The cross-sectional weights are also the basis for creating your own longitudinal weights by multiplying the cross-sectional weight of the starting wave with the reciprocal probability of retention of the follow-up waves you want to combine into a panel. Exampel for creating a panel-weight starting in 2008 up to 2017: qsps_08 * pbleib_08_11 * pbleib_11_14 * pbleib_14_17</p>		

Generated variables

Poststratifiziertes Querschnittsgewicht der mündlichen Interviews für Personen bis 90 Jahre. Das Gewicht ist Fallzahlnormiert (arithmetisches Mittel = 1). Dieses Gewicht ist für Querschnitts- oder Trendanalysen gedacht. Ab 2020 hatten wir sowohl im DEAS als auch in der Allgemeinbevölkerung genügend ältere Menschen im Alter von 91 Jahren oder älter, um sie in die Poststratifizierung einzubeziehen.

Die Gewichte `qsps_20`, `qsps_21` oder `qsps_23` schließen alle Befragten ein. Für Trendanalysen kann das unerwünscht sein, daher bieten wir zusätzliche Gewichte an, die die Gewichte weiterhin auf Befragte bis zum Alter von 90 Jahren beschränken (z. B. `qsps_21_u91`).

Aufgrund der ausgebliebenen Basisstichprobe, die regulär im Jahr 2020 hätte stattfinden sollen, aber wegen Corona nicht stattfinden konnte, werden die DEAS Daten im reinen Panel mit der Zeit immer selektiver (Panelmortalität und reale Mortalität). Aus diesem Grund gibt es im DEAS 2023 einen neuen Querschnittsgewichtungsfaktor, der neben den bisherigen Poststratifizierungsmerkmalen Geschlecht, Geburtskohorte und Region auch die Bildung für die Poststratifizierung berücksichtigt. Wer den DEAS 2023 im Querschnitt auswertet, sollte dieses Gewicht verwenden. Wer Trendanalysen durchführt (also mehrere Querschnitte vergleichend nebeneinanderstellt), sollte aus Konsistenzgründen die klassischen Querschnittsgewichte von `infas` verwenden. Die neuen, erweiterten Querschnittsgewichte sind mit der Endung `_dza` versehen.

Die Querschnittsgewichte sind auch die Grundlage für die Erstellung eigener Längsschnittgewichte, indem das Querschnittsgewicht der Startwelle mit der reziproken Verbleibswahrscheinlichkeit der Folgewellen multipliziert wird. Beispiel für die Erstellung eines Panel-Gewichts ab 2008 bis 2017: `qsps_08 * pbleib_08_11 * pbleib_11_14 * pbleib_14_17`

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
qspsdrop_XX	Post-Stratified cross-sectional weight of the oral interview for all interviewees up to the age of 90.		2002–2023
qspsdrop_XX_u91	The weighting is normed by the number of cases (arithmetic mean=1). The cross-sectional weights are provided for cross-sectional analyses or trend analyses. Starting in 2020, we had		
qspsdrop_XX_dza	enough elderly aged 91 or older in the DEAS as well as in the general population, to include them		
qspsdrop_XX_dza_u91	in the poststratification. Hence the weight qsps_20, qsps_21 or qsps_23 include all respondents without limits to the age. For this reason, additional weights are provided that still limit the weights to respondents up to the age of 90 (e.g. qsps_21_u91).		
	<p>Due to the lack of a baseline sample, which should have taken place in 2020, the DEAS panel data have become increasingly selective over time (panel mortality and real mortality). For this reason, there is a new cross-sectional weighting factor in the DEAS 2023. In addition to the previous post-stratification characteristics of gender, birth cohort and region, it also takes vocational training qualifications and degrees into account for post-stratification.</p> <p>Anyone evaluating the DEAS 2023 cross-sectionally should use this weighting. Anyone carrying out trend analyses (i.e. comparing several cross-sections) should use the classic cross-sectional weights from infas for reasons of consistency. The new, extended cross-sectional weights have the suffix _dza.</p> <p>Poststratifiziertes Querschnittsgewicht der mündlichen Interviews für Personen bis 90 Jahre. Das Gewicht ist Fallzahlnormiert (arithmetisches Mittel = 1). Dieses Gewicht ist für Querschnitts- oder Trendanalysen gedacht. Ab 2020 hatten wir sowohl im DEAS als auch in der Allgemeinbevölkerung genügend ältere Menschen im Alter von 91 Jahren oder älter, um sie in die Poststratifizierung einzubeziehen. Die Gewichte qsps_20, qsps_21 oder qsps_23 schließen alle Befragten ein. Für Trendanalysen kann das unerwünscht sein, daher bieten wir zusätzliche Gewichte an, die die Gewichte weiterhin auf Befragte bis zum Alter von 90 Jahren beschränken (z. B. qsps_21_u91). Aufgrund der ausgebliebenen Basisstichprobe, die regulär im Jahr 2020 hätte stattfinden sollen, aber wegen Corona nicht stattfinden konnte, werden die DEAS Daten im reinen Panel mit der Zeit immer selektiver (Panelmortalität und reale Mortalität).</p>		

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	<p>Aus diesem Grund gibt es im DEAS 2023 einen neuen Querschnittsgewichtungsfaktor, der neben den bisherigen Poststratifizierungsmerkmalen Geschlecht, Geburtskohorte und Region auch die Bildung für die Poststratifizierung berücksichtigt. Wer den DEAS 2023 im Querschnitt auswertet, sollte dieses Gewicht verwenden. Wer Trendanalysen durchführt (also mehrere Querschnitte vergleichend nebeneinanderstellt), sollte aus Konsistenzgründen die klassischen Querschnittsgewichte von infas verwenden. Die neuen, erweiterten Querschnittsgewichte sind mit der Endung <code>_dza</code> versehen.</p>		
gew_b96_int	<p>Cross-sectional weight, oral interview, post-stratified (see <code>qsps_XX</code>)</p> <p>Querschnittsgewicht, Interview, post-stratifiziert (siehe <code>qsps_XX</code>)</p>		1996
gew_b96_drop	<p>Cross-sectional weight, drop-off, post-stratified (see <code>qspdrop_XX</code>)</p> <p>Querschnittsgewicht, Drop-off, poststratifiziert (siehe <code>qspdrop_XX</code>)</p>		1996
lsXX_XX	<p>Longitudinal weight of the personal interview spanning two consecutive waves <code>XX_XX</code>. More information on weights and constructing panel weights that span more than two consecutive years can be found above in the <code>qsps_XX</code>- section or in the user manual.</p> <p>Längsschnittgewicht für Informationen aus den mündlichen Interviews das zwei aufeinanderfolgende Wellen <code>XX_XX</code> abdeckt. Zusätzliche Informationen zu den Gewichten und zu der Erstellung von Längsschnittgewichten die mehr als zwei aufeinanderfolgende Wellen abdecken finden sich im Methodenbericht oder oben im Abschnitt zur Variable <code>qsps_XX</code>.</p>		1996–2023
lsdropXX_XX	<p>Longitudinal weight for the drop-offs spanning two consecutive waves <code>XX_XX</code>. Respondents who delivered the drop-off are considered a sub-sample. If information from the drop-off is used in panel-analyses the variable <code>lsdropXX_XX</code> should be used. More information on weights and constructing panel weights that span more than two consecutive years can be found in the user manual.</p>		1996 – 2023

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	<p>Längsschnittgewicht für Informationen aus den Drop-off-Fragebögen die zwei aufeinanderfolgende Wellen XX_XX abdecken. Da nicht alle Befragte ein Drop-off abliefern, gelten Drop-off-Merkmale als eine Unterstichprobe. Wenn in Panelanalysen Informationen/Variablen des Drop-Offs verwendet werden, sollten das Drop-off Gewicht IsdropXX_XX anstelle des regulären Gewichts verwendet werden. Zusätzliche Informationen zu den Gewichten und zu der Erstellung von Längsschnittgewichten die mehr als zwei aufeinanderfolgende Wellen abdecken finden sich im <u>Methodenbericht</u>.</p>		
proxy	<p>Proxy Interview</p> <p>In 2017 the possibility of proxy-interviews was introduced: panel respondents who were not longer able to conduct an interview themselves for health reasons could choose a trusted person instead that answered the questions on behalf of the respondent. Interviews given by Proxys differ from standard-interviews. Questions on subjective ratings were omitted and some instruments from the drop-off were transferred into the face-to-face interview. The variable informs about the interview situation, whether it was a standard interview, an interview given by the respondent's representative (proxy) in absence of the respondent or whether the interview took place with the respondent's representative (proxy) in presence of the respondent.</p> <p>Im Jahr 2017 wurde die Möglichkeit von Proxy-Interviews eingeführt: Panelteilnehmer, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage sind, selbst ein Interview zu führen, können stattdessen eine Vertrauensperson wählen, die die Fragen im Namen des Befragten beantwortet. Die von Proxys durchgeführten Interviews unterscheiden sich von den Standard-Interviews. Fragen zu subjektiven Einschätzungen wurden weggelassen und einige Instrumente aus dem Drop-off wurden in das Face-to-Face-Interview übertragen. Die Variable gibt Auskunft über die Interviewsituation, ob es sich um ein Standardinterview, ein Interview durch den Vertreter des Befragten (Proxy) in Abwesenheit des Befragten oder um ein Interview mit dem Vertreter des Befragten (Proxy) in Anwesenheit des Befragten handelt.</p>	<p>0 No Proxy</p> <p>1 Only with Proxy</p> <p>2 With Proxy + Respondent</p> <p>0 Kein Proxy</p> <p>1 Nur Proxy</p> <p>2 Proxy + Zielperson</p>	2017

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
dostatus_XX (in SUF)	<p>This variable informs about whether respondents have delivered the additional questionnaire (drop-off or DO) or not. In few cases additional checks cast doubt on whether the respondents of the additional questionnaires were the same respondents that were originally interviewed. In these cases, the drop-offs were deleted.</p> <p>DO Status</p> <p>Die Variable informiert darüber, ob die Befragten die zusätzlichen schriftlichen Fragebögen (Drop-Off oder DO) abgeliefert haben oder nicht. In wenigen Fällen haben Passungsprüfungen begründete Zweifel entstehen lassen, dass die Personen die den Drop-Off ausgefüllt haben, auch die Personen sind, die interviewt wurden. In diesen Fällen wurden die Drop-Offs gelöscht.</p>	<p>0 Kein DO vorhanden 1 DO vorhanden 2 DO gelöscht</p>	<p>1996 – 2017, 2020/21 und 2023</p>
domode_XX (in SUF)	<p>Mode of additional Questionnaire</p> <p>Up to the year 2014, the additional questionnaire (DO) was a self-conducted paper-pencil interview. Starting with 2017, an additional mode for the additional questionnaire was introduced – the CAWI. The variable domode_XX informs about the mode of the additional questionnaire.</p> <p>Erhebungsmodus des Zusatzfragebogen</p> <p>Bis inklusive dem Jahr 2014, wurde der Zusatzfragebogen schriftlich ausgefüllt (paper-pencil). Im Jahr 2017 wurde zusätzlich die Möglichkeit eingeführt, den Zusatzfragebogen online auszufüllen (CAWI). Die Variable domode_XX informiert über den Erhebungsmodus des Zusatzfragebogens.</p>	<p>1 Paper Pencil 2 CAWI</p>	<p>2017, 2020/21, 2023</p>

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
part_XX	Repeated participation. The variable <i>part_XX</i> , show if a respondent of the current wave has also participated in an interview in XX where XX is 96 for 1996, 02 for 2002, 08 for 2008, 11 for 2011, 14 for 2014, 17 for 2017, 20 for 2020, 21 for 2020/21, a21 for, and 23 for 2023 if the participation in the respective wave has been the first interview (code 1) or a follow-up survey (code 2) or if the respondent has not participated (code 0).	0 no participation in XX 1 first interview in XX 2 follow-up interview in XX 9 foreigner sample (only in 2002)	2002–2023
	Wiederholte Teilnahme. Die Variablen <i>part_XX</i> zeigen an, in welchen anderen der vorherigen Wellen XX die Befragten der aktuellen Welle teilgenommen haben. XX steht für die Befragungen in den Jahren (96)1996, (02)2002, (08)2008, (11)2011, (14)2014, (17)2017, (20)2020 Kurzbefragung, (21)2020/21, (a21) Aufstocker 2021, (23)2023. Die Teilnahme an den vorherigen Wellen wird danach unterschieden, ob es die erste Teilnahme (Basisbefragung) oder eine wiederholte Teilnahme war (Panelteilnehmer).	0 Keine Teilnahme im Jahr XX 1 Basisteilnehmer im Jahr XX 2 Panelteilnehmer im Jahr XX 9 Teilnehmer an der Ausländerstichprobe (nur 2002)	
natdeutsch_XX (1996: nat_ewo_96)	Citizenship in first interview The variable <i>natdeutsch_XX</i> informs about the nationality of interviewees at the time of the first interview; it shows whether the person is a citizen of Germany or not. The information is provided only for the wave the interviews took place the first time. In 1996, only German citizens were sampled. In 2002 only German citizens were sampled, but an additional non-probability sample of non-German citizens was drawn. Starting with 2008 non-German citizens were not excluded from	0 no German citizenship 1 German citizenship 2 German and non-German citizenship	1996 – 2023

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	<p>the standard DEAS sampling procedure anymore but became part of the DEAS sample. In 2008, information about citizenship was provided by public registration offices. Starting in 2014 the information is based on self-reported data of the interviewees and contains an additional category (2 German and non-German citizenship). As an exception to the rule (to cover the migration background of interviewees at the first interview) the citizenship of the replenishment sample, was not asked in the written questionnaire 2021 but in the following panel in 2023.</p>		
	<p>Staatsangehörigkeit beim ersten Interview</p>		
	<p>Die Variable natdeutsch_XX gibt an, ob die Person zum Zeitpunkt ihres ersten Interviews die deutsche Staatsangehörigkeit besaß. Die Nationalität der Panelteilnehmer wurde aus dem ersten Messzeitpunkt (Basisbefragung) übernommen. 1996 wurden nur deutsche Staatsbürger in die Stichprobe aufgenommen. Im Jahr 2002 wurden nur deutsche Staatsangehörige in die reguläre Stichprobe aufgenommen, aber es wurde zusätzlich eine Nicht-Repräsentative Stichprobe von nichtdeutschen Staatsangehörigen gezogen. Ab 2008 wurden nichtdeutsche Staatsangehörige nicht mehr aus dem Standard-DEAS-Stichprobenverfahren ausgeschlossen und wurden so Teil der DEAS-Stichprobe. Die Daten zur Staatsbürgerschaft der Basisbefragten aus dem Jahr 2008, wurden von den Einwohnermeldeämtern an Infas gemeldet. Ab der Basisbefragung 2014 basieren die Angaben zur Staatsangehörigkeit auf den Angaben der Befragten. Weiterhin wurde ab der Basisbefragung 2014, eine weitere Kategorie aufgenommen (2 deutsche und nicht deutsche Staatsbürgerschaft). Entgegen der Regel, dass beim ersten Messzeitpunkt die Staatsbürgerschaft erfasst wird, war dies nicht bei der schriftlichen Aufstockungsbefragung der Fall. Die Staatsbürgerschaft wurde für dieses Sample erst in der Panelbefragung 2023 erfasst.</p>	<p>0 nicht deutsche Staatsbürgerschaft</p> <p>1 deutsche Staatsbürgerschaft</p> <p>2 deutsche und nicht- deutsche Staatsbürgerschaft</p>	

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
migrat_XX	<p>Respondents' migration background</p> <p>The generated variable <i>migrat_XX</i> covers the migration background of interviewees at the time of the first interview. Based on the concept used by the German micro census, three different groups are distinguished: People without migration background, people with migration background and migration experience (i.e. migration to Germany) as well as people with migration background but without migration experience (i.e. born and grown up in Germany). The variable was generated using information from the respondents first interviews: nationality, place of birth, year of immigration, possession and year of acquisition of the German or other nationality, and migration experience. Immigration before 1950 does not count as migration background. Those, who are born in the former eastern regions or the 'German Reich', immigrating to the FRG or GDR after 1949 are counted as people with migration background. For the 1996-wave no variable is provided, because this sample only consisted of German citizens. As an exception to the rule (to cover the migration background of interviewees at the first interview) the migration background of the replenishment sample, was not asked in the written questionnaire 2021 but in the following panel in 2023.</p> <p>Migrationshintergrund</p> <p>Das DEAS-Konstrukt <i>migrat_XX</i> zum Migrationshintergrund wurde aus den Angaben im ersten Interview der Befragten gebildet. Es ist an das Konzept des Mikrozensus angelehnt. Unterschieden werden drei Gruppen von Personen: Menschen ohne Migrationshintergrund, Personen mit Migrationshintergrund und eigener Migrationserfahrung (d.h. Einwanderung nach Deutschland) sowie Menschen mit Migrationshintergrund, aber ohne eigene Migrationserfahrung (d.h.in Deutschland geboren und aufgewachsen). Es wurden dazu die Angaben zum Geburtsort, zum Zuwanderungsjahr, zum Besitz der deutschen oder einer ausländischen Staatsangehörigkeit und zur Einbürgerungserfahrung verwendet. Zuwanderungen vor 1950 zählen dabei nicht als Migrationshintergrund. In den früheren Ostgebieten Geborene, die nach 1949 zugewandert sind, zählen als Zuwanderer. Für die 1996er Welle wird keine Variable angeboten, da das Sample in</p>	<p>0 No migration background</p> <p>1 Migration background and migration experience</p> <p>2 Migration background, no migration experience</p>	2002–2023
		<p>0 Ohne Migrationshintergrund</p> <p>1 Mit Migrationshintergrund und Migrationserfahrung</p>	

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	dieser Welle nur aus deutschen StaatsbürgerInnen bestand. Entgegen der Regel, dass beim ersten Messzeitpunkt der Migrationshintergrund erfasst wird, war dies nicht bei der schriftlichen Aufstockungsbefragung der Fall. Die Staatsbürgerschaft wurde für dieses Sample erst in der Panelbefragung 2023 erfasst.	2 Mit Migrationshintergrund ohne Migrationserfahrung	
westost_XX	<p>Current place of residence is in East or West Germany</p> <p>Infas assigned the current residential address of the respondents to West or East Germany. West refers to the former federal territory of Germany (before the German re-unification, including the western parts of Berlin). East refers to the former German Democratic Republic or East Germany (including the Eastern parts of Berlin).</p> <p>Aktueller Wohnort liegt in den alten oder neuen Bundesländern</p> <p>Auf der Grundlage der aktuellen Wohnadresse hat infas in der Variable <i>westost_XX</i> eine Zuordnung zum Landesteil des früheren Bundesgebiets (einschl. Westteil Berlins) oder der ehemaligen DDR (einschl. Ostteil Berlins) vorgenommen.</p>	<p>1 West</p> <p>2 East</p> <p>1 West</p> <p>2 Ost</p>	1996–2023
bland_XX	Federal State of the current place of residency	<p>1 Schleswig-Holstein</p> <p>2 Hamburg</p> <p>3 Lower Saxony</p> <p>4 Bremen</p> <p>5 North Rhine-Westphalia</p> <p>6 Hesse</p> <p>7 Rhineland-Palatinate</p> <p>8 Baden-Wuerttemberg</p> <p>9 Bavaria</p>	1996–2023

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
		10 Saarland	
		11 Berlin	
		12 Brandenburg	
		13 Mecklenburg- Western Pomerania	
		14 Saxony	
		15 Saxony-Anhalt	
		16 Thuringia	
	Bundesland des aktuellen Wohnorts		
		1 Schleswig-Holstein	
		2 Hamburg	
		3 Niedersachsen	
		4 Bremen	
		5 Nordrhein-Westfalen	
		6 Hessen	
		7 Rheinland-Pfalz	
		8 Baden-Württemberg	
		9 Bayern	
		10 Saarland	
		11 Berlin	

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
		12 Brandenburg 13 Mecklenburg- Vorpommer 14 Sachsen 15 Sachsen-Anhalt 16 Thueringen	
alter_XX	Age The variable <i>alter_XX</i> contains the age reached in the year of data collection as a difference between year of birth and year of the survey. (year of interview – year of birth) Alter im Erhebungsjahr Die Variable <i>alter_XX</i> enthält das im Erhebungsjahr erreichte Alter als Differenz zwischen Geburts- und Befragungsjahr (Erhebungsjahr minus Geburtsjahr).	40+	1996-2023
altermoll_XX	Consummate age at interview The variable <i>altermoll_XX</i> derived from the date of birth indicates the completed year of age on the day of interview. Vollendetes Altersjahr zum Befragungszeitpunkt Die aus dem genauen Geburtsdatum abgeleitete Variable <i>altermoll_17</i> weist das am Tag des mündlichen Interviews vollendete Altersjahr aus.	39+	1996–2023

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
bbsr_kreistyp_XX	<p>Type of district</p> <p>Variable <i>bbsr_kreistyp_XX</i> contains the urban-rural type of district, the interviewees live at the time of the interview. The typology is based on structural characteristics of the settlements (see BBSR 2012 and https://www.inkar.de/). Four district types are distinguished:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metropolitan districts with at least 100,000 inhabitants. 2. Urban districts with a population share in large and medium-sized cities of at least 50% and a population density of at least 150 inhabitants/km²; as well as counties with a population density without large and medium-sized cities of at least 150 inhabitants per km². 3. Densely populated rural districts with a population share in large and medium-sized cities of at least 50%, but a population density below 150 inhabitants per km², as well as districts with a population share in large and medium-sized cities below 50% with a population density without large and medium-sized cities of at least 100 inhabitants per km². 4. Sparsely populated rural districts: Counties with a population share in large and medium-sized cities below 50% and a population density excluding large and medium-sized cities below 100 inhabitants/km². <p>Kreistyp</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Variable <i>bbsr_kreistyp_XX</i> enthält den siedlungsstrukturellen Kreistyp des Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt, in der die befragte Person zum Interviewzeitpunkt wohnt. Grundlage ist die vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung vorgenommene Typisierung verschiedener Siedlungsstrukturmerkmale zu vier <u>Kreistypen</u> (siehe BBSR 2012). Kreisfreie Großstädte: Kreisfreie Städte mit mind. 100.000 Einwohnern. 2. Städtische Kreise: Kreise mit einem Bevölkerungsanteil in Groß- und Mittelstädten von mind. 50% und einer Einwohnerdichte von mind. 150 E./km²; sowie Kreise mit einer Einwohnerdichte ohne Groß- und Mittelstädte von mind. 150 E./km² 3. Ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen: Kreise mit einem Bevölkerungsanteil in Groß- und Mittelstädten von mind. 50%, aber einer Einwohnerdichte unter 150 E./km², sowie Kreise mit einem Bevölkerungsanteil in Groß- und Mittelstädten unter 50% mit einer Einwohnerdichte ohne Groß- und Mittelstädte von mind. 100 E./km² 	<p>1 Metropolitan districts</p> <p>2 Urban districts</p> <p>3 (Partially) densely populated rural districts</p> <p>4 Sparsely populated rural districts</p> <p>1 Kreisfreie Großstädte</p> <p>2 Städtische Kreise</p> <p>3 Ländliche Kreise mit Verdichtungsansatz</p>	<p>1996 –</p> <p>2020/21,</p> <p>2023</p>

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	Dünn besiedelte ländliche Kreise: Kreise mit einem Bevölkerungsanteil in Groß- und Mittelstädten unter 50% und Einwohnerdichte ohne Groß- und Mittelstädte unter 100 E./km ²	4 Dünn besiedelte ländliche Kreise	
bildung4_XX	Level of education, 4 categories	1 Low	1996–2023
bildung3_XX	<p>Based on information to the general and professional education at school and vocational training or university at the time of the first interview. 1 (low) = Respondents without completed vocational qualification and without A-levels (Abitur); 2 (middle) = Respondents with vocational qualifications or A-levels (Abitur); 3 (sophisticated) = master craftsmen or technical school, or similar; 4 (high) = Respondents with university degrees. Note: Information about respondents' education and qualification is only asked the first-time respondents took part in a personal interview.</p> <p>Level of education, 3 categories:</p> <p>In earlier waves an additional variable was provided (bildung3_XX). This variable measures essentially the same as bildung4_XX, but combines categories 2 and 3 into one category (middle).</p> <p>Bildungsniveau, 4-stufig</p> <p>Die Variable basiert auf der im ersten Interview gemachten Angaben zur schulischen und beruflichen Ausbildung. 1 (niedrig) = Befragte ohne abgeschlossene Berufsausbildung und maximal Haupt- oder Realschul- oder POS-Abschluss; 2 (mittel) = Befragte mit abgeschlossener Berufsausbildung oder (Fach-) Hochschulreife; 3 (gehoben) = Befragte mit abgeschlossener Aufstiegsfortbildung (Fach-, Meister-, Technikerschule, Berufs- oder Fachakademie); 4 (hoch) = Befragte mit abgeschlossenem Studium (FHS, Hochschule). Hinweis: Bildungsinformationen werden nur in den Wellen erhoben, in denen die Befragten das erste Mal persönlich Befragt werden.</p>	<p>2 Middle</p> <p>3 Sophisticated</p> <p>4 High</p> <p>1 Niedrig</p> <p>2 Mittel</p> <p>3 Gehoben</p> <p>4 Hoch</p>	

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	<p>Bildungsniveau, 3-stufig:</p> <p>In früheren Wellen gab es eine zusätzliche Variable (bildung3_XX). Diese Variable misst im Wesentlichen dasselbe wie bildung4_XX, fasst aber die Kategorien 2 und 3 zu einer gemeinsamen Kategorie zusammen (Mittel).</p>		
isced_XX	<p>Level of education by ISCED (Internationally Standard Classification of Education), 1 (low= ISCED 0-2) Respondents without completed vocational qualification and without A-levels (Abitur); 2 (medium = ISCED 3-4) Respondents with vocational qualifications or respondents with A-levels (Abitur) but no vocational qualifications or degrees; 3 (high = ISCED 5-6) Respondents with university degrees or master craftsmen.</p> <p>Note: Information about respondents' education and qualification is only asked the first-time respondents took part in a personal interview.</p> <p>Bildungsniveau nach ISCED (Internationally Standard Classification of Education), 1 (niedrig = ISCED 0-2) Befragte ohne abgeschlossene berufliche Ausbildung und ohne Abitur; 2 (mittel = ISCED 3-4; Befragte mit Abschluss einer betrieblichen oder berufsbildend-schulischen Ausbildung, einschl. Befragte mit höherem allgemeinbildenden Schulabschluss (Abitur) ohne abgeschlossene Berufsausbildung; 3 (hoch = ISCED 5-6) Befragte mit abgeschlossener Aufstiegsfortbildung (Fach-, Meister-, Technikerschule, Berufs- oder Fachakademie) sowie Befragte mit abgeschlossenem Studium (FHS, Hochschule).</p> <p>Hinweis: Bildungsinformationen werden nur in den Wellen erhoben, in denen die Befragten das erste Mal persönlich Befragt werden.</p>	<p>1 Low (ISCED 0-2) 2 Medium (ISCED 3-4) 3 High (ISCED 5-6)</p> <p>1 Niedrig (ISCED 0-2) 2 Mittel (ISCED 3-4) 3 Hoch (ISCED 5-6)</p>	1996–2023

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
--	----------------------------	---------------	-------------

schledu3_XX	School qualification and vocational/tertiary qualification		1996 – 2023
--------------------	--	--	-------------

voedu5_XX Up to now, education variables have been available for all waves but the variables mix school qualifications and vocational qualifications. Retrospectively, for all waves, we now provide two new education variables: one for school qualifications and one for vocational qualifications and tertiary degrees. There are two exceptions: The new education variables are not available if the respondents belong to the sample of foreigners (2002). In the harmonized creation of the variables across all waves, the open-ended answers regarding educational qualifications were systematically included.

Note: Information about respondents' education and qualification is only asked the first-time respondents took part in a personal interview.

schledu3_XX Schulabschluss	beinhaltet folgende Bildungsabschlüsse
Niedriger Schulabschluss	Kein Schulbesuch, Hilfsschule, Sonder- oder Förderschulabschluss, Volks- oder Hauptschulabschluss, Abschluss Polytechnische Oberschule (POS) 8./9. Klasse, Anderen/Keinen Abschluss, Schulabschluss in einem anderen Land: 0-9 Jahre Schulbesuch
Mittlerer Schulabschluss	Realschulabschluss, z.B. Mittlere Reife, Lyzeum, Abschluss Polytechnische Oberschule (POS) 10. Klasse, Schulabschluss in einem anderen Land: 10-11 Jahre Schulbesuch
Hoher Schulabschluss	Fachhochschulreife, Abschluss Fachoberschule, Abitur, Hochschulreife z.B. Gymnasium, Erweiterte Oberschule (EOS), Berufsschule mit Abitur, Schulabschluss in einem anderen Land: 12 und mehr Jahre Schulbesuch

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
--	----------------------------	---------------	-------------

vocedu5_XX Berufsbildungsabschluss	beinhaltet folgende Bildungsabschlüsse		
Kein Berufsbildungsabschluss	Ohne Abschluss, Teilfacharbeiter, Anderer/Keinen Abschluss, wurde in einem Betrieb angelernt, sonstiges, verweigert, weiß nicht		
Beruflich-betrieblicher Abschluss	Abschluss einer beruflich-betrieblichen Berufsausbildung, Lehre, Berufsabschluss in einem anderen Land: in einem Betrieb eine längere Ausbildung gemacht		
Beruflich-schulischer Abschluss	Abschluss einer beruflich-schulischen Ausbildung (Berufsfach- oder Handelsschule), Berufsfachschule, Handelsschule, Schule des Gesundheitswesens, Beamtenausbildung für den mittleren Dienst, Berufsabschluss in einem anderen Land: berufsbildende Schule besucht		
Abschluss an einer Fachschule	Abschluss an einer Fachschule, z.B. Meister- oder Technikerschule, Berufs- oder Fachakademie		
(Fach-)Hochschulabschluss	Fachhochschulabschluss / Abschluss von einer Fachhochschule, Berufsakademie, früher auch Abschluss einer Ingenieurschule, Lehrerbildung, Ingenieur- und Fachschulabschluss, Universitäts-/ Hochschulabschluss, Promotion, Berufsabschluss in einem anderen Land: Hochschule besucht		

Hinweis: Bildungsinformationen werden nur in den Wellen erhoben, in denen die Befragten das erste Mal persönlich Befragt werden.

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
erw_XX	Labour force participation	1 (Self-)Employed	1996 – 2023
	<p>(1) Employed persons; these are persons who answer in question 101 that they are employed full-time or part-time or irregular, marginally employed or working in a secondary job.</p> <p>(2) In retirement; these are persons aged 60 or older, who receive own old-age pension (question 100) or who are in early retirement (question 101). The classification to this category took place regardless of a possible employment of retirees, as <i>erw_XX</i> captures the main status.</p> <p>(3) Other not employed persons; these are persons with other valid codes in question 101 and persons never working full-time in accordance with question 32a. Employees in the late phase of their retirement plan (Altersteilzeit) who are still in employment but work zero hours (question 101) are captured by this category.</p>	<p>2 Retired</p> <p>3 Not employed and not in retirement</p>	
	Erwerbsstatus		
	<p>(1) Aktiv Erwerbstätige; dies sind Personen, die bei Frage 101 angeben, hauptberuflich in Vollzeit oder Teilzeit erwerbstätig zu sein oder unregelmäßig, geringfügig oder nebenerwerbstätig zu sein.</p> <p>(2) Im Ruhestand Befindliche; dies sind Personen ab 60 Jahren, die die Frage nach dem Bezug einer eigenen Altersrente/Pension bejahen (Frage 100) oder sich als Frührentner/Frühpensionierte bezeichnen (Frage 101). Die Zuordnung zu dieser Kategorie erfolgt ungeachtet einer möglichen Erwerbstätigkeit im Ruhestand, da mit <i>erw_XX</i> der Hauptstatus erfasst wird.</p> <p>(3) Sonstige Nicht-Erwerbstätige; dies sind Personen mit anderen gültigen Codes bei Frage 101 und Personen, die laut Frage 32a nie hauptberuflich erwerbstätig gewesen sind. Auch Personen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (Frage 101) werden zu dieser Kategorie gezählt.</p>	<p>1 Aktiv erwerbstätig</p> <p>2 Im Ruhestand</p> <p>3 Sonstige Nicht-Erwerbstätige</p>	

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
Isco88zp_XX	Occupational activity (ISCO) of the respondent (isco88zp_XX); occupational activity (ISCO) of the partner of the respondent (isco88p_XX); occupational activity of the last spouse of respondents without a partner (isco88lp_XX)	0-9629	1996 – 2017, 2020/21, 2023
Isco88p_XX			
Isco88lp_XX			
Isco08zp_XX	On the basis of the open answers to the actual or last occupational activity the ISCO codes (International Standard Classification of Occupations) were allocated by infas (Institute for Applied Social Sciences). ISCO codes exist for the respondents and for the current partner or the last spouse if the respondent has no partner. Depending on the DEAS wave, different versions of the ISCO exists (ISCO68, ISCO88, ISCO88COM, ISCO08). <u>To allow for longitudinal comparisons, we provide for each wave the ISCO88 and the ISCO08 version of the three generated variables.</u> If there was no change in the occupational situation since the last interview (e.g. constantly retired), the open question asking for the (last) occupational activity was filtered and was not asked from the respondents or for their partners or last spouses. <u>However, we provide for each wave complete ISCO-variables, using the previous waves to fill up these filter-gaps.</u> The variable isco08zp_XX merges the occupational activities from three different activity variables (for respondents who are retired (last occupational activity before retirement), who are employed (present occupational activity), or who are currently not in employment (last occupational activity)) into one activity variable. The variable isco88p_XX merges the partners' occupational activities from two different activity variables (occupational activity of the respondents' partner and the last occupational activity if the partner is not employed) into one occupational-activity-of-the-partner variable. The variable isco08lp_XX merges the occupational activities of the last spouse of respondents without a partner) from two different activity variables (occupational activity of the respondents' last spouse and the last occupational activity of the last spouse if the spouse was not employed) into one occupational-activity-of-the-last-spouse variable. zp is the short form for respondent whereas p contains the (last) occupational activity of the partner, and lp contains the (last) occupational activity of the last spouse.		
Isco08p_XX			
Isco08lp_XX			

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
--	----------------------------	---------------	-------------

It is important to note that the (last) occupational activity of the partner includes information about married as well as non-married partners. Whereas the (last) occupational activity of the last spouse only includes information about spouses that were once married with the respondent if the respondent is without a partner at the time of the survey.

Berufliche Tätigkeit (ISCO) des Befragten (isco88zp_XX); berufliche Tätigkeit (ISCO) des (Ehe-) Partners des Befragten (isco88p_XX); berufliche Tätigkeit (ISCO) des letzten Ehepartners von partnerlosen Befragten (isco88lp_XX)

Auf der Grundlage der offenen Antworten zur aktuellen oder letzten beruflichen Tätigkeit wurden die ISCO-Codes (International Standard Classification of Occupations) von infas (Institut für angewandte Sozialwissenschaften) vergeben. ISCO-Codes gibt es für die Befragten, für ihre derzeitigen (Ehe-)Partner und für ihren letzten Ehepartner. Je nach DEAS-Welle wurden unterschiedliche Versionen der ISCO verwendet: ISCO68, ISCO88, ISCO88COM und ISCO08. Um Vergleiche über die Zeit zu ermöglichen, bieten wir in jeder Welle ISCO88 und ISCO08 für die drei generierten Variablen.

Wenn sich die berufliche Situation der Befragten oder (Ehe-)Partner seit der letzten Befragung nicht geändert hat (z. B. nach dem Übergang in den Ruhestand), wurde die offene Frage nach der beruflichen Tätigkeit gefiltert und weder den Befragten noch zu deren (letzten) (Ehe-)Partnern gestellt. Ab sofort beinhalten die drei generierten ISCO-Variablen die vollständigen Berufsinformationen. Unter Hinzuziehung der vorherigen Wellen, wurden die Filterlücken in den Daten gefüllt.

Die Variable isco88zp_XX fasst die beruflichen Tätigkeiten aus drei verschiedenen Berufsvariablen (für Befragte, die im Ruhestand sind (letzte berufliche Tätigkeit vor dem Ruhestand), die erwerbstätig sind (derzeitige berufliche Tätigkeit) oder die arbeitslos sind (letzte berufliche Tätigkeit) zusammen. Die Variable isco88p_XX fasst die beruflichen Tätigkeiten aus zwei verschiedenen Berufsvariablen (berufliche Tätigkeit des Partners der Befragten und die letzte berufliche Tätigkeit des Partners) zusammen. Die Variable isco88lp_XX fasst die beruflichen Aktivitäten des letzten Ehepartners von partnerlosen Befragten aus zwei verschiedenen Berufsvariablen (die Berufstätigkeit des letzten Ehepartners und die letzte

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	<p>zp ist die Kurzform für den Befragten, während p die (letzte) berufliche Tätigkeit des Partners und lp die (letzte) berufliche Tätigkeit des letzten Ehepartners enthält.</p> <p>Achtung: Die Informationen über den (letzten) Beruf des Partners bezieht sich sowohl auf verheiratete als auch unverheiratete Partner. Im Gegensatz dazu bieten die Variablen zum (letzten) Beruf des letzten Ehepartners nur Informationen über ehemals verheiratete Partner und sie bietet nur Informationen, wenn die Zielperson zum Zeitpunkt der Befragung partnerlos war.</p>		
kldb2010zp_XX kldb2010p_XX kldb2010lp_XX	<p>Occupational activity (KIdB2010) of the respondent (kldb2010zp_XX); occupational activity (KIdB2010) of the respondents' partner (kldb2010p_XX), and occupational activity (KIdB2010) of the respondents' last spouse if the respondent is without a partner (kldb2010lp_XX)</p> <p>On the basis of the open answers to the actual or last occupational activity the KIdB codes (German Dictionary of Occupational Titles, version 2010) were allocated by infas (Institute for Applied Social Sciences). KIdB codes exist for the respondents and for the current partner or spouse, and for the last spouse if the respondent has no partner. The KIdB2010 codes were first provided with the wave 2020/21, but were also back-coded for 2017 and 2014, based on the open answers regarding the respondents' occupational activities. Five-digit codes replace the open answers and are positioned in the appropriate interview parts (e.g. kc132kldb2010). The fifth digit provides information about the requirement level of the occupational activity (1 = helper and semi-skilled jobs, 2 = specialist activities, 3 = complex specialist activities, 4 = highly complex activities).</p> <p>If there was no change in the occupational situation since the last interview (e.g. constantly retired), the open question asking for the occupational activity was filtered and not asked. As a result, the KIdB2010 only provides occupational codes for respondents who first started to participate in the wave 2014. Additional occupational codes are available for respondents from earlier waves whose occupational activities have changed between their last participation and 2014 or a following wave. Nevertheless, we tried to generate a complete KIdB-variable. All waves with KIdB2010 codes were used to fill up filter-gaps.</p>	0-94513	2014, 2017, 2020/21, 2023

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	<p>The variable kldb2010zp_XX merges the occupational activities from three different activity variables (for respondents who are retired (last occupational activity before retirement), who are employed (present occupational activity), or who are not employed (last occupational activity) into one occupational activity variable. The variable kldb2010p_XX merges the partners' occupational activities from two different activity variables (occupational activity of the respondents' partner and the last occupational activity of the partner who is not employed), into one occupational-activity-of-the-partner variable. The variable Kldb2010lp_XX merges the occupational activities of the last spouse (if they respondent is currently without a partner) from two different activity variables (occupational activity of the respondents' last spouse and the last occupational activity of the last spouse if the spouse was not employed) into one occupational-activity-of-the-last-spouse variable.</p> <p>It is important to note that the (last) occupational activity of the partner includes information about married as well as non-married partners. Whereas the (last) occupational activity of the last spouse only includes information about spouses that were once married with the respondent if the respondent is without a partner at the time of the survey.</p> <p>Berufliche Tätigkeit (Kldb2010) des Befragten (kldb2010zp_XX); berufliche Tätigkeit (Kldb 2010) des (Ehe-) Partners des Befragten (kldb2010p_XX); berufliche Tätigkeit (Kldb2010) des letzten Ehepartners von partnerlosen Befragten (kldb2010lp_XX).</p> <p>Auf der Grundlage der offenen Antworten zur aktuellen oder letzten beruflichen Tätigkeit wurden die Kldb-Codes (Klassifikation der Berufe, 2010) von infas (Institut für angewandte Sozialwissenschaften) vergeben. Kldb-Codes gibt es für die Befragten und für ihre(n) derzeitigen (Ehe-) PartnerIn, sowie für partnerlose Befragte für den/die letzte:n Ehepartner:in. Die Kldb2010 wurde erstmal für die Erhebung des Jahres 2020/21 durch infas bereitgestellt und wurden auch für die zwei vorhergehenden Hauptbefragungen (2014 und 2017) auf der Basis der offenen Berufsangaben erstellt. Fünfstellige Codes ersetzen die offenen Antworten und sind in den entsprechenden Interviewteilen platziert (z. B. kc132kldb2010).</p>		

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	<p>Die fünfte Stelle des Codes informiert über das berufliche Anforderungsniveau der beruflichen Tätigkeit (1 = Helfer- und Anlern Tätigkeiten, 2 = fachlich ausgerichtete Tätigkeiten, 3 = komplexe Spezialistentätigkeiten, 4 = hoch komplexe Tätigkeiten). Wenn sich die berufliche Situation der Befragten oder (Ehe-)PartnerIn seit der letzten Befragung nicht geändert hat (z.B. nach dem Übergang in den Ruhestand), wurde die offene Frage nach der beruflichen Tätigkeit gefiltert und weder den Befragten noch zu deren (Ehe-) Partnern gestellt.</p> <p>Aus diesem Grund liegen KldB-Codes nur für Befragte vor die 2014 an der Basisbefragung teilnahmen, oder deren berufliche Aktivität sich zur Befragung im Jahr 2014 oder in späteren Wellen verändert hat. Nichts desto trotz waren wir bemüht die KldB-Codes, soweit es möglich war, rückwirkend (ab 2014) aufzufüllen, um die filterbedingten Lücken zu schließen.</p> <p>Die Variable kldb2010zp_XX fasst die beruflichen Tätigkeiten aus drei verschiedenen Aktivitätsvariablen (für Befragte, die im Ruhestand sind (letzte berufliche Tätigkeit vor dem Ruhestand), die erwerbstätig sind (derzeitige berufliche Tätigkeit) oder die nicht erwerbstätig sind (letzte berufliche Tätigkeit) zusammen. Die Variable kldb2010p_XX fasst die beruflichen Tätigkeiten der Partner der Befragten aus zwei verschiedenen Aktivitätsvariablen (berufliche Tätigkeit des Partners der Befragten) und die letzte berufliche Tätigkeit des Partners) zusammen. Die Variable kldb2010lp_XX fasst die beruflichen Aktivitäten des letzten Ehepartners von partnerlosen Befragten aus zwei verschiedenen Berufsvariablen (die Berufstätigkeit des letzten Ehepartners und die letzte berufliche Tätigkeit des letzten Ehepartners, wenn dieser zum Zeitpunkt der Auflösung der Ehe nichterwerbstätig war) zusammen.</p> <p>Achtung: Die Informationen über den (letzten) Beruf des Partners bezieht sich sowohl auf verheiratete als auch unverheiratete Partner. Im Gegensatz dazu bieten die Variablen zum (letzten) Beruf des letzten Ehepartners nur Informationen über ehemals verheiratete Partner und sie bietet nur Informationen, wenn die Zielperson zum Zeitpunkt der Befragung partnerlos war.</p>		

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr	
siops88zp_XX	SIOPS – occupational prestige	1378	1996–2017, 2020/21, 2023	
siops88p_XX	<p>The „SIOPS - Standard International Occupation Prestige-Scale“ was introduced by Treiman (1977) and further developed by Ganzeboom & Treiman (1996, 2003). Every single ISCO code is allocated a specific value of prestige that measures the social reputation of that occupation in society. The scale takes values from 13 to 78 in the DEAS.</p> <p>The SIOPs is based on the ISCO-Codes of the current or last occupation of the respondents, of the partners, and of the last spouse of the respondents without partners. The variable is available in two versions: a) based on the ISCO88 or b) based on the ISCO08. For all waves the values of filtered panel participants have been filled up. There are no more filter gaps in the variables. SIOPs is available for the respondents (siops08zp_XX); the respondents' partner (siops08p_XX), and the respondents' last spouse if the respondent is without a partner (siops08lp_XX).</p> <p>It is important to note that the SIOPs of the partner includes information about married as well as non-married partners. Whereas the SIOPs of the last spouse only includes information about spouses that were once married with the respondent if the respondent is without a partner at the time of the survey.</p> <p>SIOPS - Berufsprestige</p> <p>Die „SIOPS - Standard International Occupation Prestige-Scale“ ist eine von Treiman (1977) vorgeschlagene und von Ganzeboom & Treiman (1996, 2003) weiterentwickelte Prestigeskala. Jedem ISCO-Code wird dabei ein Prestigewert zugeordnet, der das relative durchschnittliche soziale Ansehen des Berufs in der Bevölkerung ausdrückt. Die Skala reicht im DEAS von 13 bis 78.</p> <p>Auf der Grundlage des ISCO-Codes des aktuellen oder zuletzt ausgeübten Berufs wurde zunächst jeder Zielperson, Partner der Zielperson, oder letzten Ehepartner von partnerlosen Zielpersonen der zugehörige Prestigewert zugewiesen. Diese Variablen existieren in allen Wellen in zwei Versionen: a) basierend auf der ISCO88 Berufscodierung und b) basierend auf der ISCO08 Berufscodierung. Für alle Wellen wurden überfilterte Werte anhand der Werte der Vorwellen aufgefüllt. Siops ist verfügbar für die Befragten (siops08zp_XX); die (Ehe-) Partner der Befragten (siops08p_XX) und die letzten Ehepartner von partnerlosen Befragten (siops08lp_XX).</p>	1378	1996–2017, 2020/21, 2023	
siops88lp_XX				
siops08zp_XX				
siops08p_XX				
siops08lp_XX				

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	<p>Achtung: Die Informationen über SIOPs des Partners bezieht sich sowohl auf verheiratete als auch unverheiratete Partner. Im Gegensatz dazu bieten die Variablen zum SIOPs des letzten Ehepartners nur Informationen über ehemals verheiratete Partner und sie bietet nur Informationen, wenn die Zielperson zum Zeitpunkt der Befragung partnerlos war</p>		
mps_XX	<p>MPS occupational prestige – based on couple (with additional information)</p> <p>The Magnitude Prestige Scale (MPS) is based on the ISCO scale and was proposed by Bernd Wegener (1988) for Germany. Variable mps_XX takes values from 20 to 186 points of prestige and is also based on the occupational activity of couples (see SIOPS). The variable mps_XX will only have valid values in waves where the respondents were first interviewed or in waves where their occupation or the occupation of the (former) spouse changed. The mps_XX values of filtered panel participants have to be taken from previous waves.</p> <p>MPS-Berufsprestige – paarbezogen (mit ergänzten Angaben)</p> <p>Die Magnitude Prestige Scale (MPS) ist ebenfalls eine auf ISCO beruhende Berufsprestigeskala, die von Bernd Wegener (1988) für Deutschland entwickelt wurde. Die Variable mps_XX hat im DEAS einen empirischen Wertebereich von 20,0 bis 186,8 Prestigepunkten und wurde ebenfalls als paarbezogene Skala gebildet (Vgl. SIOPS).</p> <p>Bei überfilterten Werten (Berufsangaben auf denen die Prestige- Variable beruht, werden nur in Erstbefragung oder bei Veränderung erfasst) können die fehlenden Werte bei Bedarf aus der/den Vorwelle(n) übernommen werden.</p>	20-186	1996–2011

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
bas18zp_XX	BAS occupational prestige	3,1-8,6	2014, 2017,
bas18p_XX	Since the study on occupational prestige by Wegner (1984) in the early 1980s, a lot of time has passed. However, we provide now an updated scale for occupational prestige in Germany, which is based on a survey of 9,011 individuals and their evaluation of 402 occupations in the years 2017/18 conducted by Ebner and Rohrbach-Schmidt (2019). The prestige of professions is important because it directly impacts the individuals' social status and their way of life.		2020/21, 2023
bas18lp_XX	The new occupational prestige scale is based on the KldB2010 (3 digits). However, the KldB2010 codes are only available for the wave 2014 and later waves. For this reason, BAS values are available for respondents who participated in the 2014 baseline survey or whose occupational activity changed in later waves. As far as possible, gaps due to filtering (after 2014) were closed. The occupational prestige is available for respondents (bas18zp_XX), their partners (bas18p_XX), and the last spouses of respondents without a partner (bas18lp_XX).		
	It is important to note that the occupational prestige of the partner includes information about married as well as non-married partners. Whereas the occupational activity of the last spouse only includes information about spouses that were once married with the respondent if the respondent is without a partner at the time of the survey.		
	Berufliche Ansehensskala		
	Seit der Erhebung des Berufsprestige durch Wegner (1984) in den frühen 80er Jahren, ist viel Zeit vergangen. Basierend auf einer Befragung von 9.011 Personen und ihrer Einschätzung von 402 Berufen im Jahr 2017/18 durch Ebner und Rohrbach-Schmidt (2019) liegt nun eine aktuelle Skala zum beruflichen Ansehen in Deutschland vor. Das Ansehen von Berufen ist von Bedeutung, da dieses sich unmittelbar auf den sozialen Status der Berufsinhaber und deren Lebensführung auswirkt.		
	Die berufliche Ansehensskala basiert auf der KldB2010 (3-steller). Da KldB-Angaben im DEAS erst ab der Welle 2014 vorliegen, liegen BAS-Werte nur für Befragte vor, die 2014 an der Basisbefragung teilnahmen oder deren berufliche Aktivität sich zur Befragung im Jahr 2014 oder in späteren Wellen verändert hat.		

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr	
	<p>Soweit es möglich war, wurden filterbedingten Lücken (nach 2014) geschlossen. Das berufliche Ansehen liegt für Befragte (bas18zp_XX), die Partner der Befragten (bas18p_XX) und die letzten Ehepartner von partnerlosen Befragten vor (bas18lp_XX).</p> <p>Achtung: Die Informationen über das berufliche Ansehen des Berufs des Partners bezieht sich sowohl auf verheiratete als auch unverheiratete Partner. Im Gegensatz dazu bieten die berufliche Ansehensvariable des letzten Ehepartners nur Informationen über ehemals verheiratete Partner und sie bietet nur Informationen, wenn die Zielperson zum Zeitpunkt der Befragung partnerlos war.</p>			
Isei88zp_XX	ISEI-Status-Score	10-90	1996 – 2017, 2020/21, 2023	
Isei88p_XX	<p>The „ISEI – International Socio-Economic Index of Occupational Status“ is a scale constructed by Ganzeboom et al. (1992) to measure socio-economic status. It is based on the assumption that every occupation requires a specific educational background that grants a specific level of income.</p> <p>The ISEI is based on the ISCO-Codes of the current or last occupation of the respondents, of the partners, and of the last spouse of the respondents without partners. The variable is available in two versions: a) based on the ISCO88 or b) based on the ISCO08. For all waves the values of filtered panel participants have been filled up. There are no more filter gaps in the variables. ISEI is available for the respondents (isei08zp_XX); the respondents' partner (isei08p_XX), and the respondents' last spouse if the respondent is without a partner (isei08lp_XX).</p> <p>It is important to note that the ISEI of the partner includes information about married as well as non-married partners. Whereas the ISEI of the last spouse only includes information about spouses that were once married with the respondent if the respondent is without a partner at the time of the survey.</p> <p>ISEI-Status-Score</p> <p>Der „ISEI – International Socio-Economic Index of Occupational Status“ ist eine von Ganzeboom et al. (1992) entwickelte Skala des sozioökonomischen Status.</p>			
Isei88lp_XX				
Isei08zp_XX				
Isei08p_XX				
Isei08lp_XX				

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	<p>Sie beruht auf der Annahme, dass jede berufliche Tätigkeit einen bestimmten durchschnittlichen Bildungsstand erfordert und ein bestimmtes Einkommensniveau ermöglicht.</p> <p>Auf der Grundlage des ISCO-Codes des aktuellen oder zuletzt ausgeübten Berufs wurde zunächst jeder Zielperson, Partner der Zielperson, oder letzten Ehepartner von partnerlosen Zielpersonen, der zugehörige Statuswert zugewiesen. Diese Variablen existieren in allen Wellen in zwei Versionen: a) basierend auf der ISCO88 Berufscodierung und b) basierend auf der ISCO08 Berufscodierung. Für alle Wellen wurden überfilterte Werte anhand der Werte der Vorwellen aufgefüllt. ISEI ist verfügbar für die Befragten (isei08zp_XX); die (Ehe-) Partner der Befragten (isei08p_XX) und die letzten Ehepartner von partnerlosen Befragten (isei08lp_XX).</p> <p>Achtung: Die Informationen über den ISEI des Partners bezieht sich sowohl auf verheiratete als auch unverheiratete Partner. Im Gegensatz dazu bieten die Variablen zum ISEI des letzten Ehepartners nur Informationen über ehemals verheiratete Partner und sie bietet nur Informationen, wenn die Zielperson zum Zeitpunkt der Befragung partnerlos war.</p>		
riaseczp_XX	Occupational environments (RIASEC)	1 realistic	1996-2017, 2020/21, 2023
riasecp_XX	<p>The DEAS offers a new categorical variable that groups various occupations into six occupational environments. The occupational environments are based on Holland (1997). The variable follows the assumption that occupations can be described as work environments with typical work activities. Based on data from 281,632 employed individuals in the 2018 German microcensus, the main activities performed by the employed individuals in their occupations were determined. A total of 554 occupations (KldB2010, 5-digit) were assigned to one of six possible categories (Stuth 2022):</p> <p>Realistic (especially crafts),</p> <p>Investigative (research professions),</p> <p>Artistic (artistic professions),</p> <p>Social (e.g., caregiving, assisting, nursing, and teaching professions),</p> <p>Enterprising (e.g., occupations focused on sales, management, and advertising),</p> <p>Conventional (e.g., overseeing and carrying out largely pre-structured tasks in hierarchies, such as administrative tasks).</p>	2 investigative	
riaseclp_XX		3 artistic	
		4 social	
		5 enterprising	
		6 conventional	

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	<p>RIASEC is originally available as both KIdB2010 and ISCO08 code. Based on the ISCO code, for all waves, the appropriate group was assigned to the respondents, their partners, or last spouses. From 2014, the assignment continued through ISCO. For respondents without a match, RIASEC assignment was repeated using the KIdB. For all waves, filtered values were imputed using the values from the previous waves. RIASEC is available for the respondents (riaseczp_XX); the (married) partners of the respondents (riasecp_XX); and the last spouses of single respondents (riaseclp_XX).</p> <p>Note: The assignment of RIASEC codes to occupations is based on the 2018 microcensus. Occupations are constantly changing, though. Therefore, the transfer of this assignment to earlier DEAS waves may involve some imprecision. We provide this information for the earlier waves to ensure that RIASEC information is available for as many panel participants as possible in the current waves.</p> <p>Note: The information about the professional environment of the partner refers to both married and unmarried partners. In contrast, the variables concerning the professional environment of the last spouse only provides information about formerly married partners and only when the respondent was single at the time of the survey. Berufliche Umwelt (RIASEC)</p> <p>Der DEAS bietet eine neue kategoriale Skala, mit der die vielfältigen Berufe zu sechs beruflichen Umwelten zusammengefasst werden. Die beruflichen Umwelten orientieren sich an Holland (1997). Die Variable basiert auf der Grundannahme, dass Berufe als Arbeitsumgebungen mit typischen Arbeitstätigkeiten beschrieben werden können. Basierend auf den Angaben von 281.632 Erwerbstätigen im Mikrozensus 2018, wurde bestimmt, welche Tätigkeiten die Erwerbstätigen hauptsächlich in ihren Beruf ausüben.</p> <p>Insgesamt wurden 554 Berufe (KIdB2010, 5-steller und ISCO08 4-steller) einer von sechs möglichen Kategorien zugeordnet (Stuth 2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> - realistic (insbesondere handwerkliche Berufe), - investigative (forschende Berufe), - artistic (künstlerische Berufe), - social (z.B. pflegende, betreuende, assistierende und lehrende Berufe), 		

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	<ul style="list-style-type: none"> - enterprising (z.B. Berufe die auf Verkauf, Management und Werbung fokussieren), - conventional (z.B. Überwachung und Durchführung weitgehend vorstrukturierte Aufgaben in Hierarchien, wie z.B. Verwaltungstätigkeiten)). <p>Die RIASEC Daten liegen im Original sowohl als KIdB2010 als auch als ISCO08 Vercodung vor. Auf der Grundlage des ISCO-Codes wurde für die Wellen 1996 bis 2011 den Befragten, ihren Partnern oder letzten Ehepartnern die passende Gruppe zugeordnet. Ab 2014 wurden die Zuordnung weiterhin über ISCO vorgenommen. Befragte ohne einen Match wurde in einem zweiten Schritt die RIASEC-Zuordnung über die KIdB zugewiesen. Für alle Wellen wurden überfilterte Werte anhand der Werte der Vorwellen aufgefüllt. RIASEC ist verfügbar für die Befragten (riaseczp_XX); die (Ehe-) Partner der Befragten (riasecp_XX) und die letzten Ehepartner von partnerlosen Befragten (riaseclp_XX).</p> <p>Achtung: Die Zuordnung der RIASEC-Codes zu den Berufen basiert auf dem Mikrozensus 2018. Berufe unterliegen einem steten Wandel. Aus diesem Grund kann es sein, dass die Übertragung dieser Zuordnung auf frühe DEAS-Wellen mit Unschärfen einhergeht. Wir stellen die Information auch für die frühen Wellen zur Verfügung, um die RIASEC-Information für möglichst alle Panelteilnehmende in den aktuellen Wellen vorliegen zu haben. Achtung: Die Informationen über die berufliche Umwelt des Partners bezieht sich sowohl auf verheiratete als auch unverheiratete Partner. Im Gegensatz dazu bieten die Variablen zur beruflichen Umwelt des letzten Ehepartners nur Informationen über ehemals verheiratete Partner und sie bietet nur Informationen, wenn die Zielperson zum Zeitpunkt der Befragung partnerlos war.</p>		

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
schichtzp_XX	Social class	1 lower class	1996 – 2017,
schichtp_XX	<p>The variable schicht_XX is based on the professional status of the current or last occupation of the respondent, the present partner or the last spouse if the respondent has no partner. The social class is available for the respondents (schichtzp_XX); the respondents' partner (schichtp_XX), and the respondents' last spouse if the respondent is without a partner (schichtlp_XX). The assignment of the professional-status codes to the social class has minimally changed over the waves. The following table shows the coding plan of the five different social classes:</p> <p>Social strata: Codes of the professional status for the waves 1996 to 2017:</p> <p>Lower class 10, 11, 60, 61, 62</p> <p>Lower middle class 12, 25, 40, 41, 50, 51, 63, 64</p> <p>Middle class 13, 14, 30, 35, 36, 42, 52, 55, 65</p> <p>Upper middle class 31, 32, 43, 53</p> <p>Highest tier of the middle class 20, 21, 22, 23, 33, 34, 44, 54</p> <p>Social strata: Codes of the professional status for the waves 2020/21 and 2023:</p> <p>Lower class 11, 60, 61, 62</p> <p>Lower middle class 10, 25, 40, 41, 50, 51, 63, 64</p> <p>Middle class 12, 14, 30, 35, 42, 52, 55, 65</p> <p>Upper middle class 21, 32, 43, 53</p> <p>Highest tier of the middle class 20, 22, 23, 33, 44, 54</p> <p>As Mayer & Wagner (1999) suggested the highest stratum should not be labeled as upperclass because the social elite (top manager, top-ranking politicians, large scale manufacturer) are usually scarcely represented in samples. Instead, we use the term highest tier of middle class. There are no more filter gaps in the variables. It is important to note that the social class of the partner includes information about married as well as non-married partners. Whereas the social class of the last spouse only includes information about spouses that were once married with the respondent if the respondent is without a partner at the time of the survey.</p>	2 lower middle class	2020/21,
schichtlp_XX		3 middle class	2023
		4 upper middle class	
		5 highest tier of the middle class	

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	Sozialschicht		
	<p>Die Variable Sozialschicht schicht_XX wurde – wie bei Mayer & Wagner (1999) und Kohli et al. (2000) – aus den Angaben zur aktuellen oder letzten beruflichen Stellung der Befragten, ihrer gegenwärtigen Partner oder (bei Partnerlosen) ihres früheren Ehegatten gebildet. Die Sozialschicht ist verfügbar für die Befragten (schichtzp_XX); die (Ehe-) Partner der Befragten (schichtp_XX) und die letzten Ehepartner von partnerlosen Befragten (schichtlp_XX). Entsprechend der in nachfolgender Tabelle aufgeführten Codes der beruflichen Stellung werden in der Variable schicht_XX fünf Schichten unterschieden. Da sich geringfügige Änderungen in der Erfassung der beruflichen Stellung ab dem Jahr 2020/21 ergeben haben, werden die Coding-Schemas für beide Varianten ausgewiesen.</p>		
	Sozialschicht: Codes der beruflichen Stellung (für die Wellen 1996 bis 2017):		
	Unterschicht 10, 11, 60, 61, 62	1 Unterschicht	
	Untere Mittelschicht 12, 25, 40, 41, 50, 51, 63, 64	2 Untere Mittelschicht	
	Mittlere Mittelschicht 13, 14, 30, 35, 36, 42, 52, 55, 65	3 Mittlere Mittelschicht	
	Gehobene Mittelschicht 31, 32, 43, 53	4 Gehobene Mittelschicht	
	Obere Mittelschicht 20, 21, 22, 23, 33, 34, 44, 54	5 Obere Mittelschicht	
	Sozialschicht: Codes der beruflichen Stellung (für die Wellen 2020/21 und 2023):		
	Unterschicht 11, 60, 61, 62		
	Untere Mittelschicht 10, 25, 40, 41, 50, 51, 63, 64		
	Mittelschicht 12, 14, 30, 35, 42, 52, 55, 65		
	Gehobene Mittelschicht 21, 32, 43, 53		
	Obere Mittelschicht 20, 22, 23, 33, 44, 54		
	<p>Wie bei Mayer & Wagner (1999) wurde vermieden, die höchste Kategorie als Oberschicht zu bezeichnen, da die gesellschaftliche Elite (z. B. Großunternehmer, Top-Manager, Spitzenpolitiker) in der Stichprobe nur eingeschränkt vertreten ist. Überfilterte Schichtangaben wurden mit Rückgriff auf die Vorwellen aufgefüllt.</p>		

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	<p>Achtung: Die Informationen über die Sozialschicht des Partners bezieht sich sowohl auf verheiratete als auch unverheiratete Partner. Im Gegensatz dazu bieten die Variablen zur Schichtzugehörigkeit des letzten Ehepartners nur Informationen über ehemals verheiratete Partner und sie bietet nur Informationen, wenn die Zielperson zum Zeitpunkt der Befragung partnerlos war.</p>		
egpzp_11	Social Class (EGP) (Ganzeboom & Treiman 2003)	3 iii: Nicht-manuelle Berufe, Routinetätigkeit	2011
egppartner_11	<p>The EGP class scheme (Erikson et al. 1979; Erikson & Goldthorpe 1992) labels the social class of persons or household according to their position on the labor market, based on occupation and employment status. The main differentiating element is between employers, self-employed (with or without employees) and employees as well as the kind of regulation of the employment (classical labor control, employment relationship, mixed type). The employment relationship is differentiated by the degree of labor autonomy as well as the different forms of scrutiny and the empowerment to control. In contrast to hierarchical concepts of prestige or status, the EGP class scheme is a categorical scheme of differentiation. Infas executed the classification on behalf of the DZA.</p>	4 iiib: Routinetätigkeit in Service und Verkauf	
	<p>Variable egpzp_11 is based on different characteristics of the current or last occupation of the interviewee. It contains the categorical class of the target person. This was equally done for the current partner or the last spouse and stored in variable egppartner_11.</p>	5 iva: Selbständige mit Mitarb.	
	<p>Soziale Klasse (EGP) der Befragten (Ganzeboom & Treiman 2003) Das EGP-Klassenschema (Erikson et al. 1979; Erikson & Goldthorpe 1992) benennt die soziale Klassenzuordnung von Personen oder Haushalten entsprechend ihrer Positionen auf dem Arbeitsmarkt, basierend auf der beruflichen Tätigkeit und dem Beschäftigungsstatus.</p>	6 ivb: Selbständige ohne Mitarb.	
		7 v: Meister, Vorarbeiter	
		8 vi: Facharbeiter	
		9 viia: Un- und angelernte Arbeiter	
		10 viib: Landarbeiter	
		11 ivc: Selbständige Landwirte	

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
eseczp_XX	<p>Wesentliche differenzierende Elemente sind die Unterscheidung zwischen Arbeitgebern, Selbstständigen (ohne Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter) und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern sowie die Art der Regulierung des Beschäftigungsverhältnisses von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern entsprechend der Möglichkeiten der Leistungskontrolle (klassischer Arbeitsvertrag, Dienstverhältnis, Mischtyp). Das Beschäftigungsverhältnis berücksichtigt den Grad der Arbeitsautonomie sowie der Autoritäts- und Kontrollbefugnisse der Beschäftigten. Im Gegensatz zu hierarchischen Prestige- und Statuskonzepten handelt es sich beim EGP-Klassenschema um ein kategoriales Differenzierungsschema. Die von infas für den DEAS durchgeführte Klassenzuordnung und -benennung folgt der von Ganzeboom & Treiman (2003) vorgenommenen Operationalisierung und Bezeichnung.</p> <p>Auf der Grundlage verschiedener Merkmale der aktuellen oder letzten Berufstätigkeit der Befragten wurde die Variable <code>egpzp_11</code> gebildet. Sie beinhaltet die kategoriale Klassenzugehörigkeit der Befragten. In gleicher Weise wurde die Variable <code>egppartner_11</code> für die Klassenzugehörigkeit des aktuellen Partners oder des letzten Ehepartners gebildet.</p>	<p>1. Large employers, higher mgrs/ professionals</p> <p>2. Lower mgrs/ professionals, higher supervisory/ technicians</p> <p>3. Intermediate occupations</p> <p>4. Small employers and self-employed (non-agriculture)</p>	2011, 2017, 2020/21, 2023
esecp_XX	<p>The European Socio-economic Classification (ESeC) is an update of the EGP scheme. It was developed by David Rose and Eric Harrison and commissioned by Eurostat to harmonize the European statistics for comparative analysis in the field of social inequality (Rose & Harrison 2010). Essential basis for the classification is type and regulation of the employment in combination with the job-related human capital and the possibility of performance monitoring. There are nine different ESeC classes. They are operationalized using the ISCO-codes, the occupational status, the number of employees of self-employed and the oversight capacity. The variable <code>eseczp_XX</code> contains the class allocation of the respondents, the variable <code>esecp_XX</code> the class allocation of the current partner, and <code>eseclp_XX</code> the class allocation of the last spouse if the respondents have no partner. The official English terminologies are used (see Rose et al. 2010). A German translation is to be found in Wirth & Fischer (2008). There are no filter gaps in the variables anymore. It is important to note that the ESeC of the partner includes information about married as well as non-married partners.</p>		
eseclp_XX			

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	<p>Whereas the ESeC of the last spouse only includes information about spouses that were once married with the respondent if the respondent is without a partner at the time of the survey.</p> <p>European Socio-economic Classification (ESeC) (Rose et al. 2010)</p>	<p>5. Small employers and self-employed (agriculture)</p> <p>6. Lower supervisors and technicians</p> <p>7. Lower sales and service occupations</p> <p>8. Lower technical occupations</p> <p>9. Routine occupations</p>	
	<p>Die European Socio-economic Classification ist eine Weiterentwicklung des EGP-Klassenschemas.</p>		
	<p>Sie wurde im Auftrag von Eurostat von einer europäischen Expertengruppe unter der Leitung von David Rose und Eric Harrison als Teil der Harmonisierung der europäischen Statistik entwickelt, um die Möglichkeiten einer vergleichenden Analyse der sozialen Ungleichheit in Europa zu verbessern (Rose & Harrison 2010). Wesentliche Grundlagen für die Klassifizierung sind Art und Regulierung der Beschäftigungsverhältnisse in Verbindung mit dem berufsspezifischen Humankapital und den Möglichkeiten der Leistungskontrolle. Es werden neun ESeC-Klassen unterschieden, deren harmonisierte Operationalisierung in Abhängigkeit vom ISCO-Code, der beruflichen Stellung, der Mitarbeiterzahl von Selbstständigen und von Aufsichtsfunktionen der Tätigkeit erfolgt. Die Variable <code>eseczp_XX</code> enthält die Klassenzuordnung der Befragten, die Variable <code>esecp_XX</code> die Klassenzuordnung des aktuellen Partners und <code>eseclp_XX</code> die Klassenzuordnung des letzten Ehepartners von partnerlosen Befragten. Für die Ausprägungen der ESeC Variablen wurden die offiziellen englischsprachigen Bezeichnungen übernommen (siehe Rose et al. 2010). Eine deutsche Übersetzung der Kategorien findet sich bei Wirth & Fischer (2008). Überfiltertete ESeC-Werte wurden vollständig aufgefüllt und aus den Vorwellen übernommen.</p>		

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	<p>Achtung: Die Informationen über den ESeC des Partners bezieht sich sowohl auf verheiratete als auch unverheiratete Partner. Im Gegensatz dazu bieten die Variablen zum ESeC des letzten Ehepartners nur Informationen über ehemals verheiratete Partner und sie bietet nur Informationen, wenn die Zielperson zum Zeitpunkt der Befragung partnerlos war.</p>		
hheink_XX	<p>Monthly net household income, from interview and drop-off</p> <p>The income of the target person and household was asked both in the interview and in the additional questionnaire (drop- off). During the interview target persons are asked to provide the household net income (question 802). If they are unwilling or unable to do so they can choose from a list of income categories (question 803). Up to the year 2017 respondents could choose between 25 income categories, which were presented on a list. Due to the corona pandemic the interview mode had to be changed in 2020/21 to CATI, where respondents could choose between 11 income categories (which were also used in 2023). The mean value of each income category is taken. Detailed information about the individual sources of income is gathered for both the target person and her/his partner within the drop-off questionnaire.</p> <p>Income data from the interview were checked for consistency if the income of a household was 250 euro or below and if the income of a household was 20,000 euro or higher.</p> <p>Unplausible income information was deleted. Information from the additional questionnaire was also checked. In a second step, information from the drop-off was used to fill up missing income information in the interview if the income information in the drop-off was complete, i.e., if an income type was named, an income amount was also named and there were no other income recipients (other than the target person or the partner) with unrecorded income. If the household income is of interest, we recommend to use variable hheink_XX.</p> <p>Monatliches Nettohaushaltseinkommen, aus CAPI und Drop-off</p> <p>Das Einkommen der Zielperson und des Haushaltes wird sowohl im Interview als auch im Zusatzfragebogen (Drop-off) abgefragt.</p>		1996–2023

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
aee_oecdXX	<p>Im Interview geben die Befragten die Summe des Haushaltsnettoeinkommens an (Frage 802) und können – sofern sie Ersteres nicht möchten oder beziffern können – eine Einkommenskategorie aus einer Liste von Betragskategorien wählen (Frage 803). Bis zum Jahr 2017 wurden 25 Kategorien über ein Listenheft zur Auswahl vorgelegt. Mit dem Coronabedingten Moduswechsel im Jahr 2020/21 auf telefonische Interviews, musste die Zahl der Kategorien auf 11 reduziert werden (und wurde auch in 2023 so verwendet). Bei kategorialer Angabe wurde der mittlere Wert jeder Kategorie als Einkommensbetrag verwendet. Im Drop-off werden detailliert die einzelnen Einkommensquellen der Zielperson und ihres Partners erfragt und weiteres Einkommen des Haushalts erhoben. Das DEAS-Team hat dem FDZ eine bereinigte Einkommensvariable übergeben, bei der im Falle fehlender Einkommensangaben oder von unplausiblen Extremwerten im mündlichen Interview ersatzweise die Summe der im Drop-off enthaltenen Einkommensangaben eingesetzt wurde. Voraussetzung war, dass die Einkommensangaben im Drop-off vollständig waren, d.h. bei Nennung einer Einkommensart auch ein Einkommensbetrag genannt wurde und keine weiteren Einkommensbezieher (außer der Zielperson oder dem Paar) mit nicht erfasstem Einkommen vorhanden waren. Im Ergebnis bildet die Variable hheink_XX das Nettoeinkommen des Haushalts ab.</p> <p>Monthly equivalence income (new OECD equivalence scale)</p> <p>Variable aee_oecd_XX contains the needs-adjusted monthly per head income of the household. Weighting of household size uses the modified OECD equivalent scale that is used by Eurostat and the Federal statistical Office. In this scale the first or single household member older than or 15 years old gets the weighting factor 1.0. Any other household members from the age of 15 get the factor 0.5 and household members younger than 15 years get the factor 0.3. The sum of these weighting factors is the divisor for calculating net household income into equivalent income. Monthly household net income is based on variable hheink_XX.</p> <p>Monatliches Nettohaushaltseinkommen (neue OECD-Skala)</p> <p>Die Variable aee_oecd_XX enthält das bedarfsgewichtete monatliche Pro-Kopf-Einkommen der Mitglieder des Haushalts der befragten Person. Maßstab der Bedarfsgewichtung bildet die sogenannte modifizierte OECD-Äquivalenzskala, die unter anderem von Eurostat und dem Statistischen Bundesamt verwendet wird.</p>		1996–2017, 2020/21, 2023

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	<p>Bei dieser erhält das erste oder alleinige Haushaltsmitglied ab 15 Jahren den Gewichtungsfaktor 1,0, jedes weitere Haushaltsmitglied ab 15 Jahren den Faktor 0,5 und jedes Haushaltsmitglied unter 15 Jahren den Faktor 0,3. Die Summe der Gewichtungsfaktoren bildet den Divisor zur Umrechnung des Haushaltsnettoeinkommens in das Äquivalenzeinkommen. Das monatliche Haushaltsnettoeinkommen wurde dabei der Variable <code>hheink_XX</code> entnommen.</p>		
einkpos_XX	Income position (% of mean of equivalised income of population)		1996–2017,
einkpos_silc_XX	<p>Variable <code>einkpos_XX</code> shows the individual income position in percentage points of the mean equivalent income of the whole population. The mean equivalent income of the whole population is based on the GSOEP for the corresponding years. The individual income position is based on the monthly equivalence income (<code>aee_oecdXX</code>).</p> <p>From the 2023 wave onwards, the DEAS contains an additional income position based on an alternative reference value from the SILC 2022 (<code>einkpos_silc_XX</code>). This reference value is not only based on a different sample, but also on a different reference period (income is recorded in relation to the last year), while the SOEP reference value is based on the current Months income.</p> <p>The SILC 2022-based reference value is EUR 2380.75 (28569/12) (Federal Statistical Office 2024).</p>		2020/21, 2023

Generated variables

Reference measures of the mean equivalent income of the whole population¹¹

DEAS-wave	Year and Source of the reference value	Reference value
2023	GSOEP 2022	1920.76 Euro
2020/21	GSOEP 2020	2,046.70 Euro
2017	GSOEP 2017	1,829.80 Euro
2014	GSOEP 2014	1,704.20 Euro
2011	GSOEP 2011	1,599.90 Euro
2008	GSOEP 2008	1,469.20 Euro
2002	GSOEP 2002	1,303 Euro
1996	GSOEP 1996	1,182 Euro

Einkommensposition (in % des durchschnittlichen Äquivalenzeinkommens der Bevölkerung)

Die Variable `einkpos_XX` enthält die individuelle Einkommensposition in Prozent des durchschnittlichen Äquivalenzeinkommens der Gesamtbevölkerung Deutschlands. Als Referenzwert dient das mittlere gewichtete Äquivalenzeinkommen aus der SOEP-Erhebung der korrespondierenden Erhebungsjahre. Die individuelle Einkommensposition basiert auf dem monatlichen Äquivalenzeinkommen der Befragten (`aee_oecd_XX`).

Ab der Welle 2023 enthält der DEAS eine zusätzliche Einkommenspositionsvariable basierend auf einem alternativen Referenzwert, der auf dem SILC 2022 beruht (`einkpos_silc_XX`). Dieser Referenzwert basiert nicht nur auf einer anderen Stichprobe, sondern auch einen anderen Bezugszeitraum (das Einkommen wird bezogen auf das

¹¹ We would like to thank Peter Krause and Markus Grabka of the German Institute for Economic Research for the providing the German Socioeconomic Panel (GSOEP) reference values for the determination of relative income position.

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	gesamte letzte Jahr erfasst), während der SOEP-Referenzwert auf dem aktuellen Monatseinkommen basiert. Der SILC 2022 basierte Referenzwert beträgt 2380.75 Euro (28569/12) (Statistisches Bundesamt 2024).		
einkarm_XX	Income poverty (households' monthly equivalence income < 60 % of median equivalent income of the population).	0 No	1996 – 2017, 2020/21, 2023
einkarm_silc_XX	<p>This variable measures whether the households' monthly equivalence income is below the poverty line or not. <i>einkarm_XX</i> is a dummy variable that takes the value 1 if the equivalent income is below the poverty line (60 percent of the national median of the equivalent income).</p> <p>From the 2023 wave onwards, the DEAS contains an additional poverty variable based on an alternative reference value from the SILC 2022 (<i>einkarm_silc_XX</i>). This reference value is not only based on a different sample, but also on a different reference period (income is recorded in relation to the last year), while the SOEP reference value is based on the current Months income. The SILC 2022-based reference value for the poverty-threshold is EUR 1250 (Federal Statistical Office 2024).</p>	1 Yes	

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
--	----------------------------	---------------	-------------

Reference measures of the poverty threshold¹²

DEAS-wave	Year and Source of the threshold	threshold
2023	GSOEP 2022	1019 Euro
2020/21	GSOEP 2020	1110 Euro
2017	GSOEP 2017	990 Euro
2014	GSOEP 2014	900 Euro
2011	GSOEP 2011	840 Euro
2008	GSOEP 2008	780 Euro
2002	GSOEP 2002	714 Euro
1996	GSOEP 1996	639 Euro

Diese Variable misst, ob das monatliche Äquivalenzeinkommen der Haushalte unter der Armutsgrenze liegt oder nicht. `einkarm_XX` ist eine Dummy-Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn das Äquivalenzeinkommen unter der Armutsgrenze liegt (60 Prozent des nationalen Medians des Äquivalenzeinkommens).

Ab der Welle 2023 enthält der DEAS eine zusätzliche Armutsvariable basierend auf einem alternativen Referenzwert, der auf dem SILC 2022 beruht (`einkarm_silc_XX`). Dieser Referenzwert basiert nicht nur auf einer anderen Stichprobe, sondern auch einen anderen Bezugszeitraum (das Einkommen wird bezogen auf das gesamte letzte Jahr erfasst), während der SOEP-Referenzwert auf dem aktuellen Monatseinkommen basiert. Der SILC 2022 basierte Referenzwert beträgt 1250 Euro (Statistisches Bundesamt 2024).

¹² We would like to thank Peter Krause and Markus Grabka of the German Institute for Economic Research for the providing the German Socioeconomic Panel (GSOEP) reference values for the determination of the threshold for income poverty.

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr																											
einkreich_XX einkreich_silc_XX	<p>Income wealth (threshold: >200 % of mean equivalent income) <i>einkreich_XX</i> provides information about income wealth. We use the same threshold that is used in the Poverty and Wealth Report of the German federal government: having more than twice of the mean national equivalent household net income is considered being wealthy. If the respondents' households have more than twice of the national mean equivalent household net income available, they get the value 1 assigned.</p> <p>From the 2023 wave onwards, the DEAS contains an additional wealth variable based on an alternative reference value from the SILC 2022 (<i>einkreich_silc_XX</i>). This reference value is not only based on a different sample, but also on a different reference period (income is recorded in relation to the last year), while the SOEP reference value is based on the current Months income. The SILC 2022-based reference value for the wealth-threshold is EUR 4761 (Federal Statistical Office 2024).</p> <p>Reference measures of the wealth threshold¹³</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEAS-wave</th> <th>Year and Source of the threshold</th> <th>threshold</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>GSOEP 2022</td> <td>3,841 Euro</td> </tr> <tr> <td>2020/21</td> <td>GSOEP 2020</td> <td>4,093 Euro</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>GSOEP 2017</td> <td>3,660 Euro</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>GSOEP 2014</td> <td>3,408 Euro</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>GSOEP 2011</td> <td>3,200 Euro</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>GSOEP 2008</td> <td>2,938 Euro</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td>GSOEP 2002</td> <td>2,606 Euro</td> </tr> <tr> <td>1996</td> <td>GSOEP 1996</td> <td>2,364 Euro</td> </tr> </tbody> </table>	DEAS-wave	Year and Source of the threshold	threshold	2023	GSOEP 2022	3,841 Euro	2020/21	GSOEP 2020	4,093 Euro	2017	GSOEP 2017	3,660 Euro	2014	GSOEP 2014	3,408 Euro	2011	GSOEP 2011	3,200 Euro	2008	GSOEP 2008	2,938 Euro	2002	GSOEP 2002	2,606 Euro	1996	GSOEP 1996	2,364 Euro	0 No 1 Yes	1996–2017, 2020/21, 2023
DEAS-wave	Year and Source of the threshold	threshold																												
2023	GSOEP 2022	3,841 Euro																												
2020/21	GSOEP 2020	4,093 Euro																												
2017	GSOEP 2017	3,660 Euro																												
2014	GSOEP 2014	3,408 Euro																												
2011	GSOEP 2011	3,200 Euro																												
2008	GSOEP 2008	2,938 Euro																												
2002	GSOEP 2002	2,606 Euro																												
1996	GSOEP 1996	2,364 Euro																												

¹³ We would like to thank Peter Krause and Markus Grabka of the German Institute for Economic Research for the providing the German Socioeconomic Panel (GSOEP) reference values for the determination of the threshold for income wealth.

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	<p>Einkommensreichtum (Schwelle: >200 % des durchschnittlichen Äquivalenzeinkommens)</p> <p>einkreich_XX liefert Informationen über Einkommensreichtum. Wir verwenden den gleichen Schwellenwert, der auch im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung verwendet wird: 1 Ja Wer mehr als das Doppelte des mittleren nationalen Haushaltsnettoäquivalenzeinkommens zur Verfügung hat, gilt als wohlhabend. Wenn die Haushalte der Befragten mehr als das Doppelte des mittleren nationalen Haushaltsnettoäquivalenzeinkommens zur Verfügung haben, bekommen sie den Wert 1 zugewiesen.</p> <p>Ab der Welle 2023 enthält der DEAS eine zusätzliche Reichtumsvariable basierend auf einem alternativen Referenzwert, der auf dem SILC 2022 beruht (<i>einkreich_silc_XX</i>). Dieser Referenzwert basiert nicht nur auf einer anderen Stichprobe, sondern auch einen anderen Bezugszeitraum (das Einkommen wird bezogen auf das gesamte letzte Jahr erfasst), während der SOEP-Referenzwert auf dem aktuellen Monatseinkommen basiert. Der SILC 2022 basierte Referenzwert beträgt 4761 Euro (Statistisches Bundesamt 2024).</p>	0 Nein 1 Ja	2014, 2017, 2020/21, 2023
famstand_XX	<p>Civil status</p> <p>Because of the very complex filtering for updating the partner biography of the panel respondents beginning in 2014, marital status was collected at different points in the CAPI/CATI depending on separated the type of person. For easier handling, this information is summarized in the variable famstand_XX.</p> <p>Familienstand</p> <p>Aufgrund der sehr komplexen Filterführung zur Fortschreibung der Partnerbiografie der Panelbefragten ab dem Jahr 2014 wurde im CAPI/CATI der Familienstand je nach Personengruppe an unterschiedlichen Stellen erhoben. Zur besseren Handhabung werden diese Informationen in der Variable <i>famstand_XX</i> zusammengeführt.</p>	1 Married (civil union) 2 Married (civil union), 3 Divorced, (civil union annulled) 4 Widowed 5 never married or in civil union 1 Verheiratet (+ ELP), zusammenlebend 2 Verheiratet (+ ELP), getrennt lebend	

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
		3 geschieden (+ ELP aufgehoben)	
		4 verwitwet (+ LP verstorben)	
		5 ledig	
partner_XX	Type of partnership in household Variable <i>partner_XX</i> informs about the type of household and partnership. Categories are having no partner, living with a partner in the same household and having a partner who does not live in the respondent's household (living apart together). Partnerschaftsbezogene Haushaltsform Die Variable <i>partner_XX</i> gibt Auskunft über die partnerschaftsbezogene Haushaltsform der Zielperson. Unterschieden werden Personen ohne Partner, Personen mit einem Partner im Haushalt und solche mit einem Partner, der außerhalb des Haushalts der Zielperson lebt.	1 Single 2 With partner, living in the same household 3 With partner, not living in the same household 1 Partnerlos 2 Mit Partner im HH 3 Mit Partner ohne gemeinsamen HH	1996–2023
exkind_XX	Existence of living children Information on the existence of currently living children of the target person are stored in variable <i>exkind_XX</i> . Interviewees telling the interviewer in question 300 about all children who grew up or still grow up with the respondent. Besides biological children, also adopted children or stepchildren can be mentioned. Deceased children are not included. Existenz lebender Kinder Informationen über die Existenz von derzeit lebenden Kindern der Zielperson werden in der Variablen <i>exkind_XX</i> gespeichert. Die Befragten teilen dem Interviewer in Frage 300 alle Kinder mit, die bei der befragten Person aufgewachsen sind oder noch aufwachsen.	0 No 1 Yes 0 Nein 1 Ja	2008 – 2017, 2020/21, 2023

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	Neben leiblichen Kindern können auch Adoptivkinder oder Stiefkinder genannt werden. Verstorbene Kinder werden nicht berücksichtigt.		
anzkind_XX	<p>Number of living children</p> <p>Information on the number of currently living children of the target person are stored in variable <i>anzkind_XX</i>. Interviewees telling the interviewer in question 300 about all children who grew up or still grow up with the respondent. Besides biological children, also adopted children or stepchildren can be mentioned. Deceased children are not included.</p> <p>Anzahl lebender Kinder</p> <p>Informationen über die Anzahl der derzeit lebenden Kinder der Zielperson werden in der Variablen <i>anzkind_XX</i> gespeichert. Die Befragten teilen dem Interviewer in Frage 300 alle Kinder mit, die bei der befragten Person aufgewachsen sind oder noch aufwachsen. Neben leiblichen Kindern können auch Adoptivkinder oder Stiefkinder genannt werden. Verstorbene Kinder werden nicht berücksichtigt.</p>	0-8	1996 – 2017, 2020/21, 2023
wekind_XX	<p>Distance to nearest residential living child</p> <p>Variable <i>wekind_XX</i> contains information about how distant or near the closest living child of the respondent lives. Persons without children are filtered.</p>	<p>1 In the same household</p> <p>2 In the same house (another household)</p> <p>3 In the neighborhood</p> <p>4 In the same town</p> <p>5 Another town in Germany, within 2 driving hours</p> <p>6 Farther away, in Germany</p>	1996 – 2017, 2020/21, 2023

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
		7 Farther away, abroad	
	Wohnentfernung zum nächstwohnenden Kind	1 Im selben Haushalt	
	Aus den Angaben dazu, wie weit jedes der Kinder von den Befragten entfernt wohnt, wurde die Variable <i>wekind_XX</i> gebildet. Die Variable weist die Wohnentfernung des am nächsten lebenden Kindes aus. Befragte ohne Kinder erhielten den Überfilterungscode.	2 Im selben Haus (anderer Haushalt)	
		3 In der Nachbarschaft	
		4 In der gleichen Stadt	
		5 Anderer Ort in D, innerhalb 2 h erreichbar	
		6 Anderer Ort in D, weit entfernt	
		7 Im Ausland	
exenk_XX	Existence of living grandchildren	0 No	2008 – 2017,
	Information on the existence of currently living grandchildren of the target person are stored in variable <i>exenk_XX</i> . Information on the grandchildren of up to eight biological, adopted, and stepchildren are the basis for this calculation. Besides biological grandchildren, also adopted grandchildren or stepgrandchildren can be mentioned. Deceased grandchildren are not included.	1 Yes	2020/21, 2023
	Existenz lebender Enkelkinder		
	Informationen über die Existenz von derzeit lebenden Enkeln der Zielperson werden in der Variablen <i>exenk_XX</i> gespeichert. Die Informationen über die Enkel von bis zu acht biologischen, adoptierten und Stiefkindern bilden die Grundlage für diese Berechnung. Neben biologischen	0 Nein	
		1 Ja	

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	Enkeln können auch adoptierte Enkel oder Stiefenkel angegeben werden. Verstorbene Enkelkinder werden nicht berücksichtigt.		
anzenk_XX	<p>Number of living grandchildren</p> <p>Information on the number of currently living grandchildren of the target person are stored in variable <i>anzenk_XX</i>. Information on the grandchildren of up to eight biological, adopted, and stepchildren are the basis for this calculation. Besides biological grandchildren, also adopted grandchildren or stepgrandchildren can be mentioned. Deceased children are not included.</p> <p>Anzahl lebender Enkelkinder</p> <p>Informationen über die Anzahl der derzeit lebenden Enkel der Zielperson werden in der Variablen <i>anzenk_XX</i> gespeichert. Die Informationen über die Enkel von bis zu acht biologischen, adoptierten und Stiefkindern bilden die Grundlage für diese Berechnung. Neben biologischen Enkeln können auch adoptierte Enkel oder Stiefenkel angegeben werden. Verstorbene Kinder werden nicht berücksichtigt.</p>	0-35	1996 – 2017, 2020/21, 2023
enkelbetreu_XX	<p>Care of grandchildren</p> <p>The construct <i>enkelbetreu_XX</i> contains only information about persons with grandchildren. Grandparents who share in caring for grandchildren get the code 1, grandparents who do not participate in caring for a grandchild get the code 0.</p> <p>Betreuung von Enkelkindern</p> <p>Das Konstrukt <i>enkelbetreu_XX</i> enthält nur Informationen über Personen mit Enkelkindern. Großeltern, die sich an der Betreuung von Enkelkindern beteiligen, erhalten den Code 1, Großeltern, die sich nicht an der Betreuung eines Enkelkindes beteiligen, erhalten den Code 0.</p>	<p>0 No</p> <p>1 Yes</p> <p>0 Nein</p> <p>1 Ja</p>	1996 – 2017, 2020/21, 2023
nwgroesse_XX	<p>Number of important people in regular contact</p> <p>Questions 600 to 607 of the interview serve as basis for constructing the network size. Variable <i>nwgroesse_XX</i> contains the number of persons that are named as important persons with regular contact to the target person. If the target persons wanted to name more than 8 persons (question 607), the network size was set to 9+.</p>	0-9	1996 – 2017, 2020/21, 2023

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	<p>The approach taken here is a rather conservative way of measuring network size. Respondents often mention persons in the children and household matrix, but do not name them again in the network matrix.</p> <p>Anzahl wichtiger Personen mit regelmäßigem Kontakt</p> <p>Die Fragen 600 bis 607 des Interviews dienen als Grundlage für die Konstruktion der Netzwerkgröße. Die Variable <i>nwgroesse_XX</i> enthält die Anzahl der Personen, die als wichtige Personen mit regelmäßigem Kontakt zur Zielperson genannt werden. Wenn die Zielpersonen mehr als 8 Personen nennen wollten (Frage 607), wurde die Netzwerkgröße auf 9+ gesetzt. Der hier gewählte Ansatz ist eine eher konservative Methode zur Messung der Netzwerkgröße. Die Befragten erwähnen häufig Personen in der Kinder- und Haushaltsmatrix, nennen sie aber nicht noch einmal in der Netzwerkmatrix.</p>		
bmi_XX	<p>Body-Mass-Index (BMI)</p> <p>The body mass index is calculated as a ratio of body weight (in kg) and body height (in meters) squared. The unit of the formula is therefore kg/m². The variable <i>bmi_XX</i> is a rough indicator for the health evaluation of a person. For interpretation age as well as sex should be taken into account. In general, the BMI is normal for men between 20 and 25 kg/m². For women BMI normal value is between 19 and 24 kg/m². A BMI value lower than 16 indicates severe underweight whereas a BMI over 40 indicates adiposity of the third degree.</p> <p>Body-Mass-Index (BMI)</p> <p>Der Body-Mass-Index wird als Verhältnis von Körpergewicht (in kg) und Körpergröße (in Metern) zum Quadrat berechnet. Die Einheit der Formel ist also kg/m². Die Variable <i>bmi_XX</i> ist ein grober Indikator für die gesundheitliche Bewertung einer Person. Zur Interpretation sollten sowohl Alter als auch Geschlecht berücksichtigt werden. Im Allgemeinen liegt das als BMI berechnete Normalgewicht für Männer zwischen 20 und 25 kg/m². Bei Frauen liegt der BMI-Normalwert zwischen 19 und 24 kg/m². Ein BMI-Wert unter 16 deutet auf starkes Untergewicht hin, während ein BMI über 40 auf Adipositas dritten Grades hinweist.</p>	15.2-52.7	2002–2017, 2020/21, 2023

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
SF-36	<p>Der SF-36 (Short Form Health Survey) ist ein standardisierter Fragebogen zur Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität, entwickelt von Ware & Sherbourne (1992). Er umfasst 36 Fragen, die verschiedene Gesundheitsdimensionen abdecken, darunter die körperliche Funktionsfähigkeit, deren deutsche Version von Bullinger & Kirchberger (1998) validiert wurde. Die Werte reichen von 0 bis 100, wobei höhere Werte eine bessere körperliche Leistungsfähigkeit anzeigen.</p> <p>The SF-36 (Short Form Health Survey) is a standardized questionnaire for measuring health-related quality of life, developed by Ware & Sherbourne (1992). It consists of 36 questions covering various health dimensions, including physical functioning, which was validated in German by Bullinger & Kirchberger (1998). Scores range from 0 to 100, with higher values indicating better physical functioning.</p>	0-100	2002-2017, 2020/21, 2023
anzphy_XX	<p>Total number of physical diseases</p> <p>Variable <i>anzphy_XX</i> contains the number of physical diseases based on a list of widespread diseases in the drop-off.</p> <p>Anzahl körperlicher Erkrankungen</p> <p>Die Variable <i>anzphy_XX</i> enthält die auf der Grundlage des Drop-offs ermittelte Anzahl der körperlichen Erkrankungen der Zielperson.</p>	0-11	1996–2017, 2020/21, 2023
pa_low_XX na_low_XX	<p>Positive affect with low arousal scale (pa_low_XX) and negative affect with low arousal (na_low_XX)</p> <p>In addition to the general scale (positive/negative affect or emotional wellbeing; see 10.2), items on positive and negative feelings with a rather low arousal level are also collected in the drop-off, which are an in-house development of the DEAS team. The pa_low_XX scale contains the mean value of the expressions for three positive feelings (satisfied, relaxed, balanced). The na_low_XX scale contains the mean value of three negative feelings (sad, depressed, disappointed). For scaling, at least two of the three items had to contain valid values. High scale values correspond to a high positive or a high negative affect with a low arousal level.</p>	1.2 - 5	2014 & 2017

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
	<p>Positiver Affekt mit geringer Erregung (pa_low_XX) und negativer Affekt mit geringer Erregung (na_low_XX)</p> <p>Ergänzend zur allgemeinen Skala (positiver/negativer Affekt bzw. emotional wellbeing; siehe 10.2) werden auch Items zu positiven und negativen Gefühlen mit eher niedrigem Erregungsgrad (low arousal) erhoben. Es handelt sich dabei um die im Drop-off erhobenen sechs Items, die eine Eigenentwicklung des DEAS-Teams sind. Die Skala pa_low_XX enthält den Mittelwert der Ausprägungen zu den drei positiven Gefühlen (zufrieden, entspannt, ausgeglichen). Die Skala na_low_XX enthält den Mittelwert der Ausprägungen zu den drei negativen Gefühlen (traurig, niedergeschlagen, enttäuscht). Für die Skalenbildung mussten mindestens zwei der drei Items gültige Werte enthalten. Hohe Skalenwerte entsprechen einem hohen positiven bzw. einem hohen negativen Affekt mit geringem Erregungsgrad (low arousal).</p>		
ehramt_XX	<p>Formal functions of volunteers in groups and organizations</p> <p>Based on question 414 in the oral interview, the variable ehramt_XX indicates whether the respondent volunteers for a function in any of the groups or organizations of which he or she is a member.</p> <p>Ehrenamtliche Funktion in Gruppen und Organisationen</p> <p>Auf Grundlage der Frage 414 im mündlichen Interview gibt die Variable ehramt_XX an, ob die befragte Person in einer der Gruppen oder Organisationen, in der sie Mitglied ist, eine ehrenamtliche Funktion ausübt.</p>	<p>0 No</p> <p>1 Yes</p> <p>0 Nein</p> <p>1 Ja</p>	<p>1996–2017, 2020/21, 2023</p>
ehramt_wei_XX	<p>Voluntary work in general</p> <p>The variable ehramt_wei_XX additionally includes informal volunteer functions outside the groups or organizations mentioned (question 416).</p> <p>Ehrenamtliche Funktionen allgemein</p> <p>Die Variable ehramt_wei_XX bezieht zusätzlich informelle ehrenamtliche Funktionen außerhalb der genannten Gruppen oder Organisationen ein (Frage 416).</p>	<p>0 No</p> <p>1 Yes</p> <p>0 Nein</p> <p>1 Ja</p>	<p>1996, 2002, 2011 – 2017, 2020/21, 2023</p>

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
lft_XX	<p data-bbox="481 240 1198 272">Pulmonary function test (Peak flow from two measurements)</p> <p data-bbox="481 296 1601 608">The pulmonary function test used in the DEAS is based on the peak flow method (recording the maximum expiratory volume). The peak flow value is a useful approximation of the vital capacity of individuals. The variable lft_XX corresponds to the maximum value of the two measurements taken during the interview (if two measurements were taken, otherwise the only available value was used). The method corresponds to the standard method of Nunn & Gregg (1989), except for the use of two instead of three measurements. The data correspond to liters of exhaled air per minute, the measured value is accurate to +/- 10l/min if the peak flow meter is used correctly (manufacturer's specification).</p> <p data-bbox="481 632 1512 663">In 2023 the test could only be conducted with respondents who took part in CAPI-mode.</p> <p data-bbox="481 719 1288 751">Maximum aus zwei Lungenfunktionsmessungen (peak flow in l/min)</p> <p data-bbox="481 775 1601 1086">Der im DEAS verwendete Lungenfunktionstest basiert auf der Peak-Flow-Methode (Erfassen des maximalen Ausatemvolumens). Der Peak-Flow-Wert stellt eine brauchbare Approximation der Vitalkapazität von Personen dar. Die Variable lft_XX entspricht dem Maximalwert der beiden im Interviewverlauf erfolgten Messungen (wenn zwei Messungen durchgeführt wurden, ansonsten wurde der einzige verfügbare Wert verwendet). Die Methode entspricht – bis auf die Verwendung von zwei statt drei Messungen – der Standardmethode nach Nunn & Gregg (1989). Die Angaben entsprechen Litern Ausatemluft pro Minute, der Messwert ist bei korrekter Anwendung des Peak-Flow-Meters auf +/- 10l/min genau (Herstellerangabe).</p> <p data-bbox="481 1110 1601 1182">In der Welle 2023 liegen Testergebnisse nur für Befragte vor, die im CAPI-Modus teilgenommen haben.</p>	60-880	2008 – 2017, 2023

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr	
zzbearb_XX	Digit symbol substitution test		2002–2017,	
zzgscore_XX	<p>To measure cognitive performance, a Digit-Symbol-Substitution Test (ZZT) is administered to all participating respondents (panel and baseline) in close analogy to the Digit-Symbol-Substitution Test commonly used in intelligence measurement (Wechsler 1956; Tewes 1991). The test score measures on the one hand the speed of visual perception and information processing, but also the speed at which the results are actually put down on paper or entered into the computer via keyboard. Respondents are presented with a code table containing the Arabic numerals 1 - 9, each of which is assigned a simple geometric symbol. They have 90 seconds to insert the appropriate character on a sheet with four rows of digits one after the other in the respective field below with a pen. The number of digits exceeds the number of entries that can be made in the allotted time. The interviewer notes any problems in completing the test. The number-character test is considered easy to administer and is often used in survey research (Hoyer et al. 2004: 211-214).</p> <p>Four generated variables (zzbearb_XX, zzgscore_XX, zzfscore_XX, zzrscore_XX) provide information about the procedure and result of the digit-symbol-substitution test. zzbearb_XX indicates whether the test was carried out at all and, if so, whether it was carried out correctly - for example, extremely high values that could not be achieved if the test was carried out correctly were excluded, and if the interviewer reported difficulties with the test procedure, the results are considered invalid too. The total number of all inserted digits is contained in zzgscore_XX, the number of incorrectly inserted digits in zzfscore_XX, and finally zzrscore_XX represents the number of correctly entered character-number-combinations (difference between total and incorrect digits). The test scores are considered a good measure of adult cognitive performance; correlations of -.46 to -.77 between age and test score are typically reported (Hoyer et al. 2004: 211-214).</p>		2023 (CAPI)	
zzfscore_XX				
zzrscore_XX				

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
--	----------------------------	---------------	-------------

Zahlen-Zeichen-Test

Zur Messung der kognitiven Leistungsfähigkeit wird mit allen teilnehmenden Personen (Panel und Basis) ein Zahlen-Zeichen-Test (ZZT) in enger Anlehnung an den bei Intelligenzmessungen gebräuchlichen Digit Symbol Substitution Test (Wechsler 1955; Tewes 1994) durchgeführt. Den Befragten wird eine Code-Tabelle mit den arabischen Ziffern 1 – 9 vorgelegt, denen jeweils ein einfaches geometrisches Zeichen zugeordnet ist. Anschließend haben sie 90 Sekunden Zeit, um auf einem Blatt mit vier Reihen von Ziffern nacheinander in das jeweilige Feld darunter mit einem Stift das passende Zeichen einzufügen. Die Anzahl der Ziffern übersteigt die in der vorgegebenen Zeit erreichbaren Eintragungen. Der Interviewer vermerkt gegebenenfalls Probleme bei der Durchführung des Tests. Der Zahlen-Zeichen-Test gilt als einfach durchzuführen und wird vermehrt in der Surveyforschung eingesetzt (Hoyer et al. 2004: 211-214).

Vier generierte Variablen (zzbearb_XX, zzgscore_XX, zzfscore_XX, zzrscore_XX) geben Auskunft über Ablauf und Ergebnis des Zahlen-Zeichen- Tests. zzbearb_XX zeigt an, ob der Test überhaupt und wenn ja, ob er korrekt durchgeführt worden ist – so wurden bspw. extrem hohe, bei korrekter Durchführung nicht erreichbare Werte ausgeschlossen, und auch bei Schwierigkeiten im Testablauf (vom Interviewer festgehalten) werden die Ergebnisse als nicht gültig gewertet.

Die Gesamtzahl aller genannten Ziffern ist in zzgscore_XX enthalten, die Anzahl der falsch benannten Ziffern in zzfscore_XX, und schließlich bildet zzrscore_XX die Zahl der richtig beantworteten Zeichen-Zahlen-Kombinationen ab (Differenz zwischen den gesamten und den falschen Ziffern). Die Testwerte gelten als gutes Maß für die kognitive Leistungsfähigkeit von Erwachsenen; typischerweise werden Korrelationen von -.46 bis -.77 zwischen Lebensalter und Testergebnis berichtet (Hoyer et al. 2004: 211-214). Das Testergebnis misst zum einen die Geschwindigkeit von visueller Wahrnehmung und Informationsverarbeitung, aber auch das Tempo, in dem die Ergebnisse tatsächlich zu Papier gebracht bzw. über Tastatur in den Computer eingegeben werden.

In der Welle 2023 liegen Testergebnisse nur für Befragte vor, die im CAPI-Modus teilgenommen haben.

Generated variables

Generated Indicator / Generierte Konstrukte	Description / Beschreibung	Codes / Werte	Year / Jahr
mode_vorgabe	Predetermined mode of interview. The mode of interview was randomly assigned. Vorgegebener Befragungsmodus, der zufällig vorgegeben wurde.	1) CAPI 2) CATI	2023
mode	Realized mode of interview. Interviewers were allowed to deviate from the assigned mode of interview if it was essential to perform the interview. Tatsächlich umgesetzter Befragungsmodus. Abweichungen vom vorgegebenen Modus waren möglich, wenn nur so das Interview erfolgreich durchgeführt werden konnte.	1) CAPI 2) CATI	2023

NOTE (HINWEIS)

In the following chapters (5 – 22) central variables that are provided in the SUFs of all DEAS waves are documented sorted in different thematic blocks. The chapters contain overview tables that provide information the following aspects:

- On the exact wording of the question and the corresponding answer categories.
- In which part of the instrument the variable can be found (it is differentiated between CAPI (also ment: CAPI per phone) and drop-off (DO)).
- If the question or answer categories have been modified between different DEAS waves.
- How the variable is specified in the SUFs.
- If a modified question formulation has been used in the telephone interview in 2021.

In den folgenden Kapiteln (5 – 22) sind zentrale Variablen dokumentiert, welche in den SUFs aller DEAS-Wellen enthalten sind. Die Kapitel enthalten Übersichtstabellen, welche die folgenden Informationen enthalten:

- Die genaue Frageformulierung und Antwortkategorien.
- In welchem Teil des Erhebungsinstrumentes die variable zu finden ist (es wird zwischen CAPI (auch gemeint: CAPI per phone) und Drop-off (DO) unterschieden).
- Ob die Frage oder Antwortkategorien zwischen den Erhebungswellen modifiziert worden sind.
- Wie die Variablen in den SUFs benannt sind.
- Ob in der 2021er Erhebung aufgrund des abweichenden Erhebungsmodus eine modifizierte Formulierung genutzt worden ist.

5 STANDARD DEMOGRAPHY (STANDARDDEMOGRAPHIE)

5.1 Sex (Geschlecht)

Item	Geschlecht der Person	Sex of respondent								
Coding	1. Männlich 2. Weiblich 3. Divers	1. Male 2. Female 3. Divers								
	Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.	Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.								
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	v1_11	w1_11	x1	gc1	hc1	ic1	geschlecht_20	kc1	geschlecht_a21	lc1

5.2 Date of birth (Geburtsdatum)

Item	Nennen Sie mir doch bitte zunächst Ihr Geburtsdatum. 3. Geburtsjahr Angabe von Geburtsjahr	Please start by giving me your date of birth. 3. Year of birth Specification of year of birth								
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2021
	v1_16	w1_16	x2_3	gc2_3	hc2_3	ic2_3	gebjahr_20	kc2_3	gebjahr_a21	lc2_3

5.3 Nationality (Nationalität)

Item	Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? Wenn Sie die Staatsangehörigkeit mehrerer Länder haben, nennen Sie mir bitte alle.	What is your country of citizenship? If you hold citizenship of multiple countries, please name them all.
	1. Deutschland	1. Germany
	2. Griechenland / 2014: Österreich	2. Greece / 2014: Austria
	3. Italien	3. Italy
	4. Polen	4. Poland
	5. Türkei	5. Turkey
	6. USA	6. USA
	7. Staaten des ehemaligen Jugoslawien	7. States of former Yugoslavia
	8. Staaten der ehemaligen Sowjetunion	8. States of former Soviet Union
	9. Rumänien	9. Rumania
	10. Anderes Land (<i>Länderliste anzeigen</i>)	10. Other country (<i>please name</i>)
	11. Anderes Land (Liste) / 2014: Keine, bin staatenlos	11. Other country (<i>please name</i>) / 2014: None, I am stateless
	12. Keine, bin staatenlos	12. None, I am stateless
Coding	0. Nicht genannt	0. No
	1. Genannt	1. Yes

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2023 (modified between 2002 & 2008 and between 2011 & 2014)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	2023
1	-	w61_384	x329_1	-	hc25e_1	-	-	kc25e_1	lc25e_1
2	-	w61_385	x329_2	-	-	-	-	kc25e_2	lc25e_7
3	-	w61_386	x329_3	-	hc25e_3	-	-	kc25e_3	lc25e_4
4	-	w61_387	x329_4	-	hc25e_4	-	-	kc25e_4	lc25e_3
5	-	w61_388	x329_5	-	hc25e_5	-	-	kc25e_5	lc25e_2
6	-	w61_389	x329_6	-	hc25e_6	-	-	kc25e_6	lc25e_10
7	-	w61_390	x329_7	-	hc25e_7	-	-	kc25e_7	lc25e_10
8	-	w61_391	x329_8	-	hc25e_8	-	-	kc25e_8	lc25e_10
9	-	-	x329_9	-	hc25e_9	-	-	kc25e_9	lc25e_5
10	-	-	x329_10	-	-	-	-	kc25e_10	lc25e_10
11	-	w61_392	x329_11	-	hc25e_10	-	-	kc25e_11	lc25e_10
12	-	w61_393	x329_12	-	hc25e_11	-	-	-	lc25e_11
	nat_ewo_96	nat deutsch_02	nat deutsch08	nat deutsch_11	nat deutsch_14	nat deutsch_17	nat deutsch_20	nat deutsch_21	nat deutsch_23

Item	Seit wann haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit?	How long have you had German citizenship?
Coding	Antwort in Jahren 9996: Schon immer, von Geburt an	Answer in years 9996: Since I was born

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2008-2023

2008	2011	2014	2020	2020/21	a21	2023
x329b	gc329b	hc25f	-	kc25f	-	lc25f

Item	Haben Sie heute einen unbefristeten oder einen befristeten Aufenthaltstitel?	Do you now have temporary or permanent residency in Germany?
-------------	--	--

Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unbefristet (Niederlassungserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG vom 1. Januar 2005)) 2. Befristet (Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG vom 1. Januar 2005)) 3. Duldung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permanent residency (under the Residence Act (AufenthG of January 1, 2005)) 2. Temporary residency (under the Residence Act (AufenthG of January 1, 2005)) 3. Toleration
---------------	---	---

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2011 (modified between 2002 & 2008)

variable names

2002	2008	2011
w25_80	x330	gc330

5.4 Origin (Herkunft)

5.4.1 Birthplace (Geburtsort)

Item	Wo sind Sie geboren?	Where were you born?
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands; alte wie neue Bundesländer 2. In den früheren deutschen Ostgebieten 3. Im übrigen Europa 4. Oder außerhalb Europas? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Within the territory of present-day Germany, including both the former East and West German Laender 2. In Germany's former eastern territories 3. Elsewhere in Europe 4. Or outside Europe?

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v16_56	w25_11	x325	-	hc25a	-	-	kc25a	-	lc25a

5.4.2 Place of growing up (Ort des Aufwachsens)

Item	In welchem Land sind Sie in dieser Zeit ganz oder überwiegend aufgewachsen?		Thinking back to your childhood up to the age of 16: What was the sole or main country you grew up in?							
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. In Ostdeutschland (ehem. DDR) 2. In Westdeutschland / Westberlin 3. In den früheren deutschen Ostgebieten 4. In Griechenland 5. In Italien 6. In Polen 7. In der Türkei 8. In den USA 9. In den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens 10. In den Staaten der ehemaligen Sowjetunion 11. In einem anderen Land (offene Antwort) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. In East Germany (former GDR) 2. In West Germany / West Berlin 3. In Germany’s former eastern territories 4. In Greece 5. In Italy 6. In Poland 7. In Turkey 8. In the USA 9. In the states of former Yugoslavia 10. In the states of the former Soviet Union 11. In another country (open answer) 							
	Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.		Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.							
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	-	w69_11	x327	-	hc25c	-	-	kc25c	-	lc25c
Open answer	-	w69_23	x327_o	-	hc25c2	-	-	kc25c2	-	lc25c2

5.4.3 Since when in Germany (Seit wann in Deutschland)

Item	Seit wann leben Sie in Deutschland, gemeint sind alte wie neue Bundesländer?				Since when have you been living in Germany (both East and West)?					
Coding	Antwort in Jahreszahlen				Answer in years					
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	-	w25_12	x326	-	hc25b	-	-	kc25b	-	lc25b

5.4.4 Place of residence until 1990 (Wohnort bis 1990)

Item	Haben Sie zwischen 1949 und 1990 überwiegend in der DDR, in der alten Bundesrepublik oder außerhalb Deutschlands gelebt?				Thus I would like to ask: between 1949 and 1990 did you live mainly in East Germany (GDR), West Germany (FRG), or outside Germany?					
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. DDR 2. Alte Bundesrepublik 3. Außerhalb Deutschlands 				<ol style="list-style-type: none"> 1. East Germany (GDR) 2. West Germany (FRG) 3. Outside Germany 					
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	v16_57	w25_48	x328	-	hc25d	-	-	kc25d	-	lc25d

5.5 Religion (Religionszugehörigkeit)

Item	Welcher Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft gehören Sie an?		What religious group or ideological community do you belong to?		
-------------	---	--	---	--	--

Coding

- | | |
|--|--|
| 1. Der römisch-katholischen Kirche | 1. The Roman Catholic Church |
| 2. Der evangelischen Kirche (ohne Freikirchen) | 2. The Protestant Church (not including free churches) |
| 3. Einer evangelischen Freikirche | 3. An Evangelical Free Church |
| 4. Der christlich-orthodoxen Kirche | 4. The christian-orthodox church |
| 5. Der islamischen Religionsgemeinschaft | 5. The Islamic religious community |
| 6. Der jüdischen Religionsgemeinschaft | 6. The Jewish religious community |
| 7. Dem Buddhismus | 7. The Buddhism |
| 8. Dem Hinduismus | 8. The Hinduism |
| 9. Einer anderen Religionsgemeinschaft | 9. Another religious community |
| 10. Keiner Religionsgemeinschaft | 10. No religious group |

DEAS-Instrument / variable names

Drop-off 1996-2023 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008, 2017 & 2021)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	d3_24	e11_1	f13	gd10	hd14	id11	-	kd14	-	ld15
Open	d3_24o	e11_1o	f13o	gd10o	hd14o	id11o	-	kd14o	-	ld15o

Item

Wie oft gehen Sie im Allgemeinen in die Kirche, Moschee, Synagoge oder in ein anderes Gotteshaus oder besuchen religiöse/spirituelle Versammlungen?

How often do you go to church, mosque, synagogue or to another house of worship in general or attend religious meetings?

Coding

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Mehrmals in der Woche | 1. Several times per week |
| 2. Einmal in der Woche | 2. Once a week |
| 3. Ein-bis dreimal im Monat | 3. 1-3 per months |
| 4. Mehrmals im Jahr | 4. Several times a year |
| 5. Seltener | 5. Less often |
| 6. Nie | 6. Never |

DEAS-Instrument / Drop-off 1996-2023 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008)

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
d3_25	e12	f14	gd11	hd15	id12	-	kd15	-	ld16

5.6 Education (Ausbildung)

Item	Nun möchte ich auf Ihre Schulzeit und Ihre Berufsausbildung eingehen. In welchem Land haben Sie zuletzt die Schule besucht?	Now I would like to talk about your schooling and vocational education/training. What country did you last attend school in?
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. In einem Bundesland der alten Bundesrepublik Deutschland, inklusive Berlin-West 2. In der DDR, inklusive Berlin-Ost 3. In den früheren deutschen Ostgebieten 4. Oder in einem anderen Land? 6. Kein Schulbesuch 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In one of the states (Laender) of the former Federal Republic of Germany (West Germany) incl. West Berlin 2. In the former German Democratic Republic incl. East Berlin (East Germany) 3. In one of the formerly (pre-WWII) Eastern territories of Germany 4. Or in another country? 6. Did not attend school
	Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.	Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2023 (modified between 2002 & 2008)

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	w13_14	x26	-	hc26	-	-	kc26	kp57	lc26

Item	Bitte sagen Sie mir zunächst anhand dieser Liste, welchen höchsten Schulabschluss Sie haben.	With the aid of this list, please tell me the highest level of school leaving qualification you have.
-------------	--	---

Coding

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Hilfs- oder Sonderschule 2. Volks- oder Hauptschulabschluss 3. Realschulabschluss (Mittlere Reife, Lyzeum) 4. Abschluss Polytechnische Oberschule (POS) 8. Klasse 5. Abschluss Polytechnische Oberschule (POS) 10. Klasse 6. Fachhochschulreife 7. Abitur, Hochschulreife (Gymnasium, EOS, Berufsschule mit Abitur) 8. Anderen Abschluss (offene Antwort) 9. Keinen Schulabschluss | <ol style="list-style-type: none"> 1. Special Needs School 2. Lower Secondary School 3. Intermediate Secondary School 4. Polytechnic Secondary School, 8th Grade 5. Polytechnic Secondary School, 10th Grade 6. Qualification for Applied Upper Secondary Studies 7. Upper Secondary School 8. Other (open answer) 9. Did not attain any school-leaving certificate |
|---|--|

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2023										
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	v4_11	w13_15	x27	-	hc27	-	-	kc27	kp59	lc27
Open	-	-	x27_o	-	hc27_o	-	-	kc27_o	kp59o	lc27_o

Item

Wie viele Jahre haben Sie die Schule besucht? (nur bei Abschluss im Ausland) How many years did you attend school? (if not in Germany)

Coding

Antwort in Jahren Answer in years

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2002-2023 (modified between 2002 & 2008)										
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	-	w13_11	x27a	-	hc27a	-	-	kc27a	kp58	lc27a

Item

Mit was für einem Abschluss haben Sie die Schule beendet? Haben Sie... (nur bei Abschluss im Ausland/ Antwortverweigerung) What kind of certificate did you obtain upon completion of school? Did you... (if not in Germany)

Coding

1. Die Schule ohne Abschluss verlassen
2. Die Pflichtschule mit Abschluss beendet
3. Oder eine weiterführende Schule mit Abschluss beendet?

1. Leave school without obtaining a school-leaving certificate
2. Complete compulsory schooling with a school-leaving certificate
3. Or complete further secondary education with a school-leaving certificate?

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2002-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	w13_68	x28	-	hc28	-	-	kc28	kp59	lc28

Item

Haben Sie in Deutschland eine berufliche Ausbildung oder ein Studium gemacht?

Did you complete a vocational training or attend higher education in Germany?

Coding

1. Ja, nur in Deutschland
(einschließlich DDR und alte Bundesrepublik)
2. Ja, in Deutschland und in einem anderen Land
3. Nein, in einem anderen Land als Deutschland
4. Keine Ausbildung oder Studium gemacht

1. Yes, only in Germany (including the former German Democratic Republic (East Germany) and the Federal Republic of Germany (former West Germany))
2. Yes, in Germany and in another country
3. No, in a country other than Germany
4. No vocational training or higher education

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2002-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
-	w13_69	x29	-	hc29	-	kc29	kp60	lc29

Item

Welchen höchsten Ausbildungsabschluss haben Sie?

What is the highest level of vocational education/training you have completed?

Coding

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Teilfacharbeiter 2. Abschluss einer beruflich-betrieblichen Berufsausbildung (Lehre) 3. Abschluss von einer Berufsfachschule / Handelsschule / Schule des Gesundheitswesens 4. Abschluss an einer Fachschule (z.B. Meister- oder Technikerschule) 5. Beamtenausbildung für den mittleren Dienst 6. Abschluss von einer Fachhochschule, Berufsakademie 7. Universitäts-/Hochschulabschluss ohne Promotion 8. Universitäts-/Hochschulabschluss mit Promotion 9. Anderen Abschluss (offene Antwort) 10. Keinen Ausbildungsabschluss | <ol style="list-style-type: none"> 1. Semi-skilled worker training 2. Apprenticeship 3. Graduation from a vocational school / commercial school / health care school 4. Graduation from a technical school (e.g. master craftsman or technician school) 5. Civil service training for the intermediate civil service 6. Graduation from a university of applied sciences, university of cooperative education 7. University/college degree without doctorate 8. University/college degree with doctorate 9. Other completed education/training (open answer) 10. No completed vocational education/training |
|--|---|

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2023 (modified between 2014 & 2021)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	v4_13	w13_70	x30	-	hc30	-	-	kc30	kp62	lc30
Open answer	-	-	x30_o	-	hc30o	-	-	kc30o	kp62o	lc30_o

Item

Was für eine Ausbildung war das? Bitte nennen Sie mir nur Ihre höchste berufliche Ausbildung.

What kind of training was it? Please name only the highest level of vocational training you have.

Coding

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ich wurde in einem Betrieb angelernt 2. Ich habe in einem Betrieb eine längere Ausbildung gemacht 3. Ich habe eine berufsbildende Schule besucht 4. Ich habe eine Hochschule besucht 5. Sonstiges | <ol style="list-style-type: none"> 1. I received in-firm training 2. I completed an in-firm apprenticeship 3. I attended vocational training school 4. I attended a university 5. Other |
|--|--|

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2002-2014, 2020/21-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
-	w13_142	x31	-	hc31	-	kc31	lc31

5.7 Sexual orientation (Sexuelle Orientierung)

Item	Wie würden Sie Ihre sexuelle Orientierung beschreiben?	How would you describe your sexual orientation?
Coding	1. Heterosexuell 2. Homosexuell 3. Bisexuell 4. Anderes	1. Heterosexual 2. Homosexual 3. Bisexual 4. Other

**DEAS-Instrument /
variable names**

Drop-off 2008, 2014-2023

2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
f56	-	hd48	id45	-	kd46	-	ld49

6 HOUSEHOLD COMPOSITION (HAUSHALTSZUSAMMENSETZUNG)

6.1 Household composition (Haushaltszusammensetzung)

Item	Wie viele Personen leben insgesamt hier in Ihrem Haushalt, Kinder und Sie selbst mit eingeschlossen? Zählen Sie dazu bitte auch Kleinkinder bzw. Personen, die normalerweise hier wohnen, aber zurzeit abwesend sind, z.B. im Krankenhaus oder im Urlaub.	How many people in total - including yourself - live in your household? Please also include small children and people who normally live here but are absent at the moment (i.e., in the hospital or on vacation).								
Coding	Anzahl der Personen 95. Lebt allein	Number of people 95. I live alone								
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	v16_11	w24_11	x323	gc323	hc323	ic323	jp9	kc323	kp20	lc323

6.1.1 Sex of individual household member (Geschlecht der einzelnen Haushaltsmitglieder)

Item	Geschlecht der einzelnen Haushaltsmitglieder	Sex of individual household member
Coding	1. Männlich 2. Weiblich 3. Divers	1. Male 2. Female 3. Diverse

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008, 2017 & 2021)

(1. Person ist der Befragte selbst/1. Person is the respondent itself)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
person 2	v16_13	w24_28	x324_2	gc324_2	hc324_2	ic324_2	-	kc324_2	-	lc324_2
person 3	v16_17	w24_47	x324b_2	gc324b_2	hc324b_2	ic324b_2	-	kc324b_2	-	lc324b_2
person 4	v16_21	w24_66	x324d_2	gc324d_2	hc324d_2	ic324d_2	-	kc324d_2	-	lc324d_2
person 5	v16_25	w24_85	x324f_2	gc324f_2	hc324f_2	ic324f_2	-	kc324f_2	-	lc324f_2
person 6	v16_29	w24_104	x324h_2	gc324h_2	hc324h_2	ic324h_2	-	kc324h_2	-	lc324h_2
person 7	v16_33	w24_123	x324j_2	gc324j_2	hc324j_2	ic324j_2	-	kc324j_2	-	lc324j_2

6.1.2 Person Code of individual household member (Personencodes der einzelnen Haushaltsmitglieder)

Item	Zeigen Sie mir nun, was auf die Person zutrifft.	Please show me, what does apply to this person
Coding	101. Großmutter / Großvater	101. Grandfather / -mother of the respondent
	102. Mutter	102. Mother
	103. Vater	103. Father
	104. Schwiegermutter / Mutter des Partners	104. Mother-in-law / Partner's mother
	105. Schwiegervater / Vater des Partners	105. Father-in-law / Partner's father
	106. (Ehe)Partner	106. Spouse/Partner
	107. Schwiegertochter / Partnerin des Kindes	107. Daughter-in-law / Son's partner
	108. Schwiegersohn / Partner des Kindes	108. Son-in-law / Daughter's partner
	111. Schwager / Bruder des Partners	111. Brother-in-law / Partner's brother
	112. Schwägerin / Schwester des Partners	112. Sister-in-law / Partner's sister
	120 Ex-Partner	120. Ex-Partner
	201.-208. 1.-8.Kind	201.-208. 1.-8.Child

209. Anderes Kind
401. Tante
402. Onkel
403. Cousin
404. Cousine
405. Nichte
406. Neffe
407. Andere Verwandte
451. Bruder
452. Schwester
501.-505. = Freund 1- 5
506. Andere Freunde
601. Kollegen
602. Nachbarn
603. Mitglieder des Vereins / Organisation
701. Freiwillige
702. Bezahlte Helfer
801. Bekannte
901.-905.= Andere Person 1- 5
995. keine andere Person

209. Other child
401. Aunt
402. Uncle
403. Cousin(male)
404. Cousin(female)
405. Niece
406. Nephew
407. Other relatives
451. Brother
452. Sister
501.-505. = Friend 1-5
506. Other friends
601. Colleagues
602. Neighbors
603. Members of the association / organization
701. Volunteers
702. Paid helpers
801. Acquaintances
901.-905.= Other Person 1-5
995. No further person

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2017, for 2020 anmd later – see below

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
person 2	v16_14	w24_29	x324_3	gc324_3	hc324_3	ic324_3
person 3	v16_18	w24_48	x324b_3	gc324b_3	hc324b_3	ic324b_3
person 4	v16_22	w24_67	x324d_3	gc324d_3	hc324d_3	ic324d_3
person 5	v16_26	w24_86	x324f_3	gc324f_3	hc324f_3	ic324f_3
person 6	v16_30	w24_105	x324h_3	gc324h_3	hc324h_3	ic324h_3
person 7	v16_34	w24_124	x324j_3	gc324j_3	hc324j_3	ic324j_3

Item	In welcher Beziehung steht [diese Person] zu Ihnen?	Can you specify [this person's] relationship to you?
------	---	--

Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ihr Partner bzw. Partnerin 2. Ihr Kind oder Kind Ihres Partners 3. Ihr Enkel 4. Ihr Bruder oder Ihre Schwester 5. Ihre Mutter oder Ihr Vater 6. Ihre Schwiegermutter oder Ihr Schwiegervater 7. Ein anderes Familienmitglied 8. Freund bzw. Freundin 20. Andere Person 	<ol style="list-style-type: none"> 1. your partner 2. yourchild or child of your partner 3. your grandchild 4. your brother or your sister 5. your mother or your father 6. your mother-in-law or your father-in-law 7. another family member 8. boyfriend or girlfriend 20. other person
---------------	---	--

<p>Hinweis: Frageformulierung / Codierung in schriftlicher Kurzbefragung 2020 abweichend - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.</p>	<p>Please note: formulation of question / coding differs in written compact survey 2020 – please check the instrument for further information.</p>
--	--

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI, CATI, PAPI 2020, 2020/21, Aufstocker 2021 (a21) & 2023

	2020	2020/21	a21	2023
person 2	jp10_1	kc324_3	kp21_1	lc324_3
person 3	jp10_2	kc324b_3	kp21_2	lc324b_3
person 4	jp10_3	kc324d_3	kp21_4	lc324d_3
person 5	jp10_4	kc324f_3	kp21_3	lc324f_3
person 6	jp10_5	kc324h_3	kp21_3	lc324h_3
person 7	jp10_6	kc324j_3	kp21_4	lc324j_3
person 8	-	-	kp21_5	
person 9	-	-	kp21_6	

6.1.3 Number of persons in room (Anzahl der Personen im Zimmer)

Item	Wie viele Personen leben in diesem Zimmer?	How many persons live in this room?
Coding	1. Allein	1. Alone
	2. Mit einer weiteren Person	2. With a further person
	3. Mit zwei und mehr weiteren Personen	3. With two or more further persons

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2002-2017

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	w71_140	x346	gc346	hc346	ic346

7 HOUSING SITUATION AND INFRASTRUCTURE (WOHNEN UND INFRASTRUKTUR)

7.1 Current housing situation (Aktuelle Wohnungssituation)

Item	Ich möchte Ihnen nun ein paar Fragen zu Ihrer aktuellen Wohnsituation stellen: 1. Seit wann leben Sie hier in diesem Ort oder in dieser Stadt? 2. Und seit wann leben Sie in dieser Wohnung? Seit dem Jahr...	I would now like to ask a few questions about your current housing situation: 1. How long have you been living in your place of residence or in this town / city? 2. And how long have you been living in your current dwelling? Since the year...
-------------	--	---

Coding Antwort in Jahreszahlen Answer in years

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002)								
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
1.	v16_58	w25_84	x332	gc332	hc332	ic332	kc332	-	lc332
2.	v16_60	w25_88	x333	gc333	hc333	ic333	kc333	kp52	lc333

Item	Wie viele Zimmer hat Ihre Wohnung außer Küche, Bad und Flur? 1996/2002: 1. Anzahl Ab 2008: 2. Vorkommastelle 3. Nachkommastelle	How many rooms does your accommodation have, apart from kitchen, bath, and hallway? 1996/2002: 1. Total number Since 2008: 2. Integer part 3. Decimal part
-------------	--	---

Household composition

Coding

Anzahl an Zimmern

Number of rooms

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2017

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1	v17_11	w25_115	-	-	-	-
2	-	-	x337_1	gc337_1	hc337_1	ic337_1
3	-	-	x337_2	gc337_2	hc337_2	ic337_2

Item

Wie groß ist die Wohnfläche der gesamten Wohnung? Bitte nennen Sie mir die Fläche in vollen Quadratmetern

How big is the living space of the entire apartment? Please tell me the area in full square meters.

Coding

Quadratmeter

Square meters

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI, CATI 2020/21 & 2023

	2020/21	2023
1	kc337a	lc337a

Item

Bewohnen Sie diese Wohnung oder dieses Haus als...

Do you live in this apartment/ house as...

Coding

1. Eigentümer
2. Hauptmieter
3. Untermieter
4. Oder mietfrei (z. B. durch Wohn- oder Nießbrauchrecht)
5. Sonstiges

1. Owner
2. Main tenant
3. Subtenant
4. Or rent-free (e.g. right of residence, usufruct)?
5. Other

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	2023
v17_15	w25_123	x339	gc339	hc339	ic339	-	kc339	lc339

7.2 Housing environment (Wohnausstattung)

Item	Wir möchten Ihnen nun noch weitere Fragen zu Ihrer Wohnung stellen.	We would like to ask some more questions, which relate to your home furnishings.
	1. WC innerhalb der Wohnung	1. Toilet inside the home
	2. Zentral- oder Etagenheizung	2. Central heating
	3. Balkon oder Terrasse	3. Balcony or terrace
	4. Garten oder Gartenbenutzung	4. Yard or use of shared yard
	5. Die Wohnung bzw. das Haus ist stufenlos erreichbar	5. The apartment or house is accessible without steps
	6. Alle Treppen, das heißt innerhalb der Wohnung, im Treppenhaus oder im Zugang zum Haus, haben auf beiden Seiten einen Handlauf	6. All stairs, inside the home, in the stairwell or access to the house, have a handrail on both sides
	7. Alle Zimmertüren haben keine Schwellen oder diese sind so niedrig (unter 2 cm), dass sie mit einem Rollator oder Rollstuhl problemlos überwunden werden können	7. All rooms have no doorsills or these are so low (less than 2 cm) that they can be easily overcome with a walking frame or wheelchair
	8. Die Türen der Sanitärräume (Bad, WC) sind so breit, dass man auch mit Gehhilfe oder Rollator hindurch kommt (mindestens 80 cm)	8. The door of the bathroom is so wide that you also come through with crutches or a walking frame (minimum 80 cm)
	9. Die Türen der Sanitärräume (Bad, WC) gehen nach außen auf	9. The door of the bathroom is an outward opening door
	10. Innerhalb der Wohnung bzw. des Hauses sind alle Zimmer stufenlos erreichbar	10. Inside the apartment or house all rooms are accessible without steps
	11. Eine Badewanne ist vorhanden	11. A bathtub does exist
	12. Eine Dusche ist vorhanden,...	12. A shower does exist...
	12a. und zwar bodengleich (oder mit einer Schwelle von maximal 2 cm) eingebaut	12a. at that on grade (or a threshold of up to 2 cm)

	12b. und zwar mit einer höheren Schwelle oder Duschtasse eingebaut	12b. at that with an higher threshold or shower tray
	13. Es gibt ein Notrufsystem	13. There is an emergency call system
	14. Es gibt einen Treppenlift	14. There is a stair lift
Coding	0. Nicht genannt	0. No
	1. Genannt	1. Yes

DEAS-Instrument / Drop-off 1996-2023 (modified between 2008 & 2011 and between 2011 & 2014)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	2023
1	d6_39	e51_2	f63_1	-	-	-	-	-	-
2	d6_40	e51_3	f63_2	gd54_1	hd56_1	id53_1	-	-	-
3	d6_41	e51_4	f63_3	gd54_2	hd56_2	id53_2	-	-	-
4	d6_42	e51_5	f63_4	gd54_3	hd56_3	id53_3	-	-	-
5	-	-	-	gd56_1	hd57_1	id54_1, ic350px_1	-	kd54_1	ld59_1
6	-	-	-	gd56_2	hd57_2	id54_2, ic350px_2	-	kd54_2	ld59_2
7	-	-	-	gd56_3	hd57_3	id54_3, ic350px_3	-	kd54_3	ld59_3
8	-	-	-	gd56_4	hd57_4	id54_4, ic350px_4	-	kd54_4	ld59_4
9	-	-	-	gd56_5	hd57_5	id54_5, ic350px_5	-	kd54_5	ld59_5
10	-	-	-	gd56_6	hd57_6	id54_6, ic350px_6	-	kd54_6	ld59_6
11	-	-	-	gd56_7	hd57_7	id54_7, ic350px_7	-	kd54_7	ld59_7
12a	-	-	-	gd56_8	hd57_8	id54_8, ic350px_8	-	kd54_8	ld59_8
12b	-	-	-	gd56_9	hd57_9	id54_9, ic350px_9	-	kd54_9	ld59_9
13	-	-	-	gd57_2	hd57_10	id54_10, ic350px_10	-	kd54_10	ld59_10
14	-	-	-	-	hd57_11	id54_11, ic350px_11	-	-	-

Household composition

7.2.1 Furniture (Mobiliar)

Item	Gibt es in ihrem Haushalt...	Does your household have...
	1. Waschmaschine	1. Washing machine
	2. Geschirrspüler	2. Dishwasher
	3. Tiefkühltruhe oder -schrank	3. Freezer / deep freezer
	4. Mikrowelle	4. Microwave
	5. Fernseher	5. TV
	6. Videogerät / DVD-Player	6. Video equipment / DVD-Player
	7. Hifi-Anlage (CD-Player, Radio, Kassettenspieler)	7. Hifi-system (CD player, radio, cassette deck)
	8. Computer	8. Computer
	9. Mobiltelefon	9. Mobile phone
	10. Auto	10. Car
	11. MP3 Player	11. Mp3 player
	12. Spielekonsole	12. Game console
	13. Internetanschluss	13. Internet access
	14. Sportgeräte / Hometrainer	14. Sports equipment / hometrainer
Coding	1. Ja	1. Yes
	2. Nein, aus finanziellen Gründen	2. No, for financial reasons
	3. Nein, aus anderen Gründen	3. No, for other reasons

**DEAS-Instrument /
variable names**

Drop-off 1996-2017 (modified between 2002 & 2008, 2008 & 2011)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1	-	e52_1	f64_1	gd55_1	-	-
2	-	e52_2	f64_2	gd55_2	-	-
3	-	e52_3	f64_3	gd55_3	-	-
4	-	-	f64_4	gd55_4	-	-
5	-	-	f64_5	gd55_5	-	-
6	-	e52_4	f64_6	gd55_6	-	-
7	-	-	f64_7	gd55_7	-	-
8	-	e52_5	f64_8	gd55_10	-	-
9	-	-	f64_9	gd55_12	-	-
10	d6_59	e52_6	f64_10	gd55_13	-	-
11	-	-	-	gd55_8	-	-
12	-	-	-	gd55_9	-	-
13	-	-	-	gd55_11	-	-
14	-	-	-	gd55_14	-	-

Household composition

7.2.2 Residential environment (Wohnumfeld)

Item		
	Wenn Sie an Ihre Wohnung und Ihr Wohnumfeld denken, welche der folgenden Aussagen treffen für Sie zu?	If you think of your home and living environment, which of the following statements would apply to you?
	1. Mit der Wohnung, in der ich lebe, verbinden mich viele Erinnerungen.	1. My home holds many memories for me.
	2. Nach Anbruch der Dunkelheit fühle ich mich auf der Straße unsicher.	2. I do not feel safe on the streets after dark.
	3. Es sind genug Einkaufsmöglichkeiten vorhanden.	3. There are enough shopping facilities in the vicinity.
	4. In dieser Gegend fehlt es an Ärzten und Apotheken.	4. There are not enough doctors and pharmacies in the vicinity.
	5. Ich fühle mich mit der Wohngegend verbunden.	5. I am attached to the neighborhood.
	6. Meine Wohngegend wird durch Lärm beeinträchtigt.	6. There is a lot of noise pollution in my neighborhood.
	7. Meine Wohngegend ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen.	7. There are good public transport services in my neighborhood.
	8. In meiner Wohngegend sollte es mehr Kinder geben.	8. There ought to be more children in my neighborhood.
	9. In meiner Wohnung sollten barrierefreie Anpassungen vorgenommen werden.	9. In my home should be made barrier free adjustments.
	10. Meine Wohngegend entspricht meinen Vorstellungen und Bedürfnissen.	10. My neighborhood corresponds to my own ideas and needs.
	11. In meiner Wohngegend gibt es Wohn- und Pflegeeinrichtungen für ältere Menschen.	11. There are residential and nursing homes for the elderly in my neighborhood.
	12. In meiner Wohngegend verbringe ich gerne meine Freizeit.	12. I like to spend my free time in my neighborhood.
	13. In meiner Wohngegend wohnen Menschen, auf die ich mich in Notlagen verlassen kann.	13. There are people I can rely in times of distress in my neighborhood.

- 14. Meine Wohngegend bietet für mich viele Möglichkeiten zum Spaziergehen.
- 15. Meine Wohngegend bietet für mich viele Möglichkeiten zum Sporttreiben.
- 16. In meiner Wohngegend gibt es ausreichend Sitzbänke.
- 17. In meiner Wohngegend gibt es gut zugängliche öffentliche Toiletten.

- 14. There are many possibilities for walking in my neighborhood.
- 15. There are many possibilities for me to do sports in my neighborhood.
- 16. There are many seats in my neighborhood.
- 17. There are accessible public restrooms in my neighborhood.

Coding

- 1. Trifft genau zu
- 2. Trifft eher zu
- 3. Trifft eher nicht zu
- 4. Trifft gar nicht zu

- 1. Strongly agree
- 2. Agree
- 3. Disagree
- 4. Strongly Disagree

DEAS-Instrument / Drop-off 1996-2023 (modified between 2002 & 2008, 2008 & 2011, 2011 & 2017)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
1	d6_52	e53_1	f65_1	gd58_1	hd59_1	id56_1	kd55_1	kp53_1	ld60_1
2	d6_53	e53_2	f65_2	gd58_3	hd59_2	id56_2	kd55_2	kp53_2	ld60_2
3	d6_54	e53_3	f65_3	gd58_4	hd59_3	id56_3	kd55_3	kp53_3	ld60_3
4	d6_55	e53_4	f65_4	gd58_5	hd59_4	id56_4	kd55_4	kp53_4	ld60_4
5	d6_56	e53_5	f65_5	gd58_6	hd59_5	id56_5	kd55_5	kp53_5	ld60_5
6	d6_57	e53_6	f65_6	gd58_7	hd59_6	id56_6	kd55_6	kp53_6	ld60_6
7	d6_58	e53_7	f65_7	gd58_8	hd59_7	id56_7	kd55_7	kp53_7	ld60_7
8	-	-	f65_8	gd58_9	-	-	-	-	-
9	-	-	-	gd58_2	-	-	-	-	-
10	-	-	-	gd58_10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	gd58_11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	gd58_12	-	-	-	-	-
13	-	-	-	gd58_13	-	-	-	-	-
14	-	-	-	gd58_14	-	-	-	-	-
15	-	-	-	gd58_15	-	-	-	-	-
16	-	-	-	gd58_16	-	-	-	-	-
17	-	-	-	gd58_17	-	-	-	-	-

Household composition

Item		
	<p>1. Nun werde ich Ihnen eine Reihe von Angeboten und Dienstleistungen aus verschiedenen Lebensbereichen vorlesen. Bitte sagen Sie mir dazu jeweils, ob Sie ein solches Angebot in Ihrer Stadt beziehungsweise in Ihrem Landkreis kennen, und falls ja, ob Sie es nutzen. „Kennen Sie in Ihrer Stadt beziehungsweise in Ihrem Landkreis ...“</p> <p>2. Nutzen Sie dieses Angebot?</p>	<p>1. I will now read out several offers and services from different fields. Please tell me, if you know such an offer in your city or your administrative district and – if yes – if you use it. “Do you know in your city/ district...”</p> <p>2. Do you use this offer?</p>

Coding

1. Begegnungsstätten für Seniorinnen und Senioren oder Mehrgenerationenhäuser
2. Seniorenberatungsstelle oder Kontaktstelle für seniorenpolitische Angelegenheiten
3. Pflegeberatungsstelle
4. Wohnberatung oder Beratungsstelle zur Wohnraumanpassung

1. community centres for seniors or multigenerational houses, e.g. from churches or welfare organisations (AWO)
2. a senior advice centres or contact points for political issues concerning seniors, for example in the town hall, administrative office for citizens, senior advisory council, local advisory council
3. a care advice center, for example through social town halls, social communities (VDK)
4. a housing advice or adviser center for home adaptation, for example through social town halls, social communities (VDK)

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2014-2023

	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1.1.	hc348_1	ic348_1	-	kc348_1	-	lc348_1
1.2.	hc349_1	ic349_1	-	kc349_1	-	lc349_1
2.1.	hc348_2	ic348_2	-	kc348_2	-	lc348_2
2.2.	hc349_2	ic349_2	-	kc349_2	-	lc349_2
3.1.	hc348_3	ic348_3	-	kc348_3	-	lc348_3
3.2.	hc349_3	ic349_3	-	kc349_3	-	lc349_3
4.1.	hc348_4	ic348_4	-	kc348_4	-	lc348_4
4.2.	hc349_4	ic349_4	-	kc349_4	-	lc349_4

Household composition

7.2.3 Neighbourhood (Nachbarschaft)**Item**

Wie eng ist Ihr Kontakt zu Ihren Nachbarn?

How close is your contact to your neighbours?

Coding

1. Sehr eng
2. Eng
3. Weniger eng
4. Nur flüchtig
5. Gar kein Kontakt

1. Very close
2. Close
3. Not really close
4. Only rare
5. No contact

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
d6_66	e55	f67	gd60	hd61	id58	jp12	kd57	kp54	ld62

Item Wie viele Nachbarn können Sie beispielsweise um „eine Tasse Zucker“ oder um einen anderen kleinen Gefallen bitten? How many of your neighbours could you ask for a little favour, for example a ‘cup of sugar’?

Coding Bitte nennen Sie die Anzahl der Nachbarn! Please state the number of neighbours!

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2023

variable names

2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
hd62	id59	-	kd58	kp55	ld63

Item Und inwieweit trifft Folgendes auf Sie zu? And to which extent is the following applicable to you?

1. Ich bekomme mit, was in der Nachbarschaft geschieht 1. I realise what happens in the neighbourhood

2. Ich rede mit den Nachbarn über das, was in der Nachbarschaft geschieht 2. I talk with neighbours about what happens in the neighbourhood

3. Ich bestimme ein Stück weit mit, was in der Nachbarschaft geschieht 3. To a certain extent, I am able to determine what happens in the neighbourhood

Coding 1. Trifft genau zu 1. Strongly agree

2. Trifft eher zu 2. Agree

3. Trifft eher nicht zu 3. Disagree

4. Trifft gar nicht zu 4. Strongly disagree

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2023

variable names

	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	hd63_1	id60_1	-	kd59_1	kp56_1	ld64_1
2	hd63_2	id60_2	-	kd59_2	kp56_2	ld64_2
3	hd63_3	id60_3	-	kd59_3	kp56_3	ld64_3

Item

Haben Sie Haustiere?

Do you have pets?

Coding

1. Ja, ich habe Haustiere

1. Yes, I have pets

2. Nein, ich habe keine Haustiere

2. No, I don't have pets

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2017

variable names

2014	2017
hd58_1	id55_1

Wenn Ja,

in fact:

1. Katze/n

1. Cat/s

2. Hund/e

2. Dog/s

3. Andere/s Haustier/e

3. Other pet/s

0. Nicht genannt

0. No

1. Genannt

1. Yes

Household composition

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2017
variable names

	2014	2017
1	hd58_21	id55_21
2	hd58_22	id55_22
3	hd58_23	id55_23

7.3 Housing costs (Wohnungskosten)

7.3.1 Monthly rent (Monatliche Mietkosten)

Item	Wie hoch ist in etwa die monatliche Miete dieser Wohnung oder dieses Hauses einschließlich aller Nebenkosten wie Strom, Gas, Wasser, Heizung, Müllabfuhr usw.? Falls Sie den genauen Betrag nicht angeben können, nennen Sie mir bitte eine ungefähre Schätzung.	Approximately how high is the current monthly rent for this apartment / house including all extra charges such as electricity, gas, water, heating, garbage disposal, etc.? If you cannot give the exact amount, please give a rough estimate.
-------------	--	--

Coding Angabe in DM bzw. in Euro (Währungsunion 2002) Specification in DM respectively in Euro (Currency union 2002)

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)
variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v17_17	w25_155 (DM) / w25_159 (Euro)	x341_1	gc341_1	hc341_1	ic341_1	-	kc341_1	-	lc341_1

Item	Eingabe durch Interviewer, ob Angaben mit oder ohne Nebenkosten gemacht worden sind	Indication by interviewer, if respondent stated rent with or without extra charges
-------------	---	--

Codeing 1. Mit Nebenkosten 2. Ohne Nebenkosten 1. With extra charges 2. Without extra charges

DEAS-Instrument / variable names CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v17_21	w25_160	x341_2	gc341_2	hc341_2	ic341_2	-	kc341_2	-	lc341_2

Item Wie hoch sind in etwa die monatlichen Kosten, die Sie für Strom, Gas, Wasser, Heizung, Müllabfuhr und sonstige Nebenkosten aufwenden? Falls Sie den genauen Betrag nicht angeben können, nennen Sie mir bitte eine ungefähre Schätzung. How high are the monthly costs for electricity, gas, water, heating, garbage disposal, etc.? If you cannot give the exact costs, please give me a rough estimate.

Coding Angabe in DM bzw. in Euro (Währungsunion 2002) Specification in DM respectively in Euro (Currency union 2002)

DEAS-Instrument / variable names CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v17_22	w25_161 (DM) /w25_165 (Euro)	x342	gc342	hc342	ic342	-	kc342	-	lc342

Household composition

7.3.2 Paying off loan for apartment / house (Abzahlung von Wohnungs-/Hauseigentum)

Item Wie haben Sie diese Wohnung oder dieses Haus bekommen? How did you obtain your apartment or your house?

Coding 1. Durch Erbschaft oder Schenkung 2. Durch Partner / Haus oder Wohnung gehört dem Partner 3. Von einem Vorbesitzer gekauft 4. Neu gekauft oder gebaut 5. Sonstiges 1. As an inheritance or gift 2. Through partner / house or apartment belongs to partner 3. Bought from previous owner 4. Bought new or newly built 5. Other

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023**variable names**

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v17_31	w25_172	x345	gc345	hc345	ic345	-	kc345	-	lc345

Item Müssen Sie für dieses Haus oder diese Wohnung noch Abzahlungen für ein Wohndarlehen oder eine sonstige Hypothek leisten? Do you still pay off a mortgage or another type of loan for this apartment or house?

Coding 1. Ja 1. Yes
2. Nein 2. No

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2021 (modified between 2002 & 2008)**variable names**

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v17_26	w25_166	x343	gc343	hc343	ic343	-	kc343	-	lc343

Item Welchen Betrag müssen Sie dafür monatlich aufwenden? Falls Sie den genauen Betrag nicht angeben können, nennen Sie mir bitte eine ungefähre Schätzung. What amount do you pay monthly for this? If you cannot state the exact sum, please give a rough estimate.

Coding Angabe in DM bzw. in Euro (Währungsunion 2002) Specification in DM respectively in Euro (Currency union 2002)

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2021 (modified between 2002 & 2008)**variable names**

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v17_27	w25_167 (DM) / w25_171 (Euro)	x344	gc344	hc344	ic344	-	kc344	-	lc344

7.3.3 Retirement home cost (Kosten von Heimaufenthalt)

Item	Können Sie mir bitte sagen, wie viel der Heimaufenthalt monatlich in etwa kostet?	Could you tell me how much it costs per month to live in this home?				
Coding	Angabe in DM bzw. in Euro (Währungsunion 2002)	Specification in DM respectively in Euro (Currency union 2002)				
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008)					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	w71_141 (DM) / w71_146 (Euro)	x347	gc347	hc347	ic347

7.4 Relocation plans (Umzugspläne)

Item	Haben Sie, was Ihre Wohnsituation betrifft, für die Zukunft Pläne? Ja, ich habe vor, in Zukunft... 1. in eine andere Mietwohnung umzuziehen 2. in ein eigenes Haus / eine Eigentumswohnung zu ziehen. 3. in eine private Wohn- oder Hausgemeinschaft zu ziehen. 4. zu einem meiner Kinder zu ziehen. 5. meine Wohnung / mein Haus aus- oder umzubauen. 6. in eine altengerechte, barrierefreie Wohnung zu ziehen 7. in eine Wohnanlage zu ziehen, die Betreutes Wohnen anbietet 8. in ein Seniorenwohnheim oder eine Seniorenresidenz zu ziehen 9. habe etwas anderes vor (offene Antwort) 10. Nein, ich habe keine Pläne, was meine Wohnsituation betrifft.	Do you have plans for the future with regard to your living situation? Yes, in the future I plan to... 1. move to another rental apartment. 2. move to a different building / buy my own apartment. 3. move into a private shared apartment or shared house. 4. move in with one of my children. 5. expand/remodel my apartment/home. 6. move into a barrier-free apartment designed for the elderly. 7. move into a residential complex that offers assisted living. 8. move into a nursing or retirement home. 9. do something else (open answer) 10. No, I don't have any plans regarding my living situation.
Coding	0. Nicht genannt 1. Genannt	0. No 1. Yes

**DEAS-Instrument /
variable names**

Drop-off 1996, 2008, 2011, 2014, 2017 (modified between 1996 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1	d7_11	-	f66_21	gd59_1	hd60_1	id57_1
2	d7_12	-	f66_22	gd59_2	hd60_2	id57_2
3	d7_13	-	f66_23	gd59_3	hd60_3	id57_3
4	d7_14	-	f66_24	gd59_4	hd60_4	id57_4
5	d7_15	-	f66_25	gd59_5	hd60_5	id57_5
6	-	-	f66_26	gd59_6	hd60_6	id57_6
7	-	-	f66_27	gd59_7	hd60_7	id57_7
8	d7_16	-	f66_28	gd59_8	hd60_8	id57_8
9	d7_18	-	f66_29/	gd59_9	hd60_9	id57_9
Open answer	-	-	f66_29_o	gd59_9o	hd60_9o	id57_9o
10	d7_19	-	f66_1	gd59_10	hd60_10	-

Item	Haben Sie, was Ihre Wohnsituation betrifft, für die Zukunft Pläne? Ich habe vor, in Zukunft...	Do you have plans for the future with regard to your living situation? In the future I plan to...
	1. ...in eine altengerechte, barrierefreie Wohnung zu ziehen.	1. ...move into a barrier-free apartment designed for elderly.
	2. ...in eine Wohnanlage zu ziehen, die Betreutes Wohnen anbietet.	2. ...move into a residential complex that offers assisted living.
	3. ...in ein Seniorenwohnheim oder eine Seniorenresidenz zu ziehen.	3. ...move into a nursing or retirement home.
Coding	0. Nicht genannt 1. Genannt	0. No 1. Yes

**DEAS-Instrument /
variable names**

Drop-off 2020/21 & 2023

	2020/21	2023
1	kd56_1	ld61_1
2	kd56_2	ld61_2
3	kd56_3	ld61_3

Item	Möchten Sie in näherer oder fernerer Zukunft in einem anderen Land als Deutschland leben – planen Sie für sich, in ein anderes Land zu ziehen?	Would you like to live in a country other than Germany in the near or distant future – do you have plans to move to another country?
-------------	--	--

Coding	1. Ja, ich will in ein anderes Land ziehen. 2. Nein, möchte in Deutschland bleiben.	1. Yes, I want to move to another country. 2. No, I want to stay in Germany.
---------------	--	---

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2011 (modified between 2002 & 2008)

variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	w25_81	x331	gc331	-	-

Item	In wie vielen Jahren wollen Sie ins Ausland ziehen?	Within how many years do you want to move abroad?
-------------	---	---

Coding	1. Innerhalb des nächsten Jahres 2. In 1 bis 2 Jahren 3. In 3 bis 4 Jahren 4. In 5 bis 10 Jahren 5. In mehr als 10 Jahren	1. Within the next year 2. In 1 to 2 years 3. In 3 to 4 years 4. In 5 to 10 years 5. In over 10 years time
---------------	---	--

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2011 (modified between 2002 & 2008)

variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	w25_82	x331a	gc331a	-	-

Item	Haben Sie in den vergangenen 12 Monaten länger als einen Monat am Stück außerhalb Deutschlands verbracht?	Have you spent more than one continuous month living outside Germany during the last twelve months?
-------------	---	---

Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No
---------------	------------------	-----------------

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2011 (modified between 2002 & 2008)

variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	-	x331b	gc331b	-	-

7.5 Rating the housing situation (Bewertung der Wohnsituation)

Item	Einmal insgesamt betrachtet, wie bewerten Sie Ihre derzeitige Wohnsituation?	All in all, how do you rate your current housing situation?
Coding	1. Sehr gut 2. Gut 3. Mittel 4. Schlecht 5. Sehr schlecht	1. Very good 2. Good 3. Average 4. Bad 5. Very bad

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023

variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	v16_62	w25_112	x334	gc334	hc334	ic334	-	kc334	kp51	lc334

Item Wie hat sich Ihre Wohnsituation in den letzten 6/10 Jahren verändert? How has your housing situation changed over the past 6/10 years?

Coding	1. Ist viel besser geworden 2. Ist etwas besser geworden 3. Ist gleich geblieben 4. Ist etwas schlechter geworden 5. Ist viel schlechter geworden	1. Has improved greatly 2. Has improved somewhat 3. Has stayed the same 4. Has worsened somewhat 5. Has gotten much worse
---------------	---	---

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2011 (modified between 1996 & 2002)**variable names**

1996	2002	2008	2011	2014	2017
v16_63	w25_113	x335	gc335	-	-

Item Was erwarten Sie, wie wird sich Ihre Wohnsituation in Zukunft verändern? How do you expect your housing situation to change in the future?

Coding

1. Wird viel besser werden
2. Wird etwas besser werden
3. Wird gleich bleiben
4. Wird etwas schlechter werden
5. Wird viel schlechter werden

1. Will improve greatly
2. Will improve somewhat
3. Will remain the same
4. Will worsen somewhat
5. Will get much worse

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2011**variable names**

1996	2002	2008	2011	2014	2017
v16_64	w25_114	x336	gc336	-	-

8 EMPLOYMENT/UNEMPLOYMENT/RETIREMENT (ERWERBS- UND NICHTERWERBSTÄTIGKEIT, RUHESTAND)

8.1 Current labor force status (Aktueller Arbeitsmarktstatus)

Item	Beziehen Sie derzeit eine Altersrente oder Pension aus eigener Erwerbstätigkeit?	Are you currently receiving an old-age pension or any retirement benefits from your previous job?
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008, 2017 & 2021)

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v5_11	w14_11	x100	gc100	hc100	ic100	jp49	kc100	-	lc100

Item	Sind Sie derzeit erwerbstätig, arbeitslos oder aus anderen Gründen nicht erwerbstätig? Was von dieser Liste trifft auf Sie zu?	Are you currently employed, unemployed, or not working for reasons other than unemployment? Which item(s) in this list apply to you?
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Im Vorruhestand 2. Arbeitslos (auch „1-Euro-Job“) 3. In der Freistellungsphase der Altersteilzeit 4. Frührentner und beziehe eine Rente wegen Erwerbsminderung oder Berufsunfähigkeit 5. Frühpensioniert 6. In Umschulung / Weiterbildung 7. In Mutterschafts- / Erziehungsurlaub / Elternzeit 8. Hausfrau / Hausmann 9. Aus anderen Gründen nicht erwerbstätig 10. Hauptberuflich Teilzeit oder Vollzeit erwerbstätig 11. Geringfügig erwerbstätig bzw. Minijob 13. Unregelmäßig Erwerbstätig 	<ol style="list-style-type: none"> 1. in early retirement 2. unemployed (also „1-Euro-Job“) 3. in the release phase of partial retirement 4. early retirees and receive a pension for reduced earning capacity or disability 5. in early retirement (early pension) 6. In retraining / further education 7. on maternity/parental leave 8. homemaker 9. not employed for other reasons 10. employes part-time without a mini job or full-time in primary occupationj 11. marginally employed 13. irregularlyemployment
	Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.	Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 2017 & 2021)

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v5_12	w14_12	x101	gc101	hc101	ic101	jp50_1	kc101	kp63	lc101

8.2 Current employment (Aktuelle Erwerbstätigkeit)

8.2.1 Occupational status (Berufliche Stellung)

Item	1. Welche berufliche Stellung trifft auf Sie derzeit zu?	1. What occupational status would apply to you at the moment?
Coding	<p>10. Landwirte*innen /Bauer*innen bzw. in der Landwirtschaft selbstständig Tätige und Genossenschaftsbauern*innen</p> <p>11. Selbstständige Landwirt*in mit landwirtschaftlich benutzter Fläche von unter 10 ha</p> <p>12. Selbstständige Landwirte*innen mit landwirtschaftlich benutzter Fläche von 10 ha bis unter 50 ha</p> <p>13. Selbstständige Landwirte*innen mit landwirtschaftlich benutzter Fläche von 50 ha und mehr</p> <p>14. Genossenschaftsbauer*in</p> <p>20. Akademisch freie Berufe, wie z.B. Ärzte*innen oder Rechtsanwälte*innen mit eigener Praxis</p> <p>21. Allein oder 1 Mitarbeiter*in</p> <p>22. 2 bis 9 Mitarbeiter*innen</p> <p>23. 10 Mitarbeiter*innen und mehr</p> <p>25. Mithelfende Familienangehörige</p>	<p>10. Self-employed farmers and members of farmers cooperatives</p> <p>11. Self-employed farmers with less than 10 hectares of fields in agricultural use</p> <p>12. Self-employed farmers with between 10 and 50 hectares of fields in agricultural use</p> <p>13. Self-employed farmers with 50 and more hectares of fields in agricultural use</p> <p>14. Members of a farmers' cooperative</p> <p>20. Academic/scientific freelance professionals (e.g. medical doctors or lawyers with their own practice)</p> <p>21. Alone or 1 employee</p> <p>22. 2 to 9 employees</p> <p>23. 10 or more employees</p> <p>25. Family members helping out in the family</p>

30. Selbstständige in Handel, Gewerbe, Industrie und Dienstleistung sowie Genossenschaftsmitglieder*innen (PGH), Selbstständige Handwerker*innen und Gewerbetreibende*innen sowie sonstige, nicht akademisch freie Berufe	30. Self-employed persons in sales, trade, industry and services as well as craft cooperative members, self-employed craftsmen and businessmen, as well as other non-academic/scientific freelance professional occupations
31. Allein oder 1 Mitarbeiter*in	31. Alone or 1 employee
32. 2 bis 9 Mitarbeiter*innen	32. 2 to 9 employees
33. 10 bis 49 Mitarbeiter*innen	33. 10 to 49 employees
34. 50 Mitarbeiter*innen und mehr	34. 50 employees and more
35. PGH Mitglied	35. Member of a producers' cooperative
36. Sonstige, nicht akademisch freie Berufe	36. Other, non-academic /scientific freelance professional occupations
40. Beamte*innen	40. Civil servants
41. Beamte*innen im einfachen Dienst	41. Low-level Civil Service
42. Beamte*innen im mittleren Dienst	42. Middle-level Civil Service
43. Beamte*innen im gehobenen Dienst	43. High-level Civil Service
44. Beamte*innen im höheren Dienst	44. Executive Civil Service
50. Angestellte in Dienstleistung, Verwaltung, Handel, Verkehr, Industrie, Gesundheitswesen, Bildung sowie Angehörige der Armee (Bundeswehr, NVA oder Streitkräfte anderer Staaten) und der Polizei (soweit nicht im Beamtenverhältnis)	50. Employee in the provision services, administration, sales, transport, industry, health care services, education, members of the military ("Bundeswehr", NVA or armed forces of other countries) and the police (if not employed in the civil service)
51. Angestellte mit einfacher Tätigkeit	51. White-collar workers with simple tasks
52. Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit	52. Qualified professionals
53. Angestellte mit hochqualifizierter Tätigkeit und Leitungsfunktion	53. High qualified professionals
54. Angestellte mit höheren Leitungsaufgaben und umfassenden Entscheidungsbefugnissen der 1. Leitungsebene	54. Managerial
55. Industrie- und Werkmeister*innen	55. Industrial or plant foreman

Coding 2020¹⁴	60. Arbeiter*innen	60. Workers
	61. ungelernete Arbeiter*innen	61. Untrained workers
	62. angelernte Arbeiter*innen, Teilfacharbeiter*innen	62. Semi-trained workers
	63. Facharbeiter*innen	63. Trained workers
	64. Vorarbeiter*innen, Brigadier*innen, Kolonnenführer*innen	64. Assistant foreman, team leaders, brigade leaders
	65. Meister*innen, Polier*innen	65. Foreman
	1. Erwerbstaetig, angestellt	1. employed in a regular salaried position
	2. Ausschliesslich geringfuegig beschaefigt	2. marginal employed
	3. Erwerbstaetig, verbeamtet	3. employed as a civil servant
	4. Selbstaendig, ohne Mitarbeitende	4. self-employed/freelance, without employees
	5. Selbstaendig, mit Mitarbeitenden	5. self-employed/freelance, with employees
	6. Arbeitslos gemeldet	6. unemployed
	7. Aus anderen Gruenden nicht erwerbstaetig	7. not employed for other reasons

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023							
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	a21
	w71_16	w16_11	x131	gc131	hc131	ic131	jp50	kp63

Neue Codierung im DEAS 2020/21 und 2023 New Coding in 2020/21 and 2023 to fit the CATI mode (also used in CAPI 2023 for caomparability)

Item	Welche berufliche Stellung trifft auf Sie derzeit zu? Sind Sie...	What is your current professional position? Are you ...
-------------	---	---

¹⁴ Schriftliche Kurzbefragung / written compact survey

Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. selbständige/r Landwirt/in oder Genossenschaftsbauer/-bäuerin 2. freiberuflich tätige/r Akademiker/in 3. Selbständige/r im Handel, Gastgewerbe, Handwerk, Industrie und Dienstleistung 4. Beamte/Beamtin, Richter/in, Berufssoldat/in 5. Angestellte/r 6. Arbeiter/in 7. mithelfende/r Familienangehörige/r 	<ol style="list-style-type: none"> 1. self-employed farmer or cooperative farmer 2. academic freelance professional 3. self-employed person in trade, gastronomy, craft, industry and service 4. officer, judge, professional soldier 5. employee 6. worker 7. helping family member
---------------	--	---

Item	Sind Sie...	Are you...
	<ol style="list-style-type: none"> 1. selbständige/r Landwirt/in mit landwirtschaftlich genutzter Fläche von unter 10 Hektar 2. selbständige/r Landwirt/in mit landwirtschaftlich genutzter Fläche von 10 Hektar und mehr 3. oder sind Sie Genossenschaftsbauer/-bäuerin? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. self-employed farmer with less than 10 hectares of fields in agricultural use 2. self-employed farmer with 10 hectares and more of fields in agricultural use 3. a cooperative farmer

Item	Wie viele weitere Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen haben Sie?	How many additional employees do you have?
	<ol style="list-style-type: none"> 1. ohne weitere Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen 2. 1 bis 4 Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen 3. 5 und mehr Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. no additional employees or employees 2. 1 to 4 employees 3. 5 and more employees

Item	Wie viele weitere Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen haben Sie oder sind Sie Genossenschaftsmitglied?	How many additional employees do you have or are you cooperative farmer?
	<ol style="list-style-type: none"> 1. ohne weitere Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen 2. mit 1 bis 4 Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen 3. mit 5 und mehr Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen 4. Genossenschaftsmitglied 	<ol style="list-style-type: none"> 1. no additional employees or employees 2. 1 to 4 employees 3. 5 and more employees 4. cooperative farmer

Item	Sind Sie im...	Are you in the...
	1. einfachen Dienst oder einer vergleichbaren Laufbahn	1. lower grade of the civil service or a comparable career
	2. mittleren Dienst oder einer vergleichbaren Laufbahn	2. middle grade of the civil service or a comparable career
	3. gehobenen Dienst oder einer vergleichbaren Laufbahn	3. upper grade of the civil service or a comparable career
	4. höheren Dienst oder einer vergleichbaren Laufbahn	4. higher grade of the civil service or a comparable career

Item	Sind Sie...	Are you...
	1. Angestellte/r mit ausführender Tätigkeit nach allgemeiner Anweisung	1. employee whose job involves following orders
	2. Angestellte/r mit qualifizierter Tätigkeit, die nach Anweisung erledigt wird	2. skilled employee, involves following instructions
	3. Angestellte/r mit eigenständiger Leistung in verantwortlicher Tätigkeit bzw. mit Fachverantwortung für Personal	3. qualified employee in a responsible position or with management responsibility
	4. Angestellte/r mit höheren Leitungsaufgaben und umfassenden Entscheidungsbefugnissen der 1. Leitungsebene	4. employee with higher management responsibilities and extensive decision-making authority of the of the first management level
	5. oder sind Sie Industrie- oder Werkmeister/in?	5. an industrial master or a foreman

Item	Sind Sie...	Are you...
Coding	1. Ungelernte/r Arbeiter/r	1. unskilled worker
	2. angelernte/r Arbeiter/in	2. semi-skilled worker
	3. Facharbeiter/in	3. skilled worker.
	4. Vorarbeiter/in, Kolonnenführer/in	4. assistant foreperson, group leader
	5. Meister/in, Polier/in	5. master, foreperson

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2021 & 2023	
	2020/21	2023
	kc131aa	lc131aa
	kc131ab	lc131ab
	kc131ac	lc131ac
	kc131ad	lc131ad
	kc131ae	lc131ae
	kc131af	lc131af
	kc131ag	lc131ag
	kc131b	-

Item	Haben Sie dort eine Leitungsfunktion?	Do you hold a managerial position there?
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2014-2023					
	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	hc131b	ic131b	-	kc131b	-	lc131b

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2011-2023							
		2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	Befragter / Respondent	esezczp_11 egpzp_11	esezczp_14	esezczp_17	-	esezczp_21	-	esezczp_23
	Partner des Befragten / partner of respondent	eseccp_11 egpp_11	eseccp_14	eseccp_17	-	eseccp_21	-	eseccp_23
	Letzter Ehepartner von Partnerlosen / Last spouse of singles	eseclp_11 egplp_11	eseclp_17	eseclp_17		eseclp_21		eseclp_23

Reference *Rose, D., Harrison, E., & Pavelin, D. (2010). Social Class in Europe. Routledge/ESA Studies in European Societies.*

Item	ISCO68, ISCO88, ISCO08, KIdB2010 – Befragter, Partner, letzter Ehepartner	ISCO68, ISCO88, ISCO08, KIdB2010 – respondent, partner, last spouse
Coding	3- oder 4-stellige Nummer	3- or 4-digits

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023

variable names

	1996*	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
Befragter / respondent	isco68zp_96 isco88zp_96 isco08zp_96	isco88zp_02 isco08zp_02	isco88zp_08 isco08zp_08	isco88zp_11 isco08zp_11	isco88zp_14 isco08zp_14 kldb2010zp_14	isco88zp_14 isco08zp_14 kldb2010zp_14	isco88zp_21 isco08zp_21 kldb2010zp_21	isco88zp_23 isco08zp_23 kldb2010zp_23
Partner des Befragten / partner of respondent	isco68p_96 isco88p_96 isco08p_96	isco88p_02 isco08p_02	isco88p_08 isco08p_08	isco88p_11 isco08p_11	isco88p_14 isco08p_14 kldb2010p_14	isco88p_14 isco08p_14 kldb2010p_14	isco88zp_21 isco08zp_21 kldb2010zp_21	isco88zp_23 isco08zp_23 kldb2010zp_23
Letzter Ehepartner von Partnerlosen / Last spouse of singles	isco68lp_96 isco88lp_96 isco08lp_96	isco88lp_02 isco08lp_02	isco88lp_08 isco08lp_08	isco88lp_11 isco08lp_11	isco88lp_14 isco08lp_14 kldb2010lp_14	isco88lp_14 isco08lp_14 kldb2010lp_14	isco88zp_21 isco08zp_21 kldb2010zp_21	isco88zp_23 isco08zp_23 kldb2010zp_23

*1996: Coding of ISCO88 and ISCO08 is based on ISCO68. In 1996 the ISCO68 was provided only as 3-digit code. The crosswalk to the ISCO88 and ISCO08 versions is thereby somewhat crude

Reference

Elias, P. (1997). "Occupational Classification (ISCO-88): Concepts, Methods, Reliability, Validity and Cross-National Comparability", OECD Labour Market and Social Policy Occasional Papers, No. 20, OECD Publishing. doi: <https://doi.org/10.1787/304441717388>

8.2.2 Sector/ company (Branche / Betrieb)

Item	Wenn Sie an Ihre derzeitige Erwerbstätigkeit denken: Welcher Branche gehört der Betrieb an, in dem Sie arbeiten? Ist dies...	If you think about your current job: What sector is the company in where you work? Is it...
------	--	---

Employment/Unemployment/Retirement

Coding

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ein land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb 2. Ein Industriebetrieb 3. Ein Handwerksbetrieb 4. Ein Handels- oder Dienstleistungsbetrieb 5. Oder gehört er zum öffentlichen Dienst? | <ol style="list-style-type: none"> 1. An agricultural or forestry business 2. An industrial business 3. A handicraft business 4. A commercial or service business 5. Or was it part of the public service? |
|--|---|

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2002-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	w16_174	x134	gc134	hc134	ic134	-	kc134	-	lc134

Item

<p>Wie viele Personen sind in dem Betrieb einschließlich Inhaber und Auszubildende in etwa beschäftigt?</p>	<p>About how many persons are employed at your place of work including owner and trainees?</p>
---	--

Coding

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Unter 5 Beschäftigte 2. 5 bis unter 20 Beschäftigte 3. 20 bis unter 100 Beschäftigte 4. 100 bis unter 200 Beschäftigte 5. 200 bis unter 2.000 Beschäftigte 6. 2.000 und mehr Beschäftigte | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fewer than 5 employees 2. 5 and more, but less than 20 employees 3. 20 and more, but less than 100 employees 4. 100 and more, but less than 200 employees 5. 200 and more, but less than 2,000 employees 6. 2,000 employees and more |
|---|--|

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2002-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	w60_494	x135	gc135	hc135	ic135	-	kc135		lc135

Item

<p>Haben Sie Anspruch auf eine Betriebsrente, eine betriebliche Zusatzversorgung oder eine Versorgung des öffentlichen Dienstes, wie zum Beispiel VBL (<i>als Erwerbstätige/r</i>)?</p>	<p>Are you entitled to a company pension, company supplementary pension, or pension scheme for public employees such as VBL?</p>
---	--

Coding 1. Ja 1. Yes
2. Nein 2. No

DEAS-Instrument / variable names CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002)

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v7_34	w16_340	x136	gc136	hc136	ic136	-	kc136	-	lc136

8.2.3 Working hours (Arbeitszeit)

Item 1. Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie derzeit in Ihrem Beruf, einschließlich Überstunden? 1. How many hours per week do you currently work at your job, including overtime?
2. Wie viele Stunden davon arbeiten Sie pro Woche von zu Hause aus? 2. How many hours do you work in the home office?

Coding Angabe von Stunden Specification of hours

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2002-2023

Item	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	-	w16_217	x137	gc137	hc137	ic137	jp54_11	kc137	-	lc137
2	-	-	-	-	-	-	jp54_12	-	-	-

8.2.4 Part-time (Teilzeit)

For see chapter 7.6.3 reasons for part-time work (siehe Kapitel 7.6.3 für Gründe für Teilzeitarbeit)

Item Haben Sie vor, in nächster Zeit die Stelle zu wechseln? Do you plan on changing jobs in the near future?

Coding 1. Ja 1. Yes
2. Nein 2. No

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2002-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	a21	2023
-	w16_354	x150	gc150	hc150	ic150	kp65	lc160

8.2.5 Workload (Arbeitsbelastung)

Item	Die eigene berufliche Tätigkeit kann ja manchmal ziemlich anstrengend sein. Wie ist dies zurzeit bei Ihnen? Inwieweit sind Sie belastet...	A job can sometimes be quite strenuous. What would you say about yourself at present? To what extent are you stressed by...
	<ol style="list-style-type: none"> Durch körperliche Aktivität Durch Umweltbedingungen Durch Stress Durch viele neue Anforderungen 	<ol style="list-style-type: none"> Strenuous or repetitive physical activities Negative environmental factors pressure to complete heavy workloads or meet tight deadlines, nervous tension (Stress) New job responsibilities
Coding	<ol style="list-style-type: none"> Sehr belastet Ziemlich belastet Etwas belastet Kaum belastet Überhaupt nicht belastet Trifft nicht zu 	<ol style="list-style-type: none"> Very stressed stressed A little stressed Hardly stressed Not at all stressed Does not apply

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2002-2023

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	-	w60_386	x148_1	gc148_1	hc148_1	ic148_1	-	kc148_1	-	lc148_1
2	-	w60_388	x148_2	gc148_2	hc148_2	ic148_2	-	kc148_2	-	lc148_2
3	-	w60_390	x148_3	gc148_3	hc148_3	ic148_3	-	kc148_3	-	lc148_3
4	-	w60_392	x148_4	gc148_4	hc148_4	ic148_4	-	kc148_4	-	lc148_4

8.2.6 Professional transition (Beruflicher Wechsel)

Item	Haben Sie sich seit [Monat/ Jahr der letzten Befragung] beruflich verändert? Das heißt, haben Sie zum Beispiel einen neuen Arbeitsplatz oder Beruf angenommen bzw. andere Funktionen oder Arbeitsaufgaben übernommen?	Have you made any professional changes [month/ year of the past wave]? For example, have you started a new job or changed careers, or taken on new tasks or responsibilities at work?
-------------	---	---

Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No
---------------	------------------	-----------------

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2023

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
-	w71_16	x131a	gc131a	hc131a	ic131a	kc131a	-	lc131a

8.2.7 Vocational training (Weiterbildung)

Item	Denken Sie nun einmal an die letzten [10/3] Jahre. Haben Sie in dieser Zeit Lehrgänge, Kurse, Seminare oder Veranstaltungen besucht, die der Weiterbildung im Beruf oder der beruflichen Umschulung dienen?	There are courses and advanced occupational training programs available for many occupations. Think back over the past [10/3] years. Did you attend any training, courses, seminars, or events to provide occupational training or vocational retraining?
-------------	---	---

Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No
---------------	------------------	-----------------

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2023

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
-	w16_376	x152	gc152	hc152	ic152	kc152	-	lc152

Item An wie vielen Lehrgängen oder Kursen, die der beruflichen Weiterbildung oder Umschulung dienen, haben Sie in den letzten [10/3] Jahren teilgenommen? How many courses or programs for occupational training or retraining have you attended in the past [10/3] years?

Coding Angabe der Anzahl Specification of numbers

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2002-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
-	w60_395	x153	gc153	hc153	ic153	kc153	-	lc153

Item 1. Würden Sie in nächster Zeit gerne an einem Lehrgang oder Kurs teilnehmen, der einer Weiterbildung im Beruf dient? 1. Would you like to take part in an advanced occupational training course or program in the near future?
 2. Hätten Sie in den letzten 10 (3) Jahren gerne an einem Lehrgang oder Kurs teilgenommen, der einer Weiterbildung im Beruf dient? 2. Would you have liked to take part in an advanced occupational training course or program in the last 10 (3) years?

Coding 1. Ja 1. Yes
 2. Nein 2. No

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2002-2023

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
1	-	w16_388	x156	gc156	hc156	ic156	kc156	-	lc156
2	-	w16_387	x155	gc155	hc155	ic155	-	-	-

Item 1. Wenn Sie an ihren letzten Lehrgang bzw. Kurs denken, welchem Zweck diene dieser für Sie persönlich? 1. Thinking back to your most recent course or training program, what was your personal motivation for attending it?
 2. Welchem Zweck sollte dieser Lehrgang oder Kurs für Sie persönlich dienen? Bitte nennen Sie den für Sie wichtigsten Grund. 2. What would be your main reason for attending this training course program? Please give your most important reason for attending.

Coding	1. Auffrischung von beruflichen Kenntnissen, die veraltet sind	1. Brush up on job skills that were not up-to-date
	2. Erweiterung beruflicher Kenntnisse, um zusätzlich Aufgaben übernehmen zu können	2. Expand job skills to take on additional responsibilities
	3. Übernahme eines neuen Arbeitsplatzes	3. To move to a new position
	4. Umgang mit neuen Techniken (neuen Maschinen, Programmen usw.)	4. To work with new technologies
	5. Beruflicher Aufstieg (z.B. Meister)	5. Career advancement (i.e., master craftsman)
	6. Umschulung in einen anderen Beruf	6. Retrain for a different occupation
	7. Anderer Hauptzweck (offene Antwort)	7. Another main reason (open answer)

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2002-2023

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
1	-	w60_410	x154	gc154	hc154	ic154	kc154	-	lc154
1o	-	-	x154_o	gc154_o	hc154_o	ic154_o	-	-	-
2	-	w60_451	x157	gc157	hc157	ic157	kc157	-	lc157
2o	-	-	x157_o	gc157_o	hc157_o	ic157_o	-	-	-

8.2.8 Rating of present job (Bewertung der aktuellen Erwerbstätigkeit)

Item	1. Einmal insgesamt betrachtet, inwieweit hat Sie ihre Berufsausbildung auf ihre jetzige Tätigkeit vorbereitet?	1. On the whole, how well did your occupational training prepare you for your current job?
	2. Einmal insgesamt betrachtet, wie bewerten Sie Ihre derzeitige berufliche Situation?	2. How would you rate your present overall job situation?
Coding	1. Sehr gut	1. Very good
	2. Gut	2. Good
	3. Mittel	3. Average
	4. Schlecht	4. Bad
	5. Sehr schlecht	5. Very bad

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008)

variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
1	-	-	x157a	gc157a	hc157a	ic157a	-	-	-
2	v7_35	w16_389	x158	gc158	hc158	ic158	kc158	kp64	lc158

Item Glauben Sie, dass Sie angesichts der Anforderungen, die Ihre tägliche Arbeit an Sie stellt, gut auf ihre Stelle passen? Fühlen Sie sich angesichts ihrer Qualifikation auf dieser Stelle... Do you think that you are properly qualified for your job, given the current demands of your work? In view of your qualifications, do you feel...

- Coding**
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Eher unterfordert 2. Genau richtig gefordert 3. Eher überfordert | <ul style="list-style-type: none"> 1. Overqualified 2. Appropriately qualified 3. Under qualified |
|---|--|

Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen. Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / CAPI 2008-2023

variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
	-	-	x157b	gc157b	hc157b	ic157b	kc157b	-	lc157b

Item Wenn Sie an ihren gegenwärtigen Arbeitsplatz denken: When you think of your present job:

Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie dann mit den verschiedenen Punkten, die ich Ihnen jetzt vorlese? Wie zufrieden sind Sie derzeit... How satisfied or unsatisfied are you with the various aspects I'll read out to you now? How satisfied are you at present with...

<ul style="list-style-type: none"> 1. Mit Ihrem Verdienst 2. Mit der Art Ihrer Tätigkeit, das heißt mit dem, was Sie tun? 3. Mit Ihrer Arbeitszeit 4. mit Ihren beruflichen Entwicklungs- oder Aufstiegsmöglichkeiten? 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Your earnings 2. Your job itself, or in other words, with the kind of work you do? 3. Your working hours 4. Your opportunities for career development or promotion?
--	---

<p>5. Mit dem betrieblichen Weiterbildungsangebot/ mit der Möglichkeit zur Weiterbildung?</p> <p>6. Mit dem Arbeitsklima, d.h. dem Verhältnis zu Kollegen, Mitarbeitern und Vorgesetzten?</p> <p>7. Mit ihrer Arbeit insgesamt</p>	<p>5. The further training offered by your company</p> <p>6. The working atmosphere, i.e., relations with colleagues, subordinates, and supervisors?</p> <p>7. Your work as a whole</p>
--	---

Coding

- | | |
|---|--|
| <p>1. Sehr zufrieden</p> <p>2. Zufrieden</p> <p>3. Teils/teils</p> <p>4. Unzufrieden</p> <p>5. Sehr unzufrieden</p> <p>6. Trifft nicht zu</p> | <p>1. Very satisfied</p> <p>2. Satisfied</p> <p>3. Half/half</p> <p>4. Unsatisfied</p> <p>5. Very unsatisfied</p> <p>6. Does not apply</p> |
|---|--|

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1	-	w60_372	x147_1	gc147_1	hc147_1	ic147_1	kc147_1	lc147_1
2	-	w60_374	x147_2	gc147_2	hc147_2	ic147_2	kc147_2	lc147_2
3	-	w60_376	x147_3	gc147_3	hc147_3	ic147_3	kc147_3	lc147_3
4	-	w60_378	x147_4	gc147_4	hc147_4	ic147_4	kc147_4	lc147_4
5	-	w60_380	x147_5	gc147_5	hc147_5	ic147_5	kc147_5	lc147_5
6	-	w60_382	x147_6	gc147_6	hc147_6	ic147_6	kc147_6	lc147_6
7	-	w60_384	x147_7	gc147_7	hc147_7	ic147_7	kc147_7	lc147_7

Item	<p>Wie hat sich ihre berufliche Situation in den letzten 6/10 Jahren verändert?</p>	<p>How has your job situation changed over the past 6/10 years?</p>
-------------	---	---

Coding

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Ist viel besser geworden | 1. Has improved greatly |
| 2. Ist etwas besser geworden | 2. Has improved somewhat |
| 3. Ist gleich geblieben | 3. Has stayed the same |
| 4. Ist etwas schlechter geworden | 4. Has worsened somewhat |
| 5. Ist viel schlechter geworden | 5. Has gotten much worse |

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2017

1996	2002	2008	2011	2014	2017
v7_36	w16_390	x159	gc159	hc159	ic159

Item

Was erwarten Sie, wie wird sich Ihre berufliche Situation in Zukunft verändern?	How do you expect your job situation to change in future?
---	---

Coding

- | | |
|---|--|
| 1. Wird viel besser werden | 1. Will improve greatly |
| 2. Wird etwas besser werden | 2. Will improve somewhat |
| 3. Wird gleich bleiben | 3. Will remain the same |
| 4. Wird etwas schlechter werden | 4. Will worsen somewhat |
| 5. Wird viel schlechter werden | 5. Will get much worse |
| 6. Trifft nicht zu, gehe demnächst in Rente / Pension | 6. Not applicable, I will be retiring soon |

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008)

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v7_37	w60_492	x160	gc160	hc160	ic160	kc160	kc160	kp65	lc160 lc187

8.2.9 Planned age of leaving the labour force (Geplantes Alter für Erwerbsaustrittsalter)

Item	Mit welchem Alter planen Sie, ihre Erwerbstätigkeit zu beenden?	At what age do you plan to stop working?						
Coding	Antwort in Jahren	Answer in years						
DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023								
variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
	v7_29	w16_313	x146	gc146	hc146	ic146	kc146	lc146

8.3 Education (Ausbildung)

See chapter 5.6 Education (Ausbildung)

8.4 First employment (Erste Erwerbstätigkeit)

Item	In welchem Jahr haben Sie, Ausbildung oder Lehre nicht mitgerechnet, Ihre erste hauptberufliche Erwerbstätigkeit aufgenommen?	Not counting training or apprenticeship, which year did you start your first full-time job in your primary occupation?						
Coding	Angabe von Jahr	Specification of year						
DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023								
variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
	v4_15	w13_143	x32	-	hc32	-	kc32	lc32
Item	Hatten Sie, Ausbildung und Lehre nicht mitgerechnet, ...	Not counting training or apprenticeship, did you...						

- | | | |
|---------------|--|---|
| Coding | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ihre erste hauptberufliche Erwerbstätigkeit 2001 oder früher aufgenommen 2. Ihre erste hauptberufliche Erwerbstätigkeit 2002 oder später aufgenommen 3. Oder waren Sie nie hauptberuflich erwerbstätig? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Take up your first full-time job in 2001 or earlier 2. Take up your first full-time job in 2002 or later 3. Or have you never been employed full-time? |
|---------------|--|---|

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2002-2023 (modified between 2002 & 2008)

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
-	w71_11	x32a	gc32a	hc32a	ic32a	kc32a	-	lc32a

Item	Was war Ihre erste berufliche Stellung, als Sie damals Ihre erste Erwerbstätigkeit aufgenommen haben? Was von dieser Liste traf damals auf Sie zu?	What was your first occupational position when you started your first job? Which item in this list applied to you?
-------------	--	--

Coding	Siehe Kodierung in Kapitel 8.2.1	See coding in chapter 8.2.1
---------------	----------------------------------	-----------------------------

DEAS-Instrument / variable names / CAPI 1996-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
v4_18	w13_147	x33	gc33	hc33	ic33	kc33	-	lc33

Item	Hatten Sie dort eine Leitungsfunktion?	Did you hold a managerial position there?
-------------	--	---

Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ja 2. Nein 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yes 2. No
---------------	--	---

DEAS-Instrument / variable names CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008)

1996	2002	2008	2011	2014	2017
v4_20	w13_149	x33a	gc33a	hc33a	ic33a

Item	ISCO88 – Erste Erwerbstätigkeit	ISCO-88- First Job
-------------	---------------------------------	--------------------

Coding	4-Stellige Nummer	4-digits
---------------	-------------------	----------

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008)

1996	2002	2008	2011	2014	2017
v4_21	i8834	x34isco88	-	hc34isco08	ic34isco08

Reference Elias, P. (1997). "Occupational Classification (ISCO-88): Concepts, Methods, Reliability, Validity and Cross-National Comparability", OECD Labour Market and Social Policy Occasional Papers, No. 20, OECD Publishing. doi: <https://doi.org/10.1787/304441717388>

8.5 Breaks in employment (Unterbrechung von Erwerbstätigkeit)

8.5.1 Retrospective summary of career interruption (Retrospektive Zusammenfassung von Erwerbsunterbrechungen)

Item	Haben Sie nach Beginn Ihrer Berufstätigkeit diese einmal oder mehrmals für längere Zeit, d.h. für jeweils mehr als ein halbes Jahr unterbrochen? Gemeint sind hier nur längere Unterbrechungen zwischen zwei Berufstätigkeiten.	Since the start of your working life, have you ever had an extended interruption in employment, either once or more than once, for a period longer than six months? What is meant here are only extended breaks between two jobs.
-------------	---	---

Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No
---------------	------------------	-----------------

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2002-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
-	w13_331	x35	gc35	hc35	ic35	kc35	-	lc35

Item	Wie viele Jahre haben Sie Ihre Berufstätigkeit insgesamt unterbrochen?	How many years in total has your working life been interrupted?							
Coding	Antwort in Jahren	Answer in years							
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2023								
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
	-	w13_332	x36	gc36	hc36	ic36	kc36	-	lc36

8.5.2 Current unemployment (Aktuelle Erwerbslosigkeit)

Item	Seit wann sind Sie arbeitslos? Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr des Beginns Ihrer derzeitigen Arbeitslosigkeit.	Since when have you been unemployed? Please give me the month and year when you became unemployed.									
Coding	1. Monat 2. Jahr Angabe von Monat bzw. Jahr	1. Month 2. Year Specification of month respectively year									
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023										
	Item	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	1	v8_12	w17_23	x165_1	gc165_1	hc165_1	ic165_1	jp50_21	kc165_1	-	lc165_1
	2	v8_14	w17_25	x165_2	gc165_2	hc165_2	ic165_2	jp50_22	kc165_2	-	lc165_2

Item	Bis zu welchem Jahr waren Sie hauptberuflich erwerbstätig? (<i>an alle Nichterwerbstätigen</i>)	Up to which year were you mainly employed in your primary occupation?						
Coding	Jahr	Year						
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2023							
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
	-	w17_73	x175	gc175	hc175	ic175	kc175	lc175

Item Seit wann üben Sie die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder den „1-Euro-Job“ aus? Since when do you carry out this '1-Euro-job'? Please give me month and year.

Coding 1. Monat 1. Month
2. Jahr 2. Year

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2014-2017

	2014	2017
1	hc166a1_1	ic166a1_1
2	hc166a1_2	ic166a1_2

Item Sind Sie bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitslos gemeldet? Are you registered as unemployed with the employment office?

Coding 1. Ja 1. Yes
2. Nein 2. No

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2002-2017

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	w17_29	x166	gc166	hc166	ic166

Item Haben Sie auf Grund Ihrer bisherigen Erwerbstätigkeit Anspruch auf eine Betriebsrente, eine betriebliche Zusatzversorgung oder eine Versorgung des öffentlichen Dienstes, wie zum Beispiel VBL? Does your employment history to date entitle you to a company pension, company supplementary pension, or pension scheme for public employees such as VBL?

Coding 1. Ja 1. Yes
2. Nein 2. No

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2002-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	w17_448	x184	gc184	hc184	ic184	-	kc184		lc125

Item Einmal insgesamt betrachtet, wie bewerten Sie Ihre derzeitige berufliche Situation? How would you rate your present overall job situation?

Coding

<ul style="list-style-type: none"> 1. sehr gut 2. gut 3. mittel 4. schlecht 5. sehr schlecht 	<ul style="list-style-type: none"> 1. very good 2. good 3. average 4. bad 5. very bad
---	--

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2002-2017

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	w17_448	x186	gc186	hc186	ic186	-	kc186	kp64	lc158 lc185

Item Wenn Sie jetzt bitte einmal an Ihre Zukunft denken: Was erwarten Sie, wie wird sich Ihre berufliche Situation in Zukunft verändern? Just think for a moment of your future: How do you expect your job situation to change in future?

Coding

<ul style="list-style-type: none"> 1. Wird viel besser werden 2. Wird etwas besser werden 3. Wird gleich bleiben 4. Wird etwas schlechter werden 5. Wird viel schlechter werden 	<ul style="list-style-type: none"> 1. will improve greatly 2. will improve somewhat 3. will remain the same 4. will worsen somewhat 5. will get much worse
--	---

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2002-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	w60_515	x187	gc187	hc187	ic187	-	kc187	kp65	lc160 lc187

8.5.3 Subjective labour market chance (Subjektive Arbeitsmarktchancen von Erwerbstätigen)

Item Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, in nächster Zeit arbeitslos zu werden? Würden Sie sagen...? How high would you estimate the likelihood of becoming unemployed in the near future? Would you say it is...?

- Coding**
- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Sehr wahrscheinlich | 1. Very likely |
| 2. Eher wahrscheinlich | 2. Likely |
| 3. Eher unwahrscheinlich | 3. Unlikely |
| 4. Sehr unwahrscheinlich | 4. Very unlikely |

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2002-2017

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	w60_394	x149	gc149	hc149	ic149

Item Wenn Sie Ihre jetzige Stelle verlieren würden, wäre es für Sie dann leicht, schwierig oder fast unmöglich, wieder eine mindestens gleichwertige Stelle zu finden? If you lost your present job, would it be easy, difficult, or almost impossible to find a job that is at least as good as the one you have now?

- Coding**
- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Leicht | 1. Easy |
| 2. Schwierig | 2. Difficult |
| 3. Fast unmöglich | 3. Almost impossible |

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2002-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
-	w16_355	x151	gc151	hc151	ic151	kc151	lc151

Item Glauben Sie, dass es Ihnen wegen Ihres Alters schwerfallen würde/wird, eine neue Arbeitsstelle zu finden? Do you think you would/will have a hard time finding a new job because of your age?

Coding	1. Ja, auf jeden Fall	1. Yes, definitely
	2. Eher ja	2. Probably yes
	3. Vielleicht	3. Perhaps
	4. Eher nicht	4. Probably yes
	5. Nein, überhaupt nicht	5. No, not at all

DEAS-Instrument / variable names								
CAPI 2002-2023								
1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
for vocational training, parental leave, home makers and other reasons for not working								
-	w17_48	x174	gc174	hc174	ic174	kc174	-	lc174
for unemployed								
-	w17_32	x168	gc168	hc168	ic168	kc168	-	lc168

8.5.4 Effort for searching a job (Anstrengung zur Aufnahme von Erwerbstätigkeit)

Item	Haben Sie vor, jetzt oder später eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen bzw. fortzusetzen?	Do you intend to go back to work or get a job at present or in the future?
Coding	1. Ja, so bald wie möglich 2. Ja, später 3. Nein	1. Yes, as soon as possible 2. Yes, later 3. No

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008)

variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
	for vocational training, parental time, home makers and other reasons for not working								
	v8_33	w17_47	x173	gc173	hc173	ic173	kc173	-	lc173
	for unemployed								
	v8_11	w17_31	x167	gc167	hc167	ic167	kc167	-	c167

See also 8.9 Second job (Nebenerwerbstätigkeit)

Item Haben Sie in den letzten vier Wochen irgendwelche Anstrengungen unternommen, Arbeit zu finden? Have you plan any effort to find a job in the last four weeks?

Coding 1. Ja 1. Yes
2. Nein 2. No

DEAS-Instrument / CAPI 2008-2017

variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	for vocational training, parental time, home makers and other reasons for not working					
	-	-	x173a	gc173a	hc173a	ic173a
	for unemployed					
	-	-	x167a	gc167a	hc167a	ic167a

8.6 Last occupation (Letzte Erwerbstätigkeit)

8.6.1 Employment situation of the last employment (Erwerbssituation der letzten Erwerbstätigkeit)

Item	Wie war das unmittelbar vor Beginn Ihrer Altersrente oder Pension? Was von dieser Liste trifft auf Sie zu?	What about the situation immediately prior to receiving your pension or retirement benefits? Which item on this list would apply to you?								
Coding	1. Ich war zuvor erwerbstätig (auch Kurzarbeit) 2. Ich befand mich zuvor in der Freistellungsphase der Altersteilzeit 3. Ich war zuvor arbeitslos 4. Ich war zuvor im Vorruhestand 5. Ich habe zuvor eine Erwerbs- oder Berufsunfähigkeitsrente (Invalidenrente) oder eine Rente wegen Erwerbsminderung bezogen 6. Ich war zuvor länger krank und habe Geld von der Krankenkasse erhalten 7. Ich war zuvor in Umschulung / Aus- oder Weiterbildung 8. Ich war zuvor Hausfrau / Hausmann 9. Sonstiges: offene Antwort	1. I was employed 2. I was in the approaching retirement part-time employment with zero working hours 3. I was unemployed 4. I was an early retiree 5. I received an invalidity/occupational invalidity pension 6. I was sick for a longer period and received money from my health insurance 7. I was receiving re-training / training or further training 8. I was a homemaker 9. Other: open answer								
	Hinweis: Veränderte Frageformulierung/Codierung aufgrund von Anpassungen an die telefonische Befragung 2021 (CAPI per phone) – weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.	Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.								
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008)									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	v5_37	w15_25	x106	gc106	hc106	ic106	-	kc106	-	lc106
Open answer	-	-	x106o	gc106o	hc106o	ic106o	-	-	-	-

Item	Und seit wann waren Sie ...	And since when were you ...
	3. ... arbeitslos	3. ... unemployed
	4. ... im Vorruhestand	4. ... in early retirement / pension
	5. ... in dieser Rente	5. ... in this retirement
	6. ... krank	6. ... ill
	7. ... in dieser Bildungsmaßnahme	7. ...in this educational programme
	8. ... Hausfrau / Hausmann	8. ... homemaker
	9. ... nicht erwerbstätig	9. ... not working

Coding	1. Monat	1. Month
	2. Jahr	2. Year

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2014-2023						
	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023	
	1	hc106a_1	ic106a_1	-	kc106a_1	-	lc106a_1
	2	hc106a_2	ic106a_2	-	kc106a_2	-	lc106a_2

Items	Bis zu welchem Jahr waren Sie hauptberuflich erwerbstätig?	Up to which year you were employed full-time in your primary occupation?
--------------	--	--

Coding	Antwort in Jahren	Answer in years
---------------	-------------------	-----------------

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	v5_42	w15_135	x113	gc113	hc113	ic113	-	kc113	-	lc113

Item In welcher beruflichen Stellung waren Sie zuvor tätig? Nennen Sie mir bitte die zutreffende Kennziffer. What was your previous occupational status? Are you ...

Coding Siehe Kodierung unter 8.2.1 Look at the coding of 8.2.1

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	v5_44	w15_139	x114	gc114	hc114	ic114	-	kc114	-	lc114

Item Hatten Sie dort eine Leitungsfunktion? Did you hold a managerial position there?

Coding 1. Ja 1. Yes
2. Nein 2. No

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Retiree / pensioner (Rentner*in / Pensionär*in)	v5_46	w15_141	x114a	gc114a	hc114a	ic114a	-	kc114a		lc114a
Not employed (nicht erwerbstätig)	-	w17_79	x176a	gc176a	hc176a	lc176a	-	kc176a		kc176a

Item ISCO88, ISCO08 - letzte Erwerbstätigkeit ISCO-88, ISCO08 - Last job

Coding 3- oder 4-stellige Nummer 3- or 4-digits

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2023 (modified between 2011 & 2014)
variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Retiree / pensioner (Rentner*in / Pensionär*in)	v5_47	i88115	x115isco88	gc115isco88_3 gc115isco88com_3	hc115isco88	ic115isco88	-	kc115isco88	-	lc115isco88
Not employed (nicht erwerbstätig)	v8_39	i68177	x177isco88	gc177isco88_3 gc177isco88com_3	hc177isco88	ic177isco88	-	kc177isco88	-	lc177isco88

Reference *Elias, P. (1997). "Occupational Classification (ISCO-88): Concepts, Methods, Reliability, Validity and Cross-National Comparability", OECD Labour Market and Social Policy Occasional Papers, No. 20, OECD Publishing. doi: <https://doi.org/10.1787/304441717388>*

Items	Welcher Branche gehörte der Betrieb an, in dem Sie zuletzt gearbeitet haben? War dies...	What sector was the last company in that you worked for? Was it...
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ein land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb 2. Ein Industriebetrieb 3. Ein Handwerksbetrieb 4. Ein Handels- oder Dienstleistungsbetrieb 5. Oder gehört er zum öffentlichen Dienst? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. An agricultural or forestry business 2. An industrial business 3. A handicraft business 4. A commercial or service business 5. Or was it part of the public service?

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Retiree / pensioner (Rentner*in / Pensionär*in)	-	w15_303	x116	gc116	hc116	ic116	-	kc116	-	lc116
Not employed (nicht erwerbstätig)		w17_241	x178	gc178	hc178	lc178	-	kc178	-	lc187

Items

Wie viele Personen waren in dem Betrieb einschließlich Inhaber und Auszubildende zuletzt in etwa beschäftigt? Approximately how many persons were employed at your place of work including owner and trainees?

Coding

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Unter 5 Beschäftigte 2. 5 bis unter 20 Beschäftigte 3. 20 bis unter 100 Beschäftigte 4. 100 bis unter 200 Beschäftigte 5. 200 bis unter 2.000 Beschäftigte 6. 2.000 und mehr Beschäftigte | <ul style="list-style-type: none"> 1. Fewer than 5 employees 2. 5 and more, but less than 20 employees 3. 20 and more, but less than 100 employees 4. 100 and more, but less than 200 employees 5. 200 and more, but less than 2,000 employees 6. 2,000 employees and more |
|---|--|

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Retiree / pensioner (Rentner*in / Pensionär*in)	-	w15_304	x117	gc117	hc117	ic117	-	kc117	-	lc117
Not employed (nicht erwerbstätig)		w60_496	x179	gc179	hc179	ic179	-	kc179	-	lc179

Item	Wie viele Stunden pro Woche haben Sie in Ihrem Hauptberuf, einschließlich Überstunden, zuletzt gearbeitet?	How many hours per week did you last work at your last job in your primary occupation, including overtime?
Coding	Angabe von Stunden	Specification of hours

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2023

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Retiree / pensioner (Rentner*in / Pensionär*in)	v5_48	w15_325	x118	gc118	hc118	ic118	-	kc118	-	lc118
Not employed (nicht erwerbstätig)	-	w17_243	x180	gc180	hc180	ic180	-	kc180	-	kc180

8.6.2 Duration of employment (Dauer der Erwerbstätigkeit)

Item	Wie viele Jahre waren Sie insgesamt erwerbstätig, als Sie in Rente / Pension gegangen sind?	How many years in total did you work before retiring?
Coding	Angabe von Jahren	Specification of years

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2023

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Retiree / pensioner (Rentner*in / Pensionär*in)	v5_60	w15_443	x123	gc123	hc123	ic123	-	kc123	-	lc123
Not employed (nicht erwerbstätig)	-	w17_446	x183	gc183	hc183	ic183	-	kc183	-	lc183

Item	Wie viele Jahre sind Sie bisher insgesamt erwerbstätig gewesen?	For how many years in total have you been employed?
Coding	Angabe von Jahren	Specification of years

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
v7_27	w16_310	x145	gc145	hc145	ic145	kc145	-	lc145

8.6.3 Reasons for ending/ reduction to part-time main occupation (Gründe für Berufsende bzw. Reduktion auf Teilzeit)

Item	Was waren das für Unterbrechungen? Was waren die Gründe?	What sort of breaks were there? What were the reasons?
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erziehungsurlaub/Elternzeit, Mütterjahr 2. Haushalt / Kindererziehung (über Erziehungsurlaub / Elternzeit oder Mütterjahr hinaus) 3. Kriegsdienst, Gefangenschaft 4. Wehr- oder Zivildienst 5. Ausbildung, Weiterbildung, Studium 6. Längere Arbeitslosigkeit 7. Krankheit, Unfallfolgen, Rehabilitation 8. Andere Gründe 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Extended parental leave, maternity leave 2. Household work, childcare (beyond extended parental leave or maternity leave) 3. Military service, war imprisonment / captivity 4. Military service or community service 5. Vocational training, further training, higher education 6. Prolonged unemployment 7. Sickness, injury in accident, rehabilitation 8. Other reasons
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ja 2. Nein 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yes 2. No

Employment/Unemployment/Retirement

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2017, for modified question since 2021 see next table
variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1	-	w13_335	x37_1	gc37_1	hc37_1	ic37_1
2	-	w13_336	x37_2	gc37_2	hc37_2	ic37_2
3	-	w13_337	x37_3	gc37_3	hc37_3	ic37_3
4	-	w13_338	x37_4	gc37_4	hc37_4	ic37_4
5	-	w13_339	x37_5	gc37_5	hc37_5	ic37_5
6	-	w13_340	x37_6	gc37_6	hc37_6	ic37_6
7	-	w13_341	x37_7	gc37_7	hc37_7	ic37_7
8	-	w13_342	x37_8	gc37_8	hc37_8	ic37_8

Item	Was waren das für Unterbrechungen? Was waren die Gründe?	What sort of breaks were there? What were the reasons?
	1. Elternzeit bzw. Erziehungsurlaub, Mutterschaftsurlaub, bezahltes Babyjahr	1. extended parental leave, maternity leave, paid baby year
	2. Kinderbetreuung über Elternzeit hinaus, Haushaltsführung	2. childcare beyond extended parental leave, household work
	3. Enkelkinderbetreuung	3. grandchild care
	4. Betreuung von hilfe- oder pflegebedürftiger Person	4. care of person in need of assistance or care
	5. Krankheit, Unfallfolgen, Behinderung	5. illness, event of accident, disability
	6. Seelische, psychische Belastungen	6. mental and psychological stress
	7. Wehr- oder Zivildienst	7. military or community service
	8. Studium oder sonstige Aus- oder Weiterbildung	8. study or other vocational training and higher education
	9. Berufliche Neuorientierung	9. professional reorientation
	10. Arbeitslosigkeit auf Grund betrieblicher Gründe, z. B. Arbeitsplatzabbau, Betriebsschließung, befristetes Arbeitsverhältnis	10. unemployment because of operational reasons, for example job cuts, closure of a firm, temporary employment

	11. Unzufriedenheit mit der Arbeitssituation, z. B. Gehalt, Mobbing	11: dissatisfaction with the working situation, for example salary, bullying
	12. Zeit für mich selbst, private Projekte	12. time for myself, private projects
	13. Anderer Grund	13. other reason
Coding	1. Genannt	1. Mentioned
	2. Nicht genannt	2. Not mentioned
	Hinweis: Harmonisiert mit Antwortkategorien aus Fragen 124, 138 und 182 sind in 2021 harmonisiert worden.	Please note: answer categories are harmonized among questions 124, 138 and 182 in 2021

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI/CATI 2020/21 & 2023

	2020/21	2023
1	kc37_1	lc37_1
2	kc37_2	lc37_2
3	kc37_3	lc37_3
4	kc37_4	lc37_4
5	kc37_5	lc37_5
6	kc37_6	lc37_6
7	kc37_7	lc37_7
8	kc37_8	lc37_8
9	kc37_9	lc37_9
10	kc37_10	lc37_10
11	kc37_11	lc37_11
12	kc37_12	lc37_12
13	kc37_13	lc37_13

Items	<p>Aus welchen Gründen haben Sie mit Ihrer hauptberuflichen Erwerbstätigkeit aufgehört? (als Rentner)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Weil ich die Altersgrenze erreicht hatte 2. Weil ich so früh wie möglich aufhören wollte 3. Weil die Doppelbelastung durch Haushalt und Beruf sonst zu hoch wäre 4. Weil mein (Ehe-)Partner / meine (Ehe)Partnerin in den Ruhestand gegangen ist 5. Um genügend Zeit für mich selbst zu haben 6. Um eine kranke oder pflegebedürftige Person betreuen zu können 7. Aus familiären Gründen 8. Aus gesundheitlichen Gründen 9. Aus betrieblichen Gründen 10. Bin arbeitslos geworden 11. Anderer Grund 12. Anderer Grund: offene Antwort 	<p>What was the main reason to stop working in your primary occupation? (retirees)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Because I had reached retirement age 2. Because I wanted to stop as early as possible 3. Because it would be too difficult to combine the double burden of housework and a fulltime job 4. Because my partner/spouse is retired 5. In order to have enough time for myself 6. In order to be able to take care of someone who is sick or invalid 7. For family reasons 8. For health reasons 9. For internal company reasons 10. I lost my job 11. Another reason 12. Another reason: open answer
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ja 2. Nein 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yes 2. No

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002 and between 2002-2008), for modified question since 2020/21 see next table
Gründe Beendigung Erwerbstätigkeit (Rentner)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1	v5_62	w15_446	x124_1	gc124_1	hc124_1	ic124_1
2	v5_63	w15_447	x124_2	gc124_2	hc124_2	ic124_2
3	v5_64	w15_448	x124_3	gc124_3	hc124_3	ic124_3
4	v5_65	w15_449	x124_4	gc124_4	hc124_4	ic124_4
5	v5_66	w15_450	x124_5	gc124_5	hc124_5	ic124_5
6	v5_67	w15_451	x124_6	gc124_6	hc124_6	ic124_6
7	v5_68	w15_452	x124_7	gc124_7	hc124_7	ic124_7
8	v5_69	w15_453	x124_8	gc124_8	hc124_8	ic124_8
9	v5_70	w15_454	x124_9	gc124_9	hc124_9	ic124_9
10	-	w15_455	x124_10	gc124_10	hc124_10	ic124_10
11	v5_71	w15_456	x124_11	gc124_11	hc124_11	ic124_11
12	-	-	x124_11o	gc124_11o	hc124_11o	ic124_11o

Items

Aus welchen Gründen haben Sie mit Ihrer hauptberuflichen Erwerbstätigkeit aufgehört? Bitte sagen Sie mir zu jedem der folgenden Gründe, ob er auf Sie zutrifft oder nicht.

1. Erreichen der Altersgrenze
2. Vorbereitung auf Ruhestand
3. Eintritt in Ruhestand von (Ehe-)Partner/in
4. Kinderbetreuung, Haushaltsführung
5. Enkelkinderbetreuung
6. Betreuung von hilfe-/pflegebedürftiger Person

There are many reasons for retiring from work. What were the main reasons for you?

1. because retirement age reached
2. preparing for retirement
3. retirement of (spouse) partner
4. child care, housekeeping
5. grandchild care
6. care of person in need of assistance or care

	7. Krankheit, Unfallfolgen, Behinderung	7. illness, event of accident, disability
	8. Seelische / psychische Belastungen	8. mental and psychological stress
	9. Betriebliche Gründe wie z. B. Arbeitsplatzabbau oder Betriebsschließung	9. operational reasons, for example job cuts or closure of a firm
	10. Unzufriedenheit mit der Arbeitssituation wie z. B. Gehalt oder Mobbing	10. dissatisfaction with the working situation, for example salary or bullying
	11. Zeit für mich selbst, private Projekte	11. time for myself, private projects
	12. Anderer Grund	12. other reason
Coding	1. Genannt	1. Mentioned
	2. Nicht genannt	2. Not mentioned
	Hinweis: Harmonisiert mit Antwortkategorien aus Fragen 37, 138 und 182 sind in 2021 harmonisiert worden.	Please note: answer categories are harmonized among questions 37, 138 and 182 in 2021

DEAS-Instrument / variable names CAPI/CATI 2020/21 & 2023
Beendigung der hauptberuflichen Erwerbstätigkeit

	2020/21	2023
1	kc124_1	lc124_1
2	kc124_2	lc124_2
3	kc124_3	lc124_3
4	kc124_4	lc124_4
5	kc124_5	lc124_5
6	kc124_6	lc124_6
7	kc124_7	lc124_7
8	kc124_8	lc124_8
9	kc124_9	lc124_9
10	kc124_10	lc124_10
11	kc124_11	lc124_11
12	kc124_12	lc124_12

Item	Es gibt ja viele Gründe, einer Teilzeiterwerbstätigkeit nachzugehen. Welche Gründe waren für Sie ausschlaggebend?	There are many reasons for working part-time. What were the main reasons for you?
	1. Weil die Doppelbelastung durch Haushalt und Beruf sonst zu hoch wäre	1. Because it would be too difficult to combine the double burden of housework and a fulltime job
	2. Weil mein (Ehe-)Partner / meine (Ehe-) Partnerin in den Ruhestand gegangen ist	2. Because my partner / spouse is retired
	3. Um genügend Zeit für mich selbst zu haben	3. In order to have enough time for myself
	4. Um eine kranke oder pflegebedürftige Person betreuen zu können	4. In order to be able to take care of someone who is sick or invalid
	5. Aus familiären Gründen	5. For family reasons
	6. Aus gesundheitlichen Gründen	6. For health reasons
	7. Aus betrieblichen Gründen (z.B. Kurzarbeit)	7. For Internal company reasons (i.e. short-time work)
	8. Um mich auf den Ruhestand vorzubereiten	8. To prepare for retirement
	9. Ich habe keine Vollzeitstelle gefunden	9. I was unable to find a full-time job
	10. Andere Gründe	10. Other reasons
	10o. Andere Gründe (offene Antwort)	10o. Other reasons (open answer)
	11. trifft nicht zu, ist eine Vollzeitstelle	11. Does not apply, job is full-time
Coding	1. Genannt	1. Yes
	2. Nicht genannt	2. No

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2017, for modified question since 2020/21 see next table

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1	v5_50 / v7_17	w15_328/w16_220	x119_1 / x138_1	gc119_1/gc138_1	hc138_1	ic138_1
2	v5_52/ v7_18	w15_329/w16_221	x119_2 / x138_2	gc119_2/gc138_2	hc138_2	ic138_2
3	v5_53/ v7_19	w15_330/w16_222	x119_3 / x138_3	gc119_3/gc138_3	hc138_3	ic138_3
4	v5_54/ v7_20	w15_331/w16_223	x119_4 / x138_4	gc119_4/gc138_4	hc138_4	ic138_4
5	v5_55/ v7_21	w15_332/w16_224	x119_5 / x138_5	gc119_5/gc138_5	hc138_5	ic138_5
6	v5_56/ v7_22	w15_333/w16_225	x119_6 / x138_6	gc119_6/gc138_6	hc138_6	ic138_6
7	v5_57/ v7_23	w15_334/w16_226	x119_7 / x138_7	gc119_7/gc138_7	hc138_7	ic138_7
8	v5_58/ v7_24	w15_335/w16_227	x119_8 / x138_8	gc119_8/gc138_8	hc138_8	ic138_8
9	v5_59/ v7_25	w15_336/w16_228	x119_9 / x138_9	gc119_11/gc138_9	hc138_9	ic138_9
10	-	w15_337/w16_229	x119_10 / x138_10	gc119_10/gc138_1	hc138_10	ic138_10
10o	-	-	x119_10o / x138_10o	gc119_10o/ gc138_10o	hc138_10o	ic138_10o
11	-	-	-	-	hc138_11	ic138_11

Items

Es gibt ja viele Gründe, einer Teilzeiterwerbstätigkeit nachzugehen.
Welche Gründe waren für Sie ausschlaggebend?

1. Elternzeit
2. Kinderbetreuung über die Elternzeit hinaus, Haushaltsführung
3. Enkelkinderbetreuung
4. Betreuung von hilfe-/pflegebedürftiger Person
5. Vorbereitung auf Ruhestand
6. Eintritt in Ruhestand von (Ehe-)Partner/in
7. Krankheit, Unfallfolgen, Behinderung

There are many reasons for working part-time. What were the main reasons for you?

1. parental leave
2. child care beyond parental leave, housekeeping
3. grandchild care
4. care of person in need of assistance or care
5. preparing for retirement
6. entry into retirement of (spouse) partner
7. illness, event of accident, disability

	8. Seelische / psychische Belastungen	8. mental and psychological stress
	9. Studium oder sonstige Aus- oder Weiterbildung	9. studies or other training or further education
	10. Berufliche Neuorientierung	10. professional reorientation
	11. Betriebliche Gründe z. B. Kurzarbeit	11. operational reasons, for example short-time work
	12. Keine Vollzeitstelle gefunden	12.no full-time position found
	13. Beruflicher (Wieder-)Einstieg	13. professional (re) entry
	14. Steuervorteil	14. tax advantage
	15. Zeit für mich selbst, private Projekte	15. time for myself, private projects
	16. Anderer Grund	16. other reason
Coding	1 genannt	1 mentioned
	0 nicht genannt	0 not mentioned
	Hinweis: Harmonisiert mit Antwortkategorien aus Fragen 37, 124 und 182 sind in 2021 harmonisiert worden.	Please note: answer categories are harmonized among questions 37, 124 and 182 in 2021

DEAS-Instrument / CAPI/CATI 2020/21 & 2023

variable names

	2020/21	2023
1	kc138_1	lc138_1
2	kc138_2	lc138_2
3	kc138_3	lc138_3
4	kc138_4	lc138_4
5	kc138_5	lc138_5
6	kc138_6	lc138_6
7	kc138_7	lc138_7
8	kc138_8	lc138_8
9	kc138_9	lc138_9
10	kc138_10	lc138_10
11	kc138_11	lc138_11
12	kc138_12	lc138_12
13	kc138_13	lc138_13
14	kc138_14	lc138_14
15	kc138_15	lc138_15
16	kc138_16	lc138_16

Items	Es gibt ja viele Gründe, einer Teilzeiterwerbstätigkeit nachzugehen. Welche Gründe waren für Sie Ausschlag gebend? (als Nichterwerbstätiger)	There are many reasons for working part-time. What were the main reasons for you?
	1. Weil die Doppelbelastung durch Haushalt und Beruf sonst zu hoch wäre	1. Because it would be too difficult to combine the double burden of housework and a full-time job
	2. Weil mein (Ehe-)Partner / meine (Ehe-)Partnerin in den Ruhestand gegangen ist	2. Because my partner/spouse is retired
	3. Um genügend Zeit für mich selbst zu haben	3. In order to have enough time for myself
	4. Um eine kranke oder pflegebedürftige Person betreuen zu können	4. In order to be able to take care of someone who is sick or invalid
	5. Aus familiären Gründen	5. For family reasons
	6. Aus gesundheitlichen Gründen	6. For health reasons
	7. Aus betrieblichen Gründen (z.B. Kurzarbeit)	7. For internal company reasons (i.e., short-time work)
	8. Um mich auf den Ruhestand vorzubereiten	8. To prepare for retirement
	9. Ich habe keine Vollzeitstelle gefunden	9. I was unable to find a full-time job
	10. Andere Gründe (bitte notieren):	10. Other reasons (please note):
	11. Offene Antwort	11. Open answer
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2011 (modified between 1996 & 2002)

variable names **Gründe Teilzeit als Nicht-Erwerbstätiger**

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1	v8_43	w17_246	x181_1	gc181_1	-	-
2	v8_44	w17_247	x181_2	gc181_2	-	-
3	v8_45	w17_248	x181_3	gc181_3	-	-
4	v8_46	w17_249	x181_4	gc181_4	-	-
5	v8_47	w17_250	x181_5	gc181_5	-	-
6	v8_48	w17_251	x181_6	gc181_6	-	-
7	v8_49	w17_252	x181_7	gc181_7	-	-
8	v8_50	w17_253	x181_8	gc181_8	-	-
9	v8_51	w17_254	x181_9	gc181_9	-	-
10	v8_52	w17_255	x181_10	gc181_10	-	-
11	-	-	x181_10o	gc181_10o	-	-

Items

Und aus welchen Gründen haben Sie mit Ihrer hauptberuflichen Erwerbstätigkeit aufgehört? (*alle Nichterwerbstätigen*)

1. Weil ich so früh wie möglich aufhören wollte
2. Weil die Doppelbelastung durch Haushalt und Beruf sonst zu hoch wäre
3. Weil mein (Ehe-)Partner / meine (Ehe-)Partnerin in den Ruhestand gegangen ist
4. Um genügend Zeit für mich selbst zu haben
5. Um eine kranke oder pflegebedürftige Person betreuen zu können
6. Aus familiären Gründen

And why did you stop working in your primary occupation?

1. Because I wanted to stop as early as possible
2. Because it would be difficult to combine the double burden of housework and a full-time job
3. Because my partner/spouse is retired
4. In order to have enough time for myself
5. In order to be able to take care of someone who is sick or invalid
6. For family reasons

	7. Aus gesundheitlichen Gründen	7. For health reasons
	8. Aus betrieblichen Gründen	8. For internal company reasons
	9. Bin arbeitslos geworden	9. I lost my job
	10. Anderer Grund (bitte notieren):	10. Other reasons (please note):
	11. Um Elternzeit zu nehmen	11. To take parental leave
	12. Um Kinderbetreuung oder Haushaltsführung leisten zu können	12. To be able to provide childcare and do homemaking
	13. Um Enkelkinderbetreuung geben zu können	13. To be able to care for grandchildren
	14. Um mich auf den Ruhestand vorzubereiten	14. To prepare for retirement
	15. Aufgrung von Krankheit, Unfallfolgen oder Behinderung	15. Due to disease, accident consewences or disability
	16. Aufgrund von seelischer oder psychischer Belastung	16. Due to emotional distress or mental stress
	17. Studium, Aus- oder Weiterbildung	17. Vocational training, further training, higher education
	18. Berufliche neuorientierung	18. Professional reorientation
	19. Unzufiredenheit mit Arbeitsituation	19. Unsatisfied with work situation
Coding	1. Genannt	1. Yes
	2. Nicht genannt	2. No

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002 and between 2017 & 2020/21)

variable names

Gründe Berufsende

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1	v8_53	w17_356	x182_1	gc182_1	hc182_1	ic182_1
2	v8_54	w17_357	x182_2	gc182_2	hc182_2	ic182_2
3	v8_55	w17_358	x182_3	gc182_3	hc182_3	ic182_3
4	v8_56	w17_359	x182_4	gc182_4	hc182_4	ic182_4
5	v8_57	w17_360	x182_5	gc182_5	hc182_5	ic182_5
6	v8_58	w17_361	x182_6	gc182_6	hc182_6	ic182_6
7	v8_59	w17_362	x182_7	gc182_7	hc182_7	ic182_7
8	v8_60	w17_363	x182_8	gc182_8	hc182_8	ic182_8
9		w17_364	x182_9	gc182_9	hc182_9	ic182_9
10	v8_61	w17_365	x182_10	gc182_10	hc182_10	ic182_10
11	-	-	x182_10o	gc182_10o	hc182_10o	c182_10o

Items

Und aus welchen Gründen haben Sie mit Ihrer hauptberuflichen Erwerbstätigkeit aufgehört? (*alle Nichterwerbstätigen*)

1. Elternzeit bzw. Erziehungsurlaub, Mutterschaftsurlaub, oder bezahltes Babyjahr
2. Kinderbetreuung über die Elternzeit hinaus, Haushaltsführung
3. Enkelkinderbetreuung
4. Betreuung von hilfe-/pflegebedürftiger Person
5. Vorbereitung auf Ruhestand
6. Eintritt in Ruhestand von (Ehe-)Partner/in
7. Krankheit, Unfallfolgen, Behinderung
8. Seelische / psychische Belastungen

and why did you stop working in your primary occupation?

1. parental leave, maternity leave, or paid baby year
2. child care beyond parental leave, housekeeping
3. grandchild care
4. care of person in need of assistance or care
5. preparing for retirement
6. entry into retirement of (spouse) partner
7. illness, event of accident, disability
8. mental and psychological stress

	9. Studium oder sonstige Aus- oder Weiterbildung	9. studies or other training or further education
	10. Berufliche Neuorientierung	10. professional reorientation
	11. Arbeitslosigkeit auf Grund betrieblicher Gründe wie z. B. Arbeitsplatzabbau, Betriebsschließung oder ein befristetes Arbeitsverhältnis	11. unemployment due to company conditions such as job cuts, company closure or a fixed-term employment relationship
	12. Unzufriedenheit mit der Arbeitssituation wie z. B. mit dem Gehalt oder Mobbing	12. dissatisfaction with the work situation such as with the salary or bullying
	13. Zeit für mich selbst, private Projekte	13. time for myself, private projects
	14. Anderer Grund	14. other reason
Coding	1. Genannt	1. Mentioned
	2. Nicht genannt	2. Not mentioned
	Hinweis: Harmonisiert mit Antwortkategorien aus Fragen 37, 124 und 138 sind in 2021 harmonisiert worden.	Please note: answer categories are harmonized among questions 37, 124 and 138 in 2021

DEAS-Instrument / CAPI/CATI 2020/21 & 2023

variable names

Gründe Berufsende

	2020/21	2023
1	kc182_1	lc182_1
2	kc182_2	lc182_2
3	kc182_3	lc182_3
4	kc182_4	lc182_4
5	kc182_5	lc182_5
6	kc182_6	lc182_6
7	kc182_7	lc182_7
8	kc182_8	lc182_8
9	kc182_9	lc182_9
10	kc182_10	lc182_10
11	kc182_11	lc182_11
12	kc182_12	lc182_12
13	kc182_13	lc182_13
14	kc182_14	lc182_14

Item	Entsprach es Ihrem Wunsch, zu diesem Zeitpunkt aufzuhören?	Was it your wish to retire at this time?
-------------	--	--

Coding	1. Ja, es entsprach meinem Wunsch 2. Nein, ich hätte lieber schon früher aufgehört 3. Nein, ich hätte lieber noch länger gearbeitet	1. Yes, it corresponded to my desire 2. No, I would have preferred to retire earlier 3. No, I would have preferred to work longer
---------------	---	---

DEAS-Instrument / CAPI 2020/21-2023

variable names

2020/21	2023
kc113a	lc113a

Item	Entsprach es Ihrem Wunsch, zu diesem Zeitpunkt aufzuhören, oder hätten Sie lieber schon früher aufgehört oder lieber noch länger gearbeitet?	Did you actually want to stop working at this point, or would you have preferred to stop working sooner or to continue working longer?
-------------	--	--

Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entsprach meinem Wunsch 2. Hätte lieber schon früher aufgehört 3. Hätte lieber noch länger gearbeitet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. It was what I wanted 2. I would have preferred to stop sooner 3. I would have preferred to continue working
---------------	--	--

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023							
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
	v8_26	w17_39	x170	gc170	hc170	ic170	kc170	lc170

8.7 Transition to retirement (Übergang in den Ruhestand)

8.7.1 Early retirement (Vorruhestand)

Item	Seit wann sind Sie im Vorruhestand? Bitte sagen Sie mir den Monat und das Jahr des Beginns Ihres Vorruhestands.	How long have you been in early retirement? Please give me the month and year you started early retirement.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monat 2. Jahr 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Month 2. Year

Coding	Angabe von Monat bzw. Jahr	Specification of month respectively year
---------------	----------------------------	--

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023 (modified between 2011 & 2014)								
		1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
	1	v8_17	w17_33	x169_1	gc169_1	-	-	-	-
	2	v8_19	w17_35	x169_2	gc169_2	hc169	ic169	kc169	lc169

8.7.2 Working part-time for older employees ((Alters-)Teilzeit)

Item	Altersteilzeit kann man ja in verschiedener Weise in Anspruch nehmen. Welche der folgenden Möglichkeiten trifft auf Sie zu?		There are several forms of partial retirement. Which of the following applies to you?					
Coding	1. Teilzeitmodelle 2. Blockmodell 3. Andere Regelung		1. Part-time model 2. Block model 3. Other arrangement					
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2023							
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
	-	w16_178	x140	gc140	hc140	ic140	kc140	lc140
Item	Beabsichtigen Sie, vor dem Übergang in den Ruhestand Altersteilzeit in Anspruch zu nehmen?		Do you intend to take part in a partial retirement program prior to retiring?					
Coding	1. Ja 2. Nein		1. Yes 2. No					
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2023							
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
	-	w16_191	x142	gc142	hc142	ic142	kc142	lc142
Item	1. Ab welchem Alter würden Sie gerne Altersteilzeit in Anspruch nehmen? 2. Für wie viele Jahre würden Sie gerne Altersteilzeit in Anspruch nehmen?		1. From what age on would you like to be in partial retirement? 2. For how many years would you like to be in partial retirement?					
Coding	Angabe in Jahren		Specification of years					

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2002-2023

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1	-	w16_213	x144	gc144	hc144	ic144	kc144	lc144
2	-	w16_215	x144a	gc144a	hc144a	ic144a	-	-

Item Alterszeit kann man ja in verschiedener Weise in Anspruch nehmen. There are several forms of partial retirement. Which of the following
Welche der folgenden Möglichkeiten käme für Sie in Frage? would be an option for you?

Coding

1. Teilzeitmodelle	1. Part-time model
2. Blockmodell	2. Block model
3. Andere Regelung	3. Other arrangements

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2002-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
if person intends to take part in partial retirement program							
-	w16_192	x143	gc143	hc143	ic143	kc143	lc143
if person is currently in partial retirement program / if person was previously in partial retirement program							
-	w15_419	x121	gc121	hc121	ic121	kc121	lc121

Item Hatten Sie Altersteilzeit für ältere Arbeitnehmer mit teilweisem Lohnausgleich in Anspruch genommen? Did you take part in a partial retirement program for older employees that provided partial wage compensation?

Coding

1. Ja	1. Yes
2. Nein	2. No

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2002-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
-	w15_418	x120	gc120	hc120	ic120	kc120	lc120

Item	Nehmen Sie zurzeit Altersteilzeit mit teilweisem Lohnausgleich in Anspruch? Nehmen Sie zurzeit Altersteilzeit in Anspruch? (2014)	Did you take part in a partial retirement program for older employees that provided partial wage compensation? Did you take part in a partial retirement program for older employees? (2014)
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2002-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
-	w16_177	x139	gc139	hc139	ic139	kc139	lc139

Item	Seit wann befinden Sie sich in Altersteilzeit?	How long have you been in partial retirement?
Coding	Jahr	1. Year

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2002-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
-	w16_181	x141_2	gc141_2	hc141	ic141	kc141	lc141

Item	Seit wann befinden Sie sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit?	When did you start the approaching retirement part-time employment with zero working hours?
-------------	---	---

Coding 1. Monat 1. Month
2. Jahr 2. Year

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2014-2023

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1	-	w17_11	x163_1	gc163_1	hc163_1	hc163_1	kc163_1	l163_1
2	-	w17_13	x163_2	gc163_2	hc163_2	hc163_2	kc163_2	l163_2

Item Wann werden Sie voraussichtlich in Rente gehen oder pensioniert werden? Bitte nennen Sie mir das Jahr! When do you plan to begin retirement? Please give me the year

Coding Offene Antwort Open answer

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2014-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
-	w17_19	x164_2	gc164_2	hc164_2	ic164_2	kc164_2	lc164_2

Item Wie viele Jahre hatten Sie Altersteilzeit in Anspruch genommen? How many years did you spend in partial retirement?

Coding Antwort in Jahren Answer in years

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2002-2017

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	w15_420	x122	gc122	hc122	ic122

8.7.3 Rating of the transition to retirement (Bewertung des Ruhestandsübergangs)

Items	Wenn Sie sich an Ihren Übergang in den Ruhestand zurückerinnern: Was würden Sie sagen – inwieweit hat Sie dieses Ereignis belastet?	If you think back to your transition to retirement: How difficult was it for you?
--------------	---	---

Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehr belastet 2. Ziemlich belastet 3. Etwas belastet 4. Kaum belastet 5. Überhaupt nicht belastet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Very difficult 2. Difficult 3. A little difficult 4. Hardly difficult 5. Not at all difficult
---------------	--	--

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2023							
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
	-	w15_132	x110	gc110	hc110	ic110	kc110	lc110

Items	Wenn Sie heute auf den Übergang in Ihren Ruhestand zurückblicken: Würden Sie dann sagen, dass es Ihnen heute alles in allem besser oder schlechter geht als vor dem Ruhestand?	When you look back on your transition to retirement, would you say that, generally speaking, your life is better or worse now than it was before you retired?
--------------	--	---

Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehr viel besser 2. Etwas besser 3. Gleich geblieben 4. Etwas schlechter 5. Sehr viel schlechter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Much better 2. Somewhat better 3. Remains the same 4. Somewhat worse 5. Much worse
---------------	---	---

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2011			
	1996	2002	2008	2011
	-	w15_134	x112	gc112

8.7.4 Rating of life in retirement (Bewertung des Ruhestands)

Items	Einmal insgesamt betrachtet, wie bewerten Sie Ihr derzeitiges Leben im Ruhestand?	How would you rate your life in retirement on the whole at the moment?
--------------	---	--

Coding	1. Sehr gut 2. Gut 3. Mittel 4. Schlecht 5. Sehr schlecht	1. Very good 2. Good 3. Average 4. Bad 5. Very bad
---------------	---	--

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2011			
	1996	2002	2008	2011
	if coming from employment			
	v6_27	w15_538	x126	gc126
	if coming from unemployment			
	v8_70	w17_454	x190	gc190

Items	1. Wie hat sich Ihr Leben im Ruhestand in den letzten 6/10 Jahren verändert?	1. How has your life in retirement changed over the past six/ten years?
--------------	--	---

Coding	1. Ist viel besser geworden 2. Ist etwas besser geworden 3. Ist gleich geblieben 4. Ist etwas schlechter geworden 5. Ist viel schlechter geworden	1. Has improved greatly 2. Has improved somewhat 3. Has stayed the same 4. Has worsened somewhat 5. Has gotten much worse
---------------	---	---

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2011 (modified between 1996 & 2002)

variable names

1996	2002	2008	2011
v6_29	w15_540	x128	gc128

Items

Wie hat sich Ihr Leben durch den Übergang in den Ruhestand verändert?

How has your life changed due to entering retirement?

Coding

1. Ist viel besser geworden
2. Ist etwas besser geworden
3. Ist gleich geblieben
4. Ist etwas schlechter geworden
5. Ist viel schlechter geworden

1. Has improved greatly
2. Has improved somewhat
3. Has stayed the same
4. Has worsened somewhat
5. Has gotten much worse

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2017

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017
v6_30	w15_541	x129	gc129	hc129	ic129

Items

Was erwarten Sie, wie wird sich Ihr Leben im Ruhestand in Zukunft verändern?

How do you expect your life in retirement to change in the future?

Coding

1. Wird viel besser werden
2. Wird etwas besser werden
3. Wird gleich bleiben
4. Wird etwas schlechter werden
5. Wird viel schlechter werden

1. Will improve greatly
2. Will improve somewhat
3. Will remain the same
4. Will worsen somewhat
5. Will get much worse

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2011

variable names

1996	2002	2008	2011
if coming from employment			
v6_31	w15_542	x130	gc130
if coming from unemployment			
v8_71	w17_455	x191	gc191

Items

Was erwarten Sie, wie wird sich Ihr Leben verändern, wenn Sie im Ruhestand sind?

How do you expect your life to change after retirement?

Coding

1. Wird viel besser werden
2. Wird etwas besser werden
3. Wird gleich bleiben
4. Wird etwas schlechter werden
5. Wird viel schlechter werden

1. Will improve greatly
2. Will improve somewhat
3. Will remain the same
4. Will worsen somewhat
5. Will get much worse

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008)

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017
If in employment					
v7_39	w16_393	x162	gc162	hc162	ic162
if unemployed					
v8_69	w17_453	x189	gc189	hc189	ic189

8.8 Retirement (Ruhestand)

8.8.1 Receiving old age pension (Alters- und Betriebsrentenbezug)

Item	Seit wann beziehen Sie Ihre Altersrente / Pension aus eigener Erwerbstätigkeit? Bitte sagen Sie mir den Monat und das Jahr Ihres ersten Altersrenten- oder Pensionsbezugs.	How long have you been receiving a pension or retirement benefits from your previous job? Please name the month and year when you started receiving pension / retirement benefits.
-------------	--	--

Coding	Antwort in Jahren	Answer in years
---------------	-------------------	-----------------

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008)							
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
Month	v5_33	w15_13	x104_1	gc104_1	hc104_1	ic104_1	kc104_1	lc104_1
Year	v5_35	w15_15	x104_2	gc104_2	hc104_2	ic104_2	kc104_2	lc104_2

Item	Erhalten Sie eine Rente oder Pension mit dauerhaften Abschlägen wegen vorzeitigen Beginns?	Are you receiving a pension with permanent deductions due to early retirement?
-------------	--	--

Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No
---------------	------------------	-----------------

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2017-2023		
	2017	2020/21	2023
	ic105b	kc105b	lc105b

Item	Wieviel Prozent der Rentenhöhe werden Ihnen durch den vorzeitigen Beginn des Ruhestands abgezogen?	What percentage of the pension has been deducted due to early retirement? Please indicate the percentage of the deductions.
-------------	--	---

Coding	1. Prozent (Vorkommastelle) 2. Prozent (Nachkommastelle)	1. Percent 2. Percent (first decimal place)
---------------	---	--

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2017-2023

	2017	2020/21	2023
1.	ic105c_1	kc105c_1	lc105c_1
2.	ic105c_2	kc105c_2	lc105c_2

Item

Für wieviel Monate vorzeitigen Beginns des Ruhestands werden Ihnen Abschläge an der Höhe der Rente oder den Versorgungsbezügen abgezogen?

For how many months of your early retirement will your pension or benefits be deducted according to their amount?

Coding

Monate

Months

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2017-2023

2017	2020/21	2023
ic105d	kc105d	lc105d

Item

Die sogenannte „Rente mit 63“ ermöglicht, besonders langjährig Versicherten, die mindestens 45 Jahre in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert waren, schon vorzeitig ohne Abschläge in Rente gehen zu können. Wie ist das mit Ihnen? Erhalten Sie diese Altersrente?

The so-called “Pension at age 63” enables employees with at least 45 years of contribution to retire early without any deductions. How is it in your case? Do you receive this “Pension at age 63”?

Coding

1. Ja

1. Yes

2. Nein

2. No

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2017-2023

2017	2020/21	2023
ic105e	kc105e	lc105e

Item	Haben Sie Anspruch auf eine Betriebsrente, eine betriebliche Zusatzversorgung oder eine Versorgung des öffentlichen Dienstes, wie zum Beispiel VBL (<i>als Rentner</i>)?	Are you entitled to a company pension, company supplementary pension, or VBL (public sector supplementary pension)?
-------------	--	---

Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No
---------------	------------------	-----------------

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002)

variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
	v6_26	w15_537	x125	gc125	hc125	ic125	kc125	lc125

8.8.2 Disability pension (Erwerbsminderungs- oder Berufsunfähigkeitsrente)

Item	Seit wann beziehen Sie Erwerbsminderungs- oder Berufsunfähigkeitsrente oder Pension? Bitte sagen Sie mir das Jahr Ihres ersten Renten- oder Pensionsbezugs. 1. Monat 2. Jahr	Since when have you been receiving an invalidity / occupational invalidity pension? Please give me the year when you first received these benefits. 1. Month 2. Year
-------------	--	--

Coding	Angabe von Monat bzw. Jahr	Specification of month respectively year
---------------	----------------------------	--

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008 and between 2011 & 2014)

variable names		1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
	1	v8_29	w17_41	x172_1	gc172_1	-	-	-	-
	2	v8_31	w17_43	x172_2	gc172_2	hc172	ic172	kc172	lc172

8.8.3 Employment in retirement (Erwerbstätigkeit im Ruhestand)

Item	<ol style="list-style-type: none"> 1. Man kann ja auch als Rentner/in oder Pensionär/in noch einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Wie ist das bei Ihnen: Sind Sie derzeit erwerbstätig? 2. Haben Sie vor, noch einmal eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen? 3. Haben Sie in den letzten vier Wochen irgendwelche Anstrengungen unternommen, Arbeit zu finden? 4. Sind Sie beim gleichen Arbeitgeber wie vor dem Ruhestand tätig? Arbeiten Sie für ihren früheren Arbeitgeber? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sometimes pensioners and retirees keep working after retirement. What about you: Are you working at the moment? 2. Do you plan to take up employment again? 3. Have you made any effort to find a job in the last four weeks? 4. Are you employed at the same employer like before your retirement? Do you work for your former employer?
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ja 2. Nein 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yes 2. No
Item 2020 ¹⁵	<p>Man kann ja auch als Rentner/in oder Pensionär/in noch einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Wie ist das bei Ihnen: Sind Sie derzeit erwerbstätig?</p>	<p>Sometimes pensioners and retirees keep working after retirement. What about you: Are you working at the moment?</p>
Coding 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ja, und ich war auch schon vor Mitte März erwerbstätig 2. Ja, aber erst seit Mitte März oder später 3. Nein, ich musste meine Erwerbstätigkeit wegen der Corona-Krise beenden 4. Nein, unabhängig von der Corona-Krise 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yes, and I was employed already before mid-March 2. Yes, but only since mid-March or later 3. No, I had to terminate employment due to Corona crisis 4. No, regardless of Corona crisis

¹⁵ schriftliche Kurzbefragung /written compact survey

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	v5_14	w15_11	x102	gc102	hc102	ic102	jp60	kc102	-	lc102
2	v5_32	w15_12	x103	gc103	hc103	ic103	jp60	-	-	lc173
3	-	-	x103a	gc103a	hc103a	ic103a	jp60	-	-	-
4	-	-	-	-	hc102d	ic102d	jp60	kc102d	-	lc102d

Item Sind Sie als Arbeiter(in) oder Angestellte*r beschäftigt oder sind Sie selbständig erwerbstätig? Are you employed as a worker or employee or are you self-employed?

Coding 1. als Arbeiter/in oder Angestellte/r 1. employed as a worker/ employee
2. selbständig erwerbstätig 2. self-employed

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2023

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
v5_15	-	-	-	hc102a	ic102a	kc102a	lc102a

Item 1. Und welche berufliche Tätigkeit üben Sie derzeit aus? Bitte beschreiben Sie mir Ihre berufliche Tätigkeit genau. 1. What kind of work do you currently do? Please describe your job exactly.
2. Hat dieser Beruf einen besonderen Namen? 2. Is there a special name for this occupation?

Coding Offenes Antwortformat Open answer

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	v5_17	-	-	-	hc102isco08 hc102kldb2010	ic102isco08 ic102kldb2010	-	kc102isco08 kc102kldb2010	-	lc102isco08 lc102kldb2010

Item	Üben Sie diese Tätigkeit...	Do you carry out your work...
Coding	1. regelmäßig 2. nur zu bestimmten Zeiten im Jahr aus?	1. regularly 2. at special times in the year?

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996 & 2014-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	v5_18	-	-	-	hc102e	ic102e	-	kc102e	-	lc102e

Item	1. Wenn Sie diese Zeiten zusammenrechnen, wie viele Monate sind das im Jahr? 2. Und wie viele Stunden pro Woche sind Sie dabei erwerbstätig?	1. If you sum up, how many months per year are those? 2. And how many hours per week do you work?
Coding	Bei 1. in Monaten Bei 2. in Stunden	1. months 2. hours per week

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2014-2023										
		1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	1	v5_19	-	-	-	hc102f	ic102f	-	kc102f	-	lc102f
	2	v5_21	-	-	-	hc102g	ic102g	-	kc102g	-	lc102g

Item	Welche Gründe haben Sie bewogen, im Ruhestand erwerbstätig zu sein? 1. Meine gegenwärtige finanzielle Situation 2. Ich habe Spaß an der Arbeit 3. Mir ist der Kontakt zu anderen Menschen wichtig	What motivated you to take up work during retirement? 1. My current financial situation 2. I enjoy working 3. It's important to me to maintain contact with other people
-------------	--	---

<p>4. Ich möchte weiterhin eine Aufgabe haben</p> <p>5. Andere Gründe</p> <p>6. Andere Gründe (offene Antwort)</p>	<p>4. I want to continue doing something useful</p> <p>5. Other reasons</p> <p>6. Other reasons (open answer)</p>
--	---

<p>Coding</p> <p>1. Ja</p> <p>2. Nein</p>	<p>1. Yes</p> <p>2. No</p>
--	----------------------------

<p>Hinweis: Veränderte Frageformulierung/Codierung aufgrund von Anpassungen an die telefonische Befragung 2021 (CAPI per phone) – weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.</p>	<p>Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.</p>
---	---

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2008-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	-	-	x103b_1	gc103b_1	hc103b_1	ic103b_1	-	kc103b_1	-	lc103_1
2	-	-	x103b_2	gc103b_2	hc103b_2	ic103b_2	-	kc103b_2	-	lc103_2
3	-	-	x103b_3	gc103b_3	hc103b_3	ic103b_3	-	kc103b_3	-	lc103_3
4	-	-	x103b_4	gc103b_4	hc103b_4	ic103b_4	-	kc103b_4	-	lc103_4
5	-	-	x103b_5	gc103b_5	hc103b_5	ic103b_5	-	kc103b_5	-	lc103_5
6	-	-	x103b_5o	gc103b_5o	hc103b_5o	ic103b_5o	-	kc103b_5o	-	lc103_5o

Item	Sind Sie Vollzeit-, Teilzeit- oder geringfügig beschäftigt?	Do you work full-time, part-time, or in marginal employment?
-------------	---	--

Coding	<p>1. Teilzeit / geringfügig (das heißt weniger als 30 Stunden pro Woche)</p> <p>2. Vollzeit (das heißt 30 Stunden pro Woche und mehr)</p>	<p>1. Part-time / marginal employment</p> <p>2. Full-time (30 or more hours per week)</p>
---------------	--	---

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2008–2017			
	1996	2002	2008	2011
	-	-	x103c	gc103c

Item	1. Würden Sie gern mehr arbeiten? 2. Hat dies auch finanzielle Gründe?	1. Would you like to work more? 2. Are there financial reasons for this?		
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No		
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2008-2011			
	1996	2002	2008	2011
1	-	-	x103d	gc103d
2	-	-	x103e	gc103e

8.9 Second job (Nebenerwerbstätigkeit)

Item	Man kann ja auch während der Arbeitslosigkeit durch Nebenerwerbstätigkeiten etwas hinzuverdienen.	There are a number of ways to earn extra money while unemployed.
	Man kann ja auch während des Vorruhestands durch Nebenerwerbstätigkeiten etwas hinzuverdienen.	There are a number of ways to earn extra money in early retirement.
	Man kann ja auch als Frührentner oder Frühpensionär durch Nebenerwerbstätigkeiten etwas hinzuverdienen.	There are a number of ways to earn extra money in early retirement.
	Wie ist das bei Ihnen, haben Sie einen solchen Nebenerwerb?	What about you: Do you have any side jobs any kind?
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)**variable names**

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
in unemployment (arbeitslos)								
-	-	-	x166a	gc166a	hc166a	ic166a	kc166a	lc166a
in early retirement (Vorruhestand)								
-	-	-	x169a	gc169a	hc169a	ic169a	kc169a	lc169a
early pensioner or early retired person (Frührentner)								
-	-	-	x172a	gc172a	hc172a	ic172a	kc172a	lc172a

Item Haben Sie vor, jetzt oder später eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen bzw. fortzusetzen? Do you intend to go back to work or get a job at present or in the future?

Coding

1. Ja, so bald wie möglich	1. Yes, as soon as possible
2. Ja, bald	2. Yes, later
3. Nein	3. No

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)**variable names**

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
in early retirement (Vorruhestand)								
-	-	-	x169b	gc169b	hc169b	ic169b	kc169b	lc169b
in invalidity/ occupational invalidity pension (Frührentner)								
-	-	-	x172b	gc172b	hc172b	ic172b	kc172b	lc172b

Item Haben Sie in den letzten vier Wochen irgendwelche Anstrengungen unternommen, Arbeit zu finden? Have you made any effort to find a job in the last four weeks?

Coding

1. Ja	1. Yes
2. Nein	2. No

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
in early retirement (Vorruhestand)						
-	-	-	x169c	gc169c	hc169c	ic169c
in invalidity/ occupational invalidity pension (Frührentner)						
-	-	-	x172c	gc172c	hc172c	ic172c

9 ECONOMIC SITUATION (WIRTSCHAFTLICHE LAGE)

9.1 Income (Einkommen)

9.1.1 Detailed income of respondent and spouse / partner (Detaillierte Einkommen des Befragten und (Ehe-)Partner)

Item		
	Bitte sehen Sie für sich und gegebenenfalls Ihren (Ehe-) Partner/Ihre (Ehe-)Partnerin die folgende Liste durch. Kreuzen Sie zuerst an, welche der Einkommensarten zutreffen und geben Sie dann jeweils die Höhe der Beträge in Euro pro Monat an. Nennen Sie dabei stets die Nettobeträge, also das Einkommen nach Abzug der Steuern und Sozialabgaben.	Please check this list for yourself, and, if applicable, for your spouse/ partner. First tick the income types that apply, and then give the amount of these types of income in EUR per month. Please give net amounts in each case, that is, income after deduction of all taxes and social security contributions.
	1. Einkommen aus eigener Erwerbstätigkeit	1. Income from own employment
	1.1 Betrag in Euro	1.1 Euro per month
	2. Einkommen des Partners/der Partnerin	2. Income of your spouse/partner
	2.1 Betrag in Euro	2.1 Euro per month
	3. Altersrente, Pension, Witwen- oder Hinterbliebenenrente, oder Rente wegen Erwerbsminderung	3. Pension, retirement, widow's or survivor's pension, invalidity or occupational disability pension

3.1 Betrag in Euro	3.1 Euro per month
4. Altersrente, Pension, Witwen- oder Hinterbliebenenrente, oder Rente wegen Erwerbsminderung des Partners/der Partnerin	4. Pension, retirement, widow's or survivor's pension, invalidity or occupational disability pension of your spouse/partner
4.1 Betrag in Euro	4.1 Euro per month
5. Betriebsrente oder Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes	5. Company pension or supplementary benefits for former public sector employees
5.1 Betrag in Euro pro Monat	5.1 Euro per month
6. Betriebsrente oder Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes des Partners/der Partnerin	6. Company pension or supplementary benefits for former public sector employees of your spouse/partner
6.1 Betrag in Euro pro Monat	6.1 Euro per month
7. Vorruhestandsgeld und andere Leistungen, gezahlt vom Arbeitgeber	7. Early retirement or other benefits paid by employer
7.1 Betrag in Euro pro Monat	7.1 Euro per month
8. Vorruhestandsgeld und andere Leistungen, gezahlt vom Arbeitgeber des Partners/der Partnerin	8. Early retirement or other benefits paid by employer of your spouse/partner
8.1 Betrag in Euro pro Monat	8.1 Euro per month
9. Leistungen der Bundesagentur für Arbeit, z.B. Arbeitslosengeld I (ALG I), Kurzarbeitergeld.	9. Unemployment Benefit I (ALG I), Short-time Working Benefit
9.1 Betrag in Euro pro Monat	9.1 Euro per month
10. Leistungen der Bundesagentur für Arbeit, z.B. Arbeitslosengeld I (ALG I), Kurzarbeitergeld des Partners/der Partnerin	10. Unemployment Benefit I (ALG I), Short-time Working Benefit
10.1 Betrag in Euro pro Monat	10.1. Euro per months
11. Krankengeld, gezahlt von der Kasse	11. Sick pay from health insurance
11.1 Betrag in Euro pro Monat	11.1 Euro per month
12. Krankengeld, gezahlt von der Kasse des Partners/der Partnerin	12. Sick pay from health insurance
12.1 Betrag in Euro pro Monat	12.1 Euro per month

Coding**Einkommensarten:**

1. Ja
2. Nein

Types of income:

1. Yes
2. No

**DEAS-Instrument /
variable names**

Drop-off 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1	d9_11	e62_1_1	f76_11	gd68_11	hd71_11	id68_11	kd66_11	ld71_11
2	d10_11	e62_1_4	f76_22	gd68_21	hd71_21	id68_21	kd66_21	ld71_21
3	d9_17	e62_2_1	f76_12	gd68_12	hd71_12	id68_12	kd66_12	ld71_12
4	d10_17	e62_2_4	f76_22	gd68_22	hd71_22	id68_22	kd66_22	ld71_22
5	d9_24	e62_3_1	f76_13	gd68_13	hd71_13	id68_13	kd66_13	ld71_13
6	d10_24	e62_3_4	f76_23	gd68_23	hd71_23	id68_23	kd66_23	ld71_23
7	d9_30	e62_4_1	f76_14	gd68_14	hd71_14	id68_14	kd66_14	ld71_14
8	d10_30	e62_4_4	f76_24	gd68_24	hd71_24	id68_24	kd66_24	ld71_24
9	d9_36	e62_5_1	f76_15	gd68_15	hd71_15	id68_15	kd66_15	ld71_15
10	d10_36	e62_5_4	f76_25	gd68_25	hd71_25	id68_25	kd66_25	ld71_25
11	d9_42	e62_6_1	f76_16	gd68_16	hd71_16	id68_16	kd66_16	ld71_16
12	d10_42	e62_6_4	f76_26	gd68_26	hd71_26	id68_26	kd66_26	ld71_26

Economic situation

Coding**Beträge für angegebene Einkommensarten:**

Angabe in Euro, beziehungsweise in DM

Amounts for existing types of income:

Specification in Euro respectively in DM

DEAS-Instrument / Drop-off 2002-2023 (modified between 2002 & 2008)**variable names**

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1.1	-	e62_1_3	f76_111	gd68_111	hd71_111	id68_111	kd66_111	ld71_111
2.1	-	e62_1_6	f76_221	gd68_211	hd71_211	id68_211	kd66_211	ld71_211
3.1	-	e62_2_3	f76_121	gd68_121	hd71_121	id68_121	kd66_121	ld71_121
4.1	-	e62_2_6	f76_221	gd68_221	hd71_221	id68_221	kd66_221	ld71_221
5.1	-	e62_3_3	f76_131	gd68_131	hd71_131	id68_131	kd66_131	ld71_131
6.1	-	e62_3_6	f76_231	gd68_231	hd71_231	id68_231	kd66_231	ld71_231
7.1	-	e62_4_3	f76_141	gd68_141	hd71_141	id68_141	kd66_141	ld71_141
8.1	-	e62_4_6	f76_241	gd68_241	hd71_241	id68_241	kd66_241	ld71_241
9.1	-	e62_5_3	f76_151	gd68_151	hd71_151	id68_151	kd66_151	ld71_151
10.1	-	e62_5_6	f76_251	gd68_251	hd71_251	id68_251	kd66_251	ld71_251
11.1	-	e62_6_3	f76_161	gd68_161	hd71_161	id68_161	kd66_161	ld71_161
12.1	-	e62_6_6	f76_261	gd68_261	hd71_261	id68_261	kd66_261	ld71_261

9.1.2 Income from other household members (Einkommen von anderen Personen im Haushalt)

Item	Leben außer Ihnen und gegebenenfalls Ihrem (Ehe-) Partner / Ihrer (Ehe-)Partnerin noch weitere Personen in Ihrem Haushalt?	Do any other people live in your household apart from you and your spouse / partner?
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No

DEAS-Instrument / Presented in Drop-off 1996-2023**variable names**

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
d11_11	e63_1_1	f77_1	gd69_1	hd72	id69_1	kd67_1	ld72_1

Item	Welche Einkommen beziehen diese weiteren Mitglieder Ihres Haushalts?	What income do these other members of your household receive?
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einkommen aus eigener Erwerbstätigkeit 2. Altersrente, Pension, Witwen- oder Hinterbliebenenrente, oder Rente wegen Erwerbsminderung 3. Betriebsrente oder Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes 4. Vorruhestandsgeld u.ä. Leistungen, gezahlt vom Arbeitgeber 5. Leistungen der Bundesagentur für Arbeit, z.B. Arbeitslosengeld I (ALG I), Kurzarbeitergeld 6. Krankengeld, gezahlt von einer Krankenkasse 7. Besitzt kein Einkommen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Income from own employment 2. Pension, retirement, widow's or survivor's pension, invalidity or occupational disability pension 3. Company pension or supplementary benefits for former public sector employees 4. Early retirement or other benefits paid by employer 5. Unemployment Benefit I (ALG I), Short-Time Working Benefit 6. Sick pay from health insurance 7. Has no income
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 0. Nicht genannt 1. Genannt 	<ol style="list-style-type: none"> 0. No 1. Yes

DEAS-Instrument / variable names Presented in Drop-off 1996-2011 (modified between 2002 & 2008) & 2017-2023

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1	d11_12	e63_2_1	f77_21	gd69_21	-	id69_21	kd67_21	ld72_21
2	d11_13	e63_2_2	f77_22	gd69_22	-	id69_22	kd67_22	ld72_22
3	d11_14	e63_2_3	f77_23	gd69_23	-	id69_23	kd67_23	ld72_23
4	d11_15	e63_2_4	f77_24	gd69_24	-	id69_24	kd67_24	ld72_24
5	d11_16	e63_2_5	f77_25	gd69_25	-	id69_25	kd67_25	ld72_25
6	d11_17	e63_2_6	f77_26	gd69_26	-	id69_26	kd67_26	ld72_26
7	-	-	-	-	-	-	kd67_27	ld72_27

9.1.3 Further household income (Sonstiges Haushaltseinkommen)

Item	Und welche der folgenden Einkommen beziehen Sie oder Ihr Haushalt außerdem noch?	And which of the following income types do you or your household also receive?
	1. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Zinseinnahmen und Einkommen aus Kapitalvermögen	1. Income from rentals and leases, interest and income from capital assets
	1.1 Betrag in Euro pro Monat	1.1 Euro per month
	2. Regelmäßige Leistungen aus einer privaten Lebensversicherung oder aus privaten Vorsorgeplänen	2. Regular income from a private life insurance policy or private provision schemes
	2.1 Betrag in Euro pro Monat	2.1 Euro per month
	3. Arbeitslosengeld II einschließlich Sozialgeld und Kinderzuschlag	3. Unemployment Benefits ("Hartz IV), including social benefit and child benefit
	3.1 Betrag in Euro pro Monat	3.1 Euro per month
	4. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4. Basic retirement or supplemental security income for those with reduced earning capacity
	4.1 Betrag in Euro pro Monat	4.1 Euro per month
	5. Sozialhilfe, z.B. laufende Hilfen zum Lebensunterhalt oder Hilfen in besonderen Lebenslagen	5. Welfare, such as coverage of living expenses or assistance in special circumstances
	5.1 Betrag in Euro pro Monat	5.1 Euro per month
	6. Leistungen der Pflegeversicherung	6. Benefits from long-term care insurance
	6.1 Betrag in Euro pro Monat	6.1 Euro per month
	7. Andere staatliche Leistungen, z.B. Erziehungsgeld / Elterngeld, Wohngeld/Lastenzuschuss, Aus- und Weiterbildungsförderung	7. Other state benefits such as child-raising allowance/parents' money, housing benefit/expenses, grants for education or training
	7.1 Betrag in Euro pro Monat	7.1 Euro per month
	8. Sonstige Einkommen	8. Other income
	8.1 Offene Antwort	8.1 Open Answer
	8.2 Betrag in Euro pro Monat	8.2 Euro per month

9. Aufwandschädigungen im Ehrenamt
9.1 Betrag in Euro pro Monat

9. expense allowance for volunteering
9.1 Euros per month

Coding

Einkommensarten:

Types of income:

- 1. Ja
- 2. Nein

- 1. Yes
- 2. No

**DEAS-Instrument /
variable names**

Drop-off 1996-2023 (modified between 2002 & 2008, 2008 & 2011)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1	d11_30	e64_3_1	f78_1	gd70_11	hd73_11	id70_11	kd68_11	ld73_11
2	d11_36	e64_4_1	f78_2	gd70_21	hd73_12	id70_12	kd68_12	ld73_12
3	-	-	f78_3	gd70_31	hd73_13	id70_13	kd68_13	ld73_13
4	-	-	f78_4	gd70_41	hd73_14	id70_14	kd68_14	ld73_14
5	d11_18	e64_1_1	f78_5	gd70_51	hd73_15	id70_15	kd68_15	ld73_15
6	d11_42	e64_5_1	f78_6	gd70_61	hd73_16	id70_16	kd68_16	ld73_16
7	d11_24	e64_2_1	f78_7	gd70_71	hd73_17	id70_17	kd68_17	ld73_17
8	d11_52	e64_6_1	f78_8	gd70_81	hd73_18	id70_18	kd68_19	ld73_19
8.1	-	-	f78_8o	gd70_8o	hd73_18o	id70_18o	kd68_19o	ld73_19o
9	-	-	-	-	-	-	kd68_18	ld73_18

Economic situation

Coding

Beträge für angegebene Einkommensarten:

Amounts for existing types of income:

Angabe in Euro

Specification in Euro

**DEAS-Instrument /
variable names**

Drop-off 1996-2023 (modified between 2002 & 2008, 2008 & 2011)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1.1	-	e64_3_3	f78_11	gd70_12	hd73_21	id70_21	kd68_21	ld73_21
2.1	-	e64_4_3	f78_21	gd70_22	hd73_22	id70_22	kd68_22	ld73_22
3.1	-	-	f78_31	gd70_32	hd73_23	id70_23	kd68_23	ld73_23
4.1	-	-	f78_41	gd70_42	hd73_24	id70_24	kd68_24	ld73_24
5.1	-	e64_1_3	f78_51	gd70_52	hd73_25	id70_25	kd68_25	ld73_25
6.1	-	e64_5_3	f78_61	gd70_62	hd73_26	id70_26	kd68_26	ld73_26
7.1	-	e64_2_3	f78_71	gd70_72	hd73_27	id70_27	kd68_27	ld73_27
8.2	-	e64_6_1	f78_81	gd70_82	hd73_28	id70_28	kd68_29	ld73_29
9.1	-	-	-	-	-	-	kd68_28	ld73_28

9.1.4 Overall household income/median income (Generelles Haushaltseinkommen/Nettoeinkommen)

Item	<p>Wie hoch ist das monatliche Nettoeinkommen Ihres Haushalts insgesamt? Ich meine damit die Summe, die sich ergibt aus Lohn, Gehalt, Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, Rente oder Pension, jeweils nach Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Rechnen Sie bitte auch Einkünfte aus öffentlichen Beihilfen, Einkommen aus Vermietung und Verpachtung, Zinseinkommen, Kindergeld und sonstige Einkünfte dazu.</p> <p>Betrag</p>	<p>What is the total monthly net income of your household? I mean the sum that results from wages, salaries, income from self-employment, retirement benefits or pension, after deduction of taxes and social security contributions. Please also include income from public aids, rental and lease income, interest income, child benefits and other sources of income.</p> <p>Amount</p>
Coding	Angabe in Euro	Specification in Euro

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v48_65	w51_11	x802neu (Corrected)	gc802neu (Corrected)	hc802_1 (Corrected)	ic802_1	jp64	kc802_1	kp66	lc802_1

Item

Wie alle anderen Angaben in diesem Interview auch, bleiben Ihre Angaben selbstverständlich anonym, so dass keinerlei Rückschlüsse auf Sie möglich sind. Die Ergebnisse der Umfrage sollen u. a. nach dem Einkommen ausgewertet werden. Dabei genügen Einkommensgruppen. Es würde uns helfen, wenn Sie die Einkommensgruppe nennen könnten, zu der Sie gehören.

As with all other information obtained in this interview, your data will of course remain anonymous, so that no conclusions can be traced back to you. The results of the survey will also be analyzed in terms of income. Income groups are sufficient. It would be helpful if you could tell us which income group you belong to.

Coding

Bitte sagen Sie mir einfach, welcher Buchstabe von dieser Liste auf das Netto-Einkommen Ihres Haushaltes zutrifft.

Please just give me the letter on this list that corresponds to your household net income.

1. A unter 150 Euro
2. B 150 bis unter 400 Euro
3. C 400 bis unter 500 Euro
4. D 500 bis unter 750 Euro
5. E 750 bis unter 1 000 Euro
6. F 1 000 bis unter 1 250 Euro
7. G 1 250 bis unter 1 500 Euro
8. H 1 500 bis unter 1 750 Euro
9. J 1 750 bis unter 2 000 Euro
10. K 2 000 bis unter 2 250 Euro
11. L 2 250 bis unter 2 500 Euro

1. A less than 150 EUR
2. B 150 to less than 400 EUR
3. C 400 to less than 500 EUR
4. D 500 to less than 750 EUR
5. E 750 to less than 1,000 EUR
6. F 1,000 to less than 1,250 EUR
7. G 1,250 to less than 1,500 EUR
8. H 1,500 to less than 1,750 EUR
9. J 1,750 to less than 2,000 EUR
10. K 2,000 to less than 2,250 EUR
11. L 2,250 to less than 2,500 EUR

Economic situation

12. M 2 500 bis unter 2 750 Euro
 13. N 2 750 bis unter 3 000 Euro
 14. O 3 000 bis unter 3 250 Euro
 15. P 3 250 bis unter 3 500 Euro
 16. Q 3 500 bis unter 3 750 Euro
 17. R 3 750 bis unter 4 000 Euro
 18. S 4 000 bis unter 4 500 Euro
 19. T 4 500 bis unter 5 000 Euro
 20. U 5 000 bis unter 5 500 Euro
 21. V 5 500 bis unter 6 000 Euro
 22. W 6 000 bis unter 7 500 Euro
 23. X 7 500 bis unter 10 000 Euro
 24. Y 10 000 bis unter 20 000 Euro
 25. Z 20 000 Euro und mehr
 Liste 803 (siehe Kapitel 22.3)

12. M 2,500 to less than 2,750 EUR
 13. N 2,750 to less than 3,000 EUR
 14. O 3,000 to less than 3,250 EUR
 15. P 3,250 to less than 3,500 EUR
 16. Q 3,500 to less than 3,750 EUR
 17. R 3,750 to less than 4,000 EUR
 18. S 4,000 to less than 4,500 EUR
 19. T 4,500 to less than 5,000 EUR
 20. U 5,000 to less than 5,500 EUR
 21. V 5,500 to less than 6,000 EUR
 22. W 6,000 to less than 7,500 EUR
 23. X 7,500 to less than 10,000 EUR
 24. Y 10,000 to less than 20,000 EUR
 25. Z 20,000 EUR or more
 List 803 (see chapter 22.3)

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2017 (modified between 2008 & 2011), less categories used in wave 2020/21 and onward (see below)

1996	2002	2008	2011	2014	2017
v48_72	w51_18	x803	gc803	hc803	ic803

Item

Wie alle anderen Angaben in diesem Interview auch, bleiben Ihre Angaben selbst-verständlich anonym, so dass keinerlei Rückschlüsse auf Sie möglich sind. Die Ergebnisse der Umfrage sollen u. a. nach dem Einkommen ausgewertet werden.

As with all other information obtained in this interview, your data will of course remain anonymous, so that no conclusions can be traced back to you. The results of the survey will also be analyzed in terms of income. Income groups are sufficient. It would be helpful if you could tell us which income group you belong to.

Dabei genügen Einkommensgruppen. Es würde uns helfen, wenn Sie die Einkommensgruppe nennen könnten, zu der Sie gehören.

Coding

Liegt Ihr Haushaltsnettoeinkommen...

- A: unter 500 Euro
- B: zwischen 500 bis unter 1.000 Euro
- C: zwischen 1.000 bis unter 1.500 Euro
- D: zwischen 1.500 bis unter 2.000 Euro
- E: zwischen 2.000 bis unter 2.500 Euro
- F: zwischen 2.500 bis unter 3.000 Euro
- G: zwischen 3.000 bis unter 3.500 Euro
- H: zwischen 3.500 bis unter 4.000 Euro
- J: zwischen 4.000 bis unter 4.500 Euro
- K: zwischen 4.500 bis unter 5.000 Euro
- L: bei 5.000 Euro und mehr

Is your net income of your household...

- A: less then 500 Euro
- B: between 500 and 1.000 Euro
- C: between 1.000 and 1.500 Euro
- D: between 1.500 and 2.000 Euro
- E: between 2.000 and 2.500 Euro
- F: between 2.500 and 3.000 Euro
- G: between 3.000 and 3.500 Euro
- H: between 3.500 and 4.000 Euro
- J: between 4.000 and 4.500 Euro
- K: between 4.500 and 5.000 Euro
- L: 5.000 Euro or more

DEAS-Instrument / variable names

CAPI/CATI 2020/21 & 2023

2020/21	2023
kc803	lc803

9.2 Financial exchange within the family (Finanzieller Austausch innerhalb der Familie)

See chapter 15.4 (Siehe Kapitel 15.4)

9.3 Asset (Vermögen)

Item	Wenn Sie einmal an Ihr gesamtes Vermögen denken, also an Sparbücher, Bausparverträge, Lebensversicherungen, Wertpapiere und Wertgegenstände, die Ihnen oder Ihrem (Ehe-) Partner gehören, nicht aber an Immobilien: Wie hoch ist der Betrag in etwa?	When you think of all your assets, that is, savings accounts, building contracts, life insurance, bonds, and valuables belonging to you or your spouse/partner, with the exception of real estate: What does it all amount to roughly?
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unter 500 Euro 2. 500 bis unter 2.500 Euro 3. 2.500 bis unter 5.000 Euro 4. 5.000 bis unter 12.500 Euro 5. 12.500 bis unter 25.000 Euro 6. 25.000 bis unter 50.000 Euro 7. 50.000 bis unter 100.000 Euro 8. 100.00 bis unter 250.000 Euro 9. 250.000 bis unter 500.000 Euro 10. 500.000 Euro und darüber 11. Ich (Wir) habe(n) kein Vermögen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Less than 500 EUR 2. 500 and more, but less than 2,500 EUR 3. 2,500 and more, but less than 5,000 EUR 4. 5,000 and more, but less than 12,500 EUR 5. 12,500 and more, but less than 25,000 EUR 6. 25,000 and more, but less than 50,000 EUR 7. 50,000 and more, but less than 100,000 EUR 8. 100,000 and more, but less than 250,000 EUR 9. 250,000 and more, but less than 500,000 EUR 10. 500,000 EUR or more 11. I (we) have no assets

DEAS-Instrument / variable names

Presented in Drop-off 1996-2023 (modified 1996 & 2002, 2002 & 2006) & CAPI 2017 (for Proxy)

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
d8_23	e59	f70	gd63	hd67	id64	-	kd61	-	ld66
For Proxy:					ic818px	-	-	-	-

9.3.1 Fall back on asset (Zurückgreifen auf Vermögen)

Item	1. Haben Sie oder Ihr (Ehe-)Partner/ Ihre (Ehe-)Partnerin in den letzten 12 Monaten auf Ihr Ersparnis oder Ihr Vermögen zurückgegriffen?	1. Have you or your spouse/ partner had to fall back on your savings or assets over the past 12 months? If so, for what purpose?
-------------	--	--

Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No
---------------	------------------	-----------------

DEAS-Instrument / variable names	Presented in Drop-off 1996-2008 (modified 2002 & 2008) & 2014-2023 & CAPI 2017 (for Proxy)									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	d8_25	e60_1_1	f72_1	-	hd69_1	id66_1	-	kd64_1	-	ld69_1
	For Proxy:					ic819px	-	-	-	-

Item	Wenn ja, zu welchen Zwecken?	Namely?
	1. Für den normalen Lebensunterhalt	1. For normal everyday things for special purchases
	2. Für besondere Anschaffungen	2. For special purchases
	3. Für die Wohnung/das Haus	3. For the apartment / house
	4. Für Urlaubsreisen	4. For vacations
	5. Um Angehörige zu unterstützen	5. To support family members
	6. Für einen anderen Zweck (bitte angeben)	6. For another purpose (please specify)
	7. Für einen anderen Zweck (offene Angabe)	7. For another purpose (open Answer)

Coding	0. Nicht genannt 1. Genannt	0. No 1. Yes
---------------	--------------------------------	-----------------

DEAS-Instrument / Presented in Drop-off 1996-2008 (modified 2002 & 2008) & 2014-2017 & CAPI 2017 (for Proxy)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	
1	d8_26	e60_2_1	f72_21	-	hd69_21	id66_21	ic820px_1
2	d8_27	e60_2_2	f72_22	-	hd69_22	id66_22	ic820px_2
3	d8_28	e60_2_3	f72_23	-	hd69_23	id66_23	ic820px_3
4	d8_29	e60_2_4	f72_24	-	hd69_24	id66_24	ic820px_4
5	d8_30	e60_2_5	f72_25	-	hd69_25	id66_25	ic820px_5
6	d8_31	e60_2_6	f72_26	-	hd69_26	id66_26	ic820px_6
7	-	-	f72_26o	-	hd69_26o	id66_26o	ic820px_6o

Item Wenn Sie einmal grob schätzen, wie viel war das ungefähr insgesamt in den letzten 12 Monaten? (Euro) What would be your rough estimate of how much it added up to in all over the past 12 months? (Euro)

Coding Angabe in Euro Specification in Euro

DEAS-Instrument / Presented in Drop-off 2002-2008 & 2014-2023 (modified 2002 & 2008) & CAPI 2017 (for Proxy)

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	e60_3_2	f72_3	-	hd69_3	id66_3	-	kd64_2	-	ld69_2
For Proxy:					ic821px	-	-	-	-

Item Haben Sie oder Ihr (Ehe-)Partner / Ihre (Ehe-) Partnerin in den letzten 12 Monaten regelmäßig oder unregelmäßig etwas Geld zurückgelegt? Have you or your spouse/partner put money aside regularly or irregularly over the past 12 months?

Coding 1. Ja 1. Yes
2. Nein 2. No

DEAS-Instrument / Drop-off 1996-2023 & CAPI 2017 (for Proxy)

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
d8_12	e58_1_1	f71_1	gd64_1	hd68_1	id65_1	-	kd63_1	-	ld68_1
For Proxy:					ic822px	-	-	-	-

Item

Wenn Ja,	for:
1. Für bestimmte Anschaffungen	1. Things we want to buy
2. Für das Alter	2. Old age
3. Für Angehörige	3. Family
4. Für einen anderen Zweck: (Bitte angeben)	4. Another purpose: (Please specify)
4.1. Für einen anderen Zweck (Offen)	4.1. Another purpose (Open answer)

Coding

0. Nicht genannt	0. No
1. Genannt	1. Yes

DEAS-Instrument / Drop-off 1996-2017 (modified between 2002 & 2008)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1	d8_13	e58_2_1	f71_21	gd64_21	hd68_21	id65_21
2	d8_14	e58_2_2	f71_22	gd64_22	hd68_22	id65_22
3	d8_15	e58_2_3	f71_23	gd64_23	hd68_23	id65_23
4.	d8_16	e58_2_4	f71_24	gd64_24	hd68_24	id65_24
4.1.	-	-	f71_24o	gd64_24o	hd68_24o	id65_24o

Item	Wenn Ja:	If yes:
	Wenn Sie einmal grob schätzen, wie viel war das ungefähr insgesamt in den letzten 12 Monaten (Beträge in Euro ohne Cent-Beträge)?	What would be your rough estimate of how much it added up to in all over the past 12 months? (Euro)

DEAS-Instrument / variable names Drop-off 1996-2023 & CAPI 2017 (for Proxy)

1996	2002	2008	2011	2014	2017	Proxy	2020	2020/21	a21	2023
d8_17 (DM)	e58_3_1 (DM)	f71_3	gd64_3	hd68_3	id65_3	ic823px	-	kd63_2	-	ld68_2

9.4 Ownership: House, apartment or land (Besitz: Haus-, Wohnungs- oder Grundstückseigentum)

Item	Haben Sie oder Ihr (Ehe-)Partner / Ihre (Ehe-)Partnerin Haus-, Wohnungs- oder Grundstückseigentum?	Do you or your spouse / partner own a house, apartment or land?
-------------	--	---

Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No
---------------	------------------	-----------------

DEAS-Instrument / variable names Drop-off 1996-2023 & CAPI 2017 (for Proxy)

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
d6_45	e47_1	f6_1	gd52_1	hd54_1	id51_1	-	kd52_1	-	ld57_1
For Proxy:					ic812px	-	-	-	-

Item	Kreuzen Sie bitte alles an, was zutrifft!	Please tick everything that applies!
	1. Einfamilienhaus, Reihenhaus, Doppelhaushälfte o.ä. 2. Mehrfamilienhaus 3. Wohnung 4. Ferienhaus, Ferienwohnung 5. Anderes Grundstück	1. Detached house, row house, semi-detached house 2. Multi-family home 3. Apartment 4. Vacation home or apartment 5. Other property

Coding

0. Nicht genannt

1. Genannt

0. No

1. Yes

DEAS-Instrument / Drop-off 1996-2023 & CAPI 2017 (for Proxy)**variable names**

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	Proxy	2020	2020/21	a21	2023
1	d6_46	e47_2	f61_21	gd52_21	hd54_21	id51_21	ic813px_1	-	kd52_21	-	ld57_21
2	d6_47	e47_3	f61_22	gd52_22	hd54_22	id51_22	ic813px_2	-	kd52_22	-	ld57_22
3	d6_48	e47_4	f61_23	gd52_23	hd54_23	id51_23	ic813px_3	-	kd52_23	-	ld57_23
4	d6_49	e47_5	f61_24	gd52_24	hd54_24	id51_24	ic813px_4	-	kd52_24	-	ld57_24
5	d6_50	e47_6	f61_25	gd52_25	hd54_25	id51_25	ic813px_5	-	kd52_25	-	ld57_25

Item Haben Sie oder Ihr (Ehe-)Partner / Ihre (Ehe-)Partnerin aus dem Erwerb von Immobilien noch Schulden zu tilgen? Do you or your spouse / partner have any debts to pay off as a result of acquiring property?

Coding

1. Ja

2. Nein

1. Yes

2. No

DEAS-Instrument / Drop-off 2002-2023 & CAPI 2017 (for Proxy)**variable names**

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	e48_1	f62_1	gd53_1	hd55_1	id52_1	-	kd53_1	-	ld58_1
For Proxy:					ic814px	-	-	-	

Item und zwar in einem Umfang von: the amount involved is:

Coding	1. Unter 2.500 Euro	1. Less than 2,500 EUR
	2. 2.500 bis unter 12.500 Euro	2. 2,500 and more, but less than 12,500 EUR
	3. 12.500 bis unter 50.000 Euro	3. 12,500 and more, but less than 50,000 EUR
	4. 50.000 bis unter 250.000 Euro	4. 50,000 and more, but less than 250,000 EUR
	5. 250.000 bis unter 500.000 Euro	5. 250,000 and more, but less than 500,000 EUR
	6. 500.000 Euro und darüber	6. 500,000 EUR or more

DEAS-Instrument / Drop-off 2002-2021 & CAPI 2017 (for Proxy)

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	Proxy	2020	2020/21	a21	2023
-	e48_2	f62_2	gd53_2	hd55_2	id52_2	ic815px_1	-	kd53_2	-	ld58_2

9.5 Investments/ valuables (Geldanlagen/ Wertgegenstände)

Item	Verfügen Sie oder Ihr (Ehe-)Partner über eine der hier aufgeführten Geldanlagen oder über Wertgegenstände?	Do you or your spouse/partner have any of the types of assets or valuables listed below?
-------------	--	--

Coding	1. Ja	1. Yes
	2. Nein	2. No

DEAS-Instrument / Presented in Drop-off 2008-2014 (modified between 2008 & 2011 and between 2014 & 2017)

variable names

1996	2002	2008	2011	2014
-	-	f68_1	gd61_1	hd65_1

Item	Wenn ja, um welche handelt es sich?	If so, which ones?
	1. Bankkonten, Girokonten oder Sparkonten	1. Bank accounts, checking accounts or savings accounts
	2. Festverzinsliche Wertpapiere	2. Fixed-interest securities

3. Aktien	3. Shares
4. Anteile an Investmentfonds (Aktienfonds, Geldmarktfonds, Immobilienfonds, Mischfonds o.ä.)	4. Shares in investment funds (equity funds, money market funds, property funds, mixed funds, etc.)
5. Bausparverträge	5. Building loan agreements
6. Risikolebensversicherungen	6. Term life insurance
7. Kapitallebensversicherungen	7. Capital life insurance
8. Sonstige vertraglich festgelegte private Altersvorsorge	8. Other private pension plans
9. Wertgegenstände	9. Valuables
10. Ich (wir) besitze(n) eine Geldanlage, aber ich weiß nicht welche (seit 2017)	10. I (we) have assets, but I don't know which ones (since 2017)

Coding

0. Nicht genannt	0. No
1. Genannt	1. Yes

DEAS-Instrument / variable names

Presented in Drop-off 2008-2023 (modified between 2008 & 2011) & CAPI 2017 (for Proxy)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	Proxy	2020	2020/21	a21	2023
1	-	-	f68_21	gd61_21	hd65_21	id62_1	ic816px_1	-	kd60_1	-	ld65_1
2	-	-	f68_22	gd61_22	hd65_22	id62_2	ic816px_2	-	kd60_2	-	ld65_2
3	-	-	f68_23	gd61_23	hd65_23	id62_3	ic816px_3	-	kd60_3	-	ld65_3
4	-	-	f68_24	gd61_24	hd65_24	id62_4	ic816px_4	-	kd60_4	-	ld65_4
5	-	-	f68_25	gd61_25	hd65_25	id62_5	ic816px_5	-	kd60_5	-	ld65_5
6	-	-	f68_26	gd61_26	hd65_26	id62_6	ic816px_6	-	kd60_6	-	ld65_6
7	-	-	f68_27	gd61_27	hd65_27	id62_7	ic816px_7	-	kd60_7	-	ld65_7
8	-	-	f68_28	gd61_28	hd65_28	id62_8	ic816px_8	-	kd60_8	-	ld65_8
9	-	-	f68_29	gd61_29	hd65_29	id62_9	ic816px_9	-	kd60_9	-	ld65_9
10				gd61_210	hd65_210	id62_10	ic816px_10	-	kd60_10	-	ld65_10

Item Wer selbst verstärkt Vermögen für sein Alter aufbaut, wird vom Staat seit einigen Jahren durch Zulagen bzw. steuerliche Förderung unterstützt (z.B. „Riester-Rente“). Handelt es sich bei einer Ihrer Anlagen um eine staatlich geförderte Altersvorsorge? For several years now, the government has been providing tax breaks or allowances to people who put away money for retirement (e.g. “Riester-Rente”). Is one of your investments part of a state-sponsored pension scheme?

Coding 1. Ja 1. Yes
2. Nein 2. No

DEAS-Instrument / variable names Drop-off 2002-2023 & CAPI 2017 (for Proxy)

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	-	f69	gd62	hd66	id63	-	kd62	-	ld67
For Proxy:					ic817px	-	-	-	-

9.6 Debts (Schulden)

Item Einmal abgesehen von Hypotheken: Haben Sie oder Ihr (Ehe-) Partner zurzeit Schulden aus Krediten, die Sie z.B. bei einer Bank oder Sparkasse, bei einem Kauf- oder Versand- haus oder bei einer Privatperson aufgenommen haben? Wenn ja, wie hoch ist der Betrag in etwa? Apart from mortgages: do you or your spouse/ partner have any debts at the moment from loans, i.e., from a bank or savings bank, store or mail order company, or a private individual? If so, what is the amount?

Coding 1. Ja 1. Yes
2. Nein 2. No

DEAS-Instrument / variable names Drop-off 1996-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
d8_38	e61_1	f73_1	gd66_1	hd70_1	id67_1	-	kd65_1	-	ld70_1

Item Sofern Sie Schulden haben: Wie hoch ist der Betrag in etwa? If you have any debts: What is the amount approximately?

Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unter 500 € 2. 500 bis unter 2.500€ 3. 2.500 bis unter 5.000 € 4. 5.000 bis unter 12.500 5. 12.500 bis unter 25.000 € 6. 25.000 bis unter 50.000€ 7. 50.000 bis unter 100.000€ 8. 100.000 bis unter 250.000€ 9. 250.000 bis unter 500.000€ 10. 500.000€ und mehr 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Less than 500 EUR 2. 500 and more, but less than 2,500 EUR 3. 2,500 and more, but less than 5,000 EUR 4. 5,000 and more, but less than 12,500 EUR 5. 12,500 and more, but less than 25,000 EUR 6. 25,000 and more, but less than 50,000 EUR 7. 50,000 and more, but less than 100,000 EUR 8. 100,000 and more, but less than 250,000 EUR 9. 250,000 and more, but less than 500,000 EUR 10. 500,000 EUR or more
---------------	--	---

Hinweis: Veränderte Frageformulierung/Codierung aufgrund von Anpassungen an die telefonische Befragung 2020/21 (CAPI per phone) – weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.

Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2020/21 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / variable names Drop-off 1996-2023 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2006)

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
d8_39	e61_2	f73_2	gd66_2	hd70_2	id67_2	-	kd65_2	-	ld70_2

9.7 Inheritance (Erbschaft)

Item	Haben Sie oder Ihr (Ehe-)Partner schon einmal etwas geerbt? Bitte denken Sie dabei auch an kleinere Nachlässe.	Have you or your spouse / partner ever received an inheritance? Please do not overlook smaller bequests.
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ja 2. Nein 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yes 2. No

**DEAS-Instrument /
variable names**

Drop-off 1996-2023 & CAPI 2017 (for Proxy)

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
d6_11	e45	f58	gd49	hd51	id48	-	kd49	-	ld54
(For Proxy)					ic809px	-	-	-	-

Item

Aus dem Nachlass welcher Personen stammt diese Erbschaft bzw. stammen diese Erbschaften? Who did you receive the inheritance from?

Coding

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Eigene Eltern | 1. My parents |
| 2. Eltern des (Ehe-)Partners / der (Ehe-)Partnerin | 2. Parents of spouse/partner |
| 3. Großeltern | 3. Grandparents |
| 4. Großeltern des (Ehe-)Partners / der (Ehe-)Partnerin | 4. Grandparents of spouse/partner |
| 5. (Ehe-)Partner / (Ehe-)Partnerin | 5. Spouse/partner |
| 6. Partner aus vorangegangener Ehe | 6. Spouse from a previous marriage |
| 7. Geschwister | 7. Brothers or sisters |
| 8. Andere | 8. Others |
| 9. Andere: offene Antwort | 9. Others: open answers |

**DEAS-Instrument /
variable names**

Drop-off 1996-2023 (modified between 1996 & 2002) & CAPI 2017 (for Proxy)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	Proxy	2020	2020/21	a21	2023
1	d6_12	e45a_1	f58a_1	gd50_1	hd52_1	id49_1	ic810px_1	-	kd50_1	-	ld55_1
2	d6_13	e45a_2	f58a_2	gd50_2	hd52_2	id49_2	ic810px_2	-	kd50_2	-	ld55_2
3	d6_14	e45a_3	f58a_3	gd50_3	hd52_3	id49_3	ic810px_3	-	kd50_3	-	ld55_3
4	d6_15	e45a_4	f58a_4	gd50_4	hd52_4	id49_4	ic810px_4	-	kd50_4	-	ld55_4
5	-	e45a_5	f58a_5	gd50_5	hd52_5	id49_5	ic810px_5	-	kd50_5	-	ld55_5
6	-	e45a_6	f58a_6	gd50_6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	e45a_7	f58a_7	gd50_7	hd52_6	id49_6	ic810px_6	-	kd50_6	-	ld55_6
8	d6_16	e45a_8	f58a_8	gd50_8	hd52_7	id49_7	ic810px_7	-	kd50_7	-	ld55_7
9	-	-	f58a_8o	gd50_8o	hd52_7o	id49_7o	ic810px_7o	-	kd50_7o	-	ld55_7o

Economic situation

Item	Wenn Sie einmal alles zusammenrechnen, wie hoch wäre der heutige Wert dieser Erbschaften in etwa insgesamt?	If you add it all together, what would be the approximate value of these inheritances today?
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unter 2.500 Euro 2. 2.500 bis unter 12.500 Euro 3. 12.500 bis unter 50.000 Euro 4. 50.000 bis unter 250.000 Euro 5. 250.00 bis unter 500.000 Euro 6. 500.000 Euro und darüber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Less than 2,500 EUR 2. 2,500 and more, but less than 12,500 EUR 3. 12,500 and more, but less than 50,000 EUR 4. 50,000 and more, but less than 250,000 EUR 5. 250,000 and more, but less than 500,000 EUR 6. 500,000 EUR or more

**DEAS-Instrument /
variable names**

Drop-off 1996-2023 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) & CAPI 2017 (for Proxy)

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
d6_17	e45b	f59	gd51	hd53	id50	-	kd51	-	ld56
For Proxy					ic811px	-	-	-	

Item Erwarten Sie oder Ihr (Ehe-)Partner in Zukunft eine oder mehrere Erbschaften? Bitte denken Sie dabei auch an kleinere Nachlässe. Do you or your spouse/ partner expect to inherit in the future? Please do not overlook smaller bequests.

Coding

1. Ja
2. Nein

1. Yes
2. No

**DEAS-Instrument /
variable names**

Drop-off 1996-2008 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008)

1996	2002	2008	2011	2014	2017
d6_18	e46_1	f60_1	-	-	-

Item Wie hoch könnte insgesamt der Wert dieser Nachlässe ungefähr ausfallen?

What could these inheritances amount to?

Coding

1. Unter 2.500 Euro
2. 2.500 bis unter 12.500 Euro
3. 12.500 bis unter 50.000 Euro
4. 50.000 bis unter 250.000 Euro
5. 250.00 bis unter 500.000 Euro
6. 500.000 Euro und darüber

1. Less than 2,500 EUR
2. 2,500 and more, but less than 12,500 EUR
3. 12,500 and more, but less than 50,000 EUR
4. 50,000 and more, but less than 250,000 EUR
5. 250,000 and more, but less than 500,000 EUR
6. 500,000 EUR or more

**DEAS-Instrument /
variable names**

Drop-off 1996-2008 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008)

1996	2002	2008	2011	2014	2017
d6_19	e46_2	f60_2	-	-	-

9.8 Rating of standard of living (Bewertung des Lebensstandards)

Item	Haben Sie genug Geld, um Ihre Bedürfnisse erfüllen zu können?	Do you have enough money to meet your needs?
Coding	1. Überhaupt nicht 2. Eher nicht 3. Halbwegs 4. Überwiegend 5. Völlig	1. Not at all 2. Barely 3. To some extent 4. More or less 5. Completely

**DEAS-Instrument /
variable names**

Drop-off 2008-2017

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	-	f74	gd67	hd64	id61

Item	Wie bewerten Sie Ihren derzeitigen Lebensstandard?	How would you rate your current standard of living?
Coding	1. Sehr gut 2. Gut 3. Mittel 4. Schlecht 5. Sehr schlecht	1. Very good 2. Good 3. Average 4. Bad 5. Very bad

Item Wie hat sich Ihr Lebensstandard in den letzten 6/10 Jahren verändert? How has your standard of living changed over the past 6/10 years?

Coding

1. Ist viel besser geworden	1. Has improved greatly
2. Ist etwas besser geworden	2. Will improve somewhat
3. Ist gleich geblieben	3. Has stayed the same
4. Ist etwas schlechter geworden	4. Has worsened somewhat
5. Ist viel schlechter geworden	5. Has gotten much worse

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002)

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017
v48_75	w51_21	x805	gc805	hc805	ic805

Item Und wenn Sie an die Zukunft denken, was erwarten Sie, wie wird sich Ihr Lebensstandard in Zukunft verändern? And if you think about the future, how do you expect your standard of living to change in the future?

Coding

1. Wird viel besser werden	1. Will improve greatly
2. Wird etwas besser werden	2. Will improve somewhat
3. Wird gleich bleiben	3. Will remain the same
4. Wird etwas schlechter werden	4. Will worsen somewhat
5. Wird viel schlechter werden	5. Will get much worse

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002)

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v48_76	w51_22	x806	gc806	hc806	ic806	-	kc806	kp68	lc806

Item	Was wäre Ihrer Meinung nach das absolut niedrigste Nettoeinkommen pro Monat, das Ihr Haushalt benötigte, um finanziell zurecht zu kommen? Bitte beantworten Sie diese Frage unter Berücksichtigung Ihrer derzeitigen Lebensumstände und unter Berücksichtigung dessen, was Sie selbst unter „finanziell zurechtkommen“ verstehen.	In your opinion, what is the absolutely lowest monthly net income that your household would need to get along financially? Please answer to this question taking into account your current living conditions and considering your personal understanding of 'getting along financially'.
Coding	Angabe in EUR	Specification in EUR.....

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2014-2023

	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	hc808	ic808	-	kc808	-	lc808

9.9 Attitudes toward social security (Einstellung zur sozialen Sicherung)

Item	Die nun folgenden Aussagen befassen sich mit der sozialen Sicherung. Bitte geben Sie jeweils an, inwieweit Sie diesen Aussagen zustimmen. 1. Der Staat muss dafür sorgen, dass man auch im Alter ein gutes Auskommen hat. 2. Der Staat muss dafür sorgen, dass man auch bei Arbeitslosigkeit ein gutes Auskommen hat. 3. Die Rente sollte die Kindererziehungszeiten besser berücksichtigen. 4. Jeder sollte selbst so für sein Alter sorgen, dass er später niemandem zur Last fällt. 5. Die Erwerbstätigen haben die Pflicht, durch Beiträge oder Steuern sicherzustellen, dass ältere Menschen einen angemessenen Lebensstandard haben.	The following statements deal with social security. Score each statement on how closely it resembles your opinion. 1. The state is responsible for seeing that people are well provided for in old age. 2. The state is responsible for seeing that people are well provided for when they are unemployed. 3. Pensions should take child-rearing years more fully into account in calculating retirement benefits. 4. People should provide for old age themselves so that they do not become a burden for others later on. 5. The working population has an obligation to pay contributions or taxes in order to ensure that older people have an adequate standard of living.
-------------	---	--

- | | |
|--|---|
| <p>6. Die Rente haben sich die Älteren durch ihre Beiträge selbst verdient.</p> <p>7. In erster Linie sollte die Familie für ihre älteren Angehörigen verantwortlich sein.</p> <p>8. Die jüngere Generation wird die finanzielle Last der Älteren in Zukunft nicht mehr tragen können.</p> <p>9. Die Renten sind zu niedrig und sollten erhöht werden, selbst wenn dies eine Erhöhung der Beiträge oder Steuern bedeutet.</p> <p>10. Die Renten sind auch in Zukunft sicher.</p> | <p>6. Old people have earned their pensions with the contributions they paid.</p> <p>7. The family should be primarily responsible for older family members.</p> <p>8. The younger generation of the future will no longer be able to bear the financial burden of providing for the old.</p> <p>9. Pensions are too low and should be increased, even if this means higher contributions or taxes.</p> <p>10. Pensions will be secure in the future.</p> |
|--|---|

Coding

- | | |
|---|---|
| <p>1. Stimme voll zu</p> <p>2. Stimme eher zu</p> <p>3. Lehne eher ab</p> <p>4. Lehne voll ab</p> | <p>1. Strongly agree</p> <p>2. Agree</p> <p>3. Disagree</p> <p>4. Strongly disagree</p> |
|---|---|

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2014 (modified 2002 & 2008, 2008 & 2011)**variable names**

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1	d2_23	e10_1	x801h_1	gd7_1	hd5_1	-
2	d2_24	e10_2	x801h_2	gd7_2	hd5_2	-
3	d2_25	e10_3	x801h_3	gd7_3	hd5_3	-
4	d2_26	e10_4	x801h_4	gd7_4	hd5_4	-
5	d2_27	e10_5	x801h_5	gd7_5	hd5_5	-
6	d2_28	e10_6	x801h_6	gd7_6	hd5_6	-
7	d2_29	e10_7	x801h_7	gd7_7	hd5_7	-
8	d2_30	e10_8	x801h_8	gd7_8	hd5_8	-
9	d2_31	e10_9	x801h_9	gd7_9	hd5_9	-
10	d2_32	e10_10	x801h_10	gd7_10	hd5_10	-

ReferenceEuropean Social Survey (<http://ess.nsd.uib.no/ess/round1/>)

9.10 Attitudes toward the pension provision (Einstellung zur Altersvorsorge)

Item	In den folgenden Aussagen geht es um die Altersvorsorge in Deutschland. Kreuzen Sie bitte jeweils an, inwieweit Sie diesen Aussagen zustimmen.	The following statements are about pension provision in Germany. Please indicate the extent to which you agree with each statement.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die staatliche Altersvorsorge sollte zu größerer Gleichheit der Einkommen und Lebensbedingungen unter den Älteren beitragen 2. Jeder sollte selbst die Verantwortung für seine Versorgung im Alter tragen 3. Es ist besser, sein Geld heute auszugeben, als es für das Alter aufzusparen 4. Es ist ungerecht, dass die, die in ihrem Beruf viel verdient haben, auch eine hohe Rente bekommen 5. Es ist ausreichend, wenn die gesetzliche Rente den Grundbedarf der Menschen deckt 6. Es hat keinen Sinn für das Alter vorzusorgen, weil man ohnehin nicht weiß, was die Zukunft bringt 7. Wer es im Beruf weit gebracht hat, sollte im Alter Ansehen und Wohlstand genießen 8. Wer über ein großes Vermögen verfügt, sollte weniger gesetzliche Rente erhalten 9. Es ist gerecht, dass Leute mit höherem Einkommen höhere Rente bekommen können als andere. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Government pension provision should promote equality in income and living conditions among the elderly 2. Everyone should assume responsibility for their own retirement. 3. It's better to spend money today than to save for retirement 4. It's unjust that people who earned a lot in their profession receive higher pensions 5. It's enough if the state pension covers people's basic needs 6. There's no sense in saving for retirement since you don't know what the future will bring 7. People who were successful in their career should enjoy respect and prosperity in old age 8. People who are very wealthy should receive a lower state pension 9. It's right that people with a higher income should receive higher pensions than other
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stimme voll zu 2. Stimme etwas zu 3. Weder noch 4. Lehne etwas ab 5. Lehne voll ab 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agree completely 2. Agree partly 3. Neither agree nor disagree 4. Disagree partly 5. Disagree completely

**DEAS-Instrument /
variable names**

Drop-off 2008-2023

	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	f12_1	gd9_1	hd11_1	id8_1	-	kd10_1	kp10_1	ld11_1
2	f12_2	gd9_2	hd11_2	id8_2	-	kd10_2	kp10_2	ld11_2
3	f12_3	gd9_3	hd11_3	id8_3	-	kd10_3	kp10_3	ld11_3
4	f12_4	gd9_4	hd11_4	id8_4	-	kd10_4	kp10_4	ld11_4
5	f12_5	gd9_5	hd11_5	id8_5	-	kd10_5	kp10_5	ld11_5
6	f12_6	gd9_6	hd11_6	id8_6	-	kd10_6	kp10_6	ld11_6
7	f12_7	gd9_7	hd11_7	id8_7	-	kd10_7	kp10_7	ld11_7
8	f12_8	gd9_8	hd11_8	id8_8	-	kd10_8	kp10_8	ld11_8
9	f12_9	gd9_9	hd11_9	id8_9	-	kd10_9	kp10_9	ld11_9

Economic situation

10 HEALTH (GESUNDHEIT)

10.1 Physical health (Körperliche Gesundheit)

10.1.1 List of illnesses diagnosed by a doctor (Ärztlich diagnostiziert Krankheiten)

Items		
	Ich lese Ihnen nun eine Liste von Krankheiten vor. Bitte sagen Sie mir, ob Ihnen ein Arzt schon einmal gesagt hat, dass Sie unter einer der folgenden Krankheiten leiden, oder nicht.	I will now read you a list of diseases. Please tell me whether or not a doctor has told you that you are suffering from any of the following diseases.
	1. Erhöhte Blutfettwerte (Cholesterinwerte)	1. Increased blood fat levels, cholesterol levels
	2. Diabetes, hohe Blutzuckerwerte	2. Diabetes, increased blood sugar levels
	3. Bluthochdruck	3. High blood pressure
	4. Herzinfarkt, Angina pectoris	4. Heart attack, angina pectoris
	5. Herzschwäche (Herzinsuffizienz), einschließlich Durchblutungsstörungen am Herzen	5. Cardiac insufficiency including coronary artery disease
	6. Schlaganfall	6. Stroke
	7. Durchblutungsstörungen im Gehirn	7. Circulatory disorders in the brain
	8. Durchblutungsstörungen in den Beinen	8. Circulatory disorders in the legs
	9. Gelenkverschleiß (Arthrose) der Hüft- oder Kniegelenke bzw. der Wirbelsäule	9. Joint degeneration (arthrosis of the hips, knees joints or of the spine)
	10. Osteoporose	10. Osteoporosis
	11. Entzündliche Gelenk- oder Wirbelsäulenerkrankung (Arthritis oder Rheuma)	11. Inflammatory joint or spinal disease (arthritis or rheumatoid arthritis)

12. Chronische Lungenerkrankung (z.B. chronische Bronchitis, Lungenemphysem)	12. Chronic lung disease (e.g., chronic bronchitis, pulmonary emphysema)
13. Krebserkrankung, bösartiger Tumor (einschließlich Leukämie)	13. Cancer, malignant tumor (including leukemia)
14. Magengeschwür, Zwölffingerdarmgeschwür	14. Gastric ulcer, duodenal ulcer
15. Inkontinenz	15. Incontinence
16. Seelische Erkrankung (z.B. Angstzustände, Depression, Psychose)	16. Mental illness (e.g. panic attacks, depression, psychosis)
17. Parkinson Erkrankung	17. Parkinson's disease
18. Glaukom (grüner Star) oder Makuladegeneration	18. Glaucoma or macular degeneration
19. Andere chronische Erkrankung oder Gesundheitsstörung (gemeint sind nur länger andauernde oder wiederkehrende Erkrankungen)	19. Other chronic disease or health condition (only longer-term or recurring diseases)
20. ...und zwar: (offene Angabe)	20. ...please specify: (Open answer)
21. Keine Erkrankung	21. No illness

Coding

- | | |
|---------|--------|
| 1. Ja | 1. Yes |
| 2. Nein | 2. No |

Hinweis: Veränderte Frageformulierung/Codierung aufgrund von Anpassungen an die telefonische Befragung 2021 (CAPI per phone) – weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.	Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.
--	--

DEAS-Instrument / CAPI 2008-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	-	-	x518a1	gc518a1	hc518a1	ic518a1	-	kc518a1		lc518a1 lc518a1
2	-	-	x518a2	gc518a2	hc518a2	ic518a2	-	kc518a2		lc518a2
3	-	-	x518a3	gc518a3	hc518a3	ic518a3	-	kc518a3		lc518a3
4	-	-	x518a4	gc518a4	hc518a4	ic518a4	-	kc518a4		lc518a4
5	-	-	x518a5	gc518a5	hc518a5	ic518a5	-	kc518a5		lc518a5
6	-	-	x518a6	gc518a6	hc518a6	ic518a6	-	kc518a6		lc518a6
7	-	-	x518a7	gc518a7	hc518a7	ic518a7	-	kc518a7		lc518a7
8	-	-	x518a8	gc518a8	hc518a8	ic518a8	-	kc518a8		lc518a8
9	-	-	x518a9	gc518a9	hc518a9	ic518a9	-	kc518a9		lc518a9
10	-	-	x518a10	gc518a10	hc518a10	ic518a10	-	kc518a10		lc518a10
11	-	-	x518a11	gc518a11	hc518a11	ic518a11	-	kc518a11		lc518a11
12	-	-	x518a12	gc518a12	hc518a12	ic518a12	-	kc518a12		lc518a12
13	-	-	x518a13	gc518a13	hc518a13	ic518a13	-	kc518a13		lc518a13
14	-	-	x518a14	gc518a14	hc518a14	ic518a14	-	kc518a14		lc518a14
15	-	-	x518a15	gc518a15	hc518a15	ic518a15	-	kc518a15		lc518a15
16	-	-	x518a16	gc518a16	hc518a16	ic518a16	-	kc518a16		lc518a16
17	-	-	x518a17	gc518a17	hc518a17	ic518a17	-	kc518a17		lc518a17
18	-	-	x518a18	gc518a18	hc518a18	ic518a18	-	kc518a18		lc518a18
19	-	-	x518a19	gc518a19	hc518a19	ic518a19	--	kc518a19		lc518a19
20	-	-	x518a19o	gc518a19o	hc518a19o	ic518a19o	-	kc518a19o		lc518a19o
21	-	-	x518a20	gc518a20	hc518a20	ic518a20	-	kc518a20		lc518a20

Health

Reference

The selection of diseases was based on several sources:

Der Auswahl der Erkrankungen lagen mehrere Quellen zugrunde:

Bundesgesundheitsurvey 1998 (BGS-98): Diabetes, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall, Osteoporose, Arthritis, Rheuma, Angstzustände, Depressionen

SHARE 2004: erhöhte Cholesterinwerte, Diabetes, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Herzschwäche, Schlaganfall, Durchblutungsstörungen im Gehirn, Osteoporose, Arthritis, Rheuma, chronische Lungenerkrankung, Krebserkrankung, Magengeschwür, Parkinsonerkrankung

Charlson Comorbidity Index (Charlson, Szatrowski, Peterson, & Gold, 1994): Diabetes, chronische Lungenerkrankung, Krebserkrankung, Geschwüre

Ergänzende Konsultation von drei Fachärzten aus dem geriatrischen Kontext

Additional consultation of three specialists from the geriatric context (u.a. Dr. Ann-Kathrin Meyer, Prof. Riepe, Prof. Dr. Hans Georg Nehen)

10.1.2 Self-reported illnesses (Selbstberichte Krankheiten)

Item	Welche der folgenden Krankheiten und gesundheitlichen Probleme haben Sie, und wie groß sind die Beschwerden zurzeit? Bitte kreuzen Sie an, ob Sie die jeweiligen Krankheiten oder die genannten gesundheitlichen Probleme haben. Wenn ja, inwieweit rufen diese derzeit Beschwerden bei Ihnen hervor?	We would now like to talk about your state of health: Which of the following illnesses and health problems do you have, and how severe are your symptoms at present? Please indicate whether you have the illness or health problem in question, and then the extent to which you are having symptoms of this disorder at present.
	1. Herz- oder Kreislauferkrankung	1. Cardiac and circulatory disorders
	2. Durchblutungsstörungen	2. Bad circulation
	3. Gelenk-, Knochen-, Bandscheiben- oder Rückenleiden	3. Joint, bone, spinal or back problems
	4. Atemwegerkrankung, Asthma oder Atemnot	4. Respiratory problems, asthma, shortness of breath
	5. Magen- oder Darmerkrankung	5. Stomach and intestinal problems
	6. Krebserkrankung	6. Cancer

7. Zucker/Diabetes	7. Diabetes
8. Gallen-, Leber- oder Nierenleiden	8. Gall bladder, liver or kidney problems
9. Blasenleiden	9. Bladder problems
10. Schlafstörungen	10. Insomnia
11. Augenleiden, Sehstörungen	11. Eye problems, vision impairment
12. Ohrenleiden, Schwerhörigkeit	12. Ear problems, hearing problems
13. Andere Krankheiten oder gesundheitliche Probleme I (offene Antwort)	13. Other illnesses or health problems I (open answer)
14. Andere Krankheiten oder gesundheitliche Probleme II (offene Antwort)	14. Other illnesses or health problems II (open answer)

Coding

Krankheit:

Illness:

- 1. Ja
- 2. Nein

- 1. Yes
- 2. No

DEAS-Instrument / Drop-off 1996-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	d5_11	e34_1a	f35_11	gd32_11	hd31_11	id28_11	-	kd32_11	-	ld32_11
2	d5_13	e34_2a	f35_21	gd32_21	hd31_21	id28_21	-	kd32_21	-	ld32_21
3	d5_15	e34_3a	f35_31	gd32_31	hd31_31	id28_31	-	kd32_31	-	ld32_31
4	d5_17	e34_4a	f35_41	gd32_41	hd31_41	id28_41	-	kd32_41	-	ld32_41
5	d5_19	e34_5a	f35_51	gd32_51	hd31_51	id28_51	-	kd32_51	-	ld32_51
6	d5_21	e34_6a	f35_61	gd32_61	hd31_61	id28_61	-	kd32_61	-	ld32_61
7	d5_23	e34_7a	f35_71	gd32_71	hd31_71	id28_71	-	kd32_71	-	ld32_71
8	d5_25	e34_8a	f35_81	gd32_81	hd31_81	id28_81	-	kd32_81	-	ld32_81
9	d5_27	e34_9a	f35_91	gd32_91	hd31_91	id28_91	-	kd32_91	-	ld32_91
10	d5_29	e34_10a	f35_101	gd32_101	hd31_101	id28_101	-	kd32_101	-	ld32_101
11	d5_31	e34_11a	f35_111	gd32_111	hd31_111	id28_111	-	kd32_111	-	ld32_111
12	d5_33	e34_12a	f35_121	gd32_121	hd31_121	id28_121	-	kd32_121	-	ld32_121
13	d5_49	e34_13a	f35_131	gd32_131	hd31_131	id28_131	-	kd32_131	-	ld32_131
14	-	e34_14a	f35_141	gd32_141	hd31_141	id28_141	-	kd32_13o	-	ld32_13o

Coding**Beschwerden zurzeit:**

1. Keine
2. Leichte
3. Mittlere
4. Große

Current symptoms:

1. None
2. Mild
3. Moderate
4. Severe

DEAS-Instrument / Drop-off 1996-2023**variable names**

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	d5_12	e34_1b	f35_12	gd32_12	hd31_12	id28_12	-	kd32_12	-	ld32_12
2	d5_14	e34_2b	f35_22	gd32_22	hd31_22	id28_22	-	kd32_22	-	ld32_22
3	d5_16	e34_3b	f35_32	gd32_32	hd31_32	id28_32	-	kd32_32	-	ld32_32
4	d5_18	e34_4b	f35_42	gd32_42	hd31_42	id28_42	-	kd32_42	-	ld32_42
5	d5_20	e34_5b	f35_55	gd32_52	hd31_52	id28_52	-	kd32_52	-	ld32_52
6	d5_22	e34_6b	f35_62	gd32_62	hd31_62	id28_62	-	kd32_62	-	ld32_62
7	d5_24	e34_7b	f35_72	gd32_72	hd31_72	id28_72	-	kd32_72	-	ld32_72
8	d5_26	e34_8b	f35_82	gd32_82	hd31_82	id28_82	-	kd32_82	-	ld32_82
9	d5_28	e34_9b	f35_92	gd32_92	hd31_92	id28_92	-	kd32_92	-	ld32_92
10	d5_30	e34_10b	f35_102	gd32_102	hd31_102	id28_102	-	kd32_102	-	ld32_102
11	d5_32	e34_11b	f35_112	gd32_112	hd31_112	id28_112	-	kd32_112	-	ld32_112
12	d5_34	e34_12b	f35_122	gd32_122	hd31_122	id28_122	-	kd32_122	-	ld32_122
13	d5_50	e34_13b	f35_132	gd32_132	hd31_132	id28_132	-	kd32_132	-	ld32_132
14	-	e34_14b	f35_142	gd32_142	hd31_142	id28_142	-	-	-	-

Health

Reference

Für DEAS Welle 1 entwickelt/Developed for DEAS Wave 1

Wurm, S., Tesch-Römer, C., & Tomasik, M. J. (2007). Longitudinal findings on aging-related cognitions, control beliefs and health in later life. *Journal of Gerontology: Psychological Sciences*, 62B(3), P156-P164.

10.1.3 Hospitalization (Krankenhausaufenthalte)

Item	Wie viele Nächte waren Sie in den vergangenen 12 Monaten zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus aufgenommen?	How many nights have you spent in the hospital for inpatient treatment during the past 12 months?								
Coding	Anzahl der Nächte 995. Nicht eine Nacht	Number of nights 995. Not one night								
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	-	w33_264	x521	gc521	hc521	ic521	-	kc521	-	lc521
Reference	<i>Bellach, B. M., Knopf, H., & Thefeld, W. (1998). The German Health Survey. 1997/98]. Gesundheitswesen (Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Germany)), 60, S59.</i>									

10.1.4 Usage of doctors (Inanspruchnahme von Ärzten)

Item	Haben Sie in den letzten 12 Monaten einen der folgenden Ärzte in Anspruch genommen? Wenn ja, geben Sie bitte an wie häufig. Bitte zählen Sie auch Hausbesuche dazu. Das Abholen eines Rezeptes gilt nicht als Arztbesuch.	Did you visit one of the following doctors in the past twelve months? If yes, please state how often. Please include house calls. Collecting prescription is not considered as a visit.
	1. Praktischer Arzt, Arzt für Allgemeinmedizin	1. General practitioner
	2. Zahnarzt	2. Dentist
	3. Internist	3. Internist
	4. Frauenarzt/Gynäkologe	4. Gynecologist
	5. Augenarzt	5. Ophthalmologist
	6. Orthopäde	6. Orthopedist
	7. Hals-Nasen-Ohrenarzt	7. Ear, Nose, and Throat Specialist
	8. Nervenarzt, Psychiater	8. Neurologist, Psychiatrist
	9. Hautarzt	9. Dermatologist

- 10. Urologe
- 11. Sonstiger Arzt
- 12. Sonstiger Arzt (offene Antwort)
- 13. Facharzt (seit 2014)

- 10. Urologist
- 11. Other doctor
- 12. Other doctor (open answer)
- 13. Specialist (since 2014)

Coding

- 1. Nein
- 2. Ja

- 1. No
- 2. Yes

Wie häufig?

How often?

Coding

Angabe der Häufigkeit (kategoriale und offene Abfrage)

Answer in frequency (categorical and open answer)

- 1. Nie
- 2. Einmal
- 3. 2-3 mal
- 4. 4-6 mal
- 5. 7-12 mal
- 6. Öfter → wenn „Öfter“, offene Antwort

- 1. Never
- 2. Once
- 3. 2-3 times
- 4. 4-6 times
- 5. 7-12 times
- 6. More often → if “More often”, open answer

DEAS-Instrument / Drop-off 2002-2023

variable names

	1996	2002	2008 (DO)	2011 (DO)	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	-	w67_382	f40_11	gd37_11	hd35_11	id32_11	-	kd36_11	-	ld36_11
Open	-	w67_384	f40_12	gd37_12	hd35_12	id32_12	-	kd36_12	-	ld36_12
2	-	w67_387	f40_21	gd37_21	hd35_31	id32_31	-	kd36_31	-	ld36_31
Open	-	w67_389	f40_22	gd37_22	hd35_32	id32_32	-	kd36_32	-	ld36_32
3	-	w67_392	f40_31	gd37_31	-	-	-	-	-	-
Open	-	w67_394	f40_32	gd37_32	-	-	-	-	-	-
4	-	w67_397	f40_41	gd37_41	-	-	-	-	-	-
Open	-	w67_399	f40_42	gd37_42	-	-	-	-	-	-
5	-	w67_402	f40_51	gd37_51	-	-	-	-	-	-
Open	-	w67_404	f40_52	gd37_52	-	-	-	-	-	-
6	-	w67_407	f40_61	gd37_61	-	-	-	-	-	-
Open	-	w67_409	f40_62	gd37_62	-	-	-	-	-	-
7	-	w67_412	f40_71	gd37_71	-	-	-	-	-	-
Open	-	w67_414	f40_72	gd37_72	-	-	-	-	-	-
8	-	w67_417	f40_81	gd37_81	-	-	-	-	-	-
Open	-	w67_419	f40_82	gd37_82	-	-	-	-	-	-
9	-	w67_427	f40_91	gd37_91	-	-	-	-	-	-
Open	-	w67_429	f40_92	gd37_92	-	-	-	-	-	-
10	-	w67_437	f40_101	gd37_101	-	-	-	-	-	-
Open	-	w67_439	f40_102	gd37_102	-	-	-	-	-	-
11	-	w67_442	f40_111	gd37_111	-	-	-	-	-	-
Open	-	w67_444	f40_112	gd37_112	-	-	-	-	-	-
12	-	-	f40_111o	gd37_111	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	hd35_21	id32_21	-	kd36_21	-	ld36_21
	-	-	-	-	hd35_22	id32_22	-	kd36_22	-	ld36_22

Health

Reference

Bellach, B. M., Knopf, H., & Thefeld, W. (1998). *The German Health Survey. 1997/98*. *Gesundheitswesen (Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Germany))*, 60, S59. [Liste der Ärzte etwas gekürzt/list of doctors are shortened]

10.1.5 Weight and height (Gewicht und Größe)

Item	Können Sie mir bitte sagen, wie groß Sie sind?				Can you please tell me how tall you are?					
Coding	Angabe in cm				Specification in cm					
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	-	w33_83	x505	gc505	hc505	ic505	-	kc505	kp36	lc505
Reference	Lampert, T., Ziese, T., Saß, A. C., & Häflinger, M. (2005). <i>Armut, soziale Ungleichheit und Gesundheit: Expertise des Robert-Koch-Instituts zum 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung</i> . Berlin: Robert-Koch-Institut. URL: https://edoc.rki.de/handle/176904/3209									

Item	Und wie viel wiegen Sie in etwa?				And how much do you weigh in approximately?					
Coding	Angabe in kg				Specification in kg					
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	-	w33_86	x506	gc506	hc506	ic506	-	kc506	kp37	lc506
Reference	Lampert, T., Ziese, T., Saß, A. C., & Häflinger, M. (2005). <i>Armut, soziale Ungleichheit und Gesundheit: Expertise des Robert-Koch-Instituts zum 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung</i> . Berlin: Robert-Koch-Institut. URL: https://edoc.rki.de/handle/176904/3209									

Item	Haben Sie im letzten Jahr mehr als 5 Kilogramm abgenommen?				Did you lose more than 5 kilograms in the last year?					
Coding	1. Ja 2. Nein				1. Yes 2. No					
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2014-2023									
	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023				
	hc506a1	ic506a1	-	kc506a1	-	lc506a1				

Item	Geschah dies beabsichtigt z. B. durch Diät, körperliche Aktivität - oder unbeabsichtigt?		Did this happen intentionally, e.g. by diet, physical activity or unintentionally?		
Coding	1. Beabsichtigt 2. Unbeabsichtigt		1. Intended 2. Unintentionally		
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 204-2023				
	2014	2017	2020	2020/21	2023
	hc506a2	ic506a2	-	kc506a2	lc506a2

10.2 Functional health (Funktionale Gesundheit)

10.2.1 ADL: Activities of Daily Living (Aktivitäten des täglichen Lebens)

Item	<p>Im Folgenden sind einige Tätigkeiten beschrieben, die Sie vielleicht an einem normalen Tag ausüben. Sind Sie durch Ihren derzeitigen Gesundheitszustand bei diesen Tätigkeiten /stark/etwas/überhaupt nicht/ eingeschränkt?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anstrengende Tätigkeit, z.B. schnell laufen, schwere Gegenstände heben, anstrengenden Sport treiben 2. Mittelschwere Tätigkeiten, z.B. einen Tisch verschieben, staubsaugen, kegeln, Golf spielen 3. Einkaufstaschen heben oder tragen 4. Mehrere Treppenabsätze steigen 5. Einen Treppenabsatz steigen 6. Sich beugen, knien, bücken 7. Mehr als 1 Kilometer zu Fuß gehen. 8. Mehrere Straßenkreuzungen weit zu Fuß gehen 	<p>The following questions are about activities you might do during a typical day. Does your health now limit you in these activities? Are you severely restricted, somewhat restricted or not restricted due to your current state of health?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strenuous physical activities, for example running fast, lifting heavy objects, participating in strenuous sports. 2. Moderate activities, for example moving a table, vacuuming, bowling, playing golf. 3. Lifting or carrying shopping bags. 4. Climbing several flights of stairs 5. Climbing a flight of stairs 6. Bending, kneeling, stooping 7. Walking more than one kilometer 8. Walking several blocks
-------------	---	--

9. Eine Straßenkreuzung weit zu Fuß gehen	9. Walking one block
10. Sich baden oder anziehen	10. Bathing or dressing yourself
11. Mahlzeiten und Getränke zu sich nehmen (z.B. Zerkleinern Ihrer Speisen)	11. Eating meals and drinking liquids
12. Medikamente einnehmen	12. Taking medications
13. In der Wohnung umhergehen	13. Walking around at home
14. Zubettgehen und/oder Aufstehen (neu 2014)	14. Going and / or getting out of bed (new 2014)
15. Fortbewegung außerhalb der Wohnung (z.B. Autofahren,...) (neu 2014)	15. Moving outside the home, for example driving a car, using public transport (new 2014)

Coding

1. Stark eingeschränkt	1. Yes, limited a lot
2. Etwas eingeschränkt	2. Yes, limited a little
3. Überhaupt nicht eingeschränkt	3. No, not limited at all

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	-	w33_109	x511_1	gc511_1	hc511_1	ic511_1	-	kc511_1	-	lc511_1
2	-	w33_110	x511_2	gc511_2	hc511_2	ic511_2	-	kc511_2	-	lc511_2
3	-	w33_111	x511_3	gc511_3	hc511_3	ic511_3	-	kc511_3	-	lc511_3
4	-	w33_112	x511_4	gc511_4	hc511_4	ic511_4	-	kc511_4	-	lc511_4
5	-	w33_113	x511_5	gc511_5	hc511_5	ic511_5	-	kc511_5	-	lc511_5
6	-	w33_114	x511_6	gc511_6	hc511_6	ic511_6	-	kc511_6	-	lc511_6
7	-	w33_115	x511_7	gc511_7	hc511_7	ic511_7	-	kc511_7	-	lc511_7
8	-	w33_116	x511_8	gc511_8	hc511_8	ic511_8	-	kc511_8	-	lc511_8
9	-	w33_117	x511_9	gc511_9	hc511_9	ic511_9	-	kc511_9	-	lc511_9
10	-	w33_118	x511_10	gc511_10	hc511_10	ic511_10	-	kc511_10	-	lc511_10
11	-	-	x511_11	gc511_11	hc511_14	ic511_14	-	kc511_14	-	lc511_14
12	-	-	x511_12	gc511_12	hc511_15	ic511_15	-	kc511_15	-	lc511_15
13	-	-	x511_13	gc511_13	hc511_12	ic511_12	-	kc511_12	-	lc511_12
14	-	-	-	-	hc511_11	ic511_11	-	kc511_11	-	lc511_11
15	-	-	-	-	hc511_13	ic511_13	-	kc511_13	-	lc511_13

Additional information

Subskala „Körperliche Funktionsfähigkeit“ des SF-36 (Ware & Sherbourne, 1992; Bullinger & Kirchberger, 1998) wird mit den Items 1.-10. erfasst. Gemessen wird hierbei das Ausmaß von Beeinträchtigungen bei zehn Aktivitäten (z. B.: Treppen steigen, sich beugen, knien oder bücken) auf einer Skala von 1 (stark eingeschränkt) bis 3 (überhaupt nicht eingeschränkt).

Die Summe der Items werden in einen Wertebereich von 0-100 überführt. Hohe Werte entsprechen einer guten körperlichen Funktionsfähigkeit

Subscale “Physical Functioning“ of the SF-36 (Ware & Sherbourne, 1992; Bullinger & Kirchberger, 1998) is assessed by items 1.-10. The degree of physical impairment is measured using an evaluation of ten daily activities on a scale from 1 (yes, limited a lot) to 3 (no, not limited at all).

The sum of the items is transformed into a 0-100 range. Higher values represent better physical functioning.

Reference

Quelle für die Items 1-10: Subskala “Körperliche Funktionsfähigkeit” des “Short-Form Health Survey SF-36”/

Source of the items 1-10 Subskala “Physical Functioning“ of “Short-Form Health Survey SF-36“

Bullinger, M., & Kirchberger, I. (1998). Der SF-36 Fragebogen zum Gesundheitszustand. Handbuch für die deutschsprachige Fragebogenversion. Göttingen: Hogrefe Verlag.

Ware, J. E., Jr., & Sherbourne, C. D. (1992). The MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36): I. Conceptual framework and item selection. Medical Care, 30, 473-483.

Quelle für die Items 11-13: Items aus Standard ADL – Messinstrumenten, In der Wohnung umhergehen (z.B. Spector & Fleishman (1998)

Source of the items 11-13: Items from Standard ADL - measuring instruments, Getting around inside (z.B. Spector & Fleishman (1998)

10.2.2 Functional limitations (Funktionale Einschränkungen)**Item**

1. Haben Sie aufgrund von Sehproblemen Schwierigkeiten beim Lesen der Zeitung (gegebenenfalls auch dann, wenn Sie eine Sehhilfe benutzen)?
2. Haben Sie aufgrund von Sehproblemen Schwierigkeiten, Ihnen bekannte Personen auf der Straße zu erkennen (gegebenenfalls auch dann, wenn Sie eine Sehhilfe benutzen)?

1. Do vision problems cause you trouble reading the newspaper (possibly even when using a vision aid)?
2. Do you have difficulties recognizing people you know on the street due to vision problems (possibly even when wearing glasses or contacts)?

- | | |
|---|--|
| 3. Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Hören, wenn Sie telefonieren (gegebenenfalls auch dann, wenn Sie ein Hörgerät benutzen)? | 3. Do you have hearing problems on the telephone (possibly even when using a hearing aid)? |
| 4. Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Hören bei einem Gruppentreffen mit vier oder mehr Personen (gegebenenfalls auch dann, wenn Sie ein Hörgerät benutzen)? | 4. Do you have hearing problems in groups of more than four people (possibly even when using a hearing aid)? |

Coding

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Keine Schwierigkeiten | 1. No difficulties |
| 2. Einige Schwierigkeiten | 2. Some difficulties |
| 3. Große Schwierigkeiten | 3. Major difficulties |
| 4. Nicht möglich | 4. Impossible |

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2002-2023

Item	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	-	w67_351	x507	gc507	hc507	ic507	-	kc507	-	lc507
2	-	w67_352	x508	gc508	hc508	ic508	-	kc508	-	lc508
3	-	w67_353	x509	gc509	hc509	ic509	-	kc509	-	lc509
4	-	w67_354	x510	gc510	hc510	ic510	-	kc510	-	lc510

Reference

In Anlehnung an / Following:

Bellach, B. M., Knopf, H., & Thefeld, W. (1998). The German Health Survey. [1997/98]. Gesundheitswesen (Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Germany)), 60, S59.

Robine, J. M., & Jagger, C. (2003). Creating a coherent set of indicators to monitor health across Europe: The Euro-REVES 2 project. Eur J Public Health, 13(3 Suppl):6–14.

Robine, J. M., Jagger, C., & Romieu, I. (2002). Selection of a Coherent Set of Health Indicators for the European Union, Phase II. Montpellier: Euro-Reves.

Übersetzung ins Englische durch DEAS-Projekt/Translation into English by DEAS project

Item	Waren Sie während der letzten 6 Monate oder länger bei Dingen, die man üblicherweise so tut, aus gesundheitlichen Gründen eingeschränkt?	For the past 6 months or more, have you been limited in doing the usual things for health reasons?
-------------	--	--

Coding	1. Ja, stark eingeschränkt 2. Ja, eingeschränkt 3. Nein, nicht eingeschränkt	1. Yes, limited a lot 2. Yes, limited a little 3. No, not limited at all
---------------	--	--

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2008-2023
→ Item is used to filter need for care

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	-	x523a	gc523a	hc523a	ic523a	-	kc523a	-	lc523a

Reference *Robine, J. M., & Jagger, C. (2003). Creating a coherent set of indicators to monitor health across Europe: The Euro-REVES 2 project. Eur J Public Health 2003; 13(3 Suppl), 6–14.*

Robine JM, Jagger C, & Romieu I. (2002) Selection of a Coherent Set of Health Indicators for the European Union, Phase II. Montpellier: Euro-Reves.

10.2.3 Functional aids (Hilfsmittel)

Item	Seit 2014: Benutzen Sie eines oder mehrere der folgenden Hilfsmittel? 1. Sehhilfe: Brille, Kontaktlinsen 2. Hörgerät/e 3. Stock / Gehhilfe (neu 2014) 4. Gehwagen, Rollator, Delta-Rad (2008 und 2011 im Capi) 5. Rollstuhl (neu 2014)	Since 2014: Do you use one or more of the following aids and appliances? 1. Glasses, contact lens 2. Hearing aid/s 3. Cane/walking aid 4. Wheeled walker, rollator, three wheels walker 5. Wheel chair
-------------	---	---

Coding

1. Ja
2. Nein

1. Yes
2. No

DEAS-Instrument / Drop-off 2002, CAPI 2008-2011, Drop-off 2014-2023**variable names**

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	-	e36_1	x506a	gc506a	hd38_1	id35_1, ic507px_1	-	kd38_1	-	ld41_1
2	-	e36_2	x508a	gc508a	hd38_2	id35_2, ic507px_2	-	kd38_2	-	ld41_2
3					hd38_3	id35_3, ic507px_3	-	kd38_3	-	ld41_3
4					hd38_4	id35_4, ic507px_4	-	kd38_4	-	ld41_4
5					hd38_5	id35_5, ic507px_5	-	kd38_5	-	ld41_5

Reference

Bellach, B. M., Knopf, H., & Thefeld, W. (1998). The German Health Survey. 1997/98]. Gesundheitswesen (Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Germany)), 60, S59. [Items leicht modifiziert/Items slightly modified]

Übersetzung ins Englische durch DEAS-Projekt/Translation into English by DEAS project

Item	In den folgenden Fragen geht es um unfreiwilliges Stürzen und Fallen	The following questions concern unintentionally toppling and falling
	1. Sind Sie in den letzten 12 Monaten hingefallen?	1. Have you fallen in the past twelve months?
	2. Hatten Sie in den letzten 12 Monaten Angst, dass Sie hinfallen könnten?	2. In the past twelve months, have you been worried or afraid that you might fall?
	3. Schränken Sie Ihre Aktivitäten zu Hause oder draußen ein, weil Sie Angst haben, hinzufallen?	3. Do you ever limit your activities, for example, what do you do or where you go, because you are afraid of falling?

Coding

1. Ja

1. Yes

2. Nein

2. No

**DEAS-Instrument /
variable names**

Drop-off 2014-2023

	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	hd39_1	id36_1	-	kd39_1	-	ld42_1
2	hd39_2	id36_2	-	kd39_2	-	ld42_2
3	hd39_3	id36_3	-	kd39_3	-	ld42_3

10.3 Self-rated health (Subjektive Gesundheit)**Item**

Wie bewerten Sie Ihren derzeitigen Gesundheitszustand?

How do you rate your present state of health?

Coding

1. Sehr gut

1. Very good

2. Gut

2. Good

3. Mittel

3. Average

4. Schlecht

4. Bad

5. Sehr schlecht

5. Very bad

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v30_11	w33_80	x501	gc501	hc501	ic501	jp40	kc501	kp31	lc501

Reference*Fayers, P. M., & Sprangers, M. A. G. (2002). Understanding self-related health. The Lancet, 359(9302), P187-188***Item**

Wie hat sich Ihr Gesundheitszustand in den letzten 3 / 10 Jahren verändert?

How has your state of health changed over the past 3 / 10 years?

Coding

1. Ist viel besser geworden
2. Ist etwas besser geworden
3. Ist gleich geblieben
4. Ist etwas schlechter geworden
5. Ist viel schlechter geworden

1. Has improved greatly
2. Has improved somewhat
3. Has stayed the same
4. Has worsened somewhat
5. Has gotten much worse

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002)

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v30_12	w33_81	x502	gc502	hc502	ic502	-	kc502	-	lc502

Item

Wenn Sie an Ihre Gesundheit vor 6/10 Jahren denken: Wie war Ihr damaliger Gesundheitszustand?

If you think back on your health 6/10 years ago, how was it then?

Coding

1. Sehr gut
2. Gut
3. Mittel
4. Schlecht
5. Sehr schlecht

1. Very good
2. Good
3. Average
4. Bad
5. Very bad

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2008-2017

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	-	x512a	gc512a	hc512a	ic512a

Item

Was erwarten Sie, wie wird sich Ihr Gesundheitszustand in Zukunft verändern?

How do you expect your state of health to change in the future?

Coding

1. Wird viel besser werden
2. Wird etwas besser werden
3. Wird gleich bleiben
4. Wird etwas schlechter werden
5. Wird viel schlechter werden

1. Will improve greatly
2. Will improve somewhat
3. Will stay the same
4. Will worsen somewhat
5. Will get much worse

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v30_13	w33_82	x503	gc503	hc503	ic503	-	kc503	kp48	lc503

Item

Wie bewerten Sie Ihren Gesundheitszustand im Vergleich zur Gesundheit von anderen Menschen Ihres Alters?

How would you rate your state of health compared to other people your age?

Coding

1. Viel besser
2. Etwas besser
3. Gleich
4. Etwas schlechter
5. Viel schlechter

1. Much better
2. Somewhat better
3. The same
4. Somewhat worse
5. Much worse

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2008-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
-	-	x503a	gd503a	hd503a	ic503a	kc503a	-	lc503a

10.4 Mental health (Psychische Gesundheit)

See chapter 1.1 ‚depressive symptoms‘ (Siehe Kapitel 1.1 „Depressivität“)

10.5 Event of accident or illness (Krankheits- oder Unfallereignis)

Item	Die vorübergehende oder dauerhafte Einschränkung der eigenen Gesundheit durch eine schwere Krankheit oder einen Unfall ist für viele Menschen ein einschneidendes Ereignis. Haben Sie selbst in den letzten 3/10 Jahren an einer vergleichsweise schweren Krankheit gelitten oder einen Unfall gehabt?	The temporary or permanent impairment of one's own health due to a serious illness or accident is a dramatic event in many people's lives. Have you suffered a serious illness or had an accident in the last 10 years?								
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ja, eine schwere Krankheit 2. Ja, einen Unfall 3. Ja, beides (schwere Krankheit und Unfall) 4. Nein 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yes, a serious illness 2. Yes, an accident 3. Yes, both (serious illness and accident) 4. No 								
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2023 (modified between 2002 & 2008)									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	-	w33_119	x513	gc513	hc513	ic513	-	kc513	-	lc513

Reference Für DEAS Welle 2 entwickelt/Developed for DEAS Wave 2

Wurm, S., Tomasik, M. J., & Tesch-Römer, C. (2008). Serious health events and their impact on changes in subjective health and life satisfaction: The role of age and a positive view on ageing. *European Journal of Ageing*, 5(2), 117-127.

Item	Was war für Sie das schwerwiegendere Ereignis: Die Krankheit oder der Unfall?	What was the more serious experience for you: the illness or the accident?
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Krankheit 2. Unfall 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Illness 2. Accident

DEAS-Instrument / CAPI 2008-2023**variable names**

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	-	x513a	gc513a	hc513a	ic513a	-	kc513a	-	lc513a

Item

Können Sie mir sagen, in welchem Jahr Sie diese Krankheit war (bzw. Can you tell me in which year this illness occurred (or began)?
begonnen hat)?

Coding

Angabe des Jahres

Specification of year

DEAS-Instrument /

CAPI 2002-2023

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	w33_200	x514	gc514	hc514	ic514	-	kc514	-	lc514

Item

Können Sie mir sagen, in welchem Jahr Sie diesen Unfall hatten? Could you tell me in which year this accident occurred?

Coding

Jahr _ _ _ _

Year _ _ _ _

DEAS-Instrument /

CAPI 2008-2023

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	-	x514a	gc514a	hc514a	ic514a	-	kc514a	-	lc514a

Item

Sie haben eine Jahresangabe für diese Krankheit (bzw. für den Beginn dieser Krankheit) angegeben, die länger zurückliegt als der gemeinte Zeitraum seit dem Jahr ...

Deswegen unsere Nachfrage: Kam es in den vergangenen 3/10 Jahren zu einem erneuten Ereignis in Zusammenhang mit dieser Krankheit?

You mentioned a year for this disease (resp. for the start of the disease) that lies before the meant time span since the year ...

Thus our question: Did another incident relating to the disease occur in the past ... years?

Coding

1. Nein, kein erneutes Ereignis

1. No, no other incident

2. Ja, erneutes Ereignis und zwar im Jahr _____

2. Yes, another incident in the year _____

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2023**variable names**

	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Erneutes Ereignis	hc514a1_1	ic514a1_1	-	kc514a1_1	-	lc514a1_1
Jahr des Ereignis	hc514a1_2	ic514a1_2	-	kc514a1_2	-	lc514a1_2

Item

Besteht diese Krankheit bis heute?

Are you still suffering from this illness?

Coding

1. Ja

1. Yes

2. Nein

2. No

DEAS-Instrument / CAPI 2008-2023**variable names**

2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
x514_1	gc514_1	hc514_1	ic514_1	-	kc514_1	-	lc514_1

Item

Was war bzw. ist das für eine Krankheit? Bitte beschreiben Sie diese in wenigen Worten. What kind of illness was or is it? Please describe it in a few words.

Coding

Offene Angabe

Open answer

DEAS-Instrument / CAPI 2008-2023**variable names**

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	-	x515	gc515	hc515	ic515	-	kc515	-	lc515

Item	Häufigst genannte Krankheit: Herzerkrankung	Most frequently stated illness: heart disease
Coding	1. Ja 0. Nein	1. Yes 0. No

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2008-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	-	-	krank1_08	krank1_11	krank1_14	krank1_17	-	krank1_21	-	krank1_23

Additional information	<p>Alle offenen Angaben zu Krankheiten wurden codiert und ihrer Häufigkeit nach geordnet. Die drei pro DEAS-Welle häufigsten Nennungen sind in drei einzelnen Dummy-Variablen (krank1-krank3) abgelegt. In 2021 und 2023 gibt es zusätzlich krank4 für Corona/Covid-19-Erkrankungen.</p> <p>Reihenfolge innerhalb der drei/vier häufigsten Krankheiten variiert zwischen den Wellen, auf Variablenlabel achten!</p>	<p>All open disease answers were coded and sorted by frequency. The three most frequent mentions per DEAS wave are stored in three individual dummy variables (krank1-krank3). In 2021 and 2023 there is also krank4 for Corona/Covid-19 illnesses.</p> <p>Order within the three/four most common diseases varies between waves, pay attention to variable labels!</p>
-------------------------------	---	---

Item	Zweithäufigst genannte Krankheit: Krebserkrankung	Second most frequently stated illness: cancer disease
Coding	1. Ja 0. Nein	1. Yes 0. No

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2008-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	-	-	krank2_08	krank2_11	krank2_14	krank2_17	-	krank2_21	-	krank2_23

Additional information	<p>Alle offenen Angaben zu Krankheiten wurden codiert und ihrer Häufigkeit nach geordnet.</p> <p>Die drei pro DEAS-Welle häufigsten Nennungen sind in drei einzelnen Dummy-Variablen (krank1-krank3) abgelegt. In 2021 und 2023 gibt es zusätzlich krank4 für Corona/Covid-19-Erkrankungen.</p> <p>Reihenfolge innerhalb der drei/vier häufigsten Krankheiten variiert zwischen den Wellen, auf Variablenlabel achten!</p>	<p>All open disease answers were coded and sorted by frequency. The three most frequent mentions per DEAS wave are stored in three individual dummy variables (krank1-krank3). In 2021 and 2023 there is also krank4 for Corona/Covid-19 illnesses.</p> <p>Order within the three/four most common diseases varies between waves, pay attention to variable labels!</p>
-------------------------------	--	---

Item	Dritthäufigst genannte Krankheit: Bandscheibenvorfall	Third most frequently stated illness: herniated disc
Coding	<p>1. Ja</p> <p>0. Nein</p>	<p>1. Yes</p> <p>0. No</p>

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2008-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	-	-	krank3_08	krank3_11	krank3_14	krank3_17	-	krank3_21	-	krank3_23

Additional information	<p>Alle offenen Angaben zu Krankheiten wurden codiert und ihrer Häufigkeit nach geordnet. Die drei pro DEAS-Welle häufigsten Nennungen sind in drei einzelnen Dummy-Variablen (krank1-krank3) abgelegt. In 2021 und 2023 gibt es zusätzlich krank4 für Corona/Covid-19-Erkrankungen.</p> <p>Reihenfolge innerhalb der drei/vier häufigsten Krankheiten variiert zwischen den Wellen, auf Variablenlabel achten!</p>	<p>All open disease answers were coded and sorted by frequency. The three most frequent mentions per DEAS wave are stored in three individual dummy variables (krank1-krank3). In 2021 and 2023 there is also krank4 for Corona/Covid-19 illnesses.</p> <p>Order within the three/four most common diseases varies between waves, pay attention to variable labels!</p>
-------------------------------	---	---

Item	Vierthäufigst genannte Krankheit: Corona/Covid-19	Fourth most frequently stated illness: Corona/Covid-19
Coding	<p>1. Ja</p> <p>0. Nein</p>	<p>1. Yes</p> <p>0. No</p>

DEAS-Instrument / CAPI/CATI 2020/21-2023

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	-	-	-	-	-	-	krank4_21	-	krank4_23

Additional information

Alle offenen Angaben zu Krankheiten wurden codiert und ihrer Häufigkeit nach geordnet. Die drei pro DEAS-Welle häufigsten Nennungen sind in drei einzelnen Dummy-Variablen (krank1-krank3) abgelegt. In 2021 und 2023 gibt es zusätzlich krank4 für Corona/Covid-19-Erkrankungen.

Reihenfolge innerhalb der drei/vier häufigsten Krankheiten variiert zwischen den Wellen, auf Variablenlabel achten!

All open disease answers were coded and sorted by frequency. The three most frequent mentions per DEAS wave are stored in three individual dummy variables (krank1-krank3). In 2021 and 2023 there is also krank4 for Corona/Covid-19 illnesses.

Order within the three/four most common diseases varies between waves, pay attention to variable labels!

Item	Wenn Sie sich an den Beginn dieser Krankheit zurückerinnern: Was würden Sie sagen, in welchem Ausmaß hat Sie diese Krankheit belastet?	If you think back to the beginning of this disease: How difficult was it for you to deal with this illness?
-------------	--	---

Coding

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Sehr belastet | 1. Very difficult |
| 2. Ziemlich belastet | 2. Difficult |
| 3. Etwas belastet | 3. A little difficult |
| 4. Kaum belastet | 4. Hardly difficult |
| 5. Überhaupt nicht belastet | 5. Not at all difficult |

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2023 (modified between 2002 & 2008)

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	w33_204	x516	gc516	hc516	ic516	-	kc516	-	lc516

Item	Was war bzw. ist das für eine Verletzung? Bitte beschreiben Sie diese in wenigen Worten.	What kind of injury was or is this? Please describe it in a few words.
-------------	--	--

Coding Offene Antwort Open answer

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2014-2023

2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
hc515a	ic515a	-	kc515a	-	lc515a

Item Häufigst genannte Verletzung: Bruchverletzung Most frequently stated injury: fracture

Coding 1. Ja 1. Yes
0. Nein 0. No

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2008-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	-	verletz1_08	verletz1_11	verletz1_14	verletz1_17	-	verletz1_21	-	verletz1_23

Additional information Alle offenen Angaben zu Verletzungen wurden codiert und ihrer Häufigkeit nach geordnet. Die drei pro DEAS-Welle häufigsten Nennungen sind in drei einzelnen Dummy-Variablen (verletz1-verletz3) abgelegt.

Reihenfolge innerhalb der drei häufigst genannten Verletzungen bleibt über die Wellen stabil.

All open injury answers were coded and sorted by frequency. The three most frequent mentions per DEAS wave are stored in three individual dummy variables (verletz1-verletz3).

Order within the three most frequently mentioned injuries remains stable across the waves.

Item Zweithäufigst genannte Verletzung: Hüfte/Beine/Knie/Fuß Most frequently stated injury: hips/legs/knees/feet

Coding 1. Ja 1. Yes
0. Nein 0. No

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2008-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	-	verletz2_08	verletz2_11	verletz2_14	verletz2_17	-	verletz2_21	-	verletz2_23

Additional information	Alle offenen Angaben zu Verletzungen wurden codiert und ihrer Häufigkeit nach geordnet. Die drei pro DEAS-Welle häufigsten Nennungen sind in drei einzelnen Dummy-Variablen (verletz1-verletz3) abgelegt. Reihenfolge innerhalb der drei häufigst genannten Verletzungen bleibt über die Wellen stabil.	All open injury answers were coded and sorted by frequency. The three most frequent mentions per DEAS wave are stored in three individual dummy variables (verletz1-verletz3). Order within the three most frequently mentioned injuries remains stable across the waves.
-------------------------------	--	--

Item	Dritthäufigst genannte Verletzung: Schulter/Arm/Hand/Finger	Third most frequently stated injury: shoulder/arm/hand/finger
-------------	---	---

Coding	1. Ja 0. Nein	1. Yes 0. No
---------------	----------------------	---------------------

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2008-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	-	verletz3_08	verletz3_11	verletz3_14	verletz3_17	-	verletz3_21	-	verletz3_23

Additional information	Alle offenen Angaben zu Verletzungen wurden codiert und ihrer Häufigkeit nach geordnet. Die drei pro DEAS-Welle häufigsten Nennungen sind in drei einzelnen Dummy-Variablen (verletz1-verletz3) abgelegt. Reihenfolge innerhalb der drei häufigst genannten Verletzungen bleibt über die Wellen stabil.	All open injury answers were coded and sorted by frequency. The three most frequent mentions per DEAS wave are stored in three individual dummy variables (verletz1-verletz3). Order within the three most frequently mentioned injuries remains stable across the waves.
-------------------------------	--	--

Item	Wenn Sie sich an diesen Unfall zurückerinnern: Was würden Sie sagen, in welchem Ausmaß hat Sie diese Verletzung belastet?	If you remember that accident: What would you say, to what extent did this injury affect you?
-------------	---	---

Coding	1. Sehr belastet 2. Ziemlich belastet 3. Etwas belastet 4. Kaum belastet 5. Überhaupt nicht belastet	1. Very difficult 2. Difficult 3. A little difficult 4. Hardly difficult 5. Not at all difficult
---------------	--	--

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2008-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	-	x516a	gc516a	hc516a	ic516a	-	kc516a	-	lc516a

Item

Und wie häufig beschäftigt Sie das Ereignis und die damit verbundenen Veränderungen heute noch?

And how often do you think of this event and the changes it caused today?

Coding

1. Sehr oft (ständig)
2. Oft
3. Manchmal
4. Selten
5. Nie

1. Very often
2. Often
3. Sometimes
4. Seldom
5. Never

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2002-2011

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	w33_205	x517	gc517	-	-

Item

Wenn Sie heute darauf zurückblicken: Würden Sie dann sagen, dass es Ihnen heute insgesamt besser oder schlechter geht als vor dem Ereignis?

If you think back on this event today: Would you say that your life is better or worse overall than before it?

Coding

1. Sehr viel besser
2. Etwas besser
3. Gleich geblieben
4. Etwas schlechter
5. Sehr viel schlechter

1. Much better
2. Somewhat better
3. Remains the same
4. Somewhat worse
5. Much worse

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2011

variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	w33_206	x518	gc518	-	-

10.6 Chronic Diseases (Chronische Krankheiten)

Item Haben Sie eine oder mehrere lang andauernde, chronische Krankheiten? Do you have one or more long-standing, chronic illnesses?

Coding

1. Ja, eine	1. Yes, one
2. Ja, mehrere	2. Yes, several
3. Nein	3. No

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2023

variable names	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	hc503aa	ic503aa	-	kc503aa	-	lc503aa

10.7 Disability (Behinderung)

Item Ist für Sie eine Behinderung durch amtlichen Bescheid festgestellt worden? Was there an official determination of a disability for you?

Coding

1. Ja	1. Yes
2. Nein	2. No

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2023

variable names	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	hc503ab	ic503ab	-	kc503ab	-	lc503ab

Item	Wie hoch ist der amtlich festgestellte Grad der Behinderung?	What is your official degree of disability?				
Coding	___ %	___ %				
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2014-2023					
	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	hc503ac	ic503ac	-	kc503ac	-	lc503ac

Item	In welchem Jahr wurde die Behinderung amtlich festgestellt?	In which year was the disability officially determined?
Coding	Jahr _ _ _ _	Year _ _ _ _
DEAS-Instrument / variable names	CAPI/CATI 2020/21 & 2023	
	2020/21	2023
	kc503ad	lc503ad

10.8 Sleep (Schlaf)

Item	Wenn Sie an den letzten Monat denken: Wie viele Stunden haben Sie pro Nacht in etwa geschlafen? (Dies kann sich von der Anzahl der im Bett verbrachten Stunden unterscheiden)	During the last month, about how many hours of sleep did you have per night? (Please note that sleep time can differ from time spent in bed)				
Coding	Antwort in Stunden	Answer in hours				
DEAS-Instrument / variable names	Drop-off 2008-2011					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	-	f36	gd33	-	-

Item	1. Wenn Sie an den letzten Monat denken: Wie oft hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Schlafen, weil Sie nicht innerhalb von 30 Minuten einschlafen konnten?	1. During the last month: how often did you have difficulty falling asleep because you couldn't get to sleep within 30 minutes?
	2. Wenn Sie an den letzten Monat denken: Wie oft hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Schlafen, weil Sie mitten in der Nacht oder früh am Morgen aufgewacht sind?	2. During the last month, how often did you have difficulty with your sleep because you woke up during the night or early in the morning?
Coding	1. Kein Mal innerhalb des letzten Monats 2. Weniger als einmal pro Woche 3. Ein- oder zweimal pro Woche 4. Dreimal oder häufiger pro Woche	1. Not during the last month 2. Less than once a week 3. Once or twice a week 4. Three or more times a week

DEAS-Instrument / variable names	Drop-off 2008-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
2	-	-	f37	gd34	hd32	id29	-	kd33	kp33	ld33
3	-	-	f38	gd35	hd33	id30	-	kd34	kp34	ld34

Item	Wenn Sie an den letzten Monat denken: Wie würden Sie Ihre Schlafqualität insgesamt beurteilen?	During the last month, how would you rate your sleep quality overall?
Coding	1. Sehr gut 2. Eher gut 3. Eher schlecht 4. Sehr schlecht	1. Very good 2. Good 3. Fairly bad 4. Very bad

DEAS-Instrument / variable names	Drop-off 2008-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	-	-	f39	gd36	hd34	id31	-	kd35	kp35	ld35

Reference

All sleep items from:

Buysse, D., Reynolds C., Monk T., Berman S., & Kupfer, D. (1989). *The Pittsburgh Sleep Quality Index: A new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Research, 28(2), 193-213.*

10.9 Pain (Schmerzen)

Item	Hatten Sie während der vergangenen 4 Wochen dauerhafte oder wiederkehrende Schmerzen und wenn ja, wie stark waren diese?	Have you had constant or recurring pain in the last four weeks, and if so, how severe was it?
-------------	--	---

Coding

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Ich hatte keine Schmerzen | 1. I didn't have any pain |
| 2. Sehr leichte | 2. Very slight |
| 3. Leichte | 3. Slight |
| 4. Mäßige | 4. Moderate |
| 5. Starke | 5. Severe |
| 6. Sehr starke | 6. Very severe |

DEAS-Instrument / CAPI 2008-2023**variable names**

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	-	x503b	gc503b	hc503b	ic503b	-	kc503b	-	lc503b

Reference

In Anlehnung/Follwing

World Health Organization (1997). *Measuring quality of life (WHOQOL). The World Health Organization quality of life instruments. Genf: WHO*

Robine, J. M., & Jagger, C. (2003). *Creating a coherent set of indicators to monitor health across Europe: The Euro-REVES 2 project. Eur J Public Health; 13(3 Suppl), 6–14.*

Robine, J. M., Jagger, C, & Romieu, I. (2002). *Selection of a Coherent Set of Health Indicators for the European Union, Phase II. Montpellier: Euro-Reves.*

10.10 Health behaviour (Gesundheitsverhalten)

10.10.1 Physical activities (Körperliche Aktivität)

Item	Wie oft treiben Sie Ausdauersport, wie z.B. Schwimmen, Dauerlauf, Jogging, Radfahren oder dergleichen? Denken Sie bitte auch an das, was Sie möglicherweise in einem Fitnessstudio tun (Aerobic, Laufband, Ergometer etc.).	How often do you do endurance sports, i.e., swimming, long-distance running, jogging, cycling or similar activities? Please include activities in a fitness studio (aerobics, treadmill, ergometer, etc.).
-------------	---	--

Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Täglich → wenn „Öfter“, Abfrage Zeit in der Woche 2. Mehrmals in der Woche 3. Einmal in der Woche 4. Ein- bis dreimal im Monat 5. Seltener 6. Nie 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daily → if „Daily“, asking for amount of time in week 2. Several times a week 3. Once a week 4. 1 - 3 times per month 5. Less often 6. Never
---------------	---	--

DEAS-Instrument / variable names	Drop-off 2002-2011 (modified between 2002 & 2008)					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	e39_1	f47_1	gd43_1	-	-

Item	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausdauersport: Gesamtzeit pro Woche etwa: Stunden 2. Ausdauersport: Gesamtzeit pro Woche etwa: Minuten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Endurance sports: total approx time per week: hours 2. Endurance sports: total approx time per week: minutes
-------------	--	--

Coding	Angabe der Stunden bzw. Minuten	Specification of hours respectively minutes
---------------	---------------------------------	---

DEAS-Instrument / variable names	Drop-off 2002-2011 (modified between 2002 & 2008)					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1	-	e39_2	f47_21	gd43_21	-	-
2	-	e39_3	f47_22	gd43_22	-	-

Reference

Renner, B., Hahn, A. & Schwarzer, R. (1996). *Risiko- und Gesundheitsverhalten. Dokumentation der Messinstrumente des Forschungsprojekts „Berlin Risk Appraisal and Health Motivation Study“ (BRAHMS). Berlin: Freie Universität Berlin*

Item	Wie oft treiben Sie Sportsport, wie z.B. Fußball, Volleyball, Tennis, Handball, Basketball, Squash, Federball oder dergleichen?	How often do you play team sports or games like soccer, volleyball, tennis, handball, basketball, squash, badminton, etc.?
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Täglich → wenn „Öfter“, Abfrage Zeit in der Woche 2. Mehrmals in der Woche 3. Einmal in der Woche 4. Ein- bis dreimal im Monat 5. Seltener 6. Nie 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daily → if „Daily“, asking for amount of time in week 2. Several times a week 3. Once a week 4. 1 - 3 times per month 5. Less often 6. Never

DEAS-Instrument / Drop-off 2008-2011 (modified 2002 & 2008)

variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	-	f48_1	gd44_1	-	-

Item	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sportsport: Gesamtzeit pro Woche etwa: Stunden 2. Sportsport: Gesamtzeit pro Woche etwa: Minuten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Team sports: total approx. time per week: hours 2. Team sports: total approx. time per week: minutes
Coding	Angabe der Stunden bzw. Minuten	Specification of hours respectively minutes

DEAS-Instrument / Drop-off 2008-2011 (modified between 2002 & 2008)

variable names		1996	2002	2008	2011	2014	2017
	1	-	-	f48_21	gd44_21	-	-
	2	-	-	f48_22	gd44_22	-	-

Health

Reference

Renner, B., Hahn, A. & Schwarzer, R. (1996). *Risiko- und Gesundheitsverhalten: Dokumentation der Messinstrumente des Forschungsprojekts „Berlin Risk Appraisal and Health Motivation Study“ (BRAHMS)*. Berlin: Freie Universität Berlin

Item Wie oft treiben Sie Kraftsport oder Kampfsport, wie z.B. Krafttraining, Bodybuilding, Karate, Judo oder dergleichen? Denken Sie bitte auch an das, was Sie möglicherweise in einem Fitnessstudio tun (Hanteln, Gerätetraining etc.).

How often do you do strength training or combat sports, i.e. weightlifting, bodybuilding, karate, judo, or similar activities? Please include activities in a fitness studio (weights, machines, etc.).

Coding

<ul style="list-style-type: none"> 1. Täglich → wenn „Öfter“, Abfrage Zeit in der Woche 2. Mehrmals in der Woche 3. Einmal in der Woche 4. Ein- bis dreimal im Monat 5. Seltener 6. Nie 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Daily → if „Daily“, asking for amount of time in week 2. Several times a week 3. Once a week 4. 1 - 3 times per month 5. Less often 6. Never
---	--

DEAS-Instrument / variable names Drop-off 2002-2011 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	e40_1	f49_1	gd45_1	-	-

Item

<ul style="list-style-type: none"> 1. Kraft/Kampfsport: Gesamtzeit pro Woche etwa: Stunden 2. Kraft/Kampfsport: Gesamtzeit pro Woche etwa: Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Strength/combatsports: total approx. time per week: hours 2. Strength/combatsports: total approx. time per week: minutes
--	--

Coding Angabe der Stunden bzw. Minuten | Specification of hours respectively minutes

DEAS-Instrument / variable names Drop-off 2002-2011 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1	-	e40_2	f49_21	gd45_21	-	-
2	-	e40_3	f49_22	gd45_22	-	-

Reference

Renner, B., Hahn, A. & Schwarzer, R. (1996). *Risiko- und Gesundheitsverhalten: Dokumentation der Messinstrumente des Forschungsprojekts „Berlin Risk Appraisal and Health Motivation Study“ (BRAHMS). Berlin: Freie Universität Berlin*

Item	Wie oft machen Sie Entspannungs- oder Meditationsübungen, wie z.B. Yoga, Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, Tai Chi oder Qi Gong?	How often do you do relaxation or meditation exercises, i.e., yoga, autogenic training, progressive muscle relaxation (PMR), tai chi, or qi gong?
-------------	---	---

Coding	<ol style="list-style-type: none"> Täglich → wenn „Öfter“, Abfrage Zeit in der Woche Mehrmals in der Woche Einmal in der Woche Ein- bis dreimal im Monat Seltener Nie 	<ol style="list-style-type: none"> Daily → if „Daily“, asking for amount of time in week Several times a week Once a week 1 - 3 times per month Less often Never
---------------	---	--

DEAS-Instrument / variable names	Drop-off 2002-2011 (modified between 2002 & 2008)					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	e41_1	f50_1	gd46_1	-	-

Item	<ol style="list-style-type: none"> Entspannungs- / Meditationsübungen: Gesamtzeit pro Woche etwa: Stunden Entspannungs- / Meditationsübungen: Gesamtzeit pro Woche etwa: Minuten 	<ol style="list-style-type: none"> Relaxation/ meditation exercises: total approx. time per week: hours Relaxation/ meditation exercises: total approx. time per week: minutes
-------------	--	--

Coding	Angabe der Stunden bzw. Minuten	Specification of hours respectively minutes
---------------	---------------------------------	---

DEAS-Instrument / variable names	Drop-off 2002-2011 (modified between 2002 & 2008)						
		1996	2002	2008	2011	2014	2017
	1	-	e41_2	f50_21	gd46_21	-	-
	2	-	e41_3	f50_22	gd46_22	-	-

Item Machen Sie ein oder mehrmals im Jahr Sporturlaube, d.h. Urlaube, in denen Sie in erster Linie sportlich aktiv sind, wie z.B. Wandern, Segeln, Skifahren, Reiten oder anderes? Do you go on sports vacations once or several times a year, that is, vacations devoted mainly to sports such as hiking, sailing, skiing, riding, or other sports?

Coding 1. Ja, mindestens einmal im Jahr → Abfrage Tage im Jahr 1. Yes, at least once a year → asking for number of days in year
2. Ja, aber nicht jedes Jahr 2. Yes, but not every year
3. Nein 3. Never

DEAS-Instrument / Drop-off 2002-2011 (modified 2002 & 2008)

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	e42_1	f51_1	gd47_1	-	-

Item Sporturlaube: wenn mindestens einmal im Jahr: wie viele Tage? Sports vacations: how many days a year? approx. ... days

Coding Antwort in Tagen Answer in days

DEAS-Instrument / Drop-off 2002-2011 (modified between 2002 & 2008)

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	e42_2	f51_2	gd47_2	-	-

Reference Für DEAS Welle 2 entwickelt/Developed for DEAS Wave 2

Übersetzung ins Englische durch DEAS-Projekt/Translation into English by DEAS project

Items Wie oft gehen Sie spazieren? How often do you go for walks?

Coding 1. Täglich → wenn „Öfter“, Abfrage Zeit in der Woche 1. Daily → if „Daily“, asking for amount of time in week
2. Mehrmals die Woche 2. Several times per week
3. Einmal die Woche 3. Once a week
4. 1-3 mal im Monat 4. Between 1 to 3 times a month
5. Seltener 5. Less often
6. Nie 6. Never

DEAS-Instrument CAPI 1996-2023**variable names**

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v29_11	w67_225	x426	gc426	hc426	ic426	jp44	kc426	kp46	lc426

Item

1. Spaziergang: Gesamtzeit pro Woche etwa: Stunden

1. Walks: total approx. time per week: hours

2. Spaziergang: Gesamtzeit pro Woche etwa: Minuten

2. Walks: total approx. time per week: minutes

Coding

Angabe der Stunden bzw. Minuten

Specification of hours respectively minutes

DEAS-Instrument CAPI 1996-2023**variable names**

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	v29_12	w67_227	x426o1	gc426o1	hc426o1	ic426o1	-	kc426o1		lc426o1
2	-	-	x426o2	gc426o2	hc426o2	ic426o2	-	kc426o2		lc426o2

Reference*Eigenentwicklung analog zu Items der BRAHMS-Studie:*

Renner, B., Hahn, A., & Schwarzer, R. (1996). *Risiko- und Gesundheitsverhalten: Dokumentation der Messinstrumente des Forschungsprojekts „Berlin Risk Appraisal and Health Motivation Study“ (BRAHMS)*. Berlin: Freie Universität Berlin

Item

Wie oft treiben Sie **anstrengende/ moderate/ leichte** körperliche Aktivitäten?

How often do you do **strenuous/ moderate/ light** physical activities?

Bitte denken Sie an alle **anstrengenden/ moderaten** körperlichen Aktivitäten, also jene im Rahmen Ihrer Arbeit, in Haus(halt) und Garten, um von einem Ort zum anderen zu kommen und in Ihrer Freizeit.

Please include all moderate physical activities, those within your work, in the household and in the garden, in order to get from one place to another and in your leisure time.

Beziehen Sie Spaziergänge bitte nicht mit ein.

Please do not include walks.

Coding

1. Täglich
2. Mehrmals in der Woche.
3. Einmal in der Woche
4. Ein- bis dreimal im Monat
5. Seltener
6. Nie

1. Daily
2. Several times a week
3. Once a week
4. One to three times a month
5. Less often
6. Never

**DEAS-Instrument /
variable names**

Drop-off 2014-2023

	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Anstrengend						
Häufigkeit (1-6)	hd44_1	id41_1	-	kd43_1	-	ld46_1
Stunden pro Woche	hd44_21	id41_21	-	kd43_21	-	ld46_21
Minuten pro Woche	hd44_22	id41_22	-	kd43_22	-	ld46_22
Moderat						
Häufigkeit (1-6)	hd45_1	id42_1	-	kd44_1	-	ld47_1
Stunden pro Woche	hd45_21	id42_21	-	kd44_21	-	ld47_21
Minuten pro Woche	hd45_22	id42_22	-	kd44_22	-	ld47_22
Leicht						
Häufigkeit (1-6)	hd46_1	id43_1	-	kd45_1	-	ld48_1
Stunden pro Woche	hd46_21	id43_21	-	kd45_21	-	ld48_21
Minuten pro Woche	hd46_22	id43_22	-	kd45_22	-	ld48_22

Health

10.10.2 Smoking (Rauchen)

Item	Haben Sie früher geraucht oder rauchen Sie zurzeit?	Have you ever smoked or do you smoke now?
Coding	1. Habe noch nie geraucht (bis auf ganz seltenes Probieren) 2. Habe früher geraucht, rauche seit mindestens einem Jahr nicht mehr 3. Habe in den letzten 12 Monaten aufgehört zu rauchen 4. Rauche zurzeit gelegentlich 5. Rauche zurzeit täglich	1. I have never smoked (except for trying a cigarette on rare occasions) 2. I used to smoke, but have not smoked for at least one year 3. I stopped smoking within the last 12 months 4. I smoke occasionally 5. I smoke daily

DEAS-Instrument / Drop-off 2002-2011

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	e38_1	f46_1	gd42_1	-	-

Item	Wenn „Rauche zurzeit täglich“: Wie viel rauchen Sie zurzeit am Tag?	If „daily“: How many do you smoke daily?
	1. Anzahl Zigaretten	1. Number of cigarettes
	2. Anzahl Zigarren/Stumpen/Zigarillos	2. Number of cigars / stories / cigarillos
	3. Anzahl Pfeifen	3. Number of pipes
Coding	Angabe der Anzahl	Specification of number

DEAS-Instrument / Drop-off 2002-2011

variable names

	1996	2002	2008	2011
1	-	e38_3a	f46_21	gd42_21
2	-	e38_3b	f46_22	gd42_22
3	-	e38_3c	f46_23	gd42_23

Reference Bellach, B. M., Knopf, H., & Thefeld, W. (1998). *The German Health Survey. 1997/98]. Gesundheitswesen (Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Germany)), 60, S59. [Items leicht modifiziert/Items slightly modified]. Übersetzung ins Englische durch DEAS-Projekt/Translation into English by DEAS project*

Item Rauchen Sie zurzeit – wenn auch nur gelegentlich? Do you currently smoke – even if it's only occasionally?

Coding

1. Ja, täglich	1. Yes, daily
2. Ja, gelegentlich	2. Yes, occasionally
3. Nein, nicht mehr	3. No, not any more
4. Habe noch nie geraucht	4. I have never smoked

DEAS-Instrument / Drop-off 2014-2023

variable names

2014	2017	2020/21	a21	2023
hd43	id40	kd42	kp44	ld45

Item Wie viel trinken Sie am Tag? Bitte denken Sie an alle alkoholfreien Getränke, die Sie normaler-(neu) weise trinken (z. B. Wasser, Tee, Saft, Kaffee, Limonade, Milch). Wie viele Gläser oder Tassen alkoholfreier Getränke trinken Sie pro Tag? How much do you drink per day? Please think of all non-alcoholic liquids that you normally consume (e.g. water, tea, juice, coffee, lemonade, milk). How many glasses or cups of nonalcoholic liquids do you drink per day?

Coding

1. Weniger als 3 Gläser (weniger als 0,6 l)	1. Less than three glasses (less than 0.6l)
2. 3 bis 5 Gläser (0,6 – 1,0 l)	2. 3 to 5 glasses (0.6 – 1.0l)
3. 6 bis 9 Gläser (1,2 – 1,8 l)	3. 6 to 9 glasses (1.2 – 1.8l)
4. 10 und mehr Gläser (2,0 l und mehr)	4. 10 and more glasses (2.0l and more)

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2017

variable names

2014	2017
hd41	id38

Item	Wie häufig nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich (z. B. Bier, Wein, Sekt, Spirituosen, Mischgetränke)?	How often do you have a drink containing alcohol (e.g. beer, wine, sparkling wine, spirits, long drinks)?
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Täglich 2. Mehrmals in der Woche 3. Einmal in der Woche 4. Ein- bis dreimal im Monat 5. Seltener 6. Nie 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daily 2. Several times a week 3. Once a week 4. One to three times a month 5. Less often 6. Never

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2023

variable names

2014	2017	2020/21	a21	2023
hd42	id39	kd41	kp43	ld44

10.10.3 Health screening (Vorsorgeuntersuchungen)

Item	<p>Seit 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Teilnahme an Impfungen und Vorsorge-Untersuchungen wird häufig empfohlen. Haben Sie in den letzten Jahren regelmäßig an einer Gripeschutzimpfung teilgenommen? 2. Haben Sie in den letzten Jahren regelmäßig an einer Krebs-Früherkennungsuntersuchung teilgenommen? 3. Haben Sie in den letzten Jahren regelmäßig an einem „Gesundheits- Check-Up“ teilgenommen? 	<p>Since 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Doctors often recommend vaccinations and various types of health screening. In the past years, did you regularly get a flu vaccination? 2. In the past years, did you regularly undergo early cancer screening? 3. In the past years, did you regularly have a health check-up?
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ja 2. Nein 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yes 2. No

DEAS-Instrument / CAPI 2008-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
1	-	-	f41_1	gd38_1	hd36_1	id33_1	kd37_1	kp38_1	ld37_1
2	-	-	f42_1	gd39_1	hd36_2	id33_2	kd37_2	kp38_2	ld37_2
3	-	-	f43_1	gd40_1	hd36_2	id33_3	kd37_3	kp38_3	ld37_3

Item

- | | |
|---|---|
| 1. Wann hatten Sie die letzte Gripeschutzimpfung? | 1. When was your last flu vaccination? |
| 2. Wann hatten Sie die letzte Krebs-Früherkennungsuntersuchung? | 2. When was your last early cancer screening? |
| 3. Wann hatten Sie die letzte Gesundheits-Check-Up? | 3. When was your last "health check-up"? |

Coding

- | | |
|---|--|
| 1. Innerhalb der letzten 12 Monate? | 1. Within the last twelve months? |
| 2. Vor mehr als 12 Monaten, aber nicht länger als zwei Jahre zurückliegend? | 2. More than twelve months ago, but not more than two years ago? |
| 3. Vor mehr als zwei aber nicht mehr als drei Jahren? | 3. More than two but less than three years ago? |
| 4. Weiter zurückliegend? | 4. Longer ago? |

DEAS-Instrument / CAPI 2008-2011

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1	-	-	f41_2	gd38_2	-	-
2	-	-	f42_2	gd39_2	-	-
3	-	-	f43_2	gd40_2	-	-

Item

- | | |
|---|--|
| 1. Haben Sie die Absicht, in den kommenden 12 Monaten an einer Gripeschutzimpfung teilzunehmen? | 1. In the next twelve months, do you plan to get a flu vaccination? |
| 2. Haben Sie die Absicht, in den kommenden 12 Monaten an einer Krebs-Früherkennungsuntersuchung teilzunehmen? | 2. In the next twelve months, do you plan to undergo early cancer screening? |
| 3. Haben Sie die Absicht, in den kommenden 12 Monaten an einem „Gesundheits-Check-Up“ teilzunehmen? | 3. In the next twelve months, do you plan to have a health check-up? |

Coding 1. Ja 1. Yes
2. Nein 2. No

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2008-2017

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1	-	-	f44_1	gd41_1	hd37_1	id34_1
2	-	-	f44_2	gd41_2	hd37_2	id34_2
3	-	-	f44_3	gd41_3	hd37_3	id34_3

Reference *Alle Vorsorge-Items/All health screening items.*
Gesundheitsberichterstattung des Bundes (2006). Gesundheit in Deutschland. Berlin: Robert-Koch Institut, 224.
Übersetzung ins Englische durch DEAS-Projekt/Translation into English by DEAS project

10.10.4 Medication (Medikamente)

Item Wie viele verschiedene Medikamente nehmen Sie an einem durchschnittlichen Tag ein? Denken Sie bitte auch an Insulin, Salben, die Pille, Hormonersatzpräparate oder länger wirkende Depotmittel. How many different medications do you take on an average day? Please also think of insulin, ointments, the pill, hormone replacements or slow-release depot medication.!

Coding Angabe der Anzahl Specification of number
995. keine Medikamente 995. No medication

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2008-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
-	-	x520	gc520	hc520	ic520	kc520	-	lc520

Item Bei wie vielen dieser Medikamente ist Ihnen die Einnahme ärztlich verordnet worden? How many of these medications were prescribed to you by a doctor?

Coding	Angabe der Anzahl	Specification of number				
	994. Alle	994. All				
	995. Keine Medikamente	995. No medication				
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2008-2017					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	-	x520a	gc520a	hc520a	ic520a
Reference	<i>Eigenentwicklung Welle 3</i>					

Item	Ist Ihnen bei diesem Medikament die Einnahme ärztlich verordnet worden?	Was this medication prescribed to you by a doctor?
Coding	1: Ja 2: Nein	1: Yes 2: No
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2014-2017	
	2014	2017
	hc520b	ic520b

10.11 Need of care and help (Hilfe- und Pflegebedarf)

10.11.1 To be in somebody's care (Von jemandem gepflegt werden)

Item	Sind Sie derzeit selbst gesundheitlich so eingeschränkt, dass Sie deshalb regelmäßig Hilfe, Pflege oder andere Unterstützung benötigen?	Are you so severely impaired in your health that you therefore need assistance, care or other support on a regular basis?
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2023

variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
	-	w33_349	x524	gc524	hc524	ic524	kc524	lc524

Item	Welche Hilfen und Unterstützungen erhalten Sie? 1. Erhalten Sie Hilfe im Haushalt? 2. Erhalten Sie Betreuung oder Begleitung? 3. Erhalten Sie pflegebezogene Hilfe? 4. Erhalten Sie sonstige Hilfe?	What forms of assistance and support do you receive? 1. Do you receive help around the household? 2. Do you receive support or guidance? 3. Do you receive care or nursing-related assistance? 4. Do you receive any other assistance?
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No

Presented in the DEAS- CAPI 2002-2023

Instrument and variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	-	w33_482	x525a_1	gc525a_1	hc525a_1	ic525a_1	-	kc525a_1	-	lc525a_1_
2	-	w33_493	x525a_2	gc525a_2	hc525a_2	ic525a_2	-	kc525a_2	-	lc525a_2
3	-	w33_504	x525a_3	gc525a_3	hc525a_3	ic525a_3	-	kc525a_3	-	lc525a_3
4	-	w33_515	x525a_4	gc525a_4	hc525a_4	ic525a_4	-	kc525a_4	-	lc525a_4

Item	Von welcher Person oder welchen Personen werden Sie in diesem Sinne unterstützt? <i>3 Personen können spezifiziert werden</i>	Which person or people provide you with this support? <i>Possible to name up to 3 persons</i>
-------------	--	--

Coding**Für Personen 1-3:**

- 101. Großmutter / Großvater
- 102. Mutter
- 103. Vater
- 104. Schwiegermutter / Mutter des Partners
- 105. Schwiegervater / Vater des Partners
- 106. (Ehe)Partner
- 107. Schwiegertochter / Partnerin des Kindes
- 108. Schwiegersohn / Partner des Kindes
- 111. Schwager / Bruder des Partners
- 112. Schwägerin / Schwester des Partners

- 120. Ex-Partner
- 201.-208. = 1.-8. Kind
- 209. Anderes Kind

- 301.-330. = 1. -30. Enkelkind
- 401. Tante
- 402. Onkel
- 403. Cousin
- 404. Cousine
- 405. Nichte
- 406. Neffe
- 407. Andere Verwandte

Persons 1-3:

- 101. Grandfather /-mother of the respondent
- 102. Mother
- 103. Father
- 104. Mother-in-law / Partner's mother
- 105. Father-in-law / Partner's father
- 106. Spouse/Partner
- 107. Daughter-in-law / Son's partner
- 108. Son-in-law / Daughter's partner
- 111. Brother-in-law / Partner's brother
- 112. Sister-in-law / Partner's sister

- 120. Ex-Partner
- 201.-208. = 1. -8. Child
- 209. Other child

- 301.-330. = 1. -30. Grandchild
- 401. Aunt
- 402. Uncle
- 403. Cousin(male)
- 404. Cousin(female)
- 405. Niece
- 406. Nephew
- 407. Other relatives

451. Bruder

452. Schwester

501.-505. = Freund 1- 5

506. Andere Freunde

601. Kollegen

602. Nachbarn

603. Mitglieder des Vereins/Organisation

701. Freiwillige

702. Bezahlte Helfer

801. Bekannte

901.-905. = Andere Person 1- 5

995. keine andere Person

Mehr als 3 Personen genannt:

1. Ja

2. Nein

451. Brother

452. Sister

501.-505. = Friend 1-5

506. Other friends

601. Colleagues

602. Neighbours

603. Members of the association/ organization

701. Volunteers

702. Paid helpers

801. Acquaintances

901.-905. = Other Person 1-5

995. no further person

More than three people named:

1. Yes

2. No

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
Code Person 1 (House)	-	w33_483	-	-	-	-		
Code Person 2 (House)	-	w33_486	-	-	-	-		
Code Person 3 (House)	-	w33_489	-	-	-	-		
More Persons (House)	-	w33_492	-	-	-	-		
Code Person 1 (Company)	-	w33_494	-	-	-	-		
Code Person 2 (Company)	-	w33_497	-	-	-	-		
Code Person 3 (Company)	-	w33_500	-	-	-	-		
More Persons (Company)	-	w33_503	-	-	-	-		
Code Person 1 (Care)	-	w33_505	-	-	-	-		
Code Person 2 (Care)	-	w33_508	-	-	-	-		
Code Person 3 (Care)	-	w33_511	-	-	-	-		
More Persons (Care)	-	w33_514	-	-	-	-		
Code Person 1 (Other)	-	w33_516	-	-	-	-		
Code Person 2 (Other)	-	w33_519	-	-	-	-		
Code Person 3 (Other)	-	w33_522	-	-	-	-		
More Persons (Other)	-	w33_525	-	-	-	-		
Code Person 1	-	-	x526a_1	gc526a_1	hc526a_1	ic526a_1	kc526a_1	lc526a_1
Code Person 2	-	-	x526a_2	gc526a_2	hc526a_2	ic526a_2	kc526a_2	lc526a_2
Code Person 3	-	-	x526a_3	gc526a_3	hc526a_3	ic526a_3	kc526a_3	lc526a_3
More Persons	-	-	x526a_4	gc526a_4	hc526a_4	ic526a_4	kc526a_4	lc526a_4

Health

Item	Von welcher Person oder welchen Personen werden Sie in diesem Sinne unterstützt?	Which person or people provide you with this support?
	Denken Sie bitte an die erste Person. In welcher Beziehung steht diese Person zu Ihnen?	Please think of the first person. How is this person related to you?
	Gibt es eine weitere Person? In welcher Beziehung steht diese Person zu Ihnen?	Is there another person? How is this person related to you?
	3 Personen können spezifiziert werden	Possible to name up to 3 persons
Coding	1 Partner/ Partnerin	1 partner
	2 Tochter	2 daughter
	3 Sohn	3 son
	4 Enkel	4 grandchild
	5 Schwester	5 sister
	6 Bruder	6 brother
	7 Mutter	7 mother
	8 Vater	8 father
	9 Schwiegermutter	9 mother-in-law
	10 Schwiegervater	10 father-in-law
	11 Anderes Familienmitglied	11 another family member
	12 Freund / Freundin	12 friend
	13 Nachbar /Nachbarin	13 neighbour
	14 Bezahlte/-r Helfer/-in	14 paid helper
	15 Freiwillige/-r Helfer/-in	15 volunteer helper
	20 Andere Person	20 other person

	Gibt es eine weitere Person?	Are there any other persons?
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Coding	1 Ja (mehr als 3 Personen genannt) 2 Nein	1 yes (more than 3 persons named) 2 no
---------------	--	---

DEAS-Instrument / variable names	CAPI/CATI 2020/21 & 2023								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">2020/21</td> <td style="width: 50%;">2023</td> </tr> <tr> <td>kc526a_1</td> <td>lc526a_1</td> </tr> <tr> <td>kc526a_2</td> <td>lc526a_2</td> </tr> <tr> <td>kc526a_3</td> <td>lc526a_3</td> </tr> </table>	2020/21	2023	kc526a_1	lc526a_1	kc526a_2	lc526a_2	kc526a_3	lc526a_3
2020/21	2023								
kc526a_1	lc526a_1								
kc526a_2	lc526a_2								
kc526a_3	lc526a_3								

Item	Würden Sie eine von den genannten Personen als Hauptunterstützungsperson bezeichnen? Wenn ja, welche Person ist dies?	Would you describe one of the persons named as your main caregiver / assistance provider? If so, which person is it?
-------------	---	--

Coding	Siehe Kodierung 10.11.1	See coding 10.11.1
---------------	-------------------------	--------------------

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2011												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">1996</td> <td style="width: 16.6%;">2002</td> <td style="width: 16.6%;">2008</td> <td style="width: 16.6%;">2011</td> <td style="width: 16.6%;">2014</td> <td style="width: 16.6%;">2017</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>w33_586</td> <td>x527</td> <td>gc527</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	1996	2002	2008	2011	2014	2017	-	w33_586	x527	gc527	-	-
1996	2002	2008	2011	2014	2017								
-	w33_586	x527	gc527	-	-								

Item	Wie viel Zeit wenden diese Personen insgesamt pro Woche auf, um Ihnen zu helfen? Bitte geben Sie die wöchentlich im Durchschnitt anfallende Zahl der Stunden an.	How much time do these people spend helping you each week? Please indicate the average number of hours per week..
-------------	--	---

Coding	Antwort in Stunden	Answer in hours
---------------	--------------------	-----------------

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2008-2023																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">1996</td> <td style="width: 12.5%;">2002</td> <td style="width: 12.5%;">2008</td> <td style="width: 12.5%;">2011</td> <td style="width: 12.5%;">2014</td> <td style="width: 12.5%;">2017</td> <td style="width: 12.5%;">2020/21</td> <td style="width: 12.5%;">2023</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>x527a</td> <td>gc527a</td> <td>hc527a</td> <td>ic527a</td> <td>kc527a</td> <td>lc527a</td> </tr> </table>	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023	-	-	x527a	gc527a	hc527a	ic527a	kc527a	lc527a
1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023										
-	-	x527a	gc527a	hc527a	ic527a	kc527a	lc527a										

Item Wie viel Zeit wendet diese Person pro Woche auf, um Ihnen zu helfen? Bitte geben Sie die wöchentlich im Durchschnitt anfallende Zahl der Stunden an. How much time does this person spend helping you each week? Please indicate the average number of hours per week..

Coding Antwort in Stunden Answer in hours

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2008-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
-	-	x528a	gc528a	hc528a	ic528a	kc528a	lc528a

Item Beziehen Sie heute regelmäßig Leistungen der Pflegeversicherung? Do you regularly currently receive benefits from the long-term care insurance?

Coding 1. Ja 1. Yes
 2. Nein 2. No

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2002-2023 (modified between 2002 & 2008)

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
-	w33_407	x532	gc532	hc532	ic532	kc532	lc532

Item In welche Pflegestufe sind Sie derzeit eingruppiert? What care level are you currently assigned to?
 2017: In welche Pflegestufe waren Sie bisher eingruppiert? 2017: What care level have you formerly been assigned to?

Coding 1. Pflegestufe 1 1. Care level 1
 2. Pflegestufe 2 2. Care level 2
 3. Pflegestufe 3 ohne Härtefallregelung 3. Care level 3 without hardship provisions
 4. Pflegestufe 3 mit Härtefallregelung 4. Care level 3 with hardship provisions

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2011 & 2017**variable names**

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	w33_408	x533	gc533	-	ic532b

Item

In welchen Pflegegrad sind Sie derzeit eingruppiert?

In which care degree are you currently classified?

Coding

1. Pflegegrad 1
2. Pflegegrad 2
3. Pflegegrad 3
4. Pflegegrad 4
5. Pflegegrad 5

1. Care level degree 1
2. Care level degree 2
3. Care level degree 3
4. Care level degree 4
5. Care level degree 5

DEAS-Instrument /

CAPI 2017-2023

variable names

2017	2020/21	2023
ic532a	kc532a	lc532a

Item

Erhalten Sie regelmäßige Leistungen der Pflegeversicherung? (nur Panel 2002)

Does your nursing care insurance provide you with regular benefits? (only panel 2002)

Coding

1. Ja
2. Nein

1. Yes
2. No

DEAS-Instrument /

CAPI 2002-2011

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	w71_178	x557	gc557	-	-

Item	In welche Pflegestufe sind Sie derzeit eingruppiert? (nur Panel)	Which care level are you currently assigned to? (only panel)				
Coding	1. Pflegestufe 1 2. Pflegestufe 2 3. Pflegestufe 3 ohne Härtefallregelung 4. Pflegestufe 3 mit Härtefallregelung	1. Care level 1 2. Care level 2 3. Care level 3 without hardship provisions 4. Care level 3 with hardship provisions				
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2011					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	w71_179	x558	gc557	-	-

Item	Haben Sie schon einmal regelmäßige Leistungen der Pflegeversicherung beantragt? (nur Panel)	Have you ever applied to your nursing care insurance for coverage of regular care? (only panel)				
Coding	1. Ja, aber der Antrag wurde abgelehnt 2. Ja, der Antrag ist gestellt, aber noch nicht entschieden 3. Nein	1. Yes, but the application was rejected 2. Yes, the application has been submitted but the decision is still pending 3. No				
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2011					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	w71_180	x559	gc559	-	-

Item	Haben Sie Widerspruch gegen diese negative Entscheidung eingelegt? (nur Panel)	Have you appealed this negative decision? (only panel)				
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No				
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2011					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	w71_181	x560	gc560	-	-

10.11.2 To care for somebody (Jemanden pflegen)

Item	Gibt es Personen, die auf Grund ihres schlechten Gesundheitszustandes von Ihnen privat oder ehrenamtlich betreut bzw. gepflegt werden oder denen Sie regelmäßig Hilfe leisten?	Are there people you look after or care for regularly due to their poor state of health, either privately or as a volunteer?
-------------	--	--

Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No
---------------	------------------	-----------------

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2002-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	w33_591	x539	gc539	hc539	ic539	jp27	kc539	-	lc539

Item	Welche Person oder Personen unterstützen Sie in diesem Sinne? <i>Bis zu 3 Personen spezifiziert erfasst</i>	Which person or persons do you support in this regard? <i>Possible to name up to three persons</i>
-------------	--	---

Coding	Siehe Kodierung 10.11.1	See coding of 10.11.1
---------------	-------------------------	-----------------------

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2002-2023 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Person 1	-	w33_592	x540_1	gc540_1	hc540_1	ic540_1	jp28_1	kc540_1	-	lc540_1
Person 2	-	w33_595	x540_2	gc540_2	hc540_2	ic540_2	jp28_2	kc540_2	-	lc540_2
Person 3	-	w33_598	x540_3	gc540_3	hc540_3	ic540_3	jp28_3	kc540_3	-	lc540_3
More persons	-	w33_601	x540_4	gc540_4	hc540_4	ic540_4	jp28_4 bis 7	kc540_4	-	lc540_4

Item	Und welche Person von den gerade genannten unterstützen Sie am meisten?	Which of the persons you have just named do you care for / assist the most?
-------------	---	---

Coding Siehe Kodierung 10.11.1 See coding of 10.11.1

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2002-2011

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	w67_500	x541	gc541	-	-

Item Ist die von Ihnen unterstützte Person an Demenz erkrankt? / Ist mindestens eine der von Ihnen unterstützten Personen an Demenz erkrankt? Does the person you are supporting suffers from dementia? / Does at least one of the persons you support suffers from dementia?

Coding 1. Ja 1. Yes
2. Nein 2. No

DEAS-Instrument / variable names CAPI/CATI 2020/21 & 2023

2020/21	2023
kc541a	lc541a

Item Bezieht die von Ihnen (am meisten) unterstützte Person heute regelmäßig Leistungen der Pflegeversicherung? Does the person you give (the most) support to currently receive regular benefits from long-term care insurance?

Coding 1. Ja 1. Yes
2. Nein 2. No

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2002-2023 (modified between 2002 & 2008)

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
-	w33_618	x544	gc544	hc544	ic544	kc544	lc544

Item In welche Pflegestufe ist die von Ihnen (am meisten) unterstützte Person derzeit eingruppiert? What care level is the person you care for / assist (the most) assigned to?

Coding

1. Pflegestufe 1
2. Pflegestufe 2
3. Pflegestufe 3 ohne Härtefallregelung
4. Pflegestufe 3 mit Härtefallregelung

1. Care level 1
2. Care level 2
3. Care level 3 without hardship provisions
4. Care level 3 with hardship provisions

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2002-2011

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	w33_619	x545	gc545	-	-

Item

Welche Hilfen und Unterstützungen leisten Sie?

1. Leisten Sie Hilfe im Haushalt?
2. Leisten Sie Betreuung oder Begleitung?
3. Pflegen Sie die von Ihnen unterstützte Person?
4. Leisten Sie sonstige Hilfe? (neu 2014)

What kind of assistance and care do you provide?

1. Do you provide help around the household?
2. Do you provide support or guidance?
3. Do you provide care or nursing-related assistance?
4. Do you provide any other assistance? (new 2014)

Coding

1. Ja
2. Nein

1. Yes
2. No

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2002-2023

Item	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1	-	w33_703	x552_1	gc552_1	hc552_1	ic552_1	kc552_1	lc552_1
2	-	w33_704	x552_2	gc552_2	hc552_2	ic552_2	kc552_2	lc552_2
3	-	w33_705	x552_3	gc552_3	hc552_3	ic552_3	kc552_3	lc552_3
4.	-	-	-	-	hc552_4	ic552_4	kc552_4	lc552_4

Item	Wie viel Zeit wenden Sie pro Woche auf, um der von Ihnen unterstützten Person zu helfen? Bitte geben Sie die wöchentlich im Durchschnitt anfallende Zahl der Stunden an.	How much time do you spend each week helping the person / the persons you are supporting / you support? Please indicate the average number of hours per week.
-------------	--	---

Coding	Antwort in Stunden	Answer in hours
---------------	--------------------	-----------------

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2023							
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
	-	w33_706	x553	gc553	hc553	ic553	kc553	lc553

Item	Wenn Sie einmal insgesamt diese Hilfen oder Pflegeleistungen betrachten, wie stark sind Sie dadurch belastet? Würden Sie sagen ...	If you take a look at these assistances or care services as a whole, how much of a burden are they for you? Would you say...
-------------	--	--

Coding	1. Gar nicht 2. Eher wenig 3. Eher stark 4. Sehr stark	1. Not a burden at all 2. A minor burden 3. Quite a burden 4. Major burden
---------------	---	---

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2023							
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
	-	w33_730	x556	gc556	hc556	ic556	kc556	lc553

Reference *Alle Pflegeitems/All care items*

Schneekloth, U. & Potthoff, P. (1993). *Hilfe- und Pflegebedürftige in privaten Haushalten. Bericht zur Repräsentativerhebung im Forschungsprojekt „Möglichkeiten und Grenzen selbständiger Lebensführung“, im Auftrag des Bundesministeriums für Familie und Senioren (Bd. 20.2 - Schriftenreihe des BMFuS). Stuttgart: Kohlhammer.*

Item	Es gibt verschiedene gesetzliche Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Nehmen sie derzeit eines dieser Angebote in Anspruch?	There are various legal offers to improve the compatibility of care and work. Are you currently taking advantage of one of these offers?
-------------	--	--

Coding

1. Ja, die kurzzeitige Arbeitsverhinderung
2. Ja, die Pflegezeit
3. Ja, die Familienpflegezeit
4. Ja, die Freistellung zur Begleitung in der letzten Lebensphase
5. Nein, keines von diesen gesetzlichen Angeboten

1. Yes, the short-term absence from work
2. Yes, the care period
3. Yes, the family care period
4. Yes, the professional leave of absence for supporting the final phase of life
5. No, none of these legal offers

DEAS-Instrument / CAPI/CATI 2020/21 & 2023**variable names**

2020/21	2023
kc556a	lc556a

10.11.3 Attorney (Vollmacht)**Item**

Haben Sie eine oder mehrere der folgenden schriftlichen Vollmachten oder Verfügungen erteilt?

1. Vorsorgevollmacht
2. Patientenverfügung
3. Betreuungsverfügung
4. Testament

Have you made one or several of the following written powers of attorney or decrees?

1. Precautionary power of attorney
2. Patientdecree
3. Care decree
4. Testament

Coding

1. Ja
2. Nein
8. Weiß nicht, was das ist

1. Yes
2. No
8. Don't know what this is

DEAS-Instrument / Drop-off 2002-2023**variable names**

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1	-	e37_1	f45_1	-	hd40_1	id37_1	kd40_1	ld43_1
2	-	e37_2	f45_2	-	hd40_2	id37_2	kd40_2	ld43_2
3	-	e37_3	f45_3	-	hd40_3	id37_3	kd40_3	ld43_3
4	-	-	-	-	-	-	kd40_4	ld43_4

Reference *Eigenentwicklung Welle 2 / Self-development wave 2*

10.12 Health test (Gesundheitstest)

10.12.1 Pulmonary function test (Lungenfunktionstest)

Item Maximalwert von insgesamt zwei durchgeführten Lungenfunktionstests
Maximum value from two conducted pulmonary function test

Coding Angabe Maximalwert
Specification of maximum value

DEAS-Instrument / CAPI 2008-2023

variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2023 (only in CAPI mode)
			lft_08	lft_11	lft_14	lft_17	lft_23

10.12.2 Digit-Symbol-Test (Zahlen-Zeichen-Test)

Item Bearbeitung des Zahlen-Zeichen-Tests
Handling of the digit symbol test

Coding

1. korrekt ausgefüllt	1. Test filled correctly
2. nicht korrekt ausgefüllt	2. Test not filled correctly
3. Blatt nicht ausgefüllt	3. Test not filled

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2017

variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2023 (only in CAPI mode)
		zzbearb_02	zzbearb_08	zzbearb_11	zzbearb_14	zzbearb_17	zzbearb_23

Item	Gesamtzahl der von der Zielperson übertragenen Symbole	Number of transmitted symbols					
Coding	0. Kein Symbol übertragen 93. Alle Symbole übertragen -6. Test nicht korrekt ausgeführt -3. Test nicht durchgeführt	0. No symbols transmitted 93. All symbols transmitted -6. Test was done incorrectly -3. Test not done					
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2017						
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2023 (only in CAPI mode)
	-	zzgscore_02	zzgscore08	zzgscore_11	zzgscore_14	zzgscore_17	zzgscore_23

Item	Zahl der von der Zielperson FALSCH übertragenen Symbole	Number of WRONG transmitted symbols					
Coding	0. Keine Symbole falsch übertragen	0. No symbol transmitted wrong					
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2017						
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2023 (only in CAPI mode)
	-	zzfscore_02	zzfscore_08	zzfscore_11	zzfscore_14	zzfscore_17	zzfscore_23

Item	Zahl der von der Zielperson RICHTIG übertragenen Symbole	Number of CORRECTLY transmitted symbols					
Coding	0. Keine Symbole richtig übertragen	0. No symbol transmitted correctly					
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2017						
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2023 (only in CAPI mode)
	-	zzrscore_02	zzrscore_08	zzrscore_11	zzrscore_14	zzrscore_17	zzrscore_23

Reference Hardesty, A., & Lauber, H. (1956). *Die Messung der Intelligenz Erwachsener. Textband zum Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene (HAWIE). Deutsche Bearbeitung.* [Wechsler, D. (1956): *The measurement of adult intelligence.* Oxford, England: Hans Huber.]

11 WELL-BEING/PSYCHOLOGICAL RESOURCES (WOHLBEFINDEN / PSYCHOLOGISCHE RESSOURCEN)

11.1 Life satisfaction (Lebenszufriedenheit)

11.1.1 General life satisfaction (Allgemeine Lebenszufriedenheit)

Items		
1. In den meisten Dingen ist mein Leben nahezu ideal		1. In most ways my life is close to my ideal
2. Meine Lebensbedingungen sind hervorragend		2. The conditions of my life are excellent
3. Ich bin zufrieden mit meinem Leben		3. I am satisfied with my life
4. Die wichtigsten Dinge, die ich in meinem Leben will, habe ich weitestgehend erreicht		4. So far I have gotten the important things I want in life
5. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich kaum etwas anders machen		5. If I could live my life over, I would change almost nothing

Coding		
1. Trifft genau zu		1. Strongly agree
2. Trifft eher zu		2. Agree
3. Weder noch		3. Neither agree nor disagree
4. Trifft eher nicht zu		4. Disagree
5. Trifft gar nicht zu		5. Strongly disagree

DEAS-Instrument / variable names	Drop-off 1996-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	d1_11	e3_1	f3_1	gd3_1	hd3_1	id3_1	jp1_1	kd3_1	kp1_1	ld3_1
2	d1_12	e3_2	f3_2	gd3_2	hd3_2	id3_2	jp1_2	kd3_2	kp1_2	ld3_2
3	d1_13	e3_3	f3_3	gd3_3	hd3_3	id3_3	jp1_3	kd3_3	kp1_3	ld3_3
4	d1_14	e3_4	f3_4	gd3_4	hd3_4	id3_4	jp1_4	kd3_4	kp1_4	ld3_4
5	d1_15	e3_5	f3_5	gd3_5	hd3_5	id3_5	jp1_5	kd3_5	kp1_5	ld3_5
scale	lz_96	lz_02	lz_08	lz_11	lz_14	lz_17	jp_20	lz_21	kp1_6	ld3_6

Additional information	Skala entspricht dem Mittelwert von mindestens 3 Items, alle Items wurden rekodiert	Scale represents the mean of at least 3 items, all items have been recoded
	Hohe Werte entsprechen hoher Lebenszufriedenheit	High values represent high life satisfaction

Reference Pavot, W., & Diener, E. (1993). Review of the satisfaction with life scale. *Psychological Assessment*, 5(2), 164-172.

Schumacher, J. (2003). SWLS. Satisfaction with Life Scale. In J. Schumacher, A. Klaiberg, & E. Brähler (Eds.), *Diagnostische Verfahren zu Lebensqualität und Wohlbefinden* (pp.305-308). Göttingen: Hogrefe.

11.1.2 Domain-specific life satisfaction (Bereichsspezifische Lebenszufriedenheit)

Items	Insgesamt betrachtet, wie bewerten Sie Ihre [Lebensbereich]?	How would you rate your [life domain]?
Coding	1. Sehr gut	1. Very good
	2. Gut	2. Good
	3. Mittel	3. Average
	4. Schlecht	4. Bad
	5. Sehr schlecht	5. Very bad

Reference Tesch-Römer, C., & Wurm, S. (2006). Veränderung des subjektiven Wohlbefindens in der zweiten Lebenshälfte. In C. Tesch-Römer, H. Engstler, H., & S. Wurm (Eds.), *Altwerden in Deutschland. Sozialer Wandel und individuelle Entwicklung in der zweiten Lebenshälfte* (pp. 385-446). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Lebensbereich	Life domain	Year given	See chapter
Wohnen	Housing situation	1996-2011	7.5
Beruf	Present job	1996-2011	8.2.8
Ruhestand	Retirement	1996-2011	1.1.1
Lebensstandard	Standard of living	1996-2011	9.8
Gesundheit	Health status	1996-2011	10.3
Partnerschaft	Relationship	1996-2011	12.5
Soziales Netzwerk	Social network	1996-2011	14.8
Familie	Family	1996-2011	13.4.2.1
Freizeit	Leisure time	1996-2011	17.10

11.2 Emotional well-being (Emotionales Wohlbefinden)

Items	Positiver Affekt:	Positive affect:
	1. Begeistert	1. Enthusiastic
	2. Freudig erregt, erwartungsvoll	2. Excited
	3. Stark	3. Strong
	4. Interessiert	4. Interested
	5. Stolz	5. Proud
	6. Wach	6. Alert
	7. Angeregt	7. Inspired
	8. Entschlossen	8. Determined
	9. Aufmerksam	9. Attentive
	10. Aktiv	10. Active

Negativer Affekt:

1. Bedrückt
2. Verärgert
3. Schuldig
4. Eingeschüchtert
5. Feindselig
6. Reizbar
7. Beschämt
8. Nervös
9. Durcheinander
10. Ängstlich
11. Erschöpft

Negative affect:

1. Distressed
2. Upset
3. Guilty
4. Scared
5. Hostile
6. Irritable
7. Ashamed
8. Nervous
9. Jittery
10. Afraid
11. Exhausted

Coding

1. Nie
2. Eher selten
3. Manchmal
4. Häufig
5. Sehr Häufig

1. Very slightly or not at all
2. A little
3. Moderately
4. Quite a bit
5. Extremely

DEAS-Instrument / Drop-off 1996-2023
variable names

Positiver Affekt:

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1	d7_20	e4_1	f4_1	gd4_1	hd4_1	id4_1	kd4_1	ld4_1
2	d7_22	e4_3	f4_3	gd4_3	hd4_3	id4_3	kd4_3	ld4_3
3	d7_24	e4_5	f4_5	gd4_5	hd4_5	id4_5	kd4_5	ld4_5
4	d7_28	e4_9	f4_9	gd4_9	hd4_9	id4_9	kd4_9	ld4_9
5	d7_29	e4_10	f4_10	gd4_10	hd4_10	id4_10	kd4_10	ld4_10
6	d7_31	e4_12	f4_12	gd4_12	hd4_12	id4_12	kd4_12	ld4_12
7	d7_33	e4_14	f4_14	gd4_14	hd4_14	id4_14	kd4_14	ld4_14
8	d7_35	e4_16	f4_16	gd4_16	hd4_16	id4_16	kd4_16	ld4_16
9	d7_36	e4_17	f4_17	gd4_17	hd4_17	id4_17	kd4_17	ld4_17
10	d7_38	e4_19	f4_19	gd4_19	hd4_19	id4_19	kd4_19	ld4_19
scale	pa_96	pa_02	pa_08	pa_11	pa_14	pa_17	pa_21	pa_23

Negativer Affekt:

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1	d7_21	e4_2	f4_2	gd4_2	hd4_2	id4_2	kd4_2	ld4_2
2	d7_23	e4_4	f4_4	gd4_4	hd4_4	id4_4	kd4_4	ld4_4
3	d7_25	e4_6	f4_6	gd4_6	hd4_6	id4_6	kd4_6	ld4_6
4	d7_26	e4_7	f4_7	gd4_7	hd4_7	id4_7	kd4_7	ld4_7
5	d7_27	e4_8	f4_8	gd4_8	hd4_8	id4_8	kd4_8	ld4_8
6	d7_30	e4_11	f4_11	gd4_11	hd4_11	id4_11	kd4_11	ld4_11
7	d7_32	e4_13	f4_13	gd4_13	hd4_13	id4_13	kd4_13	ld4_13
8	d7_34	e4_15	f4_15	gd4_15	hd4_15	id4_15	kd4_15	ld4_15
9	d7_37	e4_18	f4_18	gd4_18	hd4_18	id4_18	kd4_18	ld4_18
10	d7_39	e4_20	f4_20	gd4_20	hd4_20	id4_20	kd4_20	ld4_20
11	-	-	-	-	-	-	kd4_21	ld4_21
scale	na_96	na_02	na_08	na_11	na_14	na_17	na_21	na_23

Additional information Skala entspricht dem Mittelwert von mindestens 3 Items

Hohe Werte auf der PA-Skala bedeuten, dass häufig positive Emotionen erlebt werden.

Hohe Werte auf der NA-Skala bedeuten, dass häufig negative Emotionen erlebt werden.

In Welle 1 wurde zusätzlich „deprimiert“ und „frisch“ eingesetzt

Häufige Kritik am PANAS ist, dass nur high arousal Emotionen eingesetzt werden (siehe u.a. Larsen, R.J. & Diener, E. (1992).

Promises and problems with the circumplex model of emotion.

In M. S. Clark (Ed.), *Review of personality and social psychology: Emotion* (pp. 25–59), Newbury Park: Sage.)

Scale represents the mean of at least 3 items

High values on the PA scale represent high frequency of positive emotions.

High values on the NA scale represent high frequency of negative emotions.

Additionally „depressed“ and „fresh“ have been assessed in wave 1

PANAS is often criticized for assessing high arousal emotions only (see e.g. Larsen, R.J. & Diener, E. (1992). Promises and problems with the circumplex model of emotion. In M. S. Clark (Ed.), *Review of*

personality and social psychology: Emotion (pp. 25–59), Newbury Park: Sage.

Reference

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS Scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(6), 1063-1070.

Übersetzung ins Deutsche durch DEAS-Projekt angelehnt an Smith et al., 1996 / Translation into German by DEAS project following Smith et al., 1996

Smith, J., Fleeson, W., Geiselman, B., Settersten, R. A., & Kunzmann, U. (1996). Wohlbefinden im hohen Alter: Vorhersagen aufgrund objektiver Lebensbedingungen und subjektiver Bewertung. In K. U. Mayer & P. B. Baltes (Eds.), *Die Berliner Altersstudie* (pp. 498-523). Berlin: Akademie Verlag.

Item

Im Folgenden finden Sie Begriffe, die die Gefühle von Menschen beschreiben. Bitte geben Sie an, wie Sie sich in den letzten Monaten gefühlt haben.

1. Zufrieden

2. Traurig

3. Niedergeschlagen

4. Entspannt

In the following you find terms that describe feelings of people. Please state how you felt in the last months.

1. Satisfied

2. Sad

3. Downhearted

4. Relaxed

	5. Enttäuscht	5. Disappointed
	6. Ausgeglichen	6. Well-balanced
	7. Erschöpft	7. Exhausted

Coding	1: Nie	1: Very slightly or not at all
	2: Eher selten	2: A little
	3: Manchmal	3: Moderately
	4: Häufig	4: Quite a bit
	5: Sehr häufig	5: Extremely

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2017

variable names

	2014	2017
1	hd22_1	id19_1
2	hd22_2	id19_2
3	hd22_3	id19_3
4	hd22_4	id19_4
5	hd22_5	id19_5
6	hd22_6	id19_6
7	hd22_7	id19_7

11.3 Personality traits (Big-5, Persönlichkeitsmerkmale)

Items	Ich bin jemand, der...	I am somebody who...
	1. gründlich arbeitet	1. works thoroughly
	2. kommunikativ, gesprächig ist	2. is communicative, is talkative
	3. manchmal etwas grob zu anderen ist	3. is sometimes too crude to others

	4. originell ist, neue Ideen einbringt	4. is original, brings new ideas
	5. sich oft Sorgen macht	5. often worries
	6. zurückhaltend ist	6. is reluctant
	7. verzeihen kann	7. can forgive
	8. eher faul ist	8. is rather lazy
	9. aus sich herausgehen kann, gesellig ist	9. can go out of itself, is sociable
	10. künstlerische Erfahrungen schätzt	10. appreciates artistic experiences
	11. leicht nervös wird	11. gets nervous easily
	12. Aufgaben wirksam und effizient erledigt	12. completes tasks effectively
	13. rücksichtsvoll und freundlich mit anderen umgeht	13. deals considerately and friendly with others
	14. eine lebhafte Phantasie, Vorstellung hat	14. has a vivid imagination
	15. entspannt ist, mit Stress gut umgehen kann	15. is relaxed, can deal well with stress
Coding	1. Trifft überhaupt nicht zu	1. Doesn't apply at all
	2.	2.
	3.	3.
	4.	4.
	5.	5.
	6.	6.
	7. Trifft voll zu	7. Apply completely

DEAS-

Drop-off 2020/21 / Aufstocker a21 / Drop-off 2023

**Instrument /
variable names**

	2020/21	a21	2023
1	kd5_1	kp5_1	ld5_1
2	kd5_2	kp5_2	ld5_2
3	kd5_3	kp5_3	ld5_3
4	kd5_4	kp5_4	ld5_4
5	kd5_5	kp5_5	ld5_5
6	kd5_6	kp5_6	ld5_6
7	kd5_7	kp5_7	ld5_7
8	kd5_8	kp5_8	ld5_8
9	kd5_9	kp5_9	ld5_9
10	kd5_10	kp5_10	ld5_10
11	kd5_11	kp5_11	ld5_11
12	kd5_12	kp5_12	ld5_12
13	kd5_13	kp5_13	ld5_13
14	kd5_14	kp5_14	ld5_14
15	kd5_15	kp5_15	ld5_15
Gewissenhaftigkeit	b5_1_gewiss_21	b5_1_gewiss_a21	b5_1_gewiss_23
Offenheit	b5_2_offen_21	b5_2_offen_a21	b5_2_offen_23
Extraversion	b5_3_extra_21	b5_3_extra_a21	b5_3_extra_23
Verträglichkeit	b5_4_vertr_21	b5_4_vertr_a21	b5_4_vertr_23
Neurotizismus	b5_5_neuro_21	b5_5_neuro_a21	b5_5_neuro_23

Additional information

Big Five Kurzsкала:

Items 1, 8, 15 beziehen sich auf Gewissenhaftigkeit,
Items 2, 6, 9 auf Extraversion,
Items 3, 7, 13 auf Verträglichkeit,
Items 4, 10, 14 auf Offenheit sowie
Items 5, 11, 15 auf Neurotizismus bzw. emotionale Stabilität.

“Die Items werden auf einer siebenstufigen Skala mit den zwei verbalisierten Ankern 1 = „trifft überhaupt nicht zu“ und 7 = „trifft voll zu“ beantwortet. Die Antworten der jeweils zusammengehörigen drei Items werden nach Rekodierung des inversen Items zum Skalengesamtwert aufsummiert.”

Schupp, J., & Gerlitz, J. (2014): BFI-S. Big Five Inventory-SOEP. In: Christoph J. Kemper, Elmar Brähler, & Markus Zenger. Psychologische und sozialwissenschaftliche Kurzsкаlen: Standardisierte Erhebungsinstrumente für Wissenschaft und Praxis. MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, S. 39.

Big Five short scale:

Items 1, 8, 15 refer to conscientiousness,
items 2, 6, 9 to extraversion,
items 3, 7, 13 to agreeableness
items 4, 10, 14 to openness
items 5, 11, 15 to neuroticism.

The items are rated on a seven-point scale with the two verbalized anchors 1 = "does not apply at all" and not at all true" and 7 = "completely true". The responses of the three related items are items are added to the total scale score after recoding the summed up to the total scale value."

Schupp & Gerlitz (2014): BFI-S. Big Five Inventory-SOEP. In: Christoph J. Kemper, Elmar Brähler, & Markus Zenger. Psychologische und sozialwissenschaftliche Kurzsкаlen: Standardisierte Erhebungsinstrumente für Wissenschaft und Praxis. MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, S. 39.

Reference

Gerlitz, J., & Schupp, J. (2005). Zur Erhebung der Big-Five-basierten Persönlichkeitsmerkmale im SOEP+. Dokumentation der Instrumententwicklung BFI-S auf Basis des SOEP-Pretests 2005. Berlin: DIW Berlin. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
Lang, F.R., John, D., Lüdtke, O., Schupp, J., & Wagner, G.G. (2011). Short assessment of the Big Five: Robust across survey methods except telephone interviewing. Behavior Research Methods 43(2), 548-567

11.4 Depressive symptoms (Depressivität)

Items	Während der letzten Woche.....	During the last week...
	1. Haben mich Dinge beunruhigt, die mir sonst nichts ausmachen	1. I was bothered about things that usually don't bother me
	2. Konnte ich meine trübsinnige Laune nicht loswerden, obwohl meine Freunde/Familie versuchten, mich aufzumuntern	2. I felt that I could not shake off the blues even with the help from my friends / family who tried to cheer me up
	3. Hatte ich Mühe, mich zu konzentrieren	3. I struggled to concentrate myself
	4. War ich deprimiert/niedergeschlagen	4. I felt depressed
	5. War alles anstrengend für mich	5. I felt that everything I did was an effort
	6. Dachte ich, mein Leben ist ein einziger Fehlschlag	6. I thought my life had been a complete failure
	7. Hatte ich Angst	7. I was scared
	8. Habe ich schlecht geschlafen	8. My sleep was restless
	9. War ich fröhlich gestimmt (*)	9. I was in a happy mood (*)
	10. Habe ich weniger als sonst geredet	10. I talked less than usual
	11. Fühlte ich mich einsam	11. I felt lonely
	12. Habe ich das Leben genossen (*)	12. I enjoyed life (*)
	13. War ich traurig	13. I felt sad
	14. Hatte ich das Gefühl, dass mich Leute nicht leiden können	14. I felt that people dislike me
	15. Konnte ich mich zu nichts aufraffen	15. I couldn't get myself to do anything
	16. Dachte ich voller Hoffnung an die Zukunft	16. I thought of the future with hope
Coding	1. Selten/überhaupt nicht (weniger als 1 Tag lang)	1. Rarely or not at all, so less than 1 day
	2. Manchmal (1 bis 2 Tage lang)	2. Sometimes, for 1 to 2 days
	3. Öfters (3 bis 4 Tage lang)	3. More often, so on 3 to 4 days
	4. Meistens, die ganze Zeit (5 bis 7 Tage lang)	4. Most of the time, or all of the time, 5 to 7 days

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	-	w67_336	x504_1	gc504_1	hc504_1	ic504_1	-	kc504_1	-	lc504_1
2	-	w67_337	x504_2	gc504_2	hc504_2	ic504_2	-	kc504_2	-	lc504_2
3	-	w67_338	x504_3	gc504_3	hc504_3	ic504_3	jp41_1	kc504_3	-	lc504_3
4	-	w67_339	x504_4	gc504_4	hc504_4	ic504_4	jp41_2	kc504_4	-	lc504_4
5	-	w67_340	x504_5	gc504_5	hc504_5	ic504_5	jp41_3	kc504_5	-	lc504_5
6	-	w67_341	x504_6	gc504_6	hc504_6	ic504_6	-	kc504_6	-	lc504_6
7	-	w67_342	x504_7	gc504_7	hc504_7	ic504_7	jp41_4	kc504_7	-	lc504_7
8	-	w67_343	x504_8	gc504_8	hc504_8	ic504_8	jp41_5	kc504_8	-	lc504_8
9	-	w67_344	x504_9	gc504_9	hc504_9	ic504_9	jp41_6	kc504_9	-	lc504_9
10	-	w67_345	x504_10	gc504_10	hc504_10	ic504_10	-	kc504_10	-	lc504_10
11	-	w67_346	x504_11	gc504_11	hc504_11	ic504_11	-	kc504_11	-	lc504_11
12	-	w67_347	x504_12	gc504_12	hc504_12	ic504_12	jp41_7	kc504_12	-	lc504_12
13	-	w67_348	x504_13	gc504_13	hc504_13	ic504_13	jp41_8	kc504_13	-	lc504_13
14	-	w67_349	x504_14	gc504_14	hc504_14	ic504_14	-	kc504_14	-	lc504_14
15	-	w67_350	x504_15	gc504_15	hc504_15	ic504_15	jp41_9	kc504_15	-	lc504_15
16	-	-	-	-	-	-	jp41_10	kc504_16	-	lc504_16
scale		depressiv_02	depressiv_08	depressiv_11	depressiv_14	depressiv_17	depressiv10_20	depressiv_21	-	depressiv_23

Additional information	Skala entspricht der Summe aus 15 Items, Alle Items müssen vorliegen. Wertebereich der Items wurde von 1-4 zu 0-3 rekodiert, 2 Items wurden rekodiert, Hohe Werte entsprechen hoher Depressivität Cut-Off bei ≥ 18 (Lehr, D., Hillert, A., Schmitz, E., & Sosnowsky, N. (2008). Screening depressiver Störungen mittels Allgemeiner Depressions-Skala (ADS-K) und State-Trait Depressions Scales (STDS-T). Eine vergleichende Evaluation von Cut-Off-Werten. <i>Diagnostica</i> , 54, 61-70.)	Scale represents the sum of all 15 items, value range have been recoded from 1-4 to 0-3., 2 items have been recorded High values represent high depression Cut-Off at ≥ 18 (Lehr, D., Hillert, A., Schmitz, E., & Sosnowsky, N. (2008). Screening depressiver Störungen mittels Allgemeiner Depressions-Skala (ADS-K) und State-Trait Depressions Scales (STDS-T). Eine vergleichende Evaluation von Cut-Off-Werten. <i>Diagnostica</i> , 54, 61-70.)
-------------------------------	--	--

Reference Radloff, L. S. (1977). *The CES-D Scale: A self-report depression-scale for research in the general population. Applied Psychological Measurement*, 1(3), 385-401

Hautzinger, M., Bailer, M.; Hofmeister, D., & Keller, F. (1993). *ADS – Allgemeine Depressions Skala. Weinheim: Beltz*

11.5 Loneliness (Einsamkeit)

Items	Emotionale Einsamkeit:	Emotional loneliness:
	1. Ich vermisse eine wirklich enge Beziehung	1. I miss having people around which I feel comfortable
	2. Ich vermisse Leute, bei denen ich mich wohlfühle	2. I miss the pleasure of the company of others
	3. Ich vermisse Geborgenheit und Wärme	3. I miss emotional security and warmth
	4. Ich fühle mich häufig im Stich gelassen	4. I often feel rejected
	5. Mir fehlt eine richtig gute Freundin / ein richtig guter Freund	5. I miss having a really close friend
	6. Ich finde, dass mein Freundes- und Bekanntenkreis zu klein ist	6. I feel my circle of friends and acquaintances is too limited
	Soziale Einsamkeit:	Social loneliness:
	7. Ich kenne viele Menschen, auf die ich mich wirklich verlassen kann (*)	7. There are many people I can trust completely (*)

- | | |
|--|--|
| 8. Es gibt genug Menschen, die mir helfen würden, wenn ich Probleme habe (*) | 8. There are plenty of people I can rely on when I have problems (*) |
| 9. Es gibt genügend Menschen, mit denen ich mich eng verbunden fühle (*) | 9. There are enough people I feel close to (*) |
| 10. Es gibt immer jemanden in meiner Umgebung, mit dem ich die alltäglichen Probleme besprechen kann (*) | 10. There is always someone around that I can talk to about my day to day problems (*) |
| 11. Wenn ich es brauche, sind meine Freunde immer für mich da (*) | 11. I can call on my friends whenever I need them (*) |

Coding

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Trifft genau zu | 1. Strongly agree |
| 2. Trifft eher zu | 2. Agree |
| 3. Trifft eher nicht zu | 3. Disagree |
| 4. Trifft gar nicht zu | 4. Strongly disagree |

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023**variable names**

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	d4_59	e33_11	-	-	-	-	-	-	-	-
2	d4_50	e33_2	f34_1	gd30_1	hd29_1	id26_1	jp35_1	kd30_1	kp30_1	ld30_1
3	d4_55	e33_7	f34_5	gd30_5	hd29_5	id26_5	jp35_5	kd30_5	kp30_5	ld30_5
4	d4_53	e33_5	f34_3	gd30_3	hd29_3	id26_3	jp35_3	kd30_3	kp30_3	ld30_3
5	d4_52	e33_4	-	-	-	-	-	-	-	-
6	d4_56	e33_8	-	-	-	-	-	-	-	-
7	d4_54	e33_6	f34_4	gd30_4	hd29_4	id26_4	jp35_4	kd30_4	kd30_4	ld30_4
8	d4_51	e33_3	f34_2	gd30_2	hd29_2	id26_2	jp35_2	kd30_2	kd30_2	ld30_2
9	d4_57	e33_9	f34_6	gd30_6	hd29_6	id26_6	jp35_6	kd30_6	kd30_6	ld30_6
10	d4_49	e33_1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	d4_58	e33_10	-	-	-	-	-	-	-	-
scale	lone6_96	lone6_02	lone6_08	lone6_11	lone6_14	lone6_17	lone6_20	lone6_21	lone6_a21	lone6_23

Additional information

Skala entspricht dem Mittelwert von mindestens 3 Items, 3/6 Items wurden rekodiert.
Hohe Werte entsprechen hoher Einsamkeit

Scale represents the mean of at least 3 items, 3/6 items have been recoded
High values represent high loneliness

- Reference**
- De Jong Gierveld, J., & Van Tilburg, T. (2006). A 6-item scale for overall, emotional, and social loneliness. *Confirmatory tests on survey data. Research on Aging, 28*(5), 582-598.
- De Jong Gierveld, J., & Kamphuis, F. (1985). The Development of a Rasch-Type Loneliness Scale. *Applied Psychological Measurement, 9*(3), 289-299.
- Übersetzung ins Deutsche durch DEAS-Projekt / Translation into German by DEAS project. Dittmann-Kohli, F., Kohli, M., Künemund, H., Motel, A., Steinleitner, C., & Westerhof, G., with the infas Sozialforschung (1997). *Lebenszusammenhänge, Selbst- und Lebenskonzeptionen [Life contexts, conceptions of self and life]*. Berlin: Freie Universität Berlin

11.6 Hope (HOPE Skala)

Items	Wege	Pathways
	1. Ich kann mir viele Wege denken, um die wichtigen Dinge in meinem Leben zu erreichen	1. I can think of many ways to get the things in life that are most important to me
	2. Ich kann mir viele Möglichkeiten vorstellen, wie ich aus einer Klemme herauskommen kann	2. I can think of many ways to get out of a jam
	3. Ich finde auch dann noch Wege, ein Problem zu lösen, wenn andere schon entmutigt sind	3. Even when others get discouraged, I know I can find a way to solve the problem
	4. Es gibt immer viele Möglichkeiten, Schwierigkeiten zu umgehen	4. There are lots of ways around any problem
	Mittel	Agency
	5. Ich bin im Leben recht erfolgreich gewesen	5. I' ve been pretty successful in life
	6. Ich verfolge meine Ziele mit viel Energie	6. I energetically pursue my goals
	7. Ich erreiche die Ziele, die ich mir setze	7. I meet the goals that I set for myself
	8. Meine bisherigen Erfahrungen haben mich gut für meine Zukunft vorbereitet	8. My past experiences have prepared me well for my future

Coding

1. Trifft genau zu
2. Trifft eher zu
3. Trifft eher nicht zu
4. Trifft gar nicht zu

1. Strongly agree
2. Agree
3. Disagree
4. Strongly disagree

DEAS-Instrument / Drop-off 1996-2011**variable names**

	1996	2002	2008	2011
1	d1_49	e17_3	f19_3	gd16_3
2	d1_45	e2_5	f2_5	gd2_5
3	d1_51	e17_7	f19_8	gd16_8
4	d1_47	e13_3	f15_3	gd12_3
5	d1_48	e13_6	f15_8	gd12_8
6	d1_44	e2_2	f2_2	gd2_2
7	d1_50	e17_4	f19_6	gd16_6
8	d1_46	e2_7	f2_7	gd2_7
scale	hope_96	hope_02	hope_08	hope_11

Additional information

Skala entspricht dem Mittelwert von mindestens 3 Items, alle Items wurden rekodiert

Hohe Werte entsprechen der Überzeugung, über Mittel und Wege zu verfügen, Dinge im eigenen Leben zu beeinflussen (teilweise als Repräsentation von Kontrollüberzeugungen verwendet).

Skala setzt sich aus zwei Sub-Skalen zusammen, die beide häufig aufgrund hoher Korrelation zusammengefügt werden (Schöllgen, I., Huxhold, O., Schüz, B., & Tesch-Römer, C. (2011). Resources for health: Differential effects of optimistic self-beliefs and social support according to socioeconomic status. *Health Psychology*, 30(3), 326-335).

Scale represents the mean of at least 3 items, all items have been recoded

High values represent the belief to have means and ways to affect things in one's life (sometimes used as a representation of control beliefs).

Scale comprises of two sub-scales, which are used as one due to high correlation among them (Schöllgen, I., Huxhold, O., Schüz, B., & Tesch-Römer, C. (2011). Resources for health: Differential effects of optimistic self-beliefs and social support according to socioeconomic status. *Health Psychology*, 30(3), 326-335.).

Reference Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J., Holleran, S. A., Irving, L. M., Sigmon, S. T., Yoshinobu, L., Gibb, J., Langelle, C., & Harney, P. (1991). *The will and the ways: Development and validation of an individual-differences measure of hope. Journal of Personality and Social Psychology, 60(4), 570-585.*

Übersetzung ins Deutsche durch DEAS-Projekt / Translation into German by DEAS project. Dittmann-Kohli, F., Kohli, M., Künemund, H., Motel, A., Steinleitner, C., & Westerhof, G., with the infas Sozialforschung (1997). *Lebenszusammenhänge, Selbst- und Lebenskonzeptionen [Life contexts, conceptions of self and life]. Berlin: Freie Universität Berlin*

11.7 Self-efficacy (Selbstwirksamkeit)

Items	<ol style="list-style-type: none"> 1. Es bereitet mir keine Schwierigkeiten, Absichten und Ziele zu verwirklichen 2. Was auch immer passiert, ich werde schon klarkommen 3. Wenn ein Problem auftaucht, kann ich es aus eigener Kraft meistern 4. Für jedes Problem kann ich eine Lösung finden 5. Wenn eine neue Sache auf mich zukommt, weiß ich, wie ich damit umgehen kann 	<ol style="list-style-type: none"> 1. It is easy for me to stick to my aims and accomplish my goals 2. I can usually handle whatever comes my way 3. I can solve most problems if I invest the necessary effort 4. There are lots of ways around any problems 5. When I am confronted with a problem, I can usually find several solutions
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trifft genau zu 2. Trifft eher zu 3. Trifft eher nicht zu 4. Trifft gar nicht zu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strongly agree 2. Agree 3. Disagree 4. Strongly disagree

DEAS-Instrument / Drop-off 2008-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
1	-	-	f15_4	gd12_4	hd2_7	id2_7	kd2_7	kp4_7	ld2_7
2	-	-	f15_7	gd_12_7	hd16_3	id13_3	kd16_3	kp16_3	ld17_3
3	-	-	f15_12	gd12_12	hd16_7	id13_7	kd16_7	kp16_7	ld17_7
4	-	-	f19_4	gd16_4	hd21_3	id18_3	kd22_3	-	-
5	-	-	f19_5	gd16_5	hd21_4	id18_4	kd22_4	kp19_4	ld22_4
scale	-	-	selbstwirk_08	selbstwirk_11	selbstwirk_14	selbstwirk_17	selbstwirk_21	selbstwirk_a21	selbstwirk_23

Additional information

Skala entspricht dem Mittelwert von mindestens 3 Items, alle Items wurden rekodiert

Scale represents the mean of at least 3 items, all items have been recoded

Hohe Wert entsprechen hoher Selbstwirksamkeit

High values represent high self-efficacy

Reference

Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). *Generalized Self-Efficacy scale*. In J. Weinman, S. Wright & M. Johnston (Eds.), *Measures in health psychology: A user's portfolio. Causal and control beliefs* (pp. 35-37). Windsor, UK: NFER-NELSON.

Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (Hrsg.) (1999). *Skalen zur Erfassung von Lehrer- und Schülermerkmalen. Dokumentation der psychometrischen Verfahren im Rahmen der Wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs Selbstwirksame Schulen*. Berlin: Freie Universität Berlin

11.8 Self-esteem (Selbstwertgefühl)

Items

1. Alles in allem bin ich mit mir selbst zufrieden (*)
2. Ich besitze die gleichen Fähigkeiten wie die meisten anderen Menschen auch (*)
3. Alles in allem neige ich dazu, mich für einen Versager zu halten
4. Ich besitze eine Reihe guter Eigenschaften (*)
5. Hin und wieder denke ich, dass ich gar nichts taue
6. Ich halte mich für einen wertvollen Menschen, jedenfalls bin ich nicht weniger wertvoll als andere auch (*)

1. On the whole, I am satisfied with myself (*)
2. I am able to do things as well as most other people (*)
3. All in all, I am inclined to feel that I am a failure
4. I feel that I have a number of good qualities (*)
5. I certainly feel useless at times
6. I feel that I'm a person of worth, at least on an equal plane with others (*)

- | | |
|--|---|
| 7. Ich fürchte, es gibt nicht viel, worauf ich stolz sein kann | 7. I feel I do not have much to be proud of |
| 8. Ich habe eine positive Einstellung zu mir selbst gefunden (*) | 8. I take a positive attitude toward myself (*) |
| 9. Ich wünschte, ich könnte vor mir selbst mehr Achtung haben | 9. I wish I could have more respect for myself |
| 10. Ich fühle mich von Zeit zu Zeit richtig nutzlos | 10. At times I think I am no good at all |

Coding

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Trifft genau zu | 1. Strongly agree |
| 2. Trifft eher zu | 2. Agree |
| 3. Trifft eher nicht zu | 3. Disagree |
| 4. Trifft gar nicht zu | 4. Strongly disagree |

DEAS-Instrument / variable names

Drop-off 2002-2023

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
1	-	e2_1	f2_1	gd2_1	hd2_1	id2_1	kd2_1	kp4_1	ld2_1
2	-	e2_4	f2_4	gd2_4	hd2_3	id2_3	kd2_3	kp4_3	ld2_3
3	-	e2_6	f2_6	gd2_6	hd2_4	id2_4	kd2_4	kp4_4	ld2_4
4	-	e13_2	f15_2	gd12_2	hd2_6	id2_6	kd2_6	kp4_6	ld2_6
5	-	e13_5	f15_6	gd12_6	hd16_2	id13_2	kd16_2	kp16_2	ld17_2
6	-	e13_7	f15_9	gd12_9	hd16_4	id13_4	kd16_4	kp16_4	ld17_4
7	-	e13_8	f15_10	gd12_10	hd16_5	id13_5	kd16_5	kp16_5	ld17_5
8	-	e17_6	f15_11	gd12_11	hd16_6	id13_6	kd16_6	kp16_6	ld17_6
9	-	e17_2	f19_2	gd16_2	hd21_2	id18_2	kd22_2	kp19_2	ld22_2
10	-	e17_5	f19_7	gd16_7	hd21_5	id18_5	kd22_5	kp19_5	ld22_5
scale	-	selbstwert_02	selbstwert_08	selbstwert_11	selbstwert_14	selbstwert_17	selbstwert_21	selbstwert_a21	selbstwert_23

Additional information

Skala entspricht dem Mittelwert von mindestens 3 Items, 5 Items wurden rekodiert, Konstrukt aus 10 Items

Scale represents the mean of at least 3 items, 5l items have been recoded

Hohe Werte entsprechen hohem Selbstwert

High values represent high self-esteem

Reference

Rosenberg, M. (1965). *Society and the adolescent self-image*. Princeton: Princeton University Press

Ferring, D., & Filipp, S.-H. (1996). Messung des Selbstwertgefühls: Befunde zu Reliabilität, Validität und Stabilität der Rosenberg-Skala. *Diagnostica*, 42(3), 284-292.

11.9 Flexible Goal Adjustment (Flexible Ziellanpassung)

Items	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auch im größten Unglück finde ich oft noch einen Sinn 2. Selbst wenn mir etwas gründlich schief geht, sehe ich doch irgendwo einen kleinen Fortschritt 3. Im Allgemeinen trauere ich einer verpassten Chance nicht lange nach 4. Veränderten Umständen kann ich mich im Allgemeinen recht gut anpassen 5. Ich kann auch dem Verzicht etwas abgewinnen 6. Wenn ich nicht bekomme, was ich will, sehe ich das auch als eine Möglichkeit, mich in Gelassenheit zu üben 7. Auch wenn mir ein Wunsch nicht erfüllt wird, ist das für mich kein Grund zur Verzweiflung: Es gibt ja noch andere Dinge im Leben 8. Ich kann auch den unangenehmen Dingen des Lebens leicht eine gute Seite abgewinnen 9. Mit Niederlagen kann ich mich nur schwer abfinden (*) 10. Wenn ich in Schwierigkeiten stecke, frage ich mich sofort, wie ich das Beste daraus machen kann 	<ol style="list-style-type: none"> 1. I find it easy to see something positive even in a serious mishap 2. Even if everything seems to get wrong, I can usually find a positive side 3. In general, I am not upset very long about an opportunity passed up 4. I adapt quite easily to changes in plans or circumstances 5. I usually find something positive even in giving up something I cherish 6. If I don't readily get something I want, I pursue it with patience 7. Faced with a disappointment, I remind myself that other things in life are just as important 8. I find that even life's troubles have a bright side 9. It is difficult for me to accept a setback or defeat (*) 10. When I get into serious trouble, I immediately look at how to make the best out of the situation
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trifft genau zu 2. Trifft eher zu 3. Weder noch 4. Trifft eher nicht zu 5. Trifft gar nicht zu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strongly agree 2. Agree 3. Neutral 4. Disagree 5. Strongly disagree

**DEAS-Instrument /
variable names**

Drop-off 2002-2011

	1996	2002	2008	2011
1	-	e43_2	f52_1	gd48_1
2	-	e43_3	f52_2	gd48_2
3	-	e43_5	f52_3	gd48_3
4	-	e43_6	f52_4	gd48_4
5	-	e43_7	f52_5	gd48_5
6	-	e43_10	f52_6	gd48_6
7	-	e43_11	f52_7	gd48_7
8	-	e43_12	f52_8	gd48_8
9	-	e43_13	f52_9	gd48_9
10	-	e43_14	f52_10	gd48_10
scale	-	flex_02	flex_08	flex_11

**Additional
information**

Mittelwert bei mindestens 3 ausgefüllten Items,
9 Items wurden rekodiert

Scale represents the mean of at least 3 items, 9 items have been
recoded

Hoher Wert entspricht hoher flexibler Zielerreichung

High values represent high flexible goal adjustment

Reference

Für deutsche und englische Version / For the German and English version

Brandstädter, J., & Renner, G. (1990). Tenacious Goal Pursuit and Flexible Goal Adjustment: Explication and Age-Related Analysis of Assimilative and Accommodative Strategies of Coping. Psychology and Aging, 5, 58-67.

11.10 Optimism (Optimismus)**Items**

1. Ich freue mich auf das Leben, das noch vor mir liegt (*)
2. Die Zukunft ist für mich voller Hoffnung (*)
3. Der Blick auf mein weiteres Leben erfüllt mich mit Sorge
4. Ich blicke mit Zuversicht in die Zukunft (*)
5. Die Zukunft wird für mich viel Gutes mit sich bringen (*)

1. I am looking forward to the life ahead of me (*)
2. For me the future is full of hope (*)
3. Thinking about my future makes me worry
4. I look to the future with confidence (*)
5. The future holds a lot of good in store for me (*)

Coding

1. Trifft genau zu
2. Trifft eher zu
3. Trifft eher nicht zu
4. Trifft gar nicht zu

1. Strongly agree
2. Agree
3. Disagree
4. Strongly disagree

DEAS-Instrument / Drop-off 2002-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
1	-	e2_3	f2_3	gd2_3	hd2_2	id2_2	kd2_2	kp4_2	ld2_2
2	-	e13_1	f15_1	gd12_1	hd2_5	id2_5	kd2_5	kp4_5	ld2_5
3	-	e13_4	f15_5	gd12_5	hd16_1	id13_1	kd16_1	kp16_1	ld17_1
4	-	e17_1	f19_1	gd16_1	hd21_1	id18_1	kd22_1	kp19_1	ld22_1
5	-	e17_8	f19_9	gd16_9	hd21_6	id18_6	kd22_6	kp19_6	ld22_6
scale	-	optimismus_02	optimismus_08	optimismus_11	optimismus_14	optimismus_17	optimismus_21	optimismus_a21	optimismus_23

Additional information

Skala entspricht dem Mittelwert von mindestens 3 Items, 4 Items wurden rekodiert

Scale represents the mean of at least 3 items, 4 items have been recoded

Hohe Werte entsprechen hohem Optimismus

High values represent high optimism

Reference

Brandstädter, J., & Wentura, D. (1994). Veränderungen der Zeit- und Zukunftsperspektive im Übergang zum höheren Erwachsenenalter: Entwicklungspsychologische und differentielle Aspekte. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 26(1), 2-21

Übersetzung ins Englische durch DEAS-Projekt / Translation into English by DEAS project

11.11 Stresserleben (Stress)**Item**

Die folgenden Fragen beschäftigen sich damit, wie häufig Sie sich während des letzten Monats durch Stress belastet gefühlt haben.

The following questions concern how often you felt burdened induced by stress during the past month.

1. Wie oft hatten Sie im letzten Monat das Gefühl, wichtige Dinge in Ihrem Leben nicht beeinflussen zu können

1. In the last month, how often have you felt that you were unable to control the important things in your life?

2. Wie oft haben Sie sich im letzten Monat sicher im Umgang mit Ihren persönlichen Aufgaben und Problemen gefühlt

2. In the last month, how often have you felt confident about your ability to handle your personal problems?

3. Wie oft hatten Sie im letzten Monat das Gefühl, dass sich die Dinge nach Ihren Vorstellungen entwickeln?

3. In the last month, how often have you felt that things were going your way?

4. Wie oft hatten Sie im letzten Monat das Gefühl, dass sich Aufgaben oder Probleme so sehr aufgestaut haben, dass Sie diese nicht bewältigen können?

4. In the last month, how often have you felt difficulties were piling up so high that you could not overcome them?

Coding

1. Nie
2. Eher selten
3. Manchmal
4. Häufig
5. Sehr häufig

1. Never
2. Seldom
3. Sometimes
4. Often
5. Very often

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2023

variable names

	2014	2017	2020/21	a21	2023
1	hd30_1	id27_1	kd31_1	kp32	ld31_
2	hd30_2	id27_2	kd31_2	kp32_2	ld31_2
3	hd30_3	id27_3	kd31_3	kp32_3	ld31_3
4	hd30_4	id27_4	kd31_4	kp32_4	ld31_4
scale	stress_14	stress_17	stress_21	stress_a21	stress_23

Additional Information

stress_XX erfasst den subjektiv empfundenen Stress nach Cohen et al. (1983). Grundlage sind vier Items aus dem Drop-off. Hohe Werte entsprechen einem hohen empfundenen Stress. Die Skala enthält den Mittelwert für mindestens zwei Items mit gültigen Werten.

stress_XX measures the subjectively perceived stress according to Cohen et al. (1983). It is based on four items from the drop-off. High values correspond to a high perceived stress. The scale contains the mean value for at least two items with valid values.

Reference

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. *Journal of Health and Social Behavior*, 24(4), 385-396.

11.12 Autonomy (Wahrgenommene Autonomie im Alter)

Item	Bitte denken Sie bei den folgenden Sätzen an Ihr Leben im Alltag.	Please think of your daily life when you answer the following questions.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ich komme im Alltag gut allein zurecht 2. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen und lasse mich nicht von anderen Menschen bevormunden 3. Ich gestalte mein Leben nach meinen eigenen Vorstellungen 4. Ich bewältige meinen Alltag ohne fremde Hilfe 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In my daily life, I get along well on my own 2. I make my own decisions and don't allow others to protect me 3. I organize my life according to my own ideas 4. I cope with my daily life without outside help
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trifft genau zu 2. Trifft eher zu 3. Trifft eher nicht zu 4. Trifft gar nicht zu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strongly agree 2. Agree 3. Disagree 4. Strongly disagree
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2014-2017	
	2014	2017
1	hd47_1	id44_1
2	hd47_2	id44_2
3	hd47_3	id44_3
4	hd47_4	id44_4
scale	autonomie_14	autonomie_17
Additional Information	Die Skala autonomie_XX erfasst den wahrgenommenen Autonomiegrad nach Schwarzer (2008). Grundlage sind vier Items aus dem Drop-off. Hohe Werte entsprechen einer hohen wahrgenommenen Autonomie. Die Skala enthält den Mittelwert für mindestens zwei gültige Items.	The autonomy_XX scale measures the perceived degree of autonomy according to Schwarzer (2008). It is based on four items from the drop-off. High values correspond to high perceived autonomy. The scale contains the mean value for at least two valid items.

Reference

Schwarzer, R. (2008). Wahrgenommene Autonomie im Alter. URL: <https://userpage.fu-berlin.de/~health/autonomie.html>
 Warner, L.M., Ziegelmann, J. P., Schüz, B., Wurm, S., Tesch-Römer, C., & Schwarzer, R. (2011). Maintaining autonomy despite multimorbidity: Self-efficacy and the two faces of social support. *European Journal of Aging*, 8(1), 3–12. doi: <https://doi.org/10.1007/s10433-011-0176-6>

11.13 Self-regulation (Selbstregulation)**Item**

Im Folgenden möchten wir Sie nach Ihren Wünschen und Zielen befragen. Wie versuchen Sie, das zu erreichen, was Sie wollen?

In the following, we would like to ask you some questions about your goals and desires. How do you try to reach what you want?

1. Ich setze alles daran, meine Pläne zur verwirklichen.
2. Ich habe meine Ziele genau abgesteckt und halte mich daran.
3. Wenn mich etwas daran hindert so weiterzumachen wie bisher, dann gebe ich mir erst recht Mühe.
4. Wenn ich etwas Wichtiges nicht mehr so tun kann wie bisher, suche ich nach einem neuen Ziel.

1. I do everything I can to realize my plans.
2. I have set my goals clearly and stick to them.
3. When it becomes harder for me to get the same results, I keep trying harder until I can do it as well as before
4. When I can't do something important the way I did before, I look for a new goal.

Coding

1. Trifft genau zu
2. Trifft eher zu
3. Trifft eher nicht zu
4. Trifft gar nicht zu

1. Strongly agree
2. Agree
3. Disagree
4. Strongly disagree

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2014-2017

	2014	2017
1	hd50_1	id47_1
2	hd50_2	id47_2
3	hd50_3	id47_3
4	hd50_4	id47_4

Reference

Freund, A. M., & Baltes, P. B. (2002). Life-management strategies of selection, optimization and compensation: Measurement by self-report and construct validity. *Journal of Personality and Social Psychology*, 82(4), 642-662.

Ziegelmann, J. P., & Lippke, S. (2006). Selbstregulation in der Gesundheitsverhaltensänderung: Strategienutzung und Bewältigungsplanung im jungen, mittleren und höheren Alter. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 14(2), 82-90.

12 MARRIAGE AND PARTNERSHIP (EHE UND PARTNERSCHAFT)

12.1 Partnership status, conjugal biography - retrospective (Partnerschaftsstatus, Partnerbiographie - retrospektiv)

12.1.1 Marital status (Familienstand)

Item	Welchen Familienstand haben Sie?	What is your marital status?
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verheiratet, mit Ehepartner zusammenlebend 2. Verheiratet, vom Ehepartner getrennt lebend 3. Geschieden 4. Verwitwet 5. Ledig 6. Eingetragene Lebenspartnerschaft, zusammenlebend 7. Eingetragene Lebenspartnerschaft, getrennt lebend 8. Eingetragene Lebenspartnerschaft, aufgehoben 9. Eingetragene/r Lebenspartner/-in, verstorben 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Married, living together with spouse 2. Married, living separated from spouse 3. Divorced 4. Widowed 5. Single 6. Civil union, living together 7. Civil union, living separated 8. Civil union, dissolved Civil union, partner deceased
	<p>Hinweis: 1996 wurde der Familienstand in sechs Variablen erhoben.</p> <p>Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.</p>	<p>Please note: In 1996 marital status was assessed in six different variables.</p> <p>Question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.</p>

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002 and 2002 & 2008) + 2020 (Drop-off)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1.	v9_11	w18_11	x200	gc200	hc200	ic200	jp14	kc200	-	lc200
2.	v9_12									
3.	v9_14									
4.	v9_15									
5.	v9_17									
6.	v9_19									

12.1.2 Married, living together with spouse (Verheiratet, mit Ehepartner zusammenlebend)

Item	Wann haben Sie geheiratet oder wann erfolgte die Eintragung der Lebenspartnerschaft?	When did you register your partnership? When did you marry?
-------------	--	---

Coding	Monats- und Jahresangabe	Specification of month and year
---------------	--------------------------	---------------------------------

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 2011 & 2014)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
Month	-	w71_32	x200a_1	gc200a_1	-	-	-	-
Year	v9_12	w18_12	x200a_2	gc200a_2	hc203_y	ic203_y	kc203_y	lc203_y

Item	Und seit wann sind Sie ein Paar?	And when did you start to be a couple?
-------------	----------------------------------	--

Coding	Jahresangabe	Specification of year
---------------	--------------	-----------------------

DEAS-Instrument / CAPI 2008-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
Month	-	-	x200b_1	gc200b_1	-	-	-	-
Year	-	-	x200b_2	gc200b_2	hc204_y	ic204_y	kc204_y	lc204_y

Item Abgesehen von ihrer Ehe bzw. Lebenspartnerschaft: Waren sie davor schon einmal verheiratet oder lebten in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft? Forget your marriage resp. civil union of a moment: Have you lived in a civil union or been married before?

Coding 1. Nein, erste Ehe / ELP 1. No, first marriage / civil union
2. Ja 2. Yes

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2008-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
-	-	x200c	gc200c	hc270	ic270	kc270	lc270

Item Wie oft waren Sie zuvor schon verheiratet oder lebten in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft? How many times have you lived in a civil union resp. been married before this?

Coding Angabe von Anzahl Answer in frequency

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2008-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
-	-	x200ca	gc200ca	hc271	ic271	kc271	lc271

Item Alles in allem: Wie viele feste Partnerschaften hatten Sie bisher in Ihrem Leben? Wir meinen Partnerschaften, die mindestens ein Jahr gedauert haben. All in all: How many steady relationships did you have in your life? We think of relationships that lasted at least one year.

Coding Anzahl Number

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2014-2023

2014	2017	2020/21	2023
hc272	ic272	kc272	lc272

12.1.3 Separated (Verheiratet/Eingetragene Lebenspartnerschaft, getrennt lebend)

Item In welchem Jahr hatten sie sich getrennt? In what year did you separate?

Coding Monats- und Jahresangabe Specification of month and year

DEAS-Instrument / variable names CAPI 1996-2023

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
Month	-	w71_38	x200d_1	gc200d_1	-	-	-	-
Year	v9_15	w18_16	x200d_2	gc200d_2	hc251_y	ic251_y	kc251_y	lc251_y

Item In welchem Jahr hatten sie geheiratet? When did you marry?
In welchem Jahr hatten Sie Ihre Lebenspartnerschaft eintragen lassen? In what year did you register your partnership? (2014) (2014)

Coding Monats- und Jahresangabe Specification of month and year

DEAS-Instrument / variable names CAPI 1996-2008 & 2014-2023

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
Month	-	-	x200e_1	-	-	-	-	
Year	v9_17	w18_20	x200e_2	-	hc253_y	ic253_y	kc253_y	lc253_y

Item Und seit wann waren Sie ein Paar? And when did you start to be a couple?

Coding Monats- und Jahresangabe Specification of month and year

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2008 & 2023

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	2023
Month	-	-	x200f_1	-	-	-	-	-	-
Year	-	-	x200f_2	-	-	-	-	-	lc204_y

12.1.4 Divorced (Geschieden, aufgehobene eingetragene Partnerschaft)

Item	Seit wann sind Sie geschieden? Wann wurde die eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehoben? (2014)	Since when have you been divorced? When was your partnership dissolved? (2014)
-------------	--	---

Coding	Monats- und Jahresangabe Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.	Specification of month and year Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.
---------------	---	---

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023								
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023	
Month	-	w71_50	x200g_1	gc200g_1	-	-	-	-	-
Year	v9_20	w18_24	x200g_2	gc200g_2	hc250_y	ic250_y	kc250_y	lc250_y	

Item	In welchem Jahr hatten Sie geheiratet? (2014) In welchem Jahr hatten Sie Ihre Lebenspartnerschaft eintragen lassen? (2014)	When did you marry? In what year did you register your partnership? (2014)
-------------	---	---

Coding	Monats- und Jahresangabe Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.	Specification of month and year Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.
---------------	---	---

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2008 & 2014-2023 (modified between 2008 & 2014)									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Month		w71_56	x200h_1	-	-	-	-	-	-	-
Year	v9_22	w18_28	x200h_2	-	hc253_y	ic253_y	-	kc253_y	-	lc253_y

Item	Und seit wann waren Sie ein Paar?	And when did you start to be couple?						
Coding	Monats- und Jahresangabe	Specification of month and year						
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2008 & 2014-2023							
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
Month	-	w71_56	x200i_1	-	-	-	-	-
Year	-	-	x200i_2	-	hc204_y	ic204_y	kc204_y	lc204_y

12.1.5 Widowed (Verwitwet)

Item	In welchem Jahr ist Ihr Ehepartner verstorben?	In what year did your spouse pass away?								
Coding	Jahresangabe	Specification of year								
	Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.	Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.								
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Month	-	w71_62	x200j_1	gc200j_1	-	-	-	-	-	-
Year	v9_25	w18_32	x200j_2	gc200j_2	hc252_y	ic252_y	-	kc252_y	-	lc252_y

Item	In welchem Jahr hatten Sie geheiratet?	When did you marry?						
Coding	Monats- und Jahresangabe	Specification of month and year						
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2008 & 2014-2023							
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
Month	-	w71_68	x200k_1	-	-	-	-	-
Year	v9_27	w18_36	x200k_2	-	hc253_y	ic253_y	kc253_y	lc253_y

Item	Und seit wann waren Sie ein Paar?	And when did you start to be couple?						
Coding	Monats- und Jahresangabe	Specification of month and year						
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2008, 2014-2023							
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
Month	-	-	x200l_1	-	-	-	-	-
Year	-	-	x200l_2	-	hc204_y	ic204_y	kc204_y	lc204_y

12.1.6 Civil union (Eingetragene Lebenspartnerschaft)

Item	Wann erfolgte die Eintragung der Lebenspartnerschaft?	When did you register the partnership?						
Coding	Monats- und Jahresangabe	Specification of month and year						
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2008-2023 (modified between 2011 & 2014)							
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
Month			x200m_1	gc200m_1	-	-	-	-
Year	-	-	x200m_2	gc200m_2	hc203_y	ic203_y	kc203_y	lc203_y

Item	Und seit wann sind Sie ein Paar?	And when did you start to be a couple?						
Coding	Monats- und Jahresangabe	Specification of month and year						
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2008-2023 (modified between 2011 & 2014)							
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
Month	-	-	x200n_1	gc200n_1	-	-	-	-
Year	-	-	x200n_2	gc200n_2	hc204_y	ic204_y	kc204_y	lc204_y

12.1.7 Never married, divorced or widowed (Ledige, Geschiedene/ELP aufgehoben, Verwitwete/ELP verstorben)

Item Haben Sie derzeit einen festen Partner oder eine feste Partnerin? Do you have a steady partner at the moment?

Coding 1. Ja 1. Yes
2. Nein 2. No

DEAS-Instrument / variable names CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008 and between 2014 & 2017)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
Divorced/ Widowed	v9_35	w18_45	x202	gc202	-	-	-	-
Never Married	v9_30	w18_40	x200o	gc200o	hc201	ic201	kc201	lc201

Item *Ledige:* Hatten Sie jemals zuvor einen festen Partner oder eine feste Partnerin? *Never Married:* Did you ever have a long-term relationship?

Coding 1. Ja 1. Yes
2. Nein 2. No

DEAS-Instrument / variable names CAPI 1996-2011

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	v9_36	w18_46	x203	gc203	-	-

Item Geschlecht des Partners (Einschätzung durch Interviewer) Sex of partner indicated by interviewer

Coding 1.Männlich 1. Male
2.Weiblich 2. Female
3. Divers 3. Divers

DEAS-Instrument / CAPI 2008-2023 (modified between 2017 & 2021)**variable names**

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
	-	-	x203a_2	gc203a_2	hc202a	ic202a	kc202a	lc202a

Item Seit wann sind Sie ein Paar?

When did you start to be a couple?

Coding Monats- und Jahresangabe

Specification of month and year

DEAS-Instrument / CAPI 2008–2023 (modified between 2011 & 2014)**variable names**

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
Month	-	-	x203b_1	gc203b_1	-	-	-	-
Year	-	-	x203b_2	gc203b_2	hc204_y	ic204_y	kc204_y	lc204y

Item Leben Sie zusammen in einem gemeinsamen Haushalt?

Do you live together with your partner?

Coding 1. Ja

1. Yes

2. Nein

2. No

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023**variable names**

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
	v9_37	w18_47	x204	gc204	hc205	ic205	kc205	lc205

Item Seit wann leben Sie zusammen?

Since when have you been living together?

Coding Monats- und Jahresangabe

Specification of month and year

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2014 (modified between 2002 & 2008)**variable names**

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
Month	-	w71_189	x204a_1	gc204a_1	-	-
Year	v9_38	w18_48	x204a_2	gc204a_2	-	-

12.2 Conjugal biography of panel respondents - prospective (Partnerbiographie prospektiv)

12.2.1 Update of status I (Feststellungsmodul)

Item	<i>verheiratet, getrennt lebend</i>	<i>married, separated</i>
	1. Nach unseren Aufzeichnungen waren Sie bei Ihrer letzten Befragung verheiratet, aber lebten von Ihrem Ehepartner/Ihrer Ehepartnerin getrennt. Haben wir das richtig notiert?	1. According to our information from the last interview you were married, but lived separated of your spouse. Is that right?
	2. Wurde diese Ehe inzwischen geschieden?	2. Was this marriage divorced in the meantime?
	3. Lebt Ihr letzter Ehepartner / Ihre letzte Ehepartnerin noch?	3. Does your latest spouse still live?

Coding	1. Ja	1. Yes
	2. Nein	2. No

Hinweis: Veränderte Frageformulierung/Codierung aufgrund von Anpassungen an die telefonische Befragung 2021 (CAPI per phone) – weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.

Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2014-2023

	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	hc280a	ic280a	-	kc280a		lc280a
2	hc280aa	ic280aa	-	kc280aa		lc280aa
3	hc280ac	ic280ac	-	kc280ac		lc280ac

Item	<i>verheiratet, getrennt lebend</i>	<i>married, separated</i>
	1. In welchem Jahr wurden Sie geschieden?	1. In what year was it divorced?

Coding	Jahr	Year
---------------	------	------

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2023

variable names

2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
hc280ab	ic280ab	-	kc280ab	-	lc280ab

Item

Kein Partner bekannt

1. Nach unseren Aufzeichnungen haben Sie bei Ihrer letzten Befragung nicht in einer Partnerschaft gelebt. Haben wir das richtig notiert?

Partner bekannt + unverheiratet / verheiratet aber getrennt lebend

2. Nach unseren Aufzeichnungen haben Sie bei Ihrer letzten Befragung in einer Partnerschaft gelebt. Haben wir das richtig notiert?

Partner bekannt, verheiratet / ELP zusammenlebend

3. (Heterobeziehung): Nach unseren Aufzeichnungen waren Sie bei Ihrer letzten Befragung verheiratet. Haben wir das richtig notiert?
(Homobeziehung): Nach unseren Aufzeichnungen lebten Sie bei Ihrer letzten Befragung in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Haben wir das richtig notiert?

No partner known

1. According to our information, you did not live in a relationship at our last interview. Is that right?

Known Partner + unmarried / married, separated

2. According to our information, you lived in a relationship at our last interview. Is that right?

Known Partner, married / ELP, living together

3. (Heterorelationship): According to our information, you were married at our last interview. Is that right?
(Homorelationship): According to our information, you lived in a civil union at our last interview. Is that right?

Coding

1. Ja

2. Nein

1. Yes

2. No

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2023

variable names

	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	hc280b	ic280b	-	kc280b	-	lc280b
2	hc280c	ic280c	-	kc280c	-	lc280c
3	hc280d	ic280d	-	kc280d	-	lc280d

12.2.2 Update of status II (Aktualisierung der Partnerschaft)

Item	<i>Beziehung bestätigt</i>	<i>Relationship confirmed</i>
	1. In welchem Jahr wurde dieser Partner/diese Partnerin geboren?	1. In what year was your partner born?
	<i>Bekannter unehelicher Partner + Zusammenleben</i>	<i>Known illegitimate partner + living together</i>
	2. Seit wann leben Sie zusammen? Bitte nennen Sie mir das Jahr.	2. Since when have you been living together? Please give me the year
	<i>Bekannter unehelicher Partner + Heirat / Eintragung</i>	<i>Known illegitimate partner + marriage / registration</i>
	3. In welchem <u>Jahr</u> haben Sie geheiratet/erfolgte die Eintragung?	3. In what <u>year</u> did you marry / was the registration?
	4. Und in welchem <u>Monat</u> ?	4. And in what <u>month</u> ?
Coding	Jahr Monat	Year Month

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2023

variable names

	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	hc281	ic281	-	kc281	-	lc281
2	hc281c_y	ic281c_y	-	kc281c_y	-	lc281c_y
3 (Jahr)	hc281e_y	ic281e_y	-	kc281e_y	-	lc281e_y
4 (Monat)	hc281e_m	ic281e_m	-	kc281e_m	-	lc281e_m

Item	<i>Beziehung bestätigt</i> 1. Besteht diese Partnerschaft noch? <i>Beziehung bestätigt + Partner weiterhin aktuell</i> 2. Leben Sie mit diesem Partner/dieser Partnerin zusammen in einem gemeinsamen Haushalt? <i>Beziehung bestätigt + bekannter unehelicher Partner</i> 3. Haben Sie diesen Partner / diese Partnerin geheiratet/als eingetragende Lebenspartnerschaft eintragen lassen?	<i>Relationship confirmed</i> 1. Does this relationship still exist? <i>Relationship confirmed + partner still actual</i> 2. Do you and your partner live together in a common household? <i>Bekannter unehelicher Partner + der weiterhin aktuell</i> 3. Did you marry this partner / register as a civil union with this partner?
-------------	--	--

Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No
---------------	------------------	-----------------

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2014-2023

	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	hc281a	ic281a	-	kc281a		lc281a
2	hc281b	ic281b	-	kc281b		lc281b
3	hc281d	hc281d	-	kc281d		lc281c

Item	<i>Bekannte Partnerschaft / bekannter unehelicher Partner</i> Hatten Sie diesen/diese Partnerin vor Ihrer Trennung geheiratet/ als Lebenspartnerschaft eintragen lassen?	<i>Known partnership / known illegitimate partner</i> Were you married with this partner before your separation / registered as a civil union with this partner before your marriage?
-------------	---	--

Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No
---------------	------------------	-----------------

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2014-2023

2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
hc282a	ic282a	-	kc282a	-	lc282a

Item	Wie endete diese Ehe / eingetragene Lebenspartnerschaft / Partnerschaft?	How did this marriage / civil union / partnership end?
-------------	--	--

Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scheidung 2. Aufhebung der eingetragenen Lebenspartnerschaft (gleichgeschlechtlich) 3. Trennung 4. Tod des (Ehe-/Lebens-) Partners 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divorce 2. Dissolution of the civil union (same-sex) 3. Separation 4. Partner's decease
---------------	--	---

	Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.	Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.
--	---	--

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2014-2023					
	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	hc282b	ic282b	-	kc282b	-	lc282b

Item	<ol style="list-style-type: none"> 1. In welchem Jahr wurden Sie geschieden / die eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehoben? 2. Und in welchem Monat? 3. In welchem Jahr haben Sie sich getrennt / Ist Ihr/Ihre PartnerIn gestorben / endete sie? 4. Und in welchem Monat? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In what year was your divorce / the dissolution? 2. And in what month? 3. In what year did you separate / passed your partner away / ended it? 4. And in what month?
-------------	--	--

Coding	Jahr Monat	Year Month
---------------	---------------	---------------

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2023

variable names

	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	hc282c_y	ic282c_y	-	kc282c_y	-	lc282c_y
2	hc282c_m	ic282c_m	-	kc282c_m	-	lc282c_m
3	hc282d_y	ic282d_y	-	kc282d_y	-	lc282d_y
4	hc282d_m	ic282d_m	-	kc282d_m	-	lc282d_m

Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.

Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

12.3 Demographic and socio-economic characteristics of spouse/partner (Demographische und sozioökonomische Partnermerkmale)

12.3.1 Date of birth (Geburtstag)

Item

Verheiratet / nichteheliche Partnerschaft:

In welchem Jahr ist ihr derzeitiger Partner geboren?

Verwitwet / geschieden:

Sagen Sie mir bitte das Geburtsjahr Ihres letzten Ehepartners.

Married / unmarried partner:

Please give me the year of birth of your spouse.

Widowed / divorced:

Please give me the year of birth of your previous spouse.

Coding

Jahresangabe

Answer in year

DEAS-Instrument /

CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Unmarried partner	v9_40	w18_52	x205	gc205	hc210	ic210	jp15	kc210	-	lc210
Married	v9_31	w18_41	x201	gc201	-	-		-	-	-
Widowed	v10_29	w18_732	x221	-	-	-		-	-	-

12.3.2 Retirement (Ruhestand)

Item	Ist ihr jetziger Partner schon im Ruhestand?	Is your spouse already retired?
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2011					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
Unmarried partner	-	w71_99	x204b	gc204b	-	-
Married	-	w71_76	x201a	gc201a	-	-

Item	Seit welchem Jahr ist Ihr jetziger Partner im Ruhestand?	Since when has your spouse been retired?
Coding	Jahresangabe	Answer in year

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2011 (modified between 2002 & 2008)					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
Unmarried partner	-	w71_100	x204c	gc204c	-	-
Married	-	w71_77	x201aa	gc201aa	-	-

12.3.3 Nationality (Staatsangehörigkeit)

Item	<i>Verheiratet / nichteheliche Partnerschaft:</i> Hat Ihr Partner die gleiche Staatsangehörigkeit wie Sie?	<i>Married / unmarried partner:</i> Is your partner of the same nationality as you?
	<i>Verwitwet / geschieden:</i> Hatte Ihr letzter Partner eine gleiche Staatsangehörigkeit wie Sie?	<i>Widowed / divorced:</i> Was your previous spouse of the same nationality as you?
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No

DEAS-Instrument CAPI 2008-2023

/ variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Married / unmarried partner	-	-	x206	gc206	hc211	ic211	-	kc211	-	lc211
Widowed / divorced	-	-	x222	-	-	-	-	-	-	-

12.3.4 Education (Ausbildung)

Item	<i>Verheiratet/ nichteheliche Partnerschaft:</i> Wo hat Ihr Partner die Schule besucht? <i>Verwitwet/ geschieden:</i> Wo hatte Ihr letzter Ehepartner die Schule besucht?	<i>Married/ unmarried partner:</i> Where did your partner last attend school? <i>Widowed/ divorced:</i> Where did your last spouse last attend school?
Coding	1. In einem Bundesland der alten Bundesrepublik Deutschland, inklusive Berlin-West 2. In der DDR, inklusive Berlin-Ost 3. In den früheren deutschen Ostgebieten 4. In einem anderen Land?	1. In one of the states (Laender) of the former Federal Republic of Germany (West Germany) incl. West Berlin 2. In the former German Democratic Republic incl. East Berlin (East Germany) 3. In one of the formerly (pre-WWII) Eastern territories of Germany 4. In another country?

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
Married / unmarried partner	-	w18_109	x208	gc208	hc212	ic212
Widowed / divorced	-	w18_771	x224	-	-	-

Item	<i>Verheiratet / nichteheliche Partnerschaft:</i>	<i>Married / unmarried partner:</i>
	Bitte sagen Sie mir zunächst anhand dieser Liste, welchen höchsten Schulabschluss Ihr Partner hat.	With the aid of the list, please tell me the highest level of school leaving qualification your partner has.
	<i>Verwitwet / geschieden:</i>	<i>Widowed / divorced:</i>
	Welchen höchsten Schulabschluss hatte Ihr letzter Ehepartner?	With the aid of the list, please tell me the highest level of school leaving qualification your last spouse has.

Coding	1. Hilfs- oder Sonderschule	1. Special Needs School
	2. Volks- oder Hauptschulabschluss	2. Lower Secondary School (<i>Hauptschule, Volksschule</i>)
	3. Realschulabschluss (Mittlere Reife, Lyzeum)	3. Intermediate Secondary School (<i>Realschule, Lyzeum</i>)
	4. Abschluss Polytechnische Oberschule (POS) 8. Klasse	4. Polytechnic Secondary School, 8 th Grade
	5. Abschluss Polytechnische Oberschule (POS) 10. Klasse	5. Polytechnic Secondary School, 10 th Grade
	6. Fachhochschulreife	6. Qualification for Applied Upper Secondary Studies (<i>Fachhochschulreife</i>)
	7. Abitur, Hochschulreife (Gymnasium, EOS, Berufsschule mit Abitur)	7. Upper Secondary School (<i>Gymnasium / Extended Upper School / Vocational School with Abitur Exam</i>)
	8. Anderen Abschluss (offene Antwort)	8. Other (open answer)
	9. Keinen Schulabschluss	9. Did not attain any school-leaving certificate

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008)						
		1996	2002	2008	2011	2014	2017
	Married / unmarried partner	v10_11	w18_110	x209	gc209	hc213	ic213
	Open answer	-	-	x209_o	gc209_o	hc213_o	ic213_o
	Widowed / divorced	w18_772	v11_11	x225	-	-	-
	Open answer			x225_o	-	-	-

Item	<p><i>Verheiratet / nichteheliche Partnerschaft:</i></p> <p>Wie viele Jahre hat Ihr Partner die Schule besucht?</p> <p><i>Verwitwet / geschieden:</i></p> <p>Wie viele Jahre hatte Ihr letzter Ehepartner die Schule besucht?</p>	<p><i>Married / unmarried partner:</i></p> <p>How many years did your partner attend to school?</p> <p><i>Widowed / divorced:</i></p> <p>How many years did your last spouse attend to school?</p>
-------------	---	--

Coding	Angabe von Jahren	Answer in years
---------------	-------------------	-----------------

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2017					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
Married/ unmarried partner	-	w18_107	x209a	gc209a	hc214	ic214
Widowed/ divorced	-	w18_769	x225a	-	-	-

Item	<p>Mit welchem Abschluss hat Ihr Partner die Schule beendet? Hat er / sie...</p>	<p>With what kind of certificate did he/she obtain upon completion of school? Did he / she...</p>
-------------	--	---

Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Schule ohne Abschluss verlassen 2. Die Pflichtschule mit Abschluss beendet 3. Oder eine weiterführende Schule mit Abschluss beendet? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leave school without obtaining a school-leaving certificate 2. Complete compulsory schooling with a school-leaving certificate 3. Or complete further secondary education with a school-leaving certificate?
---------------	---	---

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008)					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
Married/ unmarried partner	-	w18_212	x210	gc210	hc215	ic215
Widowed/ divorced	-	w18_854	x226	-	-	-

Item	<p>Hat Ihr Partner in Deutschland eine berufliche Ausbildung oder ein Studium gemacht?</p>	<p>Did your partner undergo vocational training or higher education in Germany?</p>
-------------	--	---

Coding

- 1. Ja, nur in Deutschland (einschließlich DDR und alte Bundesrepublik)
- 2. Ja, in Deutschland und in einem anderen Land
- 3. Nein, in einem anderen Land als Deutschland
- 4. Keine Ausbildung oder Studium gemacht

- 1. Yes, only in Germany (including the former German Democratic Republic (East Germany) and the Federal Republic of Germany (former West Germany))
- 2. Yes, in Germany and in another country
- 3. No, in a country other than Germany
- 4. No vocational education/training or higher education

Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.

Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2002-2023

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Married/ unmarried partner	-	w18_213	x211	gc211	hc216	ic216	-	kc216	-	lc216
Widowed/ divorced	-	w18_855	x227	-	-	-	-	-	-	lc216

Item

Und welchen höchsten Ausbildungsabschluss hat Ihr Partner?

And what is the highest level of vocational education/training your partner has completed?

Coding

- 1. Teilfacharbeiter
- 2. Abschluss einer betrieblichen Berufsausbildung (Lehre)
- 3. Abschluss einer Berufsfachschule / Handelsschule /- Schule des Gesundheitswesens)
- 4. Abschluss an einer Fachschule, (z.B.Meister- oder Technikerschule)
- 5. Beamtenausbildung für den mittleren Dienst
- 6. Abschluss von einer Fachhochschule, Berufsakademie

- 1. semi-skilled worker training
- 2. apprenticeship
- 3. graduated from a vocational school / business school health school
- 4. graduated from a technical school (e.g. industrial master or technical school)
- 5. civil servant training for the middle grade service
- 6. degree from a university of applied sciences, vocational academy

- 7. Universitäts-/Hochschulabschluss ohne Promotion
- 8. Universitäts-/Hochschulabschluss mit Promotion
- 9. Anderen Abschluss (offene Antwort)
- 10. Keinen Ausbildungsabschluss

- 7. university degree without a PhD
- 8. university degree with a PhD
- 9. other degree (please note):
- 10. No completed vocational education/training vocational education/training

Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.

Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2023 (modified between 2017 & 2021)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Married/ unmarried partner	v10_13	w18_214	x212	gc212	hc217	ic217	-	kc217	-	lc217
Open answer	-	-	x212_o	gc212_o	hc217_o	ic217_o	-	kc217_o	-	lc217_o
Widowed/ divorced	v11_13	w18_876	x228	-	-	-	-	-	-	-
Open Answer	-	-	x228_o	-	-	-	-	-	-	-

Marriage and partnership

Item

Was für eine Ausbildung war das? Bitte nennen Sie mir nur die höchste berufliche Ausbildung Ihres Partners.

What kind of training was it? Please name the highest level of vocational training your partner has.

- 1. Partner/in wurde in einem Betrieb angelernt
- 2. Partner/in hat in einem Betrieb eine längere Ausbildung gemacht
- 3. Partner/in hat eine berufsbildende Schule besucht
- 4. Partner/in hat eine Hochschule besucht
- 5. Sonstiges

- 1. Partner received in-firm training
- 2. Partner completed an in-firm apprenticeship
- 3. Partner attended vocational training school
- 4. Partner attended a university
- 5. Other

Coding

Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.

Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Married / unmarried partner	-	w18_296	x213	gc213	hc218	ic218	-	kc218	-	lc218
Widowed / divorced	-	w18_958	x229	-	-	-	-	-	-	

12.3.5 Occupational status of the partner (Berufliche Stellung des Partners)

Item		
	1. Aus unseren Unterlagen geht hervor, dass ihr Partner/ihre Partnerin im Ruhestand ist. Stimmt das?	1. From the last interview it is provided that your partner is retired? Is this right?
	2. Man kann ja auch als Rentner/in oder Pensionär noch einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Wie ist das bei Ihrem Partner / Ihrer Partnerin. Ist er/sie derzeit erwerbstätig?	2. Sometimes pensioners and retirees keep working after retirement. What about your partner: Is he / she working at the moment?

Coding		
	1. Ja	1. Yes
	2. Nein	2. No

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2023

variable names

	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	hc219	ic219	-	kc219	-	lc219
2	hc231	ic231	-	kc231	-	lc231

Item	<i>Verheiratet / nichteheliche Partnerschaft:</i>	<i>Married / unmarried partner:</i>
	Ist Ihr Partner derzeit erwerbstätig?	Is your partner employed at the moment?
	<i>Verwitwet / geschieden:</i>	<i>Widowed / divorced:</i>
	War Ihr letzter Ehepartner während Ihrer Ehe zuletzt erwerbstätig?	Was your previous spouse employed at the end of your marriage?

Coding	1. Erwerbstätig	1. Employed
	2. Im Vorruhestand	2. In early retirement
	3. In Rente / Pension	3. Retired
	4. Arbeitslos	4. Unemployed
	5. In Ausbildung / Umschulung	5. In occupational training / re-training
	6. In Mutterschafts- / Erziehungsurlaub	6. On maternity / childcare leave
	7. Nicht erwerbstätig	7. Not employed
	8. Anderes	8. Other

<p>Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.</p>	<p>Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.</p>
--	---

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Married/ unmarried partner	v10_15	w18_297	x214	gc214	hc220	ic220	-	kc220	-	lc220
Widowed/ divorced	v11_15	w18_959	x230	gc230	hc254	-	-	-	-	-

Item	<i>Verheiratet / nichteheliche Partnerschaft: (Ehe-)Partner erwerbstätig:</i>	<i>Married / unmarried partner: Spouse / partner economically active:</i>
	In welcher beruflichen Stellung ist er / sie derzeit tätig?	What is his / her current occupational status?
	<i>Verheiratet / nichteheliche Partnerschaft: (Ehe-)Partner arbeitslos oder im Ruhestand ODER verwitwet / geschieden:</i>	<i>Married / unmarried partner Spouse / partner unemployed or retired OR widowed / divorced:</i>
	In welcher beruflichen Stellung war er (damals) zuletzt tätig?	What was his / her last occupational status (during your marriage?)

Coding Siehe Kapitel 7.2.1 See chapter 7.2.1

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
Married / unmarried → spouse / partner economically active	-	w18_379	x215	gc215	hc221	ic221
Married / unmarried → spouse / partner unemployed or retired	v10_25	w18_568	x219	gc219	hc227	ic227
Widowed / divorced → partner economically active when marriage ended	v11_17	w18_1001	x231	-	hc255	-
Widowed / divorced → partner economically inactive when marriage ended	v11_23	w18_1169	x234	-	hc259	-

Item	<i>Verheiratet / nichteheliche Partnerschaft: (Ehe-)Partner erwerbstätig:</i>	<i>Married / unmarried partner: Spouse / partner economically active:</i>
	In welcher beruflichen Stellung ist er / sie derzeit tätig?	What is his / her current occupational status?
	<i>Verheiratet / nichteheliche Partnerschaft: (Ehe-)Partner arbeitslos oder im Ruhestand ODER verwitwet / geschieden:</i>	<i>Married / unmarried partner Spouse / partner unemployed or retired OR widowed / divorced:</i>
	In welcher beruflichen Stellung war er / sie zuletzt tätig?	What was his / her last occupational status?

Coding Siehe Kapitel 7.2.1 See chapter 7.2.1

DEAS-Instrument / CAPI 2021 & 2023

variable names

	2020/21	2023
Married / unmarried → spouse / partner economically active	kc221a	lc221a
	kc221b	lc221b
	kc221c	lc221c
	kc221d	lc221d
	kc221e	lc221e
	kc221f	lc221f
	kc221g	-
	kc221	lc221
Married / unmarried → spouse / partner unemployed or retired	kc227a	lc227a
	kc227b	lc227b
	kc227c	lc227c
	kc227d	lc227d
	kc227e	lc227e
	kc227f	lc227f
	kc227g	-
	kc227	lc227

Item	<i>Verheiratet / nichteheliche Partnerschaft: (Ehe-)Partner erwerbstätig:</i>	<i>Married / unmarried partner: Spouse/ partner economically active:</i>
	Hat er / sie dort eine Leitungsfunktion?	Does he / she hold managerial position there?
	<i>Verheiratet / nichteheliche Partnerschaft: (Ehe-)Partner arbeitslos oder im Ruhestand ODER verwitwet / geschieden:</i>	<i>Married / unmarried partner: Spouse/ partner unemployed or retired OR widowed / divorced</i>
	Hatte er / sie dort eine Leitungsfunktion?	Did he / she hold managerial position there?
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Married / unmarried spouse/ partner economically active	-	-	x215a	gc215a	hc222	ic222	-	kc222	-	lc222
Married / unmarried spouse/ partner unemployed or retired	v10_27	w18_570	x219a	gc219a	hc228	ic228	-	kc228	-	lc228
Widowed/ divorced partner economically active when marriage ended	v11_19	w18_1003	x231a	-	hc256	-	-	-	-	-
Widowed/ divorced partner economically inactive when marriage ended	v11_25	w18_1171	x234a	-	hc260	-	-	-	-	-

Item	<p><i>Verheiratet / nichteheliche Partnerschaft: (Ehe-)Partner erwerbstätig:</i> Welche berufliche Tätigkeit übt er / sie derzeit aus?</p> <p><i>Verheiratet / nichteheliche Partnerschaft: (Ehe-)Partner arbeitslos oder im Ruhestand ODER verwitwet / geschieden:</i> Welche berufliche Tätigkeit übte er / sie zuletzt (während Ihrer Ehe) aus?</p>	<p><i>Married / unmarried partner: Spouse / partner economically active:</i> What kind of work does he / she do at the moment?</p> <p><i>Married / unmarried partner: Spouse / partner unemployed or retired OR widowed / divorced</i> What kind of work did he / she do (at the end of your marriage)?</p>
-------------	--	---

Coding	Offene Antwort	Open answer
---------------	----------------	-------------

DEAS-Instrument / CAPI 2008-2023 (modified between 2002 & 2008)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Married / unmarried spouse/ partner economically active	v10_19	i68216 i88216	x216isco88	gc216isco88_3 gc216isco88com_3	hc223isco08 hc223kldb2010	ic223isco08 ic223kldb2010	-	kc223isco08 kc223kldb2010	-	lc221isco08 lc221kldb2010
Married / unmarried spouse/ partner unemployed or retired	v10_28	i68220 i88220	x220isco88	gc220isco88_3 gc220isco88com_3	hc229isco08 hc229kldb2010	ic229isco08 ic229kldb2010	-	kc229isco08 kc229kldb2010	-	lc227isco08 lc227kldb2010
Widowed/ divorced partner economically active when marriage ended	v11_20	i68232 i88232	x232isco88	-	hc257isco08 hc257kldb2010	-	-	-		lc255isco08 lc255kldb2010
Widowed/ divorced partner economically inactive when marriage ended	v11_26	i68235 i88235	x235isco88	-	hc261isco08 hc261kldb2010	-	-	-		lc259isco08 lc259kldb2010

Marriage and partnership

Item

Wie viele Stunden pro Woche arbeitet er derzeit in diesem Beruf,
einschließlich Überstunden?

About how many hours per week does he/ she work?

Coding

Angabe von Stunden

Answer in hours

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v10_20	w18_542	x217	gc217	hc225	ic225	-	kc225	-	lc225

Item	<i>Verheiratet / nichteheliche Partnerschaft:</i>	<i>Married / unmarried partner:</i>
	Bis zu welchem Jahr war Ihr derzeitiger Partner erwerbstätig oder ist er nie erwerbstätig gewesen?	Up to what year was your current partner employed or hasn't he/she ever been employed?
	<i>Verwitwet / geschieden:</i>	<i>Widowed / divorced.</i>
	Bis zu welchem Jahr war Ihr letzter Ehepartner erwerbstätig oder war er nie erwerbstätig?	Up to what year was your previous spouse employed or wasn't he / she ever employed?

Coding	Jahresangabe	Answer in year
---------------	--------------	----------------

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Married/ unmarried partner with a partner	v10_23	w18_564	x218	gc218	hc226a	ic226a	-	kc226a	-	lc226a
Widowed/ divorced	v11_21	w18_116 5	x233	-	-	-	-	-	-	-

12.3.6 Last marriage (Letzte Ehe)

Item	War dies Ihre erste Ehe oder waren Sie schon einmal verheiratet?	Was this your first marriage or had you been married before?
Coding	1. Meine erste Ehe 2. War schon einmal verheiratet	1. My first marriage 2. Have been married before

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2008-2011					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	-	x201b	gc201b	-	-

Item	Wie oft waren Sie bisher verheiratet?	How many times have you been married up to now?
Coding	Angabe der Anzahl	Answer in frequency

DEAS-Instrument / CAPI 2008-2011

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	-	x201c	gc201c	-	-

12.3.7 Partner after last marriage (Lebenspartner nach letzter Ehe)

Item Hatten Sie nach dieser Ehe einen festen Partner bzw. eine feste Partnerin? After this marriage ended, did you have another steady relationship?

Coding 1. Ja 1. Yes
2. Nein 2. No

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2011

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017
v11_27	w18_1353	x236	gc236	-	-

Item Seit wann haben Sie keine feste Partnerschaft mehr? Since when have you been without a steady relationship?

Coding Jahresangabe Answer in years

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2011

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	-	x237_1	gc237_1	-	-
v11_28	w18_1354	x237_2	gc237_2	-	-

12.4 Loss of partner (Verlust des Partners)

Item Haben Sie sich getrennt oder ist Ihr Lebenspartner bzw. -partnerin verstorben? Did you separate, or did your partner die?

Coding	1. Getrennt	1. Separated
	2. Verstorben	2. Passed away

**DEAS-Instrument /
variable names** CAPI 1996-2011

1996	2002	2008	2011	2014	2017
v11_30	w18_1359	x239	gc239	-	-

Item	In welchem Ausmaß hat Sie der Verlust Ihres Partners oder Ihrer Partnerin belastet?	When you think back: How difficult was it for you to deal with the loss of your partner?
-------------	---	--

Coding	1. Sehr belastet	1. Very difficult
	2. Ziemlich belastet	2. Difficult
	3. Etwas belastet	3. A little difficult
	4. Kaum belastet	4. Hardly difficult
	5. Überhaupt nicht belastet	5. Not at all difficult

**DEAS-Instrument /
variable names** CAPI 2002-2011

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	w18_1360	x240	gc240	-	-

Item	Und wie häufig beschäftigen Sie das Ereignis und die damit verbundenen Veränderungen heute noch?	And how often do you still think about this event and the changes it caused today?
-------------	--	--

Coding	1. Sehr oft (ständig)	1. Very often (constantly)
	2. Oft	2. Often
	3. Manchmal	3. Sometimes
	4. Selten	4. Seldom
	5. Nie	5. Never

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2002-2011

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	w18_1361	x241	gc241	-	-

Item Wenn Sie heute auf dieses Ereignis zurückblicken:
Würden Sie dann sagen, dass es Ihnen heute alles in allem besser
oder schlechter geht als vor dem Ereignis? If you think back on this event today:
Would you say that your life is better or worse overall than before it?

Coding

1. Sehr viel besser
2. Etwas besser
3. Gleich geblieben
4. Etwas schlechter
5. Sehr viel schlechter

1. Much better
2. Somewhat better
3. Remains the same
4. Somewhat worse
5. Much worse

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2002-2011

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	w18_1362	x242	gc242	-	-

12.5 Quality of the partnership (Partnerschaftsqualität)

Item Insgesamt betrachtet, wie bewerten Sie
Ihre derzeitige Partnerschaft? How would you rate your current relationship overall?

Coding

1. Sehr gut
2. Gut
3. Mittel
4. Schlecht
5. Sehr schlecht

1. Very good
2. Good
3. Average
4. Bad
5. Very bad

Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.

Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008) + Postal survey 2020

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v11_32	w18_1363	x243	gc243	hc240	ic240	jp16	kc240	kp24_2	lc240

Item

Wie eng fühlen Sie sich ihrem Partner/ihrer Partnerin verbunden?

How close do you feel with your partner?

Coding

1: sehr eng

1: very close

2: eng

2: close

3: mittel

3: moderately

4: weniger eng

4: not very close

5: überhaupt nicht eng

5: not close at all

7: Verweigert

7: Declined

8: Weiß nicht

8: Don't know

Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.

Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2023

variable names

2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
hc241	ic241	-	kc241	-	lc241

Item

Wie oft passiert es, dass Sie und ihr Partner/ihre Partnerin ärgerlich oder wütend aufeinander sind?

How often are you and your partner annoyed or angry with each other?

Coding	1: Nie	1: Never
	2: Selten	2: Seldom
	3: Manchmal	3: Sometimes
	4: Häufig	4: Often
	5: Immer	5: Always
	7: Verweigert	7: Declined
	8: keine Angabe	8: Don't know

Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.	Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.
---	--

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2014-2023					
	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	hc242	ic242	-	kc242	-	lc242

Item	Wie hat sich Ihre Partnerschaft in den letzten 6/10 Jahren verändert?	How has your relationship changed over the past 10 years?
-------------	---	---

Coding	1. Ist viel besser geworden	1. Has improved greatly
	2. Ist etwas besser geworden	2. Has improved somewhat
	3. Ist gleich geblieben	3. Has stayed the same
	4. Ist etwas schlechter geworden	4. Has worsened somewhat
	5. Ist viel schlechter geworden	5. Has gotten much worse

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2011 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008)					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	v11_33	w18_1364	x244	gc244	-	-

Item Was erwarten Sie, wie wird sich Ihre Partnerschaft in Zukunft verändern? How do you expect your relationship to change in the future?

Coding

<ol style="list-style-type: none"> 1. Wird viel besser werden 2. Wird etwas besser werden 3. Wird gleich bleiben 4. Wird etwas schlechter werden 5. Wird viel schlechter werden 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Will improve greatly 2. Will improve somewhat 3. Will remain the same 4. Will worsen somewhat 5. Will get much worse
--	---

DEAS-Instrument / variable names CAPI 1996-2011 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008)

1996	2002	2008	2011	2014	2017
v11_34	w18_1365	x245	gc245	-	-

Item Wer übernimmt überwiegend Aufgaben wie die Zubereitung der Mahlzeiten, Geschirr spülen, Wäsche waschen, Putzen und Lebensmittel einkaufen? Who is mainly responsible for tasks like cooking meals, washing dishes, doing laundry, cleaning, and buying groceries?

Coding

<ol style="list-style-type: none"> 1. Überwiegend ich 2. Mein Partner / meine Partnerin und ich ungefähr gleich oft 3. Überwiegend mein Partner / meine Partnerin 4. Überwiegend eine andere Person im Haushalt 5. Überwiegend eine andere Person, die nicht im Haushalt wohnt 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mainly me 2. Both my partner and I, equally often 3. Mainly my partner 4. Mainly another person in the household 5. Mainly another person who does not live in the household
---	---

Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen. Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2008-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	-	x245a	gc245a	hc243	ic243	-	kc243	-	lc243

Item	Wie zufrieden sind Sie mit der Aufgabenteilung zwischen Ihnen und Ihrem Partner im Haushalt?	How satisfied are you with the division of responsibilities between you and your partner in the household?
Coding	1. Sehr zufrieden 2. Eher zufrieden 3. Teils / teils 4. Eher unzufrieden 5. Sehr unzufrieden	1. Very satisfied 2. Satisfied 3. Half / half 4. Unsatisfied 5. Very unsatisfied
	Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.	Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2008-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	-	-	x245b	gc245b	hc244	ic244	-	kc244	-	lc244

Item	Wie häufig kam es in Ihrer Partnerschaft in den vergangenen zwölf Monaten zu Meinungsverschiedenheiten?	How often have you and your partner had differences of opinion in the last twelve months?
Coding	1. Nie 2. Selten 3. Manchmal 4. Häufig 5. Sehr häufig	1. Never 2. Seldom 3. Sometimes 4. Often 5. Very often

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2008-2011					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	-	x245c	gc245c	-	-

Item	Und wie oft kam es bei solchen Meinungsverschiedenheiten zum Streit und wurde laut?	And how often did these differences of opinion turn into loud arguments?
-------------	---	--

Coding	1. Nie 2. Selten 3. Manchmal 4. Häufig 5. Sehr häufig	1. Never 2. Seldom 3. Sometimes 4. Often 5. Very often
---------------	---	--

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2008-2011					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	-	x245d	gc245d	-	-

Item	Wie bewerten Sie den derzeitigen Gesundheitszustand ihres Partners/ihrer Partnerin?	How would you rate your partner's present state of health?
-------------	---	--

Coding	1: Sehr gut 2: Gut 3: Mittel 4: Schlecht 5: Sehr schlecht 7: Verweigert 8: Weiß nicht	1: Very good 2: Good 3: Average 4: Bad 5: Very bad 7: Declined 8: Don't know
---------------	---	--

	Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.	Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.
--	---	--

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2014-2023					
	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	hc245	ic245	-	kc245	-	lc245

Item	Für wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass Sie und Ihr Partner / Ihre Partnerin sich irgendwann trennen werden?	How high would you say the likelihood is that you and your partner will someday split up?
Coding	1. Sehr niedrig 2. Niedrig 3. Mittel 4. Hoch 5. Sehr hoch	1. Very low 2. Low 3. Moderate 4. High 5. Very high

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2008-2011					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	-	x245e	gc245e	-	-

12.6 Living as a Single (Leben ohne Partner)

Item	Wie bewerten Sie zurzeit Ihre Lebenssituation ohne Partner bzw. Partnerin?	How would you currently rate your life without a relationship?
Coding	1. Sehr gut 2. Gut 3. Mittel 4. Schlecht 5. Sehr schlecht	1. Very good 2. Good 3. Average 4. Bad 5. Very bad

Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.	Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.
---	--

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	v11_35	w18_1366	x246	gc246	hc290	ic290	-	kc290	kp24_3	lc290

Item	Wünschen Sie sich einen (neuen) Partner bzw. eine Partnerin?	Would you like to find a (new) partner?
Coding	1. Ja 2. Zurzeit nicht, aber später vielleicht 3. Nein	1. Yes 2. Not at the moment, but maybe sometime in the future 3. No

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
	v11_36	w18_1367	x247	gc247	hc291	ic291	kc291	lc291

Item	Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie einen Partner bzw. eine Partnerin finden?	How would you rate the likelihood of you finding another relationship?
Coding	1. Sehr wahrscheinlich 2. Eher wahrscheinlich 3. Eher unwahrscheinlich 4. Sehr unwahrscheinlich	1. Very likely 2. Likely 3. Unlikely 4. Very unlikely

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023

variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
	v11_37	w18_1368	x248	gc248	hc292	ic292	kc292	-	lc292

Item	Suchen Sie derzeit aktiv einen Partner oder eine Partnerin?	Do you actively search for a partner at the moment?
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2023

variable names	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	hc293	ic293	-	kc293	-	lc293

Item	Und wie häufig sind Sie mit der aktiven Partnersuche beschäftigt?	And how often are you busy searching a new partner?												
Coding	1. Täglich 2. Mehrmals pro Woche 3. Einmal pro Woche 4. 1 bis 3mal im Monat 5. Mehrmals im Jahr 6. Seltener 7. Nie	1. Daily 2. Several times a week 3. Once a week 4. Between 1-3 times per month 5. A few times a year 6. Less than a few times a year 7: Never												
	Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen	Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.												
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2014-2023													
	<table border="1"> <tr> <td>2014</td> <td>2017</td> <td>2020</td> <td>2020/21</td> <td>a21</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>hc294</td> <td>ic294</td> <td>-</td> <td>kc294</td> <td>-</td> <td>lc294</td> </tr> </table>	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023	hc294	ic294	-	kc294	-	lc294	
2014	2017	2020	2020/21	a21	2023									
hc294	ic294	-	kc294	-	lc294									

12.7 Living-apart-together (LAT) - (Partnerschaft ohne gemeinsamen Haushalt)

Item	Wenn Sie Ihre Lebensumstände und die Ihres Partners / Ihrer Partnerin insgesamt berücksichtigen, wie einfach wäre es zu organisieren, innerhalb der nächsten drei Jahre zusammen zu ziehen?	If you consider your life circumstances and those of your partner as a whole, how easy would it be to organize within the next three years?
Coding	1. Es wäre sehr einfach möglich 2. Es wäre ziemlich gut möglich 3. Es würde ziemliche Schwierigkeiten bereiten 4. Es ist nahezu unmöglich	1. It would be very easy 2. It would be quite possible 3. It would be quite difficult 4. It is almost impossible

<p>Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.</p>	<p>Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.</p>
--	---

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2017-2023				
	2017	2020	2020/21	a21	2023
	ic246	-	kc246	-	lc246

Item	<p>Und unabhängig von ihnen Lebensumständen, wie sehr wünschen Sie es sich, mit ihrem jetzigen Partner / Ihrer jetzigen Partnerin in einem gemeinsamen Haushalt zu leben?</p>	<p>And regardless of your life circumstances, how much do you wish to live in a common household with your current partner?</p>
-------------	---	---

Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ich wünsche es mir sehr 2. Ich wünsche es mir ein wenig 3. Ich wünsche es mir eher nicht 4. Ich wünsche es mir gar nicht 	<ol style="list-style-type: none"> 1. I want it very much 2. I want it a little 3. I would rather not 4. I do not want it
---------------	--	---

<p>Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.</p>	<p>Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.</p>
--	---

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2017-2023				
	2017	2020	2020/21	a21	2023
	ic247	-	kc247	-	lc247

Item	<p>Was würden Sie sagen, wie sehr wünscht Ihr Partner / Ihre Partnerin es sich, mit Ihnen in einem gemeinsamen Haushalt zu leben?</p>	<p>What would you say, how much you want your partner to live with you in a shared household?</p>
-------------	---	---

Coding

1. Er / sie wünscht es sich sehr
2. Er / sie wünscht es sich ein wenig
3. Er / sie wünscht es sich eher nicht
4. Er / sie wünscht es sich gar nicht

1. He / she wants it very much
2. He / she wants it a little
3. He / she wants it rather not
4. He / she does not want it at all

DEAS-Instrument / CAPI 2017

variable names

2017
ic248

Item

Und wie oft sehen Sie sich in etwa im Durchschnitt?

And how often do you meet each other on average?

Coding

1. Täglich
2. Mehrmals pro Woche
3. Einmal pro Woche
4. 1- bis 3-mal im Monat
5. Mehrmals im Jahr
6. Seltener
7. Nie

1. Daily
2. Several times a week
3. Once a week
4. 1 to 3 times a month
5. Several times a year
6. Less often
7. Never

Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.

Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument /

CAPI 2017-2023

variable names

2017	2020	2020/21	a21	2023
ic249	-	kc249	-	lc249

13 FAMILY AND KINSHIP (FAMILIE UND VERWANDTSCHAFTSBEZIEHUNGEN)

13.1 Parents (Eltern)

13.1.1 Respondent's childhood (Kindheit des Befragten)

13.1.1.1 Growing up with parents (Kindheit bei den Eltern)

Item	Sind Sie in dieser Zeit (bis zum 16. Lebensjahr) ganz oder überwiegend bei Ihren beiden leiblichen Eltern aufgewachsen, also sowohl bei Ihrer leiblichen Mutter als auch bei Ihrem leiblichen Vater?	Did you grow up living with both biological parents for all or most of this period (until age 16) , that is, with both your biological mother and your biological father?						
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ja, ganze Zeit bei beiden leiblichen Eltern 2. Ja, überwiegend bei beiden leiblichen 3. Nein, überwiegend bei nur einem leiblichen Elternteil 4. Nein, bei anderen Personen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yes, I grew up living with both biological parents for my entire childhood up to the age of 16 2. Yes, I grew up living with both biological parents for most of my childhood up to the age of 16 3. No, I grew up living with just one of my biological parents up to the age of 16 4. No, I grew up living with other persons 						
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002)							
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
	v1_21	w1_21	x3	gc3	hc3	ic3	kc3	lc3

13.1.1.2 Persons growing up with (Personen, bei denen aufgewachsen)

Item	Bei welchen Personen sind Sie in dieser Zeit ganz oder überwiegend aufgewachsen?	Who did you live with for all or most of this period?
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leibliche Mutter 2. Leiblicher Vater 3. Stiefmutter 4. Stiefvater 5. Pflegemutter / Adoptivmutter 6. Pflegevater / Adoptivvater 7. Großmutter 8. Großvater 9. Andere Verwandte (1) 10. Andere Verwandte (2) 11. Andere Person (1) 12. Andere Person (2) 13. Im Heim aufgewachsen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biological mother 2. Biological father 3. Stepmother 4. Stepfather 5. Foster mother / adoptive mother 6. Foster father / adoptive father 7. Grandmother 8. Grandfather 9. Other relatives (1) 10. Other relatives (2) 11. Other person (1) 12. Other person (2) 13. Grew up in an institution
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ja 2. Nein 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yes 2. No
	<p>Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.</p>	<p>Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information</p>

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	v1_22	w1_22	x4_1	gc4_1	hc4_1	ic4_1	-	kc4_1	-	lc4_1
2	v1_23	w1_23	x4_2	gc4_2	hc4_2	ic4_2	-	kc4_2	-	lc4_2
3	v1_24	w1_24	x4_3	gc4_3	hc4_3	ic4_3	-	kc4_3	-	lc4_3
4	v1_25	w1_25	x4_4	gc4_4	hc4_4	ic4_4	-	kc4_4	-	lc4_4
5	v1_26	w1_26	x4_5	gc4_5	hc4_5	ic4_5	-	kc4_5	-	lc4_5
6	v1_27	w1_27	x4_6	gc4_6	hc4_6	ic4_6	-	kc4_6	-	lc4_6
7	v1_28	w1_28	x4_7	gc4_7	hc4_7	ic4_7	-	kc4_7	-	lc4_7
8	v1_29	w1_29	x4_8	gc4_8	hc4_8	ic4_8	-	kc4_8	-	lc4_8
9	v1_30	w1_30	x4_9	gc4_9	hc4_9	ic4_9	-	kc4_9	-	lc4_9
10	v1_31	w1_31	x4_10	gc4_10	hc4_10	ic4_10	-	kc4_10	-	lc4_10
11	v1_32	w1_32	x4_11	gc4_11	hc4_11	ic4_11	-	kc4_11	-	lc4_11
12	v1_33	w1_33	x4_12	gc4_12	hc4_12	ic4_12	-	kc4_12	-	lc4_12
13	v1_34	w1_34	x4_13	gc4_13	hc4_13	ic4_13	-	kc4_13	-	lc4_13

Family and Kinship

Item Wenn Sie einmal an Ihre Kindheit bis zum 16. Lebensjahr zurückdenken: Sind Sie mit Geschwistern aufgewachsen? Gemeint sind hier sowohl leibliche als auch Stiefgeschwister. If you think back to your childhood up to the age of 16: Did you grow up living with siblings? Meant are both biological and stepsiblings.

- 1. Ja
- 2. Nein

- 1. Yes
- 2. No

DEAS-Instrument / CAPI 2014

variable names

2014
hc2b

13.1.2 Demographics (Demographie)

Note: The following questions relate to the two persons with whom the respondent spent most of his/her childhood.

Achtung: Die folgenden Fragen beziehen sich auf die zwei Personen, mit denen der Befragte die meiste Zeit seiner Kindheit verbracht hat.

Item	In welchem Jahr ist <Ihr/Ihre> <Personenbezeichnung einblenden> geboren?	What year was your <display person label> born?
-------------	--	---

Coding	Angabe von Jahr	Specification of year of birth
---------------	-----------------	--------------------------------

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1. Person	v2_14	w2_15	hc17aa	-	hc8a	ic8a	-	kc8a		lc8_1
2. Person	v3_14	w3_15	x8b	-	hc8b	ic8b	-	kc8b		lc8_2

Item	Wo ist Ihr/Ihre Person bei der sie aufgewachsen sind geboren?	Where was your <display person label> born?
	1: Auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands; alte wie neue Bundesländer	1: within the territory of present-day Germany, including both the former East and West German Laender
	2: In den früheren deutschen Ostgebieten	2: in Germany's former eastern territories
	3: Im übrigen Europa	3: elsewhere in Europe
	4: Oder außerhalb Europas?	4: or outside Europe?

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2014-2023			
	2014	2017	2020/21	2023
Person 1	hc8aa	ic8aa	kc8aa	lc8aa
Person 2	hc8ab	ic8ab	kc8ab	lc8ab

Item	Lebt <Ihr/Ihre> <Personenbezeichnung einblenden> heute noch?	Is your <display person label> still living today?
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023**variable names**

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1. Person	v2_18	w2_51	x10a	gc10a	hc10a	ic10a	kc10a	lc10a
2. Person	v3_18	w3_51	x10b	gc10b	hc10b	ic10b	kc10b	lc10b

Item In welchem Jahr ist <Ihr/Ihre> <Personenbezeichnung einblenden> verstorben? What year did your <display person label> die?

Coding Angabe von Jahr Specification of year of death

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023**variable names**

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1. Person	v2_19	w2_52	x10aa	gc10aa	hc10aa	ic10aa	kc10aa	lc10aa
2. Person	v3_19	w3_52	x10ab	gc10ab	hc10ab	ic10ab	kc10ab	lc10ab

13.1.3 Relationship dimensions (Beziehungsdimensionen)

Note: The following questions relate to the two persons with whom the respondent spent most of his/her childhood.

Achtung: Die folgenden Fragen beziehen sich auf die zwei Personen, mit denen der Befragte die meiste Zeit seiner Kindheit verbracht hat.

13.1.3.1 Spatial distance (Wohnentfernung)

Item Wie weit wohnt <Ihr/Ihre> <Personenbezeichnung einblenden> zurzeit von Ihnen entfernt? How far away does your <display person label> live from you at the moment?

Coding

1. In der Nachbarschaft	1. In the neighborhood
2. Im gleichen Ort	2. In the same town
3. Anderer Ort, aber innerhalb von 2 Stunden erreichbar	3. In another town, but it can be reached within two hours
4. Weiter entfernt, in Deutschland	4. Farther away, in Germany
5. Weiter entfernt, im Ausland	5. Farther away, abroad

Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.

Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1. Person	v2_34	w2_93	x16a	gc16a	hc12ba	ic12ba	-	kc12ba	-	lc12ba
2. Person	v3_34	w3_93	x16b	gc16b	hc12bb	ic12bb	-	kc12bb	-	lc12bb

13.1.3.2 Frequency of contact (Kontakthäufigkeit)

Item Wie oft haben Sie Kontakt zu <Ihr/Ihre> <Personenbezeichnung einblenden> (z.B. Besuche, Briefe, Telefonate, SMS oder Email)?

How often are you in contact with your <display person label> (i.e. visits, letters, or phone calls, SMS or e-mail)?

Coding

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Täglich 2. Mehrmals pro Woche 3. Einmal pro Woche 4. 1 bis 3mal im Monat 5. Mehrmals im Jahr 6. Seltener 7. Nie | <ul style="list-style-type: none"> 1. Daily 2. Several times a week 3. Once a week 4. Between 1-3 times per month 5. Several times a year 6. Less often 7. Never |
|--|---|

Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.

Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1. Person	v2_29	w2_85	x13a	gc13a	hc13a	ic13a	-	kc13a	-	lc13a
2. Person	v3_29	w3_85	x13b	gc13b	hc13b	ic13b	-	kc13b	-	lc13b

13.1.3.3 Emotional closeness (Emotionale Enge)

Item	Wie eng fühlen Sie sich mit <Ihr/Ihre> <Personenbezeichnung einblenden> heute verbunden?	How close is your relationship to your <display person label> today?
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehr eng 2. Eng 3. Mittel 4. Weniger eng 5. Überhaupt nicht eng 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Very close 2. Close 3. Moderately close 4. Not very close 5. Not at all close
	Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.	Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023

variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1. Person	v2_35	w2_94	x17a	gc17a	hc17a	ic17a	-	kc17a	-	lc17a
2. Person	v3_35	w3_94	x17b	gc17b	hc17b	ic17b	-	kc17b	-	lc17b

Item	Und wie oft sind Sie und Ihr/Ihre Person bei der sie aufgewachsen sind ärgerlich oder wütend aufeinander?	How often are you and your <display person label> annoyed or angry with each other?
	<ol style="list-style-type: none"> 1: Nie 2: Selten 3: Manchmal 4: Häufig 5: Immer 	<ol style="list-style-type: none"> 1: Never 2: Seldom 3: Sometimes 4: Häufig 5: Always

Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.

Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2023

variable names

	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Person 1	hc17a1a	ic17a1a	-	kc17a1a	-	lc17a1a
Person 2	hc17a1b	ic17a1b	-	kc17a1b	-	lc17a1b

13.1.4 Living situation (Lebenssituation)

Note: The following questions relate to the two persons with whom the respondent spent most of his/her childhood.

Achtung: Die folgenden Fragen beziehen sich auf die zwei Personen, mit denen der Befragte die meiste Zeit seiner Kindheit verbracht hat.

13.1.4.1 Housing situation (Wohnsituation)

Item Wohnt <Ihr/Ihre> <Personenbezeichnung einblenden> bei Ihnen im Haus Does your <display person label> live in your house or household? oder Haushalt?

Coding 1. Ja 1. Yes
2. Nein 2. No

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1. Person	v2_30	w2_87	x14a	gc14a	hc12aa	ic12aa	-	kc12aa	-	lc12aa
2. Person	v3_30	w3_87	x14b	gc14b	hc12ab	ic12ab	-	kc12ab	-	lc12ab

Item Lebt <Ihr/Ihre> <Personenbezeichnung einblenden> allein? Does your ... live alone?

Coding 1. Ja, lebt allein 1. Yes, lives alone
2. Nein, lebt nicht allein 2. No, does not live alone

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2011

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1. Person	v2_21	w2_56	x11a	gc11a	-	-
2. Person	v3_21	w3_56	x11b	gc11b	-	-

Item

Mit wem lebt <Ihr/Ihre> <Personenbezeichnung einblenden> zusammen? With whom does your <display person label> live?

1. Befragtem/r

2. Partner

3. Anderen Verwandten

4. Anderer Person

5. Sonstiges

1. Interviewer

2. Partner

3. Other relative

4. Another person

5. Other

Coding

1. Genannt

0. Nicht genannt

1. Yes

0. No

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2011 (modified between 2002&2008)

variable names

	1996	2002	2008	2011
1. Person				
1	v2_22	w2_57	x11aa_1	gc11aa_1
2	v2_23	w2_58	x11aa_2	gc11aa_2
3	v2_24	w2_59	x11aa_3	gc11aa_3
4	v2_25	w2_60	x11aa_4	gc11aa_4
5	v2_26	w2_61	x11aa_5	gc11aa_5
2. Person				
1	v3_22	w3_57	x11ab_1	gc11ab_1
2	v3_23	w3_58	x11ab_2	gc11ab_2
3	v3_24	w3_59	x11ab_3	gc11ab_3
4	v3_25	w3_60	x11ab_4	gc11ab_4
5	v3_26	w3_61	x11ab_5	gc11ab_5

Item Lebt <Ihr/Ihre> <Personenbezeichnung einblenden> in einem privaten, eigenen Haushalt, in einer ambulant oder stationär betreuten Wohn- oder Hausgemeinschaft, in einem Altenheim, in einem Pflegeheim, oder in einer sonstigen Wohnform? Does your <display person label> live in an own private home, in a day or residential assisted living facility, in a nursing home, a retirement home, or another kind of residence?

Coding

1. Privater Haushalt	1. Private home
2. Ambulant oder stationär betreute Wohn- oder Hausgemeinschaft	2. Day or residential assisted living facility
3. Altenheim	3. Retirement home
4. Pflegeheim	4. Nursing home
5. Sonstiges	5. Other

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2011

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1. Person	v2_28	w2_63	x12a	gc12a	-	-
Open answer	-	w2_64	-	-		-
2. Person	v3_28	w3_63	x12b	gc12b	-	-
Open answer	-	w3_64	-	-		-

13.1.4.2 Employment status (Erwerbsstatus)

Item Ist <Ihr/Ihre> <Personenbezeichnung einblenden> zurzeit überwiegend: Is your <display person label> now mainly:

Coding

1. Erwerbstätig	1. Employed
2. Arbeitslos	2. Unemployed
3. In Ruhestand oder Vorruhestand	3. Retired or in early retirement
4. Hausfrau/ -mann	4. Homemaker
5. Sonstiges (bitte notieren)	5. Other (please note)

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2017

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1. Person	v2_36	w2_95	x17aa	gc17aa	hc17aa	ic17aa
Open answer	-	w2_96	x17aa_o	gc17aa_o	hc17aa_o	ic17aa_o
2. Person	v3_36	w3_95	x17ab	gc17ab	hc17ab	ic17ab
Open answer	-	w3_96	x17ab_o	gc17ab_o	hc17ab_o	ic17ab_o

13.1.4.3 Occupation (Berufliche Stellung)

Item	In welcher beruflichen Stellung <war /ist><Ihr/Ihre> <Personenbezeichnung einblenden> überwiegend tätig? Nennen Sie mir bitte die zutreffende Kennziffer.	What <was /is>your <display person label> 's main occupation? Please give me the relevant code number
Coding	<ul style="list-style-type: none"> 1. War nie erwerbstätig 2. War überwiegend Hausfrau/ -mann 10. Landwirte*innen /Bauern*innen bzw. in der Landwirtschaft selbstständig Tätige und Genossenschaftsbauern*innen 11. Selbstständige Landwirte*innen mit landwirtschaftlich benutzter Fläche von unter 10 ha 12. Selbstständige Landwirte*innen mit landwirtschaftlich benutzter Fläche von 10 ha bis unter 50 ha 13. Selbstständige Landwirte*innen mit landwirtschaftlich benutzter Fläche von 50 ha und mehr 14. Genossenschaftsbauern*innen 20. Akademisch freie Berufe, wie z.B. Ärzt*in oder Rechtsanwält*in mit eigener Praxis 21. Allein oder 1 Mitarbeiter*in 22. 2 bis 9 Mitarbeiter*innen 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Never employed 2. Was mainly a homemaker 10. Self-employed farmers and members of farmers cooperatives 11. Self-employed farmers with less than 10 hectares of fields in agricultural use 12. Self-employed farmers with between 10 and 50 hectares of fields in agricultural use 13. Self-employed farmers with 50 and more hectares of fields in agricultural use 14. Members of a farmers cooperative 20. Academic/scientific freelance professionals (e.g. medical doctors or lawyers with their own practice) 21. Alone or 1 employee 22. 2 to 9 employees

23. 10 Mitarbeiter*innen und mehr	23. 10 or more employees
25. Mithelfende Familienangehörige	25. Family members helping out in the family
30. Selbstständige in Handel, Gewerbe, Industrie und Dienstleistung sowie Genossenschaftsmitglieder (PGH), Selbstständige Handwerker*innen und Gewerbetreibende*innen sowie sonstige, nicht akademisch freie Berufe	30. Self-employed persons in sales, trade, industry and services as well as craft cooperative members, self-employed craftsmen and businessmen, as well as other non-academic/scientific freelance professional occupations
31. Allein oder 1 Mitarbeiter*in	31. Alone or 1 employee
32. 2 bis 9 Mitarbeiter*innen	32. 2 to 9 employees
33. 10 bis 49 Mitarbeiter*innen	33. 10 to 49 employees
34. 50 Mitarbeiter*innen und mehr	34. 50 employees and more
35. PGH Mitglied	35. Member of a producers cooperative
36. Sonstige, nicht akademisch freie Berufe	36. Other, non-academic/scientific freelance professional occupations
40. Beamte*innen	40. Civil servants
41. Beamte*innen im einfachen Dienst	41. Low-level Civil Service
42. Beamte*innen im mittleren Dienst	42. Middle-level Civil Service
43. Beamte*innen im gehobenen Dienst	43. High-level Civil Service
44. Beamte*innen im höheren Dienst	44. Executive Civil Service
50. Angestellte in Dienstleistung, Verwaltung, Handel, Verkehr, Industrie, Gesundheitswesen, Bildung sowie Angehörige der Armee (Bundeswehr, NVA oder Streitkräfte anderer Staaten) und der Polizei (soweit nicht im Beamtenverhältnis)	50. Employee in the provision services, administration, sales, transport, industry, health care services, education, members of the military ("Bundeswehr", NVA or armed forces of other countries) and the police (if not employed in the civil service)
51. Angestellte mit einfacher Tätigkeit	51. White-collar workers with simple tasks
52. Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit	52. Qualified professionals
53. Angestellte mit hochqualifizierter Tätigkeit und Leitungsfunktion	53. High qualified professionals

54. Angestellte mit höheren Leitungsaufgaben und umfassenden Entscheidungsbefugnissen der 1. Leitungsebene	54. Managerial
55. Industrie- und Werkmeister*innen	55. Industrial or plant foreman
60. Arbeiter*innen	60. Workers
61. Ungelernte Arbeiter*innen	61. Untrained workers
62. Angelernte Arbeiter*innen, Teilfacharbeiter*innen	62. Semi-trained workers
63. Facharbeiter*innen	63. Trained workers
64. Vorarbeiter*innen, Brigadier*innen, Kolonnenführer*innen	64. Assistant foreman, team leaders, brigade leaders
65. Meister*innen, Polier*innen	65. Foreman

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1. Person						
main	v2_37	w2_126/w2_127	x18a_2	-	hc18a_2	-
previously/first	v2_41	-	-	-	hc18ba	-
2. Person						
main	v3_37	w3_126/w3_127	x18b_2	-	hc18b_2	-
previously/first	v3_41	-	-	-	hc18bb	-

Family and Kinship

13.2 Children (Kinder)

13.2.1 Structure (Struktur)

Item	Haben Sie Kinder? Ich meine sowohl eigene Kinder, als auch Kinder, die bei Ihnen aufgewachsen sind oder aufwachsen und auch Kinder, die vielleicht schon verstorben sind.	Do you have children? By this I mean children of your own, children who have grown up or are growing up in your household, as well as any children who may no longer be alive.
-------------	---	--

Coding	Anzahl	Number
---------------	--------	--------

Hinweis: Veränderte Frageformulierung / Codierung in Kurzbefragung 2020 (PAPI) – weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.

Please note: question / phrasing was modified in compact survey 2020 (PAPI) – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v11_39	w18_1370	x300	gc300	hc300	ic300	jp20	kc300	-	lc300

Item

Bitte nennen Sie mir zunächst den Vornamen Ihres Kindes.

The simplest thing would be for you to first give me the child's first name.

Coding

Name

Name

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1.Child	v12_11	w19_12	x3011	gc3011	hc3011	ic3011
2.Child	v13_11	w20_12	x3012	gc3012	hc3012	ic3012
3.Child	v14_11	w21_12	x3013	gc3013	hc3013	ic3013
4.Child	v15_11	w22_12	x3014	gc3014	hc3014	ic3014
5.Child	v16_11	w23_12	x3015	gc3015	hc3015	ic3015
6.Child	v17_11	w24_12	x3016	gc3016	hc3016	ic3016
7.Child	v18_11	w25_12	x3017	gc3017	hc3017	ic3017
8.Child	v18_11	w26_12	x3018	gc3018	hc3018	ic3018

Item

Geschlecht

Sex

Coding

- 1. Männlich
- 2. Weiblich
- 3. Divers

- 1. Male
- 2. Female
- 3. Divers

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 2017 &2021)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1.Child	v12_14	w19_30	x3021	gc3021	hc3021	ic3021	kc3021	lc3021
2.Child	v13_14	w20_30	x3022	gc3022	hc3022	ic3022	kc3022	lc3022
3.Child	v14_14	w21_30	x3023	gc3023	hc3023	ic3023	kc3023	lc3023
4.Child	v15_14	w22_30	x3024	gc3024	hc3024	ic3024	kc3024	lc3024
5.Child	v16_14	w23_30	x3025	gc3025	hc3025	ic3025	kc3025	lc3025
6.Child	v17_14	w24_30	x3026	gc3026	hc3026	ic3026	kc3026	lc3026
7.Child	v18_14	w25_30	x3027	gc3027	hc3027	ic3027	kc3027	lc3027
8.Child	v19_14	w26_30	x3028	gc3028	hc3028	ic3028	kc3028	lc3028

Item In welchem Jahr ist < Vorname Kind einblenden> geboren? What year was <child's first name> born?

Coding Angabe von Jahr Specification of year of birth

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1.Child	v12_16	w19_32	x3041	gc3041	hc3041	ic3041	kc3041	lc3041
2.Child	v13_16	w20_32	x3042	gc3042	hc3042	ic3042	kc3042	lc3042
3.Child	v14_16	w21_32	x3043	gc3043	hc3043	ic3043	kc3043	lc3043
4.Child	v15_16	w22_32	x3044	gc3044	hc3044	ic3044	kc3044	lc3044
5.Child	v16_16	w23_32	x3045	gc3045	hc3045	ic3045	kc3045	lc3045
6.Child	v17_16	w24_32	x3046	gc3046	hc3046	ic3046	kc3046	lc3046
7.Child	v18_16	w25_32	x3047	gc3047	hc3047	ic3047	kc3047	lc3047
8.Child	v19_16	w26_32	x3048	gc3048	hc3048	ic3048	kc3048	lc3048

Item Lebt < Vorname Kind einblenden> noch? Is <child's first name> still alive?

Coding

- 1. Ja
- 2. Nein

- 1. Yes
- 2. No

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2023

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1.Child	v12_18	w19_36	x304a1	gc304a1	hc304a1	ic304a1	kc304a1	lc304a1
2.Child	v13_18	w20_36	x304a2	gc304a2	hc304a2	ic304a2	kc304a2	lc304a2
3.Child	v14_18	w21_36	x304a3	gc304a3	hc304a3	ic304a3	kc304a3	lc304a3
4.Child	v15_18	w22_36	x304a4	gc304a4	hc304a4	ic304a4	kc304a4	lc304a4
5.Child	v16_18	w23_36	x304a5	gc304a5	hc304a5	ic304a5	kc304a5	lc304a5
6.Child	v17_18	w24_36	x304a6	gc304a6	hc304a6	ic304a6	kc304a6	lc304a6
7.Child	v18_18	w25_36	x304a7	gc304a7	hc304a7	ic304a7	kc304a7	lc304a7
8.Child	v19_18	w26_36	x304a8	gc304a8	hc304a8	ic304a8	kc304a8	lc304a8

Item

Wann ist < Vorname Kind einblenden> verstorben?

When did <child's first name> die?

Coding

Angabe von Jahr

Specification of year of death

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1.Child	v12_32	w19_137	x3151kat	gc3151kat	hc3151kat	ic3151kat	kc3151	lc3151
2.Child	v13_32	w20_137	x3152kat	gc3152kat	hc3152kat	ic3152kat	kc3152	lc3152
3.Child	v14_32	w21_137	x3153kat	gc3153kat	hc3153kat	ic3153kat	kc3153	lc3153
4.Child	v15_32	w22_137	x3154kat	gc3154kat	hc3154kat	ic3154kat	kc3154	lc3154
5.Child	v50_32	w72_137	x3155kat	gc3155kat	hc3155kat	ic3155kat	kc3155	lc3155
6.Child	v51_32	w73_137	x3156kat	gc3156kat	hc3156kat	ic3156kat	kc3156	lc3156
7.Child	v52_32	w74_137	x3157kat	gc3157kat	hc3157kat	ic3157kat	kc3157	lc3157
8.Child	v53_32	w75_137	x3158kat	gc3158kat	hc3158kat	ic3158kat	kc3158	lc3158

Item	<i>Frage nur für ZP mit Partner</i>	<i>Only ask this question if respondent has a partner</i>
	Ist < Vorname Kind einblenden> ...	Is <child's first name> ...

Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ihr leibliches Kind und das Ihres Partners 2. Ausschließlich Ihr leibliches Kind (aber nicht das Ihres Partners) 3. Das Kind Ihres Partners, aber nicht Ihr leibliches Kind 4. Oder ein Adoptiv- oder Pflegekind 	<ol style="list-style-type: none"> 1. You and your partner's biological child 2. Just your biological child (but not your partner's) 3. Your partner's biological child, but not your biological child 4. Or an adopted or foster child?
---------------	--	--

DEAS-Instrument / CAPI 2008-2023 (modified between 2002 & 2008)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1.Child	-	-	x3031	gc3031	hc3031	ic3031	kc3031	lc3031
2.Child	-	-	x3032	gc3032	hc3032	ic3032	kc3032	lc3032
3.Child	-	-	x3033	gc3033	hc3033	ic3033	kc3033	lc3033
4.Child	-	-	x3034	gc3034	hc3034	ic3034	kc3034	lc3034
5.Child	-	-	x3035	gc3035	hc3035	ic3035	kc3035	lc3035
6.Child	-	-	x3036	gc3036	hc3036	ic3036	kc3036	lc3036
7.Child	-	-	x3037	gc3037	hc3037	ic3037	kc3037	lc3037
8.Child	-	-	x3038	gc3038	hc3038	ic3038	kc3038	lc3038

Item	<i>Frage nur für ZP in eingetragener Lebenspartnerschaft</i>	<i>Only ask this question if respondent lives in a civil union</i>
	Ist < Vorname Kind einblenden> ...	Is <child's first name> ...

Coding	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ihr leibliches Kind 3. Das Kind Ihres Partners 4. Oder ein Adoptiv- oder Pflegekind? 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Your biological child 3. Your partner's child 4. Or an adopted or foster child?
---------------	---	--

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2008-2023 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1.Child	-	-	x303a1	gc303a1	hc303a1	ic303a1	kc303a1	lc303a1
2.Child	-	-	x303a2	gc303a2	hc303a2	ic303a2	kc303a2	lc303a2
3.Child	-	-	x303a3	gc303a3	hc303a3	ic303a3	kc303a3	lc303a3
4.Child	-	-	x303a4	gc303a4	hc303a4	ic303a4	kc303a4	lc303a4
5.Child	-	-	x303a5	gc303a5	hc303a5	ic303a5	kc303a5	lc303a5
6.Child	-	-	x303a6	gc303a6	hc303a6	ic303a6	kc303a6	lc303a6
7.Child	-	-	x303a7	gc303a7	hc303a7	ic303a7	kc303a7	lc303a7
8.Child	-	-	x303a8	gc303a8	hc303a8	ic303a8	kc303a8	lc303a8

Item

Frage nur für ZP ohne Partner

Only ask this question if respondent does not have a partner

Ist < Vorname Kind einblenden> ...

Is <child's first name> ...

Coding

2. Ihr leibliches Kind

2. your biological child

3. Das Kind Ihres ehemaligen Partners, aber nicht Ihr leibliches Kind

3. Your former partner's biological child, but not your biological child

4. Oder ein Adoptiv- oder Pflegekind?

4. Or an adopted or foster child

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2008-2023 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1.Child	-	-	x303b1	gc303b1	hc303b1	ic303b1	kc303b1	lc303b1
2.Child	-	-	x303b2	gc303b2	hc303b2	ic303b2	kc303b2	lc303b2
3.Child	-	-	x303b3	gc303b3	hc303b3	ic303b3	kc303b3	lc303b3
4.Child	-	-	x303b4	gc303b4	hc303b4	ic303b4	kc303b4	lc303b4
5.Child	-	-	x303b5	gc303b5	hc303b5	ic303b5	kc303b5	lc303b5
6.Child	-	-	x303b6	gc303b6	hc303b6	ic303b6	kc303b6	lc303b6
7.Child	-	-	x303b7	gc303b7	hc303b7	ic303b7	kc303b7	lc303b7
8.Child	-	-	x303b8	gc303b8	hc303b8	ic303b8	kc303b8	lc303b8

13.2.2 Relationship dimensions (Beziehungsdimensionen)

13.2.2.1 Coresidence (Koresidenz)

Item	Wohnt < Vorname Kind einblenden> bei Ihnen im Haus oder Haushalt?	Does <child's first name> live in your house or household?
-------------	---	--

Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No
---------------	------------------	-----------------

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)							
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1.Child	v12_25	w19_123	x3091	gc3091	hc3091	ic3091	kc3091	lc3091
2.Child	v13_25	w20_123	x3092	gc3092	hc3092	ic3092	kc3092	lc3092
3.Child	v14_25	w21_123	x3093	gc3093	hc3093	ic3093	kc3093	lc3093
4.Child	v15_25	w22_123	x3094	gc3094	hc3094	ic3094	kc3094	lc3094
5.Child	v16_25	w23_123	x3095	gc3095	hc3095	ic3095	-	-
6.Child	v17_25	w24_123	x3096	gc3096	hc3096	ic3096	-	-
7.Child	v18_25	w25_123	x3097	gc3097	hc3097	ic3097	-	-
8.Child	v19_25	w26_123	x3098	gc3098	hc3098	ic3098	-	-

Family and Kinship

Item	Seit wann leben Sie nicht mehr mit < Vorname Kind einblenden> zusammen?	When did you and <child's first name> stop living together?
-------------	---	---

Coding	Angabe von Jahr	Specification of year
---------------	-----------------	-----------------------

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2023

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1.Child	v12_26	w19_128	x3111	gc3111	hc3111	ic3111	kc3111	lc3111
2.Child	v13_26	w20_128	x3112	gc3112	hc3112	ic3112	kc3112	lc3112
3.Child	v14_26	w21_128	x3113	gc3113	hc3113	ic3113	kc3113	lc3113
4.Child	v15_26	w22_128	x3114	gc3114	hc3114	ic3114	kc3114	lc3114
5.Child	v16_26	w23_128	x3115	gc3115	hc3115	ic3115	-	-
6.Child	v17_26	w24_128	x3116	gc3116	hc3116	ic3116	-	-
7.Child	v18_26	w25_128	x3117	gc3117	hc3117	ic3117	-	-
8.Child	v19_26	w26_128	x3118	gc3118	hc3118	ic3118	-	-

13.2.2.2 Spatial distance (Wohnentfernung)

Item	Wie weit wohnt < Vorname Kind einblenden> zurzeit von Ihnen entfernt?	How far away does <child's first name> live from you at present?
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. In der Nachbarschaft 2. Im gleichen Ort 3. Anderer Ort, aber innerhalb von 2 Stunden erreichbar 4. Weiter entfernt, in Deutschland 5. Weiter entfernt, im Ausland 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In the neighbourhood 2. In the same town 3. In another town, but it can be reached within two hours 4. Farther away, in Germany 5. Farther away, abroad

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1.Child	v12_28	w19_132	x3121	gc3121	hc3121	ic3121	kc3121	lc3121
2.Child	v13_28	W20_132	x3122	gc3122	hc3122	ic3122	kc3122	lc3122
3.Child	v14_28	W21_132	x3123	gc3123	hc3123	ic3123	kc3123	lc3123
4.Child	v15_28	W22_132	x3124	gc3124	hc3124	ic3124	kc3124	lc3124

13.2.2.3 Frequency of contact (Kontakthäufigkeit)

Item	1. Wie oft haben Sie Kontakt zu < Vorname Kind einblenden> (z.B. Besuche, Briefe, Telefonate, SMS oder Email)?	1. How often are you in contact with <child's first name> (visits, letters, phone calls)?
Coding	1. Täglich 2. Mehrmals pro Woche 3. Einmal pro Woche 4. 1- bis 3-mal im Monat 5. Mehrmals im Jahr 6. Seltener 7. Nie	1. Daily 2. Several times a week 3. Once a week 4. Between 1-3 times per month 5. A few times a year 6. Less than a few times a year 7. Never

Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.	Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.
---	--

DEAS-Instrument / variable names CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

		1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	1.Child	v12_24	w61_343	x3081	gc3081	hc3081	ic3081	-	kc3081	-	lc3081
1	2.Child	v13_24	w61_345	x3082	gc3082	hc3082	ic3082	-	kc3082	-	lc3081
1	3.Child	v14_24	w61_347	x3083	gc3083	hc3083	ic3083	-	kc3083	-	lc3081
1	4.Child	v15_24	w61_349	x3084	gc3084	hc3084	ic3084	--	kc3084	-	lc3081
2	1.Child	-	-	x311a1	gc311a1	hc311a1	ic311a1	-	kc311a1	-	lc311a1
2	2.Child	-	-	x311a2	gc311a2	hc311a2	ic311a2	-	kc311a2	-	lc311a1
2	3.Child	-	-	x311a3	gc311a3	hc311a3	ic311a3	-	kc311a3	-	lc311a1
2	4.Child	-	-	x311a4	gc311a4	hc311a4	ic311a4	-	kc311a4	-	lc311a1

Note: There are two variables for this item, since children at different ages are focused. The filter question was asked in 2008 and 2011, if the child was born in 1993 or later.

Achtung: Zu diesem Item gibt es zwei Variablen, da die Frage für unterschiedliche Kindesalter gestellt wurde. Als Filter wurde die Frage 2008 und 2011 gestellt, falls die Kinder im Jahr 1993 oder später geboren wurden.

13.2.2.4 Emotional closeness (Emotionale Enge)

Item	Wie eng fühlen Sie sich mit < Vorname Kind einblenden> verbunden?		How close is your relationship with <child's first name>?								
Coding	1. Sehr eng 2. Eng 3. Mittel 4. Weniger eng 5. Überhaupt nicht eng		1. Very close 2. Close 3. Moderately close 4. Not very close 5. Not close at all								
	Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.		Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.								
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)										
		1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	1.Child	v12_29	w19_133	x3131	gc3131	hc3131	ic3131	-	kc3131	-	lc3131
	2.Child	v13_29	w20_133	x3132	gc3132	hc3132	ic3132	-	kc3132	-	lc3131
	3.Child	v14_29	w21_133	x3133	gc3133	hc3133	ic3133	-	kc3133	-	lc3131
	4.Child	v15_29	w22_133	x3134	gc3134	hc3134	ic3134	-	kc3134	-	lc3131
Item	Und wie oft sind Sie und (Kind) ... ärgerlich oder wütend aufeinander?		How often are you and (child) annoyed or angry with each other?								
Coding	1: Nie 2: Selten 3: Manchmal 4: Häufig 5: Immer		1: Never 2: Seldom 3: Sometimes 4: Often 5: Always								

Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.

Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2023

variable names

<i>Kind</i>	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	hc313a1	ic313a1	-	kc313a1	-	lc313a1
2	hc313a2	ic313a2	-	kc313a2	-	lc313a2
3	hc313a3	ic313a3	-	kc313a3	-	lc313a3
4	hc313a4	ic313a4	-	kc313a4	-	lc313a4

13.2.3 Living situation (Lebenssituation)

13.2.3.1 Employment status (Erwerbsstatus)

Item	Ist < Vorname Kind einblenden> derzeit=	Is <child's first name> currently=
Coding	1. In Schule / Ausbildung 2. Erwerbstätig 3. Im (Vor-)Ruhestand 4. Arbeitslos 5. Oder Hausfrau/Hausmann	1. In school / occupational training 2. Employed 3. In (early) retirement 4. Unemployed 5. Or a homemaker?

DEAS-Instrument /

CAPI 1996-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1.Child	v12_19	w61_11	x3051	gc3051	hc3051	ic3051	kc3051	lc3051
2.Child	v13_19	w62_11	x3052	gc3052	hc3052	ic3052	kc3052	lc3052
3.Child	v14_19	w63_11	x3053	gc3053	hc3053	ic3053	kc3053	lc3053
4.Child	v15_19	w64_11	x3504	gc3054	hc3054	ic3054	kc3054	lc3054

13.2.3.2 Occupation (Berufliche Stellung)

Item	In welcher beruflichen Stellung ist < Vorname Kind einblenden> tätig?	What is <child's first name>'s last occupational status?
Coding	Siehe Kodierung aus 13.1.4.3 96. War nie erwerbstätig	See coding from 13.1.4.3 96. Never been employed

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2017

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1.Child	v12_20	w19_38	x3061	gc3061	hc3061	ic3061
2.Child	v13_20	w20_38	x3062	gc3062	hc3062	ic3062
3.Child	v14_20	w21_38	x3063	gc3063	hc3063	ic3063
4.Child	v15_20	w22_38	x3064	gc3064	hc3064	ic3064

13.2.3.3 Marital status (Familienstand)

Item	Welchen Familienstand hat < Vorname Kind einblenden>?	What is <child's first name>'s marital status?
Coding	1. Ledig 2. Verheiratet 3. Getrennt lebend 4. Geschieden 5. Verwitwet 6. Eingetragene Lebenspartnerschaft	1. Ledig 2. Married 3. Separated 4. Divorced 5. Widowed 6. Civil union

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1.Child	v12_23	w19_121	x3071	gc3071	hc3071	ic3071	kc3071	lc3071
2.Child	v13_23	w20_121	x3072	gc3072	hc3072	ic3072	kc3072	lc3072
3.Child	v14_23	w21_121	x3073	gc3073	hc3073	ic3073	kc3073	lc3073
4.Child	v15_23	w22_121	x3074	gc3074	hc3074	ic3074	kc3074	lc3074

13.2.3.4 Parental status (Elternstatus)

Note: The following items are asked for the different children of the respondent. Variable names are displayed for each child of the respondent. For example, the ending '1' indicates the reference to the respondent's 1st child, the ending '3' refers to the respondent's third child and so on.

Achtung: Die folgenden Fragen werden jeweils für die verschiedenen Kinder des Befragten gestellt. Die Variablennamen werden für jedes Kind des Befragten angegeben. Zum Beispiel gibt die Variablenendung ,1' an, dass sich die Angabe auf das erste Kind des Befragten bezieht, die Variablenendung ,3' kennzeichnet den Bezug zum dritten Kind des Befragten usw.

13.2.3.5 Existence of child's own children (grandchildren to respondent) (Existenz von Kindern des Kindes (Enkel des Befragten))

Item	Hat <Vorname Kind einblenden> heute Kinder?	Does <child's first name> now have children?
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No

DEAS-Instrument / variable names CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1.Child	v12_30	w19_134	x3141	gc3141	hc3141	ic3141	kc3141	lc3141
2.Child	v13_30	w20_134	x3142	gc3142	hc3142	ic3142	kc3142	lc3141
3.Child	v14_30	w21_134	x3143	gc3143	hc3143	ic3143	kc3143	lc3141
4.Child	v15_30	w22_134	x3144	gc3144	hc3144	ic3144	kc3144	lc3141
5.Child	v50_30	w72_134	x3145	gc3145	hc3145	ic3145	kc3145	lc3141
6.Child	v51_30	w73_134	x3146	gc3146	hc3146	ic3146	kc3146	lc3141
7.Child	v52_30	w74_134	x3147	gc3147	hc3147	ic3147	kc3147	lc3141
8.Child	v53_30	w75_134	x3148	gc3148	hc3148	ic3148	kc3148	lc3141
9. Child	v54_30	-	-	-	-	-	-	-
10. Child	v55_30	-	-	-	-	-	-	-
11. Child	v56_30	-	-	-	-	-	-	-
12. Child	v57_30	-	-	-	-	-	-	-

13.2.3.6 Number of child's own children (Anzahl der Kinder des Kindes)

Item	Wie viele?		How many?					
Coding	Anzahl		Number					
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023							
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1.Child	v12_30	w19_135	x314a1	gc314a1	hc314a1	ic314a1	kc314a1	lc314a1
2.Child	v13_30	w20_135	x314a2	gc314a2	hc314a2	ic314a2	kc314a2	lc314a2
3.Child	v14_30	w21_135	x314a3	gc314a3	hc314a3	ic314a3	kc314a3	lc314a3
4.Child	v15_30	w22_135	x314a4	gc314a4	hc314a4	ic314a4	kc314a4	lc314a4
5.Child	v50_30	w72_135	x314a5	gc314a5	hc314a5	ic314a5	kc314a5	lc314a5
6.Child	v51_30	w73_135	x314a6	gc314a6	hc314a6	ic314a6	kc314a6	lc314a6
7.Child	v52_30	w74_135	x314a7	gc314a7	hc314a7	ic314a7	kc314a7	lc314a7
8.Child	v53_30	w75_135	x314a8	gc314a8	hc314a8	ic314a8	kc314a8	lc314a8
9.Child	v54_30	-	-	-	-	-	-	-
10.Child	v55_30	-	-	-	-	-	-	-
11.Child	v56_30	-	-	-	-	-	-	-
12.Child	v57_30	-	-	-	-	-	-	-

13.2.3.7 Existence and number of children of deceased children (Vorhandensein und Anzahl von Kindern verstorbener Kinder)

Item	Hatte < Vorname Kind einblenden> Kinder, die heute noch leben?		Did <child's first name> have children who are still alive today?	
Coding	1. Ja		1. Yes	
	2. Nein		2. No	

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2023 (modified between 2002 & 2008)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1.Child	v12_34	w19_141 v12_34	x3161	gc3161	hc3161	ic3161	kc3161	lc3161
2.Child	v13_34	w20_141	x3162	gc3162	hc3162	ic3162	kc3162	lc3162
3.Child	v14_34	w21_141	x3163	gc3163	hc3163	ic3163	kc3163	lc3163
4.Child	v15_34	w22_141	x3164	gc3164	hc3164	ic3164	kc3164	lc3164
5.Child	v50_34	w72_141	x3165	gc3165	hc3165	ic3165	kc3165	lc3165
6.Child	v51_34	w73_141	x3166	gc3166	hc3166	ic3166	kc3166	lc3166
7.Child	v52_34	w74_141	x3167	gc3167	hc3167	ic3167	kc3167	lc3167
8.Child	v53_34	w75_141	x3168	gc3168	hc3168	ic3168	kc3168	lc3168
9.Child	v54_34	-	-	-	-	-	-	-
10.Child	v55_34	-	-	-	-	-	-	-
11.Child	v56_34	-	-	-	-	-	-	-
12.Child	v57_34	-	-	-	-	-	-	-

Family and Kinship

Item	Wie viele?	How many?
Coding	Anzahl	Number

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)**variable names**

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1.Child	v12_34	w19_142	x316a1	gc316a1	hc316a1	ic316a1	kc316a1	lc316a1
2.Child	v13_34	w20_142	x316a2	gc316a2	hc316a2	ic316a2	kc316a2	lc316a1
3.Child	v14_34	w21_142	x316a3	gc316a3	hc316a3	ic316a3	kc316a3	lc316a1
4.Child	v15_34	w22_142	x316a4	gc316a4	hc316a4	ic316a4	kc316a4	lc316a1
5.Child	v50_34	w72_142/	x316a5	gc316a5	hc316a5	ic316a5	kc316a5	lc316a1
6.Child	v51_34	w73_142	x316a6	gc316a6	hc316a6	ic316a6	kc316a6	lc316a1
7.Child	v52_34	w74_142	x316a7	gc316a7	hc316a7	ic316a7	kc316a7	lc316a1
8.Child	v53_34	w75_142	x316a8	gc316a8	hc316a8	ic316a8	kc316a8	lc316a1
9.Child	v54_34	-	-	-	-	-	-	-
10.Child	v55_34	-	-	-	-	-	-	-
11.Child	v56_34	-	-	-	-	-	-	-
12.Child	v57_34	-	-	-	-	-	-	-

13.3 Grandchildren (Enkel)

Note: The following items are asked for the different children of the respondent's children (grandchildren to respondent). Variable names are displayed for each grandchild. The variable names distinguish between information on a 'only grandchild' (a respondent's child has only one child) and 'basis grandchildren' (a respondent's child has more than one child). Demographics are asked for each grandchild. Relationship dimensions are mainly asked for 'only grandchildren' and for a random grandchild drawn from the pool of 'basis grandchildren' per child.

Achtung: Die folgenden Fragen werden jeweils für die verschiedenen Kinder der Kinder des Befragten gestellt (Enkelkinder des Befragten). Die Variablennamen werden für jedes Enkelkind des Befragten angegeben. Die Variablennamen unterscheiden zwischen ‚Einzelkeln‘ (das Kind des Befragten hat nur ein Kind) und ‚Basisenkeln‘ (das Kind des Befragten hat mehr als ein Kind). Demographische Informationen werden für jedes Enkelkind erhoben. Beziehungsdimensionen werden vorrangig für ‚Einzelkel‘ und für einen Zufallsenkel, der aus dem Pool der ‚Basisenkel‘ pro Kind gezogen wird, erfragt.

13.3.1 Structure (Struktur)

Item	Nun möchte ich Ihnen einige Fragen zu diesem Enkelkind stellen. Bitte nennen Sie mir der Einfachheit halber zunächst den Vornamen dieses Enkels.	Now I would like to ask you some questions about this grandchild. The simplest thing would be for you to first give me the child's first name.
-------------	---	---

Coding	Name	Name
	Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.	Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2008-2023
Only grandchild

Child	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1.	-	-	x316b1	gc316b1	hc316b1	ic316b1	-	kc316b1	-	lc316b1
2.	-	-	x316b2	gc316b2	hc316b2	ic316b2	-	kc316b2	-	lc316b2
3.	-	-	x316b3	gc316b3	hc316b3	ic316b3	-	kc316b3	-	lc316b3
4.	-	-	x316b4	gc316b4	hc316b4	ic316b4	-	kc316b4	-	lc316b4
5.	-	-	x316b5	gc316b5	hc316b5	ic316b5	-	kc316b5	-	lc316b5
6.	-	-	x316b6	gc316b6	hc316b6	ic316b6	-	kc316b6	-	lc316b6
7.	-	-	x316b7	gc316b7	hc316b7	ic316b7	-	kc316b7	-	lc316b7
8.	-	-	x316b8	gc316b8	hc316b8	ic316b8	-	kc316b8	-	lc316b8

Basis grandchildren (if more than one grandchild per child)

Children	Grand-children	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1.	1.	-	-	x316b21a	gc316b21a	hc316b21a	hc316b21a	-	kc316b21a	-	lc316b21a
	2.	-	-	x316b21b	gc316b21b	hc316b21b	hc316b21b	-	kc316b21b	-	lc316b21b
	3.	-	-	x316b21c	gc316b21c	hc316b21c	hc316b21c	-	kc316b21c	-	lc316b21c
	4.	-	-	x316b21d	gc316b21d	hc316b21d	hc316b21d	-	kc316b21d	-	lc316b21d
	5.	-	-	x316b21e	gc316b21e	hc316b21e	hc316b21e	-	kc316b21e	-	lc316b21e
	6.	-	-	x316b21f	gc316b21f	hc316b21f	hc316b21f	-	kc316b21f	-	lc316b21f
	7.	-	-	x316b21g	gc316b21g	hc316b21g	hc316b21g	-	kc316b21g	-	lc316b21g
	8.	-	-	x316b21h	gc316b21h	hc316b21h	hc316b21h	-	kc316b21h	-	lc316b21h
	9.	-	-	x316b21i	gc316b21i	hc316b21i	hc316b21i	-	kc316b21i	-	lc316b21i
	10.	-	-	x316b21j	gc316b21j	hc316b21j	hc316b21j	-	kc316b21j	-	lc316b21j
	(...)	-	-	(...)	(...)		(...)	-		-	-
8.	1.	-	-	x316b28a	gc316b28a	hc316b28a	hc316b28a	-	kc316b28a	-	lc316b28a
	2.	-	-	x316b28b	gc316b28b	hc316b28b	hc316b28b	-	kc316b28b	-	lc316b28b
	3.	-	-	x316b28c	gc316b28c	hc316b28c	hc316b28c	-	kc316b28c	-	lc316b28c
	4.	-	-	x316b28d	gc316b28d	hc316b28d	hc316b28d	-	kc316b28d	-	lc316b28d
	5.	-	-	x316b28e	gc316b28e	hc316b28e	hc316b28e	--	kc316b28e	-	lc316b28e
	6.	-	-	x316b28f	gc316b28f	hc316b28f	hc316b28f	-	kc316b28f	-	lc316b28f
	7.	-	-	x316b28g	gc316b28g	hc316b28g	hc316b28g	-	kc316b28g	-	lc316b28e
	8.	-	-	x316b28h	gc316b28h	hc316b28h	hc316b28h	-	kc316b28h	-	lc316b28f
	9.	-	-	x316b28i	gc316b28i	hc316b28i	hc316b28i	-	kc316b28i	-	lc316b28g
	10.	-	-	x316b28j	gc316b28j	hc316b28j	hc316b28j	-	kc316b28j	-	lc316b28h

Note: This scheme of designation is followed to the 15th grandchild of the 8th child. The letter “a” indicates the first grandchild and the letter “o” indicates the 15th.

Achtung: Das Benennungs-Schema wird bis zum 15. Enkelkind des 8. Kindes weiter verfolgt (a-o). Der Buchstabe „a“ markiert den ersten Enkel und der Buchstabe „o“ den fünfzehnten.

Random grandchild (Zufallsenkel)

DEAS-Instrument / Presented in 2008-2023

variable names

Children	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1.	-	-	zekcode1	zekcode14	hzekcode1	izekcode1	-	kzekcode1	-	izekcode1
2.	-	-	zekcode2	zekcode24	hzekcode2	izekcode2	-	kzekcode2	-	izekcode2
3.	-	-	zekcode3	zekcode34	hzekcode3	izekcode3	-	kzekcode3	-	izekcode3
4.	-	-	zekcode4	zekcode44	hzekcode4	izekcode4	-	kzekcode4	-	izekcode4

Note: Drawn from pool of basis grandchildren per child.

Achtung: Gezogen aus dem Pool von Basisenkel pro Kind.

Item	Geschlecht	Sex
Coding	1. Männlich	1. Male
	2. Weiblich	2. Female
	3. Divers	3. Divers

DEAS-Instrument / Presented in 2008-2023 (Modified between 2017 & 2021)

variable names

Only grandchild

Children	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1	-	-	x316c11	gc316c11	hc316c11	ic316c11	kc316c11	lc316c11
2	-	-	x316c12	gc316c12	hc316c12	ic316c12	kc316c12	lc316c12
3	-	-	x316c13	gc316c13	hc316c13	ic316c13	kc316c13	lc316c13
4	-	-	x316c14	gc316c14	hc316c14	ic316c14	kc316c14	lc316c14
5	-	-	x316c15	gc316c15	hc316c15	ic316c15	kc316c15	lc316c15
6	-	-	x316c16	gc316c16	hc316c16	ic316c16	kc316c16	lc316c16
7	-	-	x316c17	gc316c17	hc316c17	ic316c17	kc316c17	lc316c17
8	-	-	x316c18	gc316c18	hc316c18	ic316c18	kc316c18	lc316c18

Basis grandchildren

Children	Grand-children	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1.	1.	-	-	x316c21a	gc316c21a	hc316c21a	ic316c21a	-	kc316c21a	-	lc316c21a
	2.	-	-	x316c21b	gc316c21b	hc316c21b	ic316c21b	-	kc316c21b	-	lc316c21b
	3.	-	-	x316c21c	gc316c21c	hc316c21c	ic316c21c	-	kc316c21c	-	lc316c21c
	4.	-	-	x316c21d	gc316c21d	hc316c21d	ic316c21d	-	kc316c21d	-	lc316c21d
	5.	-	-	x316c21e	gc316c21e	hc316c21e	ic316c21e	-	kc316c21e	-	lc316c21e
	6.	-	-	x316c21f	gc316c21f	hc316c21f	ic316c21f	-	kc316c21f	-	lc316c21f
	7.	-	-	x316c21g	gc316c21g	hc316c21g	ic316c21g	-	kc316c21g	-	lc316c21g
	8.	-	-	x316c21h	gc316c21h	hc316c21h	ic316c21h	-	kc316c21h	-	lc316c21h
	9.	-	-	x316c21i	gc316c21i	hc316c21i	ic316c21i	-	kc316c21i	-	lc316c21i
	10.	-	-	x316c21j	gc316c21j	hc316c21j	ic316c21j	-	kc316c21j	-	lc316c21j
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	-	(...)	-	-
8.	1.	-	-	x316c28a	gc316c28a	hc316c28a	ic316c28a	-	kc316c28a	-	lc316c28a
	2.	-	-	x316c28b	gc316c28b	hc316c28b	ic316c28b	-	kc316c28b	-	lc316c28b
	3.	-	-	x316c28c	gc316c28c	hc316c28c	ic316c28c	-	kc316c28c	-	lc316c28c
	4.	-	-	x316c28d	gc316c28d	hc316c28d	ic316c28d	-	kc316c28d	-	lc316c28d
	5.	-	-	x316c28e	gc316c28e	hc316c28e	ic316c28e	-	kc316c28e	-	lc316c28e
	6.	-	-	x316c28f	gc316c28f	hc316c28f	ic316c28f	-	kc316c28f	-	lc316c28f
	7.	-	-	x316c28g	gc316c28g	hc316c28g	ic316c28g	-	kc316c28g	-	lc316c28g
	8.	-	-	x316c28h	gc316c28h	hc316c28h	ic316c28h	-	kc316c28h	-	lc316c28h
	9.			x316c28i	gc316c28i	hc316c28i	-	ic316c28i	kc316c28i	-	lc316c28i
	10.			x316c28j	gc316c28j	hc316c28j	-	ic316c28j	kc316c28j	-	lc316c28j

Note: This scheme of designation is followed to the 15th grandchild of the 8th child. The letter “a” indicates the first grandchild and the letter “o” indicates the 15th.

Achtung: Das Benennungs-Schema wird bis zum 15. Enkelkind des 8. Kindes weiterverfolgt (a-o). Der Buchstabe „a“ markiert den ersten Enkel und der Buchstabe „o“ den fünfzehnten.

Item In welchem Jahr ist <Vorname Enkel einblenden> geboren? In which year was <grandchild's first name> born?

Coding Geburtsjahr Year of birth

DEAS-Instrument / variable names Presented in 2008-2023
Only grandchild

Child	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	-	-	x316d11	gc316d11	hc316d11	ic316d11	-	kc316d11	-	lc316d11
2	-	-	x316d12	gc316d12	hc316d12	ic316d12	-	kc316d12	-	lc316d12
3	-	-	x316d13	gc316d13	hc316d13	ic316d13	-	kc316d13	-	lc316d13
4	-	-	x316d14kat	gc316d14kat	hc316d14	ic316d14	-	kc316d14	-	lc316d14
5	-	-	x316d15 kat	gc316d15kat	hc316d15	ic316d15	-	kc316d15	-	lc316d15
6	-	-	x316d16 kat	gc316d16kat	hc316d16	ic316d16	-	kc316d16	-	lc316d16
7	-	-	x316d17 kat	gc316d17kat	hc316d17	ic316d17	-	kc316d17	-	lc316d17
8	-	-	x316d18 kat	gc316d18kat	hc316d18	ic316d18	-	kc316d18	-	lc316d18

Family and Kinship

Basis grandchildren

Children	Grand-children	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1.	1.	-	-	x316d21a	gc316d21a	hc316d21a	ic316d21a	-	kc316d21a	-	lc316d21a
	2.	-	-	x316d21b	gc316d21b	hc316d21b	ic316d21b	-	kc316d21b	-	lc316d21b
	3.	-	-	x316d21ckat	gc316d21ckat	hc316d21ckat	ic316d21c	-	kc316d21c	-	lc316d21c
	4.	-	-	x316d21dkat	gc316d21dkat	hc316d21dkat	ic316d21d	-	kc316d21d	-	lc316d21d
	5.	-	-	x316d21ekat	gc316d21ekat	hc316d21ekat	ic316d21e	-	kc316d21e	-	lc316d21e
	6.	-	-	x316d21fkat	gc316d21fkat	hc316d21fkat	ic316d21f	-	kc316d21f	-	lc316d21f
	7.	-	-	x316d21gkat	gc316d21gkat	hc316d21gkat	ic316d21g	-	kc316d21g	-	lc316d21g
	8.	-	-	x316d21hkat	gc316d21hkat	hc316d21hkat	ic316d21h	-	kc316d21h	-	lc316d21h
	9.	-	-	x316d21ikat	gc316d21ikat	hc316d21ikat	ic316d21i	-	kc316d21i	-	lc316d21i
	10.	-	-	x316d21jkat	gc316d21jkat	hc316d21jkat	ic316d21j	-	kc316d21j	-	lc316d21j
	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	-	(...)	-	-
	1.	-	-	x316d28a	gc316d28a	hc316d28akat	ic316d28a	-	kc316d28a	-	lc316d28a
	2.	-	-	x316d28b	gc316d28b	hc316d28bkat	ic316d28b	-	kc316d28b	-	lc316d28b
	3.	-	-	x316d28ckat	gc316d28ckat	hc316d28ckat	ic316d28c	-	kc316d28c	-	lc316d28c
	4.	-	-	x316d28dkat	gc316d28dkat	hc316d28dkat	ic316d28d	-	kc316d28d	-	lc316d28d
	5.	-	-	x316d28ekat	gc316d28ekat	hc316d28e	ic316d28e	-	kc316d28e	-	lc316d28e
	6.	-	-	x316d28fkat	gc316d28fkat	hc316d28f	ic316d28f	-	kc316d28f	-	lc316d28f
	7.	-	-	x316d28gkat	gc316d28gkat	hc316d28g	ic316d28g	-	kc316d28g	-	lc316d28g
	8.	-	-	x316d28hkat	gc316d28hkat	hc316d28h	ic316d28h	-	kc316d28h	-	lc316d28h
	9.	-	-	x316d28ikat	gc316d28ikat	hc316d28i	ic316d28i	-	kc316d28i	-	lc316d28i
	10.	-	-	x316d28jkat	gc316d28jkat	hc316d28j	ic316d28j	-	kc316d28j	-	lc316d28j
	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	-	(...)	-	-

Note: Variables ending with „kat“ indicate categorized birth years to ensure anonymity of the participants. This scheme of designation is followed to the 15th grandchild of the 8th child. The letter “a” indicates the first grandchild and the letter “o” indicates the 15th.

Achtung: Bei Variablen, die mit „kat“ enden, wurden die Geburtsdaten aus Anonymitätsgründen kategorisiert. Das Benennungs-Schema wird bis zum 15. Enkelkind des 8. Kindes weiter verfolgt (a-o). Der Buchstabe „a“ markiert den ersten Enkel und der Buchstabe „o“ den fünfzehnten.

13.3.1.1 Consanguinity (Leiblichkeit)

Item	Ist <Vorname Enkel einblenden> ein leibliches Kind von <Vorname Kindes einblenden>?	Is <grandchild's first name> <child's first name>'s biological child?
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No

DEAS-Instrument / Presented 2008-2023

variable names

Only grandchild (for the 1st. to 4th child)

Child	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	-	-	x316e11	gc316e11	hc316e11	ic316e11	-	kc316e11	-	lc316e11
2	-	-	x316e12	gc316e12	hc316e12	ic316e12	-	kc316e12	-	lc316e12
3	-	-	x316e13	gc316e13	hc316e13	ic316e13	-	kc316e13	-	lc316e13
4	-	-	x316e14	gc316e14	hc316e14	ic316e14	-	kc316e14	-	lc316e14

Random grandchild (drawn from pool of basis grandchildren for children 1 to 4)

Children	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	-	-	x316f31	gc316f31	hc316f31	ic316f31	-	kc316f31	-	lc316f31
2	-	-	x316f32	gc316f32	hc316f32	ic316f32	-	kc316f32	-	lc316f32
3	-	-	x316f33	gc316f33	hc316f33	ic316f33	-	kc316f33	-	lc316f33
4	-	-	x316f34	gc316f34	hc316f34	ic316f34	-	kc316f34	-	lc316f34

13.3.2 Relationship dimensions (Beziehungsdimensionen)

13.3.2.1 Coresidence with the middle generation (Koresidenz mit der mittleren Generation)

Item	Lebt <Vorname Enkel einblenden> im Haushalt von <Vorname Kind einblenden>?	Does <grandchild's first name> live in the same household as <child's first name>?
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No

DEAS-Instrument / CAPI 2008-2023

variable names

Only grandchild

Child	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	-	-	x316f11	gc316f11	hc316f11	ic316f11	-	kc316f11	-	lc316f11
2	-	-	x316f12	gc316f12	hc316f12	ic316f12	-	kc316f12	-	lc316f12
3	-	-	x316f13	gc316f13	hc316f13	ic316f13	-	kc316f13	-	lc316f13
4	-	-	x316f14	gc316f14	hc316f14	ic316f14	-	kc316f14	-	lc316f14

Basis grandchildren

Children	Grand-children	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1.	1.	-	-	x316e21a	gc316e21a	hc316e21a	ic316e21a	-	kc316e21a	-	lc316e21a
	2.	-	-	x316e21b	gc316e21b	hc316e21b	ic316e21b	-	kc316e21b	-	lc316e21b
	3.	-	-	x316e21c	gc316e21c	hc316e21c	ic316e21c	-	kc316e21c	-	lc316e21c
	4.	-	-	x316e21d	gc316e21d	hc316e21d	ic316e21d	-	kc316e21d	-	lc316e21d
	5.	-	-	x316e21e	gc316e21e	hc316e21e	ic316e21e	-	kc316e21e	-	lc316e21e
	6.	-	-	x316e21f	gc316e21f	hc316e21f	ic316e21f	-	kc316e21f	-	lc316e21f
	7.	-	-	x316e21g	gc316e21g	hc316e21g	ic316e21g	-	kc316e21g	-	lc316e21g
	8.	-	-	x316e21h	gc316e21h	hc316e21h	ic316e21h	-	kc316e21h	-	lc316e21h
	9.	-	-	x316e21i	gc316e21i	hc316e21i	ic316e21i	-	kc316e21i	-	lc316e21i
	10.	-	-	x316e21j	gc316e21j	hc316e21j	ic316e21j	-	kc316e21j	-	lc316e21j
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	-	(...)	-	-
4.	1.	-	-	x316e24a	gc316e24a	hc316e24a	ic316e24a	-	kc316e24a	-	lc316e24a
	2.	-	-	x316e24b	gc316e24b	hc316e24b	ic316e24b	-	kc316e24b	-	lc316e24b
	3.	-	-	x316e24c	gc316e24c	hc316e24c	ic316e24c	-	kc316e24c	-	lc316e24c
	4.	-	-	x316e24d	gc316e24d	hc316e24d	ic316e24d	-	kc316e24d	-	lc316e24d
	5.	-	-	x316e24e	gc316e24e	hc316e24e	ic316e24e	-	kc316e24e	-	lc316e24e
	6.	-	-	x316e24f	gc316e24f	hc316e24f	ic316e24f	-	kc316e24f	-	lc316e24f
	7.	-	-	x316e24g	gc316e24g	hc316e24g	ic316e24g	-	kc316e24g	-	lc316e24g
	8.	-	-	x316e24h	gc316e24h	hc316e24h	ic316e24h	-	kc316e24h	-	lc316e24h
	9.	-	-	x316e24i	gc316e24i	hc316e24i	ic316e24i	-	kc316e24i	-	lc316e24i
	10.	-	-	x316e24j	gc316e24j	hc316e24j	ic316e24j	-	kc316e24j	-	lc316e24j

Note: This scheme of designation is followed to the 15th grandchild of the 8th child. The letter “a” indicates the first grandchild and the letter “o” indicates the 15th.
 Achtung: Das Benennungs-Schema wird bis zum 15. Enkelkind des 8. Kindes weiter verfolgt (a-o). Der Buchstabe „a“ markiert den ersten Enkel und der Buchstabe „o“ den fünfzehnten.

13.3.2.2 Spatial distance (Wohnentfernung)

Item	Wie weit wohnt <Vorname Enkel einblenden> zurzeit von Ihnen entfernt?	How far does <grandchild's first name> live from you at present?
Coding	1. Im selben Haus oder Haushalt 2. In der Nachbarschaft 3. Im gleichen Ort 4. Anderer Ort, aber innerhalb von 2 Stunden erreichbar 5. Weiter entfernt, in Deutschland 6. Weiter entfernt, im Ausland	1. In the same house or household 2. In the neighbourhood 3. In the same town 4. In another town, but it can be reached within two hours 5. Farther away, in Germany 6. Farther away, abroad

Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.

Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2008-2023

Only grandchild

Child	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	-	-	x316g11	gc316g11	hc316g11	ic316g11	-	kc316g11	-	lc316g11
2	-	-	x316g12	gc316g12	hc316g12	ic316g12	-	kc316g12	-	lc316g12
3	-	-	x316g13	gc316g13	hc316g13	ic316g13	-	kc316g13	-	lc316g13
4	-	-	x316g14	gc316g14	hc316g14	ic316g14	-	kc316g14	-	lc316g14
5	-	-	x316g15	gc316g15	hc316g15	ic316g15	-	-	-	-
6	-	-	x316g16	gc316g16	hc316g16	ic316g16	-	-	-	-
7	-	-	x316g17	gc316g17	hc316g17	ic316g17	-	-	-	-
8	-	-	x316g18	gc316g18	hc316g18	ic316g18	-	-	-	-

Basis grandchildren

Children	Grand-children	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1.	1.	-	-	x316g21a	gc316g21a	hc316g21a	ic316g21a	-	kc316g21a	-	lc316g21a
	2.	-	-	x316g21b	gc316g21b	hc316g21b	ic316g21b	-	kc316g21b	-	lc316g21b
	3.	-	-	x316g21c	gc316g21c	hc316g21c	ic316g21c	-	kc316g21c	-	lc316g21c
	4.	-	-	x316g21d	gc316g21d	hc316g21d	ic316g21d	-	kc316g21d	-	lc316g21d
	5.	-	-	x316g21e	gc316g21e	hc316g21e	ic316g21e	-	kc316g21e	-	lc316g21e
	6.	-	-	x316g21f	gc316g21f	hc316g21f	ic316g21f	-	kc316g21f	-	lc316g21f
	7.	-	-	x316g21g	gc316g21g	hc316g21g	ic316g21g	-	kc316g21g	-	lc316g21g
	8.	-	-	x316g21h	gc316g21h	hc316g21h	ic316g21h	-	kc316g21h	-	lc316g21h
	9.	-	-	x316g21i	gc316g21i	hc316g21i	ic316g21i	-	kc316g21i	-	lc316g21i
	10.	-	-	x316g21j	gc316g21j	hc316g21j	ic316g21j	-	kc316g21j	-	lc316g21j
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	-
4.	1.	-	-	x316g24a	gc316g24a	gc316g24a	ic316g24a	-	kc316g24a	-	lc316g24a
	2.	-	-	x316g24b	gc316g24b	gc316g24b	ic316g24b	-	kc316g24b	-	lc316g24b
	3.	-	-	x316g24c	gc316g24c	gc316g24c	ic316g24c	-	kc316g24c	-	lc316g24c
	4.	-	-	x316g24d	gc316g24d	gc316g24d	ic316g24d	-	kc316g24d	-	lc316g24d
	5.	-	-	x316g24e	gc316g24e	gc316g24e	ic316g24e	-	kc316g24e	-	lc316g24e
	6.	-	-	x316g24f	gc316g24f	gc316g24f	ic316g24f	-	kc316g24f	-	lc316g24f
	7.	-	-	x316g24g	gc316g24g	gc316g24g	ic316g24g	-	kc316g24g	-	lc316g24g
	8.	-	-	x316g24h	gc316g24h	gc316g24h	ic316g24h	-	kc316g24h	-	lc316g24h
	9.	-	-	x316g24i	gc316g24i	gc316g24i	ic316g24i	-	kc316g24i	-	lc316g24i
	10.	-	-	x316g24j	gc316g24j	gc316g24j	ic316g24j	-	kc316g24j	-	lc316g24j

Random grandchild

Child	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	-	-	x316g31	gc316g31	hc316g31	ic316g31	-	kc316g31	-	lc316g31
2	-	-	x316g32	gc316g32	hc316g32	ic316g32	-	kc316g32	-	lc316g32
3	-	-	x316g33	gc316g33	hc316g33	ic316g33	-	kc316g33	-	lc316g33
4	-	-	x316g34	gc316g34	hc316g34	ic316g34	-	kc316g34	-	lc316g34

Note: This scheme of designation is followed up to the 15th grandchild of the 8th child. The letter “a” indicates the first grandchild and the letter “o” indicates the 15th.
 Achtung: Das Benennungs-Schema wird bis zum 15. Enkelkind des 8. Kindes weiter verfolgt (a-o). Der Buchstabe „a“ markiert den ersten Enkel und der Buchstabe „o“ den fünfzehnten.

13.3.2.3 Frequency of contact (Kontakthäufigkeit)

Item	Wie oft haben Sie Kontakt zu <Vorname Enkel einblenden> (z.B. Besuche, Briefe, Telefonate, SMS oder Email)?	How often are you in contact with <grandchild's first name> (visits, letters, phone calls, SMS or e-mail)?
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Täglich 2. Mehrmals pro Woche 3. Einmal pro Woche 4. 1- bis 3-mal im Monat 5. Mehrmals im Jahr 6. Seltener 7. Nie 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daily 2. Several times a week 3. Once a week 4. Between 1-3 times per month 5. A few times a year 6. Less than a few times a year 7. Never
	Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.	Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2008-2023

Only grandchild

Child	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	-	-	x316h11	gc316h11	hc316h11	hc316h11	-	kc316h11		lc316h11
2	-	-	x316h12	gc316h12	hc316h12	hc316h12	-	kc316h12		lc316h12
3	-	-	x316h13	gc316h13	hc316h13	hc316h13	-	kc316h13		lc316h13
4	-	-	x316h14	gc316h14	hc316h14	hc316h14	-	kc316h14		lc316h14

Random grandchild (Zufallsenkel)

Child	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	-	-	x316h31	gc316h31	hc316h31	ic316h31	-	kc316h31		lc316h31
2	-	-	x316h32	gc316h32	hc316h32	ic316h32	-	kc316h32		lc316h32
3	-	-	x316h33	gc316h33	hc316h33	ic316h33	-	kc316h33		lc316h33
4	-	-	x316h34	gc316h34	hc316h34	ic316h34	-	kc316h34		lc316h34

13.3.2.4 Emotional closeness (Emotionale Enge)

Item Wie eng fühlen Sie sich mit <Vorname Enkel einblenden> verbunden? How close is your relationship with <grandchild's first name>?

Coding

1. Sehr eng	1. Very close
2. Eng	2. Close
3. Mittel	3. Moderately close
4. Weniger eng	4. Not very close
5. Überhaupt nicht eng	5. Not close at all

Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.

Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2008-2023

Only grandchild

Child	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	-	-	x316i11	gc316i11	hc316i11	ic316i11	-	kc316i11	-	lc316i11
2	-	-	x316i12	gc316i12	hc316i12	ic316i12	-	kc316i12	-	lc316i12
3	-	-	x316i13	gc316i13	hc316i13	ic316i13	-	kc316i13	-	lc316i13
4	-	-	x316i14	gc316i14	hc316i14	ic316i14	-	kc316i14	-	lc316i14

Random grandchild (Zufallsenkel)

Child	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	-	-	x316i31	gc316i31	hc316i31	ic316i31	-	kc316i31	-	lc316i31
2	-	-	x316i32	gc316i32	hc316i32	ic316i32	-	kc316i32	-	lc316i32
3	-	-	x316i33	gc316i33	hc316i33	ic316i33	-	kc316i33	-	lc316i33
4	-	-	x316i34	gc316i34	hc316i34	ic316i34	-	kc316i34	-	lc316i34

Item Und wie oft sind Sie und <Vorname Enkel einblenden> ärgerlich oder wütend aufeinander? How often are you and <grandchild's first name> annoyed or angry with each other?

Coding

- 1: Nie
- 2: Selten
- 3: Manchmal
- 4: Häufig
- 5: Immer

- 1: Never
- 2: Seldom
- 3: Sometimes
- 4: Often
- 5: Always

Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.

Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2014-2023
Only grandchild

Child	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	hc316i1a1	ic316i1a1	-	kc316i1a1	-	lc316i1a1
2	hc316i1a2	ic316i1a2	-	kc316i1a2	-	lc316i1a2
3	hc316i1a3	ic316i1a3	-	kc316i1a3	-	lc316i1a3
4	hc316i1a4	ic316i1a4	-	kc316i1a4	-	lc316i1a4

Random grandchild (Zufallsenkel)

Child	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	hc316i3a1	ic316i3a1	-	kc316i3a1	-	lc316i3a1
2	hc316i3a2	ic316i3a2	-	kc316i3a2	-	lc316i3a2
3	hc316i3a3	ic316i3a3	-	kc316i3a3	-	lc316i3a3
4	hc316i3a4	ic316i3a4	-	kc316i3a4	-	lc316i3a4

13.3.3 Importance of the grandparent role (Wichtigkeit der Großelternrolle)

13.3.3.1 For grandparents (Für Großeltern)

Item	Einmal insgesamt betrachtet, wie wichtig ist für Sie Ihre Rolle als Großmutter / Großvater?		On the whole, how important is your role as a grandmother / grandfather to you?			
Coding	1. Sehr wichtig 2. Wichtig 3. Weniger wichtig 4. Ganz unwichtig		1. Very important 2. Important 3. Not so important 4. Completely unimportant			
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2008-2017					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	-	x316j	gc316j	hc316j	ic316j

13.3.3.2 For parents (future grandparents) (Für Eltern (zukünftige Großelternschaft))

Item	Einmal insgesamt betrachtet, wie wichtig ist es Ihnen, zukünftig Großmutter / Großvater zu werden?		On the whole, how important is it to you to become a grandmother / grandfather in the future			
Coding	1. Sehr wichtig 2. Wichtig 3. Weniger wichtig 4. Ganz unwichtig		1. Very important 2. Important 3. Not so important 4. Completely unimportant			
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2008-2017					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	-	x316k	gc316k	hc316k	ic316k

13.4 Other kinship (Sonstige Verwandte)

13.4.1 Structure (Struktur)

13.4.1.1 Existence and number of great-grandchildren (Existenz und Anzahl von Urenkeln)

Item	Haben Sie bereits Urenkel?					Do you already have great-grandchildren?				
Coding	1. Ja					1. Yes				
	2. Nein					2. No				
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2008-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	-	-	x317	gc317	hc317	ic317	-	kc317		lc317

Item	Wie viele?					How many?	
Coding	Anzahl					Number	
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2017						
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	
	v15_36	w22_144	x317a	gc317a	hc317a	ic317a	

13.4.1.2 Existence and number of siblings (Existenz und Anzahl von Geschwistern)

Item	Haben Sie Geschwister? Ich meine auch Geschwister, die mit Ihnen zusammen aufgewachsen sind oder Geschwister, die bereits verstorben sind.	Do you have siblings? Please include siblings that did not grow up with you or have passed away.
Coding	1. Ja	1. Yes
	2. Nein	2. No

DEAS-Instrument / CAPI 2008-2017 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008)**variable names**

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	-	x19	gc19	hc318_1/2	ic318_1/2	-	-	-	-

Item Wie viele Brüder haben Sie? Bitte zählen Sie nur die Brüder, die heute noch leben. How many brothers do you have? Please only count the brothers who are still alive today.

Coding 1. Ja 1. Yes
2. Nein 2. No

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008)**variable names**

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	-	x19	gc19	hc318_1	ic318_1	-	kc318_1a	-	lc318_1a

Item Wie viele Schwestern haben Sie? Bitte zählen Sie nur die Schwestern, die heute noch leben. How many sisters do you have? Please only count the sisters who are still alive today.

Coding 1. Ja 1. Yes
2. Nein 2. No

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008)**variable names**

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	-	x19	gc19	hc318_2	ic318_2	-	kc318_2a	-	lc318_2a

Item Und wie viele Brüder und Schwestern haben Sie, die heute noch leben? How many brothers and sisters do you have, who are still alive today?

1. Brüder 1. Brothers
2. Schwestern 2. Sisters

Coding

Anzahl

Number

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008)**variable names**

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	v3_44	w4_11	x19a_1	gc19a_1	hc318_1a	ic318_1a	-	kc318_1a		lc318_1a
2	v3_46	w4_13	x19a_2	gc19a_2	hc318_2a	ic318_2a	-	kc318_2a		lc318_2a

Item Bitte nennen Sie mir zunächst den Vornamen Ihres Geschwisters. The simplest thing would be for you to first give me the sibling's first name.

Coding

Name

Name

DEAS-Instrument / CATI 2020/21**variable names**

	2020/21
1.Sibling	kc318_3a
2.Sibling	kc318_3b
3.Sibling	kc318_3c
4.Sibling	kc318_3d

Item Geschlecht Sex

Coding

1. Männlich
2. Weiblich
3. Divers

1. Male
2. Female
3. Divers

DEAS-Instrument / CATI 2020/21**variable names**

	2020/21
1.Sibling	kc318_4a
2.Sibling	kc318_4b
3.Sibling	kc318_4c
4.Sibling	kc318_3d

Item In welchem Jahr ist <Vorname Geschwister einblenden> geboren? What year was <sibling's first name> born?

Coding Jahr: _ _ _ _ Year: _ _ _ _

DEAS-Instrument / CATI 2020/21

variable names

	2020/21
1.Sibling	kc318_5a
2.Sibling	kc318_5b
3.Sibling	kc318_5c
4.Sibling	kc318_5d

Item Wie weit wohnt < Vorname Geschwister einblenden> zurzeit von Ihnen entfernt? How far away does <sibling's first name> live from you at present?

Coding

1. In der Nachbarschaft	1. In the neighbourhood
2. Im gleichen Ort	2. In the same town
3. Anderer Ort, aber innerhalb von 2 Stunden erreichbar	3. In another town, but it can be reached within two hours
4. Weiter entfernt, in Deutschland	4. Farther away, in Germany
5. Weiter entfernt, im Ausland	5. Farther away, abroad

DEAS-Instrument / CATI 2020/21

variable names

	2020/21
1. Sibling	kc318_6a
2. Sibling	kc318_6b
3. Sibling	kc318_6c
4. Sibling	kc318_6d

Item Lebt < Vorname Geschwister einblenden> in einer festen Partnerschaft? Does <sibling's first name> live in a steady partnership?

Coding	1. Ja	1. Yes
	2. Nein	2. No

DEAS-Instrument / variable names CATI 2020/21

	2020/21
1. Sibling	kc318_7a
2. Sibling	kc318_7b
3. Sibling	kc318_7c
4. Sibling	kc318_7d

Item	Wieviele Kinder hat <Vorname Geschwister einblenden>?	Hopw many children has <sibling's first name> ?
-------------	---	---

Coding	0. Keine Kinder	0. Has no children
	Anzahl: __	Number: __

DEAS-Instrument / variable names CATI 2020/21

	2020/21
1.Sibling	kc318_8a
2.Sibling	kc318_8b
3.Sibling	kc318_8c
4.Sibling	kc318_8d

13.4.2 Existence of other kin (Existenz weiterer lebender Verwandter)

Item	Und haben Sie noch weitere lebende Verwandte? Sagen Sie mir bitte zu jedem Verwandtschaftsgrad auf der Liste, ob eine solche Person dazu gehört.	And do you have other living relatives? Please state whether you still have living relatives in each of the following categories.
	1. Eigener Großvater	1. Biological grandfather
	2. Eigene Großmutter	2. Biological grandmother
	3. Tante / Onkel	3. Aunt / Uncle

4. Cousins / Cousinsen	4. Cousins
5. Nichten / Neffen	5. Nieces / Nephews
6. Großmutter des Partners / der Partnerin	6. Grandmother of partner
7. Großvater des Partners / der Partnerin	7. Grandfather of partner
8. Schwiegermutter, Mutter des Partners / der Partnerin	8. Mother-in-law / mother of partner
9. Schwiegervater, Vater des Partners / der Partnerin	9. Father-in-law / father of partner
10. Schwager / Schwägerin, Geschwister des Partners / der Partnerin	10. Brother-in-law, sister-in-law / Siblings of partner
11. Keine noch lebenden Verwandten (von dieser Liste)	11. No living relatives (from the categories in this list)
12. Brüder	12. brothers
13. Schwestern	13. sisters

Coding

1. Ja	1. Yes
2. Nein	2. No

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	v15_38	w61_371	x318_1	gc318_1	hc318_3	ic318_3	-	kc318_3	-	lc318_3
2	v15_39	w61_372	x318_2	gc318_2	hc318_4	ic318_4	-	kc318_4	-	lc318_4
3	v15_45	w61_373	x318_3	gc318_3	hc318_5	ic318_5	-	kc318_5	-	lc318_5
4	v15_46	w61_374	x318_4	gc318_4	hc318_6	ic318_6	-	kc318_6	-	lc318_6
5	v15_47	w61_375	x318_5	gc318_5	hc318_7	ic318_7	-	kc318_7	-	lc318_7
6	v15_42	w61_376	x318_6	gc318_6	hc318_9	ic318_9	-	kc318_9	-	lc318_9
7	v15_43	w61_377	x318_7	gc318_7	hc318_10	ic318_10	-	kc318_10	-	lc318_10
8	v15_40	w61_378	x318_8	gc318_8	hc318_11	ic318_11	-	kc318_11	-	lc318_11
9	v15_41	w61_379	x318_9	gc318_9	hc318_12	ic318_12	-	kc318_12	-	lc318_12
10	v15_44	w61_380	x318_10	gc318_10	hc318_8	ic318_8	-	kc318_8	-	lc318_8
11	-	w61_381	x318_11	gc318_11	hc318_13	ic318_13	-	kc318_13	-	lc318_13
12	-	-	x19	gc19	hc318_1	ic318_1	-	kc318_1	-	lc318_1
13	-	-	x19	gc19	hc318_2	ic318_2	-	kc318_2	-	lc318_2

13.4.3 Relationship (Beziehung)

13.4.3.1 Evaluation of family relations (Bewertung der Familienbeziehungen)

Item	Einmal insgesamt betrachtet, wie bewerten Sie Ihre derzeitige Beziehung zu Ihrer Familie?		How would you rate your relationship with your family overall at the moment?							
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehr gut 2. Gut 3. Mittel 4. Schlecht 5. Sehr schlecht 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Very good 2. Good 3. Average 4. Bad 5. Very bad 							
	Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.		Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.							
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	v15_48	w61_382	x319	gc319	hc319	ic319	jp22	kc319	kp26	lc319

Item	Wie hat sich Ihre Beziehung zu Ihrer Familie in den letzten 10 Jahren verändert?		How has your relationship with your family changed over the past 10 years?							
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ist viel besser geworden 2. Ist etwas besser geworden 3. Ist gleich geblieben 4. Ist etwas schlechter geworden 5. Ist viel schlechter geworden 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Has improved greatly 2. Has improved somewhat 3. Has stayed the same 4. Has worsened somewhat 5. Has gotten much worse 							

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2011 (modified between 1996 & 2002)

1996	2002	2008	2011	2014	2017
v15_49	w23_23	x320	gc320	-	-

Item

Was erwarten Sie, wie wird sich Ihre Beziehung zu Ihrer Familie in Zukunft verändern?

How do you expect your relationship with your family to change in future?

Coding

1. Wird viel besser werden
2. Wird etwas besser werden
3. Wird gleich bleiben
4. Wird etwas schlechter werden
5. Wird viel schlechter werden

1. Will improve greatly
2. Will improve somewhat
3. Will remain the same
4. Will worsen somewhat
5. Will get much worse

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2011

1996	2002	2008	2011	2014	2017
v15_50	w23_24	x321	gc321	-	-

14 SOCIAL NETWORKS (SOZIALE NETZWERKE)

14.1.1 Existence and number of the most important persons in the network (Existenz und Anzahl von wichtigen Netzwerkpersonen)

Note: The following questions are asked for each person in the respondent's social network. Variable names are displayed for each person in the social network of the respondent. For example, the ending '1' indicates the reference to the 1st person mentioned by the respondent, the ending '3' refers to the third person and so on.

Achtung: Die folgenden Fragen werden zu jeder Person im Netzwerk des Befragten gestellt. Die Variablennamen werden für jede Person des sozialen Netzwerks des Befragten aufgelistet. Beispielsweise verweist die Endung „1“ auf Angaben zur 1. Person, die der Befragte genannt hat, die Endung „3“ verweist auf die dritte Person usw.

Item	Es geht nun um Personen, die Ihnen wichtig sind und mit denen Sie regelmäßig Kontakt haben. (...) Welche Personen sind für Sie wichtig? (bis zu 8 Personen)	We now want to look at persons who are important to you and with whom you have regular contact with. (...) Which persons are important to you? (up to 8 persons)
Coding	0. Keine Person genannt 1. Personen genannt	0. No person named 1. Persons named

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)								
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
	v30_33	w33_731	x600	gc600	hc600	ic600	kc600	kp28	lc600

Reference *Netzwerkgenerator/generator of network:*

Künemund, H. & Hollstein, B. (1995). Soziale Netzwerke und Unterstützungsleistungen: Überlegungen zur Erhebung im Alters-Survey. Freie Universität Berlin. Forschungsgruppe Altern und Lebenslauf (FALL). Forschungsbericht 48, April 1995. Projekt Alters-Survey in Verbindung mit der Forschungsgruppe Psychogerontologie, Universität Nijmegen.

Item	Wenn Sie mehr als 8 Personen nennen könnten, die Ihnen wichtig sind und zu denen Sie regelmäßig Kontakt haben: Wie viele Personen hätten Sie noch genannt?	If you could have named more than 8 persons who are important to you and with whom you are in regular contact: How many additional persons would you have named?
Coding	Offene Angabe	Open Answer

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2023

variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
	v38_19	w41_43	x607_8	gc607_8	hc607_8	ic607_8	kc607_8	kp28	lc607_8

14.2 Demographics (Demographie)

Item	Welches Geschlecht hat diese Person?	What is the sex of this person?
Coding	1. Männlich 2. Weiblich 3. Divers	1. Male 2. Female 3. Divers

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023

variable names	Person	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
	1	v31_11	w34_32	x600aa_1	gc600aa_1	hc600aa_1	ic600aa_1	kc600aa_1	lc600aa_1
	2	v32_11	w35_32	x600aa_2	gc600aa_2	hc600aa_2	ic600aa_2	kc600aa_2	lc600aa_2
	3	v33_11	w36_32	x600aa_3	gc600aa_3	hc600aa_3	ic600aa_3	kc600aa_3	lc600aa_3
	4	v34_11	w37_32	x600aa_4	gc600aa_4	hc600aa_4	ic600aa_4	kc600aa_4	lc600aa_4

	8	v38_11	W41_32	x600aa_8	gc600aa_8	hc600aa_8	ic600aa8	kc600aa_8	lc600aa_5

Item	Können Sie mir sagen, wie alt <Name aus 600a einblenden> ist?	Can you tell me how old <display person named in 600a> is?
Coding	Angabe des Alters	Specification of age

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023

variable names

Person	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1	v31_15	w34_36	x605_1	gc605_1	hc605_1	ic605_1	kc605_1	lc605_1
2	v32_15	w35_36	x605_2	gc605_2	hc605_2	ic605_2	kc605_2	lc605_2
3	v33_15	w36_36	x605_3	gc605_3	hc605_3	ic605_3	kc605_3	lc605_3
4	v34_15	w37_36	x605_4	gc605_4	hc605_4	ic605_4	kc605_4	lc605_4
...
8	v38_15	w41_36	x605_8	gc605_8	hc605_8	ic605_8	kc605_8	lc605_5

14.3 Relationship dimensions (Beziehungsdimensionen)

Item	In welcher Beziehung steht <Name aus 600a einblenden> zu Ihnen? Nennen Sie mir bitte die zutreffende Kennziffer von einer der beiden Personenkarten.	What is your relationship to <display person named in 600a>? Please give me the relevant code number from this Person Card.
-------------	--	--

Coding	Personenkarte I	Person Card I
	101. Großmutter/Großvater	101. Grandfather/-mother of the respondent
	102. Mutter	102. Mother
	103. Vater	103. Father
	104. Schwiegermutter / Mutter des Partners	104. Mother-in-law / Partner's mother
	105. Schwiegervater / Vater des Partners	105. Father-in-law / Partner's father
	106. (Ehe)Partner	106. Spouse/Partner
	107. Schwiegertochter / Partnerin des Kindes	107. Daughter-in-law / Son's partner
	108. Schwiegersohn / Partner des Kindes	108. Son-in-law / Daughter's partner
	111. Schwager / Bruder des Partners	111. Brother-in-law / Partner's brother
	112. Schwägerin / Schwester des Partners	112. Sister-in-law / Partner's sister

120. Ex-Partner
201.-208. = 1.-8.Kind
209. Anderes Kind
401. Tante
402. Onkel
403. Cousin
404. Cousine
405. Nichte
406. Neffe
407. Andere Verwandte
451. Bruder
452. Schwester
501.-505. = Freund 1- 5
506. Andere Freunde
601. Kollegen
602. Nachbarn
603. Mitglieder des Vereins/Organisation
701. Freiwillige
702. Bezahlte Helfer
801. Bekannte
901.-905.= Andere Person 1- 5

120. Ex-Partner
201.-208. = 1.-8.Child
209. Other child
401. Aunt
402. Uncle
403. Cousin(male)
404. Cousin(female)
405. Niece
406. Nephew
407.Other relatives
451. Brother
452. Sister
501.-505. = Friend 1-5
506. Other friends
601. Colleagues
602. Neighbors
603. Members of the association/ organization
701. Volunteers
702. Paid helpers
801. Acquaintances
901.-905.= Other Person 1-5

995. keine andere Person

Personenkarte II

301. = 1. Enkelkind

302. = 2. Enkelkind

303. = 3. Enkelkind

304. = 4. Enkelkind

305. = 5. Enkelkind

306. = 6. Enkelkind

307. = 7. Enkelkind

...

330. = 30. Enkelkind

995. No further person

Person Card II

301. = 1. Grandchild

302. = 2. Grandchild

303. = 3. Grandchild

304. = 4. Grandchild

305. = 5. Grandchild

306. = 6. Grandchild

307. = 7. Grandchild

...

330. = 30. Grandchild

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008 and between 2017 & 2021)

variable names

Person	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1	v31_12	w34_33	x601_1	gc601_1	hc601_1	ic601_1	kc601_1	lc601_1
2	v32_12	w35_33	x601_2	gc601_2	hc601_2	ic601_2	kc601_2	lc601_2
3	v33_12	w36_33	x601_3	gc601_3	hc601_3	ic601_3	kc601_3	lc601_3
4	v34_12	w37_33	x601_4	gc601_4	hc601_4	ic601_4	kc601_4	lc601_4
...
8	v38_12	W41_33	x601_8	gc601_8	hc601_8	ic601_8	kc601_8	lc601_5

14.4 Distance (Wohntfernung)

Item	Wie weit wohnt <Name aus 600a einblenden> zurzeit von Ihnen entfernt?	How far away does <display person named in 600a> currently live from you?
Coding	1. Im selben Haus oder Haushalt 2. In der Nachbarschaft 3. Im gleichen Ort 4. Anderer Ort, aber innerhalb von 2 Std. erreichbar 5. Weiter entfernt, in Deutschland 6. Weiter entfernt, im Ausland	1. In the same house or household 2. In the neighborhood 3. In the same town 4. In another town, but it can be reached within two hours 5. Farther away, in Germany 6. Farther away, abroad

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2023 (modified between 2002 & 2008)

variable names

Person	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1	-	w34_41	x603_1	gc603_1	hc603_1	ic603_1	kc603_1	lc603_1
2	-	w35_41	x603_2	gc603_2	hc603_2	ic603_2	kc603_2	lc603_2
3	-	w36_41	x603_3	gc603_3	hc603_3	ic603_3	kc603_3	lc603_3
4	-	w37_41	x603_4	gc603_4	hc603_4	ic603_4	kc603_4	lc603_4
...	-	-
8	-	W41_41	x603_8	gc603_8	hc603_8	ic603_8	kc603_8	lc603_8

14.5 Frequency of contact (Kontakthäufigkeit)

Item	Wie oft haben Sie Kontakt zu <Name aus 600a einblenden>, z.B. durch Besuche, Briefe, Telefonate, SMS oder Email?	How often do you have contact with <display person named in 600a> that is, through visits, letters, phone calls, SMS or e-mail?
------	--	---

Coding

1. Täglich
2. Mehrmals pro Woche
3. Einmal pro Woche
4. 1-3mal im Monat
5. Mehrmals im Jahr
6. Seltener
7. Nie

1. Daily
2. Several times a week
3. Once a week
4. 1-3 times a month
5. Several times a year
6. Less often
7. Never

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2002-2023 (modified between 2002 & 2008)

Person	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1	-	w68_11	x602_1	gc602_1	hc602_1	ic602_1	kc602_1	lc602_1
2	-	w68_13	x602_2	gc602_2	hc602_2	ic602_2	kc602_2	lc602_2
3	-	w68_15	x602_3	gc602_3	hc602_3	ic602_3	kc602_3	lc602_3
4	-	w68_17	x602_4	gc602_4	hc602_4	ic602_4	kc602_4	lc602_4
...	-
8	-	w68_25	x602_8	gc602_8	hc602_8	ic602_8	kc602_8	lc602_8

14.6 Emotional closeness (Emotionale Nähe)**Item**

Wie eng fühlen Sie sich mit <Name aus 600a einblenden> heute verbunden?

How close is your relationship to <display person named in 600a> today?

Coding

1. Sehr eng
2. Eng
3. Mittel
4. Weniger eng
5. Überhaupt nicht eng

1. Very close
2. Close
3. Moderately close
4. Not very close
5. Not at all close

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2002-2023(modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1	-	w34_42	x604_1	gc604_1	hc604_1	ic604_1	kc604_1	lc604_1
2	-	w35_42	x604_2	gc604_2	hc604_2	ic604_2	kc604_2	lc604_2
3	-	w36_42	x604_3	gc604_3	hc604_3	ic604_3	kc604_3	lc604_3
4	-	w37_42	x604_4	gc604_4	hc604_4	ic604_4	kc604_4	lc604_4
...	-
8	-	W41_42	x604_8	gc604_8	hc604_8	ic604_8	kc604_8	lc604_8

Item

Und wie oft sind Sie und ärgerlich oder wütend aufeinander?

How often are you and ... annoyed or angry with each other?

Coding

- 1: Nie
- 2: Selten
- 3: Manchmal
- 4: Häufig
- 5: Immer

- 1: Never
- 2: Seldom
- 3: Sometimes
- 4: Often
- 5: Always

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2014-2017

	2014	2017
Wichtige Person 1	hc604a_1	ic604a_1
Wichtige Person 2	hc604a_2	ic604a_2
...
Wichtige Person 8	hc604a_8	ic604a_8

14.7 Duration of the relationship (Dauer der Beziehung)

Item

Seit wie vielen Jahren kennen Sie sich?

For how many years have you known each other?

Coding

Anzahl der Jahre

Number of years

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2017

Person	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1	v31_17	w34_38	x606_1	gc606_1	hc606_1	ic606_1
2	v32_17	w35_38	x606_2	gc606_2	hc606_2	ic606_2
3	v33_17	w36_38	x606_3	gc606_3	hc606_3	hc606_3
4	v34_17	w37_38	x606_4	gc606_4	hc606_4	hc606_4
...
8	v38_17	W41_38	x606_8	gc606_8	hc606_8	hc606_8

14.8 Evaluation of the social network (Bewertung des sozialen Netzwerks)

Item	Wie bewerten Sie Ihr derzeitiges Verhältnis zu Ihren Freunden und Bekannten?	How would you rate your present relationship with your friends and acquaintances?
Coding	1. Sehr gut 2. Gut 3. Mittel 4. Schlecht 5. Sehr schlecht 6. Trifft nicht zu	1. Very good 2. Good 3. Average 4. Bad 5. Very bad 6. Does not apply

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v39_11	w68_27	x608	gc608	hc608	ic608	jp25	kc608	kp27	lc608

Item	Wie hat sich Ihr Verhältnis zu Ihren Freunden und Bekannten in den letzten 10 Jahren verändert?	How has your relationship with friends and acquaintances changed over the past 10 years?

- | | | |
|---------------|---|---|
| Coding | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ist viel besser geworden 2. Ist etwas besser geworden 3. Ist gleich geblieben 4. Ist etwas schlechter geworden 5. Ist viel schlechter geworden | <ol style="list-style-type: none"> 1. Has improved greatly 2. Has improved somewhat 3. Has stayed the same 4. Has worsened somewhat 5. Has gotten much worse |
|---------------|---|---|

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2011 (modified between 1996 & 2002)					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	v39_12	w42_12	x609	gc609	-	-

Item	Was erwarten Sie, wie wird sich Ihr Verhältnis zu Ihren Freunden und Bekannten in Zukunft verändern?	How you expect your relationship with friends and acquaintances to change in the future?
-------------	--	--

- | | | |
|---------------|--|---|
| Coding | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wird viel besser werden 2. Wird etwas besser werden 3. Wird gleich bleiben 4. Wird etwas schlechter werden 5. Wird viel schlechter werden | <ol style="list-style-type: none"> 1. Will improve greatly 2. Will improve somewhat 3. Will remain the same 4. Will worsen somewhat 5. Will get much worse |
|---------------|--|---|

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2011					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	v39_13	w42_13	x610	gc610	-	-

Items	Ich bin am liebsten mit Menschen meines eigenen Alters zusammen	I prefer being with people in my own age group
Coding	1. Trifft genau zu 2. Trifft eher zu 3. Trifft eher nicht zu 4. Trifft gar nicht zu	1. Strongly agree 2. Agree 3. Disagree 4. Strongly disagree

DEAS-Instrument / Drop-off 1996-2011

variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	d4_60	e33_12	f34_7	gd30_7	-	-

14.9 Social exclusion (Soziale Exklusion)

Item	Im Folgenden geht es um Ihre Einbindung in die Gesellschaft. Wie genau treffen folgende Aussagen auf Sie zu? 1. Ich habe Angst, den Anschluss zu verpassen 2. Ich habe das Gefühl, gar nicht richtig zur Gesellschaft zu gehören 3. Ich fühle mich außen vor 4. Ich habe das Gefühl, im Grunde gesellschaftlich überflüssig zu sein	In the following we address your inclusion into society. To which extent do you agree to these statements? 1. I am worried to be left behind 2. I feel like I do not really belong to society 3. I feel that I am left out 4. I feel excluded from society
Coding	1. Trifft genau zu 2. Trifft eher zu 3. Trifft eher nicht zu 4. Trifft gar nicht zu	1. Strongly agree 2. Agree 3. Disagree 4. Strongly disagree

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2017, Drop-off 2021 & 2023

variable names

2014	2017	2020/21	2023
hd12_1	id9_1	kd11_1	ld12_1
hd12_2	id9_2	kd11_2	ld12_2
hd12_3	id9_3	kd11_3	ld12_3
hd12_4	id9_4	kd11_4	ld12_4
exklusion_14	exklusion_17	exklusion_21	exklusion_23

Additional Information Die Skala entspricht dem Mittelwert aus den Werten der 4 Items. The scale corresponds to the mean of the values of the 4 items.

Reference Bude, H., & Lantermann, E.-D. (2006). Soziale Exklusion und Exklusionsempfinden. *KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 58(2), 233-252. doi: 10.1007/s11575-006-0054-1

15 SOCIAL SUPPORT (SOZIALE UNTERSTÜTZUNG)

15.1 Advice in making decisions (Rat bei Entscheidungen)

Item	Wenn Sie wichtige persönliche Entscheidungen zu treffen haben: Hätten Sie da jemanden, den Sie um Rat fragen können?	When you have important personal decisions to make, do you have anyone you can ask for advice?							
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No							
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023								
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
	v39_14	w42_14	x700	gc700	hc700	ic700	kc700	kp29_1	lc700

Item	Welche Person ist oder welche Personen sind das?	Which person or people are they?
Coding	101. Großmutter/Großvater 102. Mutter 103. Vater 104. Schwiegermutter/Mutter des Partners 105. Schwiegervater/Vater des Partners 106. (Ehe)Partner 107. Schwiegertochter/ Partnerin des Kindes 108. Schwiegersohn/Partner des Kindes 111. Schwager/Bruder des Partners 112. Schwägerin/Schwester des Partners 120. Ex-Partner	101. Grandfather/-mother of the respondent 102. Mother 103. Father 104. Mother-in-law / Partner's mother 105. Father-in-law / Partner's father 106. Spouse/Partner 107. Daughter-in-law / Son's partner 108. Son-in-law / Daughter's partner 111. Brother-in-law / Partner's brother 112. Sister-in-law / Partner's sister 120. Ex-Partner

201.-208. = 1.-8.Kind

209. Anderes Kind

401. Tante

402. Onkel

403. Cousin

404. Cousine

405. Nichte

406. Neffe

407. Andere Verwandte

451. Bruder

452. Schwester

501.-505. = Freund 1- 5

506. Andere Freunde

601. Kollegen

602. Nachbarn

603. Mitglieder des Vereins/Organisation

701. Freiwillige

702. Bezahlte Helfer

801. Bekannte

901.-905.= Andere Person 1- 5

995. keine andere Person

201.-208. = 1.-8.Child

209. Other child

401. Aunt

402. Uncle

403. Cousin(male)

404. Cousin(female)

405. Niece

406. Nephew

407. Other relatives

451. Brother

452. Sister

501.-505. = Friend 1-5

506. Other friends

601. Colleagues

602. Neighbors

603. Members of the association/ organization

701. Volunteers

702. Paid helpers

801. Acquaintances

901.-905.= Other Person 1-5

995. No further person

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2017

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
Person 1	v39_15	w42_15	x701_1	gc701_1	hc701_1	ic701_1
Person 2	v39_18	w42_18	x701_2	gc701_2	hc701_2	ic701_2
Person 3	v39_21	w42_21	x701_3	gc701_3	hc701_3	ic701_3
Person 4	v39_24	w42_24	x701_4	gc701_4	hc701_4	ic701_4
Person 5	v39_27	w42_27	x701_5	gc701_5	hc701_5	ic701_5
More than 5 persons	v39_30	w42_30	x701_6	gc701_6	hc701_6	ic701_6

Item	Welche Person ist oder welche Personen sind das? Denken Sie bitte zuerst an die erste Person. In welcher Beziehung steht diese Person zu Ihnen? Gibt es eine weitere Person? In welcher Beziehung steht diese Person zu Ihnen? (max. 5 Personen)	Which person or people are they? Please think of the first person. How is this person related to you? Is there a further person? How is this person related to you? (max. 5 persons)
------	---	---

Coding	1 Partner bzw. Partnerin 2 Tochter 3 Sohn 4 Enkel 5 Schwester 6 Bruder 7 Mutter 8 Vater 9 Schwiegermutter	1 Partner 2 Daughter 3 Son 4 Grandson 5 Sister 6 Brother 7 Mother 8 Father 9 Mother-in-law
--------	---	--

Social support

10 Schwiegervater

10 Father-in-law

11 Ein anderes Familienmitglied

11 Another family member

12 Freund bzw. Freundin

12 Friend

13 Nachbar bzw. Nachbarin

13 Neighbor

20 Andere Person

20 Another person

Gibt es eine weitere Person?

Is there another person?

1 mehr als 5 Personen genannt

1 more than five persons named

2 nicht mehr als 5 Personen genannt

2 not more than five persons named

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI/CATI 2020/21 & 2023

	2020/21	2023
Person 1	kc701_1	lc701_1
Person 2	kc701_2	lc701_2
Person 3	kc701_3	lc701_3
Person 4	kc701_4	lc701_4
Person 5	kc701_5	lc701_5
More than 5 Persons	kc701_6	lc701_6

Social support

Item

1. Und wie oft kam es in den letzten 12 Monaten vor, dass Sie bei wichtigen Entscheidungen jemanden um Rat gefragt haben?
War das ...

1. And how often in the past 12 months have you asked someone for advice in making an important decision. Was it ...

2. Und wie oft kam es in den letzten 12 Monaten vor, dass andere Sie um Rat gefragt haben, z.B. wenn diese anderen Personen wichtige Entscheidungen treffen mussten? War das ...

2. And how often in the past 12 months have others asked you for advice, for example, when they had to take an important decision? Was it ...

- | | | |
|---------------|---|--|
| Coding | <ul style="list-style-type: none"> 1. Häufig 2. Manchmal 3. Eher selten 4. Oder nie | <ul style="list-style-type: none"> 1. Often 2. Sometimes 3. Seldom 4. Or never |
|---------------|---|--|

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023							
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1	v39_31	w42_31	x702	gc702	hc702	ic702	kc702	lc702
2	v39_32	w42_32	x703	gc703	hc703	ic703	kc703	lc703

Reference *Alle Unterstützungsitens/All support items:*

Künemund, H. & Hollstein, B. (1995). Soziale Netzwerke und Unterstützungsleistungen: Überlegungen zur Erhebung im Alters-Survey. Freie Universität Berlin. Forschungsgruppe Altern und Lebenslauf (FALL). Forschungsbericht 48, April 1995. Projekt Alters-Survey in Verbindung mit der Forschungsgruppe Psychogerontologie, Universität Nijmegen.

15.2 Comfort and cheering up (Trost und Aufmunterung)

Item	An wen könnten Sie sich wenden, wenn Sie einmal Trost oder Aufmunterung brauchen, z.B. wenn Sie traurig sind: Hätten Sie da jemanden?	Do you have someone you can turn to when you need comfort or cheering up, for example, when you are feeling sad?
-------------	---	--

- | | | |
|---------------|--|---|
| Coding | <ul style="list-style-type: none"> 1. Ja 2. Nein | <ul style="list-style-type: none"> 1. Yes 2. No |
|---------------|--|---|

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023							
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
	v39_33	w42_33	x704	gc704	hc704	ic704	kc704	lc704

Item	Welche Person ist oder welche Personen sind das?	Which person or people are they?
Coding	Siehe 15	Look at 15
	Hinweis: Veränderte Frageformulierung/Codierung aufgrund von Anpassungen an die telefonische Befragung 2021 (CAPI per phone) – weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.	Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / variable names CAPI 1996-2023

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Person 1	v39_34	w42_34	x705_1	gc705_1	hc705_1	ic705_1	-	kc705_1	-	lc705_1
Person 2	v39_37	w42_37	x705_2	gc705_2	hc705_2	ic705_2	-	kc705_2	-	lc705_2
Person 3	v39_40	w42_40	x705_3	gc705_3	hc705_3	ic705_3	-	kc705_3	-	lc705_3
Person 4	v39_43	w42_43	x705_4	gc705_4	hc705_4	ic705_4	-	kc705_4	-	lc705_4
Person 5	v39_46	w42_46	x705_5	gc705_5	hc705_5	ic705_5	-	kc705_5	-	lc705_5
More than 5 persons	v39_49	w42_49	x705_6	gc705_6	hc705_6	ic705_6	-	kc705_6	-	lc705_6

Item	1. Und wie oft kam es in den letzten 12 Monaten vor, dass Sie getröstet oder aufgemuntert wurden? War das... 2. Und wie oft kam es in den letzten 12 Monaten vor, dass andere Personen von Ihnen getröstet oder aufgemuntert wurden? War das...	1. And how often in the past 12 months did someone comfort you or cheer you up? Was it... 2. And how often in the past 12 months did you comfort or cheer up others? Was it...
-------------	--	---

Coding	1. Häufig 2. Manchmal 3. Eher selten 4. Oder nie	1. Often 2. Sometimes 3. Seldom 4. Or never
---------------	---	--

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	v39_50	w42_50	x706	gc706	hc706	ic706	-	kc706	-	lc706
2	v39_51	w42_51	x707	gc707	hc707	ic707	-	kc707	-	lc706

15.3 Instrumental support (Instrumentelle Unterstützung)

Item	Einmal abgesehen von bereits genannten Pflege­­tätigkeiten und unabhängig von Tätigkeiten, die Sie als Teil einer Erwerbstätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit ausüben: Haben Sie während der letzten 12 Monate jemandem, der nicht hier im Haushalt lebt, bei Arbeiten im Haushalt, z.B. beim Saubermachen, bei kleineren Reparaturen oder beim Einkaufen geholfen?	Apart from the care activities already mentioned and activities you do as part of your main job or a second job: Have you, in the past 12 months, helped someone who does not live in your household with housework such as cleaning, small repair jobs, or shopping?
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v39_52	w42_52	x708	gc708	hc708	ic708	jp31	kc708	-	lc708

Item	Welche Person ist oder welche Personen sind das?	Which person or people are they?
Coding	Siehe 15	Look at 15
Coding (2020¹⁶)	1. (Ehe-)Partner*in 2. Kind/ern 3. (Schwieger-)Eltern	1. Spouse 2. My child/children 3. My parents or parents-in-law

¹⁶ schriftliche Kurzbefragung / written compact survey.

- 4. Anderen Verwandten
- 5. Freundinnen/Freunden
- 6. Nachbarinnen/Nachbarn
- 7. Anderer Person oder anderen Personen

- 4. Other relatives
- 5. Friend/s
- 6. Neighbour/s
- 7. Other person/s

Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.

Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Person 1	v39_53	w42_53	x709_1	gc709_1	hc709_1	ic709_1	-	kc709_1	-	lc709_1
Person 2	v39_56	w42_56	x709_2	gc709_2	hc709_2	ic709_2	-	kc709_2	-	lc709_2
Person 3	v39_59	w42_59	x709_3	gc709_3	hc709_3	ic709_3	-	kc709_3	-	lc709_3
Person 4	v39_62	w42_62	x709_4	gc709_4	hc709_4	ic709_4	-	kc709_4	-	lc709_4
Person 5	v39_65	w42_65	x709_5	gc709_5	hc709_5	ic709_5	-	kc709_5	-	lc709_5
More than 5 persons	v39_68	w42_68	x709_6	gc709_6	hc709_6	ic709_6	-	kc709_6	-	lc709_6
1							jp32_1			
2							jp32_2			
3							jp32_3			
4							jp32_4			
5							jp32_5			
6							jp32_6			
7							jp32_7			

Social support

Item	Und wie ist das umgekehrt bei Ihnen, hat Ihnen in den letzten 12 Monaten jemand, der nicht hier im Haushalt lebt, bei Arbeiten im Haushalt, z.B. beim Saubermachen, bei kleineren Reparaturen oder beim Einkaufen geholfen?	And what about the other way around: has someone who does not live in your household helped you in the past 12 months with housework such as cleaning, small repair jobs, or shopping?
-------------	---	--

Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No
---------------	------------------	-----------------

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	v40_11	w42_70	x710	gc710	hc710	ic710	jp33	kc710	-	lc710

Item	Welche Person ist oder welche Personen sind das?	Which person or people are they?
-------------	--	----------------------------------

Coding	Siehe 15	Look at 15
---------------	----------	------------

Coding (2020¹⁷)	<ol style="list-style-type: none"> 1. (Ehe-)Partner*in 2. Kind/ern 3. (Schwieger-)Eltern 4. Anderen Verwandten 5. Freundinnen/Freunden 6. Nachbarinnen/Nachbarn 7. Andere Person 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spouse 2. my child/children 3. my parents or parents-in-law 4. other relatives 5. friend/s 6. neighbour/s 7. other person
-----------------------------------	---	--

Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.	Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.
---	--

Social support

¹⁷ schriftliche Kurzbefragung / written compact survey.

**DEAS-
Instrument /
variable
names**

CAPI 1996-2023

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Person 1	v40_12	w42_71	x711_1	gc711_1	hc711_1	ic711_1	-	kc711_1	-	lc711_1
Person 2	v40_15	w42_74	x711_2	gc711_2	hc711_2	ic711_2	-	kc711_2	-	lc711_2
Person 3	v40_18	w42_77	x711_3	gc711_3	hc711_3	ic711_3	-	kc711_3	-	lc711_3
Person 4	v40_21	w42_80	x711_4	gc711_4	hc711_4	ic711_4	-	kc711_4	-	lc711_4
Person 5	v40_24	w42_83	x711_5	gc711_5	hc711_5	ic711_5	-	kc711_5	-	lc711_5
More than 5 persons	v40_27	w42_86	x711_6	gc711_6	hc711_6	ic711_6	-	kc711_6	-	lc711_6
1	-						jp34_1		-	
2							jp34_2			
3							jp34_3			
4							jp34_4			
5							jp34_5			
6							jp34_6			
7							jp34_7			

Item

1. Und wie oft kam es in den letzten 12 Monaten vor, **dass Sie jemandem, der nicht hier im Haushalt lebt**, privat bei Arbeiten im Haushalt geholfen haben? War das ...
2. Und wie oft kam es in den letzten 12 Monaten vor, **dass jemand, der nicht hier im Haushalt lebt**, Ihnen bei Arbeiten im Haushalt geholfen hat? War das ...

1. And how often in the past 12 months did you help someone, **who does not live in this household**, privately with homework?
2. And how often in the past 12 months did someone, **who does not live in this household**, help you with homework?

Coding

- 1: häufig
- 2: manchmal oder
- 3: eher selten

- 1: often
- 2: sometimes
- 3: or seldom

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2014-2023

	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	hc709a	ic709a	-	kc709a	-	lc709a
2	hc711a	ic711a	-	kc711a	-	lc711a

15.3.1 Need for more help and support (Bedürfnis nach mehr Hilfe und Unterstützung)

Item	Bräuchten Sie mehr Hilfe und Unterstützung, wie...	Could you use more help or assistance such as ...
	1. Ratschläge in schwierigen Situationen	1. Advice in difficult situations
	2. Aufmunterung	2. Cheering up
	3. Hilfe bei Arbeiten im Haushalt	3. Help with household chores
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1	v40_45	w42_125	x712_1	gc712_1	hc712_1	ic712_1
2	v40_46	w42_126	x712_2	gc712_2	hc712_2	ic712_2
3	v40_47	w42_127	x712_3	gc712_3	hc712_3	ic712_3

15.4 Monetary support (Monetäre Unterstützung)

15.4.1 Money or major gift items for others (Geld- oder Sachgeschenke für andere Personen)

Item	Haben Sie in den vergangenen 12 Monaten jemandem Geld geschenkt, größere Sachgeschenke gemacht oder jemanden regelmäßig finanziell unterstützt?	Have you, in the past 12 months, given anyone money or major gift items, or provided anyone with regular financial support?
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v40_58	w42_232	x800	gc800	hc800	ic800	-	kc800	-	lc800

Item

In welcher Beziehung steht diese Person zu Ihnen?

How is this person related to you?

Coding

Siehe 15

Look at 15

Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.

Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Person 1	v41_11	w43_12	x800a1	gc800a1	hc800a1	ic800a1	-	kc800a1	-	lc800a1
Person 2			x800a2	gc800a2	hc800a2	ic800a2	-	kc800a2	-	lc800a2
Person 3			x800a3	gc800a3	hc800a3	ic800a3	-	kc800a3	-	lc800a3
Person 4			x800a4	gc800a4	hc800a4	ic800a4	-	kc800a4	-	lc800a4

Item

Waren dies ...

1. Geldgeschenke
2. Größere Sachgeschenke
3. Regelmäßige finanzielle Unterstützung
4. Oder anderes
5. anderes offen

Did you give ...

1. Gifts of money
2. Major gift items
3. Regular financial support
4. Or other
5. others open

Coding

1. Ja
2. Nein

1. Yes
2. No

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
Person 1								
1	v41_14	w43_15	x800b11	gc800b11	hc800b11	ic800b11	kc800b11	lc800b11
2	v41_15	w43_16	x800b12	gc800b12	hc800b12	ic800b12	kc800b12	lc800b12
3	v41_16	w43_17	x800b13	gc800b13	hc800b13	ic800b13	kc800b13	lc800b13
4	v41_17	w43_18	x800b14	gc800b14	hc800b14	ic800b14	kc800b14	lc800b14
5			x800b14o	gc800b14o	hc800b14o	ic800b14o	kc800b14o	lc800b14o
...
Person 4								
1	v44_14	w46_15	x800b41	gc800b41	hc800b41	ic800b41	kc800b41	lc800b41
2	v44_15	w46_16	x800b42	gc800b42	hc800b42	ic800b42	kc800b42	lc800b42
3	v44_16	w46_17	x800b43	gc800b43	hc800b43	ic800b43	kc800b43	lc800b43
4	v44_17	w46_18	x800b44	gc800b44	hc800b44	ic800b44	kc800b44	lc800b44
5			x800b44o	gc800b44o	hc800b44o	ic800b44o	kc800B44o	lc800b44o

Social support

Item

Wenn Sie einmal alles zusammenzählen, wie viel war das etwa in den letzten 12 Monaten?

If you add all the gifts together, about how much would their value amount to over the past 12 months?

Coding

1. Weniger als 250 Euro
2. 250 bis unter 500 Euro
3. 500 bis unter 1 000 Euro
4. 1 000 bis unter 2 500 Euro
5. 2 500 bis unter 5 000 Euro
6. 5 000 bis unter 10 000 Euro
7. 10 000 Euro und mehr

1. Less than 250 Euro
2. 250 to less than 500 Euro
3. 500 to less than 1 000 Euro
4. 1 000 to less than 2 500 Euro
5. 2 500 to less than 5 000 Euro
6. 5 000 to less than 10 000 Euro
7. 10 000 Euro or more

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)**variable names**

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Person 1	v44_22	w46_53	x800e_1	gc800e_1	hc800e_1	ic800e_1	-	kc800e_1	-	lc800e_1
Person 2	v44_25	w46_56	x800e_2	gc800e_2	hc800e_2	ic800e_2	-	kc800e_2	-	lc800e_2
Person 3	v44_28	w46_59	x800e_3	gc800e_3	hc800e_3	ic800e_3	-	kc800e_3	-	lc800e_3

15.4.2 Money or major gift items from others (Geld- oder Sachgeschenke von anderen Personen)

Item Haben Sie selber in den vergangenen 12 Monaten Geld geschenkt bekommen, größere Sachgeschenke erhalten oder hat Sie jemand regelmäßig finanziell unterstützt? Have you, in the past 12 months, been given money, major gift items, or financial support?

Coding

1. Ja
2. Nein

1. Yes
2. No

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)**variable names**

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v44_31	w46_62	x801	gc801	hc801	ic801	-	kc801	-	lc801

Item In welcher Beziehung steht diese Person zu Ihnen? How is this person related to you?

Coding

Siehe 15

Look at 15

Hinweis: Veränderte Frageformulierung/Codierung aufgrund von Anpassungen an die telefonische Befragung 2021 (CAPI per phone) – weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.

Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Person 1	v45_11	w47_12	x801a1	gc801a1	hc801a1	ic801a1	-	kc801a1	-	lc801a1
Person 2					hc801a2	ic801a2	-	kc801a2	-	lc801a2
Person 3					hc801a3	ic801a3	-	kc801a3	-	lc801a3
Person 4					hc801a4	ic801a4	-	kc801a4	-	lc801a4

Item

Waren dies ...

1. Geldgeschenke
2. Größere Sachgeschenke
3. Regelmäßige finanzielle Unterstützung
4. Oder anderes
5. Geschenk offene Angabe

Were the gifts ...

1. Gifts of money
2. Major gift items
3. Regular financial support
4. Or other
5. Present open answer

Coding

1. Ja
2. Nein

1. Yes
2. No

Social support

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Person 1										
1	v45_14	w47_15	x801b11	gc801b11	hc801b11	ic801b11	-	kc801b11	-	lc801b11
2	v45_15	w47_16	x801b12	gc801b12	hc801b12	ic801b12	-	kc801b12	-	lc801b12
3	v45_16	w47_17	x801b13	gc801b13	hc801b13	ic801b13	-	kc801b13	-	lc801b13
4	v45_17	w47_18	x801b14	gc801b14	hc801b14	ic801b14	-	kc801b14	-	lc801b14
5			x801b14o	gc801b14o	hc801b14o	ic801b14o	-	kc801b14o	-	lc801b15
...	-	...
Person 4										
1	v48_14	w50_15	x801b41	gc801b41	hc801b41	ic801b41	-	kc801b41	-	lc801b41
2	v48_15	w50_16	x801b42	gc801b42	hc801b42	ic801b42	-	kc801b42	-	lc801b42
3	v48_16	w50_17	x801b43	gc801b43	hc801b43	ic801b43	-	kc801b43	-	lc801b43
4	v48_17	w50_18	x801b44	gc801b44	hc801b44	ic801b44	-	kc801b44	-	lc801b44
5			x801b44o	gc801b44o	hc801b44o	ic801b44o	-	kc801b44o	-	lc801b45

Item	Wenn Sie einmal alles zusammenzählen, wie viel war das etwa in den letzten 12 Monaten?	If you add this all together, how much would it amount to over the past 12 months?
-------------	--	--

Coding	Siehe 15.4.1	Look at 15.4.1
---------------	--------------	----------------

Hinweis: Veränderte Frageformulierung/Codierung aufgrund von Anpassungen an die telefonische Befragung 2021 (CAPI per phone) – weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.	Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.
--	--

DEAS- CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

Instrument / variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Person 1	v45_18	w47_50	x801c1	gc801c1	hc801c1	ic801c1	-	kc801c1	-	lc801c1
Person 2			x801c2	gc801c2	hc801c2	ic801c2	-	kc801c2	-	lc801c2
Person 3			x801c3	gc801c3	hc801c3	ic801c3	-	kc801c3	-	lc801c3
Person 4			x801c1	gc801c4	hc801c4	ic801c4	-	kc801c4	-	lc801c4

Item Gibt es noch eine weitere Person, von der Sie in den letzten 12 Monaten Geld oder größere Sachgeschenke erhalten haben? 5. Is there someone else you have received money or larger gift items from in the past 12 months?

Coding

- 1. Ja
- 2. Nein

- 1. Yes
- 2. No

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Person 1	v45_21	w47_52	x801d1	gc801d1	hc801d1	ic801d1	-	kc801d1	-	lc801d1
Person 2					hc801d2	ic801d2	-	kc801d2	-	lc801d2
Person 3					hc801d3	ic801d3	-	kc801d3	-	lc801d3
Person 4					hc801d4	ic801d4	-	kc801d4	-	lc801d4

Item In welcher Beziehung steht diese Person zu Ihnen?

How is this person related to you?

Coding

Siehe 15

Look at 15

Hinweis: Veränderte Frageformulierung/Codierung aufgrund von Anpassungen an die telefonische Befragung 2021 (CAPI per phone) – weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.

Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

/ variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Person 5	v48_22	w50_53	x801e_1	gc801e_1	hc801e_1	ic801e_1	-	kc801e_1	-	lc801e_1
Person 6	v48_25	w50_56	x801e_2	gc801e_2	hc801e_2	ic801e_2	-	kc801e_2	-	lc801e_2
Person 7	v48_28	w50_59	x802e_3	gc801e_3	hc801e_3	ic801e_3	-	kc801e_3	-	lc801e_3

Item		
	Inwiefern glauben Sie, dass Sie in schwierigen Situationen Hilfe von Personen aus Ihrem sozialen Umfeld bekommen könnten?	How do you think you could get help from persons in your social environment in difficult situation? Please state to which extent the following statements apply to you.
	1. Wenn ich unsicher bin, wie ich mich entscheiden soll, dann habe ich jemanden, der mich beraten kann	1. When I am unsure about a decision, there is someone who can give me advise
	2. Wenn ich mich schlecht fühle, dann gibt es jemanden, der mir seine Liebe und Zuneigung geben kann	2. When I feel bad, there is someone who gives me love and affection
	3. Wenn ich längere Zeit fort bin, dann finde ich jemanden, der sich um meine Wohnung kümmern kann	3. If I were away for a while I know someone who would look after my apartment
	4. Wenn ich Sorgen habe, dann gibt es jemanden, der mir richtig zuhören kann	4. When I worry about something, there is someone I can count on to listen
	5. Wenn ich krank bin, dann habe ich jemanden, der wichtige Dinge für mich erledigen kann	5. If I were sick, I know someone who would do important things for me
	6. Wenn ich ein Problem habe, dann gibt es jemanden, der mir sagen kann, wie ich damit umgehen soll	6. If I have a problem, there is someone who can tell me how to handle it
	7. Wenn ich in finanzieller Not bin, dann habe ich jemanden, der mir Geld leihen kann	7. If I were in financial trouble, I know someone who would loan me money

Social support

Coding

1. Trifft genau zu
2. Trifft eher zu
3. Trifft eher nicht zu
4. Trifft gar nicht zu

1. Strongly agree
2. Agree
3. Disagree
4. Strongly disagree

DEAS-Instrument / Drop-off 2014-2023
variable names

	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	hd49_1	id46_1	-	kd47_1	kp29_1	ld50_1
2	hd49_2	id46_2	-	kd47_2	kp29_2	ld50_2
3	hd49_3	id46_3	-	kd47_3	kp29_3	ld50_3
4	hd49_4	id46_4	-	kd47_4	kp29_4	ld50_4
5	hd49_5	id46_5	-	kd47_5	kp29_5	ld50_5
6	hd49_6	id46_6	-	kd47_6	kp29_6	ld50_6
7	hd49_7	id46_7	-	kd47_7	kp29_7	ld50_7

15.5 Care (Pflegetätigkeiten)

See chapter 9.11.2 (Siehe Kapitel 9.11.2)

15.6 Worry (Sorgen)

Item	Gibt es Personen, die Ihnen derzeit große Sorgen machen oder Kummer bereiten?	Are there people who are causing you worry or concern at present?
------	---	---

Coding

1. Ja
2. Nein

1. Yes
2. No

DEAS-Instrument / CAPI 1966-2017 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008)
variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017
v40_48	w42_128	x713	gc713	hc713	ic713

Item Welche Personen sind das? Which people are they?

Coding Siehe 15 Look at 15

DEAS-Instrument / variable names CAPI 1966-2011 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
Person 1	v40_49	w42_129	x713a_1	gc713a_1	-	-
Person 2	v40_52	w42_132	x713a_2	gc713a_2	-	-
Person 3	v40_55	w42_135	x713a_3	gc713a_3	-	-
Person 4	-	w42_138	x713a_4	gc713a_4	-	-
Person 5	-	w42_141	x713a_5	gc713a_5	-	-
More than 5 persons	-	w42_144	x713a_6	gc713a_6	-	-

15.7 Quarrel (Streit)

Item Gibt es Personen, die Ihnen derzeit häufig auf die Nerven gehen oder mit denen Sie derzeit häufiger Streitigkeiten haben? Are there people who get on your nerves at the moment or who you often quarrel with?

Coding 1. Ja 1. Yes

2. Nein 2. No

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008)

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	w42_145	x714	gc714	hc714	ic714

Item Welche Personen sind das? Which people are they?

Coding Siehe 15 Look at 15

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2002-2011 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
person 1	-	w42_146	x714a_1	gc714a_1	-	-
person 2	-	w42_149	x714a_2	gc714a_2	-	-
person 3	-	w42_152	x714a_3	gc714a_3	-	-
person 4	-	w42_155	x714a_4	gc714a_4	-	-
person 5	-	w42_158	x714a_5	gc714a_5	-	-
more than 5 persons	-	w42_161	x714a_6	gc714a_6	-	-

15.8 Joy and Happiness (Freude und Glück)

Item	Gibt es Personen, die Ihnen derzeit große Freude oder großes Glück bereiten?	Are there people who currently give you great joy or happiness?
-------------	--	---

Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No
---------------	------------------	-----------------

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2002-2011 (modified between 2002 & 2008)

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	w42_199	x716	gc716	-	-

Item	2. Welche Personen sind das?	2. Which people are they?
-------------	------------------------------	---------------------------

Coding	Siehe 15	Look at 15
---------------	----------	------------

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2011 (modified between 2002 & 2008)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
person 1	-	w42_200	x716a_1	gc716a_1	-	-
person 2	-	w42_203	x716a_2	gc716a_2	-	-
person 3	-	w42_206	x716a_3	gc716a_3	-	-
person 4	-	w42_209	x716a_4	gc716a_4	-	-
person 5	-	w42_212	x716a_5	gc716a_5	-	-
more than 5 persons	-	w42_215	x716a_6	gc716a_6	-	-

15.9 Paternalism (Bevormundung)

Item	Gibt es Personen, durch die Sie sich derzeit häufig bevormundet fühlen oder durch die Sie sich in Ihrer Selbstständigkeit eingeschränkt fühlen?	Do you feel like there are people who often order you around or encroach on your independence?
-------------	---	--

Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No
---------------	------------------	-----------------

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008)

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	w42_182	x715	gc715	hc715	ic715

Item	Welche Personen sind das?	Which people are they?
-------------	---------------------------	------------------------

Coding	Siehe 15	Look at 15
---------------	----------	------------

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2002-2011 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
person 1	-	w42_183	x715a_1	gc715a_1	-	-
person 2	-	w42_186	x715a_2	gc715a_2	-	-
person 3	-	w42_189	x715a_3	gc715a_3	-	-
person 4	-	w42_192	x715a_4	gc715a_4	-	-
person 5	-	w42_195	x715a_5	gc715a_5	-	-
more than 5 persons	-	w42_198	x715a_6	gc715a_6	-	-

15.10 Patterns of time (Zeitverwendung)

Item

Wenn Sie jetzt einmal an Ihre Freunde und Bekannten, Ihre Familie, aber auch an andere Personen denken, mit denen Sie im Alltag so zu tun haben: Mit welcher oder welchen dieser Personen verbringen Sie Ihre meiste Zeit?

If you think about your friends and acquaintances, your family, and other people that you have everyday dealings with, which of these people do you spend most of your time with?

Coding

Siehe 15

Look at 15

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2002-2011

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
person 1	-	w42_216	x717_1	gc717_1	-	-
person 2	-	w42_219	x717_2	gc717_2	-	-
person 3	-	w42_222	x717_3	gc717_3	-	-
person 4	-	w42_225	x717_4	gc717_4	-	-
person 5	-	w42_228	x717_5	gc717_5	-	-
more than 5 persons	-	w42_231	x717_6	gc717_6	-	-

16 VOLUNTARY ACTIVITIES (FREIWILLIGES ENGAGEMENT)

16.1 Membership and volunteering for older people (Mitgliedschaft und Ehrenamt für ältere Menschen)

Item	Es gibt viele Gruppen, die sich besonders an ältere Menschen im Ruhestand oder im Übergang in den Ruhestand richten. Machen Sie in einer oder mehreren solcher Gruppen, wie sie auf dieser Liste stehen, mit?	There are many groups that target older retirees or people in early retirement. Do you participate in activities of any of the groups listed here?				
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No				
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2017					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	v17_36	w61_447	x404	gc404	hc404	ic404

16.1.1.1 Profile of activities (Profil der Tätigkeit)

Note: The following items are asked for each profile. Variable names are displayed for each profile. For example the ending '1' refers to the first profile.

Achtung: Die folgenden Fragen werden für jede Tätigkeit gestellt. Die Variablennamen werden für jede Tätigkeit gelistet. Zum Beispiel verweist die Variablenendung ,1' auf die erste genannte Tätigkeit.

Item	1. Nennen Sie bitte den Kennbuchstaben (Art der Gruppe) 1.1 Mitgliedschaft: offene Antwort	1. Please give me the appropriate Code Letter or Code Letters (type of group). 1.1 membership: open answer
Coding	1. Vorruhestandsgruppen, Gruppen zur Vorbereitung auf den Ruhestand 2. Seniorenselbsthilfegruppen, Seniorengenossenschaften 3. Gruppen für freiwillige Tätigkeiten und Hilfen	1. Early retiree groups, groups to prepare for retirement 2. Senior support groups, senior citizen cooperatives 3. Groups for volunteer work and aid

- | | |
|---|---|
| 4. Seniorenarbeit der Parteien oder Gewerkschaften, Seniorenvertretung und –beiräte | 4. Senior citizen projects run by political parties or unions, senior citizen delegations and advisory boards |
| 5. Seniorenuniversitäten und –akademien, Weiterbildungsgruppen | 5. Senior citizen programs at universities and academies, continuing education programs |
| 6. Betriebliche Seniorengruppen | 6. Company senior citizen groups |
| 7. Seniorenfreizeitstätten, Seniorentreffpunkte | 7. Senior leisure complexes, senior centers |
| 8. Andere Seniorengruppe (z.B. Sport- und Tanzgruppen) (offene Antwort) | 8. Other senior groups (e.g., sports and dance groups) (open answer) |

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2017

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1	v18_11	w62_12	x4051	gc4051	hc4051	ic4051
1.1	-	-	x4051_o	gc4051_o	hc4051_o	ic4051_o
2	v19_11	w63_12	x4052	gc4052	hc4052	ic4052
2.1	-	-	x4052_o	gc4052_o	hc4052_o	ic4052_o
3	v20_11	w64_12	x4053	gc4053	hc4053	ic4053
3.1	-	-	x4053_o	gc4053_o	hc4053_o	ic4053_o
...
9	v22_33	w66_59	x4059	gc4059	hc4059	ic4059
9.1	-	-	x4059_o	gc4059_o	hc4059_o	ic4059_o

Voluntary activities

Item	Sagen Sie mir bitte, seit wann Sie dort mitmachen.	Please tell me when you first attended this group.
-------------	--	--

Coding	Angabe von Jahr	Specification of year
---------------	-----------------	-----------------------

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2017

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1. Membership	v18_13	w62_34	x4061	gc4061	hc4061	ic4061
2. Membership	V19_13	w63_34	X4062	gc4062	hc4062	ic4062
3. Membership	V20_13	w64_34	X4063	gc4063	hc4063	ic4063
4. Membership	V21_13	w65_34	X4064	gc4064	hc4064	ic4064
5. Membership	V22_13	w66_34	X4065	gc4065	hc4065	ic4065

Item

Wie oft sind Sie in den letzten 12 Monaten durchschnittlich zu Zusammenkünften, Veranstaltungen oder Sitzungen gegangen?

How often on an average have you attended gatherings, events, or meetings over the past 12 months?

Coding

1. Mehrmals pro Woche
2. Einmal die Woche
3. 1-3 Mal im Monat
4. Mehrmals im Jahr
5. Seltener
6. Nie

1. Several times per week
2. Once a week
3. 1-3 times per month
4. Several times a year
5. Less often
6. Never

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2017

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1. Membership	v18_15	w62_38	x4071	gc4071	hc4071	ic4071
2. Membership	V19_15	w63_38	x4072	gc4072	hc4072	ic4072
3. Membership	V20_15	w64_38	x4073	gc4073	hc4073	ic4073
4. Membership	V21_15	w65_38	x4074	gc4074	hc4074	ic4074
5. Membership	V22_15	w66_38	x4075	gc4075	hc4075	ic4075

Item Üben Sie dort eine Funktion aus oder haben Sie ein Ehrenamt inne? Do you hold an office in the group or a volunteer position?

Coding 1. Ja 1. Yes
2. Nein 2. No

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2017

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1. Membership	v18_18*	w62_40	x4081	gc4081	hc4081	ic4081
2. Membership	V19_18*	w63_40	x4082	gc4082	hc4082	ic4082
3. Membership	V20_18*	w64_40	x4083	gc4083	hc4083	ic4083
4. Membership	V21_18*	w65_40	x4084	gc4084	hc4084	ic4084
5.Membership	V22_18*	w66_40	x4085	gc4085	hc4085	ic4085

* Achtung: In 1996 lautete die Codierung 0. ja; 1. nein. / Note: In 1996 the coding was 0. yes; 1. no.

Item Seit wann? Since when?

Coding Angabe von Jahr Specification of year

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2017

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1. Membership	v18_16	w62_41	x408a1	gc408a1	hc408a1	ic408a1
2. Membership	V19_16	w63_41	x408a2	gc408a2	hc408a2	ic408a2
3. Membership	V20_16	w64_41	x408a3	gc408a3	hc408a3	ic408a3
4. Membership	V21_16	w65_41	x408a4	gc408a4	hc408a4	ic408a4
5.Membership	V22_16	w66_41	x408a5	gc408a5	hc408a5	ic408a5

16.2 Membership and volunteering in other groups (Mitgliedschaft und Ehrenamt in anderen Gruppen)

Items	Im Folgenden geht es ganz allgemein um Gruppen und Organisationen, in denen man Mitglied sein kann. Bitte sagen Sie mir zu jeder der folgenden Gruppen, ob Sie in dieser Gruppe Mitglied sind.	The following focuses on groups and organizations in general that you can participate. Please tell me for each of the following types of groups whether you are a member of this group. Are you a member of...
1 eine Selbsthilfegruppe	2 eine Bürgerinitiative	1 A self-help group
3 eine Wohltätigen Organisation (z.B. Arbeiterwohlfahrt, Rotes Kreuz, Kriegsopferverbände)	4 eine Freiwilligen Feuerwehr	2 A citizen's initiative
5 ein Hobby- und Sammelverein	6 eine gesellige Vereinigung (z.B. Kegeln oder Skat)	3 A charitable organization (for example Arbeiterwohlfahrt, Red Cross, veterans' associations)
7 ein Sportverein	8 ein Flüchtlings- oder Vertriebenenverband	4 A volunteer fire department
9 Gewerkschaft	10 ein Unternehmens- oder Berufsverband	5 A hobby and collectors' club
11 eine politische Partei	12 eine kirchliche oder religiösen Gruppe	6 A social group (for example bowling or skat)
13 ein Heimatverein oder Bürgerverein	14 ein Kulturverein	7 A sports club
15 eine Musik- und Tanzgruppe	16 eine andere Gruppe	8 An organization for refugees or displaced persons
Coding	1 Ja	9 Labour union
	2 Nein	10 A business or professional association
		11 A political party
		12 A church or religious group
		13 A folk society or civic association
		14 A cultural association
		15 A musical and dance group
		16 Another group
		1 Yes
		2 No

Hinweis: Veränderte Frageformulierung/Codierung aufgrund von Anpassungen an die telefonische Befragung 2021 (CAPI per phone) – weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.

Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	v22_35	w26_14	x410	gc410	hc410	ic410	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	kc410_1		lc410_1
2	-	-	-	-	-	-	-	kc410_2		lc410_2
3	-	-	-	-	-	-	-	kc410_3		lc410_3
4	-	-	-	-	-	-	-	kc410_4		lc410_4
5	-	-	-	-	-	-	-	kc410_5		lc410_5
6	-	-	-	-	-	-	-	kc410_6		lc410_6
7	-	-	-	-	-	-	-	kc410_7		lc410_7
8	-	-	-	-	-	-	-	kc410_8		lc410_8
9	-	-	-	-	-	-	-	kc410_9		lc410_9
10	-	-	-	-	-	-	-	kc410_10		lc410_10
11	-	-	-	-	-	-	-	kc410_11		lc410_11
12	-	-	-	-	-	-	-	kc410_12		lc410_12
13	-	-	-	-	-	-	-	kc410_13		lc410_13
14	-	-	-	-	-	-	-	kc410_14		lc410_14
15	-	-	-	-	-	-	-	kc410_15		lc410_15
16	-	-	-	-	-	-	-	kc410_16		lc410_16

Voluntary activities

16.2.1 Profile (Art der Tätigkeit)

Note: The following items are asked for each profile. Variable names are displayed for each profile. For example the ending '1' refers to the first profile.

Achtung: Die folgenden Fragen werden für jede Tätigkeit gestellt. Die Variablennamen werden für jede Tätigkeit gelistet. Zum Beispiel verweist die Variablenendung ,1' auf die erste genannte Tätigkeit.

Item	1.Nennen Sie mir bitte den entsprechenden Kennbuchstaben. 1.1 Mitgliedschaft: offene Antwort	1. Please give me the appropriate code Letter. 1.1 Membership: open answer
-------------	---	---

Coding	Siehe Items in 15.2	See Items in 15.2
---------------	---------------------	-------------------

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023									
---	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1. Membership	v23_11	w27_12	x4111	gc4111	hc4111	ic4111	-	kc4111	-	lc4111
Open answer	-	-	x4111_o	gc4111_o	hc4111_o	ic4111_o	-	-	-	-
2. Membership	v24_11	w28_12	x4112	gc4112	hc4112	ic4112	-	kc4112	-	lc4112
Open answer	-	-	x4112_o	gc4112_o	hc4112_o	ic4112_o	-	-	-	-
3. Membership	v25_11	w29_12	x4113	gc4113	hc4113	ic4113	-	kc4113	-	lc4113
Open answer	-	-	x4113_o	gc4113_o	hc4113_o	ic4113_o	-	-	-	-
4. Membership	v26_11	w30_12	x4114	gc4114	hc4114	ic4114	-	kc4114	-	lc4114
Open answer	-	-	x4114_o	gc4114_o	hc4114_o	ic4114_o	-	-	-	-
...
9. Membership	v27_33	w31_58	x4119	gc4119	hc4119	ic4119	-	kc4115	-	lc4115
Open answer	-	-	x4119_o	gc4119_o	hc4119_o	ic4119_o	-	-	-	-

Voluntary activities

Item	Sagen Sie mir bitte nun das Jahr, seit wann Sie dort Mitglied sind.	Please tell me how long you have been a member of this organization.
-------------	---	--

Coding	Angabe in Jahr	Specification of year
---------------	----------------	-----------------------

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1. Membership	v23_13	w27_34	x4121	gc4121	hc4121	ic4121	-	kc4121	-	lc4121
2. Membership	v24_13	w28_34	x4122	gc4122	hc4122	ic4122	-	kc4122	-	lc4122
3. Membership	v25_13	w29_34	x4123	gc4123	hc4123	ic4123	-	kc4123	-	lc4123
4. Membership	v26_13	W30_34	x4124	gc4124	hc4124	ic4124	-	kc4124	-	lc4124
5. Membership	v27_13	W31_34	x4125	gc4125	hc4125	ic4125	-	kc4125	-	lc4125

Item

Wie oft sind Sie in den letzten 12 Monaten durchschnittlich zu Zusammenkünften, Veranstaltungen oder Sitzungen gegangen?

How often on an average have you attended gatherings, events or meetings in the past 12 months?

Coding

1. Mehrmals pro Woche
2. Einmal die Woche
3. 1-3 Mal im Monat
4. Mehrmals im Jahr
5. Seltener
6. Nie

1. Several times a week
2. Once a week
3. 1-3 times a month
4. Several times a year
5. Less often
6. Never

DEAS-Instrument /

CAPI 1996-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1. Membership	v23_15	w67_11	x4131	gc4131	hc4131	ic4131	-	kc4131	-	lc4131
2. Membership	v24_15	w67_12	x4132	gc4132	hc4132	ic4132	-	kc4132	-	lc4132
3. Membership	v25_15	w67_13	x4133	gc4133	hc4133	ic4133	-	kc4133	-	lc4133
4. Membership	v26_15	w67_14	x4134	gc4134	hc4134	ic4134	-	kc4134	-	lc4134
5. Membership	v27_15	w67_15	x4135	gc4135	hc4135	ic4135	-	kc4135	-	lc4135

Item	Üben Sie dort eine Funktion aus oder haben Sie ein Ehrenamt inne?	Do you hold an office in the group or a volunteer position?
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023
variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1. Membership	v23_18	w27_39	x4141	gc4141	hc4141	ic4141	-	kc4141	-	lc414a1
2. Membership	v24_18	w28_39	x4142	gc4142	hc4142	ic4142	-	kc4142	-	lc414a2
3. Membership	v25_18	w29_39	x4143	gc4143	hc4143	ic4143	-	kc4143	-	lc414a3
4. Membership	v26_18	W30_39	x4144	gc4144	hc4144	hc4144	-	kc4144	-	lc414a4
5. Membership	v27_18	W31_39	x4145	gc4145	hc4145	hc4145	-	kc4145	-	lc414a5

Item	Seit wann? Nennen Sie mir bitte das Jahr.	Since when? Please tell me the year.
Coding	Angabe von Jahr	Specification of year

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023
variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1. Membership Membership	v23_16	w27_40	x414a1	gc414a1	hc414a1	ic414a1	-	kc414a1	-	lc414a1
2. Membership	v24_16	w28_40	x414a2	gc414a2	hc414a2	ic414a2	-	kc414a2	-	lc414a2
3. Membership	v25_16	w29_40	x414a3	gc414a3	hc414a3	ic414a3	-	kc414a3	-	lc414a3
4. Membership	v26_16	W30_40	x414a4	gc414a4	hc414a4	ic414a4	-	kc414a4	-	lc414a4
5. Membership	v27_16	W31_40	x414a5	gc414a5	hc414a5	ic414a5	-	kc414a5	-	lc414a5

16.2.2 Time spend on activity (Zeitaufwand für Tätigkeit)

Item	Und wie viele Stunden wenden Sie durchschnittlich für diese Tätigkeit auf?	And how many hours on average do you spend on this job?
	1. Stunden / Tag	1. Hours / day
	2. Stunden /Woche	2. Hours / week
	3. Stunden / Monat	3. Hours / month
	4. Tage / Jahr	4. Days / year

Coding

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023

variable names

		1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1.membership	Hours/day	v23_19	w27_44	x4151_1	gc4151_1	hc4151_1	ic4151_1	-	kc4151_1	-	lc4151_1
	Hours/week	v23_21	w27_46	x4151_2	gc4151_2	hc4151_2	ic4151_2	-	kc4151_2	-	lc4151_2
	Hours/month	v23_23	w27_48	x4151_3	gc4151_3	hc4151_3	ic4151_3	-	kc4151_3	-	lc4151_3
	Hours/year	v23_25	w27_50	x4151_4	gc4151_4	hc4151_4	ic4151_4	-	kc4151_4	-	lc4151_4
2.membership	Hours/day	v24_19	w28_44	x4152_1	gc4152_1	hc4152_1	ic4152_1	-	kc4152_1	-	lc4152_1
	Hours/week	v24_21	w28_46	x4152_2	gc4152_2	hc4152_2	ic4152_2	-	kc4152_2	-	lc4152_2
	Hours/month	v24_23	w28_48	x4152_3	gc4152_3	hc4152_3	ic4152_3	-	kc4152_3	-	lc4152_3
	Hours/year	v24_25	w28_50	x4152_4	gc4152_4	hc4152_4	ic4152_4	-	kc4152_4	-	lc4152_4
3.membership	Hours/day	v25_19	w29_44	x4153_1	gc4153_1	hc4153_1	ic4153_1	-	kc4153_1	-	lc4153_1
	Hours/week	v25_21	w29_46	x4153_2	gc4153_2	hc4153_2	ic4153_2	-	kc4153_2	-	lc4153_2
	Hours/month	v25_23	w29_48	x4153_3	gc4153_3	hc4153_3	ic4153_3	-	kc4153_3	-	lc4153_3
	Hours/year	v25_25	w29_50	x4153_4	gc4153_4	hc4153_4	ic4153_4	-	kc4153_4	-	lc4153_4
4. membership	Hours/day	v26_19	W30_44	x4154_1	gc4154_1	hc4154_1	ic4154_1	-	kc4154_1	-	lc4154_1
	Hours/week	v26_21	W30_46	x4154_2	gc4154_2	hc4154_2	ic4154_2	-	kc4154_2	-	lc4154_2
	Hours/month	v26_23	W30_48	x4154_3	gc4154_3	hc4154_3	ic4154_3	-	kc4154_3	-	lc4154_3
	Hours/year	v26_25	W30_50	x4154_4	gc4154_4	hc4154_4	ic4154_4	-	kc4154_4	-	lc4154_4
5. membership	Hours/day	v27_19	W31_44	x4155_1	gc4155_1	hc4155_1	ic4155_1	-	kc4155_1	-	lc4155_1
	Hours/week	v27_21	W31_46	x4155_2	gc4155_2	hc4155_2	ic4155_2	-	kc4155_2	-	lc4155_2
	Hours/month	v27_23	W31_48	x4155_3	gc4155_3	hc4155_3	ic4155_3	-	kc4155_3	-	lc4155_3
	Hours/year	v27_25	W31_50	x4155_4	gc4155_4	hc4155_4	ic4155_4	-	kc4155_4	-	lc4155_4

Voluntary activities

16.3 Reasons for not volunteering (Gründe für Nicht-Engagement)

Item	<p>Man kann ja verschiedene Gründe haben, nicht in Vereinen, Gruppen oder Organisationen mitzumachen. Wie ist das bei Ihnen?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Für so etwas fehlt mir die Zeit. 2. Wenn etwas passiert, ist man nicht einmal richtig versichert. 3. So etwas kann ich mir finanziell nicht leisten. 4. Man hat nur Arbeit und Ärger, aber es bringt einem selbst nichts. 5. Für so etwas bin ich nicht geeignet. 6. So etwas ist nichts für Leute in meinem Alter. 7. Das lässt meine Gesundheit nicht zu. 8. Ich will keine zusätzlichen Verpflichtungen eingehen (neu 2014). 9. Es fehlen die Gelegenheiten oder Anlässe vor Ort. (neu 2014). 10. An so etwas bin ich nicht interessiert. (neu 2014). 	<p>A person can have a variety of reasons for not participating in clubs, groups or organizations. What are your reasons?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I don't have the time for things like that. 2. If something happens, you're not even insured. 3. I can't afford things like that. 4. It only creates work and annoyances, but doesn't pay off for you personally. 5. I'm not suited for those kinds of things. 6. That's not for people my age. 7. My health doesn't allow it. 8. I don't want to incur further liabilities 9. There are no local opportunities or occasions 10. I'm not interested in things like that
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stimme voll zu 2. Stimme teilweise zu 3. Stimme nicht zu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agree completely 2. Agree partly 3. Disagree

16.4 Engagement, retrospective and prospective (Engagement, retrospektiv und prospektiv)

Item	<p>Waren Sie früher einmal in Vereinen, Gruppen oder Organisationen engagiert?</p>	<p>Did you use to be involved in clubs, groups, or organizations?</p>
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ja 2. Nein 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yes 2. No

DEAS-Instrument / CAPI 2008-2017

variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	-	-	x415b	gc415b	hc415b	ic415b

Item Wären Sie heute oder zukünftig daran interessiert, sich in (weiteren) Vereinen, Gruppen oder Organisationen zu engagieren? Would you be interested in getting involved in (other) clubs, groups, or organizations at present or in the future?

- Coding**
- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Ja | 1. Yes |
| 2. Vielleicht, kommt drauf an | 2. Maybe, it depends |
| 3. Nein | 3. No |

DEAS-Instrument / CAPI 2008-2017

variable names	1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	-	-	x415c	gc415c	hc415c	ic415c

Item Und in welchen Bereichen käme da für Sie ein Engagement in Frage? What areas would you consider getting involved in?

1. Sport und Bewegung	1. Sports and physical activity
2. Schule und Kindergarten	2. School and preschool
3. Freizeit und Geselligkeit	3. Leisure and socializing
4. Kirche und Religion	4. Church and religion
5. Kultur und Musik	5. Culture and music
6. Soziales	6. Social issues
7. Politik und Interessenvertretung	7. Politics and interest groups
8. Berufliche Interessenvertretung	8. Occupational interest groups
9. Rettungsdienste/ freiwillige Feuerwehr	9. Rescue services / volunteer fire department
10. Umwelt-, Natur-, und Tierschutz	10. Environmental protection, nature, and animal welfare

11. Jugend und Bildung	11. Youth and education
12. Gesundheit	12. Health
13. Justiz und Kriminalitätsprobleme	13. Justice and crime problems
14. Sonstige bürgerschaftliche Aktivität	14. Other civic activity

Coding

0. Nicht genannt	0. No
1. Genannt	1. Yes

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2008-2017

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1	-	-	x415d_1	gc415d_1	hc415d_1	ic415d_1
2	-	-	x415d_2	gc415d_2	hc415d_2	ic415d_2
3	-	-	x415d_3	gc415d_3	hc415d_3	ic415d_3
4	-	-	x415d_4	gc415d_4	hc415d_4	ic415d_4
5	-	-	x415d_5	gc415d_5	hc415d_5	ic415d_5
6	-	-	x415d_6	gc415d_6	hc415d_6	ic415d_6
7	-	-	x415d_7	gc415d_7	hc415d_7	ic415d_7
8	-	-	x415d_8	gc415d_8	hc415d_8	ic415d_8
9	-	-	x415d_9	gc415d_9	hc415d_9	ic415d_9
10	-	-	x415d_10	gc415d_10	hc415d_10	ic415d_10
11	-	-	x415d_11	gc415d_11	hc415d_11	ic415d_11
12	-	-	x415d_12	gc415d_12	hc415d_12	ic415d_12
13	-	-	x415d_13	gc415d_13	hc415d_13	ic415d_13
14	-	-	x415d_14	gc415d_14	hc415d_14	ic415d_14

Voluntary activities

16.5 Informal volunteering (Informelles Engagement)

Item	Üben Sie vielleicht eine andere Funktion aus, z. B. als Elternvertreter, in der Nachbarschaftshilfe oder als Schöffe?	Do you hold any other position, for example as a parent representative, proxy to neighborhood assistance organization or as a lay judge?
-------------	---	--

Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No
---------------	------------------	-----------------

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008)								
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
	v28_11	w32_11	x416	gc416	hc416	ic416	kc416	-	lc416

Item	Sind Sie in dieser Funktion ...	Do you work in this position...
-------------	---------------------------------	---------------------------------

Coding	1: ... regelmäßig tätig 2: ... oder nur zu bestimmten Zeiten im Jahr tätig?	1: regularly 2: or only to special times in a year
---------------	--	---

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2014-2023					
	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	hc416a	ic416a	-	kc416a	-	lc416a

Item	Und wie viele Stunden wenden Sie durchschnittlich auf, um diese Funktion oder diese Funktionen auszuüben?	And how many hours do you in average spend in this position or these positions?
-------------	---	---

Coding	1: Stunden pro Tag: __ 2: Stunden / Woche: ___ 3: Stunden / Monat: ___ 4: Tage pro Jahr: ___	1: Hours / day: __ 2: Hours / week: ___ 3: Hours / month: ___ 4: Days / year: ___
---------------	---	--

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2023

variable names

	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	hc416b_1	ic416b_1	-	kc416b_1	-	lc416b_1
2	hc416b_2	ic416b_2	-	kc416b_2	-	lc416b_2
3	hc416b_3	ic416b_3	-	kc416b_3	-	lc416b_3
4	hc416b_4	ic416b_4	-	kc416b_4	-	lc416b_4

16.6 Political interest (Politisches Interesse)

Item	Wie stark interessieren Sie sich für Politik?	How strong is your interest in politics?
------	---	--

Coding	1. Sehr stark	1. Very strong
	2. Stark	2. Strong
	3. Mittel	3. Average
	4. Wenig	4. Slight
	5. Überhaupt nicht	5. Not at all

DEAS-Instrument / Drop-off 1996-2023

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
d2_11	e6	f5	-	hd7	id6	-	kd7	kp8	ld7

Item	Haben Sie bei der letzten Bundestagswahl [Jahr] gewählt?	Did you vote in the last Federal Election [Year]?
------	--	---

Coding	1. Ja	1. Yes
	2. Nein	2. No

DEAS-Instrument / Drop-off 2002-2014, 2021 & 2023

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	e7	f6	gd5	hd8	-	-	kd8	-	ld8

Item	Viele Menschen in Deutschland neigen längere Zeit einer bestimmten Partei zu, auch wenn sie ab und zu eine andere Partei wählen. Wie ist das bei Ihnen: Neigen Sie – ganz allgemein gesprochen – einer bestimmten Partei zu?	Many people in Germany lean towards a particular political party over the long term, even if they occasionally vote for a different party. What about you: Do you – generally speaking – lean towards one particular party?
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ja, der CDU 2. Ja, der CSU 3. Ja, der SPD 4. Ja, der Alternative f. Deutschland (AfD) 5. Ja, dem Buendnis 90 / Die Gruenen 6. Ja, der Linken 7. Ja, der FDP 8. Ja, die Partei 9. Ja, der NPD 10. Ja, den freien Waehlern 11. Ja, einer anderen Partei 12. Nein, ich neige keiner Partei zu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yes, the CDU 2. Yes, the CSU 3. Yes, the SPD 4. Yes, the Alternative for Germany (AfD) 5. Yes, the Green Party 6. Yes, the Linken 7. Yes, the FDP 8. Yes, "Die PARTEI" 9. Yes, the NPD 10. Yes, the Free Voters 11. Yes, another party 12. No, I don't lean towards any party

DEAS-Instrument / variable names	Drop-off 1996-2023 (modified between 2002 & 2008 and between 2011 & 2014 and between 2014 & 2017)									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Auswahl	d2_12	e8_1	f7	gd6	hd9	id7	-	kd9	kp9	ld9
Offene Angabe	-	-	-	-	hd9o	id7o	-	kd9o	kp9o	ld9o

Item	Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit denen man versuchen kann, etwas in Deutschland zu verbessern oder zu verhindern, dass sich etwas verschlechtert. Haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate irgendetwas davon unternommen? Haben Sie...	There are a range of possibilities for trying to improve a situation in Germany or to prevent a situation from getting worse. In the last twelve months, have you done any of the following?
-------------	---	--

Coding

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontakt zu einem Politiker oder einer Amtsperson auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene aufgenommen 2. Ein Abzeichen oder einen Aufkleber einer politischen Kampagne getragen oder irgendwo befestigt 3. Sich an einer Unterschriftensammlung beteiligt 4. Ein Bürgerbegehren oder Volksbegehren unterschrieben 5. An einer genehmigten öffentlichen Demonstration teilgenommen 6. Nein, ich habe in den vergangenen 12 Monaten nichts davon unternommen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Contacted a politician or government official 2. Worn or attached a pin or a sticker for a political campaign 3. Signed a petition 4. Participated in a citizens' initiative or voted in a referendum 5. Participated in an officially approved public demonstration 6. No, I have not done any of those things in the last 12 months |
|---|---|

DEAS-Instrument / Drop-off 2008

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1.	-	-	f8_1	-	-	-
2.	-	-	f8_2	-	-	-
3.	-	-	f8_3	-	-	-
4.	-	-	f8_4	-	-	-
5.	-	-	f8_5	-	-	-
6.	-	-	f8_6	-	-	-

Voluntary activities

16.7 Child care (Kinderbetreuung)

Item

Im Folgenden möchte ich jetzt etwas über Ihre sonstigen Tätigkeiten und Aktivitäten wissen. Betreuen oder beaufsichtigen Sie privat Kinder, die nicht Ihre eigenen sind, z.B. auch Ihre Enkel oder Kinder von Geschwistern, Nachbarn, Freunden oder Bekannten?

1. Enkelkinder
2. Kinder von Geschwistern
3. Kinder von Nachbarn
4. Kinder von Freunden oder Bekannten

In the following I would like to learn something about your other activities and pasttimes. Do you look after or supervise other people's children privately, for example your grandchildren or children of siblings, neighbours, friends or acquaintances?

1. Grandchildren
2. Children of siblings
3. Children of neighbours
4. Children of friends or acquaintances

5. Andere

5. Other

6. Nein

6. No

Coding

0. Nicht genannt

0. Not mentioned

1. Genannt

1. Mentioned

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1	v28_18	w67_102	x423_1	gc423_1	hc423_1	ic423_1	kc423_1	lc423_1
2	-	w67_103	x423_2	gc423_2	hc423_2	ic423_2	kc423_2	lc423_2
3	v28_19	w67_104	x423_3	gc423_3	hc423_3	ic423_3	kc423_3	lc423_3
4	v28_20	w67_105	x423_4	gc423_4	hc423_4	ic423_4	kc423_4	lc423_4
5	v28_21	w67_106	x423_5	gc423_5	hc423_5	ic423_5	kc423_5	lc423_5
6	v28_22	w67_107	x423_6	gc423_6	hc423_6	ic423_6	kc423_6	lc423_6

Item

Wie viele Stunden wenden Sie insgesamt durchschnittlich dafür auf?

How many hours on an average do you spend on this?

1. Stunden pro Tag

1. Hours / day

2. Stunden pro Woche

2. Hours / week

3. Stunden pro Monat

3. Hours / month

4. Seltener

4. Less often

Coding

Antwort in Stunden

Specification of hours

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1	-	-	x424_1	gc424_1	hc424_1	ic424_1	kc424_1	lc424_1
2	-	-	x424_2	gc424_2	hc424_2	ic424_2	kc424_2	lc424_2
3	-	-	x424_3	gc424_3	hc424_3	ic424_3	kc424_3	lc424_3
4	-	-	x424_4	gc424_4	-	-	-	-

Item	Spezifikation: Und welche Ihrer Enkelkinder betreuen Sie hauptsächlich?	Specification: And which of your grandchildren do you take care of the most?
Coding	Personenkarte II	Person Card II
	301. = 1. Enkelkind	301. = 1. Grandchild
	302. = 2. Enkelkind	302. = 2. Grandchild
	303. = 3. Enkelkind	303. = 3. Grandchild
	304. = 4. Enkelkind	304. = 4. Grandchild
	305. = 5. Enkelkind	305. = 5. Grandchild
	306. = 6. Enkelkind	306. = 6. Grandchild
	307. = 7. Enkelkind	307. = 7. Grandchild

	330. = 30. Enkelkind	330. = 30. Grandchild

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2008-2017					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1. Grandchild	-	-	x424a_1	gc424a_1	hc424a_1	ic424a_1
2. Grandchild	-	-	x424a_2	gc424a_2	hc424a_2	ic424a_2
3. Grandchild	-	-	x424a_3	gc424a_3	hc424a_3	ic424a_3

16.8 Donations (Spenden)

Item	Manche Menschen leisten gelegentlich oder regelmäßig Geldspenden für karitative, soziale oder gemeinnützige Zwecke. Bitte überlegen Sie einmal: Haben Sie in den letzten 12 Monaten solche Spenden geleistet?	Some people make occasional or regular donations to charitable, social, or humanitarian causes. Please think about it: Have you made any donations in the past 12 months?
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2008-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
-	-	x801f	gc801f	hc801f	ic801f	kc801f	-	lc801f

Item

Wie hoch war in etwa der Gesamtbetrag dieser Spenden in den letzten 12 Monaten?

How high was the total amount of these donations in the past 12 months?

Coding

Angabe in Euro

Specification in Euro

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2008-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
-	-	x801g	gc801g	hc801g	ic801g	kc801g	-	lc801g

17 LEISURE ACTIVITIES (FREIZEITAKTIVITÄTEN)

17.1 Major activities (Häufigste Tätigkeiten)

Item	Wenn Sie nun einmal an die letzten 12 Monate denken: Wie häufig gehen Sie in der Regel den folgenden Tätigkeiten nach?	If you think about the past 12 months: How often do you engage in the following activities, on average?
	1. Wie oft machen Sie Hausarbeit?	1. How often do you do housework?
	2. Wie oft machen Sie Handarbeiten, Bastelarbeiten oder Heimwerkerarbeiten?	2. How often do you do arts and crafts, do-it-yourself projects, or home improvements?
	3. Wie oft nutzen Sie im Internet „Soziale Netzwerke“ wie beispielsweise facebook, stayfriends oder Feierabend.net? (neu 2014)	3. How often do you use social networks like facebook, stayfriends, 'feierabend.net'? (new 2014)
	3. (2014: 4.). Wie oft beschäftigen Sie sich privat mit Computern, z.B. Programmieren oder Computerspielen?	3. (2014: 4.). How often do you work with computers in your spare time, i.e., programming or playing computer games?
	4. (2014: 5.). Wie oft besuchen Sie politische Veranstaltungen, z.B. von Parteien, Gewerkschaften oder Bürgerinitiativen?	4. (2014: 5.). How often do you go to political meetings, i.e., held by parties, unions, or citizens' initiatives?
	5. (2014: 6.). Wie oft besuchen Sie Freunde und Bekannte oder laden diese ein?	5. (2014: 6.). How often do you visit friends and acquaintances or invite them over to your home?
	6. (2014: 7.). Wie oft machen Sie Kreuzworträtsel oder Denksportaufgaben?	6. (2014: 7.). How often do you do crossword puzzles or quizzes?
	7. (2014: 8.) Wie oft machen Sie in den Sommermonaten Gartenarbeit?	7. (2014: 8.). How often do you work in the garden during the summer months?
	8. Wie oft nutzen Sie mobiles Internet unterwegs, z.B. per Smartphone, Smartwatch oder Tablet?	8. How often do you use mobile internet, i.e. via smartphone, smartwatch or tablet?
	9. Wie oft nutzen Sie insgesamt "Soziale Netzwerke" wie Facebook, Messengerdienste wie WhatsApp oder Instagram oder Twitter?	9. How often do you use "social networks" such as Facebook, or messenger services such as Whatsapp, Instagram or Twitter?

Coding

1 = Täglich

2 = Mehrmals in der Woche

3 = Einmal in der Woche

4 = 1- bis 3-mal im Monat

5 = Seltener

6 = Nie

1 = Daily

2 = Several times a week

3 = Once a week

4 = 1 to 3 times a month

5 = Less often

6 = Never

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008 and between 2011 & 2014 and between 2014 & 2017 and between 2017 & 2021)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	v28_26	w67_168	x425_1	gc425_1	hc425_1	ic425_1	-		-	-
2	v28_29	w67_174	x425_2	gc425_2	hc425_2	ic425_2	-		-	-
3	v28_32	w67_180	x425_3	gc425_3	hc425_3	ic425_3	-		-	lc425_2
4	v28_35	w67_186	x425_4	gc425_4	hc425_4	ic425_4	-	kc425_1	-	-
5	v28_38	w67_192	x425_5	gc425_5	hc425_5	ic425_5	-		-	-
6	v28_41	w67_198	x425_6	gc425_6	hc425_6	ic425_6	-		-	-
7	v28_44	w67_204	x425_7	gc425_7	hc425_7	ic425_7	-		-	-
8	-	-	-	-	hc425_8	ic425_8	-	kc425_2	-	lc425_4
9	-	-	-	-	-	-	-	kc425_3	-	lc425_1

Leisure activities

17.2 Child care (Kinderbetreuung)

See chapter 16.7

17.3 Sport and walks (Sport und Spaziergänge)

Items

Wie oft gehen Sie spazieren?

Und wie lange gehen Sie in der Regel pro Tag/
insgesamt pro Woche/ dann spazieren?

How often do you go for a walk?

How long do you usually walk per day / in total per week / then?

Coding

1. Täglich → Abfrage Zeit pro Tag (in Stunden und Minuten)
2. Mehrmals die Woche → Abfrage Zeit pro Woche (in Stunden und Minuten)
3. Einmal die Woche → Abfrage Zeit dann (in Stunden und Minuten)
4. 1-3 mal im Monat
5. Seltener
6. Nie

1. Daily → asking for amount of time per day (in hours and minutes)
2. Several times per week → asking for amount of time per week (in hours and minutes)
3. Once a week → asking for amount of time then (in hours and minutes)
4. 1 to 3 times a month
5. Less often
6. Never

DEAS-Instrument variable names

CAPI 1996-2023

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Overall	v29_11	w67_225	x426	gc426	hc426	ic426	jp44	kc426	kp46	lc426
Hours	v29_12	w67_227	x426o1	gc426o1	hc426o1	ic426o1	-	kc426o1	-	lc426o1
Minutes	-	-	x426o2	gc426o2	hc426o2	ic426o2	-	kc426o2	-	lc426o2

Item6. Mit Anderen

Und machen Sie das ...

1. Meist allein
2. Mit Partner/in
3. Mit Verwandten
4. Mit Freunden
5. Im Verein
6. Mit Anderen

And do you do this...

1. Usually alone
2. With partner
3. With relatives
4. With friends
5. In a club
6. With others

Coding

- 0 = Nicht genannt
1 = Genannt

- 0 = Not mentioned
1 = Mentioned

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
1	v29_14	w67_232	x426a_1	gc426a_1	hc426a_1	ic426a_1	kc426a_1	-	lc426a_1
2	v29_15	w67_233	x426a_2	gc426a_2	hc426a_2	ic426a_2	kc426a_2	-	lc426a_2
3	v29_16	w67_234	x426a_3	gc426a_3	hc426a_3	ic426a_3	kc426a_3	-	lc426a_3
4	v29_17	w67_235	x426a_4	gc426a_4	hc426a_4	ic426a_4	kc426a_4	-	lc426a_4
5	v29_18	w67_236	x426a_5	gc426a_5	hc426a_5	ic426a_5	kc426a_5	-	lc426a_5
6	-	w67_237	x426a_6	gc426a_6	hc426a_6	ic426a_6	kc426a_6	-	lc426a_6

Item

Wie oft treiben Sie Sport, z.B. Wandern, Fußball, Gymnastik oder Schwimmen?

How often do you do sports such as hiking, soccer, gymnastics, or swimming?

Und wie lange sind Sie in der Regel pro Tag/ insgesamt pro Woche/ dann sportlich aktiv?

And how long are you usually active in sports per day / in total per week / then?

Coding

1. Täglich → Abfrage Zeit pro Tag (in Stunden und Minuten)

1. Daily → asking for amount of time per day (in hours and minutes)

2. Mehrmals die Woche → Abfrage Zeit pro Woche (in Stunden und Minuten)

2. Several times per week → asking for amount of time per week (in hours and minutes)

3. Einmal die Woche → Abfrage Zeit dann (in Stunden und Minuten)

3. Once a week → asking for amount of time then (in hours and minutes)

4. 1-3 mal im Monat

4. 1 to 3 times a month

5. Seltener

5. Less often

6. Nie

6. Never

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Overall	v29_19	w67_238	x427	gc427	hc427	ic427	jp42	kc427	kp45	lc427
Hours	v29_20	w67_240	x427o1	gc427o1	hc427o1	ic427o1	-	kc427o1	-	lc427o1
Minutes	-	-	x427o2	gc427o2	hc427o2	ic427o2	-	kc427o2	-	lc427o2

Item	Und machen Sie das ...	And do you do this ...
	1. Meist allein	1. Usually alone
	2. Mit Partner/in	2. With partner
	3. Mit Verwandten	3. With relatives
	4. Mit Freunden	4. With friends
	5. Im Verein	5. In a club
	6. Mit Anderen	6. With others
Coding	0 = Nicht genannt 1 = Genannt	0 = Not mentioned 1 = Mentioned

DEAS-Instrument / CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	v29_22	w67_245	x427a_1	gc427a_1	hc427a_1	ic427a_1	-	kc427a_1	-	lc427a_1
2	v29_23	w67_246	x427a_2	gc427a_2	hc427a_2	ic427a_2	-	kc427a_2	-	lc427a_2
3	v29_24	w67_247	x427a_3	gc427a_3	hc427a_3	ic427a_3	-	kc427a_3	-	lc427a_3
4	v29_25	w67_248	x427a_4	gc427a_4	hc427a_4	ic427a_4	-	kc427a_4	-	lc427a_4
5	v29_26	w67_249	x427a_5	gc427a_5	hc427a_5	ic427a_5	-	kc427a_5	-	lc427a_5
6	-	w67_250	x427a_6	gc427a_6	hc427a_6	ic427a_6	-	kc427a_6	-	lc427a_6

Leisure activities

17.4 Cultural and educational activities (Kultur- und Bildungsaktivitäten)

Item	Wie oft sind Sie künstlerisch tätig, z.B. malen oder musizieren?	How often are you artistically active, for example painting or making music?
-------------	--	--

Coding

1 = Täglich

2 = Mehrmals in der Woche

3 = Einmal in der Woche

4 = 1- bis 3-mal im Monat

5 = Seltener

6 = Nie

1 = Daily

2 = Several times a week

3 = Once a week

4 = 1 to 3 times a month

5 = Less often

6 = Never

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v29_27	w67_251	x428	gc428	hc428	ic428	-	kc428	-	lc428

Item

Und machen Sie das ...

1. Meist allein

2. Mit Partner/in

3. Mit Verwandten

4. Mit Freunden

5. Im Verein

6. Mit Anderen

And do you do this ...

1. Usually alone

2. With partner

3. With relatives

4. With friends

5. In a club

6. With others

Coding

0 = Nicht genannt

1 = Genannt

0 = Not mentioned

1 = Mentioned

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	v29_30	w67_258	x428a_1	gc428a_1	hc428a_1	ic428a_1	-	kc428a_1	-	lc428a_1
2	v29_31	w67_259	x428a_2	gc428a_2	hc428a_2	ic428a_2	-	kc428a_2	-	lc428a_2
3	v29_32	w67_260	x428a_3	gc428a_3	hc428a_3	ic428a_3	-	kc428a_3	-	lc428a_3
4	v29_33	w67_261	x428a_4	gc428a_4	hc428a_4	ic428a_4	-	kc428a_4	-	lc428a_4
5	v29_34	w67_262	x428a_5	gc428a_5	hc428a_5	ic428a_5	-	kc428a_5	-	lc428a_5
6	-	w67_263	x428a_6	gc428a_6	hc428a_6	ic428a_6	-	kc428a_6	-	lc428a_6

Item	Wie oft gehen Sie ins Konzert, Theater, in die Oper oder besuchen Museen, Galerien oder Kunstausstellungen?	How often do you go to concerts, theater, opera or visit museums, galleries or art exhibitions?
-------------	---	---

Coding	1 = Täglich 2 = Mehrmals in der Woche 3 = Einmal in der Woche 4 = 1- bis 3-mal im Monat 5 = Seltener 6 = Nie	1 = Daily 2 = Several times a week 3 = Once a week 4 = 1 to 3 times a month 5 = Less often 6 = Never
---------------	---	---

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	v29_35	w67_264	x429	gc429	hc429	ic429	-	kc429	-	lc429

Item	Und machen Sie das ...	And do you do this ...
	1. Meist allein 2. Mit Partner/in 3. Mit Verwandten 4. Mit Freunden 5. Im Verein 6. Mit Anderen	1. Usually alone 2. With partner 3. With relatives 4. With friends 5. In a club 6. With others

Coding	0 = Nicht genannt 1 = Genannt	0 = Not mentioned 1 = Mentioned
---------------	----------------------------------	------------------------------------

Leisure activities

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	v29_38	w67_271	x429a_1	gc429a_1	hc429a_1	ic429a_1	-	kc429a_1	-	lc429a_1
2	v29_39	w67_272	x429a_2	gc429a_2	hc429a_2	ic429a_2	-	kc429a_2	-	lc429a_2
3	v29_40	w67_273	x429a_3	gc429a_3	hc429a_3	ic429a_3	-	kc429a_3	-	lc429a_3
4	v29_41	w67_274	x429a_4	gc429a_4	hc429a_4	ic429a_4	-	kc429a_4	-	lc429a_4
5	v29_42	w67_275	x429a_5	gc429a_5	hc429a_5	ic429a_5	-	kc429a_5	-	lc429a_5
6	-	w67_276	x429a_6	gc429a_6	hc429a_6	ic429a_6	-	kc429a_6	-	lc429a_6

17.5 Social activities (Soziale Aktivitäten)

Item	Wie oft machen Sie Gesellschaftsspiele, z.B. Schach, Kartenspiele oder Puzzles?	How often do you play board games, for example chess, play cards or do puzzles?
Coding	1 = Täglich 2 = Mehrmals in der Woche 3 = Einmal in der Woche 4 = 1- bis 3-mal im Monat 5 = Seltener 6 = Nie	1 = Daily 2 = Several times a week 3 = Once a week 4 = 1 to 3 times a month 5 = Less often 6 = Never

Leisure activities

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008)

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v29_51	w67_290	x431	gc431	hc431	ic431	-	kc431	-	lc431

Item	Und machen Sie das ...	And do you do this ...
	1. Meist allein	1. Usually alone
	2. Mit Partner/in	2. With partner
	3. Mit Verwandten	3. With relatives
	4. Mit Freunden	4. With friends
	5. Im Verein	5. In a club
	6. Mit Anderen	6. With others

Coding	0 = Nicht genannt	0 = Not mentioned
	1 = Genannt	1 = Mentioned

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008)										
		1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	1	v29_54	w67_297	x431a_1	gc431a_1	hc431a_1	hc431a_1	-	kc431a_1	-	lc431a_1
	2	v29_55	w67_298	x431a_2	gc431a_2	hc431a_2	hc431a_2	-	kc431a_2	-	lc431a_2
	3	v29_56	w67_299	x431a_3	gc431a_3	hc431a_3	hc431a_3	-	kc431a_3	-	lc431a_3
	4	v29_57	w67_300	x431a_4	gc431a_4	hc431a_4	hc431a_4	-	kc431a_4	-	lc431a_4
	5	v29_58	w67_301	x431a_5	gc431a_5	hc431a_5	hc431a_5	-	kc431a_5	-	lc431a_5
	6	-	w67_302	x431a_6	gc431a_6	hc431a_6	hc431a_6	-	kc431a_6	-	lc431a_6

Leisure activities

Item	Wie oft besuchen Sie Kurse oder Vorträge, z.B. zur Fort- oder Weiterbildung?	How often do you visit courses or attend lectures, e.g. for further education or training?
-------------	--	--

Coding

1 = Täglich

2 = Mehrmals in der Woche

3 = Einmal in der Woche

4 = 1- bis 3-mal im Monat

5 = Seltener

6 = Nie

1 = Daily

2 = Several times a week

3 = Once a week

4 = 1 to 3 times a month

5 = Less often

6 = Never

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008)

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v29_59	w67_303	x432	gc432	hc432	ic432	-	kc432	-	lc432

Item

Und machen Sie das ...

1. Meist allein

2. Mit Partner/in

3. Mit Verwandten

4. Mit Freunden

5. Im Verein

6. Mit Anderen

And do you do this ...

1. Usually alone

2. With partner

3. With relatives

4. With friends

5. In a club

6. With others

Coding

0 = Nicht genannt

1 = Genannt

0 = Not mentioned

1 = Mentioned

DEAS-Instrument / variable names CAPI 1996-2021 (modified between 1996 & 2002)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	v29_62	w67_310	x432a_1	gc432a_1	hc432a_1	ic432a_1	-	kc432a_1	-	lc432a_1
2	v29_63	w67_311	x432a_2	gc432a_2	hc432a_2	ic432a_2	-	kc432a_2	-	lc432a_2
3	v29_64	w67_312	x432a_3	gc432a_3	hc432a_3	ic432a_3	-	kc432a_3	-	lc432a_3
4	v29_65	w67_313	x432a_4	gc432a_4	hc432a_4	ic432a_4	-	kc432a_4	-	lc432a_4
5	v29_67	w67_314	x432a_5	gc432a_5	hc432a_5	ic432a_5	-	kc432a_5	-	lc432a_5
6	-	w67_315	x432a_6	gc432a_6	hc432a_6	ic432a_6	-	kc432a_6	-	lc432a_6

Item Wie oft treffen Sie sich mit einem festen Personenkreis – sei es zum Wandern, Karten spielen oder einfach zum Gespräch oder Stammtisch? How often do you get together with a stable group of people – whether to go for a walk, play cards or simply for a talk or a regular table?

Coding

1 = Täglich	1 = Daily
2 = Mehrmals in der Woche	2 = Several times a week
3 = Einmal in der Woche	3 = Once a week
4 = 1- bis 3-mal im Monat	4 = 1 to 3 times a month
5 = Seltener	5 = Less often
6 = Nie	6 = Never

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2008-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
-	-	x433	gc433	hc433	ic433	-	kc433	-	lc433

Item	Und machen Sie das ...	Which people do you usually do that with?
	1. Mit Partner/in	1. With partner
	2. Mit Verwandten	2. With relatives
	3. Mit Freunden	3. With friends
	4. Im Verein	4. In a club
	5. Mit Anderen	5. With others

Coding	0 = Nicht genannt 1 = Genannt	0 = Not mentioned 1 = Mentioned
---------------	----------------------------------	------------------------------------

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2008-2023

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1.	-	-	x433a_2	gc433a_2	hc433a_2	hc433a_2	-	kc433a_2	-	lc433a_2
2.	-	-	x433a_3	gc433a_3	hc433a_3	hc433a_3	-	kc433a_3	-	lc433a_3
3.	-	-	x433a_4	gc433a_4	hc433a_4	hc433a_4	-	kc433a_4	-	lc433a_4
4.	-	-	x433a_5	gc433a_5	hc433a_5	hc433a_5	-	kc433a_5	-	lc433a_5
5.	-	-	x433a_6	gc433a_6	hc433a_6	hc433a_6	-	kc433a_6	-	lc433a_6

Leisure activities

Item	Wie oft besuchen Sie Sportveranstaltungen?	How often do you attend sporting events?
-------------	--	--

Coding	1 = Täglich 2 = Mehrmals in der Woche 3 = Einmal in der Woche 4 = 1- bis 3-mal im Monat 5 = Seltener 6 = Nie	1 = Daily 2 = Several times a week 3 = Once a week 4 = 1 to 3 times a month 5 = Less often 6 = Never
---------------	---	---

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008)

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v29_43	w67_277	x430	gc430	hc430	ic430	-	kc430	-	lc430

Item

Und machen Sie das ...

And do you do this ...

1. Meist allein

1. Usually alone

2. Mit Partner/in

2. With partner

3. Mit Verwandten

3. With relatives

4. Mit Freunden

4. With friends

5. Im Verein

5. In a club

6. Mit Anderen

6. With others

Coding

0 = Nicht genannt

0 = Not mentioned

1 = Genannt

1 = Mentioned

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 1996-2023 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	v29_46	w67_284	x430a_1	gc430a_1	hc430a_1	ic430a_1	-	kc430a_1	-	lc430a_1
2	v29_47	w67_285	x430a_2	gc430a_2	hc430a_2	ic430a_2	-	kc430a_2	-	lc430a_2
3	v29_48	w67_286	x430a_3	gc430a_3	hc430a_3	ic430a_3	-	kc430a_3	-	lc430a_3
4	v29_49	w67_287	x430a_4	gc430a_4	hc430a_4	ic430a_4	-	kc430a_4	-	lc430a_4
5	v29_50	w67_288	x430a_5	gc430a_5	hc430a_5	ic430a_5	-	kc430a_5	-	lc430a_5
6	-	w67_289	x430a_6	gc430a_6	hc430a_6	ic430a_6	-	kc430a_6	-	lc430a_6

17.6 Religious activities (Religiöse Aktivitäten)

See chapter 5.5 Religion (Religionszugehörigkeit)

17.7 Use of media (Mediennutzung)

Item	Wie lange sehen Sie an einem durchschnittlichen Werktag insgesamt fern? Seit 2017: Sehen Sie an einem Werktag für gewöhnlich fern? Wenn ja, geben Sie bitte an, wie viele Stunden Sie an einem durchschnittlichen Werktag ungefähr fernsehen.	How many hours in total, on an average weekday, do you spend watching television? Since 2017: Do you usually spend time watching television on an average weekday? If yes, please indicate, how many hours in total you spend watching televisions on an average weekday.
-------------	--	--

Coding	1 = Anzahl der Stunden 2 = Ich sehe nur selten fern 3 = Ich sehe nie fern 4 = Ja / Nein (neu 2017)	1 = Number of hours 2 = I seldom watch TV 3 = I never watch TV 4 = Yes / No (new 2017)
---------------	---	---

DEAS-Instrument / variable names Drop-off 1996-2023 (modified between 2011 & 2014 and 2014 & 2017))

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
Hours	d2_62	e21_1	f24_2	gd20a	hd23_1a	id20_2	kd23_2	-	ld23_2
Frequency	d2_64	e21_2	f24_1	gd20a	-	-	-	-	-
Yes / No	-	-	-	-	-	id20_1	kd23_1	-	ld23_1

Item	Since 2017: Wie häufig lesen Sie eine Tageszeitung in digitaler oder gedruckter Form?	Since 2017: How often do you read a newspaper in digital or printed form?
-------------	---	---

Coding	1 = Täglich 2 = Mehrmals in der Woche 3 = Einmal in der Woche 4 = 1- bis 3-mal im Monat 5 = Seltener 6 = Nie	1 = Daily 2 = Several times a week 3 = Once a week 4 = One to three times a month 5 = Less often 6 = Never
---------------	---	---

DEAS-Instrument / variable names

Drop-off 2002-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
-	e23	f25	gd21	hd24	id21	kd24	-	ld24

Item

Lesen Sie regelmäßig eine wöchentlich, zweiwöchentlich oder monatlich erscheinende Zeitschrift, Zeitung oder ein Magazin?

Do you regularly read a weekly, bi-weekly or monthly periodical, newspaper or magazine?

Coding

1 = Ja
2 = Nein

1 = Yes
2 = No

DEAS-Instrument / variable names

Drop-off 2002-2011 (modified between 2002 & 2008)

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	e25_1	f26	gd22	-	-

Item

Wie viele Stunden am Tag hören Sie Radio nebenher, als (z.B. musikalischen) Hintergrund, oder gezielt Radio, indem Sie die Inhalte der Radiosendung genau verfolgen?

How many hours per day do you have the radio on, either as background (music) while doing other things or actually listening to the content of radio programs?

Seit 2014: Wie lange hören Sie an einem durchschnittlichen Werktag insgesamt Radio?

Since 2014: On an average weekday, how many hours do you listen to the radio?

Seit 2017: Hören Sie an einem Werktag für gewöhnlich Radio oder Internetradio? Wenn ja, geben Sie bitte an, wie viele Stunden Sie an einem durchschnittlichen Werktag ungefähr Radio oder Internetradio hören.

Since 2017: On an average weekday, do you usually listen to the radio or Internet radio? If yes, please indicate how many hours in total you listen to the radio or Internet radio on an average weekday.

Coding

1 = Anzahl der Stunden
2 = Ich höre nur selten Radio
3 = Ich höre nie Radio (neu 2017: Ja / Nein)

1= Number of hours
2 = I seldom listen to the radio
3 = I never listen to the radio (new 2017: Yes / No)

DEAS-Instrument / variable names

Drop-off 2002-2023 (modified between 2002 & 2008)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
1. Hours	-	e26_2	f27_2	gd23_2	hd25_1	id22_2	kd25_2	-	ld25_2
2. Frequency	-	e26_1	f27_1	gd23_1	-	-	-	-	-
3. Ich höre nie/never (yes/no)	-	-	-	-	hd25_2	id22_1	kd25_1	-	ld25_1

Item	Wie viele Bücher haben Sie in Ihrer Freizeit in den letzten 12 Monaten gelesen? Seit 2017: Haben Sie in Ihrer Freizeit in den letzten 12 Monaten Bücher oder E-books gelesen?	How many books have you read in your spare time over the past 12 months? Since 2017: Have you read books or e-books in your spare time over the past 12 months?
-------------	--	--

Coding	1. Angabe in Anzahl 2. Keine Bücher oder E-Books gelesen (ja / nein) (seit 2014)	1. Specificaion of number 2. Read no books or e-books (yes / no) (since 2014)
---------------	---	--

DEAS-Instrument / variable names

Drop-off 2002-2023 (modified between 2011 & 2014 and between 2014 & 2017)

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
1	-	e27	f28	gd24	hd26_1a	id23_2	kd26_2		ld26_2
2	-	-	-	-	-	id23_1	kd26_1		ld26_1

17.8 Use of computer (Computernutzung)

Item	Benutzen Sie privat und/oder beruflich einen Computer? Gemeint sind hier Personal Computer (PC), aber auch Großrechneranlagen, jedoch nicht reine Spielcomputer. 1. Nein 2. Ja, privat 3. Ja, beruflich	Do you use a computer at home or at work? By this we mean personal computers (PCs) but also mainframe computers but not purely video game consoles. 1. No 2. Yes, at home 3. Yes, at work
-------------	---	--

Coding

0 = Nicht genannt

1 = Genannt

0 = Not mentioned

1 = Mentioned

**DEAS-Instrument /
variable names**

Drop-off 2002-2011

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1	-	e29_1	f29_11	gd25_1	-	-
2	-	e29_2	f29_12	gd25_2	-	-
3	-	e29_4	f29_21	-	-	-

In case of „yes“(wenn ja):**Item**

1. Privat, seit ...

2. Beruflich, seit ...

1. At home, since...

2. At work, since...

Coding

Angabe des Jahres

Specification of year

DEAS-Instrument / Drop-off 2002-2011**variable names**

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1	-	e29_3	f29_13	gd25_3	-	-
2	-	e29_5	f29_22	-	-	-

Item

Wie häufig nutzen Sie diesen Computer bzw. diese Computer?

How often do you use the computer?

Coding

1 = Täglich

2 = Mehrmals in der Woche

3 = Einmal in der Woche

4 = 1- bis 3-mal im Monat

5 = Seltener

6 = Nie

Bei Antwort mit 1, zusätzlich Angabe von Stunde per Tag

1 = Daily

2 = Several times a week

3 = Once a week

4 = 1- 3 times a month

5 = Less often

6 = Never

If answer with 1, additional specification of hours per day

DEAS-Instrument / Drop-off 2002-2011

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
Frequency	-	e30_1	f30_1	gd26_1	-	-
Hours per day	-	e30_2	f30_2	gd26_2	-	-

Item

Haben Sie Zugang zum Internet?)

1. Nein
2. Ja, privat
3. Ja, beruflich
4. Nein, ich würde aber gerne Zugang haben
5. Nein, und ich möchte keinen Zugang haben

Do you have access to the internet?)

1. No
2. Yes, at home
3. Yes, at work
4. Access to the Internet: no, but I'd like to have access
5. Access to the Internet: no, and I do want to have access

Coding

0 = Nicht genannt
1 = Genannt

0 = Not mentioned
1 = Mentioned

DEAS-Instrument / CAPI 2002-2023 (modified between 2017 & 2021)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	-	e31_1	f31_11	gd27_1	hd27_1	id24_1	-	kd27_1	-	ld27_1
2	-	e31_2	f31_12	gd27_2	hd27_2	id24_2	jp36_1	kd27_2	-	ld27_2
3	-	e31_4	f31_13	gd27_3	hd27_3	id24_3	jp36_2	kd27_3	-	ld27_3
4	-	-	-	-	-	-	jp36_3	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	jp36_4	-	-	-

In case of „yes“ (wenn ja):

Item

1. Privat, seit ...
2. Beruflich, seit ...

1. At home, since...
2. At work, since...

Coding

Angabe des Jahres

Specification of year

**DEAS-Instrument /
variable names**

Drop-off 2002-2008

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
1	-	e31_3	f31_21	-	-	-
2	-	e31_5	f31_22	-	-	-

Item

Wie häufig schreiben oder empfangen Sie E-Mails?

How often do you write or receive e-mails?

Coding

1 = Täglich

1 = Daily

2 = Mehrmals in der Woche

2 = Several times a week

3 = Einmal in der Woche

3 = Once a week

4 = 1- bis 3-mal im Monat

4 = 1- 3 times a month

5 = Seltener

5 = Less often

6 = Nie

6 = Never

**DEAS-Instrument /
variable names**

Drop-off 2002-2011

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	e32	f32	gd28	-	-

Item

Wie häufig nutzen Sie darüber hinaus das Internet?

How often do you use the Internet, aside from writing or receiving e-mails?

Coding

1 = Täglich

1 = Daily

2 = Mehrmals in der Woche

2 = Several times a week

3 = Einmal in der Woche

3 = Once a week

4 = 1- bis 3-mal im Monat

4 = 1- 3 times a month

5 = Seltener

5 = Less often

6 = Nie

6 = Never

**DEAS-Instrument /
variable names**

Drop-off 2002-2011

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	-	f33	gd29	-	-

Item	Wie häufig nutzen Sie das Internet für folgende Zwecke? Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz!	How often do you use the Internet for the following purposes? Please tick one box per line!
	1. Kontakt mit Freunden, Bekannten und Verwandten (z. B. E-Mail, facebook, Chat, Videotelefonie)	1. Contact with friends and, relatives (e.g. e-mail, facebook, chat, video telephony like Skype)
	2. Suche nach neuen sozialen Kontakten (z. B. Freunde, Partner, Gleichgesinnte)	2. Search for new social contacts (e.g. friends, partner, like-minded persons)
	3. Suche nach Informationen (z.B. Nachrichten, Ratgeber-Seiten, Wikipedia)	3. Search for information (e.g. news, advisers, Wikipedia)
	4. Bankgeschäfte (z. B. Online-Banking)	4. Banking business (e.g. online-Banking)
	5. Unterhaltung (z. B. Musik hören, Filme schauen, Spiele spielen, Fernsehen)	5. Entertainment (e.g. listening to music, watching films, playing games, watching TV)
	6. Einkaufen (z. B. amazon, eBay, Online-Apotheke)	6. Shopping (e.g. Amazon, eBay, food delivery)
	7. Eigene Inhalte erzeugen (z. B. Texte, Bilder, Musik, Videos hochladen für Blogs, Webseiten, Online-Verkäufe)	7. Create own contents (e.g. texts, photos, music, up-loading videos for blogs, websites, online selling)
	8. Online-Beratungsgespräche mit Ärzten/Therapeuten	8. Providing consultations with doctors or therapists on online platforms
	9. Anwendungen zur Gesundheitsüberwachung/-steigerung	9. Using programmes for monitoring and improving health
	10. Kontakt mit Behörden und Dienstleistern	10. Contact with authorities and service providers
	11. Religiöse Zwecke	11. Religious purposes
	12. Organisation privater Vorhaben	12. Organisation of private plans
	13. Steuerung von Systemen in der Wohnung	13. Controlling systems of living

Leisure activities

Coding

1. Täglich
2. Mehrmals in der Woche
3. Einmal in der Woche
4. Ein- bis dreimal im Monat
5. Seltener
6. Nie

1. Daily
2. Several times a week
3. Once a week
4. 1 to 3 times a month
5. Less often
6. Never

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2023**variable names**

	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	hd28_1	id25_1	jp37_1	kd28_1	-	ld28_1
2	hd28_2	id25_2	jp37_2	kd28_2	-	ld28_2
3	hd28_3	id25_3	jp37_3	kd28_3	-	ld28_3
4	hd28_4	id25_4	jp37_4	kd28_4	-	ld28_4
5	hd28_5	id25_5	jp37_5	kd28_5	-	ld28_5
6	hd28_6	id25_6	jp37_6	kd28_6	-	ld28_6
7	hd28_7	id25_7	jp37_7	kd28_7	-	ld28_7
8	-	-	jp37_8	kd28_8	-	ld28_8
9	-	-	jp37_9	kd28_9	-	ld28_9
10	-	-	jp37_10	kd28_10	-	ld28_10
11	-	-	jp37_11	-	-	-
12	-	-	-	kd28_11	-	ld28_11
13	-	-	-	kd28_12	-	ld28_12

Leisure activities

Item

Wie kompetent fühlen Sie sich im Umgang mit dem Internet?

How competent do you feel when dealing with the Internet?

Coding

- 1 = Sehr kompetent
- 2 = Eher kompetent
- 3 = Teils / teils
- 4 = Eher nicht kompetent
- 5 = Gar nicht kompetent

- 1 = Very competent
- 2 = Rather competent
- 3 = Partly competent
- 4 = Rather not competent
- 5 = Not competent

DEAS-Instrument / Drop-off 2020/21 & 2023

variable names

2020/21	2023
kd29	ld29

17.9 Time spent at home and outside (Verbrachte Zeit zuhause und außer Haus)

Item Wieviel Zeit verbringen Sie an einem normalen Werktag
durchschnittlich außer Haus? How much time on average do you spend outside the house on a
normal weekday?

Coding

Stunden

Hours

2017: Stunden + Minuten

2017: Hours and minutes

DEAS-Instrument / Drop-off 1996-2017

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017
d2_58	e18	f22	gd18	-	ic425a1+ic425a2

Item Und an wievielen Tagen der Woche sind Sie – außer zu kurzen
Einkäufen und Spaziergängen – in der Regel den ganzen Tag
zuhause?

And how many days per week are you at home all day - apart from
brief outings to do the shopping or go for walks?

Coding

Tage

Days

DEAS-Instrument / Drop-off 1996-2017

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017
d2_60	e19	f23	gd19	-	-

17.10 Evaluation of leisure time (Bewertung des Lebensbereichs Freizeit)

Item	Es geht jetzt darum, was Sie in der Zeit tun, über die Sie frei verfügen können, also um Ihre Freizeitgestaltung. Einmal insgesamt betrachtet, wie bewerten Sie Ihre derzeitige Freizeitgestaltung?	Now, what do you do in your spare time, this means in your leisure time? Generally speaking, how would you rate your leisure time activities at present?
Coding	1 = Sehr gut 2 = Gut 3 = Mittel 4 = Schlecht 5 = Sehr schlecht	1 = Very good 2 = Good 3 = Average 4 = Bad 5 = Very bad

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2023								
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	a21	2023
	v17_32	w26_11	x400	gc400	hc400	ic400	kc400	-	lc400

Item	Wie hat sich Ihre Freizeitgestaltung in den letzten 10 Jahren verändert?	How has the way you spend your leisure time changed over the past 10 years?
Coding	1 = Ist viel besser geworden 2 = Ist etwas besser geworden 3 = Ist gleich geblieben 4 = Ist etwas schlechter geworden 5 = Ist viel schlechter geworden	1 = Has improved greatly 2 = Has improved somewhat 3 = Has stayed the same 4 = Has worsened somewhat 5 = Has gotten much worse

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2011			
	1996	2002	2008	2011
	v17_33	w26_12	x401	gc401

Item	Was erwarten Sie, wie wird sich Ihre Freizeitgestaltung in Zukunft verändern?	How do you expect your leisure time to change in the future?
-------------	---	--

Coding	1 = Wird viel besser werden 2 = Wird etwas besser werden 3 = Wird gleich bleiben 4 = Wird etwas schlechter werden 5 = Wird viel schlechter werden	1 = Will improve greatly 2 = Will improve somewhat 3 = Will remain the same 4 = Will worsen somewhat 5 = Will get much worse
---------------	---	--

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 1996-2017					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	v17_34	w26_13	x402	gc402	hc402	ic402

18 INDIVIDUAL AND SOCIAL VIEWS ON AGEING (INDIVIDUELLE UND GESELLSCHAFTLICHE ALTERSBILDER)

18.1 Life investment (Lebensziele)

Items	Wie sehr denken Sie gegenwärtig daran oder tun etwas dafür...	How much currently do you think of or do something about...
	1. Gesundheit	1. Health
	2. Ausgeglichenheit, Gelassenheit	2. Harmony, serenity
	3. Weisheit, ein reifes Verständnis des Lebens	3. Wisdom, a mature understanding of life
	4. Genuss, Spaß, Vergnügen	4. Pleasure, fun, enjoyment
	5. Selbstachtung, positive Selbsteinschätzung	5. Self respect, positive self-image
	6. Soziales Ansehen, gesellschaftliche Anerkennung	6. Social standing, social recognition
	7. Berufliche Tüchtigkeit, beruflicher Erfolg	7. Job aptitude, success in career
	8. Selbstbehauptung, Durchsetzungsfähigkeit	8. Self-assertion, ability to get things done
	9. Harmonische Partnerschaft	9. Harmonious relationship
	10. Aufregung, Abenteuer	10. Excitement, adventure
	11. Einfühlungsvermögen, mitfühlendes Verständnis	11. Compassion, ability to empathize
	12. Unabhängigkeit, persönliche Freiheit	12. Independence, personal freedom
	13. Sicherheit der Familie, Sorge für die Angehörigen	13. Security of family, care for family members
	14. Wohlstand, hoher Lebensstandard	14. Affluence, high standard of living
	15. Geistige Leistungsfähigkeit	15. Mental fitness
	16. Zärtlichkeit, Sexualität	16. Intimacy, sexuality
	17. Selbstentwicklung, Ausschöpfung eigener Fähigkeiten	17. Personal development, reaching my full potential
	18. Körperliche Leistungsfähigkeit, Fitnes	18. Physical performance, fitness
	19. Befriedigende Freundschaftsbeziehungen, soziales Eingebundensein	19. Satisfying friendships, social integration
	20. Engagement für gesellschaftliche Ideale	20. Commitment to social ideals
	21. Glaube, innere Ruhe, Erlösung	21. Faith, inner peace, redemption

Coding

0. Denke nicht daran und tue nichts dafür

1. Code 1

2. Code 2

3. Code 3

4. Code 4

5. Code 5

6. Denke viel daran und tue viel dafür

0. Don't think a lot about it/don't do anything for it

1. Code 1

2. Code 2

3. Code 3

4. Code 4

5. Code 5

6. Think a lot about it/ do a lot for it

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2002-2011

	2002	2008	2011
1	w33_11	x500_1	gc500_1
2	w33_13	x500_2	gc500_2
3	w33_15	x500_3	gc500_3
4	w33_17	x500_4	gc500_4
5	w33_19	x500_5	gc500_5
6	w33_21	x500_6	gc500_6
7	w33_23	x500_7	gc500_7
8	w33_25	x500_8	gc500_8
9	w33_27	x500_9	gc500_9
10	w33_29	x500_10	gc500_10
11	w33_31	x500_11	gc500_11
12	w33_33	x500_12	gc500_12
13	w33_35	x500_13	gc500_13
14	w33_37	x500_14	gc500_14
15	w33_39	x500_15	gc500_15
16	w33_41	x500_16	gc500_16
17	w33_43	x500_17	gc500_17
18	w33_45	x500_18	gc500_18
19	w33_47	x500_19	gc500_19
20	w33_49	x500_20	gc500_20
21	w33_51	x500_21	gc500_21

Reference

Ebner, N. C., Freund, A. M., & Baltes, P. B. (2006). Developmental changes in personal goal orientation from young to late adulthood: From striving for gains to maintenance and prevention of losses. Psychology and Aging, 21(4), 664-678.

Schindler, I., Staudinger, U. M., & Nesselroade, J. R. (2006). Development and structural dynamics of personal life investment in old age. Psychology and Aging, 21(4), 737-753.

<p>Item</p>	<p>a. Im Folgenden geht es um Ihre persönliche Sicht auf einige Themen und Lebensbereiche. Ich möchte von Ihnen gerne wissen, wie sehr diese Themen Sie gedanklich beschäftigen, also wie viel Sie daran denken.</p> <p>b. Ich möchte Sie bitten, diese Karten nun erneut zu verwenden. Bitte geben Sie nun an, wie sehr Sie gegenwärtig in Ihrem täglichen Leben etwas für dieses Thema bzw. für diesen Lebensbereich tun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Familie 2. Partnerschaft 3. Freundschaft 4. Gesundheit 5. Beruf 6. Lebensstandard 7. Freizeit 8. Wohnen 9. Glaube / Religion 10. Politik 	<p>a. In the following we want to address your personal view on some issues and spheres of life. I would like to know, how much these issues bother you, so how much you think of them.</p> <p>b. I would like to ask you to use these cards again. Please state now, how much you currently do in your daily life for this issue or life sphere.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Family 2. Relationship 3. Friendship 4. Health 5. Job 6. Living standard 7. Spare time 8. Living 9. Faith / Religion 10. Politics
<p>Coding</p>	<p>0: Ich denke nicht daran / Ich tue nichts dafür</p> <p>1:</p> <p>2:</p> <p>3:</p> <p>4:</p> <p>5: Ich denke viel daran / Ich tue viel dafür</p>	<p>0: I don't do anything for it</p> <p>1:</p> <p>2:</p> <p>3:</p> <p>4:</p> <p>5: I do a lot for it</p>

**DEAS-Instrument /
variable names**

CAPI 2014-2017

	2014	2017
1a	hc500a_1	ic500a_1
1b	hc500b_1	ic500b_1
2a	hc500a_2	ic500a_2
2b	hc500b_2	ic500b_2
3a	hc500a_3	ic500a_3
3b	hc500b_3	ic500b_3
4a	hc500a_4	ic500a_4
4b	hc500b_4	ic500b_4
5a	hc500a_5	ic500a_5
5b	hc500b_5	ic500b_5
6a	hc500a_6	ic500a_6
6b	hc500b_6	ic500b_6
7a	hc500a_7	ic500a_7
7b	hc500b_7	ic500b_7
8a	hc500a_8	ic500a_8
8b	hc500b_8	ic500b_8
9a	hc500a_9	ic500a_9
9b	hc500b_9	ic500b_9
10a	hc500a_10	ic500a_10
10b	hc500b_10	ic500b_10

18.2 Views on ageing (Altersbilder)

18.2.1 Individual views on ageing (Bereichsspezifisches subjektives Alterserleben)

Items	<i>Integrierte Item-Skala aus zwei verbundenen Fragen</i>	<i>Integrated item scale of two combined questions</i>
	<p>1) Alle Menschen werden älter. Was Älterwerden für den Einzelnen jedoch bedeutet, kann sehr unterschiedlich sein. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf Veränderungen, die mit dem Älterwerden einhergehen können. Bitte geben Sie an, inwieweit diese Aussagen auf Sie persönlich zutreffen.</p> <p>2) Nun geht es nochmals um Ihr Bild vom Älterwerden: Es werden erneut Veränderungen angesprochen, die mit dem Älterwerden einhergehen können. Bitte geben Sie an, inwieweit diese Aussagen auf Sie persönlich zutreffen.</p>	<p>1) All people grow older. However, what getting older means for the individual can vary greatly. The following statements refer to changes that can accompany growing older. Please indicate the extent to which these statements apply to you personally.</p> <p>2) Now it is once again about your image of growing older: Changes that can accompany aging are addressed again. Please indicate the extent to which you agree with each statement.</p>
	<p>Körperlicher Verlust</p> <p>1. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich nicht mehr so belastbar bin</p> <p>2. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich körperliche Einbußen schlechter ausgleichen kann</p> <p>3. Älterwerden bedeutet für mich, weniger vital und fit zu sein</p> <p>4. Älterwerden bedeutet für mich, dass mein Gesundheitszustand schlechter wird</p>	<p>Physical loss</p> <p>1. Ageing means to me that I cannot take as much as before</p> <p>2. Ageing means to me that I cannot make up for my physical losses</p> <p>3. Ageing means to me that I am less energetic and fit</p> <p>4. For me, getting older means that I am less healthy</p>
	<p>Sozialer Verlust</p> <p>5. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich nicht mehr so recht gebraucht werde</p> <p>6. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich mich mit der Zeit häufiger langweile</p>	<p>Social loss</p> <p>5. Ageing means to me that I feel less needed</p> <p>6. Ageing means to me that I am bored more often</p>

7. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich weniger respektiert werde	7. Ageing means to me that I feel less respected
8. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich mich häufiger einsam fühle	8. Ageing means to me that I feel lonely more often
Persönliche Weiterentwicklung	Personal Growth
9. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich weiterhin viele Pläne mache	9. Ageing means to me that I continue to make plans
10. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich weiterhin in der Lage bin, neue Dinge zu lernen	10. Ageing means to me that I can still learn new things
11. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich weiterhin viele Ideen realisieren kann	11. Ageing means to me that I can still put my ideas into practice
12. Älterwerden bedeutet für mich, dass sich meine Fähigkeiten erweitern	12. Ageing means to me that my capabilities are increasing
Selbstkenntnis	Gains
13. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich besser mit körperlichen Schwächen umgehen kann	13. Ageing means to me that I can deal with my physical weaknesses better
14. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich mich selbst genauer kennen und besser einschätzen lerne	14. Ageing means to me that I know myself better
15. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich vielen Dingen gegenüber gelassener werde	15. Ageing means to me that I am more relaxed about a lot of things
16. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich genauer weiß, was ich will	16. Ageing means to me that I have a better idea of what I want

Coding

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Trifft genau zu | 1. Strongly agree |
| 2. Trifft eher zu | 2. Agree |
| 3. Trifft eher nicht zu | 3. Disagree |
| 4. Trifft gar nicht zu | 4. Strongly disagree |

DEAS-Instrument / Drop-off 1996-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1	d4_19	e14_4	f16_3	gd13_3	hd17_3	id14_3	kd17_3	ld18_3
2	d4_40	e14_10	f16_7	gd13_7	hd17_7	id14_7	kd17_7	ld18_7
3	d4_46	e14_14	f16_9	gd13_9	hd17_9	id14_9	kd17_9	ld18_9
4	d4_38	e1_6	f1_4	gd1_4	hd1_4	id1_4	kd1_4	ld1_4
Social Losses	agecog_sl_96	agecog_sl_02	agecog_sl_08	agecog_sl_11	agecog_sl_14	agecog_sl_17	agecog_sl_21	agecog_sl_23
5	d1_29	e14_5	f16_4	gd13_4	hd17_4	id14_4	kd17_4	ld18_4
6	d1_18	e14_9	f16_6	gd13_6	hd17_6	id14_6	kd17_6	ld18_6
7	d1_22	e1_4	f1_3	gd1_3	hd1_3	id1_3	kd1_3	ld1_3
8	d1_25	e1_7	f1_5	gd1_5	hd1_5	id1_5	kd1_5	ld1_5
Physical Losses	agecog_pl_96	agecog_pl_02	agecog_pl_08	agecog_pl_11	agecog_pl_14	agecog_pl_17	agecog_pl_21	agecog_pl_23
9	d4_11	e14_2	f16_2	gd13_2	hd17_2	id14_2	kd17_2	ld18_2
10	d1_30	e14_6	f16_5	gd13_5	hd17_5	id14_5	kd17_5	ld18_5
11	d4_20	e1_1	f1_1	gd1_1	hd1_1	id1_1	kd1_1	ld1_1
12	d1_20	e1_3	f1_2	gd1_2	hd1_2	id1_2	kd1_2	ld1_2
Ongoing Development	agecog_od_96	agecog_od_02	agecog_od_08	agecog_od_11	agecog_od_14	agecog_od_17	agecog_od_21	agecog_od_23
13	d4_47	e14_1	f16_1	gd13_1	hd17_1	id14_1	kd17_1	ld18_1
14	d4_45	e14_13	f16_8	gd13_8	hd17_8	id14_8	kd17_8	ld18_8
15	d4_48	e14_15	f16_10	gd13_10	hd17_10	id14_10	kd17_10	ld18_10
16	d4_13	e1_11	f1_6	gd1_6	hd1_6	id1_6	kd1_6	ld1_6
Self-Knowledge	agecog_sk_96	agecog_sk_02	agecog_sk_08	agecog_sk_11	agecog_sk_14	agecog_sk_17	agecog_sk_21	agecog_sk_23

Reference	<p><i>Für DEAS Welle 1 entwickelt / Developed for DEAS Wave 1</i></p> <p><i>Dittmann-Kohli, F., Kohli, M., Künemund, H., Motel, A., Steinleitner, C., & Westerhof, G., with the infas Sozialforschung (1997). Lebenszusammenhänge, Selbst- und Lebenskonzeptionen [Life contexts, conceptions of self and life]. Berlin: Freie Universität Berlin.</i></p> <p><i>Steverink, N., Westerhof, G. J., Bode, C., & Dittmann-Kohli, F. (2001). The personal experience of aging, individual resources, and subjective well-being. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 56B(6), P364-P373.</i></p> <p><i>Wurm, S., Tesch-Römer, C., & Tomasik, M. J. (2007). Longitudinal findings on aging-related cognitions, control beliefs and health in later life. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 62B(3), P156-P164.</i></p>	
Additional information	<p>Subskalen entsprechen dem Mittelwert von vier Items, davon müssen mindestens drei einen gültigen Wert aufweisen.</p> <p>Hohe Werte entsprechen der Überzeugung, über Mittel und Wege zu verfügen, Dinge im eigenen Leben zu beeinflussen (teilweise als Repräsentation von Kontrollüberzeugungen verwendet).</p> <p>Subskala Social Losses basiert auf Items 1-4.</p> <p>Subskala Physical Losses basiert auf Items 5-8.</p> <p>Subskala Ongoing Development basiert auf Items 9-12.</p> <p>Subskala Self-Knowledge basiert auf Items 13-16.</p>	<p>Subscales correspond to the mean of four items, of which at least three must have a valid value.</p> <p>High values represent the belief to have means and ways to affect things in one's life (sometimes used as a representation of control beliefs).</p> <p>Social Losses subscale is based on items 1-4.</p> <p>Physical Losses subscale is based on items 5-8.</p> <p>Ongoing Development subscale is based on items 9-12.</p> <p>Self-Knowledge subscale is based on items 13-16.</p>

18.2.2 Individual views on ageing - atoa_XX (Allgemeines subjektives Alterserleben)

Items	<p>Bitte geben Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie persönlich zutreffen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Je älter ich werde, desto schlimmer wird alles 2. Ich habe noch genauso viel Schwung wie letztes Jahr 3. Je älter ich werde, desto weniger nützlich bin ich 4. Mit zunehmendem Alter ist mein Leben besser, als ich erwartet habe 5. Ich bin jetzt genauso glücklich wie ich es in jungen Jahren war 	<p>Please indicate the extent to which you agree with each statement.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Things keep getting worse as I get older 2. I have as much pep as last year 3. As you get older, you are less useful 4. As I get older, things are better than I thought they would be. 5. I am as happy now as when I was younger
--------------	---	---

Coding

Siehe 17.2.1

See 17.2.1

**DEAS-Instrument /
variable names**

Drop-off 2008, 2014-2023

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	-	-	f1_7	-	hd1_7	id1_7	jp46_1	kd1_7	kp17_1	ld1_7
2	-	-	f1_8	-	hd1_8	id1_8	jp46_2	kd1_8	kp17_2	ld1_8
3	-	-	f1_9	-	hd1_9	id1_9	jp46_3	kd1_9	kp17_3	ld1_9
4	-	-	f1_10	-	hd1_10	id1_10	jp46_4	kd1_10	kp17_4	ld1_10
5	-	-	f1_11	-	hd1_11	id1_11	jp46_5	kd1_11	kp17_5	ld1_11
scale							atoa_20	atoa_21	atoa_a21	atoa_23

**Additional
Information**

Die Skala entspricht den Mittelwerten aus den 5 Items (hohe Werte zeigen positive Einstellung gegenüber dem Altern an). Es müssen für mindestens drei der fünf Items gültige Werte vorhanden sein, um den Skalenwert mit einem Werterange von 1 (negativ) bis 4 (positiv) zu bestimmen.

The scale refers to the means of the five items (high values indicate positive attitudes towards ageing). There must be valid values for at least three of the five items to determine the scale value with a range from 1 (negative) to 4 (positive).

Reference

Lawton, M.P. (1975). *The Philadelphia Geriatric Center Morale Scale: A revision*. *Journal of Gerontology*, 30(1), 85-89.

Liang, J., & Bollen, K.A. (1983). *The structure of the Philadelphia Geriatric Center Morale scale: A reinterpretation*. *Journal of Gerontology*, 38(2), 181-189.

Übersetzung ins Deutsche durch DEAS-Projekt angelehnt an Smith et al., 1996/Translation into German by DEAS project following Smith et al., 1996

Smith, J., Fleeson, W., Geiselman, B., Settersten, R. A., & Kunzmann, U. (1996). *Wohlbefinden im hohen Alter: Vorhersagen aufgrund objektiver Lebensbedingungen und subjektiver Bewertung*. In K. U. Mayer & P. B. Baltes (Eds.), *Die Berliner Altersstudie* (pp. 498-523). Berlin: Akademie Verlag.

18.2.3 Images of ageing in the society (Gesellschaftliche Altersbilder)

Items	<p>Alle Menschen werden älter. Das Älterwerden ist mit Veränderungen in vielen Lebensbereichen verbunden. Ich lese Ihnen nun einige mögliche Veränderungen vor. Bitte geben Sie an, inwieweit diese Veränderungen aus Ihrer Sicht typisch sind für das Älterwerden im Allgemeinen. Denken Sie hierbei nur daran, wie die meisten Menschen normalerweise älter werden.</p> <p>Bitte geben Sie für jede der folgenden Aussagen an, wie gut diese Ihrer Meinung nach zutrifft.</p> <p>Älterwerden bedeutet für die meisten Menschen,...</p> <p>Körperlicher Verlust</p> <ol style="list-style-type: none">1. ... dass sie nicht mehr so belastbar sind2. ... dass sie körperliche Einbußen schlechter ausgleichen können3. ... dass sie weniger vital und fit sind4. ... dass ihr Gesundheitszustand schlechter wird <p>Sozialer Verlust</p> <ol style="list-style-type: none">5. ... dass sie nicht mehr so recht gebraucht werden6. ... dass sie sich mit der Zeit häufiger langweilen7. ... dass sie weniger respektiert werden8. ... dass sie sich häufiger einsam fühlen <p>Persönliche Weiterentwicklung</p> <ol style="list-style-type: none">9. ... dass sie weiterhin viele Pläne machen10. ... dass sie weiterhin in der Lage sind, neue Dinge zu lernen11. ... dass sie weiterhin viele Ideen realisieren können	<p>Everyone gets older. Ageing involves changes in many areas of life. I will read you some changes that could possibly take place as people get older, and I would like you to tell me whether you think these are typical of getting older in general. Please just think about what it's like getting older for the majority of people</p> <p>Please state to what extent these changes are typical aspects of getting older in general.</p> <p>For most people, getting older means ...</p> <p>Physical loss</p> <ol style="list-style-type: none">1. ... that you cannot take as much as before2. ... that you are less able to compensate for physical losses3. ... that you are less energetic and fit4. ... that your health gets worse <p>Social loss</p> <ol style="list-style-type: none">5. ... that you aren't really needed anymore6. ... that you get bored more and more often7. ... that people treat you with less respect8. ... that you feel lonely more often <p>Personal Growth</p> <ol style="list-style-type: none">9. ... that you keep making plans10. ... that you're still able to learn new things11. ... that you can still put your ideas into practice
--------------	---	--

12. ... dass sich ihre Fähigkeiten erweitern

12. ... that you can expand your skills and abilities

Selbstkenntnis

Gains

13. ... dass sie besser mit körperlichen Schwächen umgehen können

13. ... that you are better able to deal with physical weaknesses

14. ... dass sie sich selbst genauer kennen und besser einschätzen lernen

14. ... that you know yourself better

15. ... dass sie vielen Dingen gegenüber gelassener werden

15. ... that you are more relaxed about a lot of things

16. ... dass sie genauer wissen, was sie wollen

16. ... that you have a better idea of what you want

PGCMS-Skala

PGCMS-Scale

17. ... dass alles schlimmer wird

17. ...that everything gets worse

18. ... dass sie genauso viel Schwung haben wie früher

18. ... that you have just as much energy as before

19. ... dass sie weniger nützlich sind

19. ... that you are less useful

20. ... dass ihr Leben besser ist, als sie es erwartet haben

20. ... that your life is better than you expected

21. ... dass sie genauso glücklich sind, wie sie es in jungen Jahren waren

21. ... that you are just as happy as in your younger years

Coding

1. Trifft genau zu

1. Strongly agree

2. Trifft eher zu

2. Agree

3. Trifft eher nicht zu

3. Disagree

4. Trifft gar nicht zu

4. Strongly disagree

DEAS-Instrument / CAPI 2008-2017, Drop-Off 2023 (modified between 2008 & 2011 and 2011 & 2014 and between 2017 & 2021), Aufstocker a21
variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020/21	2023
1	-	-	x434_14	-	-			ld18_3
2	-	-	x434_18	-	-			ld18_7
3	-	-	x434_20	-	-			ld18_9
4	-	-	x434_4	-	-			ld1_4
5	-	-	x434_15	-	-			ld18_4
6	-	-	x434_17	-	-			ld18_6
7	-	-	x434_3	-	-			ld1_3
8	-	-	x434_5	-	-			ld1_5
9	-	-	x434_13	-	-			ld18_2
10	-	-	x434_16	-	-			ld18_5
11	-	-	x434_1	-	-			ld1_1
12	-	-	x434_2	-	-			ld1_2
13	-	-	x434_12	-	-			ld18_1
14	-	-	x434_19	-	-			ld18_8
15	-	-	x434_21	-	-			ld18_10
16	-	-	x434_6	-	-			ld1_6
17	-	-	x434_7	-	hc434_1	ic434_1	kd1_7	ld1_7
18	-	-	x434_8	-	hc434_2	ic434_2	kd1_8	ld1_8
19	-	-	x434_9	-	hc434_3	ic434_3	kd1_9	ld1_9
20	-	-	x434_10	-	hc434_4	ic434_4	kd1_10	ld1_10
21	-	-	x434_11	-	hc434_5	ic434_5	kd1_11	ld1_11

Reference *Subskalen Körperlicher Verlust, Sozialer Verlust, Persönliche Weiterentwicklung und Selbsterkenntnis basierend auf DEAS W1 Entwicklung „Individuelles Alterserleben“ entwickelt*

Dittmann-Kohli, F., Kohli, M., Künemund, H., Motel, A., Steinleitner, C., & Westerhof, G., with the infas Sozialforschung (1997). Lebenszusammenhänge, Selbst- und Lebenskonzeptionen [Life contexts, conceptions of self and life]. Berlin: Freie Universität Berlin.

Subskalen PGCMS basierend auf Philadelphia Geriatric Center Morale Scale entwickelt

Lawton, M.P. (1975). The Philadelphia Geriatric Center Morale Scale: A revision. Journal of Gerontology, 30(1), 85-89.

Liang, J., & Bollen, K.A. (1983). The structure of the Philadelphia Geriatric Center Morale scale: A reinterpretation. Journal of Gerontology, 38(2), 181-189.

18.3 Subjective age (Subjektives Alter)

Items	1. Einmal abgesehen von ihrem tatsächlichen Alter: Wenn Sie es in Jahren ausdrücken sollen, wie alt fühlen Sie sich?	1. Forget your actual age for a moment: How old do you feel, if you had to express it in years?
	2. Was glauben Sie, wie alt Sie vielleicht alt werden?	2. What age do you think you will live to?
	3. Ab welchem Alter würden Sie jemanden als alt bezeichnen?	3. Starting at what age would you describe someone as old?
Coding	Angabe in Jahren	Specification of years

DEAS-Instrument / variable names CAPI / Drop-off 1996-2023

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	v1_18	w1_18	x2a	gc2a	hc2a	ic2a	jp2	kc2a	kp2	lc2a
2	-	-	f17	gd14	hd18	id15	-	kd18	kp14	ld19
3	d12_21	e16	f18	gd15	hd20	id17	jp3	kd20	kp3	ld2

Item	Sie haben bestimmt auch schon einmal gehört, dass jemand sagt, er wäre gerne jünger oder älter, als er nach Jahren ist. Wenn Sie sich vorstellen, Sie könnten sich Ihr Alter aussuchen: Wie alt möchten Sie jetzt sein?	You must have heard people say that they would like to be younger or older than they actually are. If you imagine that you could choose your age: How old would you like to be now?
-------------	---	---

Coding	Offene Antwort	Open Answer						
DEAS-Instrument / variable names	Drop-off 2014-2017							
	<table border="1"> <tr> <td>2014</td> <td>2017</td> </tr> <tr> <td>hd19</td> <td>id16</td> </tr> </table>	2014	2017	hd19	id16			
2014	2017							
hd19	id16							
Item	Und wenn Sie selbst darüber entscheiden könnten, wie lange würden Sie leben wollen?	And if you imagine you could choose your final age: How long do you want to live?						
Coding	Jahre: _ _ _ _	Years: _ _ _ _						
DEAS-Instrument / variable names	2020/21-2023							
	<table border="1"> <tr> <td>2020/21</td> <td>a21</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>kd19</td> <td>kp15</td> <td>ld20</td> </tr> </table>	2020/21	a21	2023	kd19	kp15	ld20	
2020/21	a21	2023						
kd19	kp15	ld20						

18.4 Ageism (Altersdiskriminierung)

Items	<p>1. Haben Sie in den vergangenen 12 Monaten erlebt, dass Sie wegen Ihres Alters durch andere benachteiligt oder gegenüber anderen Menschen schlechter gestellt wurden? Können Sie uns sagen, in welchem Bereich des Lebens dies geschehen ist?</p> <p>2. Bei der Arbeit oder Arbeitssuche (z.B. bei der Vergabe von Stellen, am Arbeitsplatz selbst oder bei der Entlassung aus einem Arbeitsverhältnis)</p> <p>3. Bei Behördengängen (z.B. bei der Bearbeitung von Anträgen oder der Gewährung von Leistungen)</p> <p>4. Bei der medizinischen Versorgung (z.B. bei der ärztlichen Diagnose, bei Behandlungen oder Verordnung von Medikamenten)</p> <p>5. Im Alltag (z.B. beim Einkaufen, bei Veranstaltungen oder in persönlichen Beziehungen)</p>	<p>1. In the past twelve months, have you been discriminated against due to your age or placed at a disadvantage in relation to others? Can you tell us which area of life this occurred in?</p> <p>2. At work or looking for work (for example, in hiring decisions, in the workplace itself, or in layoff/firing decisions)</p> <p>3. In dealing with government agencies (for example, in the processing of applications or in decisions on the provision of benefits)</p> <p>4. In medical care (for example, medical diagnoses, treatments, or prescriptions)</p> <p>5. In everyday life (for example, when shopping, at events, or in personal relationships)</p>
--------------	--	---

6. Bei Geldangelegenheiten (z.B. bei der Vergabe von Krediten oder bei anderen Vertragsabschlüssen)	6. In money matters (for example, in loan applications or other contracts)
7. In einem anderen Bereich	7. In other areas
8. Anderer Bereich (offene Antwort)	8. In other areas (open answer)

Coding

1. Ja	1. Yes
2. Nein	2. No

DEAS-Instrument / Drop-off 2008-2023

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	-	-	f20_1	gd17_1	hd6_1	id5_1	jp47_1	kd6_1	-	ld6_1
2	-	-	f20_21	gd17_21	hd6_21	id5_21	jp47_21	kd6_21	-	ld6_21
3	-	-	f20_22	gd17_22	hd6_22	id5_22	-	kd6_22	-	ld6_22
4	-	-	f20_23	gd17_23	hd6_23	id5_23	jp47_22	kd6_23	-	ld6_23
5	-	-	f20_24	gd17_24	hd6_24	id5_24	jp47_23	kd6_24	-	ld6_24
6	-	-	f20_25	gd17_25	hd6_25	id5_25	-	kd6_25	-	ld6_25
7	-	-	f20_26	gd17_26	hd6_26	id5_26	jp47_24	kd6_26	-	ld6_26
8 Open answer	-	-	f20_26o	gd17_26o	hd6_26o	id5_26o	jp47_24o	kd6_26o	-	ld6_26o

Reference

Für DEAS W3 entwickelt/ Developed for DEAS Wave 3

Huxhold, O., & Wurm, S. (2010). Altersdiskriminierung. In: Motel-Klingebiel, A., Wurm, S. & Tesch-Römer, C. (Eds.): Altern im Wandel. Befunde des deutschen Alterssurvey 1996-2008 (DEAS). Stuttgart: Kohlhammer, 234-245.

Übersetzung ins Englische durch DEAS-Projekt / Translation into English by DEAS project

See also expectation of age discrimination (Chapter 7): Do you think you will have a hard time finding a new job because of your age? (Glauben Sie, dass es Ihnen wegen Ihres Alters schwerfallen wird/würde, eine neue Arbeitsstelle zu finden?)

<p>Item</p>	<p>Die folgenden Aussagen befassen sich mit dem Verhältnis von Alt und Jung. Bitte kreuzen Sie jeweils an, inwieweit Sie diesen Aussagen zustimmen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Älteren kümmern sich zu wenig um die Zukunft der Jüngeren 2. Die Jüngeren kümmern sich zu wenig um die Bedürfnisse der Älteren 3. Es ist an der Zeit, dass mehr Jüngere an die politische Führungsspitze kommen 4. Meiner persönlichen Meinung nach, sollten ältere Menschen Platz machen für die jüngere Generation, indem wichtige berufliche und gesellschaftliche Rollen aufgegeben werden. 5. Bei wichtigen Entscheidungen sollte man sich auf den Rat älterer erfahrener Menschen verlassen 6. Die Älteren haben das aufgebaut, wovon die Jüngeren heute zehren 7. Die Älteren haben auf Kosten der nachfolgenden Generationen die Umwelt vernachlässigt 	<p>The following statements relate to the relationship between the elderly and the young. Please indicate the extent to which you agree with these statements.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Older people don't concern themselves enough with the future of the young 2. Young people don't concern themselves enough with the needs of the elderly 3. It's time for more young people in the ranks of political leadership 4. In my personal opinion older people should make space for the younger generation by giving up important professional and social roles (since 2021) 5. In making important decisions we should rely on the advice of older, experienced people 6. What young people today are living on was built by the older generation 7. Older people have neglected the environment, to the detriment of younger generations
<p>Coding</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stimme voll zu 2. Stimme eher zu 3. Lehne eher ab 4. Lehne voll ab 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strongly agree 2. Agree 3. Disagree 4. Strongly disagree

**DEAS-Instrument /
variable names**

Drop-off 2014

	2014
1	hd10_1
2	hd10_2
3	hd10_3
4	hd10_4
5	hd10_5
6	hd10_6
7	hd10_7

Item	Meiner persönlichen Meinuing nach sollten ältere Menschen...	In my personal opinion older people should...
	1. Platz machen für die jüngere Generation, indem wichtige berufliche und gesellschaftliche Rollen aufgegeben werden	1. make space for the jounger generation by giving up important professional and social roles
	2. eine weise und gelassene Einstellung zum Leben entwickeln	2. develop a wise and severe approach to life.
	3. immer auf dem Laufenden bleiben, was die technologische Entwicklung betrifft	3. always stay up to date as far as technical development is concerned
	4. sich damit abfinden, dass sie alt sind, anstatt zu versuchen, jung zu wirken	4. come to terms with the fact that they are old instead of trying to look young
	5. sich auf das Wesentliche im Leben konzentrieren, das große Ganze in den Blick nehmen	5. concentrate on the essentials in life, to see the big picture.
	6. gesund und körperlich fit bleiben	6. stay healthy and fit
	7. so lange wie möglich zum Wohl der Gesellschaft beitragen.	7. contribute to the well-being of society as long as possible.
	8. keine Last für andere und die Gesellschaft werden	8. not become a burden on others and society
	9. sich in Würde auf das Lebensende vorbereiten	9. prepare for the end of life with dignity
	10. geistig fit bleiben	10. stay mentally fit
	11. ihre Zeit und Ersparnisse nicht für sich selber nutzen, sondern um andere zu unterstützen	11. use their time and savings not for themselves but to support others

Coding

1. Stimme voll zu
2. Stimme eher zu
3. Lehne eher ab
4. Lehne voll ab

1. Strongly agree
2. Agree
3. Disagree
4. Strongly disagree

**DEAS-
Instrument /
variable
names**

Drop-off 2020/21-2023

	2020/21	a21	2023
1	kd21_1	kp18_1	ld10_1
2	kd21_2	kp18_2	ld10_2
3	kd21_3	kp18_3	-
4	kd21_4	kp18_4	-
5	kd21_5	kp18_5	-
6	kd21_6	kp18_6	ld10_3
7	kd21_7	kp18_7	ld10_4
8	kd21_8	kp18_8	
9	kd21_9	kp18_9	
10	kd21_10	kp18_10	
11	kd21_11	kp18_11	

19 CRITICAL LIFE EVENTS (KRITISCHE LEBENSEREIGNISSE)

Lebensereignis	Life event	Available	Year	Time reference	See chapter
Tod des Ehepartners	Death of spouse	Yes	1996-2023	Yes	12.1.5 & 12.2.1 & 12.2.2 & 12.4
Scheidung	Divorce	Yes	1996-2023	Yes	12.1.4 & 12.1.7 & 12.2.1 & 12.2.2
Getrennt lebend vom Ehepartner	Marital separation	Yes	1996-2023	Yes	12.1.3 & 12.2.1 & 12.2.2
Haftstrafe	Jail term	No	-	-	-
Tod eines Familienangehörigen	Death of close family member	Yes	1996-2023	Yes	1.1.1 & 13.2.1
Eigene Verletzung oder Krankheit	Personal injury or illness				
(1) ärztlich diagnostiziert	(1) diagnosed by a doctor	(1) Yes	(1) 2008-2023	(1) Yes	(1) 10.1
(2) selbstberichtet	(2) self-reported	(2) Yes	(2) 1996-2023	(2) Yes	(2) 10.1 & 10.3
Heirat	Marriage	Yes	1996-2023	Yes	12.1.2 & 12.2.1 & 12.2.2
Verlust des Arbeitsplatzes	Fired at work	Yes	1996-2023	Yes	8.5 & 8.6
Aussöhnung mit dem Ehepartner	Marital reconciliation	No	-	-	-
Ruhestand	Retirement	Yes	1996-2023	Yes	8.7 & 8.8
Änderung im Gesundheitszustand eines Familienangehörigen	Change in health of family member	No	-	-	-
Schwangerschaft	Pregnancy	No	-	-	-

Critical life events

Lebensereignis	Life event	Available	Year	Time reference	See chapter
Sexuelle Schwierigkeiten	Sex difficulties	No	-	-	-
Familienzuwachs	Gain of new family member	(1) Yes	(1) 1996-2023	(1) Yes	(1) 13.2.1
(1) Kinder (2) Enkelkinder	(1) Children (2) Grandchildren	(2) Yes	(2) 2008-2023	(2) Yes	(2) 13.2.3 & 13.3.1
Geschäftliche Veränderung	Business readjustment	Yes	2002-2023	Yes	8
Erhebliche Einkommensveränderung	Change in financial state	No	-	-	9
Tod eines nahen Freundes	Death of close friend	No	-	-	-
Berufswechsel	Change to different line of work	Yes	2002-2023	Yes	8.5
Änderung in der Häufung der Auseinandersetzungen mit dem Ehepartner	Change in number of arguments with spouse	Yes	2008-2023	Yes	12.5
Kündigung eines Darlehens	Foreclosure of mortgage or loan	No	-	-	-
Veränderung im beruflichen Verantwortungsbereich	Change in responsibilities at work	Yes	2002-2023	Yes	1.1.1
Kinder verlassen das Elternhaus	Son or daughter leaving home	Yes	1996-2023	Yes	13.2
Ärger mit der angeheirateten Verwandtschaft	Trouble with in-laws	No	-	-	-
Großer persönlicher Erfolg	Outstanding personal achievement	No	-	-	-
Anfang oder Ende der Berufstätigkeit des Ehepartners	Spouse begin or stop work*	Yes	1996-2023	Yes	12.3.2
Schulbeginn oder -abschluss	Begin or end school	Yes	2002-2008, 2014 & 2021, 2023	Yes	5.6
Änderung des Lebensstandards	Change in living conditions	Yes	1996-2023	Yes	9.8 & 11.1.2 & 18.1
Änderung persönlicher Gewohnheiten	Revision of personal habits	No	-	-	-

Critical life events

Lebensereignis	Life event	Available	Year	Time reference	See chapter
Ärger mit dem Vorgesetzten	Trouble with boss	No	-	-	-
Änderung von (1) Arbeitszeit und (2) -bedingungen	Change in (1) work hours or (2) conditions	Yes	(1) 2002-2023 (2) 1996-2023	(1) Yes (2) Yes	(1) 8.2.3 (2) 8.2.8
Wohnungswechsel	Change in residence	Yes	1996, 2008-2023	No	7.4
Schulwechsel	Change in schools	No	-	-	-
Änderung der Freizeitgewohnheiten	Change in recreation	Yes	1996-2023	Yes	17
Änderung der kirchlichen Gewohnheiten	Change in church activities	Yes	1996-2023	No	5.5
Änderungen der gesellschaftlichen Aktivitäten	Change in social activities	Yes	1996-2023	Yes	1.1
Aufnahme einer Hypothek	Mortgage or loan	Yes	1996-2023	No	7.3.2
Änderung der Schlafgewohnheiten	Change in sleeping habits	Yes	2008-2023	Yes	10.8
Änderung der Häufigkeit familiärer Zusammenkünfte	Change in number of family get-togethers	No	-	-	-
Änderung der Essgewohnheiten	Change in eating habits	No	-	-	-
Urlaub	Vacation	No	-	-	-
Weihnachten	Christmas	No	-	-	-
Geringfügige Gesetzesübertretungen	Minor violations of the law	No	-	-	-

Reference

It is most common to count only critical life events within the last year, therefore time reference is crucial.

Holmes, T.H., & Rahe, R.H. (1967). The Social Readjustment Rating Scale. *Journal of Psychosomatic Research*. 11(2), 213–218.

Scully, J.A., Tosi, H., & Banning, H. (2000). Life Event Checklists: Revisiting the Social Readjustment Rating Scale after 30 Years. *Educational and Psychological Measurement*, 60(6), 864-876, doi:10.1177/00131640021970952

Übersetzung ins Deutsche orientiert an / Translation into German guided by <http://userpage.fu-berlin.de/~balloff/altesemester/begutachtungWS0708/referate/SRRS.pdf> (Retrieved 30.01.2013)

* Scully et al. (2000): Three life events were updated: (a) two items included a monetary value of \$10,000, the value contained in both items was translated into 1997 dollars resulting in the value of \$51,000; (b) the item that specified “wife beginning or ceasing work outside the home” was modified to read “spouse” as the number of women participating in the workforce increased from 39% to 59% between 1967 and 1997, and male participation rate dropped from 86% to 69% over the same time period (Bureau of the Census, 1997).

20 FLAG-VARIABLES (FLAG-VARIABLEN)

Starting with the DEAS wave 2020/21 survey flag-variables were not only created to check for plausibility but were also kept in the Scientific Use File (SUF). The flag-variables mark information that have been identified as inconsistent or implausible in the process of data inspection and processing. Data users are free to use the flag-variables in their own projects when preparing the data. The decision rules that were used to identify inconsistent or implausible data are documented in the following list. We provide two different sets of flag variables: 1) flag variables that flag inconsistencies or implausibilities for individual flags 2) flag variables that count the flagged respondents (2023) or cumulate the flagged responses (2020/21).

Für die Erhebung 2020/21 sind erstmals flag-Variablen für den Scientific Use File (SUF) erstellt worden. Diese markieren Angaben, welche in der Datenaufbereitung als inkonsistent oder unplausibel identifiziert worden sind. Es steht den Datennutzer*innen offen, die Flag-Variablen bei der Datenaufbereitung in eigenen Projekten zu nutzen. Die Entscheidungsregeln, welche bei der Identifizierung inkonsistenter oder unplausibler Angaben herangezogen wurden, sind in der nachfolgenden Liste dokumentiert.

Variable (Variable)	Decision Rule (Entscheidungsregel)	Codes	Year (Jahr)
flag_kcgesamt lc_gesam_flag	Cumulated inconsistencies or implausibilities across all variables Aufsummierte Inkonsistenzen oder Unplausibilitäten über alle Variablen hinweg	0 unauffällig 1 1fach auffällig bis 9 9fach auffällig	2020/21, 2023
flag_kc00cum lc_block00_flag	Inconsistencies or implausibilities across 00er-variables Aufsummierte/gezählte Inkonsistenzen oder Unplausibilitäten über 00er Variablen	0 unauffällig bis 9 9fach auffällig 0 unauffällig oder 1 auffällig	2020/21, 2023
flag_kc100cum lc_block100_flag	Inconsistencies or implausibilities across 100er variables Inkonsistenzen oder Unplausibilitäten über alle 100er Variablen hinweg	0 unauffällig bis 9 9fach auffällig 0 unauffällig oder 1 auffällig	2020/21, 2023
flag_kc200cum lc_block200_flag	Inconsistencies or implausibilities across 200er variables Inkonsistenzen oder Unplausibilitäten über 200er Variablen	0 unauffällig bis 9 9fach auffällig 0 unauffällig oder 1 auffällig	2020/21, 2023
flag_kc300cum lc_block300_flag	Inconsistencies or implausibilities across 300er variables Inkonsistenzen oder Unplausibilitäten über 300er Variablen	0 unauffällig bis 9 9fach auffällig 0 unauffällig oder 1 auffällig	2020/21, 2023

Variable (Variable)	Decision Rule (Entscheidungsregel)	Codes	Year (Jahr)
flag_kc400cum lc_block400_flag	Inconsistencies or implausibilities across 400er variables Inkonsistenzen oder Unplausibilitäten +ber 400er Variablen	0 unauffaellig bis 9 9fach auffaellig 0 unauffällig oder 1 auffaellig	2020/21, 2023
flag_kc500cum lc_block500_flag	Inconsistencies or implausibilities across 500er variables Inkonsistenzen oder Unplausibilitäten über 500er Variablen	0 unauffaellig bis 9 9fach auffaellig 0 unauffällig oder 1 auffaellig	2020/21, 2023
flag_kc600cum lc_block600_flag	Inconsistencies or implausibilities across 600er variables Inkonsistenzen oder Unplausibilitäten über 600er Variablen	0 unauffaellig bis 9 9fach auffaellig 0 unauffällig oder 1 auffaellig	2020/21, 2023
flag_kc700cum lc_block700_flag	Inconsistencies or implausibilities across 700er variables Inkonsistenzen oder Unplausibilitäten über 700er Variablen	0 unauffaellig bis 9 9fach auffaellig 0 unauffällig oder 1 auffaellig	2020/21, 2023
flag_kc800cum lc_block800_flag	Inconsistencies or implausibilities across 800er variables Inkonsistenzen oder Unplausibilitäten über 800er Variablen	0 unauffaellig bis 9 9fach auffaellig 0 unauffällig oder 1 auffaellig	2020/21, 2023

0er Block

Variable (Variable)	Decision Rule (Entscheidungsregel)	Codes	Year (Jahr)
flag_kc2a lc2a_flag	Flagged if subjective age <15 >150 Geflagged wenn subjektives Alter <15 >150	0 keine Inkonsistenz 1. gef. Alter <15J. >150J.	2020/21, 2023
lc18da_flag lc18dab_flag	Contradictory care information: full inpatient vs 24-hour caregiver Pflegeangaben widersprüchlich: Vollstationär vs 24h-Pflegekraft	0 unauffällig oder 1 auffaellig	2023
flag_kc36	Flagged if difference between career interruption and age is less than 12 years	0. keine Inkonsistenzen 1. Unterbrechungsdauer <1J. 2. Unterbrechungsdauer <1J. mit Angabe v. Grund 3. Lebensalter - Unterbrechungsjahre = <12J.	2020/21

100er Block

Variable (Variable)	Decision Rule (Entscheidungsregel)	Codes	Year (Jahr)
flag_kc101 lc101_flag	Flagged if age > 65 & "in early retirement" "unemployed" Geflaggt, wenn: Alter > 65 & „FrührentnerIn“ „FrühpensionärIn“ „arbeitslos“	0. keine Inkonsistenz 1. Alter > 65	2020/21, 2023

Variable (Variable)	Decision Rule (Entscheidungsregel)	Codes	Year (Jahr)
flag_kc104_2	Flagged if year of first pension/retirement benefit < year of first employment Geflaggt wenn Jahr des ersten Altersrenten-/Pensionsbezuges < Jahr der ersten Erwerbstätigkeit	0. keine Inkonsistenz 1. Bezug Altersrente/-pension vor 18.Lebensjahr	2020/21
flag_kc105c lc105c_flag	Flagged if pension benefit reductions > 18 % year of birth > 1951 & pension benefit reductions > 14.4 % Geflaggt wenn Rentenabschläge > 18 % Geburtsjahr > 1951 & Rentenabschläge > 14.4 %	0. keine Inkonsistenz 1. Abschlagshoehe >14.4 o. >18	2020/21, 2023
flag_kc105d lc105d_flag	Flagged if pension benefit reductions > 60 month Year of birth > 1951 & pension benefit reductions > 48 months Geflaggt wenn Rentenabschläge > 60 Monate Geburtsjahr > 1951 Rentenabschläge > 48 Monaten	0. keine Inkonsistenz 1. Abschlagsmonate >48 o. >60	2020/21, 2023
flag_kc113 lc113_flag	Flagged if the end of gainfully employment in main occupation > year of first pension benefit Geflaggt wenn Ende der hauptberuflichen Erwerbstätigkeit > Jahr des ersten Rentenbezuges	0. keine Inkonsistenz 1. Vollzeit-EW & Rente (keine Erwerbsminderungsrente)	2020/21, 2023
flag_kc123	Flagged if (age – years of employment) < 12 years Geflaggt wenn (Alter - Dauer der Erwerbstätigkeit) < 12 Jahre	0. keine Inkonsistenz 1. EW vor 12. Lebensjahr	2020/21
flag_kc144	Flagged if age at desired begin of partial retirement <40 >65 years Geflaggt wenn Alter bei gewünschtem Beginn von Altersteilzeit <40 >65 Jahre	0. keine Inkonsistenz 1. Altersplanung fuer ATZ <40J. >65J.	2020/21
lc165_2_flag	Zeitpunkt der Arbeitslosigkeit liegt vor dem Ende der Erwerbstätigkeit Unemployment starts before employment ends	0. unauffällig 1. auffällig	2023

Flag-variables

200er Block

Variable (Variable)	Decision Rule (Entscheidungsregel)	Codes	Year (Jahr)
flag_kc226a	Flagged if partners' age = missing & year of partners' end of gainful employment extremely early year of partners' end of gainful employment – partners' year of birth < 12 years Geflaggt wenn Alter des/der Partner*in = missing & Jahr der Beendigung der Erwerbstätigkeit des/der Partner*in extrem früh Jahr der Beendigung der Erwerbstätigkeit des/der Partner*in – Geburtsjahr des/der Partner*in < 12	0. keine Inkonsistenz 1. Alter Partner<12J. bei erster EW	2020/21
lc210_flag lc281_flag	Alter der Partner:in ist<14 Jahre oder > 120 Jahre Age of the partner is <14 years or >120 years	0. unauffällig 1. auffällig	2023
lc202a_flag lc284da_flag	Geschlecht ZP entspricht nicht dem Geschlecht Partner*in Gender of the respondent does not equal the gender of the partner	0. unauffällig 1. auffällig	2023
lc253_y_flag	Age of the respondent or their partner <16 years at the time of marriage Alter der Befragten oder deren Partner zum Zeitpunkt der Eheschließung <16 Jahre	0 unauffällig 1 Alter ZP < 16 Jahre 2 Alter Partner < 16 Jahre	2023
lc250_y_flag lc251_y_flag lc282d_y_flag	Age of partner <16 years at separation of the partnership Alter Partner:in <16 Jahre zum Zeitpunkt der Trennung	0 unauffällig 2 Alter Partner < 16 Jahre	2023
lc225_flag	Working hours per week > 112 Mehr als 112 Wochenarbeitsstunden	0. unauffällig 1. auffällig	2023
lc272_flag	Respondent reports more than 20 partnerships Befragte berichten mehr als 20 Partnerschaften	0. unauffällig 1. auffällig	2023

Flag-variables

300er Block

Variable (Variable)	Decision Rule (Entscheidungsregel)	Codes	Year (Jahr)
flag_kc304\$ lc304\$_flag	\$ = number between 1-8 for each child. Flagged if age gap to children <= 12 >= 45 \$ = Zahl zwischen 1-8 für jedes Kind. Geflaggt wenn Altersabstand zu Kindern <= 12 >=45	0. keine Inkonsistenz 1. Altersabstand <12 >45 (nur Mutter)	2020/21, 2023

Variable (Variable)	Decision Rule (Entscheidungsregel)	Codes	Year (Jahr)
flag_kc316e1\$ flag_kc316f3\$ lc316e1\$_flag lc316e1\$_flag	\$ = number between 1-4 for each grandchild of the child. Flagged if age gap between children and grandchildren <= 12 >= 45 \$ = number between 1-4 for each grandchild of the child. Geflaggt wenn Altersabstand zwischen Kindern und Enkelkindern <= 12 >=45	0. keine Inkonsistenz 1. Altersabstand <12 >45 (nur Mutter)	2020/21, 2023
lc318ba_flag	Contradictory care information: full inpatient vs 24-hour caregiver Pflegeangaben widersprüchlich: Vollstationär vs 24h-Pflegekraft	0 unauffällig oder 1 auffaellig	2023
flag_kc333 lc333_flag	Flagged if year of move to present dwelling < year of move to present place of residence Geflaggt wenn Jahr des Umzugs in derzeitige Wohnung < Jahr des Umzugs in derzeitigen Wohnort	0. keine Inkonsistenz 1. Einzug Wohnung zeitl. vor Einzug Wohnort	2020/21, 2023

400er Block

Variable (Variable)	Decision Rule (Entscheidungsregel)	Codes	Year (Jahr)
flag_kc425a1	Flagged if time spend not at home per day >= 24 Geflaggt wenn Zeit am Tag die nicht Zuhause verbracht wird >=24	0. keine Inkonsistenz 1. 24h an durchschnittlichen Werktag außer Haus	2020/21
flag_kc426o1 lc426o1_flag	Flagged if hours of going for a walk every day / once a week >= 16 Geflaggt wenn Anzahl an Stunden, die mit spazieren gehen verbracht wird (täglich / einmal pro Woche) >=16	0. keine Inkonsistenz 1. tgl. 1x. wöchentl. >16h spazieren	2020/21, 2023
flag_kc427o1 lc427o1_flag	Flagged if hours of doing sports every day / once a week >= 16 Geflaggt wenn Anzahl an Stunden, die mit Sport verbracht werden (täglich / einmal pro Woche) >=16	0. keine Inkonsistenz 1. tgl. 1x. wöchentl. >16h Sport	2020/21, 2023

Flag-variables

500er Block

Variable (Variable)	Decision Rule (Entscheidungsregel)	Codes	Year (Jahr)
flag_kc505 lc505_flag	Flagged if stated height <140cm >240cm Geflaggt wenn angegebene Größe <140cm >240cm	0 keine Inkonsistenz 1 Koerpergroesse <140cm >240cm	2020/21, 2023
flag_kc506 lc506_flag	Flagged if stated weight <40kg & BMI<16 >200kg Geflagged bei angegebenem Gewicht <40kg & BMI<16 >200kg	0 keine Inkonsistenz 1 Gewicht<40kg & BMI<16 Gewicht>200kg	2020/21, 2023
lc525a_flag lc552_flag flag_kc552	Respondent says to receive/give support but does not name one type of support. Befragte geben an Unterstützung zu erhalten/ zu geben, Art der Unterstützung aber nicht benannt	0 unauffällig oder 1 auffaellig	2020/21, 2023
flag_kc526a_4	Implausibilities or Inconsistencies due to multiple entries Unplausibilität oder Inkonsistenz aufgrund von Doppelnennungen	0 keine Inkonsistenz 1 mehrere PartnerInnen genannt 2 Mehr Toechter als im Kinderteil genannt 3 Mehr Soehne als im Kinderteil genannt 4 Mehr Brüder als im Geschwisterteil genannt 5 Mehr Schwestern als im Geschwisterteil genannt	2020/21
lc528a_flag lc553_flag flag_kc553	Hours of support received/given > 112h Mehr als 112 Stunden Unterstützung erhalten/gegeben	0 unauffällig oder 1 auffaellig	2020/21, 2023
flag_kc540_4	Implausibilities or Inconsistencies due to multiple entries Unplausibilität oder Inkonsistenz aufgrund von Doppelnennungen	0 keine Inkonsistenz 1 Mehrere PartnerInnen genannt 2 Mehr Toechter als im Kinderteil genannt 3 Mehr Soehne als im Kinderteil genannt 4 mehr Brüder als im Geschwisterteil genannt 5 Mehr Schwestern als im Geschwisterteil genannt 6 Mutter mehrfach genannt 7 Vater mehrfach genannt 8 Schwiegermutter mehrfach genannt 9 Schwiegervater mehrfach genannt	2020/21

Flag-variables

600er Block

Variable (Variable)	Decision Rule (Entscheidungsregel)	Codes	Year (Jahr)
flag_kc605_\$ lc605_\$_flag	\$= 1th to 8 th person in the respondents' network. Flagged if age >120 parent's age < respondent's age child's age > respondent's age grandchild's age > respondent's age \$ entspricht der 1. Bis 8. Person im Netzwerk der Befragten. Geflagged bei Alter >120 Alter Elternteil < Alter Befragte(r) Alter Kind > Alter Befragte(r) Alter Enkel > Alter Befragte(r)	0 keine Inkonsistenz 1 Alter Netzwerkperson > 120 2 Elternteil juenger als Befragte(r) 3 Kind aelter als Befragte(r) 4 Enkel aelter als Befragte(r)	2020/21, 2023
flag_kc601 lc601_flag	Inconsistencies due to multiple or doubled entries or implausible changes in entry (stated parents deceased) Inkonsistenz aufgrund von Doppelnennungen bzw. Dopplungen oder unplausiblen Veränderungen der Angaben (genannte Eltern verstorben)	0 keine Inkonsistenz 1 – 6: Inkonsistenzen	2020/21, 2023

700er Block

Variable (Variable)	Decision Rule (Entscheidungsregel)	Codes	Year (Jahr)
flag_kc701 lc701_flag	Inconsistencies due to multiple entries or implausible changes in entry Inkonsistenz aufgrund von Doppelnennungen oder unplausiblen Veränderungen der Angaben	0 keine Inkonsistenzen 1 PartnerIn genannt obwohl keine PartnerIn 2 PartnerIn mehrmals genannt 3 Tochter genannt obwohl kinderlos 4 mehr Toechter als im Kinderteil genannt 5 Sohn genannt obwohl kinderlos 6 mehr Soehne als im Kinderteil genannt 7 Enkel genannt obwohl kinderlos 8 Schwester genannt obwohl keine Schwester 9 mehr Schwestern als im Geschwisterteil genannt 10 Bruder genannt obwohl kein Bruder 11 Mehr Brueder als im Geschwisterteil genannt 12 Mutter genannt obwohl verstorben 13 Mutter mehrmals genannt 14 Vater genannt obwohl verstorben 15 Vater mehrmals genannt 16 Schwiegermutter genannt obwohl verstorben 17 Schwiegermutter mehrmals genannt 18 Schwiegervater genannt obwohl verstorben 19 Schwiegervater mehrmals genannt	2020/21, 2023

Variable (Variable)	Decision Rule (Entscheidungsregel)	Codes	Year (Jahr)
flag_kc705 lc705_flag	Inconsistencies due to multiple entries or implausible changes in entry Inkonsistenz aufgrund von Doppelnennungen oder unplausiblen Veränderungen der Angaben	0 keine Inkonsistenzen 1 PartnerIn genannt obwohl keine PartnerIn 2 PartnerIn mehrmals genannt 3 Tochter genannt obwohl kinderlos 4 mehr Töchter als im Kinderteil genannt 5 Sohn genannt obwohl kinderlos 6 mehr Söhne als im Kinderteil genannt 7 Enkel genannt obwohl kinderlos 8 Schwester genannt obwohl keine Schwester 9 mehr Schwestern als im Geschwisterteil genannt 10 Bruder genannt obwohl kein Bruder 11 Mehr Brüder als im Geschwisterteil genannt 12 Mutter genannt obwohl verstorben 13 Mutter mehrmals genannt 14 Vater genannt obwohl verstorben 15 Vater mehrmals genannt 16 Schwiegermutter genannt obwohl verstorben 17 Schwiegermutter mehrmals genannt 18 Schwiegervater genannt obwohl verstorben 19 Schwiegervater mehrmals genannt	2020/21, 2023
flag_kc709 lc709_flag	Inconsistencies due to multiple entries or implausible changes in entry Inkonsistenz aufgrund von Doppelnennungen oder unplausiblen Veränderungen der Angaben	0 keine Inkonsistenzen 1 PartnerIn genannt obwohl keine PartnerIn 2 PartnerIn mehrmals genannt 3 Tochter genannt obwohl kinderlos 4 mehr Töchter als im Kinderteil genannt 5 Sohn genannt obwohl kinderlos 6 mehr Söhne als im Kinderteil genannt 7 Enkel genannt obwohl kinderlos 8 Schwester genannt obwohl keine Schwester 9 mehr Schwestern als im Geschwisterteil genannt 10 Bruder genannt obwohl kein Bruder 11 Mehr Brüder als im Geschwisterteil genannt 12 Mutter genannt obwohl verstorben 13 Mutter mehrmals genannt 14 Vater genannt obwohl verstorben	2020/21, 2023

Flag-variables

Variable (Variable)	Decision Rule (Entscheidungsregel)	Codes	Year (Jahr)
		15 Vater mehrmals genannt 16 Schwiegermutter genannt obwohl verstorben 17 Schwiegermutter mehrmals genannt 18 Schwiegervater genannt obwohl verstorben 19 Schwiegervater mehrmals genannt	

800er Block

Variable (Variable)	Decision Rule (Entscheidungsregel)	Codes	Year (Jahr)
flag_kc800a	Implausibilities or Inconsistencies due to multiple entries Unplausibilität oder Inkonsistenz aufgrund von Doppelnennungen	0 Ohne Inkonsistenz 1 PartnerIn mehrmals genannt 2 Mehr Kinder als im Kinderteil genannt 3 mehr Brueder als im Geschwisterteil genannt 4 Mehr Schwestern als im Geschwisterteil genannt 5 Mutter mehrfach genannt 6 Vater mehrfach genannt 7 Schwiegermutter mehrfach genannt 8 Schwiegervater mehrfach genannt	2020/21
flag_kc800e	Implausibilities or Inconsistencies due to multiple entries Unplausibilität oder Inkonsistenz aufgrund von Doppelnennungen	0 Ohne Inkonsistenz 1 PartnerIn mehrmals genannt 2 Mehr Kinder als im Kinderteil genannt 3 mehr Brueder als im Geschwisterteil genannt 4 Mehr Schwestern als im Geschwisterteil genannt 5 Mutter mehrfach genannt 6 Vater mehrfach genannt 7 Schwiegermutter mehrfach genannt 8 Schwiegervater mehrfach genannt	2020/21

Flag-variables

21 EFFECTS OF THE CORONA-CRISIS (AUSWIRKUNGEN DER CORONA-KRISE)

The compact survey in summer 2020 focused on questions regarding the immanent living situation as well as experiences of change during the first wave of the Corona pandemic in different areas of life. In order to identify possible changes, the questions were partly repeated from previous DEAS waves. Furthermore, experiences of change and shifts in perception caused by the first wave of the Corona pandemic were targeted. Specifically, the working life, social relationships, physical activities and economic situation

Zusätzlich zur Wiederholung einzelner Fragen aus den vorhergehenden Erhebungswellen wurde in der schriftlichen Kurzbefragung 2020 gezielt nach erlebten Veränderungen und Wahrnehmungen seit Ausbruch der ersten Welle der Corona-Pandemie und den seit März 2020 getroffenen staatlichen Maßnahmen gefragt. (Berufsleben, soziale Beziehungen, körperliche Aktivität, materielle Lage)

Item	Inwiefern empfinden Sie die Corona-Krise derzeit als Bedrohung für sich selbst?	Please indicate to what extent do you currently feel the Corona crisis as a threat for yourself?		
Coding	1.Überhaupt keine Bedrohung für mich	1. No threat at all for me		
	2.	2.		
	3.	3.		
	4.	4.		
	5.	5.		
	6.	6.		
	7.	7.		
	8.	8.		
	9.	9.		
	10.Extreme Bedrohung für mich	10.Extreme threat for me		
DEAS-Instrument / variable name	Postal survey 2020 & CAPI 2021 & Aufstocker (a21) & 2023			
	2020	2020/21	a21	2023
	jp4	kc2aa	kp6	ld40

Item	Haben sich Personen aus Ihrem persönlichen Umfeld mit dem Corona-Virus infiziert?	Have people from your personal environment been infected with the coronavirus?								
Coding	1. Ja 2. Nein 8. Weiss nicht	1. Yes 2. No 8. Don't know								
DEAS-Instrument / variable name	Postal survey 2020 & CAPI 2021 & Aufstocker (a21)									
	<table border="1"> <tr> <td>2020</td> <td>2020/21</td> <td>a21</td> </tr> <tr> <td>jp5</td> <td>kc2ab</td> <td>kp42</td> </tr> </table>	2020	2020/21	a21	jp5	kc2ab	kp42			
2020	2020/21	a21								
jp5	kc2ab	kp42								
Item	Haben Sie sich mit dem Corona-Virus infiziert?	Have you been infected with the coronavirus?								
Coding	1. Ja 2. Nein 8. Weiss nicht	1. Yes 2. No 8. Don't know								
DEAS-Instrument / variable name	Postal survey 2020 & CAPI 2021 & Aufstocker (a21) & 2023									
	<table border="1"> <tr> <td>2020</td> <td>2020/21</td> <td>a21</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>jp6</td> <td>kc2ac</td> <td>kp41</td> <td>lc503a1</td> </tr> </table>	2020	2020/21	a21	2023	jp6	kc2ac	kp41	lc503a1	
2020	2020/21	a21	2023							
jp6	kc2ac	kp41	lc503a1							
Item	Inwieweit haben Sie das Gefühl, dass Sie sich selbst beeinflussen können, ob Sie sich mit dem Corona-Virus anstecken oder nicht?	To what extent do you feel, that you can influence an infection with the coronavirus yourself?								
Coding	1. Überhaupt nicht 2. 3. 4. 5. 6. 7. Voll und ganz	1. Not at all 2. 3. 4. 5. 6. 7. Entirely								

**DEAS-Instrument /
variable name**

Postal survey 2020 & CAPI 2021 & Aufstocker (a21)

2020	2020/21	a21
jp7	kc2ad	kp7

22 ADDITIONAL QUESTIONS / INFORMATION BY THE INTERVIEWER (ZUSATZFRAGEN / INTERVIEWERANGABEN)

22.1 Informations by the interviewer (Interviewerangaben)

Item	<p>Wurde das Interview mit der Zielperson allein durchgeführt oder waren während des Interviews dritte Personen anwesend? Wenn ja, welche?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Interview mit Zielperson allein durchgeführt 2. Ehegatte / Partner anwesend 3. Kinder anwesend 4. Andere Familienangehörige anwesend 5. Sonstige Personen anwesend (bitte notieren): 	<p>Since 2021: Was the interview conducted alone with the target person or was a third person present during interview? If so, who?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Interview alone with respondent 2. Spouse / partner present 3. Children present 4. Other family members present 5. Other person present (please note):
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 0. Genannt 1. Nicht genannt 	<ol style="list-style-type: none"> 0. No 1. Yes
	<p>Hinweis: Frageformulierung / Codierung an telefonischen Befragungsmodus (CAPI per phone) 2021 angepasst - weitere Informationen bitte dem Instrument entnehmen.</p>	<p>Please note: question / coding was modified to suit telephone survey mode (CAPI per phone) 2021 – please check the instrument for further information.</p>

DEAS-Instrument / Presented in contact protocol 1996-2023 (modified between 2002 & 2008)

variable names

	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
Alone with	v49_30	w52_30	xi1i_1	gci1i_1	hci1i_1	ici1i_1	-	kci1i	-	lci1i
Spouse / partner	v49_31	w52_31	xi1i_2	gci1i_2	hci1i_2	ici1i_2	-	-	-	-
Children	v49_32	w52_32	xi1i_3	gci1i_3	hci1i_3	ici1i_3	-	-	-	-
Other family	v49_33	w52_33	xi1i_4	gci1i_4	hci1i_4	ici1i_4	-	-	-	-
Other persons	v49_34	w52_34	xi1i_5	gci1i_5	hci1i_5	ici1i_5	-	-	-	-
Open anwer	-	-	xi1i_5o	gci1i_5o	hci1i_5o	ici1i_5o	-	-	-	-

Item	<p>Aus welchem Grund war ein Stellvertreter-Interview nötig?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aufgrund körperlicher Beeinträchtigung der Zielperson 2. aufgrund pschischer bzw. kognitiver Beeinträchtigung der Zielperson 3. aus nicht näher bekannten gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Zielperson 4. Zielperson ist während der gesamten Feldzeit aus gesundheitlichen Gründen abwesend (Krankenhaus-/ REHA-Aufenthalt) und kann deshalb nicht selbst am Interview teilnehmen 5. Sonstige Gründe (offene Antwort) 	<p>Why was a proxy interview necessary?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. due to physical impairment of the target person 2. due to psychological or cognitive impairment of the target person 3. from unspecified health impairments of the target person 4. Target person is absent during the field time for health reasons (hospital / rehabilitation stay) and therefore can not attend the interview himself / herself 5. Other reasons (open answer)
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 0. Genannt 1. Nicht genannt 	<ol style="list-style-type: none"> 0. No 1. Yes

DEAS-Instrument / variable names

Presented in contact protocol 2017

	2017
1	ici1ipx_1
2	ici1ipx_2
3	ici1ipx_3
4	ici1ipx_4
5 (yes / no)	ici1ipx_5
5 (Open answer)	ici1ipx_5o

Item	Wurde das Interview von einer Drittperson übersetzt?	Was interview translated by third party?
Coding	1. Ja, (fast) vollständig 2. Ja, teilweise 3. Nein 4. Befragter ist Muttersprachler	1. Yes, (almost) completely 2. Yes, partly 3. No 4. Respondent is native speaker

DEAS-Instrument / variable names	Presented in contact protocol 2002-2017					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	w52_35	xi2i	gci2i	hci5ci	ici5ci

Item	Hat jemand von den anwesenden Personen in das Interview eingegriffen?	Did any of the people present intervene in the interview?
Coding	1. Ja, manchmal 2. Ja, häufig 3. Nein	1. Yes, sometimes 2. Yes, often 3. No

DEAS-Instrument / variable names	Presented in contact protocol 1996-2023									
	1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
	v49_35	w52_36	xi3i	gci3i	hci3i	ici3i	-	kci3i	-	lci3i

Item	Wie war die Bereitschaft der Zielperson, die Fragen zu beantworten?	How would you describe the willingness of the respondent to answer the questions?
-------------	---	---

Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gut 2. Mittelmäßig 3. Schlecht 4. Anfangs gut, später schlechter 5. Anfangs schlecht, später besser 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Good 2. Average 3. Bad 4. Good at first, then worsened 5. Bad at first, then improved
---------------	--	--

DEAS-Instrument / variable names Presented in contact protocol 1996-2023

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v49_36	w52_37	xi4i	gci4i	hci4i	ici4i	-	kci4i	-	lci4i

Item	Wie war die Bereitschaft des Stellvertreters, die Fragen zu beantworten?	How would you describe the willingness of the proxy to answer questions?
-------------	--	--

Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gut 2. Mittelmäßig 3. Schlecht 4. Anfangs gut, später schlechter 5. Anfangs schlecht, später besser 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Good 2. Average 3. Bad 4. Initially good, then worsened 5. Initially bad, then improved
---------------	--	--

DEAS-Instrument / variable names Presented in contact protocol 2017

2017
ici4ipx

Item	Wie sind die Angaben der Zielperson einzustufen?	How would you rate the information supplied by correspondent?
-------------	--	---

- | | | |
|---------------|---|---|
| Coding | <ol style="list-style-type: none"> 1. Insgesamt zuverlässig 2. Insgesamt weniger zuverlässig 3. Bei einigen Fragen weniger zuverlässig | <ol style="list-style-type: none"> 1. Generally reliable 2. Generally less reliable 3. Less reliable on some questions |
|---------------|---|---|

DEAS-Instrument / Presented in contact protocol 1996-2023

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
v49_37	w52_38	xi5i	gci5i	hci5i	ici5i	-	kci5i	-	lci5i

Item	Wie sind die Angaben des Stellvertreters einzustufen?	How would you rate the information supplied by proxy?
-------------	---	---

- | | | |
|---------------|---|---|
| Coding | <ol style="list-style-type: none"> 1. Insgesamt zuverlässig 2. Insgesamt weniger zuverlässig 3. Bei einigen Fragen weniger zuverlässig | <ol style="list-style-type: none"> 1. Generally reliable 2. Generally less reliable 3. Less reliable on some questions |
|---------------|---|---|

DEAS-Instrument / Presented in contact protocol 2017

variable names

2017
ici5ipx

Item	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wie gut spricht die Zielperson deutsch? 2. Wie gut versteht die Zielperson deutsch? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. How well does the target person speak German? 2. How well does the respondent understand German?
-------------	---	--

- | | | |
|---------------|--|---|
| Coding | <ol style="list-style-type: none"> 1. (Fast) gar nicht 2. Wenig 3. Gut 4. Sehr gut | <ol style="list-style-type: none"> 1: (Almost) not at all 2: A bit 3: well 4: Very well |
|---------------|--|---|

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2023
variable names

	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
1	hci5ai	ici5ai	-	kci5ai	-	lci5ai
2	hci5bi	ici5bi	-	kci5bi	-	lci5bi

Item

1. Wie gut spricht der Stellvertreter deutsch?
2. Wie gut versteht der Stellvertreter deutsch?

1. How well does the proxy speak German?
2. How well does the proxy understand German?

Coding

1. (Fast) gar nicht
2. Wenig
3. Gut
- 4: Sehr gut

1. (Almost) not at all
2. A bit
- 3: well
- 4: Very well

DEAS-Instrument / CAPI 2017
variable names

	2017
1	ici5aipx
2	ici5bipx

Item

Der Zielperson bereitete die Beantwortung folgender Bereiche Schwierigkeiten:

1. Elternhaus, Ausbildung und erste Erwerbstätigkeit
2. Erwerbstätigkeit und Ruhestand
3. Partnerschaft
4. Kinder, Enkel und Wohnen
5. Partizipation und Freizeit

The respondent had difficulty answering the following questions:

1. Parental home, education / training, and first job
2. Employment and Retirement
3. Marital Status and Partner
4. Children, Grandchildren and Housing
5. Participation and Leisure

6. Gesundheit	6. Health
7. Lungenfunktionsmessung	7. Pulmonary function test
8. Persönliches Netzwerk	8. Personal Network
9. Soziale Unterstützung	9. Social Support
10. Materielle Lage	10. Financial Dealings and Standard of Living
11. Zahlen und Zeichen-Test	11. Digit-Symbol-Test
12. Keine Schwierigkeiten	12. No difficulties

Coding

0. Genannt	0. No
1. Nicht genannt	1. Yes

DEAS-Instrument / variable names Presented in contact protocol 2008-2017

	1996	2002	2008	2011	2014	2017
Parental home, education / training, and first job	-	-	xi6i_1	gci6i_1	hci6i_1	ici6i_1
Employment and Retirement	-	-	xi6i_2	gci6i_2	hci6i_2	ici6i_2
Marital Status and Partner	-	-	xi6i_3	gci6i_3	hci6i_3	ici6i_3
Children, Grandchildren and Housing	-	-	xi6i_4	gci6i_4	hci6i_4	ici6i_4
Participation and Leisure	-	-	xi6i_5	gci6i_5	hci6i_5	ici6i_5
Health	-	-	xi6i_6	gci6i_6	hci6i_6	ici6i_6
Pulmonary function test	-	-	xi6i_7	gci6i_7	hci6i_7	ici6i_7
Personal Network	-	-	xi6i_8	gci6i_8	hci6i_8	ici6i_8
Social Support	-	-	xi6i_9	gci6i_9	hci6i_9	ici6i_9
Financial Dealings and Standard of Living	-	-	xi6i_10	gci6i_10	hci6i_10	ici6i_10
Digit-Symbol-Test	-	-	xi6i_11	gci6i_11	hci6i_11	ici6i_11
No difficulties	-	-	xi6i_12	gci6i_12	hci6i_12	ici6i_12

Item	Dem Stellvertreter bereitete die Beantwortung folgender Bereiche Schwierigkeiten:	The proxy had difficulty answering the following questions:
	2. Erwerbstätigkeit und Ruhestand	2. Employment and Retirement
	3. Partnerschaft	3. Marital Status and Partner
	4. Kinder, Enkel und Wohnen	4. Children, Grandchildren and Housing
	5. Partizipation und Freizeit	5. Participation and Leisure
	6. Gesundheit	6. Health
	8. Persönliches Netzwerk	8. Personal Network
	10. Materielle Lage	10. Financial Dealings and Standard of Living
	12. Keine Schwierigkeiten	12. No difficulties

Coding	0. Genannt	0. No
	1. Nicht genannt	1. Yes

DEAS-Instrument / variable names	Presented in contact protocol 2017	
		2017
	Employment and Retirement	ici6ipx_2
	Marital Status and Partner	ici6ipx_3
	Children, Grandchildren and Housing	ici6ipx_4
	Participation and Leisure	ici6ipx_5
	Health	ici6ipx_6
	Personal Network	ici6ipx_8
	Financial Dealings and Standard of Living	ici6ipx_10
	No difficulties	ici6ipx_12

Item	Im Stellvertreter-Interview sind die Frageformulierungen auf die Zielperson ausgerichtet. Wie ist der Stellvertreter mit der Beantwortung der Fragen aus der Perspektive der Zielperson zurechtgekommen?	In the representative interview, the formulations of the questions are aimed at the target person. How did the proxy cope with the questions from the perspective of the target person?
-------------	--	---

Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gut 2. Mittelmäßig 3. Schlecht 4. Anfangs gut, später schlechter 5. Anfangs schlecht, später besser 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Good 2. Average 3. Bad 4. Good at first, then worsened 5. Bad at first, then improved
---------------	--	--

DEAS-Instrument / variable names	Presented in contact protocol 2017					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">2017</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ici6aipx</td> <td></td> </tr> </table>		2017		ici6aipx	
2017						
ici6aipx						

Item	<ol style="list-style-type: none"> 1. Haben Sie darüber hinaus noch Anmerkungen zu dem Stellvertreter-Interview, die Sie bis hierher noch nicht angeben haben? 2. Bitte notieren Sie Ihre Anmerkungen zum Stellvertreter-Interview. (offene Antwort) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Do you have any further comments on the proxy interview that you have not yet given? 2. Please make a note of your comments on the proxy interview. (Open answer)
-------------	--	---

Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ja 2. Nein 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yes 2. No
---------------	--	---

DEAS-Instrument / variable names	Presented in contact protocol 2017										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">2017</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">ici7ipx</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 (open answer)</td> <td style="text-align: center;">ici8ipx</td> <td></td> </tr> </table>			2017		1	ici7ipx		2 (open answer)	ici8ipx	
	2017										
1	ici7ipx										
2 (open answer)	ici8ipx										

Item	Wurde das Interview unterbrochen oder wurden während der Befragung Pausen eingelegt?	Was the interview interrupted or did the respondent take any breaks during the interview?
-------------	--	---

Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No
---------------	------------------	-----------------

DEAS-Instrument / variable names	Presented in contact protocol 2008-2011			
	1996	2002	2008	2011
	-	-	xi7i	gci7i

Item	In welchen Fragebereichen kam es zu Unterbrechungen? 1. Elternhaus, Ausbildung und erste Erwerbstätigkeit 2. Erwerbstätigkeit und Ruhestand 3. Partnerschaft 4. Kinder, Enkel und Wohnen 5. Partizipation und Freizeit 6. Gesundheit 7. Lungenfunktionsmessung 8. Persönliches Netzwerk 9. Soziale Unterstützung 10. Materielle Lage 11. Zahlen und Zeichen-Test 12. Keine Schwierigkeiten	In which sections did the interruptions occur? 1. Parental home, education / training, and first job 2. Employment and Retirement 3. Marital Status and Partner 4. Children, Grandchildren and Housing 5. Participation and Leisure 6. Health 7. Pulmonary function test 8. Personal Network 9. Social Support 10. Financial Dealings and Standard of Living 11. Digit-Symbol-Test 12. No difficulties
-------------	--	--

Coding	0. Genannt 1. Nicht genannt	0. No 1. Yes
---------------	--------------------------------	-----------------

DEAS-Instrument / Presented in contact protocol 2008-2011

variable names

	1996	2002	2008	2011
Parental home, education / training, and first job	-	-	xi8i_1	gci8i_1
Employment and Retirement	-	-	xi8i_2	gci8i_2
Marital Status and Partner	-	-	xi8i_3	gci8i_3
Children, Grandchildren and Housing	-	-	xi8i_4	gci8i_4
Participation and Leisure	-	-	xi8i_5	gci8i_5
Health	-	-	xi8i_6	gci8i_6
Pulmonary function test	-	-	xi8i_7	gci8i_7
Personal Network	-	-	xi8i_8	gci8i_8
Social Support	-	-	xi8i_9	gci8i_9
Financial Dealings and Standard of Living	-	-	xi8i_10	gci8i_10
Digit-Symbol-Test	-	-	xi8i_11	gci8i_11
No difficulties	-	-	xi8i_12	gci8i_12

Item	Und wie lange haben sie gedauert?	And how long did they last?
	1. Elternhaus, Ausbildung und erste Erwerbstätigkeit	1. Parental home, education / training, and first job
	2. Erwerbstätigkeit und Ruhestand	2. Employment and Retirement
	3. Partnerschaft	3. Marital Status and Partner
	4. Kinder, Enkel und Wohnen	4. Children, Grandchildren and Housing
	5. Partizipation und Freizeit	5. Participation and Leisure
	6. Gesundheit	6. Health
	7. Lungenfunktionsmessung	7. Pulmonary function test

8. Persönliches Netzwerk
 9. Soziale Unterstützung
 10. Materielle Lage
 11. Zahlen und Zeichen-Test

8. Personal Network
 9. Social Support
 10. Financial Dealings and Standard of Living
 11. Digit-Symbol-Test

Coding

Minuten

Minutes

DEAS-Instrument / Presented in contact protocol 2008-2011

variable names

	1996	2002	2008	2011
Parental home, education / training, and first job	-	-	xi8i_1a	gci8i_1a
Employment and Retirement	-	-	xi8i_2a	gci8i_2a
Marital Status and Partner	-	-	xi8i_3a	gci8i_3a
Children, Grandchildren and Housing	-	-	xi8i_4a	gci8i_4a
Participation and Leisure	-	-	xi8i_5a	gci8i_5a
Health	-	-	xi8i_6a	gci8i_6a
Pulmonary function test	-	-	xi8i_7a	gci8i_7a
Personal Network	-	-	xi8i_8a	gci8i_8a
Social Support	-	-	xi8i_9a	gci8i_9a
Financial Dealings and Standard of Living	-	-	xi8i_10a	gci8i_10a
Digit-Symbol-Test	-	-	xi8i_11a	gci8i_11a

Additional questions / Information by the interviewer

Item Gab es eine Unterbrechung im Themenblock [Name des Moduls], die mindestens eine Minute betragen hat? Was there an interruption in the module [name of the module] that lasted at least one minute?

Coding 1. Ja 1. Yes
2. Nein 2. No

DEAS-Instrument / variable names CAPI 2014-2023

Modul	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
0	hcp0	icp0	-	kcp0	-	lcp0
1	hcp1	icp1	-	kcp1	-	lcp1
2	hcp2	icp2	-	kcp2	-	lcp2
3	hcp3	icp3	-	kcp3	-	lcp3
4	hcp4	icp4	-	kcp4	-	lcp4
5	hcp5	icp5	-	kcp5	-	lcp5
6	hcp6	icp6	-	kcp6	-	lcp6
7	hcp7	icp7	-	kcp7	-	lcp7
8	hcp8	icp8	-	kcp8		lcp8

Item Wie lange hat diese Unterbrechung in etwa gedauert? How long did this interruption last?
Angabe in Minuten Specification in minutes

DEAS-Instrument / CAPI 2014-2023

variable names

Modul	2014	2017	2020	2020/21	a21	2023
0	hcp0a	icp0a	-	kcp0a	-	lcp0a
1	hcp1a	icp1a	-	kcp1a	-	lcp1a
2	hcp2a	icp2a	-	kcp2a	-	lcp2a
3	hcp3a	icp3a	-	kcp3a	-	lcp3a
4	hcp4a	icp4a	-	kcp4a	-	lcp4a
5	hcp5a	icp5a	-	kcp5a	-	lcp5a
6	hcp6a	icp6a	-	kcp6a	-	lcp6a
7	hcp7a	icp7a	-	kcp7a	-	lcp7a
8	hcp8a	icp8a	-	kcp8a	-	lcp8a

22.2 Residential environment (Wohnumfeld)

Residential environment (Wohnumfeld)

Item	Lage zum Ort	Location
Coding	1. Einzel-/Streubebauung außerhalb	1. Single or scattered site, outlying district
	2. Geschlossene Siedlung außerhalb	2. Attached estate, outlying district
	3. Randlage	3. Peripheral location
	4. Zentrumsnähe	4. Close to centre
	5. Ortskern / Innenstadt / City	5. Central location / inner city / city

DEAS-Instrument / variable names

Presented in contact protocol 1996-2017

1996	2002	2008	2011	2014	2017
v49_11	w49_11	kp_a1	ga1	hci15i	ici15i

Item	<i>(Falls nicht Großstadt mit mindestens 100.000 Einwohnern:)</i> Entfernung des Zentrums der nächstgelegenen Großstadt (mind. 100 000 Einwohner)	<i>(If not in a Town of at least 100 000 inhabitants:)</i> Distance to centre of the nearest big town/ city (at least 100 000 inhabitants)
-------------	---	---

Coding

DEAS-Instrument / variable names	Presented in contact protocol 2008-2017					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	-	kp_a2	ga3	hci17i	ici17i

Item	Überwiegende Gebäudeart in der Straße/ Quartierstyp	Prevailing building style in the street /type of accommodation
-------------	---	--

Coding	<p>1. Landwirtschaftliche Gebäude</p> <p><u>1 bis 2-Familienhäuser:</u></p> <p>2. Freistehend</p> <p>3. In Reihenbebauung</p> <p><u>Mehrfamilienhäuser:</u></p> <p>4. Freistehend</p> <p>5. In Reihenbebauung</p> <p>6. In geschlossener Bebauung</p> <p>7. Hochhausbebauung (mind. 6 Stockwerke)</p> <p>8. Industrie- oder Gewerbegebiet</p> <p>9. Nicht zuzuordnen</p>	<p>1. Agricultural building</p> <p><u>1-2 family houses:</u></p> <p>2. Detached</p> <p>3. Terraced housing</p> <p><u>Multifamily homes:</u></p> <p>4. Detached</p> <p>5. Built in rows</p> <p>6. Attached building development</p> <p>7. High-rise building (min. 6 floors)</p> <p>8. Industrial or commercial</p> <p>9. Not assignable</p>
---------------	--	---

DEAS-Instrument / variable names	Presented in contact protocol 2008-2011					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	-	kp_a3	ga4	-	-

Item	Haustyp bzw. Wohnform	Type of house or form of accommodation
Coding	1. Einfamilienhaus	1. One family house or semi-detached
	2. Mehrfamilienhaus	2. Multifamily home
	3. Altenwohnheim; Wohnanlage, die betreutes Wohnen anbietet; Seniorenresidenz	3. Retirement home; residential complex with assisted living facilities; seniors residence
	4. Heim	4. Residential home

DEAS-Instrument / variable names Presented in contact protocol 2008-2011

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	-	kp_a41	ga5	-	-

If multifamily home (wenn Mehrfamilienhaus):

Item	Anzahl der Parteien	Units
Coding		

DEAS-Instrument / variable names Presented in contact protocol 2008-2011

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	-	kp_a42	ga8	-	-

Item	Einschätzung der Wohnlage	Evaluation of residential area
Coding	1. Eindeutig gehoben	1. Definitely upmarket
	2.	2.
	3.	3.
	4.	4.
	5. Sehr einfach	5. Very basic

DEAS-Instrument / variable names

Presented in contact protocol

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2023
v49_20	w52_20	kp_a5	ga9	hci14i		lci14i

Item

Überwiegender Zustand von Gebäudeumfeld, Freiflächen usw.

Overall state of building environment, open areas, etc.

Coding

1. Sehr gepflegt
- 2.
- 3.
- 4.
5. Ungepflegt

1. Well tended
- 2.
- 3.
- 4.
5. Neglected

DEAS-Instrument / variable names

Presented in contact protocol 1996-2011

1996	2002	2008	2011	2014	2017
v49_21	w52_21	kp_a6	ga10	-	-

Item

Zustand des Gebäudes, in dem die Zielperson lebt.

State of building inhabited by respondent

Coding

1. Sehr gut erhalten
- 2.
- 3.
- 4.
5. Baufällig

1. Very well preserved
- 2.
- 3.
- 4.
5. Dilapidated

DEAS-Instrument / variable names

Presented in contact protocol

1996	2002	2008	2011	2014	2017	2023
v49_22	w52_22	kp_a7	ga11	hci13i	-	lci13i

Place of interview (Ort des Interviews)

Item	Wo fand das Interview statt?	Where did interview take place?
-------------	------------------------------	---------------------------------

Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interview fand in der Wohnung/im Zimmer der Zielperson statt 2. Interview fand nicht in der Wohnung/im Zimmer der Zielperson statt 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interview took place in respondent's house / apartment / room 2. Interview did not take place in respondent's house /apartment / room
---------------	---	--

DEAS-Instrument / variable names	Presented in contact protocol 2008-2017					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	-	Kp_a8	ga12	hci9i	ici9i

Item	Die Wohnung/das Zimmer der Zielperson ist zu erreichen...	The house/apartment/room of the respondent is accessible...
-------------	---	---

Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ohne Treppenstufen 2. Bis zu 10 Treppenstufen 3. Über 10 Treppenstufen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Without stairs 2. Up to 10 steps in staircase 3. Over 10 steps in staircase
---------------	---	--

DEAS-Instrument / variable names	Presented in contact protocol 1996-2017					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	v49_23	w52_23	kp_a9	ga13	hci10i	ici10i

Item	Fahrschein vorhanden	Elevator on site
-------------	----------------------	------------------

Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ja 2. Nein 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yes 2. No
---------------	--	---

DEAS-Instrument / variable names	Presented in contact protocol 1996-2017					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	v49_24	w52_24	kp_a10	ga14	hci11i	ici11i

22.3 Overall impression of house, apartment/ room

Item	Lichtverhältnisse	Light
------	-------------------	-------

Coding	1. Hell	1. Bright
	2.	2.
	3.	3.
	4.	4.
	5. Duster	5. Gloomy

DEAS-Instrument / variable names Presented in contact protocol 1996-2017

1996	2002	2008	2011	2014	2017
v49_25	w52_25	kp_a11_1	ga15_1	hci12ai	ici12ai

Item	Ausstattung	Furniture & fittings
------	-------------	----------------------

Coding	1. Billige Ausstattung	1. Cheap furniture & fittings
	2.	2.
	3.	3.
	4.	4.
	5. Teure Ausstattung	5. Expensive furniture & fittings

DEAS-Instrument / variable names Presented in contact protocol 1996-2017

1996	2002	2008	2011	2014	2017
v49_26	w52_12	kp_a11_2	ga15_2	hci12bi	ici12bi

Item	Ordnung	Tidiness
Coding	1. Gepflegt	1. Well looked after
	2.	2.
	3.	3.
	4.	4.
	5. Vernachlässigt	5. Neglected

DEAS-Instrument / variable names	Presented in contact protocol 1996-2017					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	v49_27	w52_13	kp_a11_3	ga15_3	hci12ci	ici12ci

Item	Raum	Space
Coding	1. Eng	1. Cramped
	2.	2.
	3.	3.
	4.	4.
	5. Geräumig	5. Spacious

DEAS-Instrument / variable names	Presented in contact protocol 1996-2017					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	v49_28	w52_14	kp_a11_4	ga15_4	hci12di	ici12di

22.4 Proxy-Questions (Proxy-Fragen)

Item	Geschlecht des Stellvertreters	Sex of proxy
------	--------------------------------	--------------

Coding	1. Männlich 2. Weiblich	1. Male 2. Female		
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2017			
	<table border="1"> <tr><td>2017</td></tr> <tr><td>ic1000px</td></tr> </table>		2017	ic1000px
2017				
ic1000px				

Item	Nennen Sie mir bitte Ihr Geburtsdatum.	Please tell me your date of birth.								
	1. Tag des Geburtsdatums 2. Monat des Geburtsdatums 3. Jahr des Geburtsdatums	1. Day of birth 2. Month of birth 3. Year of birth								
DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2017									
	<table border="1"> <tr><td></td><td>2017</td></tr> <tr><td>1</td><td>ic1001px_1</td></tr> <tr><td>2</td><td>ic1001px_2</td></tr> <tr><td>3</td><td>ic1001px_3</td></tr> </table>			2017	1	ic1001px_1	2	ic1001px_2	3	ic1001px_3
	2017									
1	ic1001px_1									
2	ic1001px_2									
3	ic1001px_3									

Item	In welcher Beziehung stehen Sie zu Frau/Herr <Name ZP>?	What's your relationship with Ms / Mr [<NAME TP>]?
Coding	1. Ehegatte, Lebenspartner/in 2. (Schwieger-)Sohn / Tochter 3. (Schwieger-)Vater / Mutter 4. Bruder / Schwester 5. Anderer Verwandter 6. Freund/in oder Bekannte/r	1. Spouse, life partner 2. Son (son-in-law) / daughter (daughter-in-law) 3. Father (father-in-law) / mother (mother-in-law) 4. Brother / sister 5. Other relative 6. Friend or acquaintance

7. Pfleger/in

7. carer

8. Andere Beziehung (offene Antwort)

8. other relationship (open answer)

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2017

	2017
1	ic1002px
8 (open answer)	ic1001pxo

Item

Wie weit wohnen Sie zurzeit von Frau/Herr <Name ZP> entfernt?

How far away are you currently living from Ms / Mr [<NAME TP>]?

Coding

1. Im selben Haus oder Haushalt
2. In der Nachbarschaft
3. Im gleichen Ort
4. Anderer Ort, aber innerhalb von 2 Stunden erreichbar
5. Weiter entfernt, in Deutschland
6. Weiter entfernt, im Ausland

1. In the same house or household
2. In the neighbourhood
3. In the same place
4. Other location, but reachable within 2 hours
5. Further away, in Germany
6. Further away, abroad

DEAS-Instrument / variable names

CAPI 2017

2017
ic1003px

Item

Wie oft hatten Sie in den letzten zwölf Monaten durchschnittlich Kontakt zu Frau/Herr <Name ZP>, z.B. durch Besuche, Telefonate, Briefe, SMS oder Email?

How often have you on average had contact with Ms / Mr [<NAME TP>] over the past 12 months? E.g. through visits, phone calls, letters, SMS or email?

Coding

1. Täglich
2. Mehrmals pro Woche
3. Einmal pro Woche

1. Daily
2. Several times a week
3. Once a week

- 4. 1 bis 3mal im Monat
- 5. Mehrmals im Jahr
- 6. Seltener
- 7. Nie

- 4. 1 to 3 times a month
- 5. Several times a year
- 6. Rare
- 7. Never

DEAS-Instrument / CAPI 2017

variable names

2017
ic1004px

Item	Wie eng fühlen Sie sich mit Frau/Herr <Name ZP> verbunden?	How close do you feel to Ms / Mr <NAME TP>?
Coding	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sehr eng 2. Eng 3. Mittel 4. Weniger eng 5. Überhaupt nicht eng 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Very close 2. Close 3. Middle 4. Less close 5. Not close at all

DEAS-Instrument /

CAPI 2017

variable names

2017
ic1005px

Item	Beim Thema Gesundheit teilten Sie uns mit, dass Herr/Frau <Name ZP> auf Hilfe, Pflege oder Unterstützung angewiesen ist. Unterstützen Sie Frau/Herr <Name ZP> regelmäsig in diesem Sinne?	Regarding the issues of health, you informed us that Mr / Ms <NAME TP> needs help, care or support. Do you help Ms / Mr <NAME TP> regularly?
Coding	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ja 2. Nein 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Yes 2. No

Item	Wie viel Zeit wenden Sie insgesamt pro Woche auf, um Frau/Herr <Name ZP> zu helfen? Bitte geben Sie die wöchentlich im Durchschnitt anfallende Zahl der Stunden an.	How much time do you spend a week to help Ms / Mr <NAME TP>? Please indicate the average number of hours per week.
	Angabe von Stunden	Specification of hours

DEAS-Instrument / variable names	CAPI 2017
	2017
	ic1007px

22.4.1 Questions to the last contacted person (Fragen an die letzte Kontaktperson)

Item	Wohnt Zielperson in einem privaten Haushalt oder in einer anderen Wohnform?	Does the respondent live in a private household or in another type of accommodation?
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Im privaten Haushalt 2. Andere Wohnform 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In private household 2. Other type of accommodation

DEAS-Instrument / variable names	Presented in contact protocol 2008-2011					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	-	kp b41	f4 1	-	-

Item	Haustyp bzw. Wohnform:	Type of housing or form of accommodation:
Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte 2. Mehrfamilienhaus mit ca. Parteien 3. Altenwohnheim; Wohnanlage, die betreutes Wohnen anbietet; Seniorenresidenz 	<ol style="list-style-type: none"> 1. One family house or semi-detached 2. Multifamily home with approx. units 3. Retirement home, residential complex with as-sisted living facilities, seniors residence

DEAS-Instrument / Presented in contact protocol 2008-2011**variable names**

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	-	kp_b42	f4_2	-	-

Coding

1. Eindeutig gehoben

2.

3.

4.

5. Sehr einfach

1. Definitely upmarket

2.

3.

4.

5. Very basic

DEAS-Instrument / Presented in contact protocol 2008-2011**variable names**

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	-	kp_b5	f5	-	-

Item

Lebt die Zielperson allein im Haushalt oder mit anderen Personen zusammen?

Does the respondent live alone in the household or with other people?

Coding

1. Lebt allein

2. Lebt mit anderen Personen im Haushalt

1. Lives alone

2. Lives with other people in the household

DEAS-Instrument /

Presented in contact protocol 2008-2011

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	-	kp_b6	f6	-	-

Item

Um welche Wohnform handelt es sich?

What kind of accommodation is involved?

Coding	1. Institutionalisierte Alten- und Pflegeeinrichtung, Heim	1. Institutionalized seniors and nursing care facility
	2. Ambulant oder stationär betreute Wohn- oder Hausgemeinschaft	2. Residential community or household community with in-house or residential assistance
	3. Andere	3. Other

DEAS-Instrument / variable names	Presented in contact protocol 2008-2011					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	-	kp_b7	f7	-	-

Item	Seit wann wohnt die Person dort?	How long has this person been living there?
Coding	Zeit in Jahren	Time in years

DEAS-Instrument / variable names	Presented in contact protocol 2008-2011					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	-	kp_b8	f8	-	-

Item	Ist die Zielperson krank?	Is the respondent sick?
Coding	1. Ja 2. Nein	1. Yes 2. No

DEAS-Instrument / variable names	Presented in contact protocol 2008-2011					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	-	kp_b9	f9	-	-

Item	Um welche Krankheit handelt es sich?	What is the nature of his/her illness?
-------------	--------------------------------------	--

Item	Welche Staatsangehörigkeit hat die Zielperson?	What is the nationality of the respondent?
	1. Deutschland	1. German
	2. Anderes Land (bitte angeben)	2. Other country (please specify)
	3. Keine, staatenlos	3. No nationality, stateless
	4. Weiß nicht	4. Don't know
	5. Verweigert	5. Declined

Coding

DEAS-Instrument / variable names

Presented in contact protocol 2008

	1996	2002	2008	2011
German	-	-	kp_b12_1	-
Other country	-	-	kp_b12_2	-
Open answer	-	-	kp_b12o	-
No nationality, stateless	-	-	kp_b12_3	-
Don't know	-	-	kp_b12_4	-
Declined	-	-	kp_b12_5	-

Item	In welchem Land wurde die Zielperson geboren?	In which country was the respondent born?
-------------	---	---

Coding	1. In Deutschland, inkl. Früherer Ostgebiete 2. In einem andren Land 5. Angabe verweigert / weiß nicht	1. In Germany, including former eastern territories 2. In another country 5. Anwer declined / don't know
---------------	--	--

DEAS-Instrument / Presented in contact protocol 2014-2017

variable names

2014	2017
AK2	AK2

Item	Wie viele Jahre ist die Zielperson zur Schule gegangen?	For how many years did the respondent attend school?
-------------	---	--

Coding	Jahre 95. Kein Schulbesuch	Years 95. No schooling
---------------	-------------------------------	---------------------------

DEAS-Instrument / Presented in contact protocol 2008 & 2014-2017

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	-	kp_b13	-	AK3	AK3

Item	Ist die Zielperson derzeit erwerbstätig?	Is the respondent currently (self-)employed?
-------------	--	--

Coding	1. Ja 2. Nein im Ruhestand 3. Nein, aus anderen Gründen nicht erwerbstätig 4. Angabe verweigert / weiß nicht	1. Yes 2. No, in retirement 3. No, other reasons 4. Answer declined / don't know
---------------	---	---

DEAS-Instrument / Presented in contact protocol 2014-2017

variable names

2014	2017
AK4	AK4

Item Wie ist der Familienstand von der Zielperson?

What's the respondent's civil status?

Coding

1. Verheiratet

1. Married

2. Geschieden

2. Divorced

3. Verwitwet

3. Widowed

4. Ledig

4. Unmarried

5. Angabe verweigert / weiß nicht

5. Answer declined / don't know

DEAS-Instrument / Presented in contact protocol 2014-2017

variable names

2014	2017
AK5	AK5

Item Hat die Zielperson derzeit einen festen Partner?

Has the respondent currently a companion?

Coding

1. Ja

1. Yes

2. Nein

2. No

3. Angabe verweigert / weiß nicht

3. Answer declined / don't know

DEAS-Instrument / Presented in contact protocol 2014-2017

variable names

2014	2017
AK6	AK6

Item	1. Wie gut spricht die Zielperson deutsch? 2. Wie gut versteht die Zielperson deutsch?	1. How well does the respondent speak German? 2. How well does the respondent understand German?
-------------	---	---

Coding	1. (Fast) gar nicht 2. Wenig 3. Gut 4. Sehr gut	1. (Almost) not at all 2. A bit 3. Well 4. Very well
---------------	--	---

DEAS-Instrument / variable names	Presented in contact protocol 2014-2017	
	2014	2017
1	AK9	AK9
2	AK10	AK10

22.4.2 Questions only to the respondent (Fragen an die Zielperson)

Item	In welchem Land wurde die Zielperson geboren?	In which country was the respondent born?
-------------	---	---

Coding	1. In Deutschland, inkl. Früherer Ostgebiete 2. In einem andren Land 5. Angabe verweigert / weiß nicht	1. In Germany, including former eastern territories 2. In another country 5. Anwer declined / don't know
---------------	--	--

DEAS-Instrument / variable names	Presented in contact protocol 2014-2017	
	2014	2017
	BK2	BK2

Item Wie viele Jahre ist die Zielperson zur Schule gegangen? For how many years did the respondent attend school?

Coding Jahre Years
 95. Kein Schulbesuch 95. No schooling

DEAS-Instrument / variable names Presented in contact protocol 2008 & 2014-2017

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	-	kp_b13	-	BK3	BK3

Item Ist die Zielperson derzeit erwerbstätig? Is the respondent currently (self-)employed?

Coding 1. Ja 1. Yes
 2. Nein im Ruhestand 2. No, in retirement
 3. Nein, aus anderen Gründen nicht erwerbstätig 3. No, other reasons
 4. Angabe verweigert / weiß nicht 4. Answer declined / don't know

DEAS-Instrument / variable names Presented in contact protocol 2014-2017

2014	2017
BK4	BK4

Item Wie ist der Familienstand von der Zielperson? What's the respondent's civil status?

Coding 1. Verheiratet 1. Married
 2. Geschieden 2. Divorced
 3. Verwitwet 3. Widowed
 4. Ledig 4. Unmarried
 5. Angabe verweigert / weiß nicht 5. Answer declined / don't know

DEAS-Instrument / Presented in contact protocol 2014-2017

variable names

2014	2017
BK5	BK5

Item	Hat die Zielperson derzeit einen festen Partner?	Has the respondent currently a companion?
-------------	--	---

Coding	1. Ja 2. Nein 3. Angabe verweigert / weiß nicht	1. Yes 2. No 3. Answer declined / don't know
---------------	---	--

DEAS-Instrument / Presented in contact protocol 2014-2017

variable names

2014	2017
BK6	BK6

Item	Ist die Zielperson durch gesundheitliche Einschränkungen bei der Verrichtung alltäglicher Aufgaben z.B. im Haushalt beeinträchtigt?	Does the respondent have any health impairments that hinder him / her in carrying out daily chores, i.e. around the home?
-------------	---	---

Coding	1. Ja, stark eingeschränkt. 2. Ja, eingeschränkt 3. Nein, nicht eingeschränkt	1. Yes, very much impaired 2. Yes, impaired 3. No, not impaired
---------------	---	---

DEAS-Instrument / Presented in contact protocol 2008-2017

variable names

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	-	kp_b10	f10	BK7	BK7

Item	Wie bewerten Sie Ihre derzeitige berufliche Situation bzw. Ihr derzeitiges Leben im Ruhestand?	How would you rate your current job situation or your life in retirement?
-------------	--	---

Coding	1. Sehr gut 2. Gut 3. Mittel 4. Schlecht 5. Sehr schlecht	1. Very good 2. Good 3. Average 4. Bad 5. Very bad
---------------	---	--

DEAS-Instrument / variable names	Presented in contact protocol 2008-2017					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	-	kp_b14	f13	BK8_1	BK8_1

Item	Wie bewerten Sie Ihre derzeitige Beziehung zu Ihrer Familie?	How would you rate your current relationship with your family?
-------------	--	--

Coding	1. Sehr gut 2. Gut 3. Mittel 4. Schlecht 5. Sehr schlecht	1. Very good 2. Good 3. Average 4. Bad 5. Very bad
---------------	---	--

DEAS-Instrument / variable names	Presented in contact protocol 2008-2017					
	1996	2002	2008	2011	2014	2017
	-	-	kp_b15	f14	BK8_2	BK8_2

Item	Wie bewerten Sie Ihren derzeitigen Gesundheitszustand?	How would you rate your current state of health?
-------------	--	--

Coding	1. Sehr gut	1. Very good
	2. Gut	2. Good
	3. Mittel	3. Average
	4. Schlecht	4. Bad
	5. Sehr schlecht	5. Very bad

DEAS-Instrument / variable names Presented in contact protocol 2008-2017

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	-	kp_b16	f15	BK8_3	BK8_3

Item	Wie bewerten Sie Ihren derzeitigen Lebensstandard?	How would you rate your current standard of living?
-------------	--	---

Coding	1. Sehr gut	1. Very good
	2. Gut	2. Good
	3. Mittel	3. Average
	4. Schlecht	4. Bad
	5. Sehr schlecht	5. Very bad

DEAS-Instrument / variable names Presented in contact protocol 2008-2017

1996	2002	2008	2011	2014	2017
-	-	kp_b17	f16	BK8_4	BK8_4

Item	Wie bewerten Sie Ihre derzeitige Wohnsituation?	How would you rate your current housing situation?
-------------	---	--

Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehr gut 2. Gut 3. Mittel 4. Schlecht 5. Sehr schlecht 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Very good 2. Good 3. Average 4. Bad 5. Very bad
---------------	---	--

DEAS-Instrument / variable names	Presented in contact protocol 2008-2017												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">1996</td> <td style="width: 16.6%;">2002</td> <td style="width: 16.6%;">2008</td> <td style="width: 16.6%;">2011</td> <td style="width: 16.6%;">2014</td> <td style="width: 16.6%;">2017</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">kp_b18</td> <td style="text-align: center;">f17</td> <td style="text-align: center;">BK8_5</td> <td style="text-align: center;">BK8_5</td> </tr> </table>	1996	2002	2008	2011	2014	2017	-	-	kp_b18	f17	BK8_5	BK8_5
1996	2002	2008	2011	2014	2017								
-	-	kp_b18	f17	BK8_5	BK8_5								

Item	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wie gut spricht die Zielperson deutsch? 2. Wie gut versteht die Zielperson deutsch? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. How well does the respondent speak German? 2. How well does the respondent understand German?
-------------	---	---

Coding	<ol style="list-style-type: none"> 1. (Fast) gar nicht 2. Wenig 3. Gut 4. Sehr gut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. (Almost) not at all 2. A bit 3. Well 4. Very well
---------------	--	---

DEAS-Instrument / variable names	Presented in contact protocol 2014-2017									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33.3%;"></td> <td style="width: 33.3%;">2014</td> <td style="width: 33.3%;">2017</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">BK9</td> <td style="text-align: center;">BK9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">BK10</td> <td style="text-align: center;">BK10</td> </tr> </table>		2014	2017	1	BK9	BK9	2	BK10	BK10
	2014	2017								
1	BK9	BK9								
2	BK10	BK10								

23 COLLECTION OF LISTS (LISTENHEFT)

23.1 Person Card I (Personenkarte I)

101. Großmutter / Großvater	101. Grandfather / -mother of the respondent
102. Mutter	102. Mother
103. Vater	103. Father
104. Schwiegermutter / Mutter des Partners	104. Mother-in-law / Partner's mother
105. Schwiegervater / Vater des Partners	105. Father-in-law / Partner's father
106. (Ehe)Partner	106. Spouse/Partner
107. Schwiegertochter / Partnerin des Kindes	107. Daughter-in-law / Son's partner
108. Schwiegersohn / Partner des Kindes	108. Son-in-law / Daughter's partner
111. Schwager / Bruder des Partners	111. Brother-in-law / Partner's brother
112. Schwägerin / Schwester des Partners	112. Sister-in-law / Partner's sister
120= Ex-Partner	120. Ex-Partner
201.-208. = 1.-8. Kind	201.-208. = 1.-8. Child
209. Anderes Kind	209. Other child
401. Tante	401. Aunt
402. Onkel	402. Uncle
403. Cousin	403. Cousin(male)
404. Cousine	404. Cousin(female)
405. Nichte	405. Niece
406. Neffe	406. Nephew
407. Andere Verwandte	407. Other relatives

451. Bruder	451. Brother
452. Schwester	452. Sister
501.-505. = Freund 1- 5	501.-505. = Friend 1-5
506. Andere Freunde	506. Other friends
601. Kollegen	601. Colleagues
602. Nachbarn	602. Neighbors
603. Mitglieder des Vereins / Organisation	603. Members of the association / organization
701. Freiwillige	701. Volunteers
702. Bezahlte Helfer	702. Paid helpers
801. Bekannte	801. Acquaintances
901.-905.= Andere Person 1- 5	901.-905.= Other Person 1-5
995. keine andere Person	995. No further person

23.2 Occupational Status (Erwerbstätigkeit)

10. Landwirte/Bauern bzw. in der Landwirtschaft selbstständig Tätige und Genossenschaftsbauern	10. Self-employed farmers and members of farmers cooperatives
11. Selbstständige Landwirte mit landwirtschaftlich benutzter Fläche von unter 10 ha	11. Self-employed farmers with less than 10 hectares of fields in agricultural use
12. Selbstständige Landwirte mit landwirtschaftlich benutzter Fläche von 10 ha bis unter 50 ha	12. Self-employed farmers with between 10 and 50 hectares of fields in agricultural use
13. Selbstständige Landwirte mit landwirtschaftlich benutzter Fläche von 50 ha und mehr	13. Self-employed farmers with 50 and more hectares of fields in agricultural use
14. Genossenschaftsbauern	14. Members of a farmers cooperative
20. Akademisch freie Berufe, wie z.B. Ärzte oder Rechtsanwälte mit eigener Praxis	20. Academic/scientific freelance professionals (e.g. medical doctors or lawyers with their own practice)

21. Allein oder 1 Mitarbeiter	21. Alone or 1 employee
22. 2 bis 9 Mitarbeiter	22. 2 to 9 employees
23. 10 Mitarbeiter und mehr	23. 10 or more employees
25. Mithelfende Familienangehörige	25. Family members helping out in the family
30. Selbstständige in Handel, Gewerbe, Industrie und Dienstleistung sowie Genossenschaftsmitglieder (PGH), Selbstständige Handwerker und Gewerbetreibende sowie sonstige, nicht akademisch freie Berufe	30. Self-employed persons in sales, trade, industry and services as well as craft cooperative members, self-employed craftsmen and businessmen, as well as other non-academic/scientific freelance professional occupations
31. Allein oder 1 Mitarbeiter	31. Alone or 1 employee
32. 2 bis 9 Mitarbeiter	32. 2 to 9 employees
33. 10 bis 49 Mitarbeiter	33. 10 to 49 employees
34. 50 Mitarbeiter und mehr	34. 50 employees and more
35. PGH Mitglied	35. Member of a producers cooperative
36. Sonstige, nicht akademisch freie Berufe	36. Other, non-academic / scientific freelance professional occupations
40. Beamte	40. Civil servants
41. Beamte im einfachen Dienst	41. Low-level Civil Service
42. Beamte im mittleren Dienst	42. Middle-level Civil Service
43. Beamte im gehobenen Dienst	43. High-level Civil Service
44. Beamte im höheren Dienst	44. Executive Civil Service
50. Angestellte in Dienstleistung, Verwaltung, Handel, Verkehr, Industrie, Gesundheitswesen, Bildung sowie Angehörige der Armee (Bundeswehr, NVA oder Streitkräfte anderer Staaten) und der Polizei (soweit nicht im Beamtenverhältnis)	50. Employee in the provision services, administration, sales, transport, industry, health care services, education, members of the military ("Bundeswehr", NVA or armed forces of other countries) and the police (if not employed in the civil service)
51. Angestellte mit einfacher Tätigkeit	51. White-collar workers with simple tasks
52. Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit	52. Qualified professionals
53. Angestellte mit hochqualifizierter Tätigkeit und Leitungsfunktion	53. High qualified professionals

54. Angestellte mit höheren Leitungsaufgaben und umfassenden Entscheidungsbefugnissen der 1. Leitungsebene
55. Industrie- und Werkmeister
60. Arbeiter
61. ungelernte Arbeiter
62. angelernte Arbeiter, Teilfacharbeiter
63. Facharbeiter
64. Vorarbeiter, Brigadier, Kolonnenführer
65. Meister, Polier

54. Managerial
55. Industrial or plant foreman
60. Workers
61. Untrained workers
62. Semi-trained workers
63. Trained workers
64. Assistant foreman, team leaders, brigade leaders
65. Foreman

23.3 Net income (Nettoeinkommen)

1. unter 150 Euro
2. 150 bis unter 400 Euro
3. 400 bis unter 500 Euro
4. 500 bis unter 750 Euro
5. 750 bis unter 1 000 Euro
6. 1 000 bis unter 1 250 Euro
7. 1 250 bis unter 1 500 Euro
8. 1 500 bis unter 1 750 Euro
9. 1 750 bis unter 2 000 Euro
10. 2 000 bis unter 2 250 Euro
11. 2 250 bis unter 2 500 Euro

1. less than 150 EUR
2. 150 to less than 400 EUR
3. 400 to less than 500 EUR
4. 500 to less than 750 EUR
5. 750 to less than 1,000 EUR
6. 1,000 to less than 1,250 EUR
7. 1,250 to less than 1,500 EUR
8. 1,500 to less than 1,750 EUR
9. 1,750 to less than 2,000 EUR
10. 2,000 to less than 2,250 EUR
11. 2,250 to less than 2,500 EUR

12. 2 500 bis unter 2 750 Euro	12. 2,500 to less than 2,750 EUR
13. 2 750 bis unter 3 000 Euro	13. 2,750 to less than 3,000 EUR
14. 3 000 bis unter 3 250 Euro	14. 3,000 to less than 3,250 EUR
15. 3 250 bis unter 3 500 Euro	15. 3,250 to less than 3,500 EUR
16. 3 500 bis unter 3 750 Euro	16. 3,500 to less than 3,750 EUR
17. 3 750 bis unter 4 000 Euro	17. 3,750 to less than 4,000 EUR
18. 4 000 bis unter 4 500 Euro	18. 4,000 to less than 4,500 EUR
19. 4 500 bis unter 5 000 Euro	19. 4,500 to less than 5,000 EUR
20. 5 000 bis unter 5 500 Euro	20. 5,000 to less than 5,500 EUR
21. 5 500 bis unter 6 000 Euro	21. 5,500 to less than 6,000 EUR
22. 6 000 bis unter 7 500 Euro	22. 6,000 to less than 7,500 EUR
23. 7 500 bis unter 10 000 Euro	23. 7,500 to less than 10,000 EUR
24. 10 000 bis unter 20 000 Euro	24. 10,000 to less than 20,000 EUR
25. 20 000 Euro und mehr	25. 20,000 EUR or more

23.4 Self-reported illnesses (Selbstberichtete Krankheiten)

1. Herz- oder Kreislauferkrankung	1. Cardiac and circulatory disorders
2. Durchblutungsstörungen	2. Bad circulation
3. Gelenk-, Knochen-, Bandscheiben- oder Rückenleiden	3. Joint, bone, spinal or back problems
4. Atemwegerkrankung, Asthma oder Atemnot	4. Respiratory problems, asthma, shortness of breath
5. Magen- oder Darmerkrankung	5. Stomach and intestinal problems
6. Krebserkrankung	6. Cancer

- 7. Zucker/Diabetes
- 8. Gallen-, Leber- oder Nierenleiden
- 9. Blasenleiden
- 10. Schlafstörungen
- 11. Augenleiden, Sehstörungen
- 12. Ohrenleiden, Schwerhörigkeit
- 13. Andere Krankheiten oder gesundheitliche Probleme I (offene Antwort)
- 14. Andere Krankheiten oder gesundheitliche Probleme II (offene Antwort)

- 7. Diabetes
- 8. Gall bladder, liver or kidney problems
- 9. Bladder problems
- 10. Insomnia
- 11. Eye problems, vision impairment
- 12. Ear problems, hearing problems
- 13. Other illnesses or health problems I (open answer)
- 14. Other illnesses or health problems II (open answer)

23.5 Person Card II (Personenkarte II)

- 301. = 1. Enkelkind
- 302. = 2. Enkelkind
- 303. = 3. Enkelkind
- 304. = 4. Enkelkind
- 305. = 5. Enkelkind
- 306. = 6. Enkelkind
- 307. = 7. Enkelkind
- ...
- 330. = 30. Enkelkind

- 301. = 1. Grandchild
- 302. = 2. Grandchild
- 303. = 3. Grandchild
- 304. = 4. Grandchild
- 305. = 5. Grandchild
- 306. = 6. Grandchild
- 307. = 7. Grandchild
- ...
- 330. = 30. Grandchild

23.6 Highest vocational education of the partner/spouse (Höchste berufliche Ausbildung des Ehe-/Partners)

- | | |
|---|---|
| 1. Ehe-/Partner/in wurde in einem Betrieb angelehrt | 1. Spouse/partner received in-firm training |
| 2. Ehe-/Partner/in hat in einem Betrieb eine längere Ausbildung g. acht | 2. Spouse/partner completed an in-firm apprenticeship |
| 3. Ehe-/Partner/in hat eine berufsbildende Schule besucht | 3. Spouse/partner attended vocational training school |
| 4. Ehe-/Partner/in hat eine Hochschule besucht | 4. Spouse/partner attended a university |
| 5. Sonstiges | 5. Other |

23.7 Total value of money and material gifts (Gesamtwert Geld und Sachgeschenke)

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Weniger als 250 Euro | 1. Less than 250 Euro |
| 2. 250 bis unter 500 Euro | 2. 250 to less than 500 Euro |
| 3. 500 bis unter 1 000 Euro | 3. 500 to less than 1 000 Euro |
| 4. 1 000 bis unter 2 500 Euro | 4. 1 000 to less than 2 500 Euro |
| 5. 2 500 bis unter 5 000 Euro | 5. 2 500 to less than 5 000 Euro |
| 6. 5 000 bis unter 10 000 Euro | 6. 5 000 to less than 10 000 Euro |
| 7. 10 000 Euro und mehr | 7. 10 000 Euro or more |

23.8 Membership and volunteering for older people (Mitgliedschaft und Ehrenamt für ältere Menschen)

- | | |
|---|---|
| 1. Vorruhestandsgruppen, Gruppen zur Vorbereitung auf den Ruhestand | 1. Early retiree groups, groups to prepare for retirement |
| 2. Seniorenselbsthilfegruppen, Seniorengenossenschaften | 2. Senior support groups, senior citizen cooperatives |
| 3. Gruppen für freiwillige Tätigkeiten und Hilfen | 3. Groups for volunteer work and aid |
| 4. Seniorenarbeit der Parteien oder Gewerkschaften, Seniorenvertretung und –beiräte | 4. Senior citizen projects run by political parties or unions, senior citizen delegations and advisory boards |
| 5. Seniorenuniversitäten und –akademien, Weiterbildungsgruppen | 5. Senior citizen programs at universities and academies, continuing education programs |

6. Betriebliche Seniorengruppen	6. Company senior citizen groups
7. Seniorenfreizeitstätten, Seniorentreffpunkte	7. Senior leisure complexes, senior centers
8. Andere Seniorengruppe (z.B. Sport- und Tanzgruppen) (offene Antwort)	8. Other senior groups (e.g., sports and dance groups) (open answer)

23.9 Membership and volunteering in other groups (Mitgliedschaft und Ehrenamt in anderen Gruppen)

1. Selbsthilfegruppe	1. Self-help group
2. Bürgerinitiative	2. Citizens' initiative
3. Wohltätige Organisation (z.B. Arbeiterwohlfahrt, Rotes Kreuz, Kriegsopferverbände)	3. Charitable organization (e.g., Arbeiterwohlfahrt, Red Cross, veterans' associations)
4. Freiwillige Feuerwehr	4. Volunteer fire department
5. Hobby- und Sammelverein	5. Hobby and collectors' clubs
6. Gesellige Vereinigung (z.B. Kegeln oder Skat)	6. Social club (e.g. bowling or cards)
7. Sportverein	7. Sports club
8. Flüchtlings- oder Vertriebenenverband	8. Refugee or displaced persons' organization
9. Gewerkschaft	9. Union
10. Unternehmens- oder Berufsverband	10. Company or professional association
11. Politische Partei	11. Political party
12. Kirchliche oder religiöse Gruppe	12. Church or religious group
13. Heimatverein oder Bürgerverein	13. Folk society or civic association
14. Kulturverein	14. Cultural association
15. Musik- und Tanzgruppe	15. Music and dance group
16. Andere (bitte angeben)	16. Other (please specify)

24 REFERENCES (LITERATURVERZEICHNIS)

- Bellach, B. M., Knopf, H., & Thefeld, W. (1998). The German Health Survey. 1997/98]. *Gesundheitswesen*, 60, S59-68.
- Brandtstädter, J., & Renner, G. (1990). Tenacious goal pursuit and flexible goal adjustment: Explication and age-related analysis of assimilative and accommodative strategies of coping. *Psychology and Aging*, 5(1), 58-67. doi: <https://doi.org/10.1037/0882-7974.5.1.58>
- Brandtstädter, J., & Wentura, D. (1994). Veränderungen der Zeit- und Zukunftsperspektive im Übergang zum höheren Erwachsenenalter: Entwicklungspsychologische und differentielle Aspekte. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 26(1), 2-21. URL: <https://psycnet.apa.org/record/1994-87063-001> [zuletzt gesehen am 06.02.25]
- Bude, H., & Lantermann, E.-D. (2006). Soziale Exklusion und Exklusionsempfinden. *KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 58(2), 233-252. doi: <https://doi.org/10.1007/s11575-006-0054-1>
- Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) (2012). *Raumabgrenzungen und Raumtypen des BBSR. Analysen Bau.Stadt.Raum*, Band 6. Bonn: BBSR.
- Bullinger, M., & Kirchberger, I. (1998). Der SF-36-Fragebogen zum Gesundheitszustand. Handanweisung [SF-36-Questionnaire on health status]. Göttingen: Hogrefe.
- Bundesagentur der Arbeit (Ed.) (2010). *Klassifikation der Berufe 2010: Entwicklung und Ergebnis*. URL: https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Uebergreifend/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Klassifikation-Berufe-2010.pdf?__blob=publicationFile&v=9 [zuletzt angesehen am 05.02.25].
- Buysse, D. J., Reynolds, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R., & Kupfer, D. J. (1989). The Pittsburgh sleep quality index: A new instrument for psychiatric practice and research. *Psychiatry Research*, 28(2), 193-213. doi: [http://dx.doi.org/10.1016/0165-1781\(89\)90047-4](http://dx.doi.org/10.1016/0165-1781(89)90047-4).
- Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. *Journal of Health and Social Behavior*, 24(4), 385-396.
- De Jong Gierveld, J., & Kamphuis, F. (1985). The development of a Rasch-Type loneliness scale. *Applied Psychological Measurement*, 9(3), 289-299. doi: <https://doi.org/10.1177/014662168500900307>
- De Jong Gierveld, J., & van Tilburg, T. (2006). A 6-item scale for overall, emotional, and social loneliness - Confirmatory tests on survey data. *Research on Aging*, 28(5), 582-598. doi: <https://doi.org/10.1177/0164027506289723>
- Dittmann-Kohli, F., Kohli, M., Künemund, H., Motel, A., Steinleitner, C., & Westerhof, G., with the infas Sozialforschung (1997). *Lebenszusammenhänge, Selbst- und Lebenskonzeptionen – Erhebungsdesign und Instrumente des Alters-Survey*. Berlin: Freie Universität Berlin. URL: http://www.fall-berlin.de/lit/FALL_Forschungsbericht_61.pdf [zuletzt gesehen am 05.02.25]

References

- Ebner, N. C., Freund, A. M., & Baltes, P. B. (2006). Developmental changes in personal goal orientation from young to late adulthood: From striving for gains to maintenance and prevention of losses. *Psychology and Aging, 21*(4), 664-678. doi: <https://doi.org/10.1037/0882-7974.21.4.664>
- Ebner, Christian, & Rohrbach-Schmidt, Daniela (2019). Berufliches Ansehen in Deutschland für die Klassifikation der Berufe 2010: Beschreibung der methodischen Vorgehensweise, erste deskriptive Ergebnisse und Güte der Messung. Version 1.0. Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung. URL: <https://lit.bibb.de/vufind/Record/DS-183865> [zuletzt gesehen am 03.03.25]
- Elias, P. (1997). Occupational classification (ISCO-88): Concepts, methods, reliability, validity and cross-national comparability, OECD Labour Market and Social Policy Occasional Papers, No. 20, OECD Publishing. doi: <https://doi.org/10.1787/304441717388>
- Engstler, H., Stuth, S., Lozano Alcántara, A., Luitjens, M., & Klaus, D., Schwichtenberg-Hilmert, B., Behaghel, Carl Felix, Kortmann, L., Martin, J., Drewitz, M., & Körber, M. (2022). German Ageing Survey, Deutscher Alterssurvey (DEAS): documentation of instruments and variables 1996-2020/21 (June 2022). Berlin: Deutsches Zentrum für Altersfragen. doi: 10.5156/DEAS.1996-2021.D.002
- Engstler, H., & Schmiade, N. (2013). The German Ageing Survey (DEAS): A longitudinal and time-series study of people in the second half of life. *Schmollers Jahrbuch, 133*(1), 97-107. doi: <https://doi.org/10.3790/schm.133.1.97>
- Erikson, R., & Goldthorpe, J. (1992). The constant flux. A study of class mobility in industrial societies. Oxford [u.a.]: Clarendon Press
- Erikson, R., Goldthorpe, J. H., & Portocarero, L. (1979). Intergenerational class mobility in three Western European societies. England, France and Sweden. *The British journal of sociology, 30*(4), 415-441
- Fayers, P. M., & Sprangers M. A. G. (2002). Understanding self-rated health. *The Lancet, 359*(9302), P187–188. doi: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(02\)07466-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)07466-4)
- Ferring, D., & Filipp, S. H. (1996). Messung des Selbstwertgefühls: Befunde zu Reliabilität, Validität und Stabilität der Rosenberg-Skala. *Diagnostica, 42*(3), 284-292.
- Freund, A. M., & Baltes, P. B. (2002). Life-management strategies of selection, optimization and compensation: Measurement by self-report and construct validity. *Journal of Personality and Social Psychology, 82*(4), 642-662. doi: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.82.4.642>
- Ganzeboom, H. B. G., De Graaf, P. M., & Treiman, D. J. (1992). A standard international socio-economic index of occupational status. *Social Science Research, 21*(1), 1-56. doi: [https://doi.org/10.1016/0049-089X\(92\)90017-B](https://doi.org/10.1016/0049-089X(92)90017-B)
- Ganzeboom, H. B. G., & Treiman, D. J. (1996). Internationally comparable measures of occupational status for the 1988 International Standard Classification of Occupations. *Social Science Research, 25*(3), 201-239. doi: <https://doi.org/10.1006/ssre.1996.0010>
- Ganzeboom, H. B. G., & Treiman, D. J. (2003). Three internationally standardised measures for comparative research on occupational status. In: Hoffmeyer-Zlotnik, J. H. P., & Wolf, C. (Eds.), *Advances in cross-national comparison. A European working book for demographic and socio-economic variables* (pp. 159-193). New York u.a.: Kluwer Academic. doi: https://doi.org/10.1007/978-1-4419-9186-7_9

References

- Gerlitz, J., & Schupp, J. (2005): Zur Erhebung der Big-Five-basierten Persönlichkeitsmerkmale im SOEP+. Dokumentation der Instrumententwicklung BFI-S auf Basis des SOEP-Pretests 2005. Berlin: DIW Berlin. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
- Hardesty, A., & Lauber, H. (1956). Die Messung der Intelligenz Erwachsener. Textband zum Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene (HAWIE). Deutsche Bearbeitung. [Wechsler, D. (1956): The measurement of adult intelligence. Oxford, England: Hans Huber]
- Hautzinger, M., & Bailer, M. (1993). ADS - Allgemeine Depressionsskala. Weinheim: Beltz
- Hoffmeyer-Zlotnik, J. H. (2003). "Stellung im Beruf" als Ersatz für eine Berufsklassifikation zur Ermittlung von sozialem Prestige. ZUMA-Nachrichten, 27(53), 114-127
- Holmes, T.H., & Rahe, R.H. (1967). The Social Readjustment Rating Scale. Journal of Psychosomatic Research. 11(2), 213–218.
- Hoyer, W. J., Stawski, R. S., Wasylshyn, C., & Verhaeghen, P. (2004). Adult Age and Digit Symbol Substitution Performance: A Meta-Analysis. Psychology and Aging, 19(1), 211-214. doi: https://doi.org/10.1007/978-1-4419-9186-7_9
- Huxhold, O., & Wurm, S. (2010). Altersdiskriminierung. In: Motel-Klingebiel, A., Wurm, S. & Tesch-Römer, C. (Eds.). Altern im Wandel. Befunde des deutschen Alterssurvey 1996-2008 (DEAS) (234-245). Stuttgart: Kohlhammer. doi: <https://doi.org/10.17433/978-3-17-022732-3>
- Klaus, D., Engstler, H., Mahne, K., Wolff, J. K., Simonson, J., Wurm, S., & Tesch-Römer, C. (2017). Cohort Profile: The German Ageing Survey (DEAS). International Journal of Epidemiology, 46(4), 1105-1105g. doi: <https://doi.org/10.1093/ije/dyw326>
- Kohli, M., & Künemund, H. (Eds.) (2005). Die zweite Lebenshälfte: Gesellschaftliche Lage und Partizipation im Spiegel des Alters-Survey (2., überarb. u. erw. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
- Kohli, M., & Szydlik, M. (Eds.) (2000). Generationen in Familie und Gesellschaft. Opladen: Leske + Budrich.
- Kohli, M., Szydlik, M., Künemund, H., & Motel-Klingebiel, A. (2000). Grunddaten zur Lebenssituation der 40 - 85jährigen deutschen Bevölkerung: Ergebnisse des Alters-Survey. Berlin: Weißensee
- Künemund, H. & Hollstein, B. (1995). Soziale Netzwerke und Unterstützungsleistungen: Überlegungen zur Erhebung im Alters-Survey. Freie Universität Berlin. Forschungsgruppe Altern und Lebenslauf (FALL). Forschungsbericht 48, April 1995. Projekt Alters-Survey in Verbindung mit der Forschungsgruppe Psychogerontologie, Universität Nijmegen
- Lampert, T., Ziese, T., Saß, A. C., & Häflinger, M. (2005). Armut, soziale Ungleichheit und Gesundheit: Expertise des Robert-Koch-Instituts zum 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Berlin: Robert-Koch-Institut. URL: <https://edoc.rki.de/handle/176904/3209> [zuletzt gesehen am 14.02.25]
- Lang, F.R., John, D., Lüdtke, O., Schupp, J., & Wagner, G.G. (2011). Short assessment of the Big Five: Robust across survey methods except telephone interviewing. Behavior Research Methods 43(2), 548-567
- Larsen, R. J., & Diener, E. (1992). Promises and problems with the circumplex model of emotion. In M. S. Clark (Ed.), Review of personality and social psychology: Emotion (pp. 25–59), Newbury Park: Sage
- Lawton, M. P. (1975). The Philadelphia Geriatric Center Morale Scale: A revision. Journal of Gerontology, 30(1), 85-89

References

- Lehr, D., Hillert, A., Schmitz, E., & Sosnowsky, N. (2008). Screening depressiver Störungen mittels Allgemeiner Depressions-Skala (ADS-K) und State-Trait Depressions Scales (STDS-T). Eine vergleichende Evaluation von Cut-Off-Werten. *Diagnostica*, 54(2), 61-70. doi: <https://doi.org/10.1026/0012-1924.54.2.61>
- Liang, J., & Bollen, K. A. (1983). The structure of the Philadelphia Geriatric Center Morale scale: A reinterpretation. *Journal of Gerontology*, 38(2), 181-189.
- Mayer, K. U., & Wagner, M. (1999). Lebenslagen und soziale Ungleichheit im hohen Alter. In K. U. Mayer & P. B. Baltes (Eds.), *Die Berliner Altersstudie* (pp. 251-275). Berlin: Akademie-Verlag
- Nunn, & Gregg (1989). New regression equations for predicting peak expiratory flow in adults. *British Medical Journal* (298)1068. doi: <https://doi.org/10.1136/bmj.298.6680.1068>
- Pavot, W., & Diener, E. (1993). Review of the satisfaction with life scale. *Psychological Assessment*, 5(2), 164-172. doi: <https://doi.org/10.1037/1040-3590.5.2.164>
- Radloff, L. S. (1977). The CES-D scale: A self-report depression scale for research in the general population. *Applied Psychological Measurement* 1(3), 385-401. doi: <https://doi.org/10.1177/014662167700100306>
- Renner, B., Hahn, A., & Schwarzer, R. (1996). Risiko- und Gesundheitsverhalten: Dokumentation der Meßinstrumente des Forschungsprojekts "Berlin Risk Appraisal and Health Motivation Study" (BRAHMS). Berlin: Freie Universität Berlin
- Robert-Koch-Institut, Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2006). *Gesundheit in Deutschland*. Berlin: Robert-Koch-Institut
- Robine, J. M., & Jagger, C. (2003). Creating a coherent set of indicators to monitor health across Europe: The Euro-REVES 2 project. *European Journal of Public Health*, 13(3 Suppl), 6-14. doi: https://doi.org/10.1093/eurpub/13.suppl_1.6
- Robine, J. M., Jagger, C., & Romieu, I. (2002). Selection of a coherent set of health indicators for the European Union, Phase II: Final report. Montpellier: Euro-Reves.
- Rose, D., Harrison, E., & Pevalin, D. (2010). The European Socio-economic Classification: a prolegomenon. In D. Rose & E. Harrison (Eds.), *Social Class in Europe. An introduction to the European Socio-economic classification* (pp. 3-38). London / New York: Routledge
- Rosenberg, M. (1965). *Society and the adolescent self-image*. Princeton, NJ: Princeton University Press
- Schiel, S., Ruiz Marcos, J., & Fahrenholz, M. (2020). Methodenbericht Deutscher Alterssurvey (DEAS): Schriftliche Panelbefragung 2020. Bonn: Infas. URL: <https://www.dza.de/forschung/fdz/deutscher-alterssurvey/deas-dokumentation> [zuletzt gesehen am 24.02.25]
- Schiel, S., Ruiz Marcos, J., Schulz, S., Dickmann, C., & Fahrenholz, M. (2021). Methodenbericht: Deutscher Alterssurvey (DEAS): Durchführung der 7. Erhebungswelle 2020/2021. Bonn: Infas. URL: <https://www.dza.de/forschung/fdz/deutscher-alterssurvey/deas-dokumentation> [zuletzt gesehen am 24.02.25]
- Schiel, S., & Ruiz Marcos, J. (2022). Methodenbericht: Deutscher Alterssurvey (DEAS): Stichprobenaufstockung-Erstbefragung der Jahrgänge 1975 bis 1980. Bonn: infas. URL: <https://www.dza.de/forschung/fdz/deutscher-alterssurvey/deas-dokumentation>
- Schiel, S., Ruiz Marcos, J., Dickmann, C., & Fahrenholz, M. (2023). Methodenbericht: Deutscher Alterssurvey (DEAS): Durchführung der 8. Erhebungswelle 2023. Bonn: infas. URL: <https://www.dza.de/forschung/fdz/deutscher-alterssurvey/deas-dokumentation>

References

- Schindler, I., Staudinger, U. M., & Nesselroade, J. R. (2006). Development and structural dynamics of personal life investment in old age. *Psychology and Aging, 21*(4), 737-753. doi: <https://doi.org/10.1037/0882-7974.21.4.737>
- Schneekloth, U. & Potthoff, P. (1993). Hilfe- und Pflegebedürftige in privaten Haushalten. Bericht zur Repräsentativerhebung im Forschungsprojekt „Möglichkeiten und Grenzen selbständiger Lebensführung“, im Auftrag des Bundesministeriums für Familie und Senioren (Bd. 20.2 - Schriftenreihe des BMFuS). Stuttgart: Kohlhammer
- Schöllgen, I., Huxhold, O., Schüz, B., & Tesch-Römer, C. (2011). Resources for health: Differential effects of optimistic self-beliefs and social support according to socioeconomic status. *Health Psychology, 30*(3), 326-335. doi: <https://doi.org/10.1037/a0022514>
- Schupp, J. & Gerlitz, J. (2014): BFI-S. Big Five Inventory-SOEP. In: Christoph J. Kemper, Elmar Brähler, & Markus Zenger. *Psychologische und sozialwissenschaftliche Kurzskalen: Standardisierte Erhebungsinstrumente für Wissenschaft und Praxis*. MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, S. 39
- Schumacher, J. (2003). SWLS. Satisfaction with Life Scale. In J. Schumacher, A. Klaiberg, & E. Brähler (Eds.), *Diagnostische Verfahren zu Lebensqualität und Wohlbefinden* (pp.305-308). Göttingen: Hogrefe.
- Schwarzer, R. (2008). Wahrgenommene Autonomie im Alter. URL: <https://userpage.fu-berlin.de/~health/autonomie.htm> [zuletzt gesehen am 05.02.25]
- Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized Self-Efficacy scale. In J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston (Eds.), *Measures in health psychology: A user's portfolio. Causal and control beliefs* (pp. 35-37). Windsor, UK: NFER-NELSON
- Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1999). Skalen zur Erfassung von Lehrer- und Schülermerkmalen. Dokumentation der psychometrischen Verfahren im Rahmen der Wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs Selbstwirksame Schulen. Berlin: Freie Universität Berlin. URL: <https://www.psyc.de/skalendoku.pdf> [zuletzt gesehen am 06.02.25]
- Scully, J. A., Tosi, H., & Banning, K. (2000). Life event checklists: Revisiting the Social Readjustment Rating Scale after 30 years. *Educational and Psychological Measurement, 60*(6), 864-876. doi: <https://doi.org/10.1177/00131640021970952>
- Smith, J., Fleeson, W., Geiselman, B., Settersten, R. A., & Kunzmann, U. (1996). Wohlbefinden im hohen Alter: Vorhersagen aufgrund objektiver Lebensbedingungen und subjektiver Bewertung. In K. U. Mayer & P. B. Baltes (Eds.), *Die Berliner Altersstudie* (pp. 498-523). Berlin: Akademie Verlag
- Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J. R., Holleran, S. A., Irving, L. M., Sigmon, S. T., *Yoshinobu, L.*, Gibb, J., Langelle, C., & Harney, P. (1991). The will and the ways: Development and validation of an individual-differences measure of hope. *Journal of Personality and Social Psychology, 60*(4), 570-585. doi: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.60.4.570>
- Spector, W. D., & Fleishman, J. A. (1998). Combining Activities of Daily Living with Instrumental Activities of Daily Living to Measure Functional Disability. *The Journals of Gerontology: Series B, 53B*(1), S46-S57. doi: <https://doi.org/10.1093/geronb/53B.1.S46>
- Steverink, N., Westerhof, G. J., Bode, C., & Dittmann-Kohli, F. (2001). The personal experience of aging, individual resources, and subjective well-being. *Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 56B*(6), P364-P373

References

- Stuth, Stefan (2022). Occupational Environments - An Activity-Based Approach Based on Holland. WZB - Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Datenfile Version 1.0.0. doi: <https://doi.org/10.7802/2502>.
- Tesch-Römer, C., & Wurm, S. (2006). Veränderung des subjektiven Wohlbefindens in der zweiten Lebenshälfte. In C. Tesch-Römer, H. Engstler, & S. Wurm (Eds.), *Altwerden in Deutschland: Sozialer Wandel und individuelle Entwicklung in der zweiten Lebenshälfte* (pp. 385-446). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
- Tewes, U. (1991). *Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene, Revision 1991. HAWIE-R; Handbuch und Testanweisung*. Bern: Huber
- Treiman, Donald J. (1977). *Occupational Prestige in Comparative Perspective*. New York: Academic Press
- Ware, J. E., & Sherbourne, C. D. (1992). The MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36): I. Conceptual Framework and Item Selection. *Medical Care*, 30(6), 473-483. URL: <https://www.jstor.org/stable/3765916?seq=1> [zuletzt gesehen am 05.02.25]
- Warner, L.M., Ziegelmann, J. P., Schüz, B., Wurm, S., Tesch-Römer, C., & Schwarzer, R. (2011). Maintaining autonomy despite multimorbidity: Self-efficacy and the two faces of social support. *European Journal of Aging*, 8(1), 3–12. doi: <https://doi.org/10.1007/s10433-011-0176-6>
- Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(6), 1063-1070. doi: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.6.1063>
- Wechsler, D. (1956). *Die Messung der Intelligenz Erwachsener. Textband zum Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene (HAWIE); Deutsche Bearbeitung Anne von Hardesty, und Hans Lauber*. Oxford: Hans Huber
- Wegener, B. (1988). *Kritik des Prestiges*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. doi: <https://doi.org/10.1007/978-3-322-85834-4>
- WHO (1997). *Measuring quality of life (WHOQOL). The World Health Organization quality of life instruments*. Genf: WHO
- Wirth, H., & Fischer, A. (2008). *ESeC – European Socioeconomic Classification. Die Operationalisierung von ESeC im kumulierten ALLBUS 1980-2006*. Mannheim: GESIS
- Wurm, S., Tesch-Römer, C., & Tomasik, M. J. (2007). Longitudinal findings on aging-related cognitions, control beliefs and health in later life. *Journal of Gerontology: Psychological Sciences*, 62B(3), P156-P164. doi: <https://doi.org/10.1093/geronb/62.3.P156>
- Wurm, S., Tomasik, M. J., & Tesch-Römer, C. (2008). Serious health events and their impact on changes in subjective health and life satisfaction: The role of age and a positive view on ageing. *European Journal of Ageing*, 5(2), 117-127. doi: <https://doi.org/10.1007/s10433-008-0077-5>
- Ziegelmann, J. P., & Lippke, S. (2006). Selbstregulation in der Gesundheitsverhaltensänderung: Strategienutzung und Bewältigungsplanung im jungen, mittleren und höheren Alter. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 14(2), 82-90. doi: <https://doi.org/10.1026/0943-8149.14.2.82>